

Treff

Erfolgreicher Berufserkun- dungstag AÜB

Diesen Herbst konnten Schülerinnen und Schüler der regionalen Sekundarschulen während des Berufserkundungstages AÜB erstmals verschiedene Lehrberufe und Betriebe aus der Region kennenlernen. Dies dank einer Initiative der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB), den Gewerbevereinen und Schulen.

SIMON SPILLMANN • Die Schülerzahlen pro Jahrgang sinken – dies merken nicht nur die Schulen sondern auch die ausbildenden Betriebe. Gleichzeitig gibt es für die Jugendlichen in der Region AÜB eine Vielzahl an attraktiven Lehrstellen in den unterschiedlichsten Lehrberufen und Betrieben. Hier möchte die Idee eines regionalen Berufserkundungstages AÜB ansetzen. An einem von AÜB durchgeführten runden Tisch mit Vertretern von Sekundarschulen, Betrieben und Gewerbevereinen aus den AÜB-Gemeinden wurde das Bedürfnis erkannt, bei Jugendlichen Betriebe und Lehrberufe in der Region AÜB bekannter zu machen.

Dank der regionalen Kooperationsbereitschaft und dem grossen Einsatz von Betrieben und Lehrkräften konnten Ende Oktober 150 Schülerinnen und Schüler aus der 2. Oberstufe Berufsluft schnuppern. Die Lernenden stammten aus den regionalen Sekundarschulen Heiden, Oberegg-Reute, Walzenhausen-Lutzenberg sowie Trogen-Wald-Rehetobel. Ausnahme war aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Schnupperwoche die Sekundarschule Wolfhalden-Grub, aus welcher nur einige Lernende teilnahmen.

In 38 Betrieben der Region konnten die Schülerinnen und Schüler einen Morgen lang in einem von 34 von ihnen gewählten Lehrberufen den Berufsalltag und die Betriebe kennenlernen. Ziel dieses Berufserkundungstages war es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten nah an ihrem Wohnort vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für

- 02 Titelschicht | Gmaand
- 07 Wahlen
- 08 Kanto ond Land
- 10 Gwerb | Veschiedes
- 15 Näbils Felns zom Esse
- 16 Verein
- 18 Kirche
- 19 Neus us de Gmaand

eine unkomplizierte Erkundung zu geben. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AüB von einer stärkeren Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen. Danach sollen nach diesem Erstkontakt vermehrt Schnupperlehren und daraus folgend Lehrverträge innerhalb der Region AüB abgeschlossen werden.

Viele Betriebe organisierten ein spezielles Schnupperprogramm für die Lernenden, welche so einen tiefen und spannenden Einblick ins Berufsleben geniessen konnten. Der ganze Berufserkundungstag war für die teilnehmenden Betriebe und Schulen sowie natürlich für das organisatorisch und koordinierend verantwortliche AüB ein grosser Erfolg. So ist für 2016 die erneute, ausgebauter Durchführung des Berufserkundungstages AüB geplant!

EIN SPEZIELLER DANK GEHT AN DIE TEILNEHMENDEN BETRIEBE DES BERUFSEKUNDUNGSTAGES AÜB:

Grub: Restaurant Bären, **Heiden:** Adrian Ebnetter Architekt, Betreuungszentrum Heiden, Blumen Dietz, Coop, EW Heiden, Gemeinde Heiden, Haag-Plast AG, Heller AG, Hirslanden Klinik am Rosenberg, Hohl AG, Hotel Heiden, Migros, Paul Kobelt AG, Quisisana Alters- & Pflegeheim, Raiffeisen, Schmid Automobile AG, Spital Heiden (SVAR), UBS, **Oberegg:** Bezirk Oberegg, Federer Elektrotechnik, Schmid Haustechnik, ThysenKrupp Presta, **Rehetobel:** Alters- und Pflegeheim Krone, Gmür Dach & Wand, **Trogen:** Schreinerei Welz, **Wald:** Walser AG, **Walzenhausen:** De Martin Der Maler, Elektra Walzenhausen, Gemeinde Walzenhausen, Just Schweiz, Knoepfel AG, Stiftung Waldheim, **Wolfhalden:** Alpiq Intec, Bach Schreinerei, Bopp AG, Elektro Furer, SEFAR AG.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger

Geht es Ihnen auch so? Gegen das Jahresende ergibt sich der Eindruck, dass die Zeit im Eilzugstempo vergeht. Sozusagen atemlos dem Jahreswechsel entgegen.

Nun, wir leben in einer geschäftigen und hektischen Zeit. Wir sind unter Dauerbeschuss geschriebener, vertonter und Bild gebender Informationen. Stündlich schon erreichen uns verängstigende Meldungen über die Flüchtlingsströme, welche nach Europa aufbrechen und irgendwann auch bei uns ankommen werden. Wir sind in unserer Gemeinde und auch im Kanton in der glücklichen Lage, den Menschen eine würdige Unterkunft zu bieten.

So lange dieser Krieg, mit all den verschiedenen Akteuren, andauert, so lange wird es keinen Frieden geben. Bis zu einer Befriedung wird es wohl noch lange dauern. Wir und unser Land bleiben somit in der humanitären Verantwortung.

Abseits der Weltpolitik richte ich lieber den Blick auf das kleinräumige Walzenhausen. So darf ich mit Freude erwähnen, dass die erste Sanierungsphase unserer Mehrzweckanlage vor dem Abschluss steht und sowohl Gebäude-technisch wie architektonisch eine Wertsteigerung darstellt. Unser Gemeindehaus bekommt 2016 ein neues, moderneres Gesicht mit einem rollstuhlgängigen Aufgang und einem freundlichen, hellen Empfangsraum. Ich bedanke mich, auch im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung, für die Annahme und breite Unterstützung dieser Investitionen.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und übermittle im Namen des gesamten Gemeinderates die besten Wünsche zum Neuen Jahr.

Ihr Gemeindepräsident
Hansruedi Bänziger

Gut besuchte Orientierungsversammlung

Am 11. November fand die Orientierungsversammlung im Singsaal statt. Themen waren nebst dem Voranschlag 2016 und dem Vorschlag des Gemeinderates um Reduktion der Steuereinheit die Vorstellung der beiden Kandidaten für den freien Gemeinderats-Sitz. Bilder: Appenzeller Zeitung

IRIS OBERLE • Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger begrüßte über 40 Walzenhauserinnen und Walzenhauser an diesem Mittwochabend. Ganz speziell hiess er Jürg Frei und Markus Pfister willkommen und dankte ihnen im Voraus, dass sie sich für den vakanten Sitz im Gemeinderat zur Verfügung stellten.

Zuerst wurde der Voranschlag vorgestellt, und die einzelnen Posten wurden erläutert. Die erste Frage aus dem Publikum wurde zu den Entschädigungen des Gemeinderats gestellt: «Weshalb werden diese nicht angepasst? Zumindest eine Erhöhung der Vergütungen um 10 % wäre doch angemessen». Hansruedi Bänziger erläuterte kurz, dass ein diesbezüglicher Entwurf wohl stehe, dieser aber aufgrund mangelnder Ressourcen noch nicht bearbeitet werden konnte.

THEMA ALTERSHEIM

Die nächste Anmerkung kam betreffend Altersheim. Ob denn da jetzt nichts mehr laufe, war eine Frage, die wohl einige interessierte. Der Gemeindepräsident erklärte: «Die Gemeinde ist ständig am Agieren. Es haben Gespräche mit der Gemeinde Wolfhalden stattgefunden, vor einer Woche ist man mit Regierungsrat Matthias Weishaupt zusammengekommen.» Man wollte wissen, ob die Zahlen wirklich stimmten: Im Kanton Appenzell Ausserrhoden gebe es nämlich zu viele Pflegebetten, hier im Vorderland sind es deren 100. Selbst die Prognosen bis ins Jahr 2030 zeigen keinen zusätzlichen Bettenbedarf. Aufgrund dieser Zahlen wäre eine Bewilligung für ein neues Altersheim kaum zu bekommen. Und: Ein Pflegeheim und deren Infrastruktur müsse heute neu über die Tagestaxen finanziert werden. Betreuungs- und Pflorgetaxen dürfen keinen Gewinn erwirtschaften. Einen nicht unerheblichen Kostenanteil muss die Gemeinde über die Pflegefinanzierung tragen.

Dann wurde informiert, dass die Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Lutzenberg betreffend Werkhof weiter geführt werde. Es sei für beide eine win-win-Situation: Lutzenberg bezahlt die Hälfte der Kosten, Walzenhausen stellt die Infrastruktur zur Verfügung.

SCHULE - WIE WEITER?

Eine Stimme aus dem Publikum fragte, wie es denn jetzt um die Schule resp. dem eventuellen Zusammenschluss mit anderen Schulen stehe. «Eine Arbeitsgruppe ist dran, Grundlagen für eine eventuelle Zusammenarbeit zu erstellen. Dies dauert aber einige Zeit. Zudem hat der Kanton bestätigt, dass die bestehenden Schulmodelle bis 2020 so beibehalten werden können», erläuterte Hansruedi Bänziger. Der budgetierte Mehraufwand in der Schulleitung wurde damit begründet, dass das Arbeitspensum unseres Schulleiters José Alberto Lorca auf 100 % erhöht wurde. Er leiste hervorragende Arbeit und setze vieles um. Nicken ringsum bestätigte dies.

SCHWIMMBAD

Auf die Frage, wie es denn jetzt um das Bauprojekt im Schwimmbad stehe, erläuterte Gemeinderat Michael Litscher, dass das Projekt neu hätte eingegeben

2. Wahlgang für freien Gemeinderatssitz angesetzt

Nach dem knappen Resultat vom Sonntag, 29.11.2015, wurden beide Kandidaten aufgefordert, der Gemeindekanzlei mitzuteilen, ob sie an einem zweiten Wahlgang interessiert seien. Beide, Jürg Frei und Markus Pfister, werden erneut zur Wahl antreten. Bei diesem zweiten Wahlgang wird das relative Mehr entscheiden.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 1. Dezember 2015 den Wahlgang auf den ordentlichen Abstimmungssonntag vom **28. Februar 2016** festgelegt. Der Amtsantritt erfolgt mit Beginn des neuen Amtsjahres.

werden müssen. Die Kantonsstrasse werde erneuert, dies habe eine Material-Änderung zur Folge. Das ganze liege nun beim Kanton. Die Realisation erfolge aber hoffentlich noch vor dem Saisonstart 2016.

NEUER STEUERFUSS

Hansruedi Bänziger begründete den Vorschlag zur Senkung des Steuerfusses um 0.2 Einheiten wie folgt: Entwicklung der Nettoverschuldung: Seit 31.12.2013 sei Walzenhausen

Hansruedi Bänziger und
Nathalie Cipolletta

ohne Fremdkapital da gestanden, Schulden seien abgebaut worden und Reserven angelegt. Vor allem aber wies er auf die Entwicklung des Eigenkapitals hin: Im Jahr 2008 habe dieses noch rund 2.1 Millionen betragen, 2014 seien es mehr als 5.2 Millionen gewesen. Auch mit den geplanten Investitionen bis ins Jahr 2020 werde nur ein relativ kleiner Teil des Eigenkapitals abgebaut. Aufgrund dieser Tatsachen hat die Finanzkommission dem Gemeinderat eine Steuerfussenkung vorgeschlagen, und dieser empfiehlt der Bevölkerung die Annahme.

FAHRPLANWECHSEL

Elsbeth Diener erläuterte kurz die Änderungen für Walzenhausen mit dem Hinweis, dass im nächsten Treffpunkt Details publiziert werden. Nathalie Cipolletta rief auf, an der Arbeitsgruppe teilzunehmen, welche dann aktiv wer-

de, wenn die Gemeinde einen Aufruf des Kantons erhalte. Dies sei jeweils im Frühling, es werde aber zu gegebener Zeit kommuniziert.

VORSTELLUNG DER KANDIDATEN

Hansruedi Bänziger zeigte sich erfreut, dass zwei Kandidaten zur Wahl zur Verfügung stehen. Als erstes stellte sich Jürg Frei vor: Aufgewachsen in Diepoldsau, seit 30 Jahren in Walzenhausen wohnhaft. Eine bezaubernde Frau, vier Kinder. Er gehöre keiner Partei an, würde sich als sachorientiert bezeichnen. Er war 25 Jahre in der Feuerwehr, Stimmzähler, im Männerchor und Revisor im Verkehrsverein. Die Kinder seien gross, nun habe er Zeit, sich einer solchen Aufgabe zu widmen. Markus Pfister, neu in der Gemeinde, im April erst zugezogen. 55 Jahre alt, verheiratet, zwei erwachsene Töchter. Mit der einen und deren Familie lebt er im Freiland, die andere Tochter sei in Australien. Seine Frau lebe auf seiner Farm in Brasilien und kümmere sich um deren Bewirtschaftung. Er ist stellvertretender Geschäftsführer eines Unternehmens in der Holzbranche in Dornbirn.

Aus dem Publikum kamen viele Fragen: Ob sie wüssten, was auf sie zukommen würde, welches das Lieblingsressort sei, wie sie sich im Gemeinderat einbringen würden, usw. Beide Kandidaten beantworteten alle Fragen souverän. Eine Bürgerin bemerkte, dass sie am jetzigen Gemeinderat ausserordentlich schätze, wie viel Präsenz dieser in der Gemeinde zeige. Deshalb wurde Markus Pfister gefragt, ob er nicht zu oft unterwegs sei. Er verneinte dies, denn obwohl er gelegentlich nach Brasilien fliege, sei er die meiste Zeit doch hier in Walzenhausen. Auf die Frage an Jürg Frei, weshalb er sich erst jetzt als Gemeinderats-Kandidat zu Verfügung stelle, antwortete er, dass er jetzt Zeit habe und diese nun sinnvoll nutzen wolle.

Nach der etwa 30minütigen Vorstellung von Jürg Frei und Markus Pfister konnte am anschliessenden Apéro noch die Gelegenheit genutzt werden, mit den beiden persönliche Gespräche zu führen.

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Regierungsrat zu Besuch

Der Regierungsrat besucht im Laufe der vierjährigen Amtsperiode jede der 20 Ausserrhoder Gemeinden. Ziel der Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Am Dienstag, 17. November, war der Regierungsrat diesmal neu zu fünft zu Gast in Walzenhausen. Nach der ordentlichen Regierungsratssitzung im Gemeindehaus hatte der Gemein-

derat die Gelegenheit, die wichtigsten kommunalen und kantonalen Geschäfte zu besprechen. Regierungs- und Gemeinderat diskutierten offen über verschiedene Fragen, die aktuell besonders beschäftigen.

Das anschliessende Mittagessen im Hotel Walzenhausen stärkte für die nachmittägliche Betriebsbesichtigung der Firma JUST Schweiz AG. *gk*

Schneeräumung

Schneeräumung auf öffentlichen Strassen und Plätzen

Der Kanton und die Gemeinden haben die Aufgabe, öffentliche Strassen und Plätze vom Schnee zu räumen. Um dem Berufsverkehr und den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig befahrbare Strassen zur Verfügung zu stellen, muss früh mit der Räumung begonnen werden.

Parkieren von Fahrzeugen

Fahrzeughalter, die über keinen eigenen Garagen- oder Abstellplatz verfügen, müssen sich rechtzeitig einen Parkplatz auf privatem Grund sichern. Auf öffentlichen Strassen und Plätzen parkierte Fahrzeuge behindern die Schneeräumung und verursachen zusätzliche Handarbeit und Kosten. Die Fahrzeuge können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden (Art. 44 der Strassenverkehrsordnung), wenn diese die Räumung behindern. Für Schäden, die durch die Schneeräumung an Fahrzeugen entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Schneeablagerung auf öffentlichem Grund

Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindern den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Fussgänger, Radfahrer und Motorfahrzeuge. Gemäss Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes ist dies verboten. Es ist Aufgabe des privaten Grundeigentümers, den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser muss auf privatem Grund deponiert oder abgeführt werden und darf keinesfalls auf die Fahrbahn geworfen werden. *gk*

SBB-Tageskarten

Auch im neuen Jahr stellt die Gemeinde für jeden Tag zwei SBB-Tageskarten zur Verfügung. Mit dieser kann während eines ganzen Tages zu einem günstigen Preis die Schweiz bereist werden. Das Billett gilt in der 2. Klasse für das gesamte Streckennetz der SBB. Die Tageskarte gilt auch für die meisten Schifffahrtslinien, für Nahverkehrsmittel (Bus/Tram) und vereinzelt auch für Privat- und Bergbahnen.

Die stetigen Preisaufschläge der SBB wirken sich auch auf die Tageskarten der Gemeinde aus. Der Preis ab 1.1.2016 beträgt neu CHF 45.-. Die Tageskarten können direkt auf der Website www.walzenhausen.ch, Rubrik Öffentlicher Verkehr, verbindlich reserviert werden.

Weitere Tageskarten finden Sie auf der Website www.tageskarte-gemeinde.ch

Hundesteuereinzug 2016

Vom 4.-31. Januar ist der Polizeiposten für die Hundesteuereinzug wie folgt geöffnet:
Montag: 16.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 - 11.30 Uhr
Samstag: 08.00 - 09.30 Uhr

Amtsrücktritte 2015/2016 im Überblick

NATHALIE CIPOLETTA • Am 30. November 2014 haben die Stimmberechtigten unseres Kantons der «Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte» (Rücktrittsfristen, Verteilung Kantonsratssitze) zugestimmt. Bisher war der Rücktritt aus kantonalen Behörden bis spätestens Ende November, der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende Januar schriftlich zu erklären. Mit dieser Revision von Art. 42 bis Absatz 2 werden die Rücktrittsfristen generell um zwei Monate vorverlegt. Der Rücktritt aus kantonalen Behörden ist neu spätestens bis Ende September, der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden spätestens bis Ende November zu erklären.

AUF ENDE DES AMTSJAHRES 2015/2016 HABEN DEN RÜCKTRITT ERKLÄRT:

Urs Walser, Mitglied und Präsident
Anita Stricker, Mitglied
Ralph Mettler, Mitglied
Iris Goensch, Mitglied

Die Wahl (1. Wahlgang) für die Geschäftsprüfungskommission findet bereits am 3. April 2016 statt. Kandidaturen müssen bis

spätestens 15. Februar 2016 der Gemeindekanzlei gemeldet werden, damit vorgedruckte Wahlzettel erstellt werden können.

Kommissionen

Peter Gut, Feuerschutzkommission, Gemeindeführungsstab
Ivan Jankovics, Mitglied und Präsident der Jugend für Jugend Kommission
Kevin Friedauer, Mitglied der Jugend für Jugend Kommission

Die Ergänzungswahlen erfolgen durch den Gemeinderat. Vorschläge können jederzeit der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Die Verabschiedung der Abtretenden wird an einer Orientierungsversammlung durchgeführt. Das Datum wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der Gemeinderat dankt allen für ihren engagierten Einsatz zum Wohle der Gemeinde Walzenhausen.

Wir brauchen Sie

Für detaillierte Auskünfte bitte unverbindlich Gemein-
 deschreiberin Nathalie Cipolletta: Tel. 071 886 49 84 /
 nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch kontaktieren.

Christbaumsammlung

Auch dieses Jahr werden die Christbäume am **Samstag, 9. Januar**, eingesammelt.

Diese Aktion wird wie schon in den vergangenen Jahren vom Fassdaubenclub in Zusammenarbeit mit dem Bauamt Walzenhausen durchgeführt. Das Bauamt bittet die Bevölkerung, die Christbäume ab **07.00 Uhr** bereitzuhalten. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt für den Funken am Funkensamstag verwendet.

Bauamt und Fassdaubenclub danken für die Unterstützung.
 Bei Fragen: Leiter Bauamt Mehdi Shatri, Mobile 079 719 70 45 oder mehdi.shatri@walzenhausen.ar.ch

ŠKODA

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
 Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
 Äschi 1091
 9428 Walzenhausen
 Tel. 071 886 40 50
 Fax 071 886 40 51
 www.garage-steingruber.ch
 garage.steingruber@bluewin.ch

Kandidaten für die Wahl in den Gemeinderat

Jürg Frei und Markus Pfister kandidieren beide im 2. Wahlgang für das Gemeinderatsamt. Der 2. Wahlgang findet am 28. Februar 2016 statt. In der Folge stellen sich die beiden Kandidaten der Bevölkerung vor. Bilder: zvg

JÜRG FREI

In diesem Jahr ist es bereits 30 Jahre her, seit ich mit meiner Frau nach Walzenhausen gekommen bin. Eine lange Zeit, in der ich viele Anekdoten und Geschichten in dieser Gemeinde mitbekommen habe. Meine vier Kinder Viktoria, Yannick, Yves und Claude sind hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Mit meiner Frau habe ich 18 Jahre ein Lebensmittelgeschäft geführt. Während dieser Zeit lernte ich viele Einwohnerinnen und Einwohner von Walzenhausen kennen und schätzen. Ich habe mich in verschiedenen Vereinen und Institutionen wie der Feuerwehr, dem Verkehrsverein, dem Männerchor und als Stimmzähler engagiert. Durch die Aktivitäten meiner Frau und meiner Kinder konnte ich auch in verschiedene andere Bereiche des Dorflebens Einsicht gewinnen.

Walzenhausen ist unser Zuhause. Da meine Kinder mittlerweile auf eigenen Füßen stehen habe ich Zeit, mich dem zu widmen, was mich seit Jahren interessiert und mir am Herzen liegt; mich in der Gemeinde zu engagieren. Ich kenne Walzenhausen, die Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch wirtschaftliche Gegebenheiten und Entwicklungschancen. Ich scheue mich nicht davor, unangenehme Themen anzupacken und für Überzeugungen einzustehen. Ich will die Gemeinde Walzenhausen weiterbringen.

MARKUS PFISTER

Jg. 1960, verheiratet, haben meine Frau Alda und ich zwei erwachsene Töchter und wohnen im eigenen Haus im Freiland. Mit uns wohnt auch die Familie meiner Tochter mit deren dreijährigen Sohn. Nach der Banklehre und der Offiziersschule habe ich Betriebsökonomie studiert und arbeite heute in Dornbirn als Mitglied der Geschäftsleitung für ein international tätiges, mittelständisches Unternehmen mit 2 500 Mitarbeiter.

Die während meiner 40 jährigen Berufserfahrung erworbene Kenntnisse und Erfahrungen möchte ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Ich bin es gewohnt, in Gremien, vergleichbar mit dem Gemeinderat, konstruktiv und kollegial zu arbeiten, kenne mich in der Planung, Projektarbeit, Administration und Finanzen aus und habe praktische Erfahrungen in rechtlichen und regulatorischen Fragen.

Ich werde mich für günstige Rahmenbedingungen für unser lokales Gewerbe und ein gefälliges Wohnumfeld mit attraktivem Schulangebot und Anbindung an den öffentlichen Verkehr im Einklang mit unseren natürlichen Ressourcen einsetzen.

Es würde mich freuen, meinen aktiven Beitrag im Dienst der Gemeinde zu leisten und Ihre Anliegen im Gemeinderat vertreten zu dürfen.

Chef oder Chefin Wanderungen gesucht

Unser Verein organisiert jedes Jahr rund 30 geführte Wanderungen, an denen alle Wanderfreudigen kostenlos teilnehmen können. Viele Wanderer schätzen diese organisierten Wanderungen, weil sie lieber in einer Gruppe wandern. Für diese ehrenamtliche Aufgabe sucht der VAW einen neuen Chef Wanderungen. Im Appenzellerland als einzigartiges attraktives Wanderland mit rund 800 km Wanderwegen engagieren sich zur Zeit 12 Wanderleiterinnen und Wanderleiter und bieten ein vielfältiges Jahresprogramm an. Geleitet wird dieses Team vom Chef Wanderungen, der nach über zehn Jahren in dieser Tätigkeit aus Altersgründen von seiner Aufgabe zurücktritt.

Voraussetzungen für dieses Amt sind – FREUDE ...

- am Wandern, an der Natur,
- am selbstständigen Organisieren,
- am Führen eines Wanderleiterteams,
- an Wanderführungen in der näheren und weiteren Umgebung,
- am Entwickeln von neuen Ideen,
- an der Mitarbeit in der Geschäftsleitung,
- an leichten Büroarbeiten,
- an der Kontaktpflege mit Gleichgesinnten.

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten Ihr Hobby mit einer interessanten, dankbaren Aufgabe ab 2017 bereichern, so melden Sie sich bitte bei den *Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW, rw*

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Appenzell Ausserrhoder
Wanderwege VAW
Chef Wanderungen Rolf Wild
Landsgemeindeplatz 7c
9043 Trogen
Telefon 071 344 10 05 oder
076 537 50 10
E-Mail: wild.rolf@hispeed.ch

IPV Prämienverbilligung 2016

Anspruch: Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2016.

Berechnung: Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2016 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2014. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung: Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein

Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2016 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung: Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen: Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch. *ar*

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Regierungsrat fordert Verkaufsverbot für Neophyten

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden erachtet die Bemühungen des Bundes im Kampf gegen invasive gebietsfremde Pflanzen als zu wenig weitreichend. Dies schreibt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme zur entsprechenden Strategie der eidgenössischen Behörden.

In Appenzell Ausserrhoden besteht seit mehreren Jahren eine kantonale Strategie zur Bekämpfung der invasiven gebietsfremden Arten. Mit der Verordnung über den Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen hat der Regierungsrat per 1. September 2010 hierzu die notwendigen kantonalen gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Appenzell Ausserrhoden ist bereit und interessiert daran, seine bisherige, erfolgreiche kantonale Strategie zur Bekämpfung der invasiven gebietsfremden Arten fortzusetzen und mit dem Bund gemäss der gesamtschweizerischen Strategie zusammenzuarbeiten. Als Voraussetzung für diese Zusammenarbeit wird vom Bund jedoch erwartet, dass er seine nationale Führungsfunktion wahrnimmt und griffige Präventionsmassnahmen, wie das Verbot von Einfuhr, Handel, Verkauf und Inverkehrbringung der invasiven gebietsfremden Arten, gesamtschweizerisch durchsetzt.

Weitere Auskunft erteilt: Karin Küng, Leiterin Fachstelle Pflanzenschutz, 071 353 67 64

Oder: <http://www.ar.ch/departemente/departement-volks-und-landwirtschaft/landwirtschaftsamts/fachstelle-pflanzenschutz-problempflanzen/invasive-neophyten/>

Wanderungen Januar/Februar 2016

Schneeschuh- oder Winterwanderung im Appenzeller Vorderland

Am Samstag, 16. Januar 2016, ist Besammlung um 10.00 Uhr bei der Post in Heiden. Die mittelschwere Wanderung wird von Fritz Rohner geleitet. Je nach Schneeverhältnissen wird die Route kurzfristig festgelegt. Und sollte kein Schnee liegen, findet eine Winterwanderung in der gleichen Gegend statt. Dauer der Wanderung 3 ½ Stunden, Verpflegung aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Das Endziel ist wiederum in Heiden.

Schneeschuhwanderung Hohe Buche

Diese mittelschwere Wanderung startet am Samstag, 30. Januar 2016, um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Speicher (925 m). Von dort geht es auf die Hohe Buche (1145 m). Hier kann eine herrliche Rundschau auf den Alpstein und Bodensee genossen werden. Die von Willi Würzler geleitete Wanderung dauert 3 Stunden. Rückkehr nach Speicher ist um 17.00 Uhr.

Bildsteiner Winterrundweg

Am Samstag, 13. Februar 2016, geht es ins nahe Ausland. Um 08.40 Uhr ist Besammlung beim Bahnhof in St. Margrethen.

Was **Just** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Mit dem ÖV fährt man nach Bildstein. Ab dem Dorfplatz geht es über Grub und Schneider über Oberbildstein weiter nach Geisbirm, über Knobel führt der Weg zurück nach Bildstein Dorfplatz. Die mittelschwere Wanderung dauert 2 ½ Stunden, und um 15.00 Uhr geht es mit dem ÖV nach St. Margrethen zurück. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder am Ende der Wanderung im Gasthaus. Die Wanderung wird von Jakob Weder geführt.

Auf Umwegen von Bühler nach Gais

Eine leichte Wanderung wird am Sonntag, 28. Februar 2016, durchgeführt. Besammlung ist um 11.00 Uhr beim Bahnhof in Bühler (824 m). Über die Hohe Buche (1130 m) und Gäbris (1250 m) geht es hinunter nach Gais (933 m). Die Wanderzeit beträgt 3 ¼ Stunden, und die Rückreise ab Gais ist frühestens um 16.00 Uhr. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack, Margrit Geel-Furrer leitet diese Wanderung.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. *rw*

Appenzellerland Tourismus AR

Tel. 071 898 33 00, www.appenzeller-wanderwege.ch,

E-Mail: wild.rolf@hispeed.ch

Werner Brunner wird neuer Geschäftsleiter der Stiftung Waldheim

Der Stiftungsrat der Stiftung Waldheim hat Werner Brunner zum neuen Geschäftsleiter ernannt. Der 50-Jährige übernimmt die Führungsverantwortung per 1. März 2016 von Hans-Rudolf Früh, der seit Juni 2015 die Geschäftsleitung der Stiftung Waldheim ad interim wahrgenommen hat. Werner Brunner ist zurzeit Finanzchef der Organisation des Ostschweizerischen Blindenfürsorgevereins obvia mit Sitz in St.Gallen. Bild: zvg

CHRISTIAN PETROLLINI • «Wir freuen uns, mit Werner Brunner die ideale Persönlichkeit für die Position des Geschäftsleiters gefunden zu haben. Er hat uns während des mehrstufigen Auswahlverfahrens von seinen fachlichen und menschlichen Qualitäten eindrücklich überzeugt», so Hans-Rudolf Früh, der seit einem halben Jahr die Doppelfunktion als Präsident des Stiftungsrates und als Geschäftsleiter ad interim wahrnimmt. «Werner Brunner wird die Stiftung Waldheim in den kommenden Jahren zusammen mit dem Geschäftsleitungsgremium und allen Mitarbeitenden weiterentwickeln und unsere Position als führende Anbieterin von Wohnheimplätzen für Menschen mit geistiger Behinderung in der Ostschweiz gezielt ausbauen.»

70-jähriges Wohnjubiläum in der Stiftung Waldheim

Seit 70 Jahren wohnt der gebürtige Waadtländer René Meier in der Stiftung Waldheim. Dieses besondere Jubiläum wurde am vergangenen Samstag im Wohnheim Bellevue in Walzenhausen gebührend gefeiert. Bewohner, Mitarbeitende und Freunde des Jubilars trafen sich zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Bild: zvg

CHRISTIAN PETROLLINI • «70 Jahre Heimat»: Unter diesem Motto feierte die Stiftung Waldheim am Samstag, 21. November 2015, den 70. Jahrestag des Eintritts von René Meier. Als zwölfjähriger Knabe betrat er am 20. November 1945, kurz nach dem Ende des 2. Weltkriegs, erstmals seine neue Heimat, in der er bis zum heutigen Tag ein Zuhause gefunden hat. Begonnen hat alles im Gründerhaus in Rehetobel, wo René Meier nur zwei Jahre nach Gründung der Stiftung Waldheim der ersten Bewohnergeneration angehörte. Im Jahr 1962 zog es ihn nach Walzenhausen, dort lebt er seither im Wohnheim Bellevue. Über viele Jahrzehnte hinweg war René Meier immer wieder mit verschiedenen Ämtern betraut, die der Heimbetrieb mit sich brachte. Und auch wenn er aufgrund einer Kinderlähmung mit einer eingeschränkten Bewegungsfreiheit zurecht kommen musste, bewies er vor allem in der Küche viel Geschick und Freude bei der Zubereitung von Mahlzeiten.

Heute geniesst der 82-Jährige die Ruhe des Alters und die gemeinsamen Momente mit Mitbewohnern und Mitarbeitenden im Wohnheim Bellevue in Walzenhausen. Diese sind am Samstag, 21. November, zahlreich erschienen, um dem Jubilar mit persönlichen Glückwünschen und Geschenken zu gratulieren. Bei Kaffee und Kuchen, und den ersten Schneeflocken des Winters, fand die Feier einen stimmungsvollen Ausklang.

René Meier (links) und Eros Plüss (rechts)

Stiftung Waldheim – die Heimat für Menschen mit Behinderung

Die Stiftung Waldheim wurde 1943 gegründet und ist heute die grösste Anbieterin von Wohnheim- und Tagesstrukturplätzen für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Rund 180 Erwachsene – Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung, Menschen mit zusätzlicher körperlicher Behinderung und Menschen mit Wahrnehmungsstörungen – haben in den sechs Wohnheimen in Appenzell Ausserrhoden ein Zuhause. Mehr als 250 Mitarbeitende machen die Stiftung Waldheim zu einer der grossen Arbeitgeberinnen der Region. 21 Lernende werden derzeit in sozialpädagogischen, pflegerischen und agogischen Berufen ausgebildet. Dies in einem Sektor, der zunehmend vom Mangel an Fachkräften gekennzeichnet ist.

Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) setzt sich ein für die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und eine attraktive Region, bestehend aus den acht Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden in Appenzell Ausserrhoden und dem Bezirk Oberegg in Appenzell Innerrhoden. Ziel von AÜB ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sowie die Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu fördern.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir ab dem 1. April 2016 oder nach Vereinbarung eine/n

Geschäftsführer/in für Regionalentwicklung (30 – 50%)

Mit Ihrer Initiative übernehmen Sie die Verantwortung für die Projektarbeit und die administrativen Aufgaben des Vereins. Sie führen laufende regionalpolitische Projekte fort, setzen aber auch neue Ideen um und können die Akteure in der Region für diese begeistern. Sie vertreten die Interessen des Vereins und repräsentieren die Region nach innen (Gemeinden, Unternehmen) und aussen (Arbeitsgruppen, Veranstaltungen).

Sie verfügen entweder über einen Fachhochschul-/ Universitätsabschluss oder über eine Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich, vorzugsweise in der öffentlichen Verwaltung oder in der Regionalentwicklung.

Sie bringen ein gutes Verständnis für regionalwirtschaftliche und politische Zusammenhänge mit. Ihre hohe Sozialkompetenz erleichtert Ihnen den alltäglichen Umgang mit unterschiedlichen Akteuren inner- und ausserhalb der Region. Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Projektmanagement in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft und/oder Politik.

Stilsicherheit im schriftlichen und mündlichen Ausdruck zeichnet Sie aus. Sie wohnen im Appenzellerland über dem Bodensee oder sind mit der Region vertraut.

Der Verein bietet Ihnen eine vielseitige, kreative und selbständige Tätigkeit, bei der Sie eigene Ideen einbringen und realisieren können, hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit, elektronisches Büro und eine zeitgemässe Entlohnung.

Richten Sie allfällige Fragen an den AÜB-Präsidenten Norbert Näf (078 850 27 27) oder an den jetzigen Stelleninhaber Simon Spillmann (079 457 54 75, simon.spillmann@aueb.ch).

Informationen zu AÜB und zur Region finden Sie unter www.AÜB.ch.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: info@aueb.ch

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,

Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Wandern für Menschen mit Demenz

Die Fachstelle Demenz der Fachhochschule St.Gallen führt ab Januar 2016 im Raum Herisau begleitete Wanderungen für Menschen mit Demenz durch. Das Ziel der Wanderungen ist, dass Menschen mit Demenz, die sich gerne bewegen und wandern, dies auch weiterhin tun können. Sie erhalten Abwechslung in ihrem Alltag und neue Kontaktmöglichkeiten in der Gruppe. Die Angehörigen können sich in der Zwischenzeit anderem widmen oder auch mitwandern. Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen mit Demenz, die zu Hause leben, als auch an Betroffene, die in einer Institution betreut werden.

Die Wanderungen sind kostenlos und finden voraussichtlich ab Januar 2016 jeden zweiten Donnerstag-Nachmittag im Raum Herisau statt. Die Gruppe wird begleitet von Mitarbeiterinnen der Fachstelle Demenz (diplomierte Pflegefachpersonen) und freiwilligen Helferinnen und Helfern. Die Länge der Wanderungen wird der Gruppe angepasst. Vorgesehen ist jeweils auch ein Besuch eines Cafés oder Restaurants. Die Kosten für die dortige Konsumation und allfällige ÖV-Kosten müssen selber übernommen werden.

Die Wanderungen für Menschen mit Demenz wurden in diesem Jahr im Raum St. Gallen bereits erfolgreich durchgeführt. Das Angebot ist Teil eines Forschungsprojekts. Die Forschenden möchten herausfinden, welchen Profit die Wanderungen den Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen bringen. Daher werden die Angehörigen zusammen mit den Betroffenen und mit Unterstützung von Verantwortlichen der Fachhochschule St. Gallen Fragebogen ausfüllen.

Interessierte können sich bei Prof. Susi Saxer oder Myrta Kohler melden unter der Telefonnummer 071 226 15 20 oder per E-Mail: susi.saxer@fhsg.ch oder myrta.kohler@fhsg.ch.

Restaurant «Gambrinus» ist wieder offen

Seit Anfang Oktober ist das heimelige Gasthaus «Gambrinus» im Unterdorf wieder offen. Neue Wirtsleute sind Dora Schenk und ihre Tochter Jenny, die das Restaurant wieder zum beliebten Treffpunkt machen möchten.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Ab der zweiten Hälfte der 1940er Jahre wirteten Heidi und Hans Berger-Boillat während rund dreissig Jahren im «Gambrinus». Zusätzlich zur Wirtstätigkeit betrieb Hans eine velomechanische Werkstatt und stand überdies im Dienst der Walzenhauser Bahn. Anfang 1979 kauften Paul und Uschi Schmid-Künzler die Liegenschaft, nachdem sie vorher ei-

nige Jahre als Pächter den «Falken» im Brand (Lachen) geführt hatten.

32 JAHRE FAMILIE SCHMID

Das Ehepaar Schmid hielt dem heimeligen, verschiedentlich Erneuerungen unterzogenen «Gambrinus» bis 2011 und damit 32 Jahre lang die Treue. Anschliessend folgte eine Phase mit zwei kurzfristig tätigen Pächtern. Jetzt haben Mutter und Tochter Schenk den «Gambrinus» pachtweise übernommen. «Wir setzen alles daran, das Haus wieder zum beliebten Ort der Einkehr und zum Treffpunkt für alle zu machen», freuen sich die über gastgewerbliche Erfahrung verfügenden Frauen auf die neue Herausforderung.

PIZZERIA, PASTA UND MITTAGSMENÜ

Der letzte Pächter hat den «Gambrinus» in eine Pizzeria umgewandelt. Dieser Bereich bleibt bestehen. Täglich wird ein der währschaften Hausfrauenkost verpflichtetes Mittagsmenü angeboten, und zusätzlich umfasst die Speisekarte verschiedene Pastagerichte und diverse kalte Speisen wie Wurst- und Kässalat. Wichtig ist den beiden Wirtinnen auch das Znünisortiment mit Sandwiches, heissem Fleischkäse, Nussgipfeln und Gipfeli.

GÄSTEZIMMER UND SITZUNGSRAUM

Zum «Gambrinus» gehören nebst dem Restaurant auch fünf Komfort-Gästezimmer mit total acht Betten. Neu konnte im Obergeschoss zudem ein kleines Sitzungszimmer für Vereinsvorstände, Kommissionen und andere kleine Gruppen eingerichtet werden.

NEU: GLÜHWEINABENDE

In der kalten Jahreszeit wird jeden Freitag ab 19 Uhr zum Glühweinabend im eigens erstellten Pavillon vor dem Restauranteingang eingeladen. Geöffnet ist der «Gambrinus» von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 23 Uhr. Jedes erste Wochenende im Monat (Samstag/Sonntag) ist das Restaurant zusätzlich offen. Der «Gambrinus» ist telefonisch ab sofort unter der neuen Nummer 071 888 06 50 erreichbar.

Neu im Treffpunkt «Gambrinus»: Dora und Jenny Schenk

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Cyrill Schreiber geehrt

Am Donnerstag, 26. November, hat der Turnverein für Cyrill und seine Rheintaler Mitspieler einen Apéro in der MZA organisiert. Dieser wurde von etwa 40 Fans besucht. Bild: zvg

IRIS OBERLE • Grund für die Feier waren die Weltmeisterschaften in Argentinien. Diese fanden vom 14.–22. November in Cordoba statt. Für die Schweiz wurde ein zehnköpfiges Team aufgeboten mit Spielern der NLA-Spitzenklubs Diepoldsau, Wigoltingen, Widnau und Oberentfelden. Ziel der Mannschaft war es, erstmals mit der Schweiz den Titel zu gewinnen. Knapp hätte es gereicht. Aber gegen ein überragendes Deutschland mussten sich selbst die Schweizer Spitzenspieler geschlagen geben, und so gelang der Mannschaft der Vizeweltmeister-Titel. 20 Jahre ist es her, seit die Schweiz letztmals einen solchen Erfolg feiern konnte.

VIERTER WELTPOKAL-SIEG

Noch drei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in Argentinien hatte Cyrill mit Widnau den Weltpokal in Porto Alegre gewonnen. Dieser ging erstmals an die Schweiz. Für Cyrill und den ebenfalls in Walzenhausen wohnhaften Juliano Fontoura war es aber nicht der erste Sieg, hatten er und sein Schwager den Weltpokal doch schon dreimal mit Novo Hamburgo Brasilien gewonnen.

So bleibt zu hoffen, dass Cyrill für Walzenhausen weiterhin ein ebenso sympathisches wie überragendes Aushängeschild bleibt – auf dass er bei guter Gesundheit noch viele solch sensationelle Erfolge feiern kann.

95. Geburtstag von Ernst Sturzenegger

Am 21. November durfte Ernst Sturzenegger im Beisein seiner Familie seinen 95. Geburtstag im Betreuungszentrum Heiden feiern.

IRIS OBERLE • Überrascht wurde Ernst Sturzenegger von den Grosskindern und Urenkeln, welche einen weiten Weg auf sich genommen hatten, um mit ihm zu feiern. Sichtlich erfreut zeigte er sich auch über den Besuch des Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger, der im Namen der Gemeinde ein süßes Präsent sowie einen wunderschönen Blumenstrauss überbrachte.

Aufgewachsen ist Ernst Sturzenegger in Heiden. Durch den frühen Tod seines Vaters musste er sich bereits im Jugendalter nach einer Arbeit umsehen. So fand er denn zuerst eine Anstellung in der Käserei Walser in Lachen, danach in der Landmark. 18-jährig absolvierte er auf der Post in Heiden die Lehre zum Postbeamten, und nach verschiedenen Ausbildungs- und Einsatzorten wurde er 1953 angefragt, ob er die Poststelle in Lachen übernehmen wolle. So erbaute er zusammen mit seiner Frau Heidi die «alte Post», die das Ehepaar Sturzenegger bis zur Pensionierung im Jahr 1985

leitete. Seine Frau führte das Postbüro noch weiter bis 1992, danach wurde dieses geschlossen und «9412 Lachen AR» verschwand für immer.

Aber nicht nur für die Post sah sich Ernst Sturzenegger verantwortlich, auch bei der Einführung der örtlichen Müllabfuhr und der Gründung des Kindergartens Lachen war er Mitorganisator.

Daneben war Ernst Sturzenegger erst im Gemeinde-, später im Kantonsrat tätig. So waren viele Abende mit Sitzungen von Vereinen und der Politik ausgefüllt. Trotz des immensen Arbeitspensums – früher wurde die gesamte Post zu Fuss ausgetragen – blieb Ernst Sturzenegger noch Zeit für die Kaninchenzucht, den Männerchor, das Jassen und die stetig grösser werdende Familie.

Heute ist es ruhiger geworden um den Jubilar. Seit einem Jahr fühlt er sich im Betreuungszentrum Heiden wohl, und die täglichen Besuche seiner Frau, den Kindern und den vielen «Alt»-Walzenhausern schätzt er sehr.

Und schon im nächsten Frühling steht ein weiteres Fest bevor: Das 65-jährige Hochzeitsjubiläum. Wir wünschen dem Jubilar noch weiterhin bestmögliche Gesundheit.

Verabschiedung Hans Altherr

v.l.n.r.: Andrea Caroni, Köbi Frei, David Zuberbühler, Matthias Weishaupt, Roger Nobs, Hans Altherr, Paul Signer, Marianne Koller-Bohl und Alfred Stricker.

GEORG AMSTUTZ (BILD: ZVG) • Am traditionellen Treffen mit den eidgenössischen Parlamentariern im Vorfeld der Wintersession hat der Regierungsrat den scheidenden Ausserrhoder Ständerat Hans Altherr verabschiedet. Hans Altherr vertritt Appenzell Ausserrhoden seit 2003 in der

kleinen Kammer, die er im 2012 auch präsiert hat. Am Treffen in Trogen, wo die politische Karriere von Hans Altherr als Gemeinderat begann, nahmen auch sein Nachfolger im Ständerat, Andrea Caroni, und dessen Nachfolger im Nationalrat, David Zuberbühler, teil.

Letzte Ostwind-Ausgabe

Seit Anfang Dezember liegt der neue OSTWIND Fahrplan 2016 bei der Gemeindekanzlei auf. Dieser ist ab dem 13. Dezember 2015 gültig.

Es wird die letzte Ausgabe in gedruckter Form sein. Grund dafür ist das veränderte Informations-Verhalten der Fahrgäste im öffentlichen Verkehr, denn meist werden die Fahrplanauskünfte elektronisch eingeholt. Deshalb stehen den Fahrgästen künftig diverse elektronische Kanäle für die Fahrplanabfragen zur Verfügung. Auf der Website www.ostwind.ch oder in den App-Stores können praktische Apps von OSTWIND, SBB und PostAuto für das Smartphone oder Tablet kostenlos herunter geladen werden. Sie informieren in Echtzeit über den aktuellen Fahrplan, Verspätungen und Umsteigemöglichkeiten.

Die lokalen und regionalen Fahrpläne können weiterhin an den bedienten Verkaufsstellen des öffentlichen Verkehrs sowie in den meisten Bussen in gedruckter Version bezogen werden.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Mit Feuer und Flamme bei der Sache

Sie sind mit viel Eifer an der Arbeit, die Jugendfeuerwehrmitglieder von Walzenhausen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Nächstes Jahr wird sie zwanzig Jahre alt, die Jugendfeuerwehr von Walzenhausen. Und immer noch ist sie die einzige in ganz Ausserrhoden. Gründer vor 19 Jahren war Kantonsrat Peter Gut. Mitglied werden kann jedes Kind ab der dritten Klasse. Damit der Mitgliederbeitrag möglichst tief angesetzt werden kann, verdient die Jugendfeuerwehr regelmässig am Jahrmarkt mit den traditionell gebratenen Champions Geld hinzu. Dank Spendern und der Assekuranz Ausserrhodens sowie der Unterstützung durch die einheimische Feuerwehr mit Material ist es möglich, ein abwechslungsreiches und spannendes Jahresprogramm anzubieten. Um es durchzuführen, investiert ein zehnköpfiges Leiterteam seine Freizeit in das Projekt.

VERKEHRsunfall - WAS NUN?

Während der Jahresschlussübung im Gaismoos zeigten die 21 Kinder ab der dritten Klasse, dass sie im Umgang mit Wasser über grosses Geschick verfügen. Es galt, bei einem Autounfall explosionsgefährdete Fässer mit Wasser zu kühlen. Ausserdem musste eine unter dem Auto eingeklemmte Person gerettet und versorgt werden. Zum Einsatz kam dabei ein spezielles Hebekissen. Unter den zahlreichen Zuschauern befand sich Hansruedi Bänziger. Beeindruckt stellte er fest: «Sie sind Feuer und Flamme». So konnte im Gaismoos in Windeseile und nach bestem Wissen gehalten, gelöscht und gerettet werden. Präsident Roger Rüesch dankte zum Schluss allen Eltern für ihre Mithilfe und den Spendern für die tatkräftige Unterstützung einer sinnvollen Jugendarbeit. Danach begaben sich alle zum wohlverdienten Apéro. Im Dezember stand dann noch die jährliche Überraschung an, eine Besichtigung. In den letzten Jahren waren dies unter anderem die Einsatzzentrale des Polizeistützpunktes, damals noch in Trogen, oder etwa das Heldsberg-Museum in St. Margrethen. Wer Lust hat, mit dabei zu

sein, kann bei einer Lektion schnuppern. Auch im kommenden Jahr warten eindruckliche Übungen auf die Kinder und Jugendlichen. Höhepunkt des Vereinsjahres ist jeweils der zweitägige Ausflug, dessen Ziel noch nicht bekannt gegeben wird.

Anmeldungen Jugendfeuerwehr

Anmeldungen nimmt Präsident Roger Rüesch, Tel. 071 888 22 81, entgegen. Er gibt auch detaillierte Auskunft über das Jahresprogramm oder beantwortet Fragen rund um die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr.

 **doppel
net**
Informatik GmbH

...wünscht ä Guets Neus!

Walzehuuser Fasnachtumzug

Termin: Samstag, 13.02.2016, **Start:** 13.30 Uhr, **Ort:** Tankstelle Hasenbrunnen

Anmeldungen bitte bis am 20.01.2013 an: Marco Leuch, Heldstadel 460, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 540 63 20,

Natel: 079 218 34 93, E-Mail: marco.leuch@bluewin.ch

Anmeldetalan

Bei Teilnahme mit Wagen bitte Kopie des Fahrzeugausweises des Zugfahrzeuges mitschicken

Name der Gruppe / Verein:

Motto:

Verantwortliche Person:

Adresse:

Telefon- oder Natelnummer, E-Mail:

Bemerkungen:

Wagen

Laufgruppe

Seniorenturnen - FIT IM ALTER

Sie sind herzlich eingeladen, an dieser wöchentlichen Turnstunde teilzunehmen, auch wenn sie das Pensionsalter noch nicht erreicht haben. In froher Gemeinschaft versuchen wir, unsere Beweglichkeit im Alltag zu erhalten und zu verbessern.

Durch die Übungen werden Herz- und Kreislaufsystem trainiert, die Muskulatur gestärkt und Muskeln zugleich entspannt. Dies beugt auch Rückenbeschwerden vor. So werden gleichzeitig Koordination und Gleichgewicht ins Lot gebracht. Verbunden mit gezielten Atemübungen steigern wir unser Wohlbefinden.

Weitere Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen zu einer gratis Schnupperstunde. Wir treffen uns jeden Mittwochnachmittag um 14.00 Uhr im Singsaal der MZA, beginnend am 6. Januar 2016.

Weitere Auskunft:

Doris Mayer, Gaismoos 478, Tel. 071 888 18 43

Stimmungsvolles Lichterfest

«Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir ...» so klang es am Montagabend, 16. November 2015, durch das Dorf in Walzenhausen.

Auf dem Pausenplatz der MZA versammelten sich die Kinder des Kindergartens, der 1.+2. Klasse sowie jene der Spielgruppe Purzelbaum und der Krabbelgruppe mit deren Familien. Die phantasievoll geschnitzten Räbeliechtli und die selbst gebastelten Laternen leuchteten um die Wette, während sich der Umzug durch das Dorf in Gang setzte. Mit stimmungsvollen Liedern erfreuten die Kinder die am Weg stehenden Eltern und Zuschauer.

Zurück auf dem Pausenplatz luden Tische mit feinen von den Familien mitgebrachten Leckereien ein, trotz der Kälte noch etwas stehen zu bleiben und den Abend ausklingen zu lassen.

Die organisierenden Kindergärtnerinnen, 1.+2.-Klass-Lehrerinnen und die Mütterere-Rundi bedanken sich bei allen beteiligten Personen für diesen schönen Abend.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICK GEMEINDEFERIEN IN DER STEIERMARK
07.09. - 13.09.2015

Montag: Um 6.30 Uhr ging es in Walzenhausen los. In Diepoldsau stiegen die letzten Reisenden ein. Mittagshalt machten wir am Mondsee, dann ging es weiter: an Salzburg vorbei Richtung Steiermark, nach Lassnitzhöhe ins Hotel Liebmann. Dort wurden wir vor dem Abendessen von der Familie Liebmann persönlich begrüßt. Erstaunlicherweise fiel die erste Jassrunde aus.

Dienstag: Mythen, Abenteuer und schaurige Geschichten längst vergangener Zeiten – so wird das eindrucksvolle Wahrzeichen der Südoststeiermark, die Riegersburg, beschrieben. Mit einem kleinen Bähnli gings hinauf auf den Felsen. Einige besuchten das Burg- und Hexenmuseum der «stärksten Festung des Abendlandes», die im Besitz des Fürstentums Liechtenstein ist. Nach dem Abstieg ins Städtchen wurde die Mittagsstärkung eingenommen. Danach folgte die Besichtigung einer Kürbiskernmühle in Fehring. Eine witzig-geniale Führung durch ein Mitglied der Inhaberfamilie bescherte einen reissenden Absatz beim anschließenden Besuch im eigenen Lädeli.

Mittwoch: In Piber (Weststeiermark) besuchten wir das Gestüt der berühmten, edlen Lipizzaner-Pferde der Wiener Hofreitschule – hier wachsen sie auf und hier genießen sie auch ihren Ruhestand. Nachmittags wurde die Hundertwasser-Kirche und das Glasmuseum in Bärnbach besucht.

Donnerstag: Graz, die Landeshauptstadt der Steiermark und Weltkulturerbe der UNESCO war unser Tagesziel. Eine Stadt mit vielfältiger Baukultur, von Gotik bis ins 21. Jahrhundert, erwartete die Reisegruppe. Mit einer kompetenten Stadtführerin fuhr man zuerst mit dem Car rund um die Altstadt, danach ging es zu Fuss durch die Stadt. Als Abschluss genoss man hoch über dem Ufer der Mur auf dem Schlossberg die grandiose Aussicht über Graz.

Freitag: Ausschlafen und gemütlich Frühstücken – am Mittag Besammlung vor dem Car. Fahrt durchs wunderschöne Grüne, Richtung Südsteirische Weinstrasse. Die Weinberge rauf und runter, bei herbstlich warmem Wetter, tauchte man in die Wein-Welt von Walter Skoff (Weingut) ab, also bei einer Degustation. Man gewöhnte sich langsam vorwiegend an die Weissweine, die in gesundheitlich kleinen Mengen verabreicht wurden. Bei Weinkennern rundete eine Beerenauslese den Besuch ab. Mit einem Mitbringsel wurde der Kofferraum des Cars gefüllt.

Samstag: Rund 20km nördlich von Graz erhebt sich malerisch die barocke Klosteranlage «von Rein». Seit 1129 leben hier ununterbrochen Zisterzienser-Mönche, und damit ist es das älteste noch bestehende Stift dieses Ordens. Pater August führte uns hinter den Klostermauern durch den neuen, modernen Andachtsraum der Mönche und die Bibliothek. Die Geschichte der Steiermark, eng mit dem Stift verbunden, wurde den Besuchern durch Pater August kurzweilig vermittelt, Degustation der hausgebackenen Oblaten inbegriffen. In der Basilika fand die Schlussandacht statt. Danach gings zum «Bäckerseppl», einer Waldschenke, zur Jausenzeit mit regionalen Spezialitäten. Zurück im Hotel konnte man bei schöner Wärme noch einmal die Terrasse und den Aussenpool genießen.

Sonntag: Leider Heimreise! Über Villach, den Wörthersee, das Südtirol und den Brenner (Stau), ging es sicher nach Hause.

Ausserordentliche Vorkommnisse: Ausser dass der Hotellift einmal überfüllt war und stehen blieb ..., das Hotel zum Weiterempfehlen gilt und die Steiermark sowieso ... – keine! Den Neugierigen wird empfohlen, nächstes Jahr mitzukommen.

Nachtrag: Es sei der Reiseleitung, Boldt/Künzler und dem Carunternehmen, Rheintal Reisen Sieber mit Meini Zünd als Chauffeur, herzlich für die ganze Organisation gedankt.

CHINDERFIIR

Am Samstag, 23. Januar, wird die erste ökumenische Chinderfiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Anton und Esther Steiger, Ebni 1304, 9428 Walzenhausen, Neubau Schwimmbad mit Sichtschutzmauer, Vollglasgeländer bei Schwimmbad und best. Garage, Parzelle Nr. 1277, Assek. 1304, Ebni

Einwohnergemeinde, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, Ersatz Spielgeräte auf dem Pausenareal Schulhaus Wilen, Parzelle Nr. 495, Assek. 396, Wilen

Marco und Franziska Zürcher, Sommerau 813, 9428 Walzenhausen, Umbau Wohnhaus mit Einbau Badezimmer, Parzelle Nr. 976, Assek. 813, Sommerau

Einwohnergemeinde, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, Projektänderung Neubau Sichtschutzmauer, Parzelle Nr. 695, Assek. 651, Ledi

Historika AG, Wiesentalstrasse 19, 9242 Oberuzwil, prov. Umplatzierung der bestehenden Orientierungstafel, nicht beleuchtet (bereits ausgeführt), Parzelle Nr. 89, Assek. -, Dorf

Peter Zähler, Heldstadel 456, 9428 Walzenhausen, Heizungsersatz (alt Öl, neu Gas), Parzelle Nr. 354, Assek. 456, Heldstadel

Impressum

136. Ausgabe, Nr. Januar / 2016
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. Januar, 1. Februar, 1. März, etc.

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

9437 Marbach

Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 17 22

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66

Telefax +41 71 888 51 19

www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN NOVEMBER 2015

Hans-Ulrich Hablützel, Neuhausen am Rheinfall, und Roland Hablützel, La Heutte, Miteigentümer zu 2/3 und zu 1/3, Erwerb 21.07.1986/18.12.1996, an Monique Hablützel, Eschenz, GB Nr. 1064, Ferienhaus Nr. 901, 881 m² Grundstücksfläche, Weid

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN

07.11.2015 In Heiden AR: **Lenggenhager Nino**, von Wattwil SG, Sohn des Lenggenhager Manfred Stefan, von Wattwil SG und der Lenggenhager geb. Frischknecht Yvonne, von Schwellbrunn AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

16.11.2015 In Heiden AR: **Züst Janik**, von Lutzenberg AR, Sohn des Züst Lukas, von Lutzenberg AR und der Züst geb. Graf Luzia, von Lutzenberg AR und Speicher AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

22.11.2015 In Heiden AR: **Harder Lukas Stefan**, von Niederbüren SG, Sohn des Harder Andreas Anton, von Niederbüren SG und der Harder geb. Speck Nathalie Sabrina, von Niederbüren SG und Appenzell AI, wohnhaft in Walzenhausen AR

25.11.2015 In Heiden AR: **Shatri Leart**, von Walzenhausen AR, Sohn des Shatri Mehdi, von Walzenhausen AR und der Shatri geb. Loshaj Kreshnike, Staatsangehörigkeit Kosovo, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNG

13.11.2015 **Graf Raphael**, von Appenzell AI, mit **Zeller Yvonne**, von Schwellbrunn AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFÄLLE

12.11.2015 In Heiden AR: **Leuch geb. Hüni Hulda**, geb. 30.07.1916, von Lutzenberg AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

15.11.2015 In St. Gallen SG: **Wurster geb. Fetz Silvia**, geb. 19.10.1926, von Rongellen GR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.11.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2051 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Oktober 2015 eine Zunahme von 4 Personen.

Haut und Make-up-Fachberatung
Gesichtsbehandlungen / Face-lifting
Aknebehandlungen biologisch
Feinstrombehandlungen / Cellulite
Fusspflege, Fussreflexzonenmassage
LOMBAGINE-Produkte
Verschiedene Gesundheitsprodukte

Neu: AQUABRATION Kennenlernpreis Fr. 99.-- statt Fr. 149.--

- **Neu:** Duft-Work-Shop (Dauer ca. 1 Stunde)
Lassen Sie sich inspirieren – mit Duftpass
- **Aktuell:** Schmink-Work-Shop (Dauer ca. 3 Stunden)

Workshops sind kostenlos – Anmeldung erwünscht
In Gruppe (4-6 Personen) oder in Einzelberatung möglich

Mägi Kendlbacher, Mühltoibel 995, 9427 Wolfhalden-Zelg 076 / 594 41 42

Veranstaltungen im Jänner

Konzert zum Jahresauftakt

So., 3. Januar, 17 Uhr, evang. Kirche
Evang. Kirchgemeinde

Christbaumsammlung

Sa., 9. Januar, ab 7 Uhr, ganze Gemeinde
Bauamt / Fassdaubenclub

Hundesteuer-Einzug

4.-31. Januar, Polizeiposten
Kantonspolizei

Winterfit-Start

Mi., 13. Januar, 20 Uhr, Turnhalle
Frauen- und Männerriege

Chinderfilm

Sa., 23. Januar, 17 Uhr, evang. Kirche
Ökumene

WINTERFIT

An sechs Abenden, jeweils Mittwoch, von 20.00 bis 21.30 Uhr, bietet sich die Gelegenheit zum Mitturnen. Wir machen Gymnastik, Spiele, Fitness und Ausdauer. Frauen und Männer jeglichen Alters sind dazu herzlich eingeladen. Für allfällige Fragen gibt die Leiterin Susanna Calvi (071 888 09 20), oder die Präsidentin des Frauenturnvereins Renate Bruderer (071 888 57 64) gerne Auskunft.

Daten: Mittwoch 13., 20., 27. Januar und 03., 10., und 17. Februar 2016

Zeit: 20.00 bis 21.30 Uhr

Ort: in der Turnhalle der MZA

Kosten: Fr. 5.- pro Abend (zu bezahlen, jeweils nach der Turnstunde)

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Das Gemein- schaftswerk begeisterte

Die 1. und 2. Klasse von Walzenhausen führte zusammen mit den Bewohnern der Stiftung Waldheim am 21. Dezember das Weihnachtsspiel «So ein Kamel» auf. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «Freude», erklärt Gemeinderat und Schulpräsident Urs Züst. «Freude ist das richtige Wort für dieses Gemeinschaftswerk. Die Schüler und die Bewohner haben gestrahlt.» Auch Schulleiter José Alberto Lorca ist begeistert: «Schöne Begegnungen haben hier mit einer grossen Natürlichkeit stattgefunden. Die Freude der Kinder und Bewohner ist beim Publikum angekommen, und die Worte der Schüler am Schluss zeigen die herzliche Zusammenarbeit. Ein grosser Dank gilt den beteiligten Lehrpersonen und dem Mitarbeiterteam der Stiftung Waldheim.» Urs Züst: «Wir freuen uns schon auf das nächste Mal.»

VIELE SCHÖNE BEGEGNUNGEN

Von Seiten Schule zeigten sich Esther Keller, Musik, Martina Bischof, Klassenlehrerin, und Myrtha Wilhelm, Klassenassistentin, für das wunderschöne Weihnachtsspiel verantwortlich. Insgesamt 22 Kinder spielten zusammen mit Bewohnern der Wohnheime Krone und Bellevue am Montagabend mit viel Konzentration und einer grossen Fröhlichkeit. Martina Bischof erzählt: «Wir haben bereits im September mit den Proben hier in der Krone begonnen. Ein absolutes Highlight war eine gemeinsame Turnstunde in der MZA. Ein Weihnachtsspiel führen wir zweijährlich hier gemeinsam mit den Bewohnern auf. Im vergangenen Jahr haben wir miteinander gesungen, damit der Kontakt nicht abbrach. So gab es viele schöne, unkomplizierte Begegnungen, und vor allem war es lustig!» Angela Eugster, Franziska Koller und Nadja Frei ergänzten das Dreierteam. Sie organisierten alles, was die Stiftung Waldheim und ins-

- 2 Titelschicht | Gmaand
- 4 Kanto ond Land
- 6 Gwerb
- 8 Veschides
- 14 Kurzgschicht
- 15 Verein
- 16 Schuel
- 18 Kirche
- 19 Neus us de Gmaand

besondere das Wohnheim Krone im Bezirk Lachen in Walzenhausen betraf. Dazu Nadja Frei: «Im Zentrum standen die Begegnungen. Davon hatten wir viele und sehr schöne. Ziel war es, sich kennenzulernen. Ganz herrlich war die Turnstunde. Die Schüler waren motiviert und begeistert. Es gab überhaupt keine Berührungängste. Dazu beigetragen haben bestimmt die Lehrpersonen mit ihren guten Vorbereitungen. Im Vorfeld hatten wir die gemischte Klasse besucht und den Schülern über das Leben hier bei uns erzählt.»

OHNE BERÜHRUNGSÄNGSTE

Und so spielten Schüler und Bewohner am Montagabend im Saal der Krone die Weihnachtsgeschichte aus Sicht von Esel und Kamel. Der Esel arbeitsam und fleissig, das Kamel eher faul und sehr kritisch der Arbeit gegenüber. Trotz aller Proteste; es half nichts. Das Kamel musste nach Bethlehem

aufbrechen und gar Gewicht tragen, bei Hitze und durch die Wüste. Nicht sein Ding. Der Esel willigte sofort ein, die schwangere Maria zu tragen und alle Strapazen ohne aufzubegehren auf sich zu nehmen. Erst zuletzt interessierte das Neugeborene auch das Kamel. Es stellte überzeugt fest: «Es kann kein König sein, ist nicht in Gold gewickelt sondern liegt im Stall. Aber es ist ein Himmelskind!» Nach grossem Applaus vor und nach der Zugabe «Oh Tannenbaum» dankten die Schüler ihren Eltern für die grosse Unterstützung, für die gute Zusammenarbeit mit der Stiftung und die guten Begegnungen. Sie forderten die Besucher auf, sich am Buffet zu bedienen. Dieses hatten die Eltern zusammengetragen. Mit den besten Wünschen für besinnliche Weihnachten und schöne Ferien endete das Weihnachtsspiel in der Krone, und überall waren fröhliche Kinder und strahlende Bewohner sowie freudige Besucher anzutreffen.

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Kandidat für GPK | Herr Michael Schär, Nord 1330, hat sich bei der Gemeindekanzlei gemeldet und möchte sich für einen freien Sitz in der GPK zur Verfügung stellen. Herr Schär ist 31-jährig, gelernter Polymechaniker und arbeitet bei Telsonic AG in Bronschhofen als Produktionsleiter. Er hat eine Ausbildung zum Executive MBA in Entrepreneurial Management. Herr Schär wohnt seit Juni 2014 in Walzenhausen.

Volksdiskussion Abwasserreglement | Nach mehrfacher und eingehender Überprüfung des Abwasserreglements durch die zuständigen Ämter des Kantons AR wurden letzte Korrekturen vorgenommen.

Nach Art. 7 lit. d der Gemeindeordnung Walzenhausen untersteht der Erlass allgemeinverbindlicher Reglemente dem obligatorischen Referendum. Das neue Abwasser-

reglement soll das Kanalisationsreglement aus dem Jahr 1965 ersetzen. Vor Durchführung des Referendums schafft die Gemeinde Walzenhausen für die Bevölkerung die Möglichkeit einer Volksdiskussion.

Ab sofort und bis Ende März 2016 besteht die Möglichkeit, das Abwasserreglement online unter www.walzenhausen.ch/verwaltung/news einzusehen oder auf der Gemeindekanzlei in gedruckter Form zu beziehen und schriftliche Stellungnahmen und Anregungen anzubringen. Die Meldungen werden in der Gemeindekanzlei gesammelt, ausgewertet und fliessen nach eingehender Prüfung ins Reglement ein.

Bei ausgewiesenem Bedarf wird an einer Orientierungssammlung auf Fragen und Anliegen eingegangen. Bei Fragen steht Ihnen die Gemeindekanzlei zur Verfügung. Besten Dank für Ihre Mitarbeit.

Haus zu verkaufen?

Jetzt nach unseren Sonderkonditionen fragen und Ihre Immobilie an der Messe vom 18. - 20. März 2016 in St. Gallen präsentieren. www.hevsg.ch

HEV Verwaltungs AG
Poststrasse 10 | 9001 St. Gallen
Kevin Auer | 071 227 42 69
k.auer@hevsg.ch | www.hevsg.ch

HEV St. Gallen
Verwaltungs AG

Weitere GPK-Mitglieder gesucht!

Wer hat Interesse, in der Geschäftsprüfungskommission mitzuwirken? Die GPK prüft die Geschäftsführung des Gemeinderates und der gesamten Gemeindeverwaltung, kontrolliert die Gemeinderechnung und erstattet den Stimmberechtigten - nebst weiteren interessanten Aufgaben - schriftlich Bericht und Antrag.

Wer sich als Mitglied der GPK zur Verfügung stellen möchte, melde sich bitte bei der Gemeindekanzlei. Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta gibt gerne detaillierte Auskünfte (Tel. Nr. 071 886 49 84, E-Mail: nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch).

 doppel net
Informatik GmbH
mail@doppel.net

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Fünf AÜB-Gemeinden wollen eine Energie-Region werden

Die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen streben gemeinsam die Zertifizierung mit dem Label «Energie-Region» an. Das haben die Gemeinderäte nach der Analyse der durchgeführten Bestandsaufnahme entschieden. Dazu wird eine regionale Energie-Region-Kommission ein Aktivitätenprogramm für die regionale Energiepolitik ausarbeiten.

Eine Energie-Region im Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) ist in greifbare Nähe gerückt. Nach der Bestandsaufnahme der Ist-Situation im Energiebereich in den einzelnen Gemeinden werden nun die neu zu zertifizierenden Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute Walzenhausen sowie die bestehende Energiestadt Heiden den eingeschlagenen Weg gemeinsam zu Ende gehen. Durch die erfreulichen Ergebnisse in der Bestandsaufnahme erscheint eine solche Zertifizierung realistisch und ist mit einzelnen zusätzlichen Massnahmen umzusetzen. So soll beispielsweise in den Gemeinden eine Energiebuchhaltung eingeführt werden, um den Energieverbrauch der kommunalen Gebäude besser zu verfolgen und steuern zu können.

Nach dem Entscheid der Gemeinderäte sollen im Jahr 2016 in einer gemeinsamen Energie-Region-Kommission die Grundlagen für die Energie-Region gelegt werden. Die Kommission besteht aus Delegierten der teilnehmenden Gemeinden und

wird gemeinsame Massnahmen im Energiebereich sowie ein Aktivitätenprogramm und Leitbild ausarbeiten. Die Zertifizierung mit dem Label ist für Anfang 2017 geplant.

Das Label «Energie-Region» von EnergieSchweiz ist für kleinere Regionen gedacht, welche analog dem Label «Energiestadt» für einzelne Gemeinden sich gemeinsam als Region dazu verpflichten möchten, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Hierzu gehören Massnahmen in den Bereichen Entwicklungsplanung, kommunale Gebäude und Anlagen, Versorgung & Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation & Kooperation.

Die Gemeinden Lutzenberg, Wald, Wolfhalden sowie der Bezirk Oberegg haben sich momentan dagegen entschieden, an einer gemeinsamen Energie-Region teilzunehmen. Diese Gemeinden haben aber selbstverständlich die Möglichkeit, sich noch an der gemeinsamen Energie-Region zu beteiligen. So sollen die Gemeinden des AÜB in näherer Zukunft zusammen eine nachhaltige und vorbildliche Energiepolitik verfolgen. Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energie-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75, E-Mail: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Sparpotenzial beim Ersatz von Haushaltgeräten

Ist der Backofen oder der Kühlschrank defekt? Läuft die Waschmaschine schon mehr als zehn Jahre? Mit dem Kauf eines neuen Haushaltgeräts bietet sich die Chance, in Zukunft den Stromverbrauch im Haushalt zu senken. Wer das Potenzial ausschöpfen will, achtet auf den Zeitpunkt des Ersatzes und die Energieetikette beim neuen Gerät.

ZVG • Ein altes Haushaltgerät kann bis zu 50 Prozent mehr Strom brauchen als ein Modell der besten Effizienzklasse. Auskunft darüber gibt die Energieetikette. Sie teilt den Energieverbrauch in Effizienzklassen von A (grün) bis G (rot) ein. Die «A-Klasse» steht für kleinen, die «G-Klasse» für grossen Verbrauch. Bei den Haushaltgeräten haben bereits neue Klassen diese Einteilung abgelöst. Heute sind die energieeffizientesten Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen, Tumbler (Wärmepumpentumbler) sowie Geschirrspüler und Backöfen mit einem A+++ gekennzeichnet.

Die Etikette liefert neben dem durchschnittlichen Energieverbrauch pro Jahr weitere wertvolle Informationen. So ist beispielsweise bei Waschmaschinen und Geschirrspülern auch die Waschwirkung klassiert oder bei Kühlschränken der Nutzinhalt deklariert.

Bei Geschirrspülern und Waschmaschinen können ausserdem Gerätemodelle mit Warmwasseranschluss empfehlenswert sein. Sie nutzen das warme Wasser direkt aus dem Boiler, so dass sich ihr eigener Stromverbrauch massgeblich reduziert.

In den Ratgebern «Geschirrspüler» beziehungsweise «Waschmaschinen» auf der Webseite www.topten.ch wird erläutert, unter welchen Bedingungen sich der Warmwasseranschluss lohnt. Sicher keinen Sinn macht er, wenn im Gebäude die Wassererwärmung mit Strom (Elektroboiler) erfolgt. Das ist ein Nullsummenspiel.

REPARIEREN ODER ERSETZEN?

Ein Gerät braucht aber nicht nur Energie, wenn wir es betreiben. Indirekt ist auch Energie – die sogenannte graue

Energie – notwendig für die Herstellung, den Transport und die Entsorgung. Dabei entsteht ausserdem auch zusätzliche Umweltbelastung. Schadstoffe, CO₂-Ausstoss oder radioaktive Abfälle gehören dazu. Unter Einbezug der verschiedenen Aspekte der Ökobilanz stellt sich deshalb bei einem defekten Haushaltgerät die Frage: Ist nun die Reparatur sinnvoll oder lohnt es sich, den alten Stromfresser zu ersetzen? EnergieSchweiz hat Entscheidungsgrundlagen auf der Basis von drei Faktoren erarbeitet: Alter des Geräts, Höhe der Reparaturkosten und Preis des Neugeräts. Als Faustregel für Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen und Geschirrspüler gilt: Ist ein Gerät älter als zehn Jahre, so lohnt sich der Ersatz durch das energieeffizienteste Modell; bei Backöfen und Tumbler dann, wenn die Reparatur mehr als 5 Prozent des Neupreises beträgt. Liegt das Alter eines Geräts unter zehn Jahren, können unter Umständen Kosten von bis zu 60 Prozent des Neupreises eine Reparatur rechtfertigen.

Detaillierte Angaben bietet die EnergieSchweiz Broschüre «Defekte elektrische Geräte reparieren oder ersetzen?» www.energieschweiz.ch / Wohnen / Haushaltgeräte / Reparatur oder Neukauf. Entscheidungshilfe beim Kauf von Haushaltgeräten sind ausserdem zu finden unter: www.compareco.ch und www.topten.ch.

Für Beratung rund um Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:

Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Klasse	A+++	A++	A+	A	B	C	D	E	F	G	*Übergangsfristen für die Abgabe der Geräte
Haushaltsgeräte											
Kühl- & Gefriergeräte											
Waschmaschinen				*							Abgabe A, bis 30.11.15
Tumbler				*							Abgabe A, bis 31.07.15
Backöfen					*						Abgabe B, bis 31.07.15
Geschirrspüler				*	*	*	*				Abgabe A-D, bis 31.07.15

Heute sind die besten Haushaltgeräte mit A+++ auf der Energieetikette klassiert. Je nach Gerät sind weniger effiziente nicht mehr oder nur noch mit Übergangsfristen auf dem Markt (Quelle: www.energieschweiz.ch).

Erfolgreiche Adventsbeizli-Premiere im Grauenstein

Erstmals hat die Besebeiz Grauenstein im Bezirk Lachen ein gemütliches Adventsbeizli mit schöner Geschenksecke eingerichtet. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Sie ist bekannt, die Besebeiz der Familie Fitze im Grauenstein. Insbesondere, wenn über dem Rheintal eine Nebeldecke hängt, dann sind die Spaziergänge zum Grauenstein und in den Sonnenschein äusserst beliebt. Immer wieder kehren Judith und Hansjörg Niederer auf ihren Spaziergängen im Grauenstein ein. Eines Tages erzählte Vreni Fitze (2.v.re.) Judith Niederer (ganz links) von ihrem Wunsch, zur Adventszeit im angegliederten Tenn, welches auch für grössere Anlässe mitgenutzt wird, ein Adventsbeizli zu führen. Nur die Zeit für die Dekoration fehle ihr. Spontan erklärte sich Judith bereit, dies zu übernehmen.

GESCHENKSECKE

Als die Wirtin dann noch von einer Geschenksecke sprach, waren der Fantasie von Judith Niederer keine Grenzen gesetzt. So entstand ein heimeliges Beizli ganz in Holz mit Tannenbäumen, Wandschmuck und vielen Kerzenlichtern sowie einer Krippe. Die Geschenksecke füllte sich mit dem Lieblingsbastelstoff von Judith Niederer, Schwemmholzpapier. Es entstanden wunderschöne Kerzenständer, Wandbilder aus altem Holz, spezielle Mobilé, Tischdekorationen mit Kerzen und Zauberfolie, zierliche Engel und vieles mehr. Vreni Fitze brilliert mit ihren Backkünsten. Längst ist ihr feines Holzofenbrot bekannt, nun aber produzierte sie zusätzlich Guetzli, Konfi und Birnenweggen. Sohn Ueli übte sich im Motorsägen-Schnitzen. Sterne und langbestehende Tannenbäume sind seine gelungenen Erstlinge.

GEMÜTLICHES BEISAMMENSEIN

«Es ist eine so wunderbar ruhige und heimelige Atmosphäre trotz all der Gäste», erklärte eine Wandersfrau bei der Einkehr. «Ich geniesse die Stimmung und das Beisammensein.» Nach den Feiertagen und im neuen Jahr angekommen, blickte Vreni Fitze zurück: «Das Adventsbeizli ist sehr gut angekommen. Natürlich auch wegen des Wetters mit Nebel im Tal und Sonnenschein bei uns. Auch das extra auf die Karte genommene Fondue wurde oft bestellt. Es war eine anstrengende Zeit, aber zusammen und mit Hilfe von Judith und Hansjörg haben wir den Besucherandrang gut bewältigen können. Ausserdem waren die Geschenke von Judith sehr beliebt.» Wie geht es weiter mit solchen Spezialanlässen? «Ja, wir haben einige Ideen. Aber noch keine ist konkret ausgearbeitet. Wir möchten eins nach dem an-

Das Adventsbeizli im Grauenstein war wie die Besebeiz von Freitag 17 Uhr bis Sonntagabend geöffnet.

deren organisieren, ganz den Wünschen unserer Gäste entsprechend.» Bald steht Ostern vor der Tür. Ob Vreni Fitze sich dazu bereits etwas ausgedacht hat? Ideen kommen ihr vielleicht während den wohlverdienten Ferien, die bis Ende Januar dauern. Danach wird das Besebeiz-Jahr 2016 erholt und mit neuen Kräften in Angriff genommen.

Was **Just⁺**
bringt ist
gut

☎ 0800 5878 24 | www.just.ch

Aufgebrochene Fassade, zugedeckte Schienen

Der Bahnhof-Umbau kommt gut voran. Bereits jetzt ist erkennbar, dass das «Bähnli» in Zukunft von aussen sichtbar sein wird.

Bild: Peter Eggenberger

Neu wird das «Bähnli» von aussen sichtbar sein. Der Ausgang erfolgt über die Treppe rechts.

Ehemalige Kantonalbank steht leer

Seit dem Wegzug der Vermögensverwaltungsfirma AR Vision GmbH stehen die ehemaligen Kantonalbankräume in Walzenhausen leer. Bild: Peter Eggenberger

Leere Schaufenster: Die ehemaligen Kantonalbankräume in Walzenhausen sind verwaist.

PETER EGGENBERGER • Handwerker verschiedener Branchen sind mit Hochdruck mit der Gesamtanierung des Bahnhofgebäudes aus dem Jahre 1958 beschäftigt. Ein Blick ins Innere macht klar, dass der Triebwagen der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (heute eine Linie der Appenzeller Bahnen) nicht verkehren kann. Die Passagiere werden fahrplanmässig mit Bussen befördert. In der Bergstation werden die Zahnschiene und die Geleise durch solide Abdeckungen geschützt, und am Kopf des Bahnhofes ist mit dem Herausbrechen der Ostfassade der künftige, dem Dorf zugewandte Eingang erkennbar. Damit wird der rote Triebwagen künftig auch von aussen sichtbar sein. Das erneuerte Bahnhofgebäude wird einen Mercato-Shop mit integrierter Postagentur sowie den Coiffeursalon von Markus Rechsteiner beherbergen. Die Freigabe aller Räumlichkeiten soll am 1. März 2016 erfolgen.

PETER EGGENBERGER • 1877 wurde die Appenzell-Ausserrhodische Kantonalbank gegründet. Ein Jahr später wurde in Walzenhausen eine Agentur eröffnet, und nach verschiedenen Standorten erhielt Walzenhausen 1987 einen Bank-Neubau. Die Schwierigkeiten der kantonseigenen Bank führten 1996 zum Verkauf an die Grossbank UBS, die nun auch in Walzenhausen vertreten war. Bereits drei Jahre später aber wurden die Schalter endgültig geschlossen. Besitzer des Hauses Dorf 104 war zu diesem Zeitpunkt der Kanton. Als Mieterin bezog im September 2001 eine Vermögensverwaltungsfirma die ehemaligen Bankräume. Auftrags einer Immobilienfirma als neuer Eigentümerschaft des Gebäudes wird jetzt eine Neuvermietung der ehemaligen Banklokalitäten angestrebt.

Im Frühling nach Moskau ...

Bild: Peter Eggenberger

Der von Bewohnern des Hauses «Krone» der Stiftung Waldheim in Lachen gefertigte Wegweiser ist ein Blickfang, und Passanten staunen über die gewaltigen Distanzen zu verschiedenen Weltmetropolen. Und eben, wie wärs mit einer Reise nach Moskau im kommenden Frühling? *egp*

Vor 30 Jahren: Markante Häuser verschwunden

Mit dem 1985 und damit vor 30 Jahren erfolgten Abbruch der drei Häuser «Alte Kantonalbank», Gasthaus-Metzgerei «Kreuz» und Villa Hausammann verschwanden im Ortszentrum drei markante Bauwerke. Bilder: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die Veränderungen im Ortsbild begannen bereits 1979. Damals hatte das zwischen der Druckerei Walz und dem Bahnhofgebäude stehende Haus von Betty Bissegger-Kurt mit Merceri Ladengeschäft der Strassenkorrektur zu weichen. Ebenfalls 1979 erlitten die Häuser Bäckerei Höhener und Hühnerfarm Belz im Loch das gleiche Schicksal. Weitere Hausabbrüche löste der Bau der 1983 eingeweihten Mehrzweckanlage (MZA) aus: 1981 verschwanden die altherwürdige Turnhalle auf dem Schulplatz und das Haus Murnari (früher Haus Sektionschef/Salzlager), das sich am Platz der heutigen Einfahrt zur MZA-Parkierungsanlage befand.

LEGENDÄRE DORFWIRTSCHAFT

1985 dann erfolgte der Abbruch der drei eingangs erwähnten Häuser. Das Verschwinden der alten Bank und der benachbarten legendären Dorfwirtschaft «Kreuz» löste einige Emotionen aus. Um die von Eugen Blatter-Kellenberger geführte Agentur der Ausserrhoder Kantonalbank ranken sich verschiedene Legenden wie etwa diejenige der allzeit offenstehenden Tresortüre. Zur langjährig von Familie Niederer geführten Dorfwirtschaft «Kreuz» gehörte ein Metzgereibetrieb, an den nur noch das einstige Schlachthaus (heute Wohnhaus von Hans und Ruth Jakob-Schmid) erinnert.

TIEFGARAGE UND NEUBAU

Das Verschwinden der beiden Häuser ermöglichte die Verbreiterung der Strasse mit Trottoir-Einbau zwischen dem Dorfladen von Mario und Monika Enzler und dem Türmlihaus sowie die Realisierung einer Tiefgarage. Sie dient als Untergeschoss der heutigen Überbauung «Kreuz». Nach Verzögerungen war das Bauwerk samt der Wirtschaft neues «Kreuz» 1991 bezugsbereit. In einer weiteren Bezugsstufe wurde 1992 im östlichen Teil des Hauses die Ayurveda-Klinik eröffnet. Gleichzeitig hielt im westlichen Gebäudeteil die Praxis von Dr. med. Luzius Knöpfler Einzug. Sowohl dem neuen «Kreuz» als auch der Klinik war kein Erfolg beschieden, beide Einrichtungen sind längst Vergangenheit. Seit 1996 dient der östliche Teil des Hauses der «Rheinburg»-Klinik als Therapieabteilung samt Gästezimmer und Schulungsräumen. 1997 richtete im westlichen Erdgeschoss Dr. med. dent. Peter Wenzl eine Zahnarztpraxis ein, die mit dem Tod des Inhabers

1985 verschwand das Haus alte Kantonalbank.

im Jahre 2012 ebenfalls verschwand. Die entsprechenden Räume stehen heute zum Verkauf.

NEUE KANTONALBANK

Das dritte 1985er Abbruchobjekt im Dorfkern war die Villa Hausammann neben dem heutigen Haus der Familie De Martin. Das stattliche Haus war Wohnsitz von Reinhard Kellenberger, der 1906 in die Ausserrhoder Regierung gewählt wurde. Spätere Eigentümer und Bewohner waren die Stickerfabrikanten-Familien von Alfred Hausammann Senior und Junior. Im Neubau hielt 1987 die Ausserrhoder Kantonalbank Einzug. 1996 wurde die Bankfiliale von der UBS übernommen, die aber 1999 ihre Schalter schloss. Später dienten die Lokalitäten den Firmen von Finanzfachmann Manfred Köhn. Heute sind die Räume zur Vermietung ausgeschrieben. Ebenfalls 1985 schliesslich wurde im Ortsteil Lachen das Hotel-Restaurant «Falken» abgebrochen.

Auch der Doppelbetrieb Restaurant und Metzgerei «Kreuz» fiel 1985 der Spitzhacke zum Opfer.

Weihnachtsmarkt – das Dutzend ist voll

Bereits zum zwölften Mal zog der Weihnachtsmarkt Publikum aus Nah und Fern an. Auch die gemeindeeigenen Christbäume fanden ihre Käufer. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «So, jetzt sind wir eingerichtet. Gerstensuppe und Glühwein sind parat für die Gäste», strahlt Michi Bättschmann kurz nach Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 19. Dezember. Er führt seit Beginn zusammen mit seinen Eltern Marianne und Pius sowie Gehilfen die Festwirtschaft. «Die Besucher verteilen sich hier in der Doppelturnhalle sehr gut. So ist es schwierig, abzuschätzen, wie viele es sind. Seit einem Dutzend Jahre haben wir treue Standbetreiber, und neue sind hinzugekommen. Das spricht dafür, dass es bei uns für alle interessant ist.» Eine gemütliche Runde sitzt an einem der Tische im Zentrum. Es sind Mutter und Töchter sowie Bekannte. Gestartet wird mit einem Kaffee oder einem Glas Roten. «Die ganze Atomsphäre hier ist heimelig», unterstreicht Mutter Kellenberger. Gerne komme sie hierher, auch um Leute zu treffen, die sie sonst nicht so sehe. Sagt's und steht mit den Worten «jetzt machid mehr no e Rundi» auf. Die ganze MZA ist wunderschön weihnächtlich geschmückt. Gerade machen sich auf der Bühne die «Weihnachtsbläser Altenrhein-Staad» parat. Sie umrahmen den Anlass mit ihren Klängen, ebenso wie später die Vorderländer Musikschule und danach Alphornbläser. Faszinierendes gibt es aber natürlich an den neunzehn Ständen zu entdecken, auszulesen und zu kaufen. Im Angebot sind kulinarische Spezialitäten und liebevoll hergestellte Textilien aus Filz, Fell, Wolle und Garn. Aber auch ein grosses Sortiment an Kerzen, Blumenarrangements, Karten sowie Engeln wartete auf Liebhaber; ebenso Kunsthandwerk. In einer Ecke basteln Kinder ein Weihnachtsgeschenk, und im Freien verkauften Mitglieder der Landwirtschaft- und Forstkommission gemeindeeigene Christbaume. Martin Graf zeigte sich zuversichtlich: «Es läuft gut!» Und für Initiantin Elsbeth Züst, zuständig im OK für die Ausstellenden, war klar: «Auch im nächsten Jahr gibt es einen Weihnachtsmarkt.» Und zum Schluss noch dies: Dem OK ist es ein Anliegen, einen Teil des Gewinns aus der Festwirtschaft jeweils für einen guten Zweck weiterzugeben. Unterstützt wurde die Stiftung Waldheim.

Kulinarische Spezialitäten, Kunsthandwerk und liebevoll gefertigte Textilien und Dekorartikel finden in Walzenhausen Käufer.

Einen besonderen Glanz verliehen

Seit zehn Jahren verleiht der Ad Hoc Chor dem Weihnachtsgottesdienst einen ganz besonderen Glanz. Gemäss der Besucher-schar ist diese festlich-musikalische Umrahmung nicht mehr wegzudenken. Bild: zVg

Es besteht ein einziges Bild vom Ad Hoc Chor in Aktion in der Kirche; aus dem Jahre 2014.

ISABELLE KÜRSTEINER • «Die Idee, überhaupt einen Ad Hoc Chor zu wagen, kam einerseits, weil nach dem Ende des Kirchenchors eine Lücke im Gemeindeleben entstanden war und sangesfreudige ehemalige Chormitglieder zum Mitmachen motiviert werden konnten. Andererseits war es mir ein Anliegen, den Weihnachtsgottesdienst speziell zu gestalten. Auch der letzte Auftritt am vergangenen Weihnachtstag war wieder etwas ganz Besonderes, denn durch die Vielzahl der vom Chor dargebotenen Lieder konnte ich den Gottesdienst noch einmal etwas anders gestalten», freut sich Corinna Boldt. «Als Sängerin waren aber auch die Proben immer ein Genuss, denn Michael Weber versteht es auf eine tolle Art, die Sängerinnen und Sänger zu motivieren.» Regula Künzler erzählt: «Ich habe die Chorproben in den vergangenen zehn Jahren sehr gerne besucht. Michael Weber schätze ich als kompetenten, humorvollen und geduldigen Chorleiter. Was wir in relativ kurzer Zeit mit dem Chor erreicht und vorgetragen haben, war für mich sehr befriedigend. Da ich gerne singe, mich aber nicht über das ganze Jahr verpflichten möchte, ist unser Ad Hoc Chor ideal.»

HUMORVOLLER UND GEDULDIGER CHORLEITER

Damit das Projekt zehn Jahre erfolgreich blieb, wählte Leiter Michael Weber die Lieder jeweils so, dass sie mit den

unterschiedlichen Singvoraussetzungen und -erfahrungen der Singenden übereinstimmen. Er fasst zusammen: «Das Liedgut ist zumeist aus dem deutschsprachigen Raum und stammt aus den Federn grosser Komponisten. Wir sind durchwegs a cappella, das heisst, ohne Stützinstrumente, aufgetreten. Bei dieser Art der Darbietung stehen der Chor und die Lieder im Mittelpunkt. Aufgrund der Ausgewogenheit der einzelnen Stimmen konnten wir jedes Jahr 3- und 4-stimmige Lieder zum Besten geben. Die schönsten Momente während des Projektes sind jeweils die, wenn die Musik zu leben beginnt, das heisst, wenn der Funke auf die Sänger überspringt. Die Musik vermag dann zu berühren, sei es aus Freude oder aus Ergriffenheit.»

VORAUSSETZUNG IST DIE FREUDE AM SINGEN

«Ich fühle mich wie in alte Zeiten zurück versetzt, als der Herr Lehrer im Dorf neben seinem Schuldienst noch weitere Dienste übernahm», sagt Adrian Keller. «Heute sind die Lehrpersonen selbst an Veranstaltungen nur sehr spärlich zu entdecken, denn der Grossteil von ihnen wohnt schon gar nicht mehr im Dorf. Umso erfreulicher, dass der ortsansässige Michael Weber vor zehn Jahren die Leitung dieses weihnachtlichen Chor-Projektes übernommen hat. Mit grosser Begeisterung und wohlüberlegt stellt er die Lieder jedes Jahr zusam-

«ICH HABE MICH JEDES JAHR AUF
DIE PROBEN GEFREUT.»

men. Mit ebensolcher Begeisterung übt er die Lieder mit den rund zwanzig Sängerinnen und Sängern ein. Der Chor ist eine bunte Mischung von Leuten mit und ohne Chorerfahrung. Einzig die Freude am Singen ist Voraussetzung."

NEUN KURZWEILIG PROBEN

Die neun kurzweiligen, heiteren Proben reichen bei weitem, dass es jedem Mann und jeder Frau möglich ist, im Weihnachtsgottesdienst aufzutreten. Mit dabei sind auch Sängerinnen und Sänger, die im Herbst an Michael Webers jährlichem Appenzeller Singwochenende im Sonneblick teilnehmen. Das Chor-Projekt Weihnachten ist in Walzenhausen zu einer lieben Tradition geworden. Der rege Kirchenbesuch am Weihnachtsmorgen zeigt, dass dieser musikalisch reich gestaltete Gottesdienst geschätzt wird.»

Übrigens, der Chor kann während einigen Wochen auf YouTube nachgehört werden.

Auf jede Probe gefreut

«Die zehn Jahre mit Michael Weber waren wunderschön», schwärmt Ruth De Martin. «Ich habe mich jedes Jahr auf die Proben gefreut, und Michel Weber ist immer auf jeden Wunsch eingegangen. Ich kann nichts anderes sagen als dass es einfach wunderschön war.»

Von Judith Marti zu Michael Weber

Begonnen hat das Projekt 2004 unter der musikalischen Leitung von Judith Marti, die für zwei Jahre den Chor leitete. Als sie weitere Chöre in der Region übernahm und den «Ad Hoc Chor» abgegeben hat, konnte die Kirchgemeinde Michael Weber für die Leitung gewinnen.

Kulturobjekt «Säntis», Lachen: Nun Privathaus

Seit gut fünf Jahren ist das traditionsreiche Gasthaus «Säntis» in Lachen, Walzenhausen, verwaist. Nach dem kürzlich erfolgten Verkauf des stattlichen Gebäudes kehrt nun neues Leben ein, wobei sich die Bevölkerung mit dem endgültigen Verschwinden der Wirtschaft abzufinden hat. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die Erbgemeinschaft Elsa Messmer-Schläpfer hat die Liegenschaft «Säntis» an die LuoMed GmbH, Walzenhausen, verkauft. Inhaber der Firma sind Karin Knauer Witz und François Witz, die im Haus Dorf 48 beim Bahnhof (früher Laden Dorf 48/Drogerie Schreiber) seit einigen Jahren die Praxis «Akupunktur im Dorf» betreiben. Das Ehepaar ist auch in Walzenhausen wohnhaft. «Das einzigartige Gebäude gefällt uns sehr», erklären die neuen Eigentümer. «Wir werden es einer sanften Innenrenovation unterziehen und künftig als Wohnhaus nutzen.»

VORDERLÄNDER KUNSTDENKMAL

Als wohl schönstes Haus in Lachen wird der «Säntis» im Buch «Die Kunstdenkmäler des Kantons Appenzell Ausserrhoden/Bezirk Vorderland» von Autor Dr. Eugen Steinmann wie folgt gewürdigt: «Das Haus ist eine ehemalige Seidenfergerei mit sechsachsiger Front. Im Schlussstein des rechteckigen Sandsteinportals ist das Baujahr 1857 auszumachen ...». Im ehemaligen Fabrikantenhaus wurden die in Webkellern von Heimarbeitern gewobenen Seidenstoffe gesammelt und überprüft. Gleichzeitig erhielten die Weber, die aus Lachen selbst und der näheren Region stammten, ihren Lohn und neue Aufträge. Schon damals dürften im ersten Stock Weber, Kunden und weitere Gäste bewirtet worden sein.

HEIMELIGE WIRTSCHAFT

1949 erwarben Gottfried und Elsa Messmer-Schläpfer die Liegenschaft. Während Gottfried vorerst im Keller und später in der Fabrik in Heiden (heute Sefar

AG) als Weber tätig war, führte Gattin Elsa das Gasthaus, zu dem damals auch Gästezimmer gehörten. Nach dem Tod von Gottfried im Jahre 1991 führte Elsa das heimelige Restaurant in bodenständiger Manier weiter. Ein Unfall im Jahre 2010 machte ihre Übersiedlung ins regionale Betreuungszentrum Heiden nötig, was zugleich die endgültige Schliessung des Restaurants bedeutete.

Frohes Warten auf eine bessere Welt

Im Zentrum der Senioren-Adventsfeier stand Kaktus, die Gesangsgruppe aus Berneck. Zuvor sprach Pater Hesso Hösli über das Warten auf eine schönere Welt. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Nach der Begrüssung durch Marianna Wüger im Namen der beiden Landeskirchen und den Frauenvereinen überlegte Pater Hesso Hösli, was eine Seniorenadventsfeier eigentlich bedeute. Der Advent bedeute, dass

Kaktus bezauberte mit Liedern und wunderbar vorgetragenen Witzen.

die Menschen auf die Ankunft Christi, den Friedensstifter, gewartet hätten. Es gehöre zum Besten und Schönsten, eine bessere Welt erwarten zu können. Stark seien darin die Senioren, sich mit der kommenden Welt zu beschäftigen und darauf zu warten, vom Erlöser höchstpersönlich abgeholt zu werden. Pater Hesso Hösli verglich das Warten mit einem festlichen Wartesaal. Der Zeitpunkt der Abfahrt des Zuges sei unbekannt. Dennoch sei es kein nervöses, son-

dern ein frohes, gespanntes Warten. Wichtig sei es, geistig wach zu bleiben, denn Gott könne den Menschen in allen Ereignissen und Personen begegnen, so auch im gemeinsamen Zusammensein bei Kaffee und Kuchen an der Seniorenadventsfeier.

MUSIKALISCHE LECKERBISSEN

Nach den Worten von Pater Hesso Hösli verzauberte die Gesangsgruppe Kaktus mit seinem fröhlichen Liedgut. Zuerst entführten Theres Scheliessnig, Sigrid Seitz, Hedy Sieber, Luise und Hansruedi Lei sowie Ruth Hongler die Senioren nach Spanien. Temperamentvoll intonierten sie südliche Evergreens. Schnell sprang der Funke über ins Publikum. Es wurde mitgesungen und mitgeklatscht. Nach der Reise in den sonnigen Süden kehrten die fünf Frauen, begleitet auf dem Akkordeon von Hansruedi Lei, zurück in die Schweiz. Auf Wunsch sangen sie auch «s'Margritli-Lied». Doch Kaktus begeisterte nicht nur durch die Evergreens und

Chansons, sondern auch durch herrlich vorgetragene Witze. So wechselten die Senioren nach der Gesangsvorstellung vergnügt die Plätze und wechselten zum angekündigten Vesper, welcher finanziell von der Gemeinde Walzenhausen unterstützt wird. Hier galt der Dank der Organisatoren Gemeinderätin Elsbeth Diener. In froher Runde wurden Neuigkeiten ausgetauscht und der Nachmittag noch lange genossen.

En guete Rutsch is neu Johr!

Das war wohl der meistgehörte Satz am Silvesterapéro des Gewerbevereins Walzenhausen auf dem Bahnhofplatz.

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Natürlich trug auch das bei Beginn gute Wetter zur fröhlichen Stimmung bei. Sogar der Regen schien den Anlass zu schonen, und so tröpfelte es wohl, der Guss kam aber erst am Ende des Anlasses vom Himmel. Der Gewerbeanlass entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Begegnungsort in Walzenhausen. Gemeinsam und in lockerer Stimmung das neue Jahr ausklingen lassen, wird von Vielen geschätzt. So war es denn nicht verwunderlich, dass sich manchmal eine ganze Traube um den Getränkestand bildete. «Ninsch au no eis?» Gemeint war ein Glas Sekt. «Jo, zom Aschtosse. I bi jo z'Fuess do!» oder «Di hannu jetzt oh scho lang nömmе troffe. E guets Neus wönsch i

der!» gab's zu Hauf zu hören. Auch Glücksblätter mit Glückskäfern wurden verteilt, und überall waren fröhliche Gesichter zu sehen. Wie schön wär's, wenn die Walzenhauserinnen und Walzenhauser an den weiteren 366 Tagen des Jahres 2016 sich dieser Freude bewusst wären? Ein Versuch, dieses Glücksgefühl immer wieder in Erinnerung zu rufen und es zu spüren wär's wohl wert!

Von fröhlich über stimmungsvoll bis besinnlich

Emotional war der Monat Dezember im Alterswohnheim Walzenhausen. Klaus, Konzerte, Weihnachtsfeier und Anstossen auf das neue Jahr waren nur einige Höhepunkt im Almendsberg. Bild: zVg

ISABELLE KÜRSTEINER • Der Monat begann mit dem traditionellen Konzert der «Schmugglerbuebe». Die Mundharmonikaklänge verzauberten alle von Beginn weg. Dann folgte traditionell der Klaushöck. Hier waren als Dankeschön die Montags-Singgruppe sowie die Frauenvereine Lachen und Platz eingeladen. Die Montags-Singgruppe trifft sich im Almendsberg monatlich einmal zum gemeinsamen Gesang. Die Frauenvereine spielen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ebenfalls monatlich, oder sie jassen zusammen. Diese beiden Einsätze lobten Klaus und Schmutzli in den Personen von Fritz und Martin Aeschlimann. Sie dankten ganz herzlich für den monatlichen Freiwilligeneinsatz. Ausserdem wussten die beiden Gesellen so einiges über das Alltagsleben im Alterswohnheim, auch über verschiedene Aktivitäten wie Ausflug, 1.-August-Höck, Brunch, 75+ Kaffeehöck oder den jüngst durchgeführten Tanzabend mit den «Schmugglerbuebe». Zur Attraktion geworden war auch der vierteljährlich durchgeführte Geburtstags-Kaffeehöck. Hier wird nochmals Revue passiert, wer in den vergangenen drei Monaten Geburtstag feiern konnte. Im vergangenen Jahr feierte Frieda Altherr gar ihren Hundertsten. Immer wieder wird auch die zu diesen Feiern vom Heimleiter Dieter Geuter gebackene Torte gerühmt. Im Dezember stand mit den Bläsern der Musikschule Vorderland gar ein zweites Konzert auf dem Programm. Die weihnächtlichen Weisen samstags vor dem 4. Advent läuteten Weihnachten ein. Am darauffolgenden Montag fand die Weihnachtsfeier

Klaus und Schmutzli wussten gar viel über das Alltagsleben im Almendsberg. Sie lobten und motivierten.

er im Almendsberg in Anwesenheit von Pfarrerin Corinna Boldt statt, musikalisch stimmungsvoll umrahmt von Hanna Keller auf ihrem Hackbrett. Sobald der Weihnachtsbaum geschmückt worden war und zuvor schon an den Adventsnachmittagen, lasen verschiedene Mitarbeiterinnen Geschichten vor. Sehr zum Gefallen der Bewohnerinnen und Bewohner. Das Jahresende läutete dann der vierte Geburtstags-Kaffeehöck ein. Weil die meisten Bewohnerinnen und Bewohner zu Silvester um Mitternacht schlafen, wurde das neue Jahr am Mittag des ersten Januar mit Sekt begrüsst. Natürlich stehen auch in diesem Jahr verschiedenste Aktivitäten auf dem Programm des Alterswohnheims. Zu den Singnachmittagen ist die Bevölkerung von Walzenhausen ganz herzlich eingeladen, ebenso zum 1.-August-Höck. Das detaillierte Monatsprogramm kann auf der Website des Alterswohnheims jederzeit eingesehen werden.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Moderni Kunscht

Moderne Kunst ist nicht jedermanns Sache. Jedenfalls waren Gust und Mari alles andere als begeistert, als sie ihren ehemaligen Nachbarn zuliebe die Vernissage von Jack Künzler im Hotel Kurhaus-Bad besuchten ...

Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

Wacker ufgregt isch si gsii, d Mari, wo si i mis Bürööli ini gschprunge-n-ischt. «Du, Guscht, waascht, wer etz telefoniert häd? Naa, du kasch es nöd wisse. Künzlers, üseri aalte Nochbuure, wo etz z Sanggalle dehaam sönd. Sü ladid üüs zuer Wernissasch ii, ieren Bueb, de Tschägg, hei e-n-Uusch-telli mit moderne Bilder im Kurhus.»

«Wa für en Tschägg?», ha-n-i prommlet. «Ebe, de Joggeli oder Jakob. Do mommer goo, da sömmer Künzlers schuldi.» Wo-n-i säg, de Joggeli sei doch nöd de Hellscht gsii ond me heie o noch de Schuel niene köne bruuche, isch mer d Frau bös über s Muul gfare. «D Frau Künzler häd mer vezellt, wie de Tschägg de Knupf uftoo ond etz als Künschtler en uusnahm guete Namme hei. Sogär z Amerika hei er scho uusgeschellt. Häsch gkhöört, z Amerika! Also, tenk draa, am Samschti uf di Sibni!»

Mit eme luute «Hello, how are you? Nice to see you!» ischt en junge, rondomm tätowierte Kerli mit eme Rossschwanz ond amme Nasering uf üüs zuegschlaarpet. Denn ischt er wichti ewegg gschtolziert, ond etzt hand üüs d Eltere in Beschlag gnoh ond ieren Bueb in Himmel uiglupft. Uf zmol aber ischt alls veschtillet, ond en pringe Maa mit Wullekääpli, Nickelbrille ond Heilandsandale häd aagfange referiere:

«Liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen zur einzigartigen Ausstellung ‚Transzendente Visionen‘ von Jack Künzler. Bereits in den frühesten Jugendjahren liess unser in einem förderlich-fordernden psychosozialen Umfeld reifender Künstler ausserordentliches Talent erkennen. Bereits seine durch erstaunliche Dichte und Tiefe bezüglich Formen und Farben bestechenden Kindergartenzeichnungen überzeugten die Fachwelt, und ...»

Mier hand de Maa schwadroniere loo, ond i ha d Mari zom sebe Tisch anizoge, wo Wiisswii ond gluschtegi Häppli parad gsi sönd. Mier hand veschtolis trunke ond ggesse, ond denn wider e kli zuegloset. De Redner häd näbis vo guraschiertem Pinselschtrich, vo Brillanz ond kristallklarer Uusagekraft gschwaflet. Ond zletscht ischt er luut worde ond seid: «Im Interesse eines optimalen Kunstgenusses ist dringendst empfohlen, die vom Künstler in äusserst anspruchsvoller ‚position couchée‘ geschaffenen Werke mit stark nach rechts geneigtem Kopf zu geniessen!»

Alls ischt etz mit schräge Köpf vor de Helge gschtande, ond i ha mit groosse-n-Auge uf di klinne Zädeli im ondere rechte-n-Egge gschilet, wo vierschtellegi Zahle druffgschtande sönd. D Mari isch vor em sebe Bild vewiilet, wo en eelende Duerenand vo gschtrichlete ond uuszogne Linene zaaget häd. «Wie de Schnittmuschterboge vo mim Hoogsihääs», löösled si. «Da söttid mier kaufe, zuer Erinneri ...!»

I ha de Kopf gschüttlet ond d Frau hofeli zom Uusgang tirigiert. Mier sönd in «Gaampi» abi, wommer üüs bimmene Pantli ond amme Halbliter von de moderne Kunscht erholt hand. Joo, ond denn mööst i no säge, as üseri beide Tökter i de nögschte Täg uusnahm vill Paziente mit ere bööse Halskehri i de Schprechtschtond gkha hand ...

waascht = weisst du

do mommer goo = da müssen wir gehen

schlaarpe = schlurfen

veschtolis = heimlich

Helge = Bild, Bilder

Hoogsihääs = Hochzeitskleid

löösle = flüstern

«Gaampi» = «Gambrinus»

«Kultur am Berg» – der neue Verein in Walzenhausen

Im Oktober 2015 gründeten die zwei Einheimischen Benjamin Schmid und Sandro Bruderer den Verein «Kultur am Berg». Sie organisieren und planen kulturelle Anlässe und Partys in und um Walzenhausen. Sie können bereits auf den ersten erfolgreichen Anlass zurückblicken, welcher am 24. Dezember 2015 stattgefunden hat.

BENJAMIN SCHMID • «Kultur am Berg» – Der Verein bezweckt, für alle Walzenhausener und solche, die rund um Walzenhausen wohnen sowie alle weiteren Interessierten, ein attraktives Freizeitprogramm zu bieten, indem sie Partys sowie kulturelle Anlässe organisieren. Geplant sind jährlich bis zu vier Veranstaltungen. Der Präsident Benjamin Schmid und Vize-Präsident Sandro Bruderer freuen sich, dass schnell weitere Vorstandsmitglieder gefunden werden konnten. Die zwei Gründer werden unterstützt durch Larissa Eugster (Aktuarin), Fränzi Sieber (Kassierin), Mica Frei (Bau-Verantwortung), Urs Bösch (Bau-Verantwortung) und Cédric Schläpfer (Festwirtschaft-Verantwortung).

Mit Freude können die Vorstandsmitglieder bereits auf die erste Veranstaltung vom 24. Dezember 2015 zurückblicken. Die Weihnachtsfeier auf dem Chistenpass, beim Restaurant

Harmonie in Wolfhalden, fand bei vielen Einheimischen von Walzenhausen und Umgebung grossen Anklang. Das Feedback der Besucher war äusserst positiv. Vor allem wurde die sehr gute Organisation gelobt, was uns auf den zweiten Anlass freuen lässt: Am Karndonnerstag, den 24. März 2016, findet ab 20.00 Uhr die KaDo-Party in der Mehrzweckanlage Walzenhausen statt. Alle Besucher ab 18 Jahren können an diesem Abend ihr Tanzbein zu der Band «Fäascht Bänkler» schwingen. Ein DJ sorgt zusätzlich für weitere tolle Stimmung. Tickets sind im Vorverkauf über die Facebook-Seite von «Kultur am Berg» und über den Präsidenten Benjamin Schmid für CHF 18.– erhältlich oder an der Abendkasse für CHF 25.–. Viele sind über die Idee vom neuen Verein begeistert. Die Vorstandsmitglieder sind

jedoch auf eine gewisse Hilfe angewiesen. Möchten Sie die Idee vom Verein gerne unterstützen? Zum Beispiel mit einem Sponsoring-Beitrag oder durch Ihre aktive Mithilfe an einem der Anlässe?

Sie wünschen, jeweils auf dem neusten Stand zu sein, was der Verein als nächstes plant? Somit empfiehlt der Präsident eine Passivmitgliedschaft mit einem kleinen Jahresbeitrag von CHF 30.–. Benjamin Schmid nimmt dafür gerne alle Anfragen sowie Ticketbestellungen für die KaDo-Party entgegen: Benjamin Schmid, Tel. +41 76 281 45 15 oder E-Mail: info@kultur-am-berg.ch

Der gesamte Vorstand freut sich nun auf die erste KaDo-Party am 24. März 2016 mit vielen Besuchern, die sie in der MZA Walzenhausen begrüssen können.

Gutes aus der Region –
das gilt auch bei
Treuhandleistungen.

patrick.vetter@egeli.ch
Tel. 071 221 11 61

pascal.jordan@egeli.ch
Tel. 071 221 11 70

Buchhaltung
Steuerberatung
KMU-Beratung
www.egeli-treuhand.ch

EGELI
treuhand

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Projekt für die Zusammenarbeit der Schulen Wolfhalden – Walzenhausen – Grub

Die Gemeinderäte von Wolfhalden, Walzenhausen und Grub haben ein Projekt in Auftrag gegeben, das unter dem Arbeitstitel «whoch2» die Möglichkeiten für eine engere Zusammenarbeit und eine gemeinsame Sekundarschule klären muss. Mit diesem Projekt soll eine zeitgemässe Organisation und eine Schule mit Weitblick geschaffen werden.

ZVG • DER STANDORT DER SEKUNDARSCHULE

Eine zentrale Frage ist der Standort einer gemeinsamen Sekundarschule. Im Projekt werden die Voraussetzungen an den beiden bisherigen Standorten Walzenhausen und Wolfhalden untersucht. Zu berücksichtigen sind die vorhandenen Liegenschaften, die Schulwege, die Mittagszeit und die Kosten für die unterschiedlichen Lösungen. Im Fokus steht dabei die Qualität der Schule. Wie gelingt es, für die eingesetzten Steuergelder die grösstmögliche Qualität zu bekommen? Parallel dazu muss untersucht werden, welche Führungsstrukturen unter den neuen Voraussetzungen sinnvoll sind. Der Führungsaufwand darf durch die Zusammenarbeit nicht steigen, sondern soll gleich bleiben oder besser sinken. Auslöser für das Projekt sind die seit Jahren sinkenden Schülerzahlen.

PROGNOSE DER ANZAHL LERNENDEN IM SEKUNDARSCHULALTER

	Grub & Wolfhalden	Walzenhausen & Lutzenberg*
15/16	91 Lernende	82 Lernende
16/17	81 Lernende	78 Lernende
17/18	82 Lernende	70 Lernende
18/19	72 Lernende	69 Lernende
19/20	78 Lernende	65 Lernende
20/21	68 Lernende	61 Lernende
21/22	76 Lernende	54 Lernende
22/23	66 Lernende	53 Lernende
23/24	65 Lernende	58 Lernende

Die Eltern haben die freie Schulwahl für die Oberstufe. Erfahrungsgemäss besuchen pro Jahrgang 6 Schüler/-innen aus Lutzenberg die Sekundarschule in Walzenhausen. In den Zahlen sind pro Jahr 18 Lutzenberger/-innen eingerechnet. Stand: 24. 11. 2015

DIE AUSGANGSLAGE

Für das Projekt wichtig ist die Vorgabe des Departements Bildung, dass sich die Stellenprozentage pro Schüler/-in zwischen 7,5 und 9,5 Prozenten liegen müssen. Die Sekundarschule Wolfhalden kann das im aktuellen Schuljahr mit dem altersdurchmischten Modell einhalten. Sie benötigt 8,9 Prozent pro Schüler/-in. Walzenhausen hat ein kooperatives Schulmodell. Dafür müssen 9,5 Stellenprozentage pro Schüler/-in eingesetzt werden. Dieser Wert kann nur eingehalten werden durch Anpassungsmassnahmen wie der Reduktion des Kursangebots und durch das Zusammenlegen von Klassen in einzelnen Fächern. Optimierungen wie diese sind typisch für kleine Sekundarschulen und notwendig, um die Vorgaben einhalten zu können. Sekundarschulen unter 120 Lernenden gelten als kleine Schule. Unter 70 Schüler/-innen kann eine Sekundarschule nur noch mit einem altersdurchmischten Schulmodell wirtschaftlich organisiert werden. Einschränkungen beim Kursangebot sind dennoch unumgänglich. Unter 50 Lernenden kann mittelfristig keine Sekundarschule eigenständig geführt werden. Umgekehrt gilt, je grösser die Schule ist, desto verlässlicher sind die Strukturen für die Lernenden, die Eltern und die Lehrpersonen. Ebenso können grössere Sekundarschulen reichhaltigere Kursangebote machen, die von genügend Schüler/-innen in Anspruch genommen werden. Beispiele dafür sind erweiterte Angebote für Fremdsprachen wie Italienischkurse oder die grössere Auswahl an (kreativen) Kursen. Sowohl die Sekundarschule Walzenhausen wie auch die Sekundarschule Wolfhalden kommen in den nächsten Jahren in den kritischen Bereich. Das verlangt nach Massnahmen, um die heutige Schulqualität erhalten zu können.

DAS WEITERE VORGEHEN

Die Projektgruppe erarbeitet bis Mitte Januar ein Dossier. Darin werden die Grundlagen und möglichen Lösungen für die Zukunft dargestellt.

Im Verlauf des Januars werden die Lehrpersonen der Sekundarschule und die Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden informiert. Beide Gruppen werden die Ausgangslage wie auch die Lösungsansätze diskutieren. In einem zweiten Schritt wird die Bevölkerung von Wolfhalden und Grub sowie von Walzenhausen und Lutzenberg an einer Abendveranstaltung informiert und ebenfalls eingeladen, die offenen Fragen mitzudiskutieren. Anschliessend werden die Ergebnisse in der Steuer- und der Projektgruppe weiterverarbeitet und zu einem Vorschlag zu Händen der Gemeinderäte verarbeitet. Der Projektplan sieht erste Entscheidungen bis in den Herbst 2016 vor.

Es ist den Verantwortlichen wichtig, eine langfristige sinnvolle Schulorganisation mit einer schlanken Führungsstruktur zu entwickeln, die zu tragbaren Kosten eine möglichst hohe Schulqualität ermöglicht.

Aufführung «Weihnachten in Gefahr»

Der Weihnachtsräuber war in Walzenhausen und wollte uns um die Weihnacht bringen. Zum Glück haben die 3.-/4. Klassenkinder vom Wilen dafür gesorgt, dass das nicht passierte und wir auch dieses Jahr Weihnachten feiern konnten! Hier einige Impressionen. *ib/vk*

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICK

Am Sonntag, 20. Dezember, trafen sich um 17.00 Uhr viele grosse und kleine Kirchenbesucher zur Kinderweihnachtsfeier. Die Kinder des Arche-Treffs und das Leiterteam haben das Stück «Das Rote Paket» aufgeführt. Nach der Feier genossen die Teilnehmer die feinen Wienerli und warmen Punsch auf dem Kirchplatz. Das beinahe frühlinghafte Wetter lud zum Verweilen ein.

MEDITATIVE ABENDFEIER

Am 1. Februar lädt Pfarrerin Corinna Boldt um 19.00 Uhr zu einer meditativen Abendfeier ein. Benötigen Sie einen Fahrdienst? Melden Sie sich bis spätestens 31.01.15, 12.00 Uhr bei Pfarrerin Corinna Boldt (Telefon: 071 888 12 02) oder Frau Regula Künzler (Telefon: 071 888 49 27) an.

FAMILIENGOTTESDIENST MIT TAUFERINNERUNG UND TAUFE

Im Jahr 2016 wird wieder ein Taferinnerungsgottesdienst mit Taufe in der Kirche gefeiert. Am Sonntag, 14. Februar, sind deshalb die Kinder, die 2010 und 2011 in der evangelischen Kirche Walzenhausen getauft wurden, zusammen mit ihren Eltern, Geschwister, Grosseltern, Göttis und Gotten eingeladen, sich in einer Feier an ihre Taufe zu erinnern, von Gott zu hören und miteinander zu singen. Die Feier wird von Pfarrerin Corinna Boldt zusammen mit dein Schülerinnen und Schüler der 1. Oberstufenklasse gestaltet und beginnt um 10.00 Uhr.

GEMEINDEFERIEN 2015

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, 19. September, bis und mit Sonntag, 25. September, nach Rimbach im Bayerischen Wald. Der Bayerische Wald ist ein ca. 100 km langes Mittelgebirge zwischen Bayern und Tschechien. Untergebracht werden wir im Wellness-Hotel Bayerischer Hof sein, das idyllisch am Fusse der Berge liegt. Anmeldungen für die Ferienwoche sind ab Mitte Februar im Pfarramt möglich. Nähere Informationen folgen im nächsten Treffpunkt.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT BESUCHE:

Die Gemeindemitglieder werden gerne in den Spitälern Heiden oder St. Gallen besucht. Da wir aus Datenschutzgründen keine Spitaleinweisungsmeldungen erhalten, sind wir auf Anfragen der Betroffenen bzw. der Familien angewiesen. Auch Hausbesuche werden gerne auf Anfrage hin gemacht. Bitte melden Sie sich bei Pfarrerin Corinna Boldt, wenn Sie einen Besuch wünschen oder anderweitig Hilfe benötigen.

FAHRDIENSTE:

Falls Sie einen Fahrdienst zum Gottesdienst oder einem anderen kirchlichen Anlass benötigen, melden Sie sich bitte bei Frau Regula Künzler (Tel. 071 888 49 27) oder Pfarrerin Corinna Boldt (Tel. 071 888 12 02).

INFORMATIONEN:

Pfarrerin Corinna Boldt hat per 01.01.2016 ihr Arbeitspensum auf 80% reduziert. Das Protokoll der Kirchenvorsteherchaftssitzungen und der Kirchgemeindeversammlungen wird ab dem Jahr 2016 durch die Sekretärin des Pfarramtes, Frau Monika Traber, erstellt.

AUFRUF ARBEITSGRUPPE LEITBILD

Wer hat Interesse daran, an der Überarbeitung des Leitbildes der Kirchgemeinde mitzuarbeiten? Für die Überarbeitung soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, für die interessierte Gemeindemitglieder gesucht werden. Bitte melden Sie sich bis zum 29.02. im Pfarramt (E-Mail: evang.kirche@bluewin.ch).

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Rahel Weder, Wilen 378, 9428 Walzenhausen. Erstellung eines Panoramafensters und eines Balkongeländers, Parz. Nr. 520, Assek. 378, Wilen

Urs Held, Platz 219, 9428 Walzenhausen. Umbau und Sanierung Wohnhaus/2 Autoabstellplätze/Einbau Wärmepumpenanlage und Specksteinofen, Parz. Nr. 296, Assek. 219, Platz

Hansulrich Hablützel, Rheinfallstrasse 9, 8212 Neuhausen. Fassaden- und Fenstererneuerungen am Ferienhaus/Einbau Holzofen und Kaminanlage, Parz. Nr. 1064, Assek. 901, Weid

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN DEZEMBER 2015**

Jakob Gerhard Riediker, Effretikon, Erwerb 27.04.1981, an Kaspar Riediker, Aarau, GB Nr. 584, Wohnhaus mit Anbau Nr. 746, 645 m² Grundstücksfläche, Lachen

Willi Niederer Nachlass, Walzenhausen, Erwerb 10.06.1968, an Erich Hollenstein, Walzenhausen, GB Nr. 619, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 3 909 m² Grundstücksfläche, Schindelholz

Eberhard Jach, D-Bad Honnef, Erwerb 10.07.2000, an Marcus Jach, D-Bad Honnef/Nicole Heymich-Jach, A-Serfaus/Tobias Jach, Zürich, ME zu je 1/3, GB Nr. 1198, Wohnhaus Nr. 352, 353 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld

Walter und Silvia Albertin-Schläpfer, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 15.12.2003, an Käti und Bujar Berisha, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 403, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 405, 977 m² Grundstücksfläche, Wilen

Johann Schopfer, Walzenhausen, Erwerb 09.01.2003, an Hans Peter Schopfer, Lutzenberg, GB Nr. 239, Lager mit Werkstatt Nr. 191, 629 m² Grundstücksfläche, Gütli

Ursula Graf-Späh, Horn, Erwerb 29.08.2011, an Urs Züst, Walzenhausen, GB Nr. 398, Wohnhaus Nr. 400, 572 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 1010, Trottoir, 47 m² Grundstücksfläche, Wilen

Impressum

137. Ausgabe, Nr. Februar / 2016
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. Februar, 1. März, 1. April etc.

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN

06.12.2015 In Heiden AR: **Graf Leo**, von Appenzell AI, Sohn des Graf Raphael, von Appenzell AI, und der Graf geb. Zeller Yvonne, von Schwellbrunn AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

08.12.2015 In Heiden AR: **Dyck Sarah Naomi**, Staatsangehörigkeit Deutschland, Tochter des Dyck Reinald Jürgen, Staatsangehörigkeit Deutschland, und der Agüero Eugenia, Staatsangehörigkeit Paraguay, wohnhaft in Walzenhausen AR

10.12.2015 In Heiden AR: **Tonner Anna**, von Eggersriet SG, Tochter des Tonner Adrian Benedikt, von Eggersriet SG, und der Köppel Jennifer, von Widnau SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

11.12.2015 In St. Gallen SG: **Vautier Maurice Raoul**, von Montreux VD, Sohn des Vautier Joël, von Montreux VD und der Vautier geb. Mischon Sandra Aline, von Neuenkirch LU, Kreuzlingen TG und Montreux VD, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNG

14.12.2015 **Ruff Stefan**, von Dorf ZH, mit **Sasek Noemi**, von Zürich ZH, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFÄLLE

keine

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.12.2015 zählte die Einwohnerkontrolle 2 066 Einwohner. Dies weist gegenüber Ende November 2015 eine Zunahme von 15 Personen auf.

Veranstaltungen im Horner

Fasnachtsumzug und Kinder- maskenball

Sa., 13. Februar, 13.45 Uhr, ab Tankstelle
OK Maskenball

Maskenball

Sa., 13. Februar, 20.00 Uhr, Turnhalle
OK Maskenball

Invivas

Sa., 20. Februar, 20.00 Uhr, Turnhalle
Walzehuser Bühne

Abstimmungssonntag

So., 28. Februar, ab 9.00 Uhr
Gemeindekanzlei

Maskenball

TURNVEREIN
WALZENHAUSEN

13. Februar 2015

Umzug

13,30 Uhr ab Tankstelle
Hasenbrunnen

Kindermaskenball

Ab ca. 14,00 Uhr
MZA Walzenhausen

Maskenball

Ab 20,00 Uhr
MZA Walzenhausen
Eintritt ab 18 Jahren mit ID

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Junge, Junge welch ein Programm!

Lisa Segmüller folgt auf Andrea Schneider ins Aktivteam der Walzehuser Bühni (WaBü). Vorstand und Aktivteam haben für 2016 wiederum ein faszinierendes Programm zusammengestellt. Bilder: Isabella Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Die WaBü organisiert bereits im 34. Jahr Kultur. Und was für welche! Präsident Albert Decker schaute an der HV auf sechs gut besuchte Anlässe zurück. Einer der Höhepunkte waren Gogol und Mäx. Sie führten ein Riesenspektakel in der MZA auf, ebenso wie die Zauberünstler Gernot & Wolfram Bohnenberger. Mit dem Brüderpaar verzeichnete die WaBü gar den Besucherrekord des Jahres. Beinahe 200 Gäste liessen sich von den Weltmeistern verzaubern. Beim vergnüglichen Rückblick stellte eines der 24 anwesenden Mitglieder schmunzelnd fest: «Wenn du bei der WaBü Applaus kriegst, erhältst du ihn überall.»

MITTELLÄNDERIN IM AKTIVTEAM

Hochstehende Kleinkunst, die ein Publikum weit über die Grenzen des Appenzeller Vorderlandes begeistert. Dafür ist der Vorstand mit Präsident Albert Decker, Vizepräsidentin und Aktuarin Alexandra Sponticcia und Kassier Kevin Friedauer sowie dem Aktivteam mit Gaby Federer, Rita Gartmann, Bernard Kellenberger und Dieter Seewald verantwortlich. Nach dem Ausscheiden von Andrea Schneider, sie war an der HV bereits auf Reisen und wurde am letzten Anlass im vergangenen Jahr herzlich verabschiedet, wurde die Mittelländerin Lisa Segmüller neu als Nachfolgerin mit herzlichem Applaus aufgenommen. Lisa Segmüller kennt Walzenhausen bestens, ebenso die WaBü, denn sie ist die Grossnichte von Gaby Federer. Revisoren sind nach wie vor Alois Lang und Remo Ritter. Sie bestätigten an der 33. Hauptversammlung in

- 02 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 05 Kanto ond Land
- 07 Gwerb
- 09 Veschlides
- 13 Näbis Felns zom Esse
- 14 Verein
- 18 Kirche
- 19 Neus us de Gmaand

der Bäsebeiz Grauenstein vor 27 Stimmberechtigten und Gästen die gute Unterstützung des Vereins durch die Region. 45 Einzel-, 74 Familien- und zahlreiche Passivmitglieder sowie Gönner und Sponsoren zeigen es eindrücklich auf. Als Familienmitglied zählt Vater, Mutter mit deren Kindern bis zum 18. Lebensjahr. So gesehen muss ein einziger Anlass besucht werden, und das Familienabonnement hat bereits rentiert. Einzig einen kleinen Wermutstropfen musste das WaBü-Team hinnehmen. Das jeweils liebevoll ausgestaltete Bistro verzeichnete einen leichten Rückgang. Deshalb motivierte Albert Decker die Anwesenden, früher an die Veranstaltungen zu kommen und den schönen Abend mit Kaffee und Nussgipfel oder einem Getränk und Brötchen zu beginnen. Oder soll's ein Cüpli sein?

TOLLES KULTURJAHR 2016

Ganz im Sinne des Zauberanlasses im vergangenen Vereinsjahr «Junge, Junge» stellte Albert Decker das zauberhafte Programm 2016 vor. Wiederum erwartet die Mitglieder und Gäste Kulturgenuss vom Feinsten. Traditionell werden sechs Anlässe organisiert. Bereits nach der Fasnacht war die A-Capella Gruppe Invivas zu Gast. Am 19. März heisst es dann «Burnout», kabarettistisch aufgearbeitet und vorgestellt von Jan Rutishauser. Poetry Slam Freunde merken sich den 28. Mai. Dann tritt die Schweizermeisterin 2013 auf: Hazel Brugger. Allenfalls noch von den Sommerferien schwärmen, bei der WaBü ist es möglich. Südländisches Temperament, Flamenco und Appenzeller Streichmusik: wer das liebt, für den ist der 17. September ein Muss. Bettina Castano tanzt zur Musik der Alder Buebe. Was bietet das «Musik-Kasparett» mit den zwei singenden Woll-Perücken «Mitten ins Herts»? Zärtlichkeiten mit Freunden. Das bedeutet? Ein Besuch in der MZA am 29. Oktober schafft Klarheit darüber. Dann der Schluss-Anlass. Eine Zusammenarbeit von WaBü und Mütterer Rundi. Traditionell verwöhnt hier ein feines Kuchenbuffet die Besucher. Dazu entzückt Clownfrau Mili nicht nur die Kinder. Deshalb ist am 11. Dezember richtig, wer gerne lacht, egal

Lisa Segmüller und Präsident Albert Decker freuen sich auf das spannende Programm 2016.

Rund um die Uhr informiert

Der Internetauftritt der WaBü informiert detailliert über die verschiedenen Anlässe.

Auch Abonnements und Einzeleintritte können bereits für das ganze Jahr bestellt, respektive reserviert werden.

www.walzehuser-buehni.ch

ob Kind oder Erwachsener. Für diese immer wieder durch ihre Vielfältigkeit ausgezeichneten Programme arbeiten Vorstand und Aktivteam so manche Stunde freiwillig. Dafür dankte Albert Decker ganz herzlich. Ebenso für die grosse Unterstützung der Walzenhauser Bevölkerung. Abschliessend wünschte er «ein tolles Kulturjahr 2016»!

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Leistungsvereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Walzenhausen und der Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) | Die im Tourismus Appenzellerland zu erreichenden Ziele sind in der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und der ATAG festgehalten. Damit die ATAG ihren Auftrag auch weiterhin wahrnehmen kann, ist sie auch in den kommenden Jahren auf die Unterstützung der Gemeinden angewiesen. Auf Gesuch der ATAG hat der Gemeinderat der Vereinbarung für weitere zwei Jahre zugestimmt.

Beitragsgesuch von Appenzeller Bahnen AG | Die Kommission für Denkmalpflege hat das Beitragsgesuch der Appenzeller Bahnen AG behandelt und beschlossen, in Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen an die anrechenbaren Mehrkosten einen Kantonsbeitrag zu zahlen. Sie beantragt der Gemeinde Walzenhausen, die maximale Beitragsleistung von CHF 24 142.- zu gewähren. Der Gemeinderat hat den Antrag für das Bahnhofgebäude genehmigt.

Strassenreglement / Anpassung nach Genehmigung | Am 18. Oktober 2015 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Walzenhausen dem neuen Strassenreglement zugestimmt. Der Regierungsrat hat das Strassenreglement mit Streichung des nachfolgenden Einschubes von Art. 7 genehmigt:

« ... die den technischen Anforderungen gemäss Art. 22 ff. dieses Reglements genügen, ...». Der Gemeinderat wurde angewiesen, diesen Einschub aus dem Reglement zu löschen, was auch gemacht wurde. Das neue Strassenreglement ist mit der Genehmigung des Regierungsrates in Kraft und auf der Homepage der Gemeinde Walzenhausen aufgeschaltet.

Kauf eines Kippanhängers | Das Bauamt hat im Auftrag der Strassenaufsichtskommission Offerten zum Kauf eines Kippanhängers eingeholt.

Die Firma Kast Landmaschinen AG Heiden konnte mit dem Preis von CHF 14 698,90 inkl. MwSt überzeugen. Budgetiert wurde der Kippanhänger mit CHF 16 000.-.

Temporäre Aushilfe für das Bausekretariat | Bis zum Stellenantritt von Carmen Ruf am 1. August 2016 wird ab 26. Januar 2016 Madeleine Kessler, wohnhaft in Grub, im Bausekretariat aushelfen. Sie arbeitet seit einigen Jahren auf dem Bausekretariat in Wald und führt dieses zusammen mit dem Baupräsidenten. Sie bringt ein enormes Fachwissen mit, von dem die Gemeinde Walzenhausen profitieren wird. Die Einarbeitungszeit fällt mehrheitlich weg, da sie mit den gleichen Programmen arbeitet und die Abläufe bestens kennt. Sie wird jeweils am Dienstag und Mittwoch im Büro anzutreffen sein.

Carmen Ruf ist montags, dienstags und freitags anwesend. Am Donnerstag wird sich die Gemeindeschreiberin interimistisch um die baulichen Belange kümmern.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Bitte
Termine
einhalten

Die Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen (inkl. Flurstrassen), Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis spätestens Ende Juni 2016 einwandfrei in Ordnung zu bringen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet werden und die Seitengräben ausgejätet sein. Überhängende Äste und Sträucher sind zu entfernen. (Genaue Angaben über Höhen und Abstände sind aus obenstehender Grafik ersichtlich.) Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer veranlasst werden.

Flickschotter für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege kann bis zum 15. Mai 2016 beim Leiter Bauamt, Mehdi Shatri, Tel. 079 719 70 45, bestellt werden. Dieser Flickschotter darf nicht für Privatwege, Hausvorplätze und Gartenwege verwendet werden. Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse wer-

den zu einem späteren Zeitpunkt keine Bestellungen mehr entgegengenommen. Die Auslieferung erfolgt im Juni. Die Gemeindekanzlei bittet, allfällige Anträge für ausserordentlichen Unterhalt an Strassen mit zwei Konkurrenzofferten bis zum 30. Juni 2016 zu Händen der Baupräsidentin einzureichen. Abrechnungen für den Winterdienst schicken Sie bitte bis spätestens 31. August 2016 an die Gemeindekanzlei. Strassenaufsichtskommission/Gemeindekanzlei.

Aufhebung von Fussgängerstreifen

1994 wurde das Vortrittsrecht für Fussgänger errichtet. Die Unfallstatistik zeigt, dass seither die Unfallzahlen auf Fussgängerstreifen nicht rückläufig sind.

Ab 2013 wurden sämtliche Fussgängerstreifen im Kanton Appenzell Ausserrhoden überprüft. Auch in Walzenhausen hat das kantonale Tiefbauamt zusammen mit der Verkehrspolizei die Sicherheit der Streifen untersucht. Es wurde festgestellt, dass nur ein Fussgängerstreifen den Sicherheitsvorgaben entspricht, nämlich der bei der HBB im Gütli. Mängel sind vor allem ungenügende Sichtweiten oder eine geringe Anzahl von Benutzern. Anders gesagt: Unübersichtliche Fussgängerstreifen wiegen die Leute in falscher Sicherheit, Fussgängerstreifen, welche selten genutzt werden, werden unzureichend wahrgenommen. Denn viele Fussgänger überqueren die Strasse dort, wo es ihnen richtig erscheint. Im letzten Jahr wurden schon viele Fussgängerstreifen auf Walzenhausens Strassen entfernt, dieses Jahr werden noch mehr demarkiert; zur Sicherheit der Fussgänger.

Zur Zeit klärt das Kantonale Tiefbauamt die Verkehrsführung im Dorfzentrum. Eine erweiterte Studie prüft eine Tempo 30er-Zone, die Verkehrsabläufe der Postautoverbindungen, aber auch künftige Erschliessungen.

Erfolgreiches Jahr 2015 für AÜB

Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Die Vorbereitungsarbeiten für die Oberstufenreform im AÜB stammen aus AÜB-Hand, der Berufserkundungstag brachte Schulen, Unternehmen und künftige Lernende zusammen und die Energie-Region AÜB kommt zustande.

Anfang 2015 wurden auf Initiative von AÜB verschiedene Zukunftsmodelle für die Sekundarschulstandorte in der Region durch die Gemeinden diskutiert. Daraus resultierte eine aktuell laufende Prüfung einer verstärkten Zusammenarbeit auf Sekundarschulstufe zwischen verschiedenen Gemeinden.

Am 12. Februar organisierte AÜB im Kursaal Heiden in Kooperation mit der Appenzeller Zeitung ein Wahlpodium zu den Regierungsratswahlen, welches von über 220 interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem AÜB besucht wurde. Ebenfalls viele interessierte Besucher zog ein Informationsanlass über Windenergie im März 2015 in Obereggen an. Vor knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörern referierten fünf hochkarätige Referenten über die Vor- und Nachteile der Windenergie mit besonderem Bezug zum Appenzellerland. So konnten sich die Anwesenden ein differenziertes Bild über Auswirkungen des aktuellen Windkraftprojektes auf dem Oberfeld beim St. Anton machen.

Weiter ist die erste erfolgreiche Durchführung des regionalen Berufserkundungstages AÜB im Herbst ein grosser Erfolg für AÜB. Beim Berufserkundungstag konnten 150 Schülerinnen und Schüler aus den fünf Sekundarschulen der Region während eines halben Tages in 38 Betrieben ca. 35 Lehrberufe unkompliziert kennenlernen. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AÜB von einer stärkeren

Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen.

Beim Projekt Energie-Region AÜB startete im ersten Halbjahr eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation im Energie-Bereich in fünf teilnehmenden Gemeinden. Eine Bestandsaufnahme ist der erste notwendige Meilenstein für eine spätere Zertifizierung als Energiestadt-Region AÜB. Dabei zeigte sich klar, dass die Gemeinden auf dem richtigen Weg sind und eine Zertifizierung erreichbar ist. So entschlossen sich die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen Ende Jahr, gemeinsam eine Zertifizierung als Energie-Region anzustreben. Somit wurde dank der jahrelangen Vorarbeit von AÜB ein wichtiger Meilenstein erreicht.

In der Fachgruppe Gemeindepräsidien AÜB, der Fachgruppe Energie und der neu geschaffenen Fachgruppe Kultur wurden diverse regionale Themen diskutiert und Lösungen für die Region AÜB erarbeitet.

Die jährliche Mitgliederversammlung im Juni in der ThysenKrupp Presta AG in Obereggen führte die Mitglieder von AÜB zusammen. Eine spannende Führung durch den Betrieb zeigte einen der bedeutendsten Industriebetriebe im AÜB. An diesem Anlass wurde nach den Rücktritten des Vereinspräsidenten Jakob Egli und des langjährigen Vorstandsmitglieds Heini Eggenberger als neuer AÜB-Präsident Kantonsrat Norbert Näf gewählt. Neu im Vorstand Einsitz genommen haben Edith Beeler, Gemeindepräsidentin Wald, und Walter Kugler, Kugler Holzbau.

Der AÜB-Vorstand und die Geschäftsstelle werden auch 2016 bestrebt sein, die Region AÜB voranzubringen und weitere Projekte zum Wohle der Region zu koordinieren.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Obereggen und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75, E-Mail: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Lungenliga Appenzell Ausserrhoden wird aufgelöst

Die Aufgaben der Lungenliga Appenzell Ausserrhoden werden ab dem 1. April 2016 durch die Lungenliga St. Gallen wahrgenommen. Die qualitativ hochstehende und lückenlose Versorgung der Ausserrhoder Patientinnen und Patienten bleibt gewährleistet.

In den letzten Monaten hat sich gezeigt: Die Eigenständigkeit der Lungenliga Appenzell Ausserrhoden zu wahren und eine nachhaltige Aufgabenerfüllung in bester Qualität zu gewährleisten, ist schwierig. Gespräche mit der Lungenliga St. Gallen über eine Regionalisierung fruchteten. So hat der Regierungsrat nun der Übertragung der Aufgaben der Lungenliga Appenzell Ausserrhoden an die Lungenliga St. Gallen per 1. April 2016 zugestimmt. Die Geschäftsstelle der Ausserrhoder Lungenliga bleibt noch bis Ende März operativ tätig. Ab dem 1. April wird die Ausserrhoder Lungenliga nicht mehr aktiv

sein. Die Ausserrhoder Beraterin wird dann von der Lungenliga St. Gallen angestellt. Bereits ab dem 1. Februar werden Aufgaben sukzessive nach St. Gallen abgegeben.

Eine Fusion der Lungenliga Appenzell Ausserrhoden (Stiftung) mit der Lungenliga St. Gallen (Verein) ist rechtlich ausgeschlossen. Die Lungenliga Appenzell Ausserrhoden wird daher zeitnah aufgelöst. Das Vermögen wird in einen Fonds übertragen und soll zweckgebunden für die Bewohnerinnen und Bewohner von Appenzell Ausserrhoden eingesetzt werden. *ar*

Weitere Auskunft erteilen:

Landammann Dr. Matthias Weishaupt,
Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales, 071 353 68 50
Dr. med. Renato Waldburger, Präsident Stiftungsrat,
071 898 62 40/078 719 43 76
Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82

Jürg Solèr wird neuer Direktor der Assekuranz AR

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Jürg Solèr zum neuen Direktor der kantonalen Gebäudeversicherung, der Assekuranz AR, gewählt. Er übernimmt die neue Aufgabe am 1. Mai 2016. Sein Vorgänger, Ernst Bischofberger, wird per Ende Juli 2016 in den Ruhestand treten.

Jürg Solèr wurde 1963 geboren und wohnt seit 25 Jahren in Herisau. Nach Abschluss der Fachhoch-

schulbildung im Gebiet Elektrotechnik sowie einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung arbeitete er seit 1998 in verschiedenen Firmen. Er hat langjährige Erfahrung als Niederlassungs- und Regionalleiter in den Bereichen Brandschutz und Gebäudetechnik und bringt Knowhow und praktische Erfahrung im technischen und baulichen Gebäudemanagement sowie im Unterhalt und Betrieb komplexer technischer Anlagen mit.

Eine Würdigung der Verdienste von Ernst Bischofberger als langjähriger Direktor der Assekuranz AR wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. *ar*

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Paul Signer, Vorsteher Departement Inneres und Sicherheit, 071 353 68 40
Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82.

Treffen der Regierungsmitglieder in Teufen

Alljährlich lädt der amtierende Regierungsrat die ehemaligen Mitglieder des Regierungsrates und die früheren Ratschreiber zu einem Treffen ein. Das traditionelle Treffen fand dieses Jahr im Restaurant zur Linde in Teufen statt. Unter der Leitung von Landammann Dr. Matthias Weishaupt gaben die amtierenden Regierungsmitglieder einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben des Regierungsrates, aber auch einen Rückblick auf die Tätigkeiten des vergangenen Jahres. Dabei stiess die Reorganisation der Verwaltung und deren neue Struktur auf besonderes Interesse.

Josef Rutz geht in Pension

Nach über 37 engagierten Arbeitsjahren bei JUST tritt Josef Rutz den wohlverdienten Ruhestand an. Kürzlich wurde er in feierlichem Rahmen verabschiedet. Bild: zvg

ZVG • 1978 nahm Josef Rutz seine Tätigkeit in der damaligen Hausschreinerei auf, bevor ihm 1991 die Leitung des Gebäudeunterhaltes anvertraut wurde. Die damalige Beförderung war seinem enormen Engagement sowie immenser Fach- und Sozialkompetenz zuzuschreiben. Mit viel Geschick und sozialem Denken führte er seither sein Team, das sich für den Unterhalt und die Umgebungsarbeiten des gesamten JUST-Immobilienportfolios verantwortlich zeigt.

Während seiner Laudatio fand Hansueli Jüstrich, Mitinhaber der JUST in Walzenhausen, entsprechend lobende Worte. Fachwissen, lösungsorientiertes Denken, Zuverlässigkeit und speziell die ruhige und besonnene Art seien Tugenden, die Josef Rutz charakterisieren und ihm bei Vorgesetzten und Mitarbeitenden sehr viel Sympathie und Wertschätzung eingebracht hätten. In all den Jahren

Hansueli Jüstrich, Mitinhaber der JUST Schweiz AG (li.), Josef Rutz mit Lebenspartnerin Sonja Leutenegger.

habe sich eine echte Freundschaft entwickelt, so Hansueli Jüstrich weiter.

Die JUST Schweiz AG, Hersteller von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten, bedankt sich bei Josef Rutz für den wertvollen, unermüdlichen Einsatz während annähernd vier Jahrzehnten und wünscht ihm, für den neuen Lebensabschnitt, beste Gesundheit, damit er den wohlverdienten Ruhestand in vollen Zügen geniessen darf.

Just-Neubau befindet sich kurz vor der Fertigstellung

Der nordwestlich an die bisherigen Fabrikgebäulichkeiten anschliessende Just-Neubau in Walzenhausen steht vor der Fertigstellung. Anfang Sommer soll ein Tag der offenen Türe stattfinden. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • 1908 erwarb der von Berneck gebürtige Tobias Jüstrich die Stickerei im Walzenhauser Unterdorf. Das Geschäft florierte, geriet dann aber in den 1920er Jahren mit vielen ähnlich gelagerten Betrieben in die Krise. Zahlreiche Walzenhauser verloren ihren Arbeitsplatz und

waren zur Ab- und Auswanderung gezwungen. So auch Sohn Ulrich Jüstrich, der in Argentinien sein Glück versuchte. Hier war er als Verkäufer erfolgreich für eine amerikanische Bürstenfabrik tätig.

BÜRSTEN STATT STICKEREIEN

Nach seiner Rückkehr hatte er den väterlichen Betrieb zu übernehmen. Angesichts der schlechten Zukunftsaussichten für die Stickerei entschloss er sich im Jahre 1930 für die Fabrikation von Bürstenwaren aller Art, die er durch Vertreter im Direktverkauf zu den Kundinnen und Kunden brachte. Rasch entwickelte sich die neue Industrie, und heute wird das Traditionsunternehmen von der dritten Generation geführt.

JA ZUM STANDORT WALZENHAUSEN

Trotz steiler Nordhanglage entschieden sich Marcel und Hansueli Jüstrich (Söhne von Ernst Jüstrich, Vertreter der zweiten Generation) für den Neubau in Walzenhausen. Am 27. März 2013 erfolgte der erste Spatenstich, und ehe am 13. März 2014 der Grundstein gelegt werden konnte, waren nicht weniger als 40 000 Kubikmeter Fels abzutragen. Anschliessend gewann der Bau rasch an Höhe, und heute sind Umzugs- und Fertigstellungsarbeiten im Gange. Die eigentliche Eröffnung ist auf den Monat Juni dieses Jahres terminiert.

Die Krone ist immer offen

Am Dreikönigs-Znüni im Wohnheim Krone der Stiftung Waldheim in Lachen begrüusste der neue Heimleiter Dietmar Penz die zahlreich erschienenen ortsansässigen Gwerbler.

Bilder: zVg

ISABELLE KÜRSTEINER • Der Vorarlberger hat die Arbeit mit Menschen mit Behinderung schon früh kennengelernt; zuerst als Zivildienstleistender bei der Lebenshilfe Vorarlberg, danach bei der gleichen Institution als Betreuer. Später

Christian Frehner übergab Dietmar Penz die Leitung des Wohnheims Krone.

dann, während des Studiums für Erziehungswissenschaften in Innsbruck, beim Verein für integriertes Wohnen. Erfahrungen sammelte Dietmar Penz unter anderem als Jugend-Streetworker sowie bei einer Sozialberatungsstelle für Arbeits- und Wohnungssuchende. Nach einem Abstecher ins Südtirol leitete der 42-Jährige mehrere Jahre die Caritas-Suchtfachstelle Wohnen in Vorarlberg.

ZEPTEP ÜBERGEBEN

Seit dem 4. Januar ist Dietmar Penz Wohnheimleiter in der Krone. Hier wohnen 34 Menschen mit Behinderung in vier

Wohngruppen. Am Dreikönigs-Znüni übergab der interimistische Heimleiter Christian Frehner das Zepter dem neuen Chef. Dieser nutzte die Gelegenheit, sich bei den anwesenden Gewerbetreibenden vorzustellen. Der Vater einer Tochter und eines Sohnes wohnt im Vorarlberger Rheintal, in Lauterach. Motivation für die neue Arbeitsstelle sind die Arbeit mit Menschen sowie der gute Ruf der Stiftung Waldheim. «Ich bin begeistert, wie professionell hier gearbeitet wird. Das Betreuer-Team geht sehr sorgsam und respektvoll mit den Bewohnern um.» Für jemanden, der sich gerne in der Natur aufhält, hat Walzenhausen einen besonderen Reiz. «Das wunderbare Panorama hier oben ist auch in Vorarlberg bestens bekannt.»

TRADITION DES ZUSAMMENSEINS

Doch zurück zum Dreikönigs-Znüni. Unter den Gewerbetreibenden der anwesenden Firmen AXA Winterthur, De Martin, Elektra, Helvetia Versicherungen, Naturheilpraxis sportivo, Sonneblick und Züro Schreinerei wurden traditionsgemäss drei Könige respektive Königinnen ausgewählt. Die drei schneeweissen Königsfiguren kamen rasch zum Vorschein, und die Glücklichen Sonja Rüesch, Walter Ziegler und Urs Züst erhielten als Erinnerung eine Krone mit Windlicht. Dietmar Penz: «Natürlich wollen wir diese Tradition des Zusammenseins mit dem einheimischen Gewerbe beibehalten. Mein Dank geht an alle, die uns jeweils am 6. Januar besucht haben. Es würde uns natürlich freuen, wenn sich diesem Anlass jedes Jahr mehr Firmen anschliessen würden.» Ein ganz besonderer Moment war, als Bewohner Peter Bieri mit seiner schönen Stimme spontan ein Ständchen gab, unterstützt von Christian Frehner. Dietmar Penz: «Die Krone ist immer offen. Wir schätzen den Austausch mit der Bevölkerung. Ausserdem bietet unser Saal die Möglichkeit, die verschiedensten Anlässe hier in Lachen durchzuführen.»

Konkubinats vor 400 Jahren

Ernst Züst, Wolfhalden, ist Mitautor der spannenden Walzenhauser Chronik. Als versierter Kenner der Frühzeit erinnert er an Magdalena Lutz-Hämmerlin, die vor 400 Jahren im Wilen lebte.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER/ERNST ZÜST •

Magdalena stammte aus Lustenau. Bereits als ledige Frau wohnte sie bei ihrem Bräutigam Hans Lutz, was damals einer Sensation gleichkam. Grund war wohl die Tatsache, dass der Brautvater, Hofammann Josua Hämmerlin, die Heirat seiner katholischen Tochter mit dem evangelischen Lutz verhindern wollte. Mit dem Verbleib in Walzenhausen entzog sich Magdalena dem Einflussbereich des Vaters.

Nach der Heirat im Jahre 1604 wurde Magdalena Lutz-Hämmerlin Mutter von vier Kindern. Der später im Unterwilen (heute Leuchen) wohnhafte Sohn Wilhelm war zur Zeit des Kirchenbaus (1638) Ratsherr, und als «Genferbott» unterhielt er einen regelmässigen Botendienst nach Genf. Nach dem frühen Tod von Gatte Hans heiratete Witwe Magdalena ums Jahr 1615 Hans Kellenberger, der im Wilen eine Wirtschaft führte. Magdalena wurde erneut Mutter einiger Kinder, und am 28. Januar 1618 brachte das Ehepaar Sohn Jacob nach

Das alte Kirchlein in St. Margrethen war bis 1638 auch Gotteshaus für die Walzenhauser Bevölkerung.

St. Margrethen zur Taufe. Das heute als altes Kirchlein von St. Margrethen bekannte Gotteshaus war bis zum Bau der reformierten Walzenhauser Kirche (1638) Ort für sämtliche kirchliche Handlungen.

Im Jahr der ersten Volkszählung (1634) weilte Magdalena Kellenberger-Lutz (-Hämmerlin) nicht mehr unter den Lebenden. Es muss angenommen werden, dass sie der 1629 grassierenden Pestepidemie zum Opfer fiel.

Neuer Bahnhof-Eingang: Bähnli fährt wieder

PETER EGGENBERGER • «Wir sind froh, dass unser ‚Bähnli‘ wieder fährt», freuen sich Cirilla und Walter Wüthrich-Jenal als ehemalige «Sonnenberg»-Wirtsleute stellvertretend für weite Teile der Bevölkerung von Walzenhausen.

Im Rahmen des totalen Umbaus des Bahnhofgebäudes aus dem Jahre 1958/59 wurde der Zugang zum «Bähnli» auf die Ostseite verlegt. Während dieser Zeit gewährleisteten Busse die Verbindung nach Rheineck. Mitte Januar wurde der neue Bahnhof-Zugang freigegeben, und gleichzeitig erfolgte auch die Wiederaufnahme des fahrplanmässigen Bahnbetriebs. In einer weiteren Etappe erfolgt die Eröffnung des neuen Mercato-Shops samt Postagentur sowie des Coiffeursalons und des Bancomats.

Bild: Peter Eggenberger

150 Jahre «Häädler Kalender»

Als Konkurrenzprodukt zum bereits seit 1722 erscheinenden Appenzeller Kalender erschien 1866 erstmals der Neue Appenzeller Kalender («Häädler Kalender»). Der 150. Geburtstag fällt aus, weil die Publikation 1998 letztmals erschien.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Gründer des neuen Kalenders war Buchbinder Rudolf Sonderegger, Heiden. Ende 1872 erwarb der aus Württemberg eingewanderte Robert Weber als Inhaber der gleichnamigen Druckerei in Heiden die Verlagsrechte. Ab 1933 war Konrad Sonderegger (1917 – 1998) Lehrling in der Druckerei, die er später erwarb und leitete. Der vor allem im Appenzeller Vorderland verbreitete Kalender mit einer Auflage von rund 10 000 Exemplaren war ihm ein Herzensanliegen, und fast bis zuletzt betreute er dessen Redaktion. 1998 erwarb der Appenzeller Verlag, Herisau (heute Schwellbrunn), als Herausgeber des Appenzeller Kalenders die Verlagsrechte, was das Aus für den «Häädler Kalender» bedeutete.

Regula Schwab beleuchtet Frauenfreundschaften

Wiederum organisiert ein überkonfessionelles OK das nächste Frauenfrühstück. Es findet am 12. März ab 8.45 Uhr in der MZA statt.

«Weil es immer wieder Kollisionen mit den Sport- und Ferienvochen im Februar gegeben hat, haben wir den Termin auf März verlegt», erklärt Mitorganisatorin Doris Mayer. Deshalb wird das Frauenfrühstück in Walzenhausen erstmals im März durchgeführt; am Samstag, 12. März, von 8.45 bis 11.00 Uhr. Referentin Regula Schwab wird zum Thema «Frauenfreundschaft» sprechen. Regula Schwab ist Kleinkindererzieherin und hat drei eigene und zwei Pflegekinder. Sie gibt Kurse über die Suche nach dem Sinn im Leben, Erziehung, Stressmanagement für Eltern und Spiritualität.

GEGENSEITIGE FÖRDERUNG

«Frauenfreundschaft ist die Chance zu gegenseitiger Förderung, zusammen «Käfele», Sport machen, jemandem sein Herz ausschütten, sich miteinander freuen, und vieles mehr, was wir Menschen brauchen», erzählt Doris Mayer. «Beziehung! Für Frauen ist dieses Bedürfnis meist noch stärker als für Männer. In einer ehrlichen Freundschaft liegt eine grosse Kraft! Wenn wir Frauen es uns zur Aufgabe

machen, einander zu fördern und ermutigen, wird das zu einer grossen Kraftquelle für unseren Alltag.»

Wie immer wird ein unentgeltlicher Kinderhütendienst angeboten. Der Beitrag ist Fr. 18.– für Frühstück und Vortrag. Anmeldungen sind erbeten bis zum 7. März an: Doris Mayer, Tel. 071 888 18 43, doris.mayer@live.com oder an Edith Mauchle, 071 888 18 50, edith.mauchle@bluemail.ch *us*

Seniorentheater aus Bazenheid

Alle Senioren und Theaterbegeisterten sind herzlich eingeladen, das Theaterstück «De Spion im Hotel Seeblick» mit den Theaterladies aus Bazenheid zu geniessen. Die Frauervereine Lachen, Platz und Heiden sowie die katholische Frauengemeinschaft laden am Mittwoch, 9. März, um 14 Uhr, zu diesem herrlichen Stück in die MZA ein. Garantiert werden die Lachmuskeln strapaziert. Schmunzeln und Lachen sind erbeten.

Im Anschluss an das Theaterstück sind alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Es wird kein Eintritt erhoben.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Vor 70 Jahren – 1946 war ein Jahr des Aufbruchs

1946 war das erste Friedensjahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Überall und auch in Walzenhausen herrschte Aufbruchsstimmung, und unter anderem legte Ernst Herrmann den Grundstein zum heutigen Unternehmen Herrmann AG.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Aufatmen auch in Walzenhausen, als am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg als beendet erklärt wurde. Unser Dorf befand sich in gefährlicher Nähe der Kriegsschauplätze auf der deutschen Bodenseeseite. Lehrer Anton Fetz vom Schulhaus Zelg (Schüler dieses zu Wolfhalden gehörenden Schulhauses besuchten die Sekundarschule in Walzenhausen) beschreibt im Schul-Tagebuch die am 1. Mai 1945 erfolgte Eroberung von Bregenz. «Nach heftigem Artilleriebeschuss setzten die vorrückenden französischen Truppen die Luftwaffe ein. Nach Bombenabwürfen brannten weite Teile der Stadt. Die deutsch-österreichischen Verteidiger (meist Angehörige der Waffen-SS) ergaben sich, und französische Bodentruppen besetzten Bregenz ...»

HAUSKAUF BEIM BAHNHOF

Wurde in den Kriegsjahren kaum Neues gewagt, so herrschte nun Aufbruchsstimmung. Am 6. Oktober 1946 hiessen die Stimmberechtigten den Kauf des Bauernhauses der Gebrüder Kellenberger gegenüber dem Bahnhof mit 354 Ja gegen

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Im Gebäudeteil ganz links eröffnete Ernst Herrmann 1946 eine mechanische Werkstatt.

nur 16 Nein gut. Das Haus wurde 1947 abgebrochen, womit die Strasse zwischen dem heutigen Gemeindehaus und der Strassenverzweigung im Nord saniert werden konnte.

WERKSTATT IM NORD

Im Nord machte sich Maschinenkonstrukteur Ernst Herrmann mit der Eröffnung einer mechanischen Werkstatt selbständig. Unterstützt von Gattin Fanny, erlebte der anfängliche Kleinbetrieb den in mehreren Etappen erfolgende Ausbau zum heutigen Kunststoffwerk Herrmann AG.

MODERNE HYDROTHERAPIE-ANLAGE

«Neben der Industrie erlebte auch das Kur- und Gastwesen ein gutes Jahr. 1946 war während des Sommers fast jedes Gästebett belegt», schreibt der Chronist im Appenzeller Jahrbuch. «Das im Winter geschlossene Kurhaus (heute Hotel Walzenhausen) erhielt eine moderne Anlage für hydrotherapeutische Anwendungen. Regen Besuch verzeichnete auch der ‚Sonneblick‘, wo nebst anderen Gästen während Wochen Kinder aus Holland Erholungsferien verbrachten ...»

NEUE BÜHNE, NEUER SPORTPLATZ

1946 erhielt der Saal des Hotels «Frohe Aussicht» (heute Haus «Panorama») eine Bühne, die den Vereinen für Theateraufführungen beste Dienste leistete. In Fronarbeit erstellten die Mitglieder der turnenden Vereine den heutigen Sportplatz in der Franzenweid. Das Schulhaus Lachen wurde mit einer neuen Zentralheizung ausgestattet.

PFARRER HUG GEWÄHLT

Nach dem Rücktritt von Pfarrer Held wurde Pfarrer Herbert Hug aus Birsfelden BL gewählt, der sein Amt am 27. Oktober 1946 antrat. Er hielt Walzenhausen bis 1961 die Treue. Als Gemeindehauptmann wirkte 1946 Werner Hohl, Lachen (Vater des späteren Landammans Hans Ueli Hohl, Lachen), und mit dem Sozialdemokraten Peter Flisch war Walzenhausen sogar im Ausserrhoder Regierungsrat vertreten.

Walzenhauser Literatur: Zwei Bücher nachgedruckt

Dorforiginal Fedor Künzler lässt sich im Unterdorf von Zahnarzt Bloch behandeln.

Die beiden Bücher «Vo Wiertschafte ond Wiertshüesler» mit vergnüglichen Kurzgeschichten rund um Walzenhausen sowie der Krimi «Tod eines Wunderheilers» mit Schauplätzen in unserer Gemeinde (Kloster Grimmenstein, Mineralquelle) sind dieser Tage nachgedruckt worden und ab sofort wieder erhältlich. Verkaufsstellen: Bäckerei Meyers und Réception Rheinburg-Klinik. *pd* Illustration: Ernst Bänziger

**doppel
net**
Informatik GmbH
071 880 04 13

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Internationaler Frauentag am 8. März 2016

Am 8. März 2016 feiern wir in Heiden, wie an vielen anderen Orten dieser Welt, den Internationalen Frauentag. Dieser Tag ist nicht nur eine Erinnerung an den Kampf um das Frauenwahlrecht, sondern er ist auch ein Tag der Dankbarkeit gegenüber den vielen Frauen, die den Weg zur politischen Mündigkeit der Frau und zur Gleichberechtigung gegangen sind und die Rechte der Frauen durchgesetzt haben. Darum laden wir in die Genossenschaft Linde in Heiden ein und geniessen einen abwechslungsreichen Frauenabend.

Um 18.30 Uhr steht ein Buffet mit kulinarischen Leckereien bereit (Reservation 071 898 34 00). Nach einem musikalischen Auftakt gibt es eine Ansprache von Frau Annegret Wigger, die sich als Kantonsrätin im Ausserrhoder Parlament engagiert. Unter Anleitung der hervorragenden Stimmimprovisiererin Katrin Sauter aus Zürich schwingen wir uns danach aus dem Moment durch einen Circlesong in eine Stimmklangwelt. Zum Abschluss des ersten Programmteils stellen uns Frau Golnaz Djalili als Projektleiterin und Frau Angelika Frei als Moderatorin den «Femmes-Tisch» vor. Das Projekt «Femmes-Tisch» ist ein schweizerisches Netzwerk, das seit 15 Jahren ständig weiterentwickelt wurde.

Wenn die Tricololas auftreten, bedeutet das Comedy, Selbstironie und bitterbösen Humor. Mit Freude werden sie uns zu den beinahe unerschöpflichen Gesprächsthemen des weiblichen Geschlechts ihre Meinung und «un-Missverständliche» Gesinnung kund tun.

Unter dem Titel «Die Frau im Fokus» haben wir in Zusammenarbeit mit dem Foto-Club-Appenzellerland eine Ausstellung um und am Frauentag lanciert. Wir haben Frauen aus dem und in ihrem Alltag gesucht, als Fotografin oder als Fotomodell. Die Bilder sind während drei Monaten bis am 29. Mai im Restaurant Linde ausgestellt. *ab*

**Walzehuser
Hobbyköch**

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Geuter.

Hackbraten mit Ei gefüllt (falscher Hase)

Zutaten für 5 Personen

- 500 g Hackfleisch gemischt
- 100 g Kalbsbrät
- 1 Ei
- 2 EL Paniermehl
- ½ Zwiebel gehackt
- Kräuter gehackt
- Gewürze
- 3 Eier hart gekocht, geschält
- 2 Rüebli geschält
- ¼ Sellerie
- 1-2 Zwiebeln
- 2 dl Bouillon
- Maisstärke
- Gewürze

Zubereitung

Alles – von Hackfleisch bis Gewürze – zusammen gut durchkneten, bis die Masse fest zusammenhält. Braten formen, dabei die gekochten Eier in die Mitte des Bratens geben und gut verschliessen, den Braten in ein gefettetes Bratgeschirr setzen. Alle Gemüse in Stücke schneiden, zum Braten geben, im Ofen bei 220° ca. 30 Minuten anbraten. Die Bouillon beifügen und bei 180° ca. 50 Minuten schmoren lassen. Den fertigen Braten und das Gemüse herausnehmen und warm stellen, den Jus mit Bouillon auf 5 dl ergänzen und aufkochen, Maisstärke mit wenig Wasser anrühren und die Sauce damit binden, mit Gewürzen abschmecken.

Tipp

Dazu Gemüse und Kartoffelstock servieren

Maartplatz

Suchen Sie einen original Walzenhauser-Mineralwasser-Sonnenschirm oder würden Sie einen Hund für ein kleines Sackgeld spazieren führen? Egal, ob Sie etwas suchen, etwas zu verkaufen oder zu tauschen haben: Der «Maartplatz» ist die Plattform für Ihr Inserat.

Einfach den untenstehenden Talon ausfüllen und zusammen mit Fr. 20.– an folgende Adresse schicken:
Iris Oberle, Wilen 1043, 9428 Walzenhausen

- zu verkaufen
- zu verschenken (gratis)
- gefunden
- tauschen
- gesucht
- sonstiges

Anzeige-Text (max. 100 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

Vorname, Name

Adresse, Ort

E-Mail

Telefon

Sollte der Betrag nicht mitgeschickt werden, kann das Inserat leider nicht veröffentlicht werden. Ebenso entscheidet die Redaktions-Verantwortliche über die Nicht-Veröffentlichung von unangebrachten Annoncen. Das Formular kann auch auf der neuen Website der Gemeinde heruntergeladen oder direkt in der Gemeindekanzlei bezogen werden. Inserate werden nach deren Eingang bearbeitet; die Anzahl pro Ausgabe ist beschränkt.

Aufruf zur Anmeldung als Bergsprint-Helfer/-innen

ROGER E. WIDMER • Hinter verschlossenen Türen ist das OK des Historischen Bergsprints bereits seit einigen Monaten dabei, den Bergsprint vom 20. und 21. August 2016 vorzubereiten. Vieles ist bereits aufgegleist, in Erarbeitung oder wird demnächst an die Hand genommen. So wurde beispielsweise die Website www.bergsprint.ch aufgefrischt und die Sponsorensuche bereits seit längerem lanciert.

Auch Vakanzen im OK mussten zuerst bereinigt werden. So stellten sich neu insbesondere Herbert Heis (Resorts Verpflegung und Bergsprint-Abend MZA) sowie Karin Steingruber (Resort Helfer) für die Mitarbeit im OK zur Verfügung. Die Fahreranmeldung wurde um die Weihnachtszeit auf der Website aufgeschaltet. Bereits haben sich zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Autos und Motorrädern angemeldet. Der Zuspruch ist bemerkenswert, viele wollen am Bergsprint wieder mit dabei sein oder versuchen, neu ins Teilnehmerfeld aufgenommen zu werden. Der Historische Bergsprint hat sich mittlerweile einen grossen Namen gemacht und erfreut sich eindrucksvoller Beliebtheit. Als nächstes nun ist das OK auf der anspruchsvollen Suche nach den zahlreichen Helferinnen und Helfer für den Grossanlass. Das OK hofft, dass sich möglichst viele aus den vergangenen Aus-

tragungen wieder anmelden werden. Die bisherigen Helfer, deren E-Mail-Adressen dem OK bekannt sind, erhielten bereits Mitte Januar das Anmeldeformular per E-Mail mit der Bitte um Anmeldung zugestellt. Ab Februar können sich auch alle übrigen willigen Helferinnen und Helfer via www.bergsprint.ch unter «Informationen für Helfer» auf unserer Plattform anmelden (direkt über die online-Anmeldung oder mittels Download des Helfer-Formulars und anschliessender Zustellung per Post oder via helfer@bergsprint.ch). In den Dorfplätzen liegen ebenfalls wieder gedruckte Exemplare der Anmeldeformulare zum Ausfüllen auf. Wir danken allen für die Unterstützung des Bergsprints 2016 und die Bereitschaft, als Helfer, Sponsor, Zuschauer etc. daran teilzunehmen. Wir freuen uns auf euch!

HISTORISCHER **2016**
BERGSPRINT
WALZENHAUSEN – LACHEN
20./21. AUGUST

Melden Sie sich jetzt auf unserer Website an unter: www.bergsprint.ch

Jetzt Berufskarriere starten - und anmelden zum **Berufsinfo-Nachmittag «Fachperson Betreuung»**.

Für Schüler, Eltern und Lehrpersonen

Mittwoch, 23. März 2016 von 15.00 bis 17.00 Uhr
Im Wohnheim Schönenbühl, 9053 Teufen (AR)

Interessiert an einer Ausbildung mit Zukunft? Dann gleich anmelden unter **071 836 66 16** oder per E-Mail an: ausbildung@stiftung-waldheim.ch

Weitere Informationen unter:
www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Winterzeit ist Service Zeit

Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
Jetzt in die Winterinspektion

Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

LANDMASCHINEN AG

Kast

**Reparaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 • 9410 Heiden**

Auf Abenteuerreise in der Schoggifabrik

Für jeden, der mehr über die süsse Köstlichkeit erfahren wollte, organisierte die Muettere Rundi Walzenhausen eine Führung durch die Maestrani Flawil. Bild: zvg

ISA WIGGENHAUSER • In Flawil wird neben der Schoggifabrik ein neues Besucherzentrum gebaut. Darum lief die Betriebsführung dieses Mal etwas anders ab. Zuerst mussten sich alle mit Mantel, Haube und Schuhüberziehern ausrüsten, weil die Führung jetzt beim Personaleingang beginnt und darum auch die Besucher die Hygienevorschriften einhalten müssen. Nachdem auch die Hände desinfiziert waren ging es los, und zwar gleich mit der ersten süssen Kostprobe. Jeder bekam ein in flüssige Schokolade getauchtes Guetzi und durfte sich mit kleinen Brügel, Minörli und Glückskäferli eindecken.

Danach erfuhren wir einiges über die Rohstoffe, die für die Schokoladeproduktion gebraucht werden. Auf der Besuchergalerie konnten wir Arbeiter und Maschinen in Aktion beobachten. Ein kurzer Film zeigte, wie eine der Spezialitäten der Fabrik, die Schoggibananen, hergestellt werden. Natürlich durften wir auch davon eine kleine Kostprobe probieren. Gabi, die uns alles erklärte und dafür sorgte, dass sich niemand verläuft, erklärte uns die verschiedenen Maschinen und ging auf die zahlreichen Fragen der Kinder ein. Von den verschiedenen Sorten der Fairtrade-Schokoladen durfte auch genascht werden.

Zum Schluss ging es noch in den Kino-Saal, wo wir in einem Film über die Geschichte der Schweizer Schokolade und der Maestrani Interessantes erfahren haben. Nachdem wir uns in der Garderobe wieder von der schicken Schutzkleidung befreit hatten, war die letzte Station der Fabrik, wo manches Kind sein Sackgeld in verschiedene Süsigkeiten eintauschte, damit auch die Daheimgebliebenen etwas von dem Ausflug hatten. Mit vollen Bäuchen und süssen Erinnerungen machten wir uns dann wieder auf

den Heimweg nach Walzenhausen. Eines wissen wir nun mit Sicherheit und aus eigener Erfahrung: Schokolade macht glücklich!

Was **Just**⁺ bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Geführte Wanderungen der VAW März/April

STAMMHEIM - KARTAUSE ITTINGEN

Um 09.45 Uhr ist am Samstag, 19. März 2016, Treffpunkt beim Bahnhof in Stammheim. Unter der Wanderleitung von Peter Rüesch startet die leichte Wanderung um 10.00 Uhr und führt von Oberstammheim (445 m) über Nussbommersee (434 m) zur Burgruine Helfenberg (450 m) und über Buch zum Endziel Kartause Ittingen (432 m). Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden.

VON KREUZLINGEN NACH BERLINGEN

Am Karfreitag, 25. März 2016, ist um 10.00 Uhr beim HB Bahnhof Kreuzlingen Besammlung. Unter der Leitung von Rolf Wild wird dann um 10.15 Uhr zur leichten 3 1/2-stündigen Wanderung gestartet.

Die ganze Route geht flach dem See entlang nach Berlingen. Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

FRÜHLINGSWANDERUNG ZUM BODENSEE

Diese Wanderung steht unter dem Motto «Längste Wanderung der Welt, wer an Ostern in Heiden losläuft, kommt erst nach Wienacht in Rorschach an».

Wanderleiter Willi Würzer führt am Dienstag, 29. März 2016, eine leichte Wanderung nach Rorschach. Besammlung ist um 13.00 Uhr bei der Post Heiden (800 m), und um 13.10 Uhr wird gestartet. Über den Waldpark geht es hinunter nach

Wienacht (734 m) und Wartensee (584 m) sowie Wartegg zum Endziel Rorschach. Die Wanderzeit beträgt 2 1/2 Stunden, Verpflegung ist aus dem Rucksack.

FRÜHLINGSWANDERUNG ÜBER ST. GALLEN

Eine mittelschwere Wanderung wird am 3. April 2016 durchgeführt. Treffpunkt ist um 09.05 Uhr bei der Station Notkersegg (799 m) an der AB Strecke St. Gallen-Speicher-Trogen. Abmarschzeit ist um 09.10 Uhr, und die Wanderleiterin Margrit Geel-Furrer führt anschliessend über die Solltude (871 m) und Kubel (597 m) zum Sedel (868 m) hinauf. Hier besteht die Möglichkeit, den «Zvieri» einzunehmen. Weiter geht es zum Endpunkt Egg Herisau (858 m). Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden, die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack.

DIE INNERRHODER ENKLAVE IM VORDERLAND

Am Sonntag, 17. April 2016, ist Treffpunkt um 10.00 Uhr bei der Post in Heiden (791 m). Gestartet wird um 10.10 Uhr, und die Wanderleiterin Ruth Rüesch führt bei dieser leichten Wanderung die Gruppe über Bänziger (822 m) und Blatten (884 m) zum Hüsli (736 m).

Die Fortsetzung geht über Büriswilen (615 m), die leichten Wanderung geht in Au (404 m) im Rheintal zu Ende. Die Wanderzeit beträgt 3 1/2 Stunden, die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

VON HERISAU NACH HOHFIRST (WALDKIRCH)

Diese Dienstagnachmittags-Wanderung findet am 26. April 2016 statt. Wanderleiter Fritz Rohner wartet um 12.15 Uhr beim Treffpunkt beim Bahnhof SOB in Herisau (845 m). Gestartet wird um 12.20 Uhr zur Ruine Rosenberg (874 m). Weiter geht es nach Gossau Mettendorf (650 m) und über Neuchlen (745 m) nach Hinterberg zum Endpunkt Waldkirch Hohfirst (805 m.). 3 1/2 Stunden beträgt die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung. Verpflegt wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

ÜBER BERG UND TAL NACH APPENZELL

Eine mittelschwere Wanderung steht am 30. April 2016 auf dem Programm. Treffpunkt ist um 09.30 Uhr beim «Treffpunkt im Bahnhof St. Gallen (675 m), um 09.45 Uhr startet Wanderleiter Josef Schmid. Es geht über Unterbrand (828 m) zur Egg (965 m). Danach folgt Teufen (833 m), und über Leimensteig (978 m) und Schlatt (921 m) geht es zum Endziel Appenzell (785 m). Die Wanderzeit beträgt 4 1/2 Stunden, Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. Infos: Appenzellerland Tourismus AR., Tel. 071 898 33 00, www.appenzeller-wanderwege.ch

Haus zu verkaufen?

Jetzt nach unseren Sonderkonditionen fragen und Ihre Immobilie an der Messe vom 18. - 20. März 2016 in St. Gallen präsentieren. www.hevsg.ch

www.immomesse.ch

HEV Verwaltungen AG
 Poststrasse 10 | 9001 St. Gallen
 Kevin Auer | 071 227 42 69
k.auer@hevsg.ch | www.hevsg.ch

HEV St. Gallen
Verwaltungs AG

Funkensamstag auf dem Sportplatz Franzenweid

Der Fassdaubenclub organisiert zum fünften Mal den Funkensamstag auf dem Sportplatz Franzenweid.

Das Datum haben wir auf den Samstag, 12. März 2016, festgelegt. Die Besammlung für den gemeinsamen Fackelmarsch zum Funken startet um 19.00 Uhr beim Schwimmbadparkplatz. All die Schulkinder, die eine Fackel haben, dürfen um ca. 19.30 Uhr auf Anweisung der Organisatoren den Funken anzünden. Die Schulkinder, die am Fackelmarsch teilnehmen, erhalten einen Bon für einen Snack mit Getränk. In der Sportplatzhütte betreibt der Fassdaubenclub eine Festwirtschaft; jedermann ist herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und dann bis am 12. März 2016 zum Funkensamstag. Fassdaubenclub Lachen

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Mehr Kinderfilme im Rosental

Wir möchten mehr Kinderfilme in unserem Kino in Heiden zeigen. Im Monat März und April 2016 werden wir versuchsweise am Mittwoch Nachmittag um 14 Uhr einen weiteren Kinderfilm vorführen. Wird sich dies bewähren, wird die Mittwoch-Nachmittags-Vorstellung im Winterhalbjahr fix im Programm aufgenommen. Bitte weitersagen!!

Di., 1.3., 14:15	Kinomol: Der 10. Mai 16/14 D
Di., 1.3., 20:15	Suffragette 12/10 D
Mi., 2.3., 14:00	Robinson Crusoe 6/4 D
Fr., 4.3., 20:15	Mustang 12/10 Türk/D
Sa., 5.3., 17:15	Wie Brüder im Wind 6/4 D
Sa., 5.3., 20:15	The hateful eight 16/14 D
So., 6.3., 15:00	Belle et Sébastien 2 6/4 D
So., 6.3., 19:15	Suffragette 12/10 D
Di., 8.3., 20:15	Colonia 16/14 D
Mi., 9.3., 14:00	Molly Monster 6/4 Dialekt
Fr., 11.3., 18:30	Sprachencafé: Italienisch

Anmeldung 079 678 09 81

ŠKODA

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICK

Am 3. Januar hatten Pfarrerin Corinna Boldt und Susanna Dübendorfer am Klavier zu einer Abendfeier zum Neuen Jahr eingeladen.

Zu Beginn der Feier erhielten alle Besucher zwei rote Schnüre. Das Geheimnis darum wurde erst am Ende der Feier gelüftet: Verbundenheit und Verknüpfungen, aber auch Halt innerhalb der Kirchgemeinde waren die Themen der Feier – und ein Netz wurde am Ende von den Teilnehmern mit den roten Schnüren geknüpft – ein Netz, das während des ganzen Jahres stetig wachsen soll.

Im Anschluss an die schöne Feier wurde bei einem feinen Apéro auf das neue Jahr angestossen.

ROSENAKTION

Am Samstag, 5. März, findet wieder eine Rosenaktion statt, bei der Max-Havelaar-zertifizierte Rosen zu einem symbolischen Preis von 5 Franken verkauft werden. Die Rosen werden von den Hilfswerken «Brot für alle» und «Fastenopfer» angeboten, und der Erlös aus dem Verkauf wird von diesen zwei Hilfswerken im Kampf gegen den Hunger in der Welt eingesetzt. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe werden die Rosen im Dorfkern am Samstagmorgen von 9.00 bis 10.30 Uhr verkaufen.

ÖKUMENISCHER SUPPENTAG

Am Sonntag, 13. März, findet der von der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde gemeinsam durchgeführte Suppentag statt. Um 10.00 Uhr sind alle WalzenhauserInnen eingeladen, am ökumenischen Familiengottesdienst teilzunehmen, der in der evangelisch-reformierten Kirche gefeiert wird. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Corinna Boldt, Pater Hesso Hösli, Fachperson Religionsunterricht Manuela Sieber und SchülerInnen der 5. Klassen gestaltet.

Ab 11.00 Uhr werden dann in der Turnhalle der MZA die Tische zum Suppenzmittag gedeckt sein. Die Verantwortlichen der Kirchgemeinden für den Suppentag bitten auch in diesem

Jahr wieder um Kuchenspenden für den Dessert. Diese können am Sonntagmorgen im Küchenoffice der MZA abgegeben werden.

Der Reinerlös des Suppentages sowie die Kollekte des Gottesdienstes kommen den Projekten der beiden kirchlichen Hilfswerke «Brot für alle» und «Fastenopfer» zugute.

CHINDERFIIR

Am Samstag, 19. März, wird die zweite ökumenische Chinderfiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

MEDITATIVE ABENDFEIER ZUM PALMSONNTAG

Pfarrerin Corinna Boldt und Susanna Dübendorfer laden am Abend des Palmsonntags, dem 20. März, um 19.00 Uhr zu einer weiteren Meditativen Abendfeier ein.

Brauchen Sie einen Fahrdienst? Bitte melden Sie sich bis spätestens Samstag, 19. März, 12.00 Uhr, bei Frau Regula Künzler (Telefon 071 888 49 27) oder Pfarrerin Corinna Boldt (Telefon 071 888 12 02) an.

GEMEINDEFERIENWOCHE 2016

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, 19. September, bis und mit Sonntag, 25. September, in das Kötztlinger Land im Herzen des Naturparks des Bayerischen Waldes. Zwischen Donau, dem Böhmerwald und der österreichischen Landesgrenze breiten sich ca. 6 000 Quadratkilometer der grössten Waldlandschaft Mitteleuropas aus – der Bayerische Wald! Er wird zurecht als das «Grüne Dach Europas» bezeichnet. Unser Feriendomizil wird das Hotel «Bayrischer Hof» sein, das am Fusse des Hohenbogens im Erholungsort Rimbach liegt. Anmeldungen für die Reise sind ab sofort bis zum 30. Juni 2016 im evangelischen Pfarramt möglich.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Dario Wyss, Giessenstrasse 10, 5012 Schönenwerd, Neubau 3 Autoabstellplätze mit Zufahrt / Abbruch bestehende Einfriedung, Parz. Nr. 411, Assek. 443, Leuchen

Josef + Rita Harder-Josuran, Lachen 728, 9428 Walzenhausen, Neubau Unterstand (bereits ausgeführt), Parz. Nr. 763, Lachen

Josef + Angelika Fuchs, Im Höfli 9, 9425 Thal, Umbau und Sanierung Wohnhaus / Einbau Fenster / Ersatz Ölheizung durch Gasheizung / Umgebungsgestaltung, Parz. Nr. 201, Assek. 578, Almendsberg

Alfred Kellenberger, Wilen 379, 9428 Walzenhausen, Neubau Doppelhaus mit Tiefgarage / Einbau Wohnungen in Scheunenteil, Parz. Nr. 527, Assek. 379, Wilen

Barbara Guyot-Herrmann, Route du Loclat 26, 2013 Colombier, Umbau Sanierung Hallenbad, Parz. Nr. 1209, Assek. 964, Rüti

IT3, Blumenbergplatz 7, 9000 St. Gallen, Heizungsersatz (alt Öl, neu Gas), Parz. Nr. 462, Assek. 1077, Wilen

Eveline Vorburger / Roberto Lang, Platz 1145, 9428 Walzenhausen, Solaranlage, Parz. Nr. 1368, Assek. 1145, Platz

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN JANUAR 2016**

Silvia Stark-Künzler, Walzenhausen, Erwerb 11.02.2002, an Christoph Stark, Flawil / Reto Stark, Gossau, ME zu je 1/2, GB Nr. 654, Ledi, Strasse, Weg, Wiese, Weide, fl. Gewässer, geschlossener Wald, 46 332 m² Grundstücksfläche, Ledi; GB Nr. 690, Wiese, Weide, 4 402 m² Grundstücksfläche, Ledi; GB Nr. 1608, Wohnhaus mit Scheune Nr. 643, 1 200 m² Grundstücksfläche, Ledi

Johann Schopfer, Walzenhausen, Erwerb 28.10.1981/26.05.2004, an Michael Andreas Menzi und Liliane Elisabeth Menzi-Plüss, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 238, Wohnhaus Nr. 188, Garagengebäude Nr. 979, 1 001 m² Grundstücksfläche, Gütli

Impressum

138. Ausgabe, Nr. März / 2016
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Webseite: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.
ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. März, 1. April, 1. Mai, 1. Juni etc.
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

Michael Riemer

Vorsorge-Beratung für Privatpersonen und Unternehmen /

einfach und nachvollziehbar

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Generalagentur Vorsorge & Vermögen Mirko Manser

Michael Riemer

Mobile 079 423 18 26

michael.riemer@axa.ch

www.AXA.ch

 winterthur
Vorsorge / neu definiert

Zahn-Keel Maria Theresia Erbgemeinschaft, Erwerb 22.08.2012, an Stefan Reifler, Untereggen, GB Nr. 1296, Wiese, Weide, Strasse, Weg, 1 561 m² Grundstücksfläche, Güetli

Künzler Fritz Erbgemeinschaft, Erwerb 03.04.1998, an Alfred Kellenberger, Walzenhausen, GB Nr. 456, Strasse, Weg, Wiese, Weide, 6 031 m² Grundstücksfläche, Meldegg; GB Nr. 498, Strasse, Weg, Wiese, Weide, fl. Gewässer, 27 125 m² Grundstücksfläche, Wilen; GB Nr. 539, geschlossener Wald, 1 528 m² Grundstücksfläche, Bild

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN

16.12.2015 in Heiden AR: **Schlimbach Lena Marie**, Staatsangehörigkeit Deutschland, Tochter des Schlimbach Andreas Hermann, Staatsangehörigkeit Deutschland und der Lorscheid Anne-Kathrin, Staatsangehörigkeit Deutschland, wohnhaft in Walzenhausen AR

21.01.2016 in Heiden AR: **Lelaurain Robin**, von Grenchen SO, Sohn des Lelaurain Timothée, Staatsangehörigkeit Frankreich und der Lelaurain geb. Hofer Sandra Nicole, von Grenchen SO, wohnhaft in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.1.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2055 Einwohner. Dies weist gegenüber Ende Dezember 2015 eine Abnahme von 11 Personen auf.

Veranstaltungen im März

Rosenaktion

Sa., 5. März, 9.00 – 10.30 Uhr, Dorfkern
Ökumene

Mittagessen für Senioren

Di., 8. März, 12.00 Uhr, Sonneblick
Frauenverein Platz

Seniorentheater

Mi., 9. März, 14.00 Uhr, MZA
Frauenvereine, kath. Frauengemeinschaft

Frauenfrühstück

Sa., 12. März, 8.45 – 11.00 Uhr, MZA
Überkonfessionelles OK

Funkensamstag

Sa., 12. März, 19.00 Uhr, Schwimmbad
Fassdaubenclub Lachen

Ökumenischer Suppentag

So., 13. März, ab 11.00 Uhr, MZA
Ökumene

Badeplausch

Mi., 16. März, 14.00 Uhr, Hallenbad
Blumenwies SG
Müettere Rundi

Chinderflir

Sa., 19. März, 17.00 Uhr, Kirche
Ökumene

Jan Rutishauser – BurnOut

Sa., 19. März, 20.00 Uhr, Turnhalle
Walzehuser Bühni

Ordentliche Kehrlichtabfuhr

Do., 24. März (anstatt Karfreitag), ganze
Gemeinde
Kehrlichtverwertung Rheintal

KaDo-Party

Do., 24. März, 20.00 Uhr, MZA
Kultur am Berg

Schulbesuchswoche / Abendkurse

Di. – Fr., 29. März – 1. April, Schulhäuser
Schule

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Hansruedi Bänziger
Gemeindepäsident

Liebe Walzenhauserinnen Liebe Walzenhauser

Unser Treffpunkt landet seit zwanzig Jahren in den Briefkästen unserer Gemeindehaushalte. Den Kinderschuhen entwachsen, präsentiert er sich heute im modernen Layout. Monatlich informiert er aus dem Gemeinderat, dokumentiert die Erlebnisberichte aus Schule, Kirche und Vereinsleben. Unser Informationsmagazin für Walzenhausen hat sich zu einem beliebten Lesestoff entwickelt und bietet dem lokalen Gewerbe eine gute Präsentations-Plattform. Es ist an der Zeit, dass ich mich an dieser Stelle und ganz offiziell beim Redaktionsteam und den Machern herzlich bedanke: "Es isch e gfreuti Sach!"

Ich selbst war vor zwanzig Jahren Teil der Neugestaltung, weg vom alten Gemeindeblatt hin zum neuen Layout. Da kommen Erinnerungen hoch über sehr angeregte Diskussionen. Betrachte ich das Gruppenbild, dann ist es nicht zu leugnen, dass unser Treffpunkt – im Vergleich zur Gründungsphase – immer jünger wird, wogegen wir Menschen sichtbare Spuren des Alterns tragen.

Was ich mir wünsche, sind noch mehr spezielle Beiträge und ein reges Mitmachen seitens der Bevölkerung. Es gibt so viele Menschen, die vertiefte Kenntnisse zu Natur, Geschichte etc. haben. Das könnte, wenn in Beziehung zu unserer Gemeinde gesetzt, guten und äusserst interessanten Lesestoff abgeben.

Hansruedi Bänziger

Das "neue" Gemeindeblatt...

Das Gemeindeblatt heisst nicht mehr "Gemeindeblatt" sondern "Treffpunkt". Verantwortlich für den Inhalt ist nicht mehr alleine die Gemeindeganzlei sondern eine Redaktionskommission. Und auch das Äussere hat sich gewandelt, die Gestaltung wurde überarbeitet und modernisiert. Also alles neu? Nein – geblieben ist die ursprüngliche Aufgabe des Gemeindeblattes: Die Bevölkerung von Walzenhausen mit Informationen über unsere Gemeinde zu versorgen.

Kürsteiner / Eggenberger

Wissen Sie es noch?

Kennen Sie dieses Logo? Ja, es war der erste Treffpunkt. Vor genau zwanzig Jahren. Damals titelte unser Gemeindeganzmagazin so wie es jetzt vor Ihnen liegt. Es erschien Ende April 1996 erstmals im neuen Kleid. Überschrift und Vorspann haben wir für Sie zum Jubiläum wie vor 20 Jahren geschrieben belassen. Dazumal noch mit grünem Punkt. Aus Spargründen entfiel später die Farbe, um ab 2014 umso intensiver zu werden. In neu elf Ausgaben. Zum Jubiläum erscheint in dieser Nummer ein Rückblick von Peter Eggenberger auf Ereignisse im Treffpunkt-Gründungsjahr 1996. In den weiteren 2016-Ausgaben werden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, unter "Wasch no?" Schlagzeilen der vergangenen zwanzig Jahre finden.

Eggenbergers Rückschau

Für Aufregung sorgte vor zwanzig Jahren der Einbruch in die Räume der Gemeindeverwaltung. "Am Morgen des 18. April trafen wir eine Riesensauerei

an", erinnert sich der damalige, heute in Reute tätige Gemeindeganzschreiber Remo Ritter. "Der Einstieg ins Büro der Einwohnerkontrolle erfolgte durch ein gegen den Bahnhof orientiertes Fenster. Die alten Tresore waren aufgebrochen sowie Schränke, Gestelle und Schubladen durchwühlt." Der Sachschaden wurde auf 20 000 Franken geschätzt, und den Dieben fielen mehrere tausend Franken Bargeld sowie eine erhebliche Anzahl Post- und Bankchecks in die Hände. Remo Ritter: "Wir schafften neue Tresore an und liessen eine Alarmanlage einrichten. Meines Wissens wurden die Diebe nie eruiert."

Neuer Brunnen erregt die Gemüter

Für grosse, teilweise mittels Leserbriefen in der Tagespresse geführte Diskussionen sorgte 1996 der neue Brunnen beim Dorfschulhaus, mit dem sich heute auch die Gegner abzufinden haben. Für unerfreuliche, Walzenhausen ebenfalls in den Fokus rückende Medienberichte war die im ehemaligen "Falken" domizilierte "Universale Kirche" verantwortlich. Deren Leiter, Ernst Reimer-Peters, hatte sich wegen

antisemitischer Äusserungen vor dem Kantonsgericht zu verantworten. Dabei bekundeten über hundert Anhänger in hellbrauner Soutane und Sandalen vor dem Gerichtsgebäude in Trogen ihre Solidarität mit dem fragwürdigen Kirchenführer.

Feuerwehr und Lesegesellschaft 125-jährig

1996 feierte die Feuerwehr das 125-jährige Bestehen. Ebenfalls den 125. Geburtstag beging die Lesegesellschaft Lachen. Aus Anlass des 100. Geburtstags lud die 1896 eröffnete Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn zu Festlichkeiten ein. Auf 50 Jahre erfolgreicher Tätigkeit hielt

DIE MACHERINNEN UND MACHER

Im Juni 1994 erschien das erste "Gemeindeblatt". Der vierten Ausgabe wurde ein Fragebogen beigelegt, mit dem man die Meinung der Bevölkerung zum neuen Informationsmagazin erfahren wollte. Insgesamt 57 Personen hatten die verschiedenen Fragen beantwortet. 53 sprachen sich für die Weiterführung des Gemeindeblattes aus. Interessierte sollten sich melden, um in einer Arbeitsgruppe das neue Gemeindemagazin zu entwickeln. Nachdem die Gemeinderat am 5. März grünes Licht für das neue Konzept gab, erschien der 1. Treffpunkt Ende April 1996. Die Arbeitsgruppe setzte sich wie folgt zusammen: Hansruedi Bänziger, Ernst Bleiker, Irene De Cristofaro-Wipf, Jolanda Knecht, Isabelle Kürsteiner, Remo Ritter, Bruno Tobler und Ruth Tobler.

VIELEN DANK!

Jedes zur Hand nehmen des Treffpunktes ist ein Dankeschön an das Treffpunkt-Team. Danke allen für die Mitgestaltung in den vergangenen zwanzig Jahren!

die Herrmann AG Rückschau. Ernst Jüstrich übergab die Führung der Just AG an seine Söhne Hansueli und Marcel. Für die Inbetriebnahme von 134 Quadratmetern Sonnenkollektoren wurde Garagist Erwin Steingruber mit dem Schweizer Solarpreis ausgezeichnet. Nach 35- bzw. 30-jährigem Einsatz als Schulabwart und Schulbus-Chauffeur traten Dölf und Leonie Bärlocher in den Ruhestand.

Rheinburg und Kirche

Die heutige Rheinburg-Klinik hielt auf ihr erstes erfolgreiches Betriebsjahr Rückschau. Im August 1996 mietete die Rheinburg die östliche Hälfte der früheren Ayurveda-Klinik (Kreuz-Überbauung), um hier die Bereiche Therapie und Ausbildung einzurichten. Beim 1980/81 erstellten Kurhaus-Hotelanbau wurde 1996 das Flach- durch ein Walmdach ersetzt. Am 20. Oktober 1996 erfolgte die Amtseinsetzung von Pfarrerin Corinna Boldt. Nach 15-jähriger Tätigkeit trat das Mesmer-Ehepaar Ernst

1996 trat das Abwart-Ehepaar Dölf und Leonie Bärlocher (rechts) in den Ruhestand.

und Emmi Künzler-Arnold in den Ruhestand. Am 26. April erfolgte die Gründung der von Fredi Kellenberger, Wilen, präsierten SVP-Ortssektion. Zu den 1996 Verstorbenen gehörten Ernst Kellenberger-Indermaur (seinerzeit Wirt im "Löwen", Dorf), alt Oberrichter Fritz Wenk-Wirz und "Hirschen"-Hotelière Agi Hagen-Betschart.

Neunköpfiger Gemeinderat

Der 1996 noch neun Mitglieder zählende Gemeinderat wurde von Hauptmann Hans Wiesendanger präsiert. Als Vizehauptmann wirkte Martin Hohl. Weitere Ratsmitglieder waren Werner Brugger, Walter Schnider, Martin Künzler, Fredi Kellenberger, Walter Spirig, Verena Künzler und Hans Schläpfer. Dem Kantonsrat gehörten Paul Künzler, Eugen Brandenberger und Ruth Tobler an. Mitglieder des Kantonsgerichts waren die Walzenhauserinnen Annagreth Wiesendanger und Dr. Eva Ziegler.

Treff

So schöööö isch es wore!

«Vor dreissig Jahren war ich das letzte Mal hier im Almendsberg, und ich staune, was aus dem Haus geworden ist», erzählt eine Besucherin des Alterswohnheims spontan. «Hier ist es so schön! Das wusste ich gar nicht!» Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Immer wieder ist Ähnliches zu hören von Besucherinnen und Besuchern, die das Alterswohnheim schon lange nicht mehr gesehen haben und noch den Ausdruck «Armehuus» im Hinterkopf tragen. Aber die Zeiten haben sich im Almendsberg grundlegend geändert, wie ein kurzer Rückblick auf das erste Vierteljahr zeigt. Das neue Jahr begann mit einem Apéro vor dem Mittagessen. Es wurde auf das Jahr 2016 angestossen! Dann folgten verschiedene Fondue-Abende. Aktivierungsfachfrau Andrea Rast lud dazu in kleiner Runde ins «Stübli» ein. Ein wahrer Genuss, der wiederholt werden muss. Schon gab es Vorbereitungen für die Fasnacht. Das Haus war dekoriert. Nun konnte der Maskenball starten. Mit von der Partie auch die älteste Einwohnerin, Frieda Altherr. Mit über 100 Jahren genoss sie das bunte Treiben. Einige hatten sich sogar mit eigenen Kostümen verkleidet, andere nahmen gerne die Hilfe von Andrea Rast in Anspruch. Frieda Altherr suchte sich eine Perücke aus und wagte gar ein Tänzchen, ebenso wie viele andere Bewohnerinnen. Teilweise auch im Rollstuhl. Natürlich genossen sie ausserdem das unterschiedliche Outfit der Pflegedienstmitarbeiterinnen und freuten sich über deren Maskierung. Bei der Wahrsagerin aus Ungarn allerdings wurde gerätselt und geraten, wer denn das sei! Ganz klar, dass ein Musikant vor Ort war, um mit der Handorgel zu unterhalten.

GLEICH ZWEI PREMIEREN

Weil Musik immer wieder einen Höhepunkt bedeutet, spendete eine Walzenhauserin den Auftritt von Annemarie Bischofberger und Hildegard Schmid, beide aus Obereggen. Sie unterhielten mit alten Liedern und erinnerten so an wunderschöne Erlebnisse in der Vergangenheit. Dazu Dieter Geuter: «Gerne nehmen wir solche Spenden entgegen. Wir

- 04 Titelgschicht | Gmaand
- 08 Wahlen
- 09 Kanto ond Land
- 13 Veschlides
- 18 Kurzgschicht
- 19 Verein
- 21 Schuel
- 22 Kirche
- 23 Neus us de Gmaand

haben übers ganze Jahr verteilt verschiedene Aktivitäten. Über Sponsoring freuen wir uns immer. Oder wie hier über einen geschenkten musikalischen Auftritt.» Als zweites fand erstmals der Wahlapéro im Almendsberg statt. Es gab angelegte Gespräche. Dann hiess es, das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Bei einem Diavortrag, der Erinnerungen wachrief. Da gab es einiges zu schauen, zu überlegen, zu diskutieren. Ob Ausflug, Kaffeekränzchen, 1.-August-Feier, Sonnenblumenwettbewerb, Thurgauer-Tage mit Spezialitäten aus dem Kanton am Bodensee; es wurde nochmals gestaunt und genossen.

FRIEDA NIEDERER IST 95 JAHRE ALT

Gar einen Besuch von Gemeindevizepräsident Roger Rüesch und Gemeindevizepräsidentin Nathalie Cipolletta erhielt Frieda Niederer. Sie hat einen Großteil ihres Lebens im Almendsberg verbracht; zuerst als Mitarbeiterin in Landwirtschaft und Küche, danach als Bewohnerin. Ganz klar, dass am Geburtstag jeweils das Mittagsmenü ausgesucht werden darf und dass ein Mitarbeiterinnen-Chor mit einem Ständchen gratuliert. Neu sind die Geburtstagskaffeekränzchen, die vierteljährlich stattfinden. Dann wird im festlich gedeckten Speisesaal das Dessert eingenommen und nochmals an die Geburtstage der vergangenen drei Monate erinnert. Dieser Anlass ist sehr beliebt, und die grosse Frage davor heisst jeweils: «Wa für e Torte macht Dieter Geuter hüt?» Denn es ist absolute Chefsache, die Süßigkeit dieses Nachmittages. Für Lachmuskeltraining sorgte anfangs März Peter Eggenberger mit seinen Histörchen über und um Walzenhausen.

WIEDERKEHRENDE FREUDEN

Eingebürgert haben sich im Almendsberg die wiederkehrenden Anlässe, entweder zweiwöchentlich wie der Jassmittwoch oder monatlich wie der Singnachmittag unter der Leitung von Regula Gugger sowie Adrian Keller oder der Spielnachmittag mit dem Frauenverein. Sehr geschätzt wird auch das Turnen. Wöchentliche Bewegung in der Gruppe, das gibt Stimmung. Fussball ist immer wieder Trumpf! Nicht nur Buben lieben «tschutte», sondern auch Senioren im Almendsberg! Und dann die Besuche von Clownin Myrielle. Wie sie amüsiert. Alle sind hell begeistert von Myrielles Besuchen. Ihnen wird entgegengefeiert, ebenso wie den grösseren Anlässen mit Bekannten und Verwandten.

Neuerrichtung Windschutzsystem Schwimmbad Ledi

Die Bauarbeiten im Schwimmbad Ledi konnten nach einigen Verzögerungen in der 2. Februarhälfte 2016 aufgenommen werden. Auf den Start der Badesaison 2016 werden die Bauarbeiten – bei entsprechender Witterung – abgeschlossen sein. Die Baumeisterarbeiten werden durch Ernst Künzler AG, Walzenhausen, die Metall- und Glasarbeiten durch Federer Metallbau, Berneck, ausgeführt. Durch den funktionalen Wintergarten mit Beschattungssystem und individuell verstellbaren Glaswänden erfährt das Schwimmbad und der Kioskbereich eine Aufwertung. Schwimmbadkommission gx

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Weitere Kandidaten für die GPK | Vertreter der Ortsparteien, der Lesegesellschaft und des Gewerbevereins haben sich zusammengetan und die Suche nach neuen Mitgliedern für die Geschäftsprüfungskommission in Angriff genommen. Der Gemeindekanzlei wurden folgende Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet:

Enzler Mario, 1969, Dorf 85, Steuerkommissär

Lenggenhager Ursina, 1957, Platz 1063, kaufm. Angestellte
Mario Enzler kandidiert zusätzlich auch als Präsident der Kommission. Bereits in einer älteren Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass sich Michael Schär als Kommissionsmitglied zur Verfügung stellt. Auch seine Kandidatur bleibt weiterhin bestehen. Somit wäre noch ein Sitz übrig.

Badesaison im Schwimmbad Ledi | Die Schwimmbad-saison beginnt am Samstag, 7. Mai 2016, und dauert bis Sonntag, 11. September 2016. Das Badi-Team 2016 setzt sich – wie 2015 – zusammen aus: Yves Weder, Lutzenberg, als Bademeister mit einem Hauptpensum und Erika Goertz, Walzenhausen, als Bademeisterin mit einem Teilpensum. Die Kiosk-Leitung wird wiederum durch Cina Walser wahrgenommen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und beziehen Sie Ihr Badi-Abo bereits im Voraus auf der Gemeindekanzlei. Der Vorverkauf beginnt am 1. April 2016 und endet am 6. Mai 2016.

Aktivitäten: Im Laufe der Saison werden kleinere und grössere Anlässe organisiert. Die Publikation erfolgt jeweils rechtzeitig per Aushang, im Treffpunkt und auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 10.00 – 20.00 Uhr,
Sonntag: 09.00 – 20.00 Uhr

Die Schwimmbadkommission Walzenhausen freut sich auf eine sonnige Saison 2016!

Jahresrechnung 2015 | Dank haushälterischem Umgang schliesst die Jahresrechnung 2015 der Gemeinde Walzenhausen mit einem Ertragsüberschuss. Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 11 826 572.81 und einem Ertrag von Fr. 12 799 559.99 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 972 987.18 ab. Im Voranschlag 2015 rechnete man noch mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 4 380.–.

Dafür verantwortlich ist in erster Linie der haushälter-

rische Umgang mit budgetierten Positionen. Bei den Einnahmen konnte dank dem Verkauf einer geschenkten Liegenschaft ein ausserordentlicher Ertrag von Fr. 300 000.– erzielt werden. Positiv hat sich auch der Mehrertrag der Elektra von rund Fr. 150 000 ausgewirkt. Die Steuereinnahmen liegen rund Fr. 120 000.– unter dem Voranschlag. Der Rückgang ist vor allem auf den Minderertrag bei den juristischen Personen aus den Vorjahren zurückzuführen.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf Fr. 3 335 336.69 gegenüber budgetierten Fr. 2 710 000.– und dem Abstimmungskredit von Fr. 1 925 000.–. Die Hauptinvestitionen in die Infrastruktur waren: Mehrzweckanlage (Fr. 2 200 000.–), Wasserversorgung (Fr. 486 000.–), Strassen (Fr. 333 000.–), Kommunalfahrzeug (Fr. 149 000.–) und Genereller Entwässerungsplan (Fr. 122 000.–). Der Ertragsüberschuss von Fr. 972 987.18 wird dem Eigenkapital zugewiesen.

Die Rechnung 2015 wird an der öffentlichen Orientierungsversammlung am Mittwoch, 13. April 2016, um 20.00 Uhr, im Singsaal des Mehrzweckgebäudes durch den Gemeinderat erläutert.

Der Gemeinderat Walzenhausen möchte an diesem Anlass zudem die abtretenden Mitglieder der Kommissionen verabschieden und für deren Einsatz und Engagement bestens danken.

Beitragsgesuch von Rolf Eisenhut, Moos 692 | Die Kommission für Denkmalpflege hat das Beitragsgesuch von Rolf Eisenhut behandelt und beschlossen, in Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen an die anrechenbaren Mehrkosten einen Kantonsbeitrag zu zahlen. Sie beantragt der Gemeinde Walzenhausen, die für den Schutz zuständig ist, die maximale Beitragsleistung von Fr. 17 703.– zu gewähren. Der Gemeinderat hat den Antrag für das Gebäude genehmigt.

Gesuch um Bewilligung zur Benutzung diverser Areale in der Gemeinde Walzenhausen / 4. Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen | Dieses Jahr findet wieder der Historische Bergsprint Walzenhausen-Lachen statt. Das Organisationskomitee ist fleissig an der Vorbereitung und hat den Gemeinderat um Bewilligung zur

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Benutzung diverser gemeindeeigenen Arealen ersucht, welche der Rat mit Kleinauflagen erteilt hat.

- Benutzung des Schwimmbadareals
- Errichtung einer Tribüne auf dem Sitzplatz des Schwimmbadrestaurants;
- Benutzung des Schwimmbad-Parkplatzes als Materialdepot;
- Benutzung der Wiese im oberen Bereich des Schwimmbades (flache Wiese vor Kinderbecken) mit VIP-Zelt sowie Verpflegungsstand;
- Benutzung Parkplatz Vereinslokal Lachen;
- Benutzung des Werkhof-Areals;
- Benutzung der gemeindeeigenen Parkplätze in der Schräge beim Bahnhof.

Unterstützung des 4. Historischen Bergsprints Walzenhausen-Lachen | Das Organisationskomitee hat den Gemeinderat um einen finanziellen Beitrag zur Unterstützung des Grossanlasses angefragt. Dem Gemeinderat ist

die Wichtigkeit dieses Anlasses bewusst, macht dieser Walzenhausen doch bis über die Landesgrenze hinaus bekannt. Die finanziellen Kosten eines solchen Events sind enorm, deshalb spricht der Gemeinderat eine Unterstützung von Fr. 3 000.-.

Rechenschaftsbericht 2015 / Betriebs- und Konkursamt Appenzeller Vorderland, Heiden | Der Gemeinderat hat vom Rechenschaftsbericht 2015 des Betriebs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland, Heiden, Kenntnis genommen. Details entnehmen Sie der Jahresrechnung 2015.

ZAVLAR / Rechnung und Tätigkeitsbericht über das Jahr 2015 | Das Zivilstandsamt Vorderland AR präsentierte dem Gemeinderat die Rechnung über das Jahr 2015 und informierte gleichzeitig über die geleisteten Tätigkeiten. Details entnehmen Sie der Jahresrechnung 2015.

Ergebnisse der Volksabstimmung

Gemeinderatswahlen
Es haben Stimmen erhalten:

Frei Jürg: 221

Pfister Markus: 441

Markus Pfister hat das relative Mehr erreicht und ist gewählt.

Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe»
Ja: 460 | Nein: 366

«Durchsetzungsinitiative»
Ja: 420 | Nein: 421

Initiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln»
Ja: 358 | Nein: 461

Sanierung Gotthard-Strassentunnel
Ja: 456 | Nein: 387

Erster Wahlapéro im Alterswohnheim

Seit einiger Zeit ist es in Walzenhausen Tradition, sich nach Wahlen zum Apéro zu treffen. Erstmals fand dieser im Alterswohnheim Almendsberg statt.

Hansruedi Bänziger begrüsst ein Dutzend Gäste sowie die Bewohner des Heims. Nach kurzer Information zu den eidgenössischen Abstimmungsresultaten gratulierte er Markus Pfister zur Wahl in den Gemeinderat. Bei feinen belegten Brötli fanden anschliessend lebhafte Diskussionen statt, an denen die Bewohner gerne teilnahmen. *iks*

Registrierung von Neu-Hundehaltern

Kontaktdaten Veterinäramt

Veterinäramt beider Appenzell
Regierungsgebäude, 9102 Herisau

Manuela Kürsteiner

Sekretariat, Tel. +41 71 353 67 55
E-Mail: Manuela.Kuersteiner@ar.ch

Ab dem 4. Januar 2016 müssen sich Hundehalterinnen und -halter, welche zum ersten Mal einen Hund halten wollen (Neu-Hundehalter) und im Kanton Appenzell Ausserrhoden wohnhaft sind, für die Registrierung in AMICUS beim Veterinäramt melden.

Zum Teil erhalten EinwohnerInnen die Auskunft, dass sie sich bei der Gemeinde melden müssen. Dies gilt nur in anderen Kantonen. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist das Veterinäramt, Manuela Kürsteiner, zuständig.

Polizeiposten Walzenhausen wird geschlossen

Der Polizeiposten Walzenhausen wird auf Ende Februar 2017 geschlossen. Der Kanton hat die gemieteten Lokalitäten gekündigt.

AR · Im Rahmen der Aufgabenüberprüfung und der damit einhergehenden Sparbemühungen hat der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden zusammen mit dem Polizeikommando auch den Polizeiposten Walzenhausen überprüft. Der kleine Polizeiposten Walzenhausen ist heute pro Woche noch insgesamt vier Stunden geöffnet und dabei in der Regel mit einem Polizisten besetzt. Die schwache Nachfrage und der geringe Kundenverkehr rechtfertigen in Walzenhausen keinen Weiterbetrieb des Polizeipostens mehr. Hinzu kommt, dass die in Walzenhausen zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten den Anforderungen an einen heutigen Polizeipos-

ten nicht mehr genügen. Eine notwendige Sanierung oder ein Umzug an einen neuen Standort hätten erhebliche Mehrkosten verursacht. Deshalb hat der Regierungsrat im Rahmen der Aufgabenüberprüfung entschieden, den Polizeiposten Walzenhausen auf Ende Februar 2017 zu schliessen. Der Gemeinderat Walzenhausen ist vor einiger Zeit über diesen Entscheid vorinformiert worden.

Die polizeiliche Grundversorgung von Walzenhausen wird – wie im ganzen Vorderland – durch den Regionalpolizeiposten Heiden und den ordentlichen Patrouillendienst der Kantonspolizei sichergestellt.

Weitere Auskunft erteilt :

Regierungsrat Paul Signer, Vorsteher Departement Inneres und Sicherheit, Tel. 071 353 68 40

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Drei GPK-Kandidierende – bei vier freien Plätzen

MARIO ENZLER

Ich bin am 20.10.1969 in Appenzell geboren und anschliessend in Gais aufgewachsen. Die Lehre absolvierte ich als Landwirt, danach folgten Weiterbildungen bis zum Fachmann Finanz- und Rechnungswesen. 20 Jahre arbeitete ich in der Selbstständigkeit und seit 2011 bei der Steuerverwaltung in Herisau. Ich bin seit 1996 verheiratet, habe zwei Kinder und wohne seit 1997 in Walzenhausen.

MICHAEL SCHÄR

Geboren und aufgewachsen bin ich in der Stadt St. Gallen. Die Ruhe, die Natur, das Leben über dem Nebel sowie den einmaligen Blick auf den Bodensee haben mich nach Walzenhausen gezogen, wo ich nun seit Mai 2014 wohne. Nach

meiner Berufsausbildung als Polymechaniker habe ich während mehr als 8 Jahren in einem grossen Industrieunternehmen im St. Galler Rheintal in der Produktionsentwicklung gearbeitet. Seit Dezember 2011 leite ich die Produktion eines mittelgrossen Industrieunternehmens in der Region Wil. Während den letzten zehn Jahren durfte ich mich berufsbegleitend weiterbilden. So konnte ich u. a. die Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur und zuletzt den Executive Master in Business Administration and Engineering erfolgreich abschliessen. Meine Überzeugung, wonach persönliches Engagement in der Gemeinde von grosser Wichtigkeit für das politische System ist, motiviert mich, mich für die Wahl in die GPK der Ge-

meinde Walzenhausen zur Verfügung zu stellen. Durch meine Erfahrung in der Industrie und den wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildungen traue ich mir dieses Amt zu. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung und freue mich auf die wichtige und interessante Tätigkeit in der GPK.

URSINA LENGGENHAGER-HEMMI

Aufgewachsen bin ich in Churwalden, dort besuchte ich die Primar- und Sekundarschule. Anschliessend absolvierte ich eine 3-jährige kaufmännische Ausbildung in Chur. Ich wohne über 30 Jahre in Walzenhausen, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Als Kassierin des Krankenpflegevereins Walzenhausen war ich beteiligt an der Fusion mit drei weiteren Gemeinden zur Spitex Vorderland, wo ich nun seit 20 Jahren in der Leitung Administration tätig bin. Meine Freizeit verbringe ich vor allem beim Skifahren, Wandern, und ich bin aktives Mitglied im Frauenturnverein.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung über die Ostertage:

Gründonnerstag, 24.03.2016:

Wir schliessen um 16.00 Uhr

Karfreitag, 25.03.2016:

Das Gemeindehaus bleibt geschlossen

Ostermontag, 28.03.2016:

Das Gemeindehaus bleibt geschlossen

Wasserschaden: Mehdi Shatri: 079 719 70 45

Todesfall: Nathalie Cipolletta: 078 775 72 36

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Liste für Pflegeheime – Obergrenze für Pflegeheimplätze

Der Regierungsrat setzt per 16. Februar 2016 die angepasste Pflegeheimliste Appenzell Ausserrhoden mit zusätzlichen Pflegeplätzen in Kraft. Bis zur definitiven Pflegeheimplanung 2016 wird eine Obergrenze für Pflegeheimplätze festgesetzt.

AR · Die Kantone sind gemäss Bundesgesetz über die Krankenversicherung zur Planung eines bedarfsgerechten Platzangebots in Alters- und Pflegeheimen sowie zur Führung einer kantonalen Pflegeheimliste verpflichtet. Mit der Aktualisierung der Pflegeheimliste wird eine Bereinigung zwischen den auf der Pflegeheimliste 2015 bewilligten und den effektiv bewirtschafteten Plätzen vorgenommen. Mit den Anpassungen der kantonalen Pflegeheimliste erhöht sich die Zahl der zugelassenen Plätze von 1 207 auf 1 221.

Der Regierungsrat hat im Februar 2014 das Departement Gesundheit und Soziales beauftragt, die Pflegeheim-Planung auf das Jahr 2016 zu erneuern. Basierend auf den statisti-

schen Grundlagen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums wurde ein Zwischenbericht erstellt und vom Regierungsrat zur Kenntnis genommen. Der Bericht sagt voraus, dass es bis 2030 nicht mehr Pflegeplätze braucht als heute. Der Regierungsrat hat deshalb bis zur definitiven Pflegeheimplanung 2016 die Obergrenze für Pflegeheimplätze auf insgesamt 1 223 Plätze festgesetzt.

Die vollständige Pflegeheimliste für Appenzell Ausserrhoden sowie die statistischen Grundlagen zur Pflegeheimplanung 2013 bis 2035 für Appenzell Ausserrhoden können unter www.ar.ch/soziales abgerufen werden.

Weitere Auskunft erteilen:

Landammann Dr. Matthias Weishaupt, Direktor Departement Gesundheit und Soziales, Tel. 071 353 68 50
Andreas Tinner, Leiter Amt für Soziales, Tel. 071 353 68 52

Heizungersatz-Chance auf kalkulierbare Heizkosten

Wer die Heizung ersetzen muss, tätigt Investitionen für die nächsten 20 Jahre. Damit bietet sich die oft einmalige Chance, auf erneuerbare Energie umzustellen – ein Wechsel, der sich angesichts der langfristigen Amortisationszeit, des tieferen CO₂-Ausstosses sowie der Förderbeiträge des Kantons auszahlen kann. Bild: zvg

ZVG · Ein anstehender Heizungersatz soll dazu beitragen, mit einem modernen Heizsystem den Energieverbrauch zu senken und die Heizkosten über die nächsten 20 Jahre kalkulieren zu können. Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, einen Fachmann der Energieberatungsstelle beizuziehen. Dieser klärt im ersten Schritt die energetische Qualität des Gebäudes. Denn allenfalls empfiehlt sich die vorgängige Wärmedämmung der Gebäudehülle oder der Ersatz der Fenster (vgl. www.dasgebaeudeprogramm.ch).

Wenn ein Gebäude gut gedämmt ist, sinkt der Wärmebedarf, so dass die neue Heizung oft bedeutend kleiner dimensioniert wird.

Hat ein Energieberater die Leistung für die neue Heizung berechnet, unterstützt er den Hausbesitzer auch bei der Entscheidung bezüglich des Energieträgers. Dabei gilt es, die Investitions- und die Betriebskosten in die Überlegungen einzubeziehen, die lange Lebensdauer im Auge zu behalten und dem CO₂-Ausstoss Rechnung zu tragen. Die Nutzung von Wärme aus der Umgebung wie Erdwärme, Holz und Sonne, ist unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte eine empfehlenswerte Lösung. Zudem sprechen die beiden Kantone Appenzell an Holzfeuerung und thermische Solaranlagen Fördergelder. Appenzell Ausserrhoden unterstützt auch Erdsonden-Wärmepumpen mit einem finanziellen Beitrag.

An thermische Solaranlagen leistet der Kanton einen Förderbeitrag.
Informationen sind zu finden unter: www.ar.ch, Amt für Umwelt

Öffentlicher Aufruf zu Eigentumsbeschränkungen

Gestützt auf Art. 63 des Strassengesetzes (StrG, bGS 731.11) kann das Departement Bau und Volkswirtschaft Baulinien entlang der Kantonsstrassen festlegen, die von den gesetzlichen Strassenabständen abweichen. Sie werden im Grundbuch auf den betroffenen Parzellen angemerkt.

Auch in früheren Jahrzehnten, als noch ältere Strassengesetze galten, wurden Sonderbaulinien aufgelegt und zum Teil im Grundbuch angemerkt. Die Verhältnisse haben sich an vielen Orten geändert. Das Departement Bau und Volkswirtschaft beabsichtigt, veraltete Sonderbaulinien aufzuheben und die verbleibenden im Internet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Departement kommt damit einer Pflicht aus der Geoinformationsgesetzgebung nach und leistet Vorarbeit zum geplanten Kataster der öffentlich rechtlichen Eigentumsbeschränkungen ÖREB.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat mit grosser Sorgfalt im Archiv und mit den Grundbuchämtern alle auf der Basis der Strassengesetze rechtsgültigen Sonderbaulinien zusammengetragen. Weil die Anmerkungen im Grundbuch erst ab 1972 praktiziert wurden, ist nicht ausgeschlossen, dass die Unterlagen unvollständig sind. Das Departement hat alle Sonderbaulinien, welche nicht aufgehoben werden sollen und weiterhin Bestand haben, im Internet aufgeschaltet. Ergänzend erfolgt vorliegend ein öffentlicher Aufruf.

ÖFFENTLICHER AUFRUF: FEHLENDE SONDERBAULINIEN ENTLANG DER KANTONSSTRASSEN

Wer durch genehmigte und öffentlich aufgelegte Sonderbaulinien entlang der Kantonsstrasse in seinen Rechten und

Pflichten betroffen ist, wird aufgefordert, die im Internet aufgeschalteten Sonderbaulinien zu prüfen. Wenn die Sonderbaulinie nicht erscheint, muss davon ausgegangen werden, dass sie aufgehoben werden soll oder dass sie dem Kanton nicht bekannt ist, der Kanton demnach unvollständige Unterlagen hat. Die Betroffenen werden gebeten, sich in solchen Fällen zu melden und vorhandene Aktenkopien einzureichen. **Wichtig:** Sonderbaulinien aus Gestaltungs- und Sondernutzungsplänen, welche auf der Basis des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz, bGS 721.1) erlassen wurden, gehören nicht dazu.

PUBLIKATION

www.geoportal.ch

Ins Suchfeld «Sonderbaulinien Kantonsstrassen AR» eingeben. Frist für Eingaben: 31. März 2016

Eingaben an: Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau oder per E-Mail an tiefbauamt@ar.ch

Auskünfte erteilt: Kantonsingenieur Urban Keller unter Telefon 071 353 65 00 oder per E-Mail an urban.keller@ar.ch

Die Aufhebung nicht mehr zeitgemässer Sonderbaulinien erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch separate Publikation mit Rechtsmittel. Das Verfahren richtet sich nach Art. 37ff des Strassengesetzes. Mit der Aufhebung werden die Einträge im Grundbuch gelöscht.

Herisau, 19. Februar 2016

Im Auftrag Departement Bau und Volkswirtschaft Tiefbauamt

Aushilfe für den Badi-Kiosk: Schönwetterjob gesucht?

Für unser idyllisches Bädli suchen wir für die Badesaison 2016 (Mai bis September):

Aushilfe für den Badikiosk

Was wir erwarten:

- Zuverlässigkeit, Flexibilität, Selbständigkeit und freundliches Auftreten
- sauberes Arbeiten
- guter Umgang mit Druck und Hektik

Haben Sie Interesse? Melden Sie sich telefonisch bei Cina Walser (Kioskleitung), Tel. 071 888 78 09. Schwimmbad-Team

Dritte Umsetzungsperiode NRP angelaufen

Appenzell Ausserrhoden und der Bund haben die Programmvereinbarung zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik für die Periode 2016 - 2019 unterzeichnet. Dem Kanton stehen somit in den kommenden vier Jahren total 3,1 Mio. Franken für Darlehen zur Verfügung.

AR · Mit der Neuen Regionalpolitik (NRP) unterstützen Bund und Kantone das Berggebiet, den ländlichen Raum und die Grenzregionen bei der Bewältigung des Strukturwandels. Die NRP will mithelfen, Standortvoraussetzungen für unternehmerische Aktivitäten zu verbessern und fördert Innovationen, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Damit leistet die NRP einen Beitrag zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in den Regionen.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat im Rahmen des Entlastungsprogramms 2015 entschieden, ab 2016 auf die Unterstützung von kantonalen Projekten durch NRP-Mittel zu verzichten. Die Beteiligung an interkantonalen NRP-Projekten ist aber weiter möglich. Ebenso wird an der Unterstützung von touristischen Infrastrukturen durch NRP-Darlehen festgehalten.

Das Umsetzungsprogramm 2016–2019 von Appenzell Ausserrhoden basiert auf einer Analyse der wirtschaftlichen Situation des Kantons sowie auf dem Regierungsprogramm für die Legislatur 2016–2019. Daraus leiten sich zwei Schwerpunkte ab, «Innovative Wertschöpfungssysteme» und «Wachstumsstrategie Tourismus». Im Rahmen dieser Schwerpunkte sollen Projekte und Initiativen gefördert werden, die Wachstumsimpulse für die Wirtschaft von Appenzell Ausserrhoden auslösen

Weitere Auskunft erteilt:

Karin Jung, Leiterin Amt für Wirtschaft und Arbeit Appenzell Ausserrhoden, Tel. 071 353 64 38, E-Mail: karin.jung@ar.ch

Stipendiengesetz; Vernehmlassung

Die Gemeinde wurde eingeladen, zur Revisionsvorlage zur Totalrevision des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz) Stellung zu nehmen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Website des Kantons unter www.ar.ch/vernehmlassungen. Die Stellungnahme muss bis zum 13. Mai 2016 eingereicht werden.

Es werden nun Personen gesucht, die gerne an dieser Vernehmlassung mitarbeiten möchten. Bitte melden Sie sich bei Interesse oder auch bei Fragen auf der Gemeindekanzlei unter der Telefonnummer 071 886 49 84 oder per E-Mail: nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch gk

Revision Immobiliensachenrecht; Vernehmlassung

Das Departement Inneres und Sicherheit führt zur Revision des Immobiliensachenrechts ein Vernehmlassungsverfahren durch. Einzelheiten dazu sind unter www.ar.ch/vernehmlassungen zu entnehmen.

Die Gemeinde wurde eingeladen, bis zum 9. Mai Stellung zu nehmen.

Es werden nun Personen gesucht, die gerne an dieser Vernehmlassung mitarbeiten möchten. Bitte melden Sie sich bei Interesse oder auch bei Fragen auf der Gemeindekanzlei unter der Telefonnummer 071 886 49 84 oder per E-Mail: nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch gk

Neue Verkaufsräume im Bahnhof Heiden

Die Appenzeller Bahnen (AB) haben am 19. Februar 2016 die neuen Verkaufsräume im Bahnhof Heiden eröffnet. Der neu gestaltete Verkaufsbereich wird weiterhin gemeinsam als Verkaufschalter der AB und als TouristInformation von Appenzellerland Tourismus AR genutzt.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Katja Breitenmoser ist neue AÜB-Geschäftsführerin

Der Vorstand der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) hat Katja Breitenmoser als neue Geschäftsführerin von AÜB gewählt. Sie tritt am 1. Mai 2016 die Nachfolge von Simon Spillmann an, welcher nach Abschluss seiner Ausbildung eine neue Herausforderung anstrebt.

Katja Breitenmoser ist Juristin, Berufsschullehrerin, Erwachsenenbildner, Grossgruppenmoderatorin und Regionalentwicklerin, Mutter von zwei Buben von 7 und 9 Jahren, geschäftsführende Partnerin der e7° Beratung, Bildung, Reisen GmbH, strukturierte Denkerin und kreative Macherin, outdoorbegeisterte Reisende und noch vieles mehr.

Warum haben Sie sich als Geschäftsführerin bei AÜB beworben? Ich freue mich, mich im Appenzellerland, wo ich wohne und vernetzt bin, als Regionalentwicklerin zu engagieren. Die Stelle verspricht, dass ich mit unterschiedlichsten Menschen und Organisationen zusammenarbeiten und innovative und kreative Ideen entwickeln und umsetzen kann. Das ist genau das, was ich mit Freude tue.

Wie nehmen Sie das Appenzellerland über dem Bodensee wahr? Ich nehme das Appenzellerland über dem Bodensee als eine weltoffene und innovationsfreudige Region wahr, die dennoch ländlich geprägt und traditionell verwurzelt ist. Der Blick auf den Bodensee, den man von vielen Punkten der Region aus geniessen, ist für mich das Sinnbild dafür.

Was möchten Sie bei AÜB bewegen? Meiner Meinung nach können die grossen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft nur gelöst werden, wenn viele unterschiedliche Menschen und Organisationen zusammen arbeiten. Der Verein AÜB ist eine Institution, welche das Potential hat, die regionale Zusammenarbeit zu stärken und zu beflügeln. Das hat AÜB bereits in der Vergangenheit getan, und dafür möchte auch ich mich einsetzen.

Wo sehen Sie Chancen und Potenzial für die Region AÜB? Wie bereits oben erwähnt ist die Zeit reif für neue Formen von Kooperation zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft. Darin sehe ich grosses Potential, gerade weil die Akteure in der Region offen zu sein scheinen für kreative Lösungen. Ich wünsche mir, dass es gelingt, Lösungen für Herausforderungen gemeinsam zu denken und dann auch mit vereinten Kräften zu handeln.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75, E-Mail: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Vom Beck Meyerhans in den Wolfhändler «Hecht»

Walzenhauser rettete «Hecht» vor 35 Jahren. Neu wird er von Patrick Ineichen geführt. Bild: Peter Eggenberger

Hansueli und Gabi Zürcher freuen sich mit Patrick Ineichen über die Weiterführung der langen «Hecht»-Tradition.

PETER EGGENBERGER · 2012 schloss der in Wolfhalden aufgewachsene Patrick Ineichen seine bei Familie Bischofberger in Obereggen absolvierte Bäckerlehre als bester Appenzeller ab. Nach Militärdienst und Wanderjahren arbeitete er bis März 2015 bei Beck Meyerhans in Walzenhausen. Per 5. April übernimmt er die 1912 von Familie Zürcher gegründete «Hecht»-Bäckerei in Wolfhalden. Der «Hecht» ist mit Walzenhausen eng

verbunden, führte doch Willi Zürcher mit seiner noch immer in Walzenhausen wohnhaften Gattin Ida vom Herbst 1951 bis Juni 1987 den Betrieb Bäckerei und Café gegenüber dem Türmlihaus in Walzenhausen. Deren Sohn Hansueli wechselte vor gut 35 Jahren nach Wolfhalden und übernahm den «Hecht» von seinem Onkel Emil, den er jetzt mit Gattin Gabi dem jungen Berufsmann Patrick Ineichen übergibt.

Der Schlagzeilen-Bancomat ist wieder in Betrieb

Etappenweise kehrt im Bahnhof wieder Leben ein. Jetzt ist auch der seinerzeit für landesweite Schlagzeilen sorgende Bancomat wieder in Betrieb. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER · Seit einigen Wochen ist der wieder fahrplanmässig verkehrende Triebwagen der Rheineck-Walzenhausen-Bahn durch den neuen, gegen Osten gerichteten Eingang erreichbar. Ab sofort steht der Bevölkerung auch wieder ein im Bahnhofgebäude integrierter Bancomat zur Verfügung, der sich neu gegenüber der Bäckerei Meyerhans befindet. Der vorher neben dem Kiosk stationierte Bancomat sorgte 2013 landesweit für Schlagzeilen, wurde er doch am 9. Mai durch den Bahntunnel kommende Banditen aufgebrochen. Geraubt wurde Geld in sechsstelligem Frankenbetrag, wobei die Täterschaft bis heute nicht gefasst werden konnte.

Älteste Handstickerin hört auf

92 Jahre alt ist die Appenzellerin Lina Bischofberger, und jetzt gibt sie ihre geliebte Arbeit an der gut 100-jährigen Handstickmaschine auf, mit der sie volle 68 Jahre lang gearbeitet hat. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER · 1948 heiratete sie Roman Bischofberger in Reute AR, der in seinem Haus als Maschinenhandsticker tätig war. Lina lernte das Handwerk von Grund auf kennen und beherrschen, und nach dem Tod ihres Gatten im Jahre 1988 machte sich die quirlige Frau selbständig und arbeitete seither fast täglich an der Maschine. Unzählige bestickte Tüechli sind seither entstanden, und unzähligen Besuchergruppen aus dem In- und Ausland hat sie das überaus selten gewordene Kunsthandwerk mit jugendlichem Feuer näher gebracht. Nachdem das Appenzeller Volkskundemuseum in Stein AR die Übernahme der längst zur Rarität gewordenen Handstickmaschine zugesichert hat, trennt sich Lina heute ohne Wehmut von ihrem wuchtigen Arbeitsgerät. Jetzt bleibt der rüstigen Seniorin vermehrt Zeit fürs Haus, den Garten sowie das Singen und Jassen mit Gleichgesinnten.

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
 Äschi 1091
 9428 Walzenhausen
 Tel. 071 886 40 50
 Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Spenglerei
 Sanitär
 Heizungs- und
 Solartechnik
 Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
 Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
 Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

25 Jahre Spielgruppe Purzelbaum

Über 400 Kinder profitierten bereits vom Purzelbaum. Am 30. April feiert er Geburtstag. Bild: zVg

ISABELLE KÜRSTEINER · Unter dem Motto Spiel und Spass findet am 30. April im Vereinslokal Lachen von 11 bis 16 Uhr ein Jubiläumsfest statt. Blickt Judith Niederer zurück, verwirklichte sich ihr Traum mit Hilfe der eigenen Kinder. Sie wollte nach der Sekundarschule den Beruf der Kleinkindererzieherin erlernen, die Berufsberaterin winkte ab. So folgten ein Welschlandjahr, die Ausbildung zur Hotelfachassistentin am Kurhaus Walzenhausen und die Heirat mit Hansjörg Niederer.

EIGENE KINDER WAREN DER AUSLÖSER

Bald wurde sie Mutter von Sabrina und Marcel. Für die vierjährige Sabrina suchte sie eine Spielgruppe. Doch St. Margrethen wehrte mit der Begründung, schon zu viele Kinder zu haben, ab. Sie empfahlen, eine eigene Spielgruppe aus der Taufe zu heben. Beim Frauenfrühstück fragte die Familienfrau Kindergärtnerin Claudia Kirchhofer, ob sie nicht eine Spielgruppe ins Leben rufen könne. «Nur mit deiner Hilfe», lautete die Antwort. So übernahm Judith Niederer den administrativen Teil und Claudia Kirchhofer die Leitung. Beim Aufbau half zusätzlich Ursina Lenggenhager mit. Von der Gemeinde erhielt das Trio die Kantine gratis zur Verfügung, seit Herbst 2013 ist es das Schulhaus Nef. «Dafür bin ich der Gemeinde sehr dankbar», unterstreicht Judith Niederer. Als Claudia Kirchhofer das zweite Kind erwartete, wurde sie von Judith Niederer vertreten.

BESTIMMUNG GEFUNDEN

«Wow, i will nümme üfhöre», ging es ihr durch den Kopf, so faszinierte sie die Arbeit. Sie hatte ihre Bestimmung gefunden und lies sich ausbilden. Nach der Neuorientierung von Claudia Kirchhofer übernahm Judith Niederer alle Gruppen, immer wieder zeitbegrenzt von Karin Hohl, Andrea Rast und Sandra Jakob

unterstützt. Letztere gehört aktuell zum Team, jedoch nur noch aushilfsmässig, nachdem sie eine feste Arbeitsstelle angetreten hat. Dafür hilft seit Herbst 2015 Eliane Nef mit. Sie ist in Ausbildung zur Spielgruppenleiterin. Während dieses Vierteljahrhunderts profitierten schon weit mehr als vierhundert Kinder vom Purzelbaum. Es gab Jahrgänge, wo über neunzig Prozent der drei- und vierjährigen Kinder die Spielgruppe besuchten, sodass drei Gruppen gebildet werden mussten. Heute sind es ebenfalls deren drei, wobei sie von Kindern aus Walzenhausen und Lutzenberg besucht werden. Und wie beliebt der Purzelbaum ist, zeigt, dass heute bereits Kinder mit dabei sind, deren Eltern, Mütter oder Väter den Purzelbaum ebenfalls besucht haben. Das gesamte Purzelbaum-Team freut sich natürlich auf viele Spielfreudige am 30. April im Vereinshaus Lachen. Und wer weiss, wie viele der Ehemaligen sich ebenso dort einfinden werden?

Ausbruch der Blatter-Manie

Durch Walzenhausen schlichen am Samstag, dem dreizehnten Februar, schräg musizierende Mäuse. Hexen machten das Dorfzentrum unsicher. Doch dann kam es noch gewaltiger: Sepp Blatter schritt daher! Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER · Wenn sich Mäuse, Hexen und Sepp Blatter auf der Strecke Tankstelle-MZA treffen, beginnt in Walzenhausen die fünfte Jahreszeit. Sie dauert rund 14 Stunden. Sepp Blatter hatte es faustdick hinter den Ohren! Der Wallisser bestach gleich reihenweise die Appenzeller Zuschauer: Mit Fünfhunderter Scheinen! Ein ganzes Dorf korrump! Zum Glück nur am Fasnachtsumzug. Neben dem unlauteren Sepp Blatter und seinen Fifa-Genossen – in Wirklichkeit und unter den Masken alles gewitzte Frauenturnverein-Mitglieder – war ein anderes Motto der Wilde Westen. Begeisterte Jugendriegler lugten zwischen Kakteen hervor und warfen gezielt Konfetti. Ebenfalls Themen waren Funkantennen, Seeräuber und ihre Gegenspieler sowie ein wackeres Wikingerschiff mit seiner rauhbeinigen Besatzung. Nach dem Umzug – bestens vom Feuerwehrverein und dem Kommandanten der Feuerwehr abgesichert – folgte der Kindermaskenball mit Guggenkonzerten in der MZA.

GUT FUNKTIONIERENDE ZUSAMMENARBEIT

Den Nachmittag gestalteten der Turnverein und die Mütterre Rundi gemeinsam. Ramba zamba war angesagt bei den Gugge-Konzerten. In diesem Jahr gar mit internationalem Touch! Die Rää-Forzer brachten ihre Gugge-Freunde nahe Stuttgart mit. Sie, die Mäuse, zeigten hier im Appenzellerland vollen Einsatz – und schienen sich köstlich zu amüsieren! Zwischen den fetzigen Musikeinlagen wurde beim Büchsen- und Clownschiessen ein kleiner Preis ergattert, wer traf. Eine längere Reihe bildete sich teilweise bei den Ballonfigürchen. «Jo, e so en Chäfer het i gärn!» tönte es von dort oder «da isch schöö!» Nach zwei Stunden Spektakel löste sich der Kindermaskenball langsam auf. Mit fröhlichen Gesichtern kehrten die jungen Fasnächtler nach Hause zurück.

AUSGELASSENEN UND FRIEDLICH

Abends war es an den Erwachsenen. Dass sie feiern können, zeigten die über dreihundert Gäste und verschiedenen Guggen. Der Maskenball war ausgelassen und friedlich. Sich amüsieren und Freunde finden, wenn sie überhaupt erkannt werden konnten, hiess es in der farbig geschmückten MZA. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Zu sehen gab es die verschiedensten Tiervollmasken, wohl ein halber Zoo! Da tummelten sich kesse Mädchen, dort starke Wikinger. Unter den Gästen VIP's wie Sepp Blatter, der es nicht lassen konnte, auch abends noch sein Geld kofferweise einzusetzen. Der jamaikanische Bob sauste durch die Halle, und ein Oldtimer lud als Bar die Müdesten zu einer Pause mit Hochprozentigem ein.

HIMMLISCHE FREUDEN

Sogar der Himmel schickte einen Gesandten ins Vorderland. Amor schlängelte sich durch die Masken. Etwas gruselig die verschiedenen Knochengestelle und der Scherenmann. In Walzenhausen zeigte er sich glücklicherweise von seiner friedvollen Seite. Nicht nur deshalb, sondern insbesondere wegen seines fantasievollen Gewandes erhielt er – ebenso wie Amor – die Schneekanonen und die jamaikanischen Bobsportler einen Preis bei der Maskenprämierung. Wegen ihres

Gute Arbeit des neuen OK's

Marco Leuch, Präsident, Urs Bösch, Urs Frischknecht, Sandra Jakob (neu), Luca Rechsteiner (neu) sowie Benjamin Schmid haben ihre Feuererlaube bestanden. Schon bald beginnt die Vorarbeit für die Fasnacht Walzenhausen 2017.

gekonnten Spektakels bekamen aber auch die Achterbahn und die Putzweiber einen Gutschein. Gross war deren Jubel! Dann ging das Fest weiter bis in die frühen Morgenstunden. So manche Maske, nun vom allzu wärmenden Kostüm befreit, konnte ohne Röhrchen einen feinen Drink an der Bar geniessen. Die Bar ist übrigens das Einzige, was in Walzenhausen jeweils unter ein Motto gestellt wird. In diesem Jahr hiess es Starnight. Die arbeitenden Turnvereinsmitglieder waren mit ihrem Grosseinsatz für die Fasnacht die eigentlichen Freiwilligenarbeit-Stars, und sie glänzten mit ihrem vollen Einsatz wie die Silbersterne auf ihren Kostümen!

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Lieber jasse als predige

Am 30. Dezember 1950 ging am Kirchplatz von Walzenhausen mit der Wirtschaft «Löwen» eines der schönsten Häuser in Flammen auf. Hier war die Dorfprominenz mit Arzt, Regierungsrat, Pfarrer und Lehrer häufig beim gemütlichen Jass anzutreffen ...

Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

De Pfarrer Herbert Hug ischt en Wiertshüüsler im beschte Sinn vom Wort gsii. Wenn er häd wele wisse, wo d Lüüt de Schue truckt, ischt er iigkehrt. Ase ischt er nööch am Volk gsii, ond wamme im Pfarrhus nie veluute lo hett, häd me in Wiertschafte graadusi gseid. Ond wenns nochere Uusschprooch no en Jass ggee häd, isch da em Pfarrer glege gkoo.

Eelend gmüetli hand sis am sebe Samschti noch em Mittag gkhaa, wos am Schiebere gsi sönd: De Tokter Frei, de Regierisroot Flisch, de Lehrer Nef ond ebe de Pfarrer Hug, wo im 1946 us em Baselbiet uf Walzehuuse gko ischt. Emm ond em Lehrer isch eelend guet gloffe, ond allpott hands en Matsch köne schriibe. Me begriifts, as die aane zwee mit de Zitt e kli hässi worde sönd.

Uf zmol gkhöört me d Manneglogge lüüte, ond scho sönd schwarz aagleiti Fraue ond Manne de Kierche zuegloffte. «Himmelschtärnenabenand, was isch denn doo los?» wott de Pfarrer ufgregt wisse ond wörft d Karte uf de Tisch. «Isch nöd de Rohner vo de Lache gschtorbe?», frooget etz de Lehrer. «Willsgott, häsch rächt! I mues sofort üübere, herrjeeminee, e so eppis!», ond scho ischt er ufgschosse ond seid de Wierti, de Frau Kelleberger, er kämm denn zoobet gi zale.

«So, so, ase. Etz vegisst üsere Pfarrer sogär e Liich ond sini Pflichte», fangt etz de Tokter a zööse. «Toscht halt lieber jasse als predige, gell Pfäffli!» «Bis ruig, Tökterli! Duu bisch doch tschuld! Duu häsch de Rohner i dr Behandli gkhaa! Ond wenn em besser gluegt hettischt, kennte mier etz gmietli wiiterkäärtle, häsch gkheert!»

De Flisch ond de Nef hand glachet ond gmäänt, de Basler Pfarrer hei si im Appezellerland doch scho keibe guet iiglebt, uf jede Fall veschtänder si z wehrid. D Wierti häd de geischtlech Herr zuer hendere Tüer usiloo, ond ase häd niemert gsäche, as er graadewegs us em «Leue» kond. Er isch wie de Blitz is Pfarrhus überi, ond en Schwick schpööter hand d Jasskoleege gsäche, wie-n-er im Talar ond de Bible i de Hand de Kierche zuelauf. Ond noch de Liichefür hand d Lüüt grüemt, as da aani von schönschte Abdankege gsi sei, wos je erlebt heiid.

wamme nie veluute lo hett = was man nie gesagt hätte
die aane zwee = die andern beiden
zööse = foppen
keibe guet iiglebt = sehr gut eingelebt
en Schwick schpööter = einen Augenblick später

16. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 9. April um 14.15 Uhr, findet im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 16. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Umrahmt wird der geschäftlichen Teil von den «Appenzeller Vorderländer Hackbrettküchen».

Wie aus dem Jahresbericht 2015 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind im abgelaufenen Jahr die Einsatzstunden im Durchschnitt um 7,5% auf rund 20 900 (Krankenpflege 15 120 und Hauswirtschaft 5 780) angestiegen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Jahresrechnung, weil insbesondere die Leistungen für Dritte mit Vollkostenverrechnung angestiegen sind. Was markant reduziert werden konnte, sind die unverrechenbaren Stunden und auch die bezahlten Absenzen. Wiederum wurde der Aus- und Weiterbildung viel Beachtung geschenkt. So waren im vergangenen Jahr fünf Frauen in Ausbildung beschäftigt.

EVELIN WENGER PENSIONIERT

Eine grosse Veränderung bringt die Pensionierung der langjährigen Spitex Co-Geschäftsleiterin Evelin Wenger, die den Auf- und Ausbau der Stelle wesentlich mitgeprägt hat. Besten Dank und alles Gute. Künftig wird das Gesamtpensum der Geschäftsleitung reduziert. Dafür erhalten die beiden vor Jahresfrist gebildeten Teams je eine Teamleiterin. Und diese Teams suchen laufend Verstärkung. Wenn Sie sich, aktive Pflegefachperson oder Wiedereinsteigerin, angesprochen fühlen, die Geschäftsleiterin Monika Niederer gibt gerne Auskunft!

MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 9. APRIL

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung am 9. April 2016 im Kirchgemeindehaus in Heiden. Nach den statutarischen Geschäften präsentieren sich Ihnen die «Appenzeller Vorderländer Hackbrettküchen» mit ihrem Spiel. *as*

**doppel
net**
Informatik GmbH
071 880 04 13

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Musikverein nach 145 Jahren aufgelöst

Nach mehreren intensiven Versuchen, neue Musikanten für den Verein zu gewinnen oder mit Hilfe anderer Musikvereinen zu überleben, wurde am 29. Januar an der HV beschlossen, den Verein aufzulösen.

Am 29. Januar 2016 fand in der Blume Wolfhalden die alljährliche Hauptversammlung statt. Schon in der Einladung wurde auf das Traktandum der Abstimmung über die Auflösung hingewiesen.

Schon seit einigen Jahren kämpfte der Musikverein intensiv um neue Mitglieder, leider ohne Erfolg. Die Probleme waren schon lange bekannt. Seit drei Jahren war der Verein kaum mehr in der Lage, Auftritte ohne Aushilfen zu bewältigen. Leider haben auch alle Aufrufe nichts bewirkt. So konnte es unmöglich weitergehen. Schon letztes Jahr wurde heftig diskutiert, wie es mit dem Verein weitergehen soll, doch die Hoffnung auf Zuwachs hatte man noch nicht ganz aufgegeben. Leider blieben alle Aufrufe ohne Erfolg.

Nach sehr langer und intensiver Diskussion wurde nun an der HV 2016 die Auflösung des Vereins einstimmig beschlossen. Der gesamte Vorstand und alle aktiven Musikanten bedauern diesen Entscheid sehr, doch es blieb leider keine andere Möglichkeit. *rf*

Was **Just⁺** bringt ist gut

KINGELBLUME
KRAUTERCREME
SOUSCI
CREME AU HERBES
CREMA ALLE ERBE
HERBAL CREAM
MADE IN SWITZERLAND

© 0800 5878 24 | www.just.ch

75 Jahre Landfrauen Walzenhausen

Am 9. März 1941 gründeten 13 Frauen mit dem Zweck, das Brauchtum von den Bauern zu erhalten und einander zu helfen und die Gemeinschaft zu pflegen, den Landfrauenverein Walzenhausen.

CHRISTIANE NIEDERER • Zur 40. HV der Landfrauen 1981 schreibt Selina Rohner, die auch ein Gründungsmitglied war, einen Brief. Hier ein kurzer Auszug:

Früher

... All Jahr hamer an Usflug gmacht, onderhalte häd üs üseri Presidentin ...

... Jede Monat am 2. Zisti hamer Versamlig gha vom 6. Oktober bis April, ond in dere Zit hamer allerei Kürs gmacht ond so isch dia Zit all wädli vobi ganga. Jetz sönds bim tuusig scho 40 Jahr ond i bi all no dabi ...

... Jungi Frau a so leiegi sönd üs bitrete ond mir Alta hand gad a Freud anana, ond I hoffe, sü o a üs. Ond as god wie geschmied ond alli sönd mit Lieb ond Seel dabi, ond I hoffa, sie machid witer aso

FRAUEN VOM LAND

Heute

Die Landfrauen in der Schweiz sind heute mehrheitlich nicht mehr bäuerlich. Gesamtschweizerisch sind die Mitgliederzahlen leider rückläufig, wie in vielen anderen Vereinen auch. Wir nennen uns heute «Frauen vom Land». Unser Verein hier in Walzenhausen pflegt im Moment aufgrund geringer Mitgliederzahlen hauptsächlich die Kollegialität bei gemeinsamen Treffen oder Kursen. Wir treffen uns von August/September bis Mai/Juni einmal im Monat.

UNSERE EVENTS DIESES JAHR

5. April: Kegeln, 6./7. Juni Ausflug 2-tägig zum 75-Jahr Jubiläum, 16. August: Minigolfen, 6. September: Ausflug zusammen mit dem Landwirtschaftlichen Verein, 18. Oktober: Besuch der «Flauderei» in Appenzell, 8. November: HV, 13. Dezember: Schlussanlass.

WIR HALTEN EISERN DIE STANGE

Wir sind ein gut durchmischt kleines Grüppchen in verschiedenen Altersgruppen und würden uns über interessierte Frauen freuen, die sich zu uns gesellen.

Der Aufwand für den Verein ist sehr gering, und es tut gut, sich in der Gruppe auszutauschen. Jede Frau ist herzlich willkommen, auch einfach nur mal zum Schnuppern bei einem Anlass. Dieses Jahr hatten wir schon eine Vollmondwanderung vom Scheidweg über den Kaien nach Grub zum feinen Z'nacht und ein Besuch des Kinos Madlen in Heerbrugg.

Fühlst du dich angesprochen und hast du Lust, bei uns mitzumachen? Wir freuen uns auf neue und altbekannte Gesichter. Anwesenheit ist nicht Pflicht, so können auch Frauen mitmachen, die nicht immer teilnehmen können, und die Gruppen

sind immer anders durchmischt. Da unsere Gruppe eher klein ist, kann auch jede seine Ideen und Vorschläge für Events einbringen. Unser Treff-Tag ist vorwiegend der Dienstag.

Unsere Präsidentin Rita Kellenberger gibt gerne Auskunft unter Tel. 071 888 17 04 oder per E-Mail: f.r.kellenberger@bluewin.ch

Frühlings-
wanderung

Der Frauenverein Lachen pflegt die Gemeinschaft unter den Frauen im Weiler Lachen. Um uns und unseren Verein kennenzulernen, laden wir alle Frauen, neu zugezogene und alt eingesessene, herzlich ein zu unserer Frühlingswanderung.

Datum: Mittwoch, 27.04.2016

Treffpunkt: 18.00 Uhr altes Schulhaus Lachen

Wir wandern zum Chistenpass in Wolfhalden. Im Restaurant Harmonie geniessen wir das gemütliche Beisammensein. Alle, die nicht an der Wanderung teilnehmen können, treffen wir gerne um 19.00 Uhr im Restaurant.

Weitere Informationen erteilt unsere Präsidentin Uschi Graf, Tel. 071 888 45 65.

Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Frauenverein Lachen

König Winter lädt ein

Am Dienstagabend, 23. Februar 2016, waren die Eltern der Kindergartenkinder Gisler eingeladen, den König Winter in seinem Eispalast zu besuchen. Bilder: zVg

KÄTHY ZWAHLEN • Seine jüngste Tochter, Prinzessin Silberweiss, feierte Geburtstag und beobachtete die Diener, wie sie den Eispalast putzten und Schneeflockensuppe und Eistorte zubereiteten – nur dumm, dass die Schneemänner immer einschliefen bei der Arbeit ... Die restlichen Prinzessinnen übten ihren Geburtstagstanz und spielten Xylophon, und so war die Aufregung gross, als Prinzessin Silberweiss verschwand und im ganzen Schloss gesucht werden musste.

Stolz präsentierten sich die Kindergärtler in ihren Kostümen und sagten mutig ihre Texte auf – ganz laut sangen sie die Lieder und tauchten ganz in die Geschichte ein! Gross war die Begeisterung, als die Eltern als Überraschung eine Winterszene und eine Sommerszene aufführten. Ein Kind meinte: «D'Eltere sind scho es bitzli schüch gsi!»

Beim anschliessenden Eisbuffet im Werkraum konnte dann ausgiebig Kuchen genascht und Sirup getrunken werden, und die Aufregung konnte beim Herumrennen endlich abgeschüttelt werden. Wir werden den schönen Abend noch lange in Erinnerung behalten und sind nach diesem winterlichen Anlass nun bereit für den Frühling.

Holz für Ihre Zukunft ... **Züro Schreinerei AG**

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

FAMILIENGOTTESDIENST MIT TAUFERINNERUNG UND TAUFE

Am Sonntag, 14. Februar, wurde ein Familiengottesdienst mit Taferinnerung und Taufe gefeiert.

Um 10.00 Uhr trafen sich die Taferinnerungskinder mit ihren Familien sowie die Tauffamilie von Nino Lenggenhager zu einem feierlichen Gottesdienst mit dem Thema «Gottes Liebe ist wie die Sonne». Während sich die Kinder, die 2010/2011 in der evang. Kirche Walzenhausen getauft worden sind, an ihre Taufe erinnerten, wurde Nino durch die Taufe feierlich in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Die Tauffamilie und die Gemeinde wurden mit gekonnten musikalischen Einlagen vom jungen Musiker Nino Welz am Hackbrett überrascht. Dieser schöne, lebendige, junge und sehr gut besuchte Gottesdienst wurde von Pfarrerin Corinna Boldt zusammen mit Schülerinnen der 1. Oberstufe gestaltet und von Susanna Dübendorfer am Klavier begleitet.

GEMEINDEFERIENWOCHE 2016

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, 19. September, bis und mit Sonntag, 25. September, in das Kötztlinger Land im Herzen des Naturparks des Bayerischen Waldes. Zwischen Donau, dem Böhmerwald und der österreichischen Landesgrenze breiten sich ca. 6 000 Quadratkilometer der grössten Waldlandschaft Mitteleuropas aus – der Bayerische Wald! Er wird zu Recht als das «Grüne Dach Europas» bezeichnet. Unser Feriendomizil wird das Hotel «Bayrischer Hof» sein, das am Fusse des Hohenbogens im Erholungsort Rimbach liegt. Anmeldungen für die Reise sind bis zum 30. Juni 2016 im evangelischen Pfarramt möglich.

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Am 16. Januar trafen sich die Pfarrperson und Vertreter der Kirchenvorsteherschaften der Vorderländer Kirchgemeinden in Reute zu einem ersten Austausch zu einer vermehrten regionalen Zusammenarbeit im Vorderland. Aktuell werden in den einzelnen Kirchgemeinden Ideen für diese Zusammenarbeit gesammelt. Diese werden dann im Frühjahr in einer Spurguppe ausgewertet. Als nächster Schritt sollte vor den Sommerferien ein weiterer Austausch in Blick auf eine mögliche Realisierung einzelner Projekte stattfinden.

Am Sonntag, 24. April, findet im Anschluss an den Gottesdienst die alljährliche Kirchgemeindeversammlung zur Jahresrechnung statt. Des Weiteren liegt der Rücktritt von Michael Menzi aus der Kirchenvorsteherschaft vor. Hier gilt es, eine Ersatzwahl vorzunehmen.

Die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde haben eine eigene Publikation erhalten, die zugleich als Stimmausweis dient. Dieser ist an die Versammlung mitzunehmen.

UNSERE GOTTESDIENSTE IM APRIL:

03.04.16, 09.15 Uhr	Pfarrer Hans Lerch
03.04.16, 19.00 Uhr	Taizéfeier im Kloster Grimmenstein
10.04.16, 09.15 Uhr	Pfarrer Hans Lerch
17.04.16, 09.15 Uhr	Pfarrerin Corinna Boldt
24.04.16, 09.15 Uhr	Pfarrerin Corinna Boldt

JAHRESRECHNUNG 2015

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 24. April 2016

ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)

TRAKTANDEN

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Wahl der Stimmenzählenden | 4. Ersatzwahl in die Kirchenvorsteherschaft |
| 2. Jahresbericht 2015 | 5. Mitteilungen und Umfrage |
| 3. Jahresrechnung 2015 | 6. Verlesen des Beschlussprotokolls |

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Jens und Stefanle de Buhr, Ausserdorf 10, 9478 Azmoos, Projektänderung zu BG 12-44 (Fenstereinteilung), Parz. Nr. 1703, Assek. 1473, Almendsberg

Thomas und Gabriela Schürpf, Loch 1432, 9428 Walzenhausen, Neubau Kaminofen, Parz. Nr. 1474, Assek. 1432, Loch

Ruedl Isell, Leuchen 438, 9428 Walzenhausen, Garage-Anbau an bestehender Garage, Parz. Nr. 426, Assek. 438, Leuchen

LuoMed GmbH, Dorf 48, 9428 Walzenhausen, Umnutzung Erdgeschoss Wohnhaus, Parz. Nr. 577, Assek. 766, Lachen

Mauro und Carmen Meler, Grund 545, 9428 Walzenhausen, Sanierung Fassade, Parz. Nr. 155, Assek. 545, Grund

Walter und Cirilla Wüthrich, Sonnenberg 4, 9428 Walzenhausen, Ersatz des bestehenden Balkons, Wellblech für Fassade und Dach (bereits ausgeführt), Parz. Nr. 183, Assek. 25, Nord

Ruedl Thoma, Tolen 467, 9428 Walzenhausen, Thermische Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung, Parz. Nr. 1057, Assek. 467, Tolen

Appenzeller Bahnen AG, St. Gallerstrasse 53, 9101 Herisau, Neues Signet anstelle der bestehenden Fahnenstange auf dem Gebäudedach (beleuchtet), Parz. Nr. 89, Assek. 42, Dorf

IT3, Blumenbergplatz 7, 9000 St. Gallen, Heizungsersatz (alt Öl, neu Gas), Parz. Nr. 1503, Assek. 1258, Wilen

Ida Zürcher, Dorf 102, 9428 Walzenhausen, Heizungsersatz (alt Gas, neu Gas / bereits ausgeführt), Parz. Nr. 68, Assek. 102, Dorf

Francois Witz, Dorf 48, 9428 Walzenhausen, Heizungsersatz (alt Öl, neu Gas), Parz. Nr. 577, Assek. 766, Lachen

Andrea Hofstetter, Weid 1226, 9428 Walzenhausen, Heizungsersatz (alt Öl, neu Gas), Parz. Nr. 1425, Assek. 1226, Weid

Stefan Koch, Friedhofstrasse 121, 9428 Walzenhausen, Heizungsersatz (alt Öl, neu Gas) bereits ausgeführt, Parz. Nr. 215, Assek. 121, Friedhofstrasse

Patrick Hummel, Gassermadstrasse 2, 9451 Kriessern, Projektänderung zu Baubewilligung 15-44, Vergrösserung Technikraum unter Terrain, Parz. Nr. 1308, Assek. Nr. 1509, Lachen

Impressum

139. Ausgabe, Nr. April / 2016
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. April, 1. Mai, 1. Juni, 1. August,
1. September, 1. Oktober, 1. November,
1. Dezember
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN FEBRUAR 2016

Waldegg Immobilien GmbH, Tübach, Erwerb 12.03.2014, an Niklaus Josef Rohner, St. Gallen, GB Nr. 507, Wohnhaus Nr. 370, 438 m² Grundstücksfläche, Wilen

RKW Immobilien AG, Walzenhausen, Erwerb 26.01.2004/30.09.1999/21.12.2000, an Rheinburg-Klinik AG, Walzenhausen, GB Nr. 3, Wohnhaus Nr. 110, 346 m² Grundstücksfläche, Dorf; GB Nr. 6, Klinik Nr. 113, 6787 m² Grundstücksfläche, Dorf; GB Nr. 1514, Geschäftshaus Nr. 1283, 390 m² Grundstücksfläche, Dorf; GB Nr. 1516, Wiese, Weide, Gartenanlage, 3015 m² Grundstücksfläche, Dorf; GB Nr. 15 021 bis 15 030, 15 033, je 1/34 Miteigentum an STWE Nr. 10 026, Autoabstellplätze, Tiefgarage Kreuz, Dorf

Bossart Armin Erbgemeinschaft, Erwerb 11.03.1980, an Pius Stadler, Walzenhausen, GB Nr. 1719, Wiese, Weide, 916 m² Grundstücksfläche, Platz; GB Nr. 1220, Strasse, Weg, Wiese, Weide, Gartenanlage, 465 m² Grundstücksfläche, Platz

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN

06.02.2016 In Heiden AR: **Gammenthaler Alina**, von Kölliken AG, Tochter des Gammenthaler Jonathan Andreas, von Kölliken AG, und der Gammenthaler geb. Höhener Melanie Rosa, von Bühler AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

17.02.2016 In Heiden AR: **Diethelm Estella**, von Galgenen SZ, Tochter des Borbely Bryan Aldo, von Uzwil SG, und der Diethelm Jessica Francisca, von Galgenen SZ, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFÄLLE

10.02.2016 In Walzenhausen AR: **Dobler geb. Indermaur Ruth Klara**, geb. 01.12.1943, von Schübelbach SZ, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

12.02.2016 In Heiden AR: **Wild Franz Sebastian**, geb. 28.01.1939, von Appenzell AI, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 29.2.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2 041 Einwohner. Dies weist gegenüber Ende Januar 2016 eine Abnahme von 14 Personen auf.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr,
Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Veranstaltungen im April

Abstimmungs-Sonntag

So., 3. April, Gemeindehaus, Aussenurnen
Gemeindeverwaltung

Häckseltour

Mo./Di. 4./5. April, ganze Gemeinde
Anmeldung Bauamt bis 01.04.2016,
Tel. 079 719 70 45

Tri-Tra-Tallala, de Chaschperli Isch do!

Mi., 06. April, 15.00 Uhr, Bühne MZA
Müettere Rundi

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Sa., 9. April, 14.15 Uhr,
evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Spitex Vorderland

Seniorenmittagessen

Di., 12. April, 12.00 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Orientierungsversammlung

Mi., 13. April, 20.00 Uhr, Singsaal
Gemeindeverwaltung

Kirchgemeindeversammlung

So., 24. April, Anschluss an Gottesdienst,
Kirche
Kirchenvorsteherschaft

Frühlingswanderung

Mi., 27. April, 18.00 Uhr, altes Schulhaus
Lachen
Frauenverein Lachen

25 Jahre Spielgruppe Purzelbaum

Sa., 30. April, 11.00 – 16.00 Uhr,
Vereinslokal Lachen
Spielgruppen-Team

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Schulbesuchs- woche und Abendkurse

In der Woche nach Ostern lud die Schule zur Schulbesuchs-
woche und zu den Abendkursen ein. Was vor drei Jahren
begannt und ursprünglich alle zwei Jahre angedacht war, fand
solch grossen Anklang, dass diese spezielle Woche mit den
Abendkursen nun bereits zum dritten Mal in Folge organisiert
wurde. Bilder: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Die Einladung der Schule erfolgte mittels
Treffpunkt in alle Haushaltungen. Es wurde explizit zu einer
Besuchswoche eingeladen, obwohl Schulbesuche jederzeit
auch unterm Jahr gerne gesehen sind. Die Unterrichtsbesu-
che hielten sich aber auch in dieser Woche in Grenzen.
An vier Abenden wurden einmal mehr viele spannende
Kurse angeboten, die von Lehrpersonen ausserhalb ihrer
Unterrichtsverpflichtung sowie von zwei externen Referen-
tinnen geleitet wurden. Zu den Elternkursen eingeladen
waren alle Einwohner von Walzenhausen, die Eltern der
Lutzenberger Lernenden und die Mitarbeitenden der Schu-
len Lutzenberg sowie Walzenhausen – und dies kostenlos.
Von elf angebotenen Kursen wurden neun durchgeführt;
zwei mussten aufgrund fehlender Anmeldungen abgesagt
werden. Drei der Kurse waren sehr schnell ausgebucht, die
Teilnehmerzahl variierte zwischen sieben und zwanzig.

SPANNENDE KURSE

Im Kurs **Mathplatz** lernten die Anwesenden von Andrea
Schuler und Larissa Seiler Walzenhausen bei einem Rund-
gang durchs Dorf von seiner mathematischen Seite her
kennen. Im Bildervortrag **Weltreise** entführte Käthy Zwah-
len zu einer Reise durch 20 Länder, die sie bereist hatte.
Schnuppern in der Basisschrift konnten Interessierte
bei Iris Bilger, Viola Kellenberger und Eveline Baumgart-
ner – die Schrift, die im kommenden Schuljahr neu ein-

- 02 Titelschicht | Gmaand
- 07 Kanto ond Land
- 11 Gwerb
- 13 Veschiedes
- 20 Jubiläum
- 22 Verejn
- 26 Schuel
- 29 Nabis Felns zom Esse
- 30 Kirche
- 31 Neus us de Gmaand

geführt wird. Gemütlich bei neuen Gesellschaftsspielen zusammensitzen durfte man am **Spielabend** mit Vreni Bänziger, Esther Keller und Andrea Schuler im Schulhaus Gütli. Heidi Gisler und Judith Niederer führten zehn kreative Frauen ins **Zwergli filzen** ein. **Handy & Co** wurde gleich zweimal angeboten; auf Mittel-/Oberstufe von Eveline Herzig und auf Kindergarten-/Unterstufe von Lea Stalder, beide vom Kinderschutzzentrum St.Gallen. Dabei widmeten sie sich vielen spannenden Fragen rund um digitale Technologien und gaben Tipps und Anregungen zur Medienerziehung. **Einkaufstaschen aus Blache** – wer kennt sie nicht. Dieser Kurs von Doris Bisquolm war derart beliebt, dass er schon kurz nach der Ausschreibung ausgebucht war. Den Schluss der Abendkurse machte Michael Weber am Freitagabend mit **Singen? Singen!** Er motivierte in bekannt humorvoller Art und Weise alle, die Freude haben, das schöne Hobby zu pflegen.

EINE ERFOLGREICHE WOCHE

Die Abendkurs-Woche war – wie in den letzten beiden Jahren – ein riesen Erfolg. Insgesamt sind 125 Anmeldungen eingegangen, dies ist eine Zunahme von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. An den Abenden war die Begeisterung sowohl von den Teilnehmenden wie auch von den Lehrern und Kursleitern zu spüren. Die Rückmeldungen der Kursbesucher waren denn auch alle äusserst positiv, viele bedank-

ten sich für die spannenden Angebote. Mit seinen Besuchen bei allen Kursen zeigte der Schulleiter und Initiator José Alberto Lorca seine Wertschätzung all jenen Lehrern gegenüber, die ihr Wissen und Können in ihrer Freizeit an den Mann respektive die Frau brachten.

Und schon bald stehen der Schule wieder zwei Highlights bevor:

Am 20. Mai findet zum dritten Mal ein «Tag des Feuers» statt. Alle Lehrpersonen sowie alle Schüler werden hautnah die Faszinationen und Gefahren des Feuers erleben – mit Theorie und Praxis.

Ein kultureller Gesamtschulanlass ist am 3. Juni im Sinne eines «Nationentags» geplant. Die Idee ist, mit Workshops möglichst viele Nationen einander näher zu bringen.

Details zu den Anlässen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Alle Anlässe der Schule können auch auf der Schul-Website unter www.schule-walzenhausen.ch aufgerufen werden.

Asyl-Durchgangszentrum – Informationsabend für die Bevölkerung

GK • Anfang April hat sich der Gemeinderat mit Landammann Matthias Weishaupt (Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales), Andreas Tinner (Leiter Amt für Soziales), Fredi Züst (Präsident Stiftung Sonneblick) und Adrian Keller (Betriebsleiter Sonneblick) zu einer Sitzung zum geplanten Asyl-Durchgangszentrum getroffen. Es wurde gemeinsam beschlossen, am nächst möglichen Termin einen Informati-

onsabend für die Bevölkerung durchzuführen. Dieser findet am Dienstag, 3. Mai 2016, um 19.00 Uhr, in der MZA statt. Landammann Matthias Weishaupt, Stiftungsratspräsident Fredi Züst und Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger werden über das Vorhaben informieren und Fragen beantworten. Die Bevölkerung von Walzenhausen ist herzlich dazu eingeladen. Die Einladung folgt.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Zukunft Verkehrsverein Walzenhausen / Weiteres Vorgehen | An der HV 2015 trat der Vorstand des Verkehrsvereins geschlossen zurück. Nach verschiedenen Gesprächen hat sich nun gezeigt, dass der Verkehrsverein ein «Auslaufmodell» ist und sich keine weiteren Personen dafür finden lassen. Aus diesem Grund soll der Verkehrsverein aufgelöst werden, stattdessen hat der Gemeinderat eine neue Kommission gewählt, welche die Aufgaben des Verkehrsvereins und mehr übernehmen soll. Auch wird die Gemeindeverwaltung wieder Aufgaben des Verkehrsvereins übernehmen, bsp. Rechnungstellung für Kurtaxen und Bänklipatenschaften. Die Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Urs Züst (Gemeinderat), Nathalie Cipolletta (Gemeindeschreiberin), Daniel Frunz (Präsident Gewerbeverein), Marcel Meyerhans (Vertreter Gewerbeverein), Michael Stillhart (Mitglied Jugend für Jugend Kommission), Peter Schmid (Mitarbeiter Bauamt, Bänkli-Verantwortlicher). Die Kommission hat ein provisorisches Pflichtenheft erstellt, welches noch weiter ausgearbeitet wird. Zudem wird die Kommission nach einem geeigneten Namen suchen.

Gemeindemitgliederbeitrag AüB 2017–2019 | Der AüB (Appenzellerland über dem Bodensee) beantragte der Gemeinde Walzenhausen, die Tätigkeiten des Vereins von 2017–2019 mit unverändert jährlich drei Franken pro Einwohner zu unterstützen. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Antrag anzunehmen und weiterhin Mitglied bei AüB zu bleiben und damit von den Leistungen der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee zu profitieren.

Durchführung von Sicherheitsrundgängen | Im Oktober des letzten Jahres wurden mehrfach Patrouillen durch die Securitas AG St.Gallen durchgeführt. Um eine konstante Kontrollqualität und spürbare Präsenz erreichen zu können, hat der Gemeinderat beschlossen, die Kontrollen täglich über drei Monate weiter laufen zu lassen.

Gesuch um finanzielle Unterstützung HPV Rorschach | Die HPV Rorschach führt in Rorschacherberg die Tagessonderschule Wiggenhof und beschult auch Kinder des

Appenzeller Vorderlandes und des Kantons Thurgau. Dem Sanierungs- und Erweiterungsprojekt hat die Regierung des Kantons St.Gallen zugestimmt, ein Drittel der Kosten muss die HPV als Verein selber bezahlen. Deshalb hat die HPV dem Gemeinderat ein Gesuch um finanzielle Unterstützung gestellt, der Gemeinderat hat dafür Fr. 1 000.– gutgesprochen.

Einladung zur Podiumsdiskussion / «Herausforderung und Chancen der künftigen Ortsplanung» | In der Schweiz gilt seit dem 1. Mai 2014 ein revidiertes Raumplanungsgesetz. Die Gemeinde Walzenhausen ist von diesem stark betroffen, muss sie ihre Bauzonen doch substantiell verkleinern. Dies stellt Walzenhausen vor grosse Herausforderungen, insbesondere in Gesprächen mit den direkt betroffenen Grundeigentümern. Deshalb lädt der Gemeinderat alle Interessierten zu einer Podiumsveranstaltung zu den Herausforderungen und Chancen der künftigen Ortsplanung ein. Baulandeigentümer haben eine persönliche Einladung erhalten. Es referieren Gallus Hess, Leiter kantonale Raumentwicklung, Alex Müller, Raumplaner/Jurist, Christoph Bernet, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht sowie Hanruedi Bänziger, Gemeindepräsident – unter der Moderation von Felix Mätzler.

Die Podiumsdiskussion findet am Montag, 25. April 2016 von 20.00 – 22.00 Uhr, in der MZA statt.

Kündigung des Arbeitsverhältnisses infolge Pensionierung / Esther Bischof-Tschirky | Im Herbst 2016 wird Esther Bischof-Tschirky, Schulische Heilpädagogin, pensioniert. Sie hat ihre Kündigung eingereicht. Der Gemeinderat bedankt sich für ihr langjähriges Engagement zum Wohle der Walzenhauser Kinder und wünscht ihr alles Gute für die Pensionierung.

Jahresrechnung 2015 Gemeinschaftswasserversorgung (GWR) | Die Technischen Betriebe St.Margrethen haben dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2015 der Gemeinschaftswasserversorgung überlassen. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen.

GPK vollständig

Die Gemeindekanzlei erreichte am Dienstagmorgen nach den GPK-Wahlen eine freudige Nachricht. Veronika Frölich, Moos 703, kandidiert für den letzten Sitz in der Geschäftsprüfungskommission.

Im Gesetz steht, wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies bis spätestens am Mittwoch nach dem ersten Wahlgang der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidaten oder Kandidatinnen zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen ohne Wahlakt als gewählt.

Da sich bis am Mittwoch keine weiteren Kandidaten gemeldet hatten, war Veronika Frölich in stiller Wahl gewählt. *gk*

Einweihung Schwimmbad Ledi

Die Erstellung des «Windschutzsystems» im Schwimmbad Ledi schreitet in grossen Schritten voran. Die Ausführungen der Sichtschutzmauer, der Stahlkonstruktion und der Dachverglasung konnten bereits abgeschlossen werden. Bis zum Saisonstart können die restlichen geplanten Arbeiten vollendet werden. Das Schwimmbadteam und die Schwimmbadkommission laden alle Schwimmbadnutzer und die interessierte Bevölkerung ein, am Samstag, 4. Juni 2016, ab 17.00 Uhr, die Einweihung des «Windschutzsystems» mit einem Grillfest und Livemusik gebührend zu feiern. Detaillierte Informationen erfolgen mit separater Einladung in alle Haushaltungen von Walzenhausen.

Schwimmbadkommission

Was **Just⁺** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Gut besuchter Wahlapéro

Ergebnisse der Volksabstimmung

Wahl in die Geschäftsprüfungskommission
Es haben Stimmen erhalten:

Enzler Mario: 221

Lenggenhager Ursina: 230

Schär Michael: 235

Diverse: 49

Mario Enzler, Lenggenhager Ursina und Schär Michael haben das absolute Mehr erreicht und sind gewählt.

Präsident/in der Geschäftsprüfungskommission
Es haben Stimmen erhalten:

Enzler Mario: 201

Schär Michael: 17

Lenggenhager Ursina: 7

Diverse: 9

Mario Enzler hat das absolute Mehr erreicht und ist gewählt.

Bereits am Wahlapéro wird ein Termin für die erste Sitzung vereinbart.

ISABELLE KÜRSTEINER • Hansruedi Bänziger begrüßte fünf Gemeinderätinnen und -räte sowie den gewählten Gemeinderat Markus Pfister. Er wird sein Amt am 1. Juni antreten. Dann erklärte er in kurzen Worten das Amt der GPK und gratulierte den Gewählten Mario Enzler, Mitglied und Präsident, Ursina Lenggenhager und Michael Schär. Die Anwesenden Enzler und Lenggenhager wurden mit einem Geschenk herzlich begrüßt. Nachdem nur noch eine Vakanz bei der GPK herrsche, sei er guter Dinge, dass für dieses Amt auch noch eine Walzenhauser Stimmbürgerin oder ein Stimmbürger gefunden werden könne. Soweit der Stand am Sonntagabend nach der Wahl. Bereits am Dienstagmorgen meldete sich Veronika Frölich (siehe Beitrag unter News). Sie wurde in stiller Wahl gewählt. Damit ist die GPK vollzählig. Bild: Isabelle Kürsteiner

Michael Riemer

Vorsorge-Beratung für Privatpersonen und Unternehmen/

einfach und nachvollziehbar

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Generalagentur Vorsorge & Vermögen Mirko Manser

Michael Riemer

Mobile 079 423 18 26

michael.riemer@axa.ch

www.AXA.ch

Vorsorge/ neu definiert

Einladung zur Podiumsdiskussion Ortsplanung

In der Schweiz gilt seit dem 1. Mai 2014 ein revidiertes Raumplanungsgesetz. Mit der von der Schweizer Stimmbevölkerung an der Urne angenommenen Gesetzesänderung soll das Wachstum des Siedlungsgebietes wirksam beschränkt werden. Die Kantone müssen in ihren Richtplänen definieren, wie stark sich die einzelnen Gemeinden künftig entwickeln dürfen und welches Angebot an Bauland hierfür bereitgestellt werden darf. Diese Arbeiten sind im Kanton Appenzell A.Rh. bereits weit fortgeschritten. Die Gemeinde Walzenhausen wird von der neuen Richtplanung besonders betroffen sein, muss sie ihre Bauzonen doch substantiell verkleinern.

GK • Mit der am 3. März 2013 von der Stimmbevölkerung angenommenen und seit dem 1. Mai 2014 in Kraft getretenen revidierten Raumplanungsgesetzgebung ergeben sich substantielle Änderungen für die Raumplanung des Kantons und der Gemeinden. Der Grundsatz «Innenentwicklung vor Aussenentwicklung» ist neu explizit im Gesetz verankert und führt im Fall der Gemeinde Walzenhausen nicht nur dazu, dass die Bauzonen in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht mehr vergrössert, sondern vielmehr substantiell verkleinert werden müssen. Die Ortsplanung hat damit die Aufgabe, die bauliche Entwicklung innerhalb der bestehenden Siedlung zu fördern. Entwicklungspotenziale innerhalb der bestehenden Bauzonen müssen mobilisiert werden.

Diese Planungsvorgabe stellt die Gemeinde Walzenhausen vor grosse Herausforderungen. Ein effizientes Vorankommen in dieser Aufgabe ist nach der Überzeugung des Gemeinderates nur in Zusammenarbeit mit den direkt betroffenen Grundeigentümern möglich. Als Auftakt zum Neustart der Ortsplanung lädt der Gemeinderat daher alle Interessierten zu einer Podiumsveranstaltung zu den Herausforderungen

und Chancen der künftigen Ortsplanung ein. Fachleute aus Planung und Bau werden in einem ersten Teil die neuen kantonalen Vorgaben zur Bauzonendimensionierung skizzieren und anschliessend auf dem Podium diskutieren. Im zweiten Teil wird die Fragenrunde für das Publikum geöffnet.

Die Veranstaltung hat das Ziel, die künftigen Herausforderung von Kanton, Gemeinde und Eigentümern allgemein zu beleuchten, hat aufgrund der besonderen Situation von Walzenhausen aber eine besondere Relevanz für unser Dorf. Sie richtet sich damit nicht nur an Eigentümer von unbebautem Bauland sondern an alle Interessierten.

Der Gemeinderat und die Referenten der Veranstaltung freuen sich über ein reges Interesse im Voraus!

AUF DEM PODIUM

Gallus Hess, Leiter kantonale Raumentwicklung
Alex Müller, Raumplaner / Jurist – Geschäftsleiter
 Gemeindepräsidenten-Konferenz AR
Christoph Bernet, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht
Hansruedi Bänziger, Gemeindepräsident

MODERATION

Felix Mätzler

Einladung zur Podiumsdiskussion

«Herausforderung und Chancen der künftigen Ortsplanung»

Ort: Mehrzweckanlage, Walzenhausen

Termin: Montag, 25. April 2016 | 20.00 bis 22.00 Uhr

Wo ist das Osternest?

Ostersonntag, 10 Uhr! Gespannte und fröhliche Stimmung im Alterswohnheim. Alle haben sich im Parterre versammelt, und die grosse Frage heisst: «Wo ist das Osternest?» Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Morgenessen im Almendsberg. Auf jedem Tisch stehen von den Bewohnerinnen gemalte oder mit Blumen belegte Ostereier. «Jö, isch da schön!» ein Ausruf. Dann kommt Pflegefachleiterin Rosmarie Geuter mit einem Ei und fragt in den Saal hinein, wer denn mit ihr «Eier dütsche wett». Sie muss nicht lange warten. Diese Gelegenheit lassen sich nur Wenige entgehen. «Gupf uf Gupf oder Spitz uf Spitz» heisst die Frage. Ein fröhliches Lachen dort, Erstaunen da. «Mol, mol, dis Eier isch den stark!» Nach dem humorvollen Morgenessen hat Dieter Geuter auf zehn Uhr ins Parterre gebeten. Zuerst dankte er Meta Frehner. Die ehemalige in Lachen wohnhafte Störschneiderin

hatte für sämtliche Zimmer einen Osterhasen gebastelt. Die lustigen und farbenfrohen Gesellen schmückten jede Tür. Ein warmer Applaus war ihr sicher. Dann bat der Heimleiter, mit der Suche nach den Osternestern zu beginnen. Es seien deren Vier. Es wurde gesucht. Dort ein Türchen geöffnet, da der Pflegeperson gesagt, sie sollte doch hinter den Kasten gucken oder den Rollstuhl dorthin schieben. Die Spannung stieg. «I ha eis gsäh!» ein erster Ruf. Dieter Geuter bat die Finderin, es ist Meta Frehner, das Kistchen in die Kaffeestube zu bringen. Bald folgten die drei weiteren Finderinnen und Finder, zwei ebenfalls aus Lachen. Antonie Neher und Hansruedi Züst fahren mit je einem mit Osternestern gefüllten Nest daher. Ebenso Christine Rüegg, die einen Kurauftenthalt im Alterswohnheim absolviert. In der Kaffeestube versammelt, erhielt jede Bewohnerin und jeder Bewohner zuerst ein symbolisches «Schoggie». Die Goldhasen wurden im Speisesaal mit weiteren Eiern schön auf den weiss gedeckten Tischen drapiert.

WITZE UND ANEKDOTEN

Nun, beim Geburtstagskaffee, sassen Tage später die Meisten wiederum gespannt an der langen Tafel. Zuerst verlas Aktivierungsfachfrau Andrea Rast die Geburtstage der letzten drei Monate. Und welch ein Zufall. Marta Sturzenegger hatte gerade am Geburtstagskaffee-Tag selbst ihr Wiegenfest. Die älteste Frau im Haus ist Frieda Altherr. Sie zählt hundert Lenze und neun Monate. Doch da sassen noch zwei weitere Gäste am Tisch. Gerda und Peter Eggenberger. Als der Autor anfangs März zu einer Vorlesung im Alterswohnheim weilte, kam die Sprache auf den Geburtstagskaffee. «Jo, i ha au Geburtstag im Jänner», erklärte er mit listigem Lächeln. Natürlich stieg Wohnheimleiter Dieter Geuter sofort auf die Anspielung ein und lud Peter Eggenberger mit seiner Lebenspartnerin Gerda auch zu Kaffee und Kuchen. Nachdem die Frage, um welche Tortenart es sich diesmal handelte, Dieter Geuter hatte zwei Himbeertorten gebacken, geklärt, der Kaffee getrunken war, wurde Peter Eggenberger aufgefordert, noch ein paar Lieder zu singen sowie Witze und Anekdoten zu erzählen. Ja, das

tat er natürlich im Gegenzug zur Einladung sehr gerne. Und wie viele Wiegenfeste der Wolfhaldener mit Walzenhauser Wurzeln zählt, nun, das bleibt geheim. Nur so viel, bei einem Besuch im Alterswohnheim Walzenhausen kann man es erfragen. Möglichkeiten bieten sich bei den öffentlichen Singmontagen, den jeden zweiten Mittwoch durchgeführten Jassnachmittagen oder aber bei einem Besuch oder allfälligen Halt in der Kaffeestube des Alterswohnheims Walzenhausen.

Neues kantonales Asyl-Durchgangszentrum im «Sonneblick Walzenhausen» geplant

Appenzell Ausserrhoden benötigt zusätzliche Unterbringungsplätze für Asylsuchende in einem neuen kantonalen Durchgangszentrum. Die derzeit im Zentrum «Landegg» zur Verfügung stehenden Plätze für Asylsuchende reichen nicht mehr aus. Die Stiftung «Sonneblick Walzenhausen» verfügt über eine ideale Infrastruktur und sieht eine Zukunft als Durchgangszentrum für Asylsuchende. Der «Sonneblick» war bereits früher Zufluchtsort für Flüchtlinge und ist damit ein ausgezeichnete Partner.

MEDIENMITTEILUNG APPENZELL AUSSERRHODEN • Im Zentrum für Asylsuchende «Landegg» funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Kanton St. Gallen gut; das gemeinsame Zentrum ist aber zu klein. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechnet für 2016 mit rund 40 000 neuen Asylgesuchen; Appenzell Ausserrhoden würden dann etwa 320 Personen zugewiesen. Es besteht daher kurz- und mittelfristig Bedarf nach zusätzlichen Unterbringungsplätzen in einem kantonalen Asyl-Durchgangszentrum.

Bei der Suche nach möglichen Objekten kam es zum Kontakt mit der Stiftung «Sonneblick» in Walzenhausen. Die Stiftung «Sonneblick» wurde 1933 vom Flüchtlingspfarrer Paul Vogt (1900–1984) gegründet und war während dem 2. Weltkrieg und dem Ungarnaufstand 1956 Zufluchtsort für Flüchtlinge. Heute wird der «Sonneblick» vorwiegend von Menschen mit einer Behinderung und weiteren Gruppen aus sozialen, gemeinnützigen, kirchlichen und anderen Bereichen für Ferien und für Bildungsangebote genutzt. Die Geschichte des Hauses, der Stiftungszweck sowie die Bedürfnisse des Kantons nach einem passenden Objekt stimmen in idealer Weise überein. Der Stiftungsrat hat der Neuausrichtung des Betriebes zugestimmt und ist mit dem Kanton über die Vermietung

der Liegenschaft als Asyl-Durchgangszentrum einig. Die Rahmenbedingungen dafür sind nun Gegenstand von Verhandlungen. Die Standortgemeinde Walzenhausen wird in diesen Prozess einbezogen.

Der «Sonneblick» umfasst zwei Gebäude. Die Infrastruktur ist ideal für ein Asyl-Durchgangszentrum und bedarf weniger Investitionen. Es können bis zu 120 Asylsuchende untergebracht werden. Diese werden nach einigen Monaten im «Sonneblick» den Wohnort in die Gemeinden verlegen. Die Kosten für den Betrieb des Asyl-Durchgangszentrums werden möglichst durch die Pauschale des Bundes abgegolten. Geplant ist, das Zentrum Ende Jahr zu eröffnen.

Weitere Auskunft ertellen

Landammann Dr. Matthias Weishaupt, Vorsteher
Departement Gesundheit und Soziales, 071 353 68 50
Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst Appenzell
Ausserrhoden, 071 353 68 82
Fredi Züst, Präsident Stiftung «Sonneblick Walzenhausen»,
Tel 071 351 32 70

Neuer Abteilungsleiter

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat per 1. August 2016 Peter Lenggenhager zum neuen Abteilungsleiter Direktzahlungen und Tierzucht ernannt. Im Amt für Landwirtschaft übernimmt er die Aufgaben von Rudolf Hohl, der pensioniert wird. *ar*

Leistungsvereinbarungen

Für diverse Dienstleistungen hat der Kanton mit Dritten Leistungsvereinbarungen abgeschlossen, um den Einwohnerinnen und Einwohnern unseres Kantons einen vereinfachten Zugang zu diesen Dienstleistungen zu gewähren. Die meisten dieser Dienstleistungen können auf der Website des Kantons unter «Verwaltung», «Amt für Soziales», abgefragt werden.

Am **7. und 8. Mai** spürt die Kulturlandsgemeinde 2016 in Stein AR überzeugenden Geschichten nach, versucht, gefährliche Halbwahrheiten aufzudecken und den Wert von Sagen und Mythen zu ergründen.

Gastredner am Sonntag ist der vielfach ausgezeichnete Fotograf **Michael von Graffenried**.

Weitere Informationen:
www.kulturlandsgemeinde.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

ŠKODA

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Neue Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung

Ab sofort erhalten Organisationen und Einzelpersonen aus Appenzell Ausserrhoden kostenlose Beratung bei Fragen zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung. Im Auftrag der Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen führt das Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) in St. Gallen ein entsprechendes Beratungsangebot.

AR • Der Schutz vor rassistischer Diskriminierung ist Teil des Kantonalen Integrationsprogramms 2014–2017 (KIP) von Appenzell Ausserrhoden. Dieses wird zusammen mit den ausserrhodischen Gemeinden umgesetzt und finanziert. Als strategisches Ziel ist darin die Information und Beratung bei Fragen des Diskriminierungsschutzes formuliert. Bis jetzt fehlte ein solches Beratungsangebot. Das KIP enthält weitere Präventionsmassnahmen gegen rassistische Diskriminierung, wie zum Beispiel die Förderung interkultureller Kompetenzen von Personen, die im Bereich der öffentlichen Sicherheit, der Gesundheit oder Bildung tätig sind.

BREITES BERATUNGSVERSTÄNDNIS

Zielgruppe des Angebotes der neuen Beratungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung sind Personen oder deren Angehörige, die sich aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft,

ihrer Religion oder anderer kultureller Merkmale diskriminiert fühlen. Beratung erhalten aber auch Fachinstitutionen sowie Personen und Organisationen, die der Diskriminierung bezichtigt werden. Neben rechtlicher Beratung bietet die Beratungsstelle auch allgemeine Auskunft, Unterstützung und Vermittlung bei Konflikten an. Das Beratungsangebot wurde hinsichtlich Zielgruppe und Hilfestellung bewusst sehr breit gefasst, denn nicht alle Formen von Rassismus werden im Sinne der Bundesverfassung und des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt oder können allein mit Hilfe des Strafrechts für die Betroffenen zufriedenstellend gelöst werden. In diesem Sinne ergänzt das neue Beratungsangebot die beim Departement Inneres und Sicherheit angegliederte Ombudsstelle gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

Für das Beratungsangebot schlossen die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen mit dem HEKS eine Leistungsvereinbarung ab. Die Kosten für die 30 %-Stelle teilen sich die Kantone im Verhältnis der Bevölkerungszahl auf. Die Beratungen sind kostenlos.

Weitere Auskunft erteilt:

Lars Thoma, Amt für Soziales, Leiter Abteilung Chancengleichheit, Tel. 071 353 64 60

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Konzept Öffentlicher Regionalverkehr AR

Gemäss Gesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs (GöV, bGs 760.1) hat der Regierungsrat am 11. Januar 2011 das Leitbild öffentlicher Regionalverkehr 2011–2022 sowie darauf abgestützt ein Konzept öffentlicher Regionalverkehr 2011–2016 erlassen.

Das Leitbild öffentlicher Verkehr beinhaltet die wichtigsten Ziele für den Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das Konzept konkretisiert das Leitbild und umfasst in erster Linie die systematische Überprüfung des Regionalverkehrs.

Ein Projektteam ist nun dran, das Konzept öffentlicher Regionalverkehr 2018-2022 auszuarbeiten. Zentraler Teil bleibt die systematische Prüfung und Weiterentwicklung des Angebots im Regionalverkehr.

Das Leitbild sowie das Konzept können auf der Website des Kantons unter www.ar.ch (Departement Bau und Volkswirtschaft, Fachstelle öffentlicher Verkehr) heruntergeladen werden. Selbstverständlich können die Dokumente auch in gedruckter Version auf der Gemeinde bezogen werden. **gx**

AÜB ist auch eine Event-Region

Im Frühling und Sommer 2016 finden in der Region Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) wieder verschiedene interessante Anlässe statt. Als Beispiele werden hier drei grössere Events vorgestellt:

Freizeitarbeitenausstellung 2016 Oberegg

Jeden Frühling zeigen rund 200 Lernende Arbeiten aus ihrem Beruf oder ihrem Hobby an der Freizeitarbeitenausstellung. Diese Ausstellung bildet eine wunderbare Gelegenheit, Arbeiten aus dem lokalen Handwerk und den persönlichen Interessen unserer lokalen Lernenden zu sehen. Dieses Jahr fand die Ausstellung in der Schule Oberegg vom 8. – 10. April statt.

Folk Festival Heiden

Vom 27. – 29. Mai 2016 findet in Heiden an verschiedenen Standorten zum ersten Mal das Folk Festival Heiden als Fest der Neuen Volksmusik statt. Mit Elementen aus Rock, Folk, Jazz oder Klassik kombiniert und neuen Instrumenten ergänzt, vermag die Neue Volksmusik auch das junge Publikum zu begeistern. Programm und Tickets unter www.folkfestival-heiden.ch

Bergsprint Walzenhausen-Lachen

Am Wochenende 20./21. August 2016 findet zum vierten Mal der historische Bergsprint Walzenhausen-Lachen mit historischen Motorrädern und Autos sowie Show-Fahrzeugen statt. Ein wahrhaft rasantes Vergnügen im AÜB – nicht nur für Technikbegeisterte. www.bergsprint.ch

Öffentliches Podium zur Nahversorgung im AÜB anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums von AÜB

Mittwoch, 11. Mai 2016, 19:30 Uhr, Hotel Linde Heiden

Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) feiert sein 20-jähriges Bestehen und lädt Sie herzlich zu einem Podium über die Nahversorgung in der Region ein. Neben Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (AR) sowie Landesfährich Martin Bürki (AI) diskutieren Vertreter von verschiedenen Nahversorgungskonzepten über die zukünftige regionale Versorgung im AÜB.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee,
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch
Geschäftsführer Simon Spillmann,
Tel. 079 457 54 75, E-Mail: simon.spillmann@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Neueröffnung Mercato Shop mit Postagentur

Nach einer Umbauphase von sechs Monaten ist ein rundum erneuerter Mercato Shop wiedereröffnet worden. Auch eine Postagentur gehört dabei zu den verschiedenen Neuerungen in der zusätzlichen Verkaufsstelle der Tochtergesellschaft der Appenzeller Bahnen. Bild: zvg

ZVG • In den Räumlichkeiten, in denen der alte Bahnkiosk in Walzenhausen betrieben wurde, bietet die Mercato Shop AG seit bald vier Wochen ihr Sortiment zum Verkauf an. Seit dem September 2015 befand sich das Bahnhofsgebäude, in welchem auch die Post untergebracht war, im Umbau. Auch wenn dabei aktuell noch nicht gänzlich alle Arbeiten abgeschlossen sind, bezog doch die Mercato Verkaufsstelle bereits auf den 1. April 2016 ihre neuen Räumlichkeiten. Die formelle Eröffnung des erneuerten Bahnhofs wird gesamthaft erst auf den Sommer 2016 stattfinden. Mercato ist jedoch bereits heute startbereit, bei ihr ist die Freude über die Neueröffnung in Walzenhausen gross. Die Geschäftsführerin der Gesellschaft, Yvonne Schoch, hält nicht ohne Stolz fest: «An dieser Walzenhauser Verkaufsstelle werden wir erstmals unsere neue Ausrichtung präsentieren können. In hellen und freundlichen Räumen bieten wir hier neben traditionellen Kioskartikeln und Toto/Loto Losen auch lokale Spezialitäten und Köstlichkeiten, zudem aber auch Kaffee und Gebäck oder kleine Snacks und Getränke an. Dass auch der Billetverkauf für die Appenzeller Bahnen zu unseren Aufgaben gehört, versteht sich von selbst.»

Zudem ist ab der Neueröffnung aber auch die Post hier präsent: Nach der Schliessung der Post Walzenhausen beherbergt neu die Verkaufsstelle der

Mercato auch eine sogenannte Postagentur, an welcher die wesentlichsten Dienstleistungen einer ordentlichen Post angeboten werden. «Nachdem es Mercato gelungen ist, unter anderem eine ehemalige Postangestellte für diese Verkaufsstelle zu rekrutieren, verfügt unser Personal ab Eröffnung auch über die notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse, um die diesbezügliche Nachfrage ohne Einschränkungen befriedigen zu können», stellt Yvonne Schoch erfreut fest.

Die Mercato Shop AG und die neue Leiterin der Verkaufsstelle, Frau von Allmen, freuen sich, die Bevölkerung von Walzenhausen, aber auch Touristen und Ausflügler, an dieser neuen Verkaufsstelle zu bedienen. Dabei legen sie Wert auf die Feststellung, dass das Eröffnungsdatum eher zufällig auf den 1. April gelegt wurde. Ein Scherz ist die neue Verkaufsstelle auf alle Fälle nicht. Die Verkaufsstelle öffnet Montag bis Samstag bereits um 6.30 Uhr, am Sonntag um 8.00 Uhr, ansonsten entsprechen die Öffnungszeiten den üblichen Geschäftszeiten und sind im Internet publiziert.

So berührt, dass ich es nie vergessen werde

Hans-Rudolf Früh und seiner Frau Edith dankte Geschäftsleiter Werner Brunner ganz herzlich für ihren Einsatz für die Stiftung Waldheim.

Hans-Rudolf Früh ist Stiftungsrats-Präsident der Stiftung Waldheim. Doch für die letzten zehn Monate musste er interimswise und zusätzlich als Geschäftsleiter amtieren. An seinem letzten Tag in dieser Funktion wurde ihm und gleichzeitig auch seiner Frau Edith ganz herzlich für den Einsatz gedankt. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Werner Brunner, sein Nachfolger, bedankte sich an der Feier in Lachen ganz herzlich für das Vertrauen in ihn und die Möglichkeit, die Stiftung Waldheim weiterbringen zu können. Er attestierte Hans-Rudolf Früh ein vielseitiges Wissen. Er sei der einstige Apotheker, der in der Politik sehr erfolgreich gewesen sei und über unternehmerisches Flair verfüge. Bei der Stiftung Waldheim habe er sein ganzes Wissen, die gemeinnützige Aufgabe mit unternehmerischen Fähigkeiten und politischem Gespür zu führen, einsetzen können.

STARKE FRAU IM HINTERGRUND

Gerade auch als Geschäftsleiter hätte die Stiftung sehr viel von seinen Fähigkeiten profitieren können. Dies sei aber nicht möglich ohne eine starke Frau im Hintergrund, die das Ganze trage und unterstütze. Deshalb ging ein grosses Dankeschön von Werner Brunner an Edith Früh, die sehr viel auf ihren Mann während der Doppelbelastung verzichtet hatte. Anschliessend folgten symbolische Geschenke seitens des neuen Geschäftsleiters Werner Brunner und Wohnheim Bellevue Leiterin Alexandra Hätenschwiler. Immer wieder wurde Frühs Geschick, die Stiftung in die richtige Richtung zu führen, gelobt und seiner Frau Edith gedankt für ihre Grosszügigkeit, ihrem Mann die entsprechende Zeit geschenkt zu haben. Zum Schluss dankte Christian Petrollini und schlug vor, dass Hans-Rudolf Früh nun noch den

Beweis antrete, dass die Appenzeller ein besonderes Volk seien. Dies tat der abtretende Geschäftsleiter souverän mit Talerschwingen.

ADIEU SAGEN AUF RATEN

Dann verabschiedete sich der Stiftungsrats-Präsident mit den Worten «Jetzt isch de Ziitpunkt cho zom Adiö säge. Adiö uf Rate.» Für ihn seien es zehn Monate gewesen, in denen er die Geschäftsleitung zusätzlich zum Präsidium wahrgenommen habe. Er freue sich, dass er seinem Nachfolger ein geordnetes und harmonisches Unternehmen übergeben könne. Sein Doppelamt hätte er aber nur dank grosser Hilfe von allen Seiten erfolgreich führen können. Nun setze er wieder seine ganze Kraft in das Stiftungsratspräsidium. «I lueg, dass die Stiftung verhebet, obe döre.» Für den aktiven Teil sei ab morgen voll und ganz Werner Brunner zuständig. Das Interimsamt habe ihm die schönste Begegnung beschert, nämlich damals, als ein Bewohner ihm sagte: «Herr Früh, i ha di gärn». Das hätte in sehr berührt. Diese Worte werde er nie vergessen. Doch nun werde zuerst noch ein Riesenfest gefeiert, die Eröffnung der «Sonne» im Sommer. Dann gelte es, für ihn, Früh, eine geeignete Nachfolge zu finden. Mit «adiö, alles Gueti, viel Glück, Erfolg ond viel Freud a de Betreug» verabschiedete sich Hans-Rudolf Früh am Donnerstagnachmittag von Bewohnern, Betreuern und Wohnheimleitern.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Vor Ostern trafen sich junge Erwachsene zum Spielplausch

Seit Februar treffen sich junge Walzenhauserinnen und Walzenhauser in der MZA zum gemeinsamen Spielplausch. Ins Leben gerufen wurde das Unternehmen auf Initiative von Joey Federer aus der Jugend für Jugend Kommission.

Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «In Widnau wird die Turnhalle schon länger am Sonntagabend von jungen Leuten genutzt», erklärt Joey Federer. «Weil ich es von dort her kannte, habe ich dasselbe für Walzenhausen in der Jugend für Jugend Kommission vorgeschlagen.» Seit nunmehr sieben Sonntagabenden treffen sich junge Leute zwischen 16 und 28 Jahren in der MZA. Auf dem Programm steht gemeinsamer Sport in der Turnhalle. «Wir sind inzwischen eine Gruppe von rund zwanzig jungen Leuten zwischen 16 und 28 Jahren. Die Meisten kommen aus Walzenhausen. Es hat aber auch Kollegen und Freunde von uns, die in Nachbargemeinden wohnen. Wir treffen uns kurz vor 18 Uhr. Dann beginnen wir mit Sitzball. Anschliessend bestimmt die Gruppe gemeinsam, was nach dem Aufwärmen gespielt wird. Das geht von Volley bis Völkerball. Nach zwei Stunden geht es ab nach Hause.» Eingeführt wurde dieser Spielabend von Joey Federer, damit der Sport den sonst üblichen Fernsehsonntagabend ersetzt. Bisher mit Erfolg. Allerdings befindet sich das neue Angebot noch in der Probephase. Und sollte Joey Federer einmal ausfallen, wird sie durch Nathalie Frischknecht vertreten.

FACEBOOK UND SMS

Die Daten für die Spielabende in der MZA werden per Facebook auf der Seite «Jugend-für-Jugend-Walzenhausen» veröffentlicht und allen bekannten Walzenhausern per SMS weitergeleitet. Der «Jugend für Jugend Kommission» gehören

Lehrabgänger-Treffen, bitte anmelden!

Berufslehre abgeschlossen oder Matura gemacht? Alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser, die im Sommer 2016 ihre Berufslehre abschliessen oder die Matura bestanden haben, werden gebeten, sich bei Elsbeth Diener, E-Mail elsbeth.diener@bluewin.ch anzumelden, damit ihnen die Einladung für das Lehrabgänger-Treffen vom 30. Juli 2016 um 19 Uhr im Schwimmbad Walzenhausen zugeschickt werden kann. Die Jugend-für-Jugend-Kommission dankt jetzt schon für die Hinterlegung der Namen und Adressen.

neben Joey Federer, Gisela Helbling, Luca Rechsteiner und Michael Stillhard an. Ausserdem Erika Goertz und von Amtes wegen Gemeinderätin Elsbeth Diener. Die Kommission trifft sich zirka alle zwei Monate, um verschiedene Anlässe zu organisieren. Sie sind verantwortlich für die Jungbürgerfeier und das Lehrabgänger-Treffen. Dieses wurde letztes Jahr mit grossem Erfolg erstmals durchgeführt. Um alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser, die die Matura oder ihre Berufslehre abgeschlossen haben, zu erreichen, findet dieses Jahr ein Aufruf statt (siehe Kästchen). Die Listen des Kantons kommen derart spät, dass der Anlass nicht richtig organisiert werden kann. Wiederum findet er im Schwimmbad statt. Herzlich eingeladen sind auch die Familienangehörigen. Nach einem Apéro und der Übergabe eines Präsensts folgt ein gemütlicher Grillabend.

Trauercafé-Information

Seit Januar 2013 bestand im Appenzeller Vorderland das Angebot eines Trauercafés. Getragen wurde dieses vom «forum palliative vorderland ar». Aufgrund des kontinuierlichen Rückgangs der Besucher wurde das Angebot im April 2016 nun eingestellt.

Neu wird den Betroffenen künftig eine andere Möglichkeit geboten, und zwar in Form von «Trauer-Wandern» im Appenzellerland. Die Bewegung in der Natur sowie die Begegnungen mit Menschen können Trauerprozesse massgeblich unterstützen. Die Trauercafés im Kantonsspital St. Gallen und Spital Rorschach bestehen weiterhin.

Weitere Informationen erteilt Maja Weder unter palliative.vorderland@bluewin.ch ¹⁰

Wettbewerbe

12. Interregionaler JUGENDPROJEKT WETTBEWERB 2016

Für Jugendliche zwischen 13 und 24 Jahre aus den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden.

Anmeldeschluss: 8. Juli 2016.

Gewinn: CHF 7 000.- Informationen und Anmeldungen unter www.jugendprojekte.ch

6. KURZFILM WETTBEWERB

Für Junge Filmschaffende bis 30 Jahre aus der ganzen Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein.

Anmelde- und Einreicheschluss: 25. September 2016.

Gewinn: CHF 9 000.- Informationen und Anmeldungen unter www.filmwettbewerb.ch

Industriedenkmal «Zwirneli» ist 150 Jahre alt

Das Haus «Zwirneli» am Eichenbach verkörpert einzigartige Industrieromantik am Oberlauf des Eichenbachs in Walzenhausen.

Das liebevoll «Zwirneli» genannte Haus im Walzenhauser Ortsteil Lachen ist 150 Jahre alt. Das 1866 erstellte Gebäude mit funktionierendem Wasserrad ist ein einzigartiges Industriedenkmal. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Der Aufschwung der Maschinenstickerei ab 1850 führte zu einer grossen Nachfrage nach gezwirntem Faden. Deshalb liess in den 1860er Jahren mit Jakob Rohner eine initiative Unternehmerpersönlichkeit am Oberlauf des Eichenbaches drei Zwirnereien mit Wasserrädern erstellen. Das 1866 erstellte «Zwirneli» als unterste der drei Anlagen wurde bis zur Betriebsaufgabe Mitte der 1950er Jahre von Angehörigen der Familie Rohner geführt.

EINER STIFTUNG SEI DANK

Nach verschiedenen Eigentümern wurde 1994 die idyllisch gelegene, nur über einen Fussweg erreichbare Liegenschaft von Choshin Susanna Capocasa erworben. Sie richtete im Haus ein kleines Mediationszentrum ein und setzte sich gleichzeitig für den Erhalt der urtümlichen Bausubstanz und Anlagen ein. Auf ihre Initiative

wurde 2007 die Stiftung «Zwirneli» gegründet, in die sie das Gebäude einbrachte. Mitglieder des von ihr präsierten Stiftungsrats sind u.a. Historiker Thomas Fuchs, Herisau, alt Regierungsrat Werner Niederer, Herisau/Walzenhausen, und alt Gemeindehauptmann Hans Wiesendanger, Walzenhausen. Die Stiftung sichert den langfristigen Erhalt des Industriedenkmal.

LEHRLINGE BAUTEN NEUES WASSERRAD

«Im Verlaufe der letzten Jahre wurden Sanierungsarbeiten rund um die Wasserfassung und Wasserzufuhr samt neu-

em Kanal und Staubecken realisiert», erklärt Thomas Fuchs. «Herzstück der vorläufigen Sanierung ist die 2013 erfolgte Totalerneuerung des oberflächigen Wasserrads mit einem Durchmesser von sieben Metern durch angehende Zimmerleute. Die Anlage ist heute voll betriebsbereit, wobei alle seinerzeitigen Zwirn- und Fachspulmaschinen im Technorama, Winterthur, eingelagert sind. Das künftige Bauprogramm hat sich auf das eigentliche Gebäude zu konzentrieren, wobei die Stiftung auf Spenden angewiesen ist.»

BESICHTIGUNG AM 7. MAI MÖGLICH

Das «Zwirneli» ist heute von den einst über 250 Wasserkraftanlagen im Appenzellerland der einzige intakte und funktionsfähige Betrieb. Gelegenheit zur Besichtigung des Industriedenkmals bietet sich im Rahmen des Tages der Mühlen am 7. Mai zwischen 10 und 13 Uhr. Führungen finden um 10 und 12 Uhr statt, und eine Kaffeestube lädt zum Verweilen ein. (Quelle: «Mahlen, Bläuen, Sägen – 250 Mühlen im Appenzellerland», Mitautor Thomas Fuchs, Verlag Appenzeller Hefte)

Schwimmbad Walzenhausen: Spiegelbild verdoppelt die Kabinenzahl

Im Walzenhauser Schwimmbad Ledi läuft die Saisonvorbereitung auf Hochtouren, wird doch zur Zeit der Bereich des Terrassenrestaurants umgebaut. Ohne jegliches Zutun der Baufachleute wurde auch die Zahl der Umkleidekabinen verdoppelt ... *egg*

Bild: Peter Eggenberger

«Wir schliefen mit offenem Regenschirm»

Der heute in Herisau wohnhafte, 1939 geborene Ernst Egger wohnte in seinen Bubenjahren im spartanisch eingerichteten Haus «Zwirneli». Eggers waren nicht mit Reichtümern gesegnet. Der Vater arbeitete bei kleinem Lohn als angestellter Bäcker, und die Mutter verrichtete textile Heimarbeiten. Die Familie war froh, dass der monatliche Mietzins nur zwanzig Franken betrug. «Deshalb nahmen wir verschiedene Mängel in Kauf. Wegen des undichten Dachs schliefen wir oft mit offenen Regenschirmen», erinnert sich Ernst Egger. «Hie und da begann nachts plötzlich das Wasserrad zu rumpeln, weil Lausbuben den Wasserlauf auf den Kanal zum Rad leiteten. Hausmeister und Zwirner Rohner war auch mit über 80 Jahren noch aktiv im Betrieb. Nie vergessen werde ich seinen strengen Mundgeruch, der dem täglich reichlichen Knoblauchverzehr zuzuschreiben war. Das hat ihm wohl auch sein hohes Alter beschert.» Ernst Egger besuchte den Kindergarten in der Ruthen (Haus Drexel) und legte den weiten Weg sowohl im Sommer als auch im Winter zu Fuss zurück. Dann folgten die Primarschule in der Lachen und drei Sekundarschuljahre im Dorf. «Früh hatte ich zum Lebensunterhalt beizutragen. Auftrags von Bauer Züst ging ich auf Mäusefang, für Metzger Künzler brachte ich Fleisch zu den Kunden, und für die Bäckerei Hohl machte ich mich jeden Samstag-nachmittag mit Backwaren auf die Tour.»

Freundschaft stärkt und ermutigt

Das Kernteam mit Referentin: Doris Mayer, Regula Schwab-Jaggi, Edith Mauchle, Marianne Zumsteg und Angela Bechter. Es fehlt Bernadette Camenzind.

Regula Schwab-Jaggi, Küttigen, ermutigte am Frauenfrühstück in Walzenhausen, die Augen offen zu halten und den ersten Schritt Richtung Freundschaft zu machen. Annemarie Bischofberger und Hildegard Schmid umrahmten den Grossanlass musikalisch. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Dem fünfköpfigen Kernteam gehören Angela Bechter, Bernadette Camenzind, Edith Mauchle, Doris Mayer und Marianne Zumsteg an. Sie organisieren den Anlass aktuell, gestartet wurde bereits vor mehr als zehn Jahren. Eingangs begrüßte Doris Mayer die rund hundert Besucherinnen. Sie seien ein überkonfessionelles Vorbereitungsteam, wollten nicht missionieren, sondern Raum schaffen für Frauen, um zu geniessen. Aus diesem Grund wurde auch ein Kinderhütendienst angeboten. Zum Wohlfühlmorgen gehörten neben Morgenessen und Gesprächen Ermutigungen für den Tag. Diese Aufgabe falle Referentin Regula Schwab-Jaggi zu. Sie spreche zum Thema «Frauenfreundschaften». Doris Mayer persönlich hole viele Zusagen aus ihrem Glauben. Ein Beispiel: die eigentlich engagierten Sängerinnen hätten äusserst kurzfristig abgesagt. Was tun? Ein Frauenfrühstück ohne Musik? Nein. Gestärkt durch Gott fand sie Annemarie Bischofberger, Schachen, und Hildegard Schmid, Oberegg. Letztgenannte begeisterten so, dass Zugaben gefordert wurden.

ERGÄNZUNG ZUR PARTNERSCHAFT

Eine Freundschaft zeichne sich durch Exklusivität und Dauerhaftigkeit aus. Sie sei geprägt von Vertrauen, Respekt und Freiwilligkeit. So definierte Freundschaft Professor Erich H. Witte aus Hamburg. Doch was hält von einer tiefen Freundschaft, am Samstag beim Frauenfrühstück war die Sprache von einer Frauenfreundschaft, ab? Die Referentin hielt zwei Punkte, welche sie auch bei sich selbst festgestellt hatte,

fest. Die Angst vor Ablehnung sowie die Angst vor Vertrauensbruch. Wer aber den Mut habe, sich zu öffnen, der werde in einer solchen Beziehung gestärkt. Denn «wir sind dazu geschaffen, in Beziehungen zu leben», erklärte Regula Schwab-Jaggi. Sie persönlich pflege bessere Frauenfreundschaften, seit sie zu Gott gefunden habe. Frauenfreundschaften seien Ergänzungen zur Partnerschaft, und sie hätten mannigfache Gestaltungen. Es seien riesige Chancen der Stärkung. Wer sich eine Frauenfreundschaft wünsche, könne auch «Freundschaftsverkuppeler» Gott darum bitten, denn er kenne jeden Menschen am besten.

NEIDFREI UND WERTSCHÄTZEND

Zur Pflege einer Frauenfreundschaft gehöre es, neidfrei das andere anzuerkennen, zu wertschätzen. Freundinnen ermutigten sich, ihre Gaben einzusetzen, nähmen Anteil an den Sorgen des anderen, würden entlasten wo nötig. Zum Beispiel beim Kinderhüten. Bei einer tiefen Beziehung könne sogar gewagt werden, Rechenschaft abzulegen. Hier seien auch kritische Fragen, wie etwa zum Umgang mit Geld oder der Kindererziehung, möglich. Wenn es allerdings zur Krise komme, sollte man sich fragen, ob eine Selbsttäuschung vorliege. Das Gegenüber also falsch wahrgenommen werde. Unbedingt sei das persönliche Gespräch mit der Freundin zu suchen. Ein gegenseitiges Vergeben ermögliche danach einen Neuanfang. Sei dieser gelungen, könne die Krise sogar die Beziehung verstärken. «Deshalb, gehe und suche die Freundschaft. Denn es gibt viele wertvolle Frauen, mehr als man denkt», ermutigte die Referentin. Sie endete: «Augen auf und wagen!»

GESANG IM SILO AM SKILIFT

Zum Schluss wurden die Sängerinnen Annemarie Bischofberger und Hildegard Schmid ausser Programm gebeten, eine

Zugabe zu geben. Ihre Gesangs-Freundschaft hatte vor rund 25 Jahren bei einem Spaziergang begonnen. Bei Skilift Obereggen stand ein Silo. Darin sangen sie aus einer Laune heraus spontan ein Lied. Nachdem es «guet tönt hät», wagten sie es, auf Geburtstagen und kleinen Anlässen wie Seniorennachmittagen aufzutreten. Seit zwölf Jahren gestalten sie ausserdem die Maiandacht Eschenmoos-Obereggen mit. Und für das Frauenfrühstück in Walzenhausen bedeutete das Duo die Rettung in der Not.

Kino Rosental – Programm

- So, 1.5.** 15:00 Kung Fu Panda 3, 6/4, D
19:15 Swing it Kids, 6/4, D
- Di, 3.5.** 20:15 Le tout nouveau testament, 8/6, D
- Fr, 6.5.** 20:15 Der geilste Tag, 12/10, D
- Sa, 7.5.** 17:15 Das Tagebuch der Anne Frank, 14/12, D
20:15 Ein Hologramm für den König, 14/12, D
- So, 8.5.** 15:00 Eddie the Eagle, 10/8, D
19:15 Kollektiv – The Commune, 12/10, Dän/d
- Di, 10.5.** 20:15 Tinou, 16/14, dialekt
- Fr, 13.5.** 18:30 Sprachencafé: Italienisch
Anmeldung 079 678 09 81
20:15 Kollektiv – The Commune, 12/10, Dän/d
- Sa, 14.5.** 17:15 La belle Saison, 12/10, F/d
20:15 Tinou, 16/14, dialekt

Rosenbar Jewells am Freitag & Samstag ab 19:30 offen
www.kino-helden.ch

Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche mit/ohne Begleitung Erwachsener an.

Dorfladen Enzler

Öffnungszeiten während den
Schulferien

Montag bis Freitag

7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Samstag

7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr
Tel. 071 886 66 38

NEUE BÜCHER IN DER BIBLIOTHEK

In unserer Bibliothek finden Sie zum Frühlingsanfang folgende neuen Bücher:

Jojo Moyes, Über uns der Himmel, unter uns das Meer
Nicholas Sparks, Wenn du mich siehst
Kate Morton, Das Seehaus
Peter Stamm, Weit über das Land
Lucinda Riley, Helenas Geheimnis
Nora Roberts, Im Namen des Todes
Umberto Eco, Nullnummer
Corinne Hofmann, Das Mädchen mit dem Giraffenhals
Durian Sukegawa, Kirschblüten und rote Bohnen
Jonas Jonasson, Mörder Anders und seine Freunde
nebst dem einen oder anderen Feind
Andrei Mihailescu, Guter Mann im Mittelfeld
Katharina von Arx, Nehmt mich bitte mit
Wilfried Meichtry, Die Welt ist verkehrt, nicht wir!
Therese Bichsel, Die Walserin
Catalin D. Florescu, Der Mann, der das Glück bringt

Auch für unsere Kinder und Jugendlichen haben wir Neues:

Globi und der Goldraub
Kay Meyer, Die Seiten der Welt
Chris Bradford, Body Guard-Reihe
Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs (Das Buch zum Film)
K. Ch. Angermayer, Silberflosse-Reihe

sw

Burg Grimmenstein ist seit 1416 Ruine

Die unterhalb Walzenhausen gelegene Burg Grimmenstein war ein gefürchtetes Raubritternest. Im Jahre 1416 wurde das markante Bauwerk zerstört und nicht wieder aufgebaut. Bilder: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die Familie von Grimmenstein und deren Burg wird im Jahre 1254 erstmals urkundlich erwähnt. Mit dem Tod des kinderlos gebliebenen Heinrich von Grimmenstein im Jahre 1315 starb die Familie aus. Nun setzte Abt Heinrich von Ramstein vom Kloster St. Gallen (das Kloster war Eigentümerin grosser Gebiete im Appenzellerland und Rheintal) den aus dem Südtirol stammenden Ritter Wilhelm von Enne als neuen Burgherr und Vogt auf Grimmenstein ein.

ERSTE ZERSTÖRUNG IM JAHRE 1405

Die kirchlichen Herren in St. Gallen und mit ihnen auch die Grimmensteiner Vögte drangsalierten die Bevölkerung immer stärker, was letztlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Schlachten auf Vögelinsegg, Speicher (1403), und am Stoss ob Altstätten (1405) führte. Im Zuge der Feindseligkeiten wurde 1405 auch die Burg Grimmenstein von den Appenzellern erobert und teilweise zerstört.

WIEDERAUFBAU MIT TRUTZIGEM WOHNTURM

1412 und damit sieben Jahre nach der Zerstörung bauten die beiden Nachfahren von Wilhelm dem Dritten von Enne, die Brüder Georg und Wilhelm, die Grimmensteiner Burg wieder auf. Sie wurde grösser und schöner als das vorherige Bauwerk, und der trutzige, weithin sichtbare Wohnturm wies eine Höhe von stolzen vier Geschossen auf.

ALS RAUBRITTER GEFÜRCHTET

Schon bald waren die beiden skrupellosen Brüder als Raubritter verhasst und gefürchtet. 1416 überfielen sie mit ihren Knechten ein auf dem Rhein verkehrendes Konstanzer Marktschiff und raubten es aus. Noch im gleichen Jahr wurde Neu-Grimmenstein von den erbosten Konstanzern angegriffen, und gemäss der im 16. Jahrhundert erschienenen

Kloster Grimmenstein

In einer Luftliniendistanz von rund tausend Metern befindet sich südlich der Ruine Grimmenstein das Kloster Grimmenstein. Dessen Gründung erfolgte im Jahre 1378. Vermutlich gestattete der damalige Ritter von Grimmenstein den drei frommen Frauen Anna und Adelheid Mayer aus Berneck sowie Anna Hug aus Feldkirch die Einrichtung einer einfachen Klausur, die den gleichen Namen wie die Burg trug. Das heutige Aussehen erhielt das auf Walzenhauser Territorium gelegene, aber zu Oberegg AI gehörende Kloster Grimmenstein in den Jahren 1711 bis 1729.

Chronik des Glarner Historikers Aegidius Tschudi sollen mehr als sechzig Mann während acht Tagen mit dem Brechen der Raubritterburg beschäftigt gewesen sein.

SEIT 1938 UNTER DENKMALSCHUTZ

Die Ruine wurde in der Folge als Steinbruch genutzt. Nur zwei Schenkel des imposanten Turms und die Grundmauern blieben erhalten. In den Jahren 1936 bis 1938 wurde die Burgruine freigelegt, gesichert und unter Schutz gestellt. Heute ist Grimmenstein beliebtes Walzenhauser Ausflugsziel, zumal die Burg am vom Fernsehen bekannten Chumm- und-lueg-Weg und am Rheintal-Höhenweg liegt.

Geführte Wanderungen im Mai

BERGAUF UND BERGAB IM UNTERTOGGENBURG

Eine mittelschwere Wanderung wird am Donnerstag, 5. Mai, von Josef Schmid geleitet. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr beim Bahnhof in Uzwil (561 m). Über Bettenauer Weiher (587 m) und Wildberg (795 m) geht es auf den schönen Aussichtspunkt Eppenberg (826 m). Der Abstieg erfolgt nach Flawil (608 m). Die Wanderzeit beträgt 4 ¾ Stunden, Verpflegung aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

WANDERN VON BAD ZU BAD

Am Samstag, 14. Mai, ist Treffpunkt um 10.15 Uhr beim Bahnhof Weissbad (868 m). Der Aufstieg von dort führt auf die «Wasserschaffen». Von dort geht es zum Kaubad (1042 m) und über Gontenmoos-Gonten (907 m) zum Endziel Jakobsbad (869 m). Diese mittelschwere Wanderung wird von Willi Würzer geführt, die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Wanderzeit beträgt 4 Stunden.

DER GOLDACH ENTLANG NACH GOLDACH

Wanderleiter Rolf Wild führt am Samstag, 21. Mai, eine mittelschwere Wanderung nach Goldach. Um 09.00 Uhr ist Treffpunkt beim Bahnhof in Trogen (903 m). Der erste Abstieg geht über Tobel zum Chastenloch (693 m), danach folgt ein Aufstieg zum «Hinter dem Ack (850 m) und hinunter zum Schauggenbad (610 m). Hier erfolgt die Mittagsverpflegung entweder aus dem Rucksack oder im Restaurant vom Grill. Über Martinsbrugg (570 m) folgt der Weg nach Untereggen (619 m) zum Endziel Goldach (449 m). Die Wanderzeit beträgt 4 ½ Stunden.

ÜBER DEN FÜNFLÄNDERBLICK ZUM BODENSEE

Am Dienstag, 31. Mai, steht eine leichte Wanderung auf dem Programm. Treffpunkt ist um 13.00 Uhr bei der Post in Eggersriet (827 m). Ein kurzer Aufstieg führt auf die Höhe (1896 m). Von dort geht es zum schönen Aussichtspunkt «Fünfländerblick» (899 m). Über Kolprüti (643 m) steigt man hinunter zum Rorschacher Hafen. Die Wanderung unter Leitung von Rolf Wild dauert 2 ¾ Stunden, Verpflegung aus dem Rucksack.

Kulturlandsgemeinde 2016 in Stein

Die Kulturlandsgemeinde 2016 findet in Stein statt – am Samstag und Sonntag, 7./8. Mai im Mehrzweckgebäude und teilweise auch im Appenzeller Volkskunde-Museum. Unter dem Motto «wahr-scheinlich-fabelhaft» interessiert sie sich für überzeugende Geschichten und bestechende Wahrheiten, für Statistiken und Interpretationen, Legenden und Inszenierungen, Mutmassungen und Zaubertricks. In Diskussionsrunden wird gefragt, wie Wahrheiten gebaut sind, woraus die Wirklichkeit besteht und wie wahr erfundene Geschichten sein können. Ebenso wichtig wie die Gespräche sind die Werkstätten und künstlerischen Aktionen. Und natürlich die Zeit für direkte persönliche Begegnungen – auch mit den prominenten Gästen.

Mit von der Partie sind beispielsweise die Journalisten Werner van Gent, Thomas Widmer und Stefan Keller, die Regisseurin Petra Volpe, der Schauspieler Philipp Langenegger, der Radiästhet und Polarity-Therapeut René Näf, der Neurologe und Zauberer Martin Rutz, die Game-Designer Janina Woods und Sebastian Tobler, die Künstlerin Miriam Sturzenegger und zahlreiche weitere Personen mit überraschenden Bezügen zum Thema.

Die Sonntagsrede hält der in Paris wohnhafte Berner Fotograf Michael von Graffenried.

Gäste werden zudem aus anderen Orten mit Namen Stein erwartet – aus Stein am Rhein und Stein im Fricktal.

Die Konzeptgruppe der Kulturlandsgemeinde besteht aus Margrit Bürer, Heidi Eisenhut, Gisa Frank, Theres Inauen, Galus Knechtle, Petra Schmidt, Hanspeter Spörri und Ueli Vogt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Kulturlandsgemeinde wird von einer Genossenschaft getragen und findet in diesem Jahr bereits zum 12. Mal statt – ein Kulturanlass für das breite Publikum, der diesmal Gelegenheit bietet, hinter die Kulisse von Wahrheiten zu schauen.

Mehr zum Programm siehe unter:

www.kulturlandsgemeinde.ch

Hardwär? Softwär? Hierhär!

20 Jahre Treffpunkt Wasch no?

IM JAHR 1996 ...

1/96 | Das «neue» Gemeindeblatt ... Das Gemeindeblatt heisst nicht mehr «Gemeindeblatt» sondern «Treffpunkt». Verantwortlich für den Inhalt ist nicht mehr alleine die Gemeindekanzlei, sondern eine Redaktionskommission. Die Mitglieder sind: Ruth Tobler, Ernst Bleiker, Irene De Cristofaro-Wipf, Bruno Tobler, Hansruedi Bänziger, Jolanda Knecht, Remo Ritter und Isabelle Kürsteiner.

Landsgemeinde 1996 Das Landsgemeindegeschäft ist die Vorlage über den Verkauf der Kantonalbank.

Ein seltenes Jubiläum im EW Tobias Kellenberger konnte kürzlich sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Elektrizitäts-Versorgung Walzenhausen feiern.

02/96 | «S'Walzehuuser-Bähnli» feiert Geburtstag Vor genau 100 Jahren, am 27. Juni 1896, hat die Bergbahn ihren Betrieb aufgenommen. Damals allerdings noch als Drahtseilbahn mit zwei Wagen.

Gründung einer Jugendfeuerwehr in Walzenhausen Was in Deutschland und Österreich weitverbreitet und bereits eine Tradition ist, soll jetzt auch in Walzenhausen Fuss fassen: eine Kinder- und Jugendfeuerwehr.

03/96 | Kreatives Fotoatelier Christine Kocher Nach 28 Jahren hat Walzenhausen wieder ein eigenes Fotogeschäft: Christine Kocher eröffnete im Dorf 81 über dem Bahnhof ihr kreatives Atelier.

04/96 | Herzlich willkommen in Walzenhausen Pfarrerin Corinna Boldt, die seit dem 13. September im Pfarrhaus wohnt, trat ihr Amt bei der evangelisch-reformierten Kirche am 1. Oktober an.

Zehn Jahre Züro Schreinerei AG Die Züro Schreinerei AG konnte unlängst zum zehnjährigen Bestehen die Werkstatt erweitern.

05/96 | Neuer Schulbusfahrer in Walzenhausen Peter Sagurna ersetzt Dölf Bärlocher, welcher nach 30 Jahren krankheitshalber kurz vor der Pensionierung den Bus in jüngere Hände gibt.

IM JAHR 1997 ...

01/97 | Besitzerwechsel bei Coiffure Naturelle Seit dem 1. Februar 1997 führt die in Wolfhalden wohnhafte Sabina Schittenhelm-Freund das Coiffeurgeschäft Naturelle im Dorf. Dieses hat sie von ihrer Schwägerin Dina Carbone übernommen.

Restaurant Kreuz: Austrinkete Am 15. März ist Austrinkete im «Kreuz». Erika Mathieu und Franco Tempini verlassen Walzenhausen.

Wechsel in der Gemeindekanzlei Auf den 1. Januar hat Ruth Tobler ihre Stelle als Fürsorgesekretärin angetreten. Per Ende März verlässt Gemeindekassierin und Steuersekretärin Karin Schmid die Gemeinde.

02/97 | Bauunternehmung in der dritten Generation Das Bauunternehmen «Ernst Künzler AG» ist seit Jahren im Hoch- und Tiefbau tätig. Gegründet wurde es von Ernst Künzler im Jahre 1939.

Besitzerwechsel bei der Metzgerei Zuberbühler Fredi und Romi Zuberbühler haben ihre Metzgerei an Herbert und Jolanda Heis verkauft.

03/97 | Jubiläum des kleinen Kaufhauses in Lachen Vor 40 Jahren übernahm Heidi Brauchli das Inventar des kleinen Kaufhauses von Werner Hohl. Bis heute ist das Lebensmittelgeschäft von Heidi und Winfried Mathez beliebt.

«Niederer & Corozza AG» Walzenhausen Seit 50 Jahren führt Willi Niederer ein renommiertes Transportunternehmen samt Brennstoffhandel. Nun wurde das Geschäft in eine Familienaktiengesellschaft umgewandelt. Dazu gehören nun auch Tochter Brunhilde Corozza sowie Schwiegersohn Biagio Corozza.

04/97 | Keine rollende Migrosfiliale mehr Am 30. August hielt die rollende Migrosfiliale zum letzten Mal in der Gemeinde Walzenhausen.

Zwei Generalabonnemente für die Walzenhauser Bevölkerung Seit kurzem sind beim Verkehrsverein im

Hotel Walzenhausen zwei Generalabonnemente deponiert. Diese können zu Preis von 25 Franken für den ersten Tag und je 20 Franken für die folgenden zwei Tage bezogen werden.

Weiss Diamant und CBN-Werkzeuge AG wechselt Besitzer Auf den 1. Juni haben Wolf und Christine Baumgärtner die Firma Weiss AG an Alleinaktionär Hans Altherr, Trogen, verkauft.

Helvetia Patria Versicherung Seit Februar 1996 betreut Roger Rüesch die Kunden der Helvetia Patria Versicherung in unserer Region.

Übernahme von Kunststoff-Fensterbetrieb der Sagu AG Die Gautschi AG Lutzenberg hat den Betrieb der Sagu AG übernommen und ihren Sitz nach Walzenhausen verlegt.

05/97 | Die vielseitige Dorfmolki Im August kauften Monika und MarioENZler-Koch die Dorfmolki. Nebst breitem Sortiment bieten sie einen Hauslieferdienst und die Milchtour an.

Bausekretariat Walzenhausen/Lutzenberg Im September hat Martin Schaller seine Arbeit als Bausekretär aufgenommen. Das Büro des Bausekretariates ist im Haus Gütli 156 untergebracht.

IM JAHR 1996 ...

01/98 | Verein Bibliothek übergibt Schulbibliothek der Schule Mitte Januar übergaben die Verantwortlichen des Vereins Bibliothek Walzenhausen die Schulbibliothek Schulbehörde und Lehrerschaft.

02/98 | Rücktritt von Kurhaus-Direktorin Helene Brunner Nah 18-jahriger Tatigkeit trat Ende Marz 1998 Direktorin Helene Brunner-Savoy in den wohlverdienten Ruhestand. Ihre Nachfolge trat Christian Caprez an.

Walz Druck neu im Dorf-Zentrum Ernst Bleiker ist mit seiner Druckerei vom Platz ins Dorfzentrum gezugelt. Mit dem Kauf des Hauses Niederer konnte er sich eine moderne Klein-Druckerei einrichten.

03/98 | Walzenhausen auf dem Internet Seit einiger Zeit sind die Gemeinde Walzenhausen und die Elektra Walzenhausen auf dem Internet present.

Leitungs-Wechsel des Altersheims Almendsberg Nach neun Jahren Tatigkeit in Altersheim Almendsberg geht Alice Geisser in Pension. Sie ubergibt die Leitung Heidi Sonderegger.

04/98 | Kinderspielplatz beim Vereinslokal eingeweiht Mit einem Spielfest wurde der neue Kinderspielplatz beim Vereinslokal Lachen-Walzenhausen eingeweiht. Dank einem Gemeindebeitrag sowie Spenden und Frondienstarbeit konnte der Spielplatz nach vier Jahren Planung und Finanzmittelbeschaffung erdffnet werden.

05/98 | Eugen Brandenberger feiert ein Jubilaum Vor 20 Jahren erdffnete der einheimische Eugen Brandenberger das erste Architekturburo in Walzenhausen.

Dorfrundgang wird wiederholt Zum 100-jahrigen Jubilaum nahm der Verkehrsverein Walzenhausen eine alte Tradition wieder auf: Die Dorfrundgange, nun von Peter Eggenberger gefuhrt, in den 60er Jahren von seinem Vater Andres.

Tochterheim Haus im Ruthen Hans und Maria Lauber ubergeben die Heimleitung des Hauses im Ruthen Jeannette und Michel Vautier ab dem 1. Januar 1999.

06/98 | Aktiver Verkehrsverein Walzenhausen Kurzlich besuchte der Klaus mit zwei Schmutzli die Kinder von Walzenhausen auf dem Spielplatz im Dorf.

In jeder Ausgabe des Treffpunktes im 2016 werden Sie hier Schlagzellen der vergangenen zwanzig Jahre finden.

Der Winter ist vertrieben

Der Böög soll mit lautem Knall den Frühling rufen.

Der Funken besteht auch aus den eingesammelten Christbäumen.

Dank dem Fassdaubenclub wird in Walzenhausen regelmässig der Winter vertrieben. Und der Frühling kann beginnen. Bilder: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • «Am 12. März 2016 fand auf dem Sportplatz der Funkensamstag statt», schreibt der Fassdaubenclub. «Mit den gesammelten Christbäumen wurde am Morgen der Funken aufgebaut. Der Umzug begann um 19 Uhr beim Schwimmbad Parkplatz. Die Kinder durften unterwegs an einer Feuerstelle ihre Fackeln entzünden. Voller Freude marschierten sie dann weiter Richtung Funken, bei dem sie selber, unter strenger Beobachtung der Feuerwehr und Clubmitgliedern, das Feuer entfachen durften.

Dieses Jahr gestaltete sich dieses Vorhaben schwierig, der Funken wollte nicht brennen. Deswegen durfte die Feuerwehr Walzenhausen ausnahmsweise mächtig ‚zöösle‘, bis sich das Feuer entfachte. Die Wartezeit konnten Kinder und Erwachsene in der Festwirtschaft mit Speis und Trank überbrücken. Jedes Kind, das am Umzug beteiligt war, erhielten nämlich gratis Punsch und Wienerli. Die Spannung stieg! Um halb neun Uhr schlängelte sich das Feuer immer weiter Richtung Puppe. Zehn Minuten später wurde der Winter endgültig mit einem Knall vertrieben. Bei gemütlicher Runde liess man den Abend ausklingen. Der Fassdaubenclub darf auf einen gelungenen Anlass zurückblicken und möchte sich bei allen bedanken.»

KULTURBESTANDTEIL PFLEGEN

Zum ersten Mal erlebte Hendrik Leber mit seiner Frau den Funkensamstag. Er beschreibt seine Eindrücke: «Für meine Frau und mich war es das erste Mal. Wir hatten bei Meyerhans den Aushang gesehen und wussten nicht, um was es sich beim Funkensamstag eigentlich handelt. Dann sind wir am Nachmittag beim Spaziergang daran vorbeimarschiert und haben einen Bauern gefragt, der uns die richtige Uhrzeit mitteilte. Vom Zürcher Böög hatten wir schon viel gehört, meine Frau kennt aus ihrer Heimatstadt Liestal den Kienbesenumzug, aber von einer Walzenhausener Tradition wussten wir nichts. Und ein bisschen frierend standen wir dann abends um sieben Uhr am Sportplatz, sahen unten die Kinder ihre Fackeln anzünden und den Weg heraufkommen. Ich freue mich, dass solche Traditionen existieren und gepflegt werden. Wären wir in Afrika, würde ein Reisejournalist über exotische heidnische Bräuche berichten. Sind wir aber im Appenzell, so ist es ein ganz normaler Kulturbestandteil. Darüber freue ich mich.»

Plausch-Faustballturnier

Das Faustball-Grümpeli findet dieses Jahr bei (hoffentlich) gutem Wetter am **Sonntag, 22. Mai 2016**, auf dem Sportplatz Franzenweid statt. Wir freuen uns auf viele angemeldete Mannschaften, die sich interessante und spannende Duelle auf den drei Faustballfeldern liefern werden.

Eine leistungsfähige Festwirtschaft steht bereit, und die Veranstalter und ihre vielen Helfer freuen sich, Gäste aus nah und fern zu diesem friedlichen Anlass auf einem der schönsten Sportplätze in der Region begrüssen zu dürfen.

Eure Anmeldung nimmt gerne entgegen:

Martin Frischknecht,
Grund 1271, 9428 Walzenhausen
Telefon: 071 888 26 39 oder
076 233 67 12
E-Mail: frischknecht.m@bluewin.ch

Roundabout tanzt

Die beiden Leiterinnen von «Roundabout», Prisca und Nina Roosemalen, blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Bild: zvg

ZVG • Für die beiden Leiterinnen Prisca und Nina Roosemalen fing das neue Jahr nicht gerade toll an: Beide erwischten die Grippe und fielen eine Weile aus! Jessica Lazzara, unsere Hauptleiterin, meisterte die Trainings aber souverän alleine – war dann aber doch froh, im Februar wieder Unterstützung zu bekommen: Erst leitete Prisca ein paar Mal den Cooling-Down-Teil mit individuell abgestimmten Dehnungs-Übungen, und dann begann eine durch Nina geleitete Serie mit verschiedenen Kraftübungen – beides wichtige Elemente, um die tänzerischen Fähigkeiten zu unterstützen.

Natürlich wurde auch fleissig getanzt und an den Choreografien gefeilt, denn die nächsten Aufführungen waren schon in Planung:

- Am 13. Juni eine Aufführung am Sommerfest des Wiggenhofes in Rorschach
- Am 18. Juni eine Gast- Aufführung in der Tanzwerkstatt/ MOVESTATION St. Margrethen

Beide Aufführungen gelangen sehr gut und machten sowohl den zahlreichen Zuschauern, als auch den Tänzerinnen und den Leiterinnen sehr viel Spass!

Nach den Sommerferien wagte RAB Walzenhausen einen Ausflug in einen anderen Tanzstil. An zwei Workshops wurde den Girls die Grundbegriffe des Cha Cha Cha vermittelt. Auch nicht RAB-Teilnehmerinnen waren willkommen, welche danach dann grade dabei blieben und unsere Gruppenzahl wieder auf 10 Girls aufstockten!

Am RAB-Tanztag (St. Gallen, 14.11.15) nahmen Mädchen aus sechs verschiedenen Gruppen aus SG und AR teil. Der Morgen verging mit Bewegungs- und Kennenlernspielen und einem Afro-Dance-Workshop wie im Flug. Am Nachmittag standen dann massieren, schminken, DVD-Cover gestalten und Choreo filmen auf dem Programm, um als Endprodukt eine DVD für alle Teilnehmerinnen zu produzieren!

Schlussendlich waren wir dann wieder beim letzten Training des Jahres 2015 angelangt. Im Teamwork (welches uns, wie auch der respektvolle Umgang mit den Teilnehmerinnen, sehr wichtig ist) organisierten wir ein besonderes Abschluss-Training mit tänzerischem Jahresrückblick, kulinarischen Highlights und weihnächtlich-festlichem Dekor.

Das Team besteht nach wie vor aus Jessica Lazzara, Nina Roosemalen, Christine Ruf und Prisca Roosemalen. Auf das Teamwork zwischen uns sind wir stolz und möchten uns dafür und für die Unterstützung durch RAB St. Gallen/ Appenzell und die Gemeinde Walzenhausen sehr herzlich bedanken!

Let's dance on with «Roundabout Walzenhausen»!

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

PETER EGGENBERGER

ERZÄHLT GESCHICHTEN AUS VERGANGENEN UND NEUEN ZEITEN

VERGNÜGLICHER DORFRUNDGANG

1. MAI / 5. JUNI / 3. JULI / 4. SEPTEMBER 2016

TREFFPUNKT BEIM BAHNHOF WALZENHAUSEN

10.30 – 11.30 UHR, BEI JEDEM WETTER

Öffentliche Vorträge

SPITAL HEIDEN

Mi, 18.5.2016

Osteoporose – Wie können wir uns schützen?

Manfred Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin und Dr. med. Péter Tóth, Leitender Arzt Frauenklinik

Mi, 21.9.2016

Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen?
Bernd Schneider, Leitender Arzt, Standortleiter Spital Heiden, Departement für Chirurgie SVAR

Mi, 18.1.2017

Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät?
Dr. med. Marti

SPITAL HERISAU

Mi, 8.6.2016

Chirurgie bei Lungenkrebs

Dr. med. Wolfgang Nagel, Leitender Arzt Departement für Chirurgie SVAR

Mi, 24.8.2016

Thrombose – verstopfte Gefässe

Dr. med. Balz Häring, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin

Mi, 7.9.2016

Ungeklärter Bauchschmerz

Jürgen Lerner, Leitender Arzt Frauenklinik

Mi, 23.1.2016

Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen?
Geert Deriks, Leiter Physiotherapie

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR

Mi, 22.6.2016

Aggression in der Psychiatrie

Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt Forensische Psychiatrie

Mi, 19.10.2016

Angst haben, trotzdem Schritte wagen

Dr. med. univ. Christian Eder,

Leitender Arzt Ambulante Psychiatrische Dienste

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten.

Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert.

Es ist keine Anmeldung erforderlich, die

Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

www.spitalverbund.ch

Erste KADO-PARTY – Ein voller Erfolg

Am Donnerstag vor Karfreitag fand zum ersten Mal die KADO-PARTY in der MZA Walzenhausen statt. Der Verein Kultur am Berg ist erfreut über die mehr als 460 Besucher und sagt Danke.

SANDRA BISCHOFBERGER • Donnerstagmittag – den 24. März 2016. Der Verein Kultur am Berg beginnt mit fleissigen Helfern den Aufbau für die erste KADO-PARTY. Pünktlich um 20 Uhr öffneten die Türen, und die ersten Besucher, die bereits fünfzehn Minuten früher anstanden, betraten die Mehrzweckhalle.

DJ Alex sorgte bei den Besuchern von Anfang an für Stimmung und die *Fäascht Bänkler* heizten dieser, mit ihren insgesamt drei Auftritten, weiter ein. Ausgelassen wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und mitgesungen. Fröhliche Gäste und zufriedene Gesichter waren über den ganzen Abend hinweg sichtbar. Über 460 Besucher, jeden Alters, unterhielten sich an der Bar oder bei den gebotenen Sitzgelegenheiten. Der Aussenbereich, mit der Verpflegungsmöglichkeit, wurde ebenfalls rege genutzt.

Der Präsident Benjamin Schmid und alle weiteren Vorstandsmitglieder freuen sich über den überaus geglückten Start der Party und über die positive Feierlaune aller Gäste. Viele Besucher loben den Verein und die sehr gute Organisation sowie die tolle Stimmung.

Der Vorstand dankt allen Partnern und Sponsoren, den *Fäascht Bänkler* sowie DJ Alex, den fleissigen Helfern, die sie bis am Freitagmittag unterstützten, und allen Besuchern für diesen erfolgreichen Anlass ohne Zwischenfälle. Die vielen Besucher der KADO-PARTY bestärken den Vorstand in ihrer Idee und ihrem Vorhaben, in und um Walzenhausen Abwechslung ins Dorfleben zu bringen. Denn im August 2016 steht bereits ein weiterer Anlass an. Am Bergsprint Walzenhausen-Lachen wird die Bar vom 20. August 2016 – 21. August 2016 vom Verein Kultur am Berg betreut. Wir freuen uns bereits heute auf viele Besucher.

www.kultur-am-berg.ch

Skifahren, snowboarden, schlitteln und langlaufen

Churwalden, dort fand das Schneesportlager der Oberstufe im Februar statt. Erlebnisse auf der Piste und Loipe, der Schlittelbahn oder im Schwimmbad beschreiben die Teilnehmenden. Natürlich gab es da auch abwechslungsreiche Abendprogramme. Bild: zvg

GRUPPE SKI UND GRUPPE SNOWBOARD

Montag | Schon ganz früh am Morgen waren alle nervös. Mit einem Car fuhren wir nach Churwalden. Dort angekommen war ein hoher, steller Hügel zu Fuss zu bekämpfen. Erschöpft oben angekommen gab Herr Walser schon die ersten Anweisungen: Anziehen und Ski und Snowboard bereit machen, denn es ging direkt auf die Piste. Es gab Snowboard- und Ski-Gruppen.

Dienstag | Um 7:30 Uhr wurden wir alle geweckt. Um 8 Uhr gab es einen mega feinen Zmorgen. Um 9 Uhr ging es wieder in den gleichen Gruppen los. Die Pisten waren besser als am Vortag. Voller Freude fuhren wir durch den Neuschnee. Um 12 Uhr gab es im Lagerhaus eine feine Verpflegung, und um 14 Uhr ging es wieder auf die Piste.

Mittwoch | Ausgeschlafen weckte uns Herr Walser am Mittwochmorgen sehr liebevoll. Um 9 Uhr fuhren wir wieder mit

unsern Leitern los. An diesem Tag fuhren wir bis um 13:00 Uhr. Nach dem Mittag gingen ein paar nochmals auf die Piste, aber man durfte auch Rodeln, ins Dorf gehen oder einfach im Haus entspannen.

Donnerstag | Wie immer wurden wir von Herr Walser geweckt. Ein paar hatten ziemlich Muskelkater nach dem gestrigen Abend. Nachdem alle am Mittag erschöpft ins Haus zurück kamen und sich stärkten, gab es eine längere Mittagspause als sonst.

Freitag | Der letzte halbe Tag hatte begonnen. Nach dem letzten Z morgen ging es für alle wieder los. Alle hatten die letzten Fahrten genossen. Denn für das 2E und für das 2G war es das letzte Skilager. Um 13 Uhr fuhr der Car von Churwalden heimwärts, um 15:30 Uhr kamen wir an. Es war eine sehr lustige, unfallfreie Woche.

Wir möchten uns bei den Lehrerinnen und Lehrern, die das uns ermöglicht haben, bedanken. Es hat sehr viel Spass gemacht und uns gefreut, dass die Lehrpersonen von den Klassen 1E, 1G, 2E und 2G mitgekommen sind und uns ausgehalten haben (hahaha). | *Anina Schiess und Cassandra Elmer*

GRUPPE QUER

Als wir angekommen waren, mussten wir 500m mit dem Koffer hochlaufen. In der Gruppe Quer spazierten wir am Vormittag durchs Dorf Churwalden. Am Dienstag wurden wir um 7 Uhr von den Leitern geweckt. Nach dem Frühstück gingen wir Langlaufen. Am Mittwoch gingen wir Schlitten fahren. Am Mittwochnachmittag hatten wir frei und konnten im Haus bleiben und «Chillen» oder mindestens in einer 3-er-Gruppe – begleitet von einem Lehrer oder Leiter – tun, was wir wollten. Am Donnerstag wanderten wir mit Herr Wickart auf einem Höhenweg nach Lenzerheide. Nach der anstrengenden Wanderung konnten wir im Hallenbad (mit Aussenbad) planschen und uns erholen. Das Schneesportlager 2016 wird für immer eine tolle Erinnerung bleiben! | *Nelly Kukshausen*

ABENDPROGRAMME

Am Montagabend war die Klasse von Frau Schuler dran. Es gab verschiedene Aufgaben, von Schätzfragen bis Geschicklichkeitsaufgaben. Die Klasse 1G machte zum Schluss noch ein Schokoladenspiel. Ein Grosses Dankeschön der Klasse 1G und Frau Schuler für diesen schönen Abend. Die Klasse 1E testete am Dienstagabend unser Allgemeinwissen, die Geschicklichkeit und auch das Durchhaltevermögen. Wir danken der Klasse 1E und auch Herrn Weber für diesen unterhaltsamen Abend. Am Mittwoch waren die Lehrer und Leiter dran. Sie veranstalteten ein Zipfelbob-Rennen. Ein GROSSES Dankeschön an die LeiterInnen und LehrerInnen! Am Donnerstag waren die beiden Klassen 2E und 2G dran. Zuerst wurden Namen gezogen und Teams für Montagsmaler und Pantomime gebildet. Danach mussten drei Fragen beantwortet werden. Es ging weiter mit Tanzaufgaben. Danach gab es eine coole Disco mit selbst gemischten Cocktails und Snacks. Ein fettes Dankeschön an die 2E und an die 2G! | *Chayenne Wohnlich*

Ski-Freizeit in Laax genossen

Was die 5. und 6. Klasse in ihrem Skilager in Laax alles erleben, beschreiben die Schülerinnen und Schüler gleich selbst. Sie berichten vom Skifahren, Snöben, Schwimmen, Eislaufen und vom Putzen.

Montag | Wir sind um 9:00 Uhr in Walzenhausen losgefahren und sind um 10:30 Uhr in Laax angekommen. Dann haben wir Zmittag gegessen und uns «parat» gemacht. Danach sind die einen Skifahren gegangen, und die anderen sind ins Hallenbad. Zum Nacht gab es Gehacktes und Hörnli. Am Abend gab es einen Lottomatch und andere Spiele. Um 21:30 Uhr war Nachtruhe, und um 21:45 Uhr mussten wir die Lichter löschen. Gute Nacht! | *Nina und Lorena*

Dienstag | Als wir heute Morgen aufgewacht sind, war es zu früh zum Aufstehen. Darum haben wir ein Spiel gespielt.

Nach dem Frühstück sind wir Ski/Snowboard gefahren. Nach dem Mittagessen sind wir baden gegangen, weil wir zu erschöpft zum Skifahren waren. Nach dem Baden sind wir einkaufen gegangen. Jetzt nach dem Einkaufen sitzen wir immer noch an diesem Artikel dran und warten aufs Abendessen. | *Maxi, Maximilian, Rayane und Tristan*

Mittwoch | Am Morgen wurden wir mit Musik geweckt, und anschliessend gab es Frühstück. Gleich danach ging es auf die Piste und für ein paar andere auf die Eisbahn. Am Mittag gab es warmes Essen, und für alle, die auf der Piste waren, einen selbst eingepackten Lunch. Nach dem Essen ging es ins Hallenbad und weiter mit Ski und Snowboard fahren. Am späten Nachmittag ging es für alle zurück ins Lagerhaus. Nach dem Abendessen gab es für einige einen Film, währenddessen andere Disco machten. Als der Dessert gegessen und der Film fertig war und die Tänzer ausgetanzt hatten, wurden die Handys eingesammelt. Dann ging es ab ins Bett: «Gute Nacht!» | *Viktoria und Nadine*

Donnerstag | Am Morgen mussten wir um 7:30 Uhr unten im Speisesaal sein. Nach dem Frühstück gingen wir zu verschiedenen Zeiten an verschiedene Orte. Die einen gingen in die Schlittschuhhalle, die anderen auf die Piste. Es war nicht das schönste Wetter. Es hatte Nebel und es war komisch zu fahren. Nach dem Ski- und Snowboardfahren gingen wir mit dem kleinen Bus zurück ins Lagerhaus. Dort haben wir gegessen. Am Nachmittag gingen wir alle ins Hallenbad. Nach dem Baden durften wir noch in den Denner. Dann machten wir uns auf den Rückweg. Als wir im Haus waren, hatten wir noch kurz Freizeit, dann gab es Abendessen. Nach dem Essen hatte die Klasse von Herr Weishaupt die Abendshow. Als die Show zu Ende ging, war anschliessend noch Disco. Nachher gab es Dessert. Nach dem Essen durften wir nochmals in die Disco, dann mussten wir auf unsere Zimmer, und Frau Keller sammelte unsere Handys ein. Als Frau Keller alle Handys eingesammelt hatte, mussten wir schlafen. | *Naemi*

Freitag | Heute mussten wir um 7:30 Uhr aufstehen. Um 8 Uhr gab es Zmorge. Mmmmm das war lecker – jetzt müssen wir aber packen. Nach dem Packen mussten wir unseren Zmittag einpacken, und dann ging eine Gruppe Schlittschuh laufen und die andere Gruppe musste putzen. Nach dem Putzen und Schlittschuhlaufen trafen sich alle im Schwimmbad. Als wir wieder zurück waren, haben wir das eingepackte Mittagessen gegessen. Danach haben wir kontrolliert, ob unser Gepäck vollständig war. Dann kam auch schon der Bus. Der Chauffeur hat unser Gepäck in den Bus eingeladen. Wir nahmen Abschied vom Ferienhaus und der schönen Zeit, die wir zusammen verbracht hatten. Die Busfahrt war lang, und wir freuten uns schon wieder auf unsere Eltern, die uns vom Bus abholten. Danke für die schöne Skifreizeit 2016! | *Lilo, Lennja und Désirée*

Impressum

140. Ausgabe, Nr. Mai / 2016
Güetli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns
Texte im RTF-Format und Bilder hoch-
auflösend (> 600px) als Mail-Anhang
im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Web-
site: www.walzenhausen.ch.
Zusendungen bitte im richtigen Format
an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.
ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und
Inserate ist jeweils erste Kalendertag
des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. Mai, 1. Juni, 1. August,
1. September, 1. Oktober,
1. November, 1. Dezember
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

125 Jahre Gewerbeschule

Längst ist die Walzenhauser Gewerbeschule verschwunden. Heute könnte die
1891 gegründete, anfänglich Zeichnungsschule genannte Bildungsstätte das
125-jährige Bestehen feiern. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Zwischen 1850 und 1914 erlebte Walzenhausen eine
einzigartige wirtschaftliche Blütezeit. Grundlagen des Aufschwungs waren
die florierende Stickereiindustrie und Seidenbeutelweberei, die grosse
Nachfrage nach Baumaterial aus den Walzenhauser Sandsteinbrüchen und
der Fremdenverkehr (Tourismus). Parallel dazu verzeichneten auch die Land-
wirtschaft und die vielen handwerklichen Betriebe gute Zeiten.

WICHTIGE BERUFSLEHRE

An Bedeutung gewann auch die Berufslehre, wobei die Vielfalt der handwerk-
lichen Betriebe das Erlernen verschiedenster Berufe ermöglichte. 1891 erfolgte
die Gründung des Handwerkervereins. Gleichzeitig wurde eine örtliche Ge-
werbeschule ins Leben gerufen, wo allgemeinbildende Fächer wie Sprache,
Rechnen und technisches Zeichnen vermittelt wurden.

GRÜNDER WAR DER «BAHNHOF»-WIRT

Initiant der Schule war Johannes Moesle. Er betrieb die Wirtschaft «Blume» im
Dorf, zu der auch eine Bäckerei gehörte. Geschäftstüchtig taufte er seinen Be-
trieb in «Wirtschaft zum Bahnhof» um, als 1896 die Bergbahn eröffnet wurde.
Als erster Gewerbelehrer wirkte Johannes Ammann, der von 1884 bis 1911 im
Alleingang die dreiklassige Walzenhauser Realschule führte. Er unterrichtete
die Gewerbeschüler an Samstagnachmittagen und während der Woche an
Abenden.

1934 AUFGEHOBEN

1928 erhielt Reallehrer Gehrig die Bewilligung zum Besuch eines Gewerbe-
lehrerkurses in St. Gallen. 1934 wurde die Schule aufgehoben. Walzenhauser
Lehrlinge hatten nun die Gewerbeschule in Rheineck und je nach Beruf in
Rorschach oder St. Gallen zu besuchen. Ab 1937 wurden angehende Berufsleu-
te auch der Gewerbeschule Heiden zugeteilt, wobei Walzenhausen mit einem
Mitglied in der Vorderländer Berufsschulkommission vertreten war.

Treff

Treffpunkt-Abo
11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–
Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch
unter 071 886 49 84 oder per
E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

1916 feierte die Zeichnungsschule das 25-jährige Jubiläum.
Die Porträts zeigen Lehrer Ammann (link) und Initiant Mösli.

**Walzehuser
Hobbyköch**

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Dieter Geuter.

Spargel-Lasagne

Zutaten für 5 Personen

- 250 g Nudelteigblätter frisch
- 50 g Mozzarella
- 30 g Reibkäse
- 1/2 Stück Zwiebel
- 750 g Spargel
- 2 Esslöffel Bratbutter
- Etwas Bärlauch
- 1 dl Gemüsebouillon
- Gewürze
- 20 g Butter
- 40 g Mehl
- 3 – 4 dl Milch
- Gewürze

Zubereitung

Zwiebel in Streifen schneiden, Spargel schälen, schräg in lange, dünne Scheiben schneiden, Bratbutter erhitzen, die Spargelstücke und Zwiebelstreifen darin knackig anbraten, Bärlauch in Streifen schneiden, begeben, Gemüsebouillon angiesen, Gewürze begeben, ca 5 Minuten kochen lassen, abkühlen.

Butter zerlassen, Mehl dazu geben, durchschwitzen lassen, Milch begeben, unter stetem Rühren aufkochen, Gewürze dazu, abschmecken, auf kleiner Hitze ca. 10 Minuten kochen lassen. Wenn die Sauce zu dick ist, noch etwas Milch begeben.

Fertigstellen

Form einfetten, 2 Essl. Wasser hineingeben, mit einer Schicht Teigblätter auslegen, Spargeln darauf legen, wenig Sauce darüber, so weitermachen bis alle Zutaten aufgebraucht sind, mit Sauce abschliessen, den Käse darüber streuen, bei 180° ca. 45 Minuten backen, etwas abstehen lassen, in Portionen schneiden.

Tipp

- Mit einem frischen Salat servieren
- Doppelte Menge zubereiten und einfrieren

Maartplatz

Suchen Sie einen original Walzenhauser-Mineralwasser-Sonnenschirm oder würden Sie einen Hund für ein kleines Sackgeld spazieren führen? Egal, ob Sie etwas suchen, etwas zu verkaufen oder zu tauschen haben: Der «Maartplatz» ist die Plattform für Ihr Inserat.

Einfach den untenstehenden Talon ausfüllen und zusammen mit Fr. 20.— an folgende Adresse schicken:
Iris Oberle, Wilen 1043, 9428 Walzenhausen

- zu verkaufen
- zu verschenken (gratis)
- gefunden
- tauschen
- gesucht
- sonstiges

Anzeige-Text (max. 100 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

Grid area for entering the advertisement text.

Vorname, Name

Text input field for name.

Adresse, Ort

Text input field for address.

E-Mail

Text input field for email.

Telefon

Text input field for phone number.

Sollte der Betrag nicht mitgeschickt werden, kann das Inserat leider nicht veröffentlicht werden. Ebenso entscheidet die Redaktions-Verantwortliche über die Nicht-Veröffentlichung von unangebrachten Annoncen. Das Formular kann auch auf der neuen Website der Gemeinde heruntergeladen oder direkt in der Gemeindekanzlei bezogen werden. Inserate werden nach deren Eingang bearbeitet; die Anzahl pro Ausgabe ist beschränkt.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICK AUF DEN SUPPENTAG 2016

Der ökumenische Suppentag unter der Leitung von Christian Rast war auch in diesem Jahr gut organisiert. Nach einem ökumenischen Familiengottesdienst in der reformierten Kirche unter dem Thema «Ist alles Gold, was glänzt?» gab es in der MZA eine feine Suppe und ein vielseitiges Dessertbuffet. Der Erlös der Kollekte und des Suppentages war wie in jedem Jahr für die Hilfswerke «Brot für alle» und «Fastenopfer» bestimmt. Ein herzliches Dankeschön allen freiwilligen Helferinnen und Helfer.

AUFFAHRTSGOTTESDIENST UNTER DER LINDE

Am Morgen des Auffahrtstages (Donnerstag, 5. Mai) laden die evang.-ref. Kirchgemeinde und Pfarrerin Corinna Boldt wieder zu einem speziellen Gottesdienst unter der Linde auf dem Kirchplatz ein. Um 10 Uhr wird der Gottesdienst unter freiem Himmel – zu dem natürlich auch wieder die Patientinnen und Patienten der Rheinburg-Klinik mit ihren Angehörigen herzlich eingeladen sind – beginnen. Musikalisch wird dieser Gottesdienst von einer Bläsergruppe unter der Leitung von Julia Eugster gestaltet. Bei nasser oder zu kalter Witterung findet der Anlass in der Kirche statt.

PFINGSTGOTTESDIENST

Am Pfingstsonntag, dem 15. Mai, wird zu einem Gottesdienst mit Abendmahl eingeladen. Er beginnt um 10.00 Uhr, und anschliessend an den Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher herzlich zu einem Beisammensein am Pfingstfeuer im Pfarrgarten eingeladen.

KONFIRMATION 2016

Am Sonntag, 22. Mai, werden zwei junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier stehen, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Seraina Beutler (Ebni) und Nicolas Züst (Höchi). Die Konfirmationsfeier wird musikalisch von der Band «who cares» begleitet. Im Anschluss an die Feier wird auf dem Kirchplatz zu einem Apéro eingeladen.

GEMEINDEFERIENWOCHE 2016

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, 19. September, bis und mit Sonntag, 25. September, in das Kötztlinger Land im Herzen des Naturparks des Bayerischen Waldes. Zwischen Donau, dem Böhmerwald und der österreichischen Landesgrenze breiten sich ca. 6000 Quadratkilometer der grössten Waldlandschaft Mitteleuropas aus – der Bayerische Wald! Er wird zu Recht als das «Grüne Dach Europas» bezeichnet. Unser Feriendomizil wird das Hotel «Bayrischer Hof» sein, das am Fusse des Hohenbogens im Erholungsort Rimbach liegt. Anmeldungen für die Reise sind bis zum 30. Juni 2016 im evangelischen Pfarramt möglich.

Unsere Gottesdienste im Mai:

01.05.16, 09.15 Uhr – Pfarrer Hans Lerch
 05.05.16/Auffahrt, 10.00 Uhr – Pfarrerin Corinna Boldt
 08.05.16, 09.15 Uhr – Pfarrer Günter Schnöring
 15.05.16/Pfingsten, 10.00 Uhr – Pfarrerin Corinna Boldt
 22.05.16/Konfirmation, 10.00 Uhr – Pfarrerin Corinna Boldt
 29.05.16, 09.15 Uhr – Pfarrer Hans Lerch

Offene Kirche

Ab dem 1. Mai bis zum 31. Oktober ist die Kirche wieder täglich von 10.00 – 17.00 Uhr für BesucherInnen geöffnet.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
 was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
 Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
 T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
 www.helvetia.ch

helvetia

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Hugo Steingruber, Äschi 513, 9428 Walzenhausen. Ersatz Dachplatten beim Schopfanbau / Bau- und Einspracheentscheid, Parz. Nr. 376, Assek. 513, Äschi

Markus Sieber, Äschi 514, 9428 Walzenhausen. Sitzplatzsanierung, Rasengitter auf bestehende Zufahrt, Verbundsteine auf Vorplatz, Sanierung Holzunterstand infolge Kurvenentschärfung des Kantons, Parz. Nr. 377, Assek. 514, Äschi

Julia Alder, Platz 1252, 9428 Walzenhausen. Heizungsersatz (alt Gas, neu Gas), Parz. Nr. 1468, Assek. 1252, Platz

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN MÄRZ 2016**

Erwin Hüsch, Grub AR, Erwerb 01.07.2014, an **Waldegg Immobilien GmbH**, Tübach, GB Nr. 1229, Wohnhaus Nr. 141, 595 m² Grundstücksfläche, Weid

Altherr Finanz GmbH, Gais, Erwerb 19.12.2012, an **CALDUR AG**, St. Margrethen, GB Nr. 551, Wohnhaus Nr. 245, 274 m² Grundstücksfläche, Platz

Alder Emil Erbegemeinschaft, Erwerb 11.03.2016, an **Emil Alder**, Heiden, GB Nr. 969, geschlossener Wald, 3 478 m² Grundstücksfläche, Blasenweid

Gertrud Rohner-Weder, Heiden, Erwerb 06.10.1956/20.01.1978/30.06.1983/30.01.1997/31.01.1997, an **Urs Züst**, Walzenhausen, GB Nr. 1043, Wohnhaus Nr. 392, 584 m² Grundstücksfläche, Wilen

Lindenbaum Immobilien GmbH, Teufen, Erwerb 05.02.2015, an **Samuel Scheiwiller**, Balgach, GB Nr. 492, Wohnhaus mit Laden Nr. 297, Garagengebäude Nr. 985, 879 m² Grundstücksfläche, Bild

**Veranstaltungen
im Mai****Vergnüglicher Dorfrundgang**

So., 1. Mai, 10.30 Uhr, Bahnhof
Gemeinde/Peter Eggenberger

Abstimmungssonntag

So., 1. Mai, Gemeindehaus, Aussenurnen
Gemeindeverwaltung

Informationsabend Sonneblick

Di., 3. Mai, 19.00 Uhr, MZA
Kanton/Gemeindeverwaltung/Sonneblick

Auffahrtsständli mit Grilladen

Do., 5. Mai, ab 11.00 Uhr, Alterswohnheim
OK Alterswohnheim bei Schönwetter

Saisonöffnung Schwimmbad Ledl

Sa., 7. Mai, 10.00 - 20.00 Uhr
Schwimmbadkommission

Kulturlandsgemeinde

Sa./So., 7./8. Mai, MZA Stein
Konzeptgruppe

Möhletag Zwirneli

Sa., 7. Mai, 10.00 - 13.00 Uhr, Zwirneli
OK Zwirneli

Seniorenmittagessen

Di., 10. Mai, 12.00 Uhr, Sonneblick
Frauenverein Platz

Konzert - Quintett Kolchika

Mi., 18. Mai, 19.30 Uhr, Löwen
Naturprodukt Kellenberger GmbH

Fortsetzung auf der nächsten Seite ...

Veranstaltungen im Mai (Fortsetzung)

Papiersammlung

Do., 19. Mai, ab 07.00 Uhr, ganze Gemeinde
Schule

Faustball-Grüppeli

So., 22. Mai, ab 9 Uhr, Franzenweid
STV

Konfirmation

So., 22. Mai, 10 Uhr, Kirche
Evang. Kirchgemeinde

Malbummel

Fr., 27. Mai, 18.30 Uhr Dachparkplatz MZA
Kath. Frauengemeinschaft
(Anmeldung 071 888 2281)

Hazel Brugger passiert

Sa., 28. Mai, 20.00 Uhr, Turnhalle
Walzhuser Bühne

Jugendraum

Sa., 28. Mai, 19.30 ~ 23.30 Uhr, MZA
OK Jugendraum

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Wolfgang Rode, Walzenhausen, Erwerb 29.05.2008/26.04.2011, an **Jutta Thierbach-Rau**, Walzenhausen, ½ ME an GB Nr. 1342, Wohnhaus Nr. 1143, Schopf Nr. 1148, Garagengebäude Nr. 1176, 1 169 m² Grundstücksfläche, Gütli; ½ ME an GB Nr. 1341, Wiese, Weide, 477 m² Grundstücksfläche, Gütli

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURT

16.03.2016 In Heiden AR: **Räbsamen Nico**, von Mosnang SG, Sohn des Räbsamen Philipp Mathias, von Mosnang SG und der Räbsamen geb. Aeschlimann Sandra, von Langnau im Emmental BE, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFÄLLE

02.03.2016 In St. Gallen SG: **Camenzind Adolf Alfred Thomas**, geb. 26.04.1933, von Gersau SZ, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

10.03.2016 In St. Gallen SG: **Blattmann geb. Brassel Klara**, geb. 27.03.1918, von Richterswil ZH, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

19.03.2016 In Heiden AR: **Sturzenegger Ernst**, geb. 21.11.1920, von Wolfhalden AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.3.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2023 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Februar 2016 eine Abnahme von 18 Personen.

Treff

Dimensions- Verkleinerung gefordert

«Es geht um Lösungen für das Asyldurchgangszentrum. Lösungen für die Bevölkerung, denn das bedeutet Akzeptanz.»
So begrüßte Hansruedi Bänziger am 3. Mai die rund vierhundert Besucher in der MZA. Bild: Isabelle Kürsteiner/ZVG

ISABELLE KÜRSTEINER • Landammann Matthias Weis-
haupt und Stiftungsratspräsident Fredi Züst erklärten den
Auftrag von Bund und Kanton, respektive die Beweggründe
zum Entscheid, im Sonneblick ein Asyldurchgangszentrum
zu eröffnen. Von 15 Stiftungsräten seien deren 12 bei der
Abstimmung zum Grundsatzentscheid anwesend gewe-
sen: Es gab 11 Zustimmungen und 1 Enthaltung. Ein Blick
in die Geschichte des Sonneblicks zeigte auf, dass er als
Arbeitslosenprojekt entstand, danach aber das derzeitige
Haupthaus zusammen mit aufgenommenen Flüchtlingen
gebaut worden war. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist im
Stiftungszweck verankert. Doch zurück zum Ist-Zustand in
Ausserrhoden im Jahre 2015: 314 Asylsuchende, 110 vor-
läufig anerkannte und 440 anerkannte Flüchtlinge. Knapp
die Hälfte der vorläufig anerkannten und anerkannten
Flüchtlinge wohne dabei in Herisau. Der Sonneblick sei
prädestiniert, weil er über die nötige Infrastruktur verfüge.
Geplant seien nicht 120, sondern rund 80 Asylsuchende,
nur bei humanitären Notfällen könnten kurzfristig bis zu
120 Personen aufgenommen werden. Grösse und Dauer sei-
en aus betriebswirtschaftlichen Gründen gewählt worden.
Zur Sprache kamen insbesondere Sicherheitsaspekte und
Wertebeeinträchtigungen. Urs Weber, Leiter Asylabteilung/
Asylkoordinator Migrationsamt Kanton St. Gallen, sprach
aus 25-jähriger Erfahrung, dass wie in Amden die Leute im
Dorf nicht auffielen. Wichtig sei ein runder Tisch zur Prob-
lemlösung und das sofortige Reagieren, wenn etwas pas-
siere. Betreffend Schulniveau bei Einschulungen entwarnte

- 01 Titelgschicht
- 04 Gmaand
- 08 Kanto ond Land
- 11 Gwerb
- 12 Veschlides
- 18 Jubiläum
- 20 Kurzgschicht
- 21 Verein
- 22 Kirche
- 23 Neus us de Gmaand

Der riesige Publikumsaufmarsch zeigt das grosse Interesse auf.

Max Eugster, Migrations- und Asylkoordinator Ausserrhodens, dass es bei einem Durchgangszentrum keine Einschulungen vor Ort gäbe, ebenso wenig Familienzusammenführungen. Klar wurde aber auch, dass die Eckdaten, Zentrum im Sonneblick, von Seiten der Regierung unumstösslich sind, sollte sie mit dem Stiftungsrat die Mietverhandlungen positiv abschliessen. Für die Suche nach einem entsprechenden Arbeitsplatz für die Mitarbeiter in der näheren Region will sich der Kanton nach seinen Möglichkeiten einsetzen. Allfällige Bauvorhaben, Änderungen der Zone (derzeit Kurzone) oder der Ausbau der Strasse unterlägen dem normalen ordentlichen Verfahren. Darüber, wer ab Januar 2017 im Sonneblick wohnen wird (Nationalität, Geschlecht, Alter, Singles oder Familien), konnte keine Auskunft gegeben werden. Für die Zuweisungen ist der Bund zuständig, ebenso für die Überprüfung, ob Gründe für ein Verbleiben in der Schweiz vorliegen. Auch gibt es in unserem Kanton keine Entschädigungen betreffend Wertebetrüchtigungen (Verlust von Mietern, Immobilienwerteminderung, etc.). Ebenfalls kann in Ausserrhodens nicht – wie im Kanton Aargau – darüber abgestimmt werden, ob man sich von der Verantwortung der Aufnahme freikaufen kann. Bei derart vielen Fragen gab es nur ein Hilfsangebot aus dem Plenum: Malen mit Kindern. Beim Apéro allerdings kamen Bewohner zum Landammann und bekundeten ihr Einverständnis

zum Projekt in der vorgesehenen Art und Weise.

Als nächstes wird der Mietvertrag mit dem Sonneblick ausgehandelt. Danach müssen Betriebs- und Sicherheitskonzepte ausgearbeitet werden. Gleichzeitig wurde die Petition vom Landammann an die Regierung weitergegeben. Hier werden alle, die unterschrieben haben, von offizieller Seite informiert werden. Den Anwohnern bot Weishaupt einen runden Tisch an. Im Herbst, allenfalls auch früher, erfolgt die zweite öffentliche Orientierung in der MZA seitens des Kantons.

DAFÜR STEHT DER GEMEINDERAT EIN

Auf Anfrage, wie sich der Gemeinderat zu dieser Angelegenheit stelle, erklärte Hansruedi Bänziger folgendes: «Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass er von den Einwohnern gewählt wurde. Damit verstehen wir es als Aufgabe und Auftrag, unsere Wählerschaft nach aussen zu vertreten. Das beinhaltet auch das Vertreten von Interessen und Anliegen der Bevölkerung gegenüber dem Kanton. Die Ängste und Bedenken eines Teils der Bevölkerung werden ernst genommen. 591 Petitionsstimmen bei 1320 Stimmberechtigten sind ein klares Signal. Der Gemeinderat hat aber auch Verständnis für die Situation des Kantons und den historisch gewachsenen Ursprung, Sinn und Zweck der Stiftung Sonneblick ist ihm wohl bekannt. Trotzdem will er die Einwohner im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen. Der Gemeinderat tut sich schwer mit der Grösse und Dauer sowie den damit verbundenen ungewissen Folgekosten und versteckten Zukunftskosten. Diese stehen noch unbeantwortet im Raum. Ausserdem gibt es Bedenken, dass Einwohner abwandern und Neuzuzüger abgeschreckt werden, was wirtschaftliche Konsequenzen und Werteverluste zur Folge hätte. Wir wollen, dass sich die Einwohner hier wohl fühlen und bleiben. Fazit: Ein Durchgangszentrum mit den geplanten Dimensionen wird vom gesamten Gemeinderat nicht gestützt. Wir wollen eine verträgliche Lösung für alle und damit die Akzeptanz des Projektes!» Aus diesem Grund fordert der Gemeinderat eine Vereinbarung zwischen Kanton und Gemeinde, wo unter anderem die Betriebsordnung, das Sicherheitskonzept und die Hausordnung geregelt werden. Es soll eine Vorort-Kommission (können

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Anwohner sein) gebildet werden sowie eine Anlaufstelle für Beschwerden. Der Gemeinderat fordert ausserdem halbjährliche Sitzungen mit der Zentrumsleitung, der Polizei, dem Migrations- und Asylkoordinator und dem Gemeindepräsidenten sowie dem Gemeinderat-Ressortchef.

Vertreter des Komitee «Anwohner Sonneblick» übergeben Landammann Matthias Weishaupt 591 Unterschriften

Komitee «Anwohner Sonneblick»

Durch die Medien haben die Anwohner vom Sonneblick – wie auch die restliche Walzenhauser Bevölkerung – vom geplanten Asyl-Durchgangszentrum erfahren. Dass weder der Regierungsrat noch Vertreter des Sonneblick es für nötig gehalten hatten, vorgängig zu informieren, führte zu grossem Unmut im Quartier. Deshalb entschloss man sich, ein Komitee «Anwohner Sonneblick» zu gründen, welches sich mit dem geplanten Vorhaben auseinandersetzte. Von 320 Asylsuchenden sollten 120 allein in Walzenhausen untergebracht werden. Dies bei 45 Betten im Sonneblick, über eine Dauer von 8-10 Jahren. Dagegen wollte man sich wehren. Eine tragbare Lösung für die Gemeinde Walzenhausen und für die Anwohner war gefragt. Die Forderung des 12-köpfigen Komitees: 45 Asylsuchende während zweier Jahren. Diese Anzahl sei angemessen, im Verhältnis zur Walzenhauser Bevölkerung. Es wurde auch heftig kritisiert, dass der Sonneblick für jene, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, nicht mehr zur Verfügung stehen würde: Für Menschen mit Behinderung, Einzeltern, usw. Dafür wurde im 82. Jahresbericht noch geworben. Deshalb würden weiterhin Spendengelder benötigt.

Dass mit dem geplanten Vorhaben ein empfindlicher Nerv der Bevölkerung getroffen wurde, zeigten die 591 Unterschriften, die in nur drei Wochen gesammelt wurden. Diese wurden am Freitag, 29. April, Regierungsrat Matthias Weishaupt persönlich übergeben. Mit dabei waren Vertreter der Medien wie auch das Fernsehen, berichtete TVO noch am gleichen Abend darüber. Bleibt zu hoffen, dass die Regierung wie auch die Stiftung Sonneblick diese Stimmen ernst nehmen.

Patientenverfügung - Vortrag

Die katholische Frauengemeinschaft lädt am Dienstag, 7. Juni, um 19.30 Uhr, in den Singsaal der MZA zu einem Themen-Abend ein.

Frau Pia Hollenstein, Alt-Nationalrätin und Gesundheitsfachfrau, erläutert die «Patientenverfügung - was ist wichtig?»

Frau Hollenstein setzt sich seit Jahren beruflich damit auseinander. Das neue Erwachsenenschutzgesetz regelt, was wichtig ist, damit eine Patientenverfügung gültig ist. Im Vortrag werden die rechtlichen Bedingungen vorgestellt, und auch die Unterscheidung zum Vorsorgeauftrag und zum Testament wird erklärt.

Nach dem Referat wird Frau Hollenstein ihre ganz praktischen Fragen beantworten. Zu diesem Anlass sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Stromtanksäule beim Bahnhof Walzenhausen | Die Raiffeisenbank Unteres Rheintal (St. Margrethen – Rheineck) sponsert der Gemeinde Walzenhausen verdankender Weise eine Stromtankstelle beim Bahnhof Walzenhausen. Für die Installation der Stromtanksäule hat der Gemeinderat einen Kredit von CHF 18 000.– genehmigt. Die Stromkosten gehen in der Anfangsphase zu Lasten der Gemeinde Walzenhausen. Die Tanksäule ist jedoch mit einem Zahlensystem ausgestattet, welches jederzeit aktiviert werden kann. Walzenhausen setzt damit ein Zeichen für ein gesundes Klima und fördert die Nachhaltigkeit. Auch im Projekt Energie-Region wird diese Stromtanksäule angerechnet.

Sponsoring Faustball Walzenhausen | Der Gemeinderat hat einen Betrag von CHF 5 000.– für das Sponsoring des Faustballs Walzenhausen gesprochen. Es sollen die Nati A-Mannschaft, die Damen wie auch der Nachwuchs damit gefördert werden.

Unterstützung Kino Rosental, Heiden | Wie im letzten Jahr hat der Gemeinderat einen Beitrag von CHF 1 000.– für das Kino Rosental in Heiden gutgeheissen.

Weiterführung der Chronik Walzenhausen | Die heutige Chronik Walzenhausen deckt den geschichtlichen sowie neuzeitlichen Teil bis 1986/1987 ab. Es besteht eine grosse Geschichtslücke von 30 Jahren. Gerade die jüngste Zeit hat unsere Gemeinde erheblich geprägt. Um das grosse Wissen zu erhalten, ist eine zweite Chronik, welche die letzten 30 Jahre der Gemeindeentwicklung umfassen soll, von grossem Wert. Der Gemeinderat unterstützt das Projekt, im Voranschlag 2017 wird dafür ein Betrag von CHF 100 000.– eingestellt.

Pflichtenheft der Geschäftsprüfungskommission Walzenhausen | Die Geschäftsprüfungskommission hat der Gemeindkanzlei deren Pflichtenheft eingereicht. Der Gemeinderat hat davon an seiner letzten Sitzung Kenntnis genommen. Es kann auf der Gemeindkanzlei eingesehen werden.

Erweiterung Werkhof Walzenhausen | Die Firma Alex Buob AG hat vor 6 Jahren den damals ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen wurde das Projekt in den letzten Jahren nicht mehr weiterverfolgt.

In einer früheren Sitzung des Gemeinderates wurde der Auftrag für einen Projektierungskredit für weitere Detailstudien an das Büro Alex Buob AG, Heiden, für CHF 29 376.– inkl. MwSt. vergeben. In diesem Rahmen sind noch Fachplaner notwendig, welche in den genannten Kosten nicht integriert sind. Der Gemeinderat spricht für die Arbeiten der Fachplaner CHF 10 000.–. Das Flachdach müsste dringend saniert werden. Gleichzeitig wird überprüft, ob mit einem Aufbau zusätzliche Räumlichkeiten und Büro für die Wasserversorgung realisierbar sind.

Jahresbericht, Jahresrechnung und Geschäftsbericht 2015 der Elektra Walzenhausen | Der Verwaltungsrat der Elektra Walzenhausen hat dem Gemeinderat den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 2015 zukommen lassen.

Der Gemeinderat genehmigt die Jahresrechnung, den Jahresbericht und den Geschäftsbericht 2015 und erteilt dem Verwaltungsrat der Elektra Entlastung.

Der Gemeinderat möchte einen grossen Dank aussprechen an den Verwaltungsrat und auch ganz speziell dem Geschäftsleiter mit seinem Mitarbeiterteam.

Absage Architekturauftrag Sanierung Gemeindehaus Walzenhausen | Stefan Engler hat aus zeitlichen Gründen seinen Rücktritt vom Architekturauftrag eingereicht. Auf der Suche nach einem Ersatz hat sich der Gemeinderat entschlossen, das Projekt zusammen mit der Firma Gisl + Partner AG weiterzuführen. Diese haben bereits mit der Sanierung der MZA hervorragende Arbeit geleistet. Der Gemeinderat hat einen ersten Kredit von CHF 40 000.– für die detaillierte Planung und Verfeinerung des Projekts gesprochen. Es hat sich herausgestellt, dass für die Baustatik und -physik Fachplaner hinzugezogen werden müssen.

«Abfallberge» bei der Sammelstelle

Stellen Sie sich mal vor, die nachfolgend aufgeführten Ton- nagen an Entsorgungsmaterial, welches im Jahr 2015 an der Sammelstelle Almendsberg abgegeben wurden, würden auf- einander gestapelt. Was für ein gigantischer Abfallberg!

Karton: 45.4 t

Sammelware Mischpapier: 110.54 t

PET: 1.52 t

Kunststoffe: 5.04 t

Grünabfälle: 138.56 t

Baurestmassen und Bauschutt: 33.95 t

Haushalt Klein- und Grossgeräte: 1.58 t

Büro/Unterhaltungselektronik: 1.66 t

Leichteisen: 24.84 t

Glas: 86.96 t

PROBLEME BEI BAUMATERIAL

Leider stellen unsere Mitarbeiter beim Keramik-Container immer wieder fest, dass Abbruchmaterial von Umbauten de- poniert werden. Diese Werkstoffe dürfen in keinem Sammel- container entsorgt werden, sondern müssen kostenpflichtig bei entsprechenden Entsorgungsunternehmen abgegeben werden. Adressen siehe unten:

Häusle Schweiz AG

Langenhagstrasse 35, 9424 Rheineck, Tel 071 313 43 43

Werner Solenthaler

Ruderbach 92, 9430 St. Margrethen, Tel. 071 888 34 83

SORGFALT BEI PAPIER UND KARTON

Für eine kostengünstige Entsorgung wäre es wichtig, dass im Container Papier wirklich nur Zeitungen, Zeitschriften und andere Papiere landen. Alle anderen Arten von Papier (z.B. mit Spiraleinfassungen, etc.) sollte man deshalb in den Container Karton werfen. **Im Zweifelsfalle also lieber den Container «Karton» benutzen!**

Elsbeth Diener, Gemeinderätin
Präsidentin UWK

Kehrichtabfuhr – Aufruf

Das Bauamt bittet die Bewohnerinnen und Bewohner von Walzenhausen, die Kehrichtsäcke wenn immer möglich erst am Freitagmorgen zum Abholen bereit zu stellen. Da fast das ganze Jahr über Fuchse nach Ess- barem in den Säcken suchen, verwüsten sie diese zum Teil, und der Abfall liegt überall herum. Besten Dank!
Das Bauamt

Asylsuchende Jugendliche im Kinderdorf Pestalozzi

Aufgrund der Entwicklung in den Krisen- und Kriegs- gebieten flüchten immer mehr Kinder und Jugendliche alleine nach Europa. Appenzell Ausserrhoden organi- siert die Unterbringung und Betreuung von unbeglei- teten asylsuchenden Jugendlichen (MNA) neu. Bis zu 30 unbegleitete asylsuchende Jugendliche werden ab Mai dieses Jahres vom Verein Tipiti betreut und im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen untergebracht.

Dorfladen Enzler

Öffnungszeiten während den
Schulferien
Montag bis Freitag
7.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Samstag
7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Investitionen aus eigenen Reserven finanzieren

Die Erfolgsrechnung Walzenhausens zeigt einen Ertragsüberschuss von 972 987 Franken. Damit schliesst sie gegenüber dem Voranschlag um 968 607 Franken besser ab. Bei der Investitionsrechnung wurden 3,3 Mio. Franken ausgegeben. Mit 2,2 Mio. macht die Sanierung der MZA den Hauptteil aus. Bild: Isabelle Kürsteiner

Urs Walser, Anita Stricker, Iris Goensch und Ralph Mettler wurden herzlich verabschiedet.

ISABELLE KÜRSTEINER • Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger begrüsst gut zwei Dutzend Stimmbürger an der Orientierungsversammlung zur Jahresrechnung 2015. Erfreut zeigte er sich darüber, dass sowohl die scheidenden als auch die neu antretenden GPK-Mitglieder anwesend waren. Bänziger erinnerte, dass Markus Keel, Finanzverwaltung, stets bemüht sei, in der Rechnung interessante Fakten aufzuführen. Unter dem Traktandum Rechnung präsentierte Bänziger schwarze Zahlen. Auf der Einnahmenseite durfte die Gemeinde unter anderem den höchsten von der Elektra je abgelieferten Gewinn/Verzinsung von rund 333 800 Franken verbuchen. Der Steuerertrag – Gemeindesteuern inklusive Sondersteuern – liegt mit 7 Mio. Franken rund 160 000 Franken unter dem Voranschlag. Der Minderertrag ist vor allem auf die höheren Rückzahlungen aus Vorjahren bei den juristischen Personen zurückzuführen. Den meisten Ressorts ist es gelungen, die Ausgaben unter dem Voranschlag zu halten.

IN BILDUNG KNAPP DIE HÄLFTE INVESTIERT

Die grössten Ausgabenpunkte mit 46 Prozent war die Schule, mit 17 Prozent Soziales und mit 16 Prozent die Verwaltung. Bei Kultur, Sport und Freizeit ging ein ganz besonderer Dank an die Schwimmbad-Kioskleiterin Cina Walser. Dank ihren Bemühungen während des warmen Sommers konnte sehr viel erwirtschaftet werden. Ein grosser Ausgabenposten betrifft das Ressort Gesundheit. Hier fallen Beiträge für Alters-, Kranken- und Pflegeheime zu Buche. Im gemeindeeigenen Alterswohnheim schlugen die Vorgaben des Kantons betreffend Personalqualifikation zu Buche. Schlecht budgetierbar sei die wirtschaftliche Sozialhilfe. Im Asylwesen stand ein Aufwand von 148 342 Franken einem Ertrag von 72 617 Franken gegen-

über. Auf eine der wenigen Fragen, ob das im Sonneblick geplante Asyl-Durchgangszentrum der Gemeinde Kosten verursache, entgegnete Hansruedi Bänziger, dass hierfür Kanton und Sonneblick, nicht aber die Gemeinde zuständig und verantwortlich seien. Erstmals konnte für die gut frequentierte und beliebte Sammelstelle von der Gemeinde Lutzenberg ein Beitrag von 20 047 Franken verrechnet werden. Weil viel Papier und Karton direkt bei der Sammelstelle abgegeben wird, sind die Einnahmen der Schule aus den Papiersammlungen zurückgegangen, die Schule erhält dafür aber neu einen höheren Betrag. Die Frage aus dem Plenum betreffend Forstwirtschaft, weshalb die Forstcorporation

auf Gemeindeboden Holz ablagere, dafür aber wohl keine Mieteinnahmen erhoben würden, wird abgeklärt werden.

GESUNDER HAUSHALT

Der Ertragsüberschuss von 972 987 Franken wird dem Eigenkapital zugeschrieben, welches sich somit von 5,2 auf 6,2 Mio. Franken erhöht. Mit diesem Eigenkapitalpolster können allfällige Aufwandüberschüsse in den kommenden Jahren mittelfristig abgedeckt werden. Hansruedi Bänziger zeigte sich besonders erfreut darüber, dass die Gemeinde die Investitionen praktisch aus eigenen Reserven finanzieren könne. Die Investitionen in der MZA würden gelobt, auch von auswärtigen Besuchern. Für das Jahr 2016 rechnet der Gemeinderat wegen der geplanten Investitionen – vor allem dem Abschluss der Sanierung der MZA – mit einem grösseren Mittelbedarf. «Unser Haushalt ist in Ordnung. Wir haben einen guten Abschluss, nicht nur wegen des Sondererlöses.»

DANKE FÜR ARBEIT UND EINSATZ

Nach der speditiven Durcharbeitung der Rechnung verabschiedete Hansruedi Bänziger die zurücktretenden GPK-Mitglieder Anita Stricker, Ralph Mettler, Iris Goensch und Präsident Urs Walser. Er verdankte ihnen die gute Arbeit und den Einsatz. Die neue GPK hiess er herzlich willkommen und wünschte einen guten Start. Unter Mitteilungen erwähnte Bänziger, dass derzeit die Nachkorrektur des Strassenverzeichnisses im Gange sei. Betreffend Entschädigungsreglement für den Gemeinderat ruhe der Entwurf. Künftig – nach seiner Amtszeit – sehe er für das Gemeindepräsidium 80 bis 100 Stellenprozent, um die Kontinuität zu erhalten. Unter diesem Aspekt werde unsere Gemeindestruktur (Exekutive und Verwaltung) durchleuchtet.

Baulandhortung ist passé

So begrüsst Gemeindepäsident Hansruedi Bänziger die Besucher am 27. April zur Podiumsdiskussion wegen des neuen Raumplanungsgesetzes. Fazit: unsere Gemeinde muss 4,5 Hektaren unbebautes Bauland auszonieren.

ISABELLE KÜRSTEINER • «Bauland muss verflüssigt werden», erklärte Hansruedi Bänziger. Für Walzenhausen werde dies heikel und schwierig. Der Gemeinderat wolle deshalb frühzeitig informieren und sensibilisieren. Unter der Moderation von Journalist Felix Mätzler entwickelte sich ein lebendiges Podiumsgespräch. Fakt ist, dass im März 2013 die Schweizer Stimmbevölkerung einem revidierten Raumplanungsgesetz zustimmte. Damit sollte das Wachstum des Siedlungsgebietes beschränkt und schweizweit keine neuen Bauflächen mehr hinzugenommen werden. Gallus Hess, Leiter der kantonalen Raumentwicklung für Appenzell-Ausserrhoden, zeigte auf, was dies für Kanton und Gemeinden bedeute. Die Vorarbeiten für den neuen kantonalen Richtplan hätten ergeben, dass Walzenhausen wie sechs weitere Gemeinden zu viel Bauflächen gegenüber der Nachfrage habe. Das bedeute, Walzenhausen muss 4,5 Hektaren Bauland auszonieren.

Derzeit verfügt die Gemeinde über 700 000 Quadratmeter Land in der Bauzone. Davon sind 105 000 Quadratmeter unbebaut. Das sind 45 000 Quadratmeter, rund 8

Fussballfelder, zu viel. Übrig bleiben 60 000 Quadratmeter Bauland-Reserve für ein gesundes Wachstum in den nächsten 15 Jahren. Auszonieren heisst – so die Appenzeller Zeitung – diese Grundstücke werden wieder in Landwirtschaftsgebiet oder in Grünflächen umgewandelt, was mit einem erheblichen Wertverlust einhergeht. Hess bezeugte, dass der Kanton allen Gemeinden die Möglichkeit geben wolle, zu wachsen. Für Walzenhausen empfahl er eine aktive Bodenpolitik mit Unterstützung von Fachleuten. Erfolgsfaktoren einer guten Ortsplanung seien unter anderem «Kümmerer» vor Ort, die mit raumplanerischen Instrumenten eine gute Bodenpolitik in der Gemeinde vorantreiben würden. Im Moment bestünde noch eine Gesetzesunsicherheit, da sich sämtliche Instrumente des Kantons in Be- oder Überarbeitung befänden. Mit einem genehmigten Richtplan sei 2019 zu rechnen. Raumplaner Alex Müller bekräftigte, dass in der Vergangenheit keine Fehler gemacht worden seien. Der Zonenplan sei rechtens. Die Rahmenbedingungen hätten geändert. Nun gebe es Handlungsbedarf. Wichtig sei, dass mit Bodenbesitzern Einzellösungen im Gespräch gefunden würden. Dem stimmte Christoph Bernet, Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, zu. Er zeigte sich zuversichtlich, dass bis 2020 die Auszonun-

gen getätigt werden könnten. Seine Empfehlung: offensives Vorgehen und die Gemeinde attraktiver machen, um somit eine Zuwanderung zu lancieren, denn der Baulandpreis sei in Walzenhausen tiefer als im Rheintal. Dort würden die Reserven knapp, Boden müsse mit dem Toggenburg abgetauscht werden.

Müller und Bernet waren sich einig, dass entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten: Flächen an günstige Lagen verschieben. Weitere Stichworte waren Entschädigungen und Erschliessungen. Hier sei die Baukonjunktur anfangs des Jahrtausends in Walzenhausen verschlafen worden. Nur erschlossenes, also baureifes Bauland, müsse bei Umzonungen nach Marktwert entschädigt werden. Jetzt gehe es darum, das Bauland zu nutzen, Baugesuchsteller zu unterstützen und allenfalls Flächenabtausch vorzunehmen, gerade bei einem Fleckenteppich wie in Walzenhausen. Das scheitere an den Auflagen des Kantons, der auf einen Abtausch im Verhältnis 2:1 bestehe, gab Hansruedi Bänziger zu bedenken. Er und Bernet appellierten an den Kanton, diesen Schlüssel zu korrigieren.

Zukünftig, so der Gemeindepäsident, müssten Lösungen zusammen gefunden werden. Baulandumlegung sei möglich. Mittelfristig würden Entwicklungsschwerpunkte bestimmt. Das Raumplanungsgesetz gebe hier zwei Stossrichtungen vor:

«WALZENHAUSEN IST ATTRAKTIV, HAT EIN SENSATIONELLES GEWERBE SOWIE INDUSTRIE, EINE PHANTASTISCHE LAGE.»

Bauzonen konzentrieren, sprich verdichten und vorhandenes Bauland nutzen und zwar innerhalb des Planungshorizontes von 15 Jahren. Das heisst, gebaut werden soll zum Beispiel zentrumsnah, auf baureifem Land, auch der ÖV spiele eine Rolle. Das aber bedeute, dass das Bauland erhältlich sein müsse. Die Eigentümer müssten das Land bewirtschaften und auf den Markt bringen. So könnte der Appell von Urs Züst fruchten: «Walzenhausen ist attraktiv, hat ein sensationelles Gewerbe sowie Industrie, eine phantastische Lage, auf rund 2000 Einwohner fallen 1300 Arbeitsplätze.» Deshalb benötige es Mietwohnungen nach neuestem Standard. Dafür müssten Investoren gefunden werden.

Das Kapitel Bauland wird schlussendlich die Bevölkerung entscheiden, wenn sie über den vom Gemeinderat erarbeiteten Zonenplan abstimmt.

Veronika Frölich – GPK-Mitglied

Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in der Stadt Chur. Schon als Kind faszinierten mich Pferde, was mich bewog, den Handwerksberuf der Reitsportsattlerin zu wählen. Nach abgeschlossener Berufslehre folgten Reisejahre quer durch die Welt. 1988 habe ich, nach einer kaufmännischen Zusatzausbildung, sukzessive die Geschäftsführung der Firma Spirig Pferdesport St. Gallen übernommen und diese während 15 Jahren zusammen mit meinem Lebenspartner geführt. Nach einem Richtungswechsel und einer

neuen Ausbildung in der medizinischen Terminologie folgten fünf Jahre als Arztsekretärin im Spital Herisau. Seit 2014 wohne ich wieder in Walzenhausen, und seit Anfang 2015 betreue ich das Sekretariat Neurochirurgie der Hirslanden Klinik in Zürich. Politisch bin ich unabhängig, bin aber persönlich der

Meinung, dass es wichtig ist, dass sich die Gemeindemitglieder für das Wohl der Gemeinde interessieren und auch verantwortlich fühlen. Daraus erwächst meine Motivation, mich für die GPK zu engagieren.

Dieter Geuter in Verband Curaviva gewählt

Über 40 Mitglieder und Gäste fanden sich am 8. April im Seniorenheim Bad Säntisblick zur Hauptversammlung des Verbands Curaviva Appenzellerland ein. Kathrin Hörler, Ausbildungsverantwortliche der Stiftung Waldheim, Standort Walzenhausen, und Andreas Büchler, ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung Altersbetreuung Herisau, traten aus dem Vorstand zurück. Als Ersatz stellten sich Dieter Geuter und Andreas Spitz zur Verfügung. Geuter leitet seit 14 Jahren das Alterswohnheim Walzenhausen. Andreas Spitz ist neuer Geschäftsführer der Stiftung Altersbetreuung Herisau. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Walter Harzenetter, Joel Vautier, ebenfalls Walzenhausen, Christoph Fuhrer, Präsident, und Martina Roos. Damit sitzen wiederum zwei Walzenhauser Vertreter im Vorstand des Verbandes Curaviva. *lks*

Geführte Wanderungen im Juni

MENSCHEN MIT UND OHNE BEHINDERUNG WANDERN GEMEINSAM

Der Sonntag, 12. Juni, ist für alle ein besonderer Wandertag, denn Nichtbehinderte wandern mit Behinderten. Treffpunkt ist um 09.55 Uhr beim Parkplatz Gemeindehaus in Bühler. Von dort geht es über Steigbach-Göbsi zum Schwimmbad, und das Endziel wird nach 2 Stunden Wanderzeit im Wohnheim Schönenbühl in Teufen erreicht. Die schwächeren Läufer wandern vom Steigbach über Lochmühle zum Wohnheim. Für die Teilnehmer gibt es im Wohnheim Schönenbühl eine Gratisverpflegung.

DIE ROUTE 22 IN 22 STUNDEN «11. SCHWEIZER WANDERNACHT»

Eine ganz besondere Herausforderung steht am Samstag, 18. Juni, auf dem Wanderprogramm. Treffpunkt ist am Samstag, 00.22 Uhr, beim Bahnhof in Degersheim. Von dort wird die ganze «Kulturspur» Strecke von Degersheim nach Rheineck mit verschiedenen Wanderleiterinnen und Wanderleitern erwandert. Die reine Wanderzeit dieser schweren Wanderung beträgt zirka 15 Stunden, und Ankunft in Rheineck ist am Samstagabend um 22.22 Uhr. Die Verpflegungen erfolgen aus dem Rucksack oder in Gasthäusern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Verschiebedatum ist der Samstag, 20. August. Nähere Auskünfte sind unter www.appenzeller-wanderwege.ch zu finden. Gleichzeitig wird die «11. Schweizer Wander-

nacht» zusammen mit der erwähnten Wanderung durchgeführt. Für Wanderinnen und Wanderer, die nur an der mittelschweren Wandernacht teilnehmen möchten, ist Endziel in Stein. Die Wanderzeit beträgt 5 ½ Stunden.

GAIS UND GEISSLEIN

Im Zusammenhang mit der «11. Schweizer Wandernacht» wird auch eine leichte Wanderung am Samstag, 18. Juni, angeboten. Treffpunkt ist um 18.50 Uhr beim Bahnhof in Gais (916 m). Über Obergais (1100 m) geht es auf den Gäbris (1250 m) und über Langen (1100 m) nach Gais zurück. Die unter Führung von Peter Bossard stehende Wanderung dauert 2 ½ Stunden, und der 1. Teil ist auch für Kinder geeignet. Es gibt eine Überraschung, und die Mitnahme einer Taschenlampe wird empfohlen.

ZUR ALP SCHRINA HOCH ÜBER DEM WALENSEE

Am Samstag, 25. Juni, ist um 08.15 Uhr beim Bahnhof in Walenstadt (790 m) Treffpunkt. Von dort startet Fritz Rohner auf die Hintere Wiesen (1044 m), und über Schwaldis (1434 m) hinauf zur Alp Schrina (1290 m). Von dort geht es nach Paxmal (1289 m) und Knoblisbühl, Reha-Klinik (967 m). Die Wanderzeit der mittelschweren Wanderung beträgt 3 ½ Stunden. Die Verpflegung ist aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

RANDOM WALDSTATT

Mit Peter Rüesch geht es am Mittwoch, 29. Juni, auf eine mittelschwere Wanderung. Um 13.20 Uhr ist Treffpunkt Bahnhof Waldstatt (814 m). Über Badweier geht

es nach Oberwaldstatt (913 m) und Winkelfeld (885 m) zum Säntisblick (975 m). Der Rückweg führt über die Geisshalde (925 m) zum Ausgangsort. Die Wanderzeit beträgt 2 3/4 Stunden, Verpflegung ist aus dem Rucksack. Sämtliche Wanderungen – ausser 22 Stunden Wanderung –

werden bei jeder Witterung durchgeführt. Jedermann ist herzlich zur Teilnahme eingeladen. *rw*

Infos: Appenzellerland Tourismus AR, Tel. 071 898 33 00, www.appenzeller-wanderwege.ch

Peter Dörflinger neuer KESB-Leiter

Der Regierungsrat hat Peter Dörflinger zum neuen Leiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) von Appenzell Ausserrhoden gewählt. Bild: zvg

AR · Der Jurist Peter Dörflinger übernimmt die Leitung der KESB Appenzell Ausserrhoden ab dem 1. September dieses Jahres. Peter Dörflinger ist in Appenzell Ausserrhoden aufgewachsen, absolvierte das Rechtsstudium an der Universität St. Gallen und war lange Jahre als Rechtsanwalt tätig. Seit sieben Jahren leitet Peter Dörflinger die Vormundschaftsbehörde des Kreises Chur, die heutige KESB Nordbünden, und ist seit 2013 Vorsitzender der Geschäftsleitung der fünf Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden im Kanton Graubünden.

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Neuer Leiter Amt für Volksschule und Sport

Der Regierungsrat hat Dominik Schleich zum künftigen Leiter des Amtes für Volksschule und Sport gewählt. Dominik Schleich übernimmt das Amt am 1. September 2016. Sein Vorgänger, Walter Klausner, wird auf diesen Zeitpunkt hin pensioniert.

Kantonszahnarzt

Herr Dr. med. dent. Roland Zettel, Zahnarzt für Kieferorthopädie, wurde per 1. Mai 2016 neuer Kantonszahnarzt von Appenzell Ausserrhoden. Er tritt die Nachfolge von Dr. med. dent. Thomas Eifert an.

Patrick Müller-Hagmann

Der Regierungsrat hat eine Verwaltungskommission als oberstes Organ für die Ausgleichskasse und IV-Stelle Appenzell Ausserrhoden geschaffen. Präsiert wird die neue Verwaltungskommission von Patrick Müller-Hagmann.

Ausserrhoder Regierungsrat stimmt Finanzierungsvereinbarung zu

AR · Grösstes Projekt der Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen ist der Ruckhaldetunnel, der nach aktueller Planung rund 63 Millionen Franken kostet. Das Projekt ist auf Kurs und ermöglicht ab Dezember 2018 die Einführung des ¼-Stunden-Taktes zwischen Teufen und Trogen mit neuen Niederflurfahrzeugen. Der Beitrag von Appenzell Ausserrhoden beträgt für dieses Grossprojekt rund 23,5 Millionen Franken. Nach der Zustimmung des Kantonsrats im November 2012 hat nun der Ausserrhoder Regierungsrat die Direktorin des Departements Bau und Volkswirtschaft ermächtigt, die Finanzierungsvereinbarung zu unterzeichnen.

Gesucht per 01. Juli 2016 oder nach Vereinbarung

Mitarbeiterin für Versand und Reinigung

Arbeitszeit:
4x pro Woche ca. 2-3 Std.,
Einteilung nach Absprache

Interessentinnen melden sich bitte bei
Felix Alder Tel. 071 886 49 00

WEISS AG
Platz 229
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 49 00
Fax 071 886 49 09

www.weiss-diamant.com
info@weiss-diamant.com

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Hanspeter Jüstrich seit 45 Jahren Wirt

Immer wieder wird das Restaurant-Sterben beklagt. Anerkennung verdienen im Gegenzug jene Wirtsleute, die ihren Betrieben langjährig die Treue halten. Zu dieser Kategorie gehört Hanspeter Jüstrich-Köppel, der seit vollen 45 Jahren das Restaurant «Wilder Mann» führt.

PETER EGGENBERGER • Nach der Grundausbildung als Koch zog der in Walzenhausen aufgewachsene Hanspeter Jüstrich in die Ferne, um auf hoher See intensive Lehr- und Wanderjahre zu durchlaufen. Als Pächter wirtete er nach seiner Rückkehr im bekannten, ob dem Dorf gelegene Aussichtsrestaurant «Rosenberg», mit deren Eigentümerschaft er sich betreffend der Weiterführung aber nicht einigen konnte. Als Familie Brugger den «Wilden Mann» im Frühling 1971 zu verkaufen gewillt war, entschied er sich mit Gattin Trudi kurzentschlossen für den Kauf der stattlichen Liegenschaft.

EIN FESTER WERT

Viele Restaurants im äusseren Gemeindeteil von Walzenhausen wurden aufgegeben. Während die Betriebe «Heimat», «Gaismoosmühle», «Wiesental», «Landhaus», «Gemsli», «Linde», «Bild», «Löwen», «Frohsinn» und «Harmonie» verschwunden sind, ist der «Wilde Mann» nach wie vor ein fester Wert, zu dem bis heute eine gute Küche mit überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis gehört.

WIEDERAUFBAU NACH GROSSBRAND

Als am 2. April 1987 der «Wilde Mann» Opfer einer Feuersbrunst geworden war, wurde zielstrebig und mutig der Wiederaufbau an die Hand genommen. Bei dieser Gelegenheit konnte eine neue Gartenterrasse mit wohltuenden Ausblicken ins Grüne realisiert werden. Nachdem Gattin Trudi aus gesundheitlichen Gründen ein Mitwirken im Betrieb nicht mehr möglich ist, wird Hanspeter Jüstrich heute von Lore Bächler tatkräftig unterstützt. Bleibt zu hoffen, dass der an der Strasse Walzenhausen – Platz – Au gelegene «Wilde Mann» noch recht lange zu den guten Einkehradressen gehört.

**doppel
net**
Informatik GmbH
071 880 04 13

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Der Bahnhof bleibt im Dorf: Neu Publikumsaktien

Die Walzenhausen Bahnhof AG ist gegründet. Nun können dafür Publikumsaktien gezeichnet werden. Sie sind ein Bekenntnis zu Walzenhausen und fördern das Mittragen und Mitgestalten des Dorfmittelpunktes. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Verwaltungsratspräsident der Walzenhausen Bahnhof AG, Hansueli Jüstrich, erinnert sich. «Als ich davon hörte, dass der Mercato ins Bahnhofgebäude ziehen soll, hatte ich Angst um unsere Detaillisten. Dabei stellte ich mir Tankstellenläden, die Milch, Brot, Gemüse und vieles mehr anbieten, vor. Deshalb überlegte ich mir eine Einsprache und suchte zuerst das Gespräch mit Marcel Meyerhans und Mario Enzler sowie den Appenzeller Bahnen. Heraus kam, dass Enzler nicht ins Bahnhofgebäude umziehen wollte, zu gross wären die Investitionen, und Meyerhans keine Konkurrenz im Mercato sah. Im Gespräch mit den Appenzeller Bahnen fragte ich zum Spass: ‚Chamme de Bahnhof chaufe?‘ ‚Ja‘, lautete die überraschende Antwort.»

AKTIENGESELLSCHAFT GEGRÜNDET

Eins kam zum anderen, und so suchte sich Hansueli Jüstrich Partner, die er in der Herrmann AG, im Verwaltungsrat vertreten durch Thomas Baselgia, der Raiffeisenbank Unteres Rheintal, mit Oswald Wetli, der Züro Schreinerei AG mit Urs Züst, sowie den nicht im Verwaltungsrat einsitzenden Marcel Jüstrich und JUST Finance AG, fand. Nach verschiedenen Abklärungen wie dem Tunneldurchfahrtsrecht sowie der mitinvolvierten Hotel Walzenhausen AG wegen des Durchfahrtsrechts, kam es zur Gesellschaftsgründung in Form einer Aktiengesellschaft. «Eigentlich kam ich zu diesem Verwaltungsratspräsidium wie die Jungfrau zum Kinde. Aber bei JUST hat soziales Engagement Tradition. Grossvater und Vater sorgten für Arbeitsplätze, und mit mir und Marcel geht das weiter.» Bruder Marcel war gleich begeistert von der Idee und ist mit von der Partie. Von Beginn weg waren Publikumsaktien vorgesehen. Sie sind bei Urs Züst parkiert.

300 AKTIEN FÜR WALZENHAUSEN

«Ich bin überzeugt davon, dass die Publikumsaktie eine Liebhaberaktie wird», freut sich Hansueli Jüstrich. So können die Walzenhauserinnen und Walzenhauser sagen: ‚wir stehen zum Bahnhof und zur Gemeinde‘. Sie können ein Teil vom Dorfzentrum werden. Dividenden werden allerdings wohl weniger ausbezahlt werden.» Jedoch will Hansueli Jüstrich jährlich für alle ein Bahnhoffest organisieren. «Wir würden uns freuen, wenn auch Heimweh-Walzenhauserinnen und -Walzenhauser sowie Gewerbetreibende oder weitere eine Aktie zeichnen würden. Den Preis mit hundert Franken pro Stück haben wir extra so gehalten, dass alle Interessierten auch finanziell die Möglichkeit haben, eine Liebhaberaktie zu zeichnen.»

Hansueli Jüstrich steht für einheimisches Gewerbe ein.

EINHEIMISCHE UNTERSTÜTZEN

Derzeit stehen zwei Räume im Edelrohnbau: Der ehemalige Postraum (100 Quadratmeter) sowie der ehemalige Kassaraum (17 Quadratmeter). Edelrohnbau heisst, dass Vermieter noch Wünsche anbringen können. Nach der Sanierung – energetisch und baulich – wird der Bahnhof wieder eine lebendige Begegnungszone im Dorfkern sein. Dazu trägt auch das Vermieten von Räumlichkeiten an ortsansässige Läden und Kleingewerbebetriebe bei. Hauptmieter bleiben die Appenzel-

ler Bahnen. Rund um das energetisch sanierte Gebäude befinden sich der Bancomat, der Mercato-Kiosk mit integrierter Postagentur, Postfächer, einem Coiffeur, eine Elektro-Tankstelle, ein Hotel mit Hallenbad, Kosmetikangebot und Fitnessmöglichkeit, die Dorfbäckerei Meyerhans mit angegliedertem Kaffee sowie eine Praxis für TCM. In Rufnähe liegen Detaillist Enzler sowie ein weiterer Coiffeur-Salon, eine Druckerei und die Gemeindeverwaltung, ein Restaurant, die Metzgerei und JUST.

Liebhaberaktien zeichnen

Zunächst werden 300 Aktien à nominal 100 Franken verkauft. Das sind rund 15 Prozent des gesamten Investitionsvolumens. Sollte das Interesse von Bevölkerung, Gewerbetreibenden und Unternehmen grösser sein, wird das Aktienkapital erhöht. Weitere Auskunft gibt gerne **Nicole Haldi, Tel. 071 886 42 18.**

Elektra Walzenhausen

Der Geschäftsbericht 2015 der Elektra Walzenhausen ist auf der Webseite der Elektra unter **www.elektra-walzenhausen.ch** aufgeschaltet und kann dort heruntergeladen werden. Wer keinen Computer besitzt, kann ihn direkt bei der Elektra Walzenhausen anfordern.

Herzliche Gratulation Päuli Näf

Am 12. April feierte Päuli Näf ihren 95. Geburtstag im Alterswohnheim Walzenhausen. Sehr freute sie sich über den wunderschönen Blumenstraus und die Schokolade, welche Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger und Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta vorbei brachten. Die Seniorin freut sich über jeden Besuch, insbesondere aber über Nachrichten, was im «Klösterli» alles passiere. Diesem ist Päuli Näf auch heute noch sehr verbunden. **ks**

Beinahe Purzelbäume vor Glück geschlagen

Der 25-jährige Geburtstag der Spielgruppe Purzelbaum war ein voller Erfolg. Im Vereinshaus wurde gespielt, zugehört, Pony geritten, Tischbilliard gespielt, gezeichnet. Ein Fest der Fröhlichkeit. Bilder: Isabelle Kürsteiner, zVg

ISABELLE KÜRSTEINER • Judith Niederer zeigte sich am Montag nach dem Jubiläumsfest Ende April total begeistert. Sie erzählte, dass auch Shatris und Sadikajs gekommen seien. Die Geschwister Mehdi, Lila und Gimmi Shatri besuchten alle die Spielgruppe. Heute besuchen bereits die Kinder ihrer ersten Spielgruppenkinder den Purzelbaum. Somit begeistert Judith

Niederer mit ihrem Team bereits zwei Generationen lang die Kleinen. Nadja Hänggi und Andreas Munta besuchten das Spielfest mit Sohn Dario. Sie sind überzeugt, dass Dario die sozialen Kontakte in der Gruppe gut tun. Es sei eine Vorstufe des ersten selbständigen Weggehens. Zuvor sei er nur zur Oma weggefahren. Und auch eine Vorbereitung auf den Kindergarten. Charakterbildung, Durchsetzen und gemeinsam spielen lernen, teilen waren weitere Stichworte. Dario schwärmte speziell vom alten Ford Mustang und den grossen Stoffwürfeln. Belinda Schmidt war mit ihrer Tochter vor Ort. Der Mutter ist der Kontakt zu Gleichaltrigen wichtig. Luna freute sich schon seit langem auf die Spielgruppe. Auch Lutzenberger Eltern kamen mit ihren Kindern. Sogar ein Fahrdienst besteht unter ihnen, insbesondere vom Haufen her. Von dort kommt eine ganze Gruppe Kinder.

GOMER GO GSCHICHTE LOSE

«Gomer go Gschichte lose?» hiess es auf einmal. Der Zeitparcours, dort konnten Preise gewonnen werden, und alle anderen Angebote wurde unterbrochen. Im Vereinshaus wartete eine Premiere. Erstmals wurde das Kamishibai vorgestellt. Dieses Erzählen einer Geschichte mit Zeichnungen, welche in einem Kasten stecken, hatte ihren Beginn in Japan. Dort führten Süssigkeitsverkäufer die Erzähltheater zur Animation für den Kauf ihrer Waren auf ihren Velos mit. Ein solches Geschichtentheater besitzt die Spielgruppe seit ihrem Jubiläum. Danach luden zwei Ponys zum Reiten ein. Die Schlange war so gross, dass Nummern verteilt werden mussten.

EIN STRAHLEN AUF DEM GESICHT

Zum Schluss hiess es: Preisverteilung für den Zeitparcours. Dort mussten Jung und Alt zuerst einen Gegenstand in einem Tuch versteckt suchen, danach durch einen

Spannende Geschichten dank Kamishibai

Reif springen, die Rutschbahn hinunterrutschen und noch Duplo zusammensetzen. Für einmal konnten auch Erwachsene mitspielen. Da gab es glückliche Kinderaugen und strahlende Erwachsene. Kaum zu unterscheiden, wer sich mehr über die rasante Rutschpartie freute. Waren es die Erinnerungen an ihre früheren Purzelbaum-Erlebnisse oder einfach das unbekümmerte Sein während rund fünf Stunden? Doch dann kam noch die grosse Überraschung für Judith Niederer und ihr Team. Die Elektra Walzenhausen überraschte mit einer 500-Franken-Spende.

Walter Ziegler und Judith Niederer

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Seit 120 Jahren vom Rheintal ins Appenzellerland

Am 27. Juni 2006 kann die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn den 120. Geburtstag feiern. Seit 1896 verbindet die Bahn Rheineck mit dem Appenzellerland. Bild: Peter Eggenberger

Nur mit Wasser betriebene Standseilbahn

PETER EGGENBERGER • Als 1870 das Hotel Kurhaus und 1878 das Grandhotel Rheinburg ihre Tore öffneten, stiess auch das traumhaft über dem Bodensee und Rhein gelegene Walzenhausen zum Kreis der grossen Ostschweizer Kurorte. Schon bald vermochte die seit 1871 bestehende Postkutschenverbindung nach Rheineck nicht mehr zu genügen. Walzenhausen, das zugleich auch bedeutender Stickerei-Produktionsort war, begann, Bahnpläne zu wälzen. Zu den treibenden Kräften für eine Schienenverbindung zwischen Walzenhausen und Rheineck gehörten Stickerfabrikant und Regierungsrat Titus Rohner, Walzenhausen, und Gemeindeammann Jean Haertsch, Rheineck.

TUNNELS UND BRÜCKEN

Nach langjährigen Abklärungs- und Vorbereitungsarbeiten begannen im Frühling 1895 die Bauarbeiten. Realisiert wurde ein schnurgerade verlaufendes Trasse mit gleichmässiger Steigung. Zu den beeindruckenden Bauwerken gehörten die beiden Tunnels und die Eisenbrücken über die hochromantische Hexenkirchlischlucht. Genau in der Mitte kreuzten sich die beiden Wagen der Standseilbahn.

WASSER WAR DER EINZIGE BETRIEBSSTOFF

Die Wagen waren mit einem Drahtseil verbunden, das in der Bergstation um ein riesiges Umlenkrad geführt wurde. Als Betriebsstoff diente ausschliesslich Wasser, das dem Griffelbach (in Rheineck Ruderbach genannt) entzogen wurde. Vor jeder Fahrt wurde der zwischen den Rädern liegende Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von

6 000 Litern des oberen Wagens gefüllt. Damit entstand ein Mehrgewicht, das den unteren Wagen mit leerem Behälter bergwärts zu ziehen vermochte.

NEUE BAHN SEIT 1958

Leider gingen die Jahre an der faszinierenden und umweltfreundlichen Technik nicht spurlos vorbei, so dass man sich in den 1950er Jahren für eine Totalerneuerung entschloss. Am 1. Dezember 1958 konnte der heutige elektrische Triebwagen seiner Bestimmung übergeben werden.

WITZWANDERWEG SORGT FÜR GUTE FREQUENZEN

Erfreulicherweise sind die unter die Marke von 100 000 Passagieren jährlich gesunkenen Frequenzen seit der 1993 erfolgten Eröffnung des Witzweges um rund zwanzig Prozent angestiegen, benützen doch viele Wanderer die Bergbahn.

«Fremdfötzelige Musikanten»

Am Samstag, 28. Mai 2016, 16.30 Uhr, wird im Rahmen des Folk Festival Heiden im Kino Rosental der Film «Fremdfötzelige Musikanten» von Roger Bürgler gezeigt. Vor dem Filmstart wird die Gruppe «Ambäck» zum Schwyzerörgeli-Konzert aufspielen. Der Kinobesuch ist für die Besitzer des Festbändels vom Folk Festival gratis. Natürlich sind auch weitere Besucher/innen herzlich willkommen.

Schönes Zitherkonzert dank Seminar

Ein Konzertzither-Seminar und ein Konzert der Extraklasse.

Wunderbare Zithermusik erklang anfangs April im Sonneblick. Dreissig Zitherspielerinnen und -spieler aus der ganzen Schweiz und Deutschland trafen sich zur Weiterbildung und konzertierten zum Abschluss in der evangelischen Kirche.

Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Elvira Marmet aus Schiers organisierte bereits zum 18. Mal im Sonneblick ein Konzertzither-Seminar. Waren es zu Beginn rund zwanzig, sind es heute dreissig Musikerinnen und Musiker aus der ganzen

**Rheumaliga
beider Appenzell**
Bewusst bewegt

Aquawell – Das Wassertraining wenige freie Plätze in Walzenhausen

Aquawell steigert die Ausdauer, stärkt das Herz-Kreislauf-System, fördert die Beweglichkeit, schult das Koordinationsvermögen und kräftigt die Muskeln. Zudem hilft Aquawell rheumatischen Erkrankungen vorzubeugen und vermeidet Rückfälle. Die Kurse sprechen alle Alterskategorien an und bieten Spiel, Spass und Spannung für jedermann.

In **Walzenhausen** sind noch wenige Kurs-Plätze frei. Näheres erfahren Sie bei unsere Geschäftsstelle oder im Internet unter www.rheumaliga.ch/ap.

Rheumaliga beider Appenzell
Geschäftsstelle, Rosenstrasse 25
9113 Degersheim
Tel. 071 351 54 77, info.ap@rheumaliga.ch

Schweiz und dem angrenzenden Ausland, die sich für den Weiterbildungskurs angemeldet haben. Die Konzertzither-Seminar Teilnehmenden kommen zum grössten Teil seit Jahrzehnten an die Weiterbildung. Leitete das Seminar im Sonneblick zuerst Musiklehrer Konrad Stocker, weihte er später unterstützt von Angelika Stringl, Triesenberg, in die Geheimnisse des Zitherspiels ein. Konrad Stocker ist der kürzlich verstorbene Bruder von Initiantin Elvira Marmet. Später übernahmen Frédéric Jenniges – Konzertspieler bei André Rieu – und Helga Heinkel aus Lörrach die musikalische Leitung.

PHANTASTISCHES KONZERT

Erstmals waren in diesem Jahr Johannes Popp aus dem aargauischen Nussbaumen und Nicole Dietsche aus Schopfheim für die musikalische Leitung des Seminars zuständig. Und noch eine Neuigkeit wurde von den Musiklehrenden eingeführt: Sie gaben gern besuchte Einzelstunden. Diese wirkten sich merklich auf das Zitherkonzert zur Frühlingszeit am 8. April aus. Adrian Keller erklärte eingangs, dies sei eines der eindrücklichsten Seminare gewesen. Mit grossem Engagement und pädagogischem Geschick sei gelernt und gelehrt worden. Danach spielten verschiedene Formationen von Volksweisen über Dixieland, Rock bis hin zu Klassik. Einzigartig die Bandbreite des Spiels, mit der die Seminarteilnehmenden aufwarteten. Zum Schluss stellte ein begeisterter Adrian Keller fest: «Es war das beste Zitherkonzert, das wir hier je hatten!» War's der Abschied von dieser Tradition? Die Zukunft wird es weisen.

Als es noch Ausserrhoder Banknoten gab ...

Unglaublich, aber wahr: Einst gab es Ausserrhoder Banknoten, deren Ende 1891 und damit vor 125 Jahren eingeläutet wurde. Damals hiessen die Schweizer Stimmbürger einen Verfassungsartikel gut, der dem Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten übertrug.

PETER EGGENBERGER • Ab 1878 gab es Ausserrhoder Banknoten. Herausgegeben wurden sie von der 1877 gegründeten Kantonalbank. Trotz des Volksentscheids von 1891 dauerte es noch 16 Jahre, bis 1907 erstmals schweizerische Banknoten in Umlauf gesetzt wurden. In der Folge erhielten die verschiedenen kantonalen Banknoten eine dreijährige Gnadenfrist bis 1910. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte auch die Bevölkerung im Vorderland Gelegenheit, bei Banken die Ausserrhoder «Nötli» gegen die neuen schweizerischen Banknoten einzutauschen.

Über Freude Bewohner abholen

Ein Alterswohnheimleben ist mehr als waschen, kleiden, essen und pflegen. Das beweist ein Blick in die Aktivierung. Dabei ist Freude ein entscheidender Punkt. Bilder: Isabelle Kürsteiner

Irmgard Kellenberger und Andrea Rast

ISABELLE KÜRSTEINER • Die «Nämeli» selbst mit der Nähmaschine annähen, die Blumen giessen, das Gemüse rüsten, sich an Vergangenes erinnern Das sind nur einige der Aktivitäten im Almendsberg. «Uns geht es darum, alle Ressourcen zu nützen», sind Pflegeleiterin Rosmarie Geuter und Aktivierungsfachfrau Andrea Rast überzeugt. Gedächtnistraining ist ein weiteres Stichwort. Für Andrea Rast sind das Hochbeet und der Sonnenblumen-Wettbewerb Höhepunkte im Aktivierungsjahr. Die Sonnenblumen sind gesetzt, ebenso Salat, Randen, Fenchel und Rettich. Die Bohnen folgen noch. Mitgeholfen hat Irmgard Kellenberger: «Da hanni gärn gmacht. Hoffemer es chämm alls!» Ganz klar, dass alle, die bei ihren Spaziergängen mit oder ohne Begleitung beim Hochbeet vorbeikommen, nachschauen, wie sich das Gemüse entwickelt. Übrigens, es gibt auch eine Rüstgruppe. Sie trifft sich unter Anleitung ein- bis zweimal die Woche. Dann wird das eigene oder das gekaufte Gemüse gerüstet. «Wer Lust hat, macht mit», freut sich Andrea Rast. Zum harten Kern gehören Lucie Bartholet, Rösli Breu, Meta Frehner, Theres Schiess und manchmal Hermine Lutz.

SICH GEGENSEITIG HELFEN

Christine Rüegg, sie weilt zur Reha im Haus, ist eine begeisterte Strickerin. Theres Schiess macht es ebenfalls gerne, braucht aber dann und wann Unterstützung. Hier haben sich

zwei gefunden. Unter Mithilfe von Christine Rüegg gelingt so manches Strickwerk. Wie bereits im Treffpunkt berichtet, denkt sich Meta Frehner schöne Türdekorationen aus: neu-lich ein Herz zum Muttertag. Was kommt als Nächstes? Nun ja, das ganze Alterswohnheim ist gespannt. Und dann sind da noch die wöchentlichen Turnstunden oder das monatliche Treffen der Singgruppe unter der Leitung von Regula Gugger. «Das Singen ist ein sehr grosses Bedürfnis unserer Bewohner», ist Rosmarie Geuter überzeugt. «Beim letzten Mal hat Hansruedi Huber seine Handorgel hervorgehoben und mitgespielt.» Und er hat noch weitere Ämtli: den Garten giessen, bald auch die Kaninchen und Hühner abends einsperren. Mit der Nähmaschine hat der rüstige Senior auch sämtliche «Nämeli» an seine Kleider selbst angenäht.

WISSEN NUTZEN ODER WACHRUFEN

«Wissen ist ja vorhanden. Es kann genutzt oder aber wacherufen werden», weiss Rosmarie Geuter. «Das Können ist auch da, liegt aber manchmal brach, wenn wir es nicht herausfordern. Deshalb ist es genau so wichtig, Zeit dafür zu investieren. Über die Freude kann man viele Leute bestens abholen. Freude, ich kann etwas. Freude, ich bin wer!» Deshalb sind das gemeinsame Kochen oder das Gedächtnistraining «Weisch no?» wohl auch besonders beliebte Tätigkeiten. Bei «Weisch no?» wird über ein Thema in der Runde gesprochen, beim Kochen werden Rezepte ausprobiert. «I lärn vo de Lüüt», meint Andrea Rast und umgekehrt. Immer wieder werden Lieblingsrezepte der Bewohner gekocht und gebacken. Es kommt dann gleichentags zur Freude aller auf den Tisch.

Hansruedi Huber beim «Nämele»

Das Wasserrad in Lachen liess staunen

Der Besucheraufmarsch war gross bei Choshin Capocasa im Zwirneli in Lachen.

ISABELLE KÜRSTEINER • Menschen aus nah und fern bestaunten das einzige im Appenzell Ausserrhoden noch an seinem Ursprungsort selbständig drehende Wasserrad. Dass das Wasserrad überhaupt erhalten blieb, ist der Pfarrersfamilie Keller zu verdanken, Besitzer des Hauses von 1961 bis 1994. David Keller und später Choshin Capocasa retteten das Wasserrad

Am Sonntag, 8. Mai, begrüsst Stiftungsrat Werner Niederer eine grosse Zahl Interessierter. Thomas Fuchs, Historiker aus Herisau, leitete die zwei Führungen. Er bekräftigte, dass Wasserräder die ältesten Motoren seien. 255 Standorte hatte es in unserem Kanton gegeben. Mit der Blüte der Stickerei sei grosser Bedarf an gezwirntem Faden für die Hand- und Schifflistickerei entstanden, insbesondere von weissem Faden wegen der Rideaux-Stickerei. Die Holzteile des Wasserrades mit einem Durchmesser von sieben Metern seien von Zimmerleut-Lernenden des BBZ Herisau kürzlich rekonstruiert worden. Es bestehe aus einzelnen Fächern. Sei genug

Wasser in den Fächern, beginne es sich zu drehen. Diese Kraft sei dann mittels Transmissionsstangen und Lederriemen direkt auf die Maschine im oberen Stock geleitet worden. Sagte es und gab das Zeichen, im Weichenhäuschen den Schieber so zu stellen, dass das Wasser zu plätschern begann. Bald darauf begann das Rad zu laufen. Im Maschinensaal, heute als Meditationsaal benutzt, ist nach wie vor der Platz der einen Maschine und der nachmalige Anbau für die zweite mit Generator angetriebene Maschine zu sehen. Infolge der gegründeten Stiftung kann das Zwirneli in seiner Originalität weiterbestehen: Als Kulturdenkmal und Zeitzeuge früherer Industriearbeiten. Übrigens, die Zwirnmachine, welche zuerst im Technorama in Winterthur eingelagert war, ist im Spinnereimuseum Neutal im Tösstal ausgestellt. Die kleine Spulmaschine befindet sich im Lager des Museums Herisau. Wie wäre es, wenn sich diese alle wieder in Lachen vereinigen und im Zeitalter der beschilderten Wanderwege ein Zwirnerie-Industrie-Weg entstehen würde, der einen Blick in das frühe Industriezeitalter des Vorderlandes und seiner Blütezeit als Stickereihochburg, vor allem der Rideaux-Stickerei, werfen liesse?

Schwimmbad Ledi – es ist angeschwommen!

Angeschwommen haben in Walzenhausen: Yves Weder und Moritz Gut, dahinter Daniel Frunz.

Moritz Gut, Schwimmbadkommissionsmitglied Daniel Frunz und Bademeister Yves Weder wagten es! Sie eröffneten die Badesaison am Samstag im Schwimmbad Ledi in Walzenhausen mit einem mutigen Sprung ins kühle Nass. Moritz Gut, in Walzenhausen aufgewachsen und heute Stadt St. Galler, sprang als erster. Seit über zehn Jahren ist ihm das Anschwimmen gelungen. Wie letztes Jahr ist das Badi-Team mit Yves Weder als Bademeister, sowie der Einheimischen Erika Goertz als Bademeisterin im Teilpensum, für den Betrieb des Freibades verantwortlich. Ebenfalls mit dabei ist Cina Walser, Walzenhausen, als Leiterin des Kioskes. Das idyllisch gelegene Schwimmbad verfügt über eine 33-Meter-Rutschbahn. Dafür kommt auch

die junge Rahel, wie sie erklärt, ins Schwimmbad. Im Nichtschwimmerbereich könne man ausserdem vorzüglich tauchen. Mit zum Schwimmbad gehören aber auch ein Kinder-Planschbecken sowie zwei Sprunganlagen. Daneben gibt es eine Spielwiese, einen Spielplatz, teilweise mit Sonnendach wie auch Tischtennis-Tische. Gemeinderat und Kommissionspräsident Michael Litscher wünschte dem Team Weder, Goertz, Walser eine unfallfreie Saison mit einem schön-warmen Sommer, wie dies im letzten Jahr gewesen sei. Das Windschutzsystem für das Restaurant sei bis auf kleine Arbeiten fertig und wird am 4. Juni ab 17 Uhr mit einem Apéro sowie Musik und anschliessendem Grillbuffet eingeweiht. *IKS Bild: Isabelle Kürsteiner*

20 Jahre Treffpunkt Wasch no?

IM JAHR 1999 ...

1/99 (FEBRUAR 1999) | Kantonsrat Paul Künzler Kein Türschild, keine Glocke, kein Briefkasten – kein Problem. «Dä Gott weiss scho, woni wohn», so Paul Künzler. Nach sieben Jahren Pension, die nie eine war, beendet er seine politische Karriere.

Feierliche Einweihung der Klosterkirche Grimmenstein Am 20. Dezember feierten Bischof, Nonnen, Padre und unzählige Kirchgänger die geglückte Renovation des «Chlösterlis».

Swiss Team Faustball Der in Wolfhalden lebende, aber in Walzenhausen aufgewachsene Jürg Kellenberger ist neuer Trainer des Swiss Team Faustball der Frauen.

02/99 (JUNI 1999) | Mit neuem Schwung in die Zukunft Die Genossenschafterinnen von «Dorf 48» können aufatmen: Die Zukunft ist gesichert.

Feierliche Einweihung der renovierten evangelischen Kirche in Walzenhausen Die neu renovierte Kirche wurde in einem umfangreichen Gottesdienst eingeweiht.

04/99 (AUGUST 1999) | 1. August-Brunch auf dem Bauernhof Nach einem Jahr Unterbruch organisierten Rita Bösch und Fredi Kellenberger wiederum einen Frühstücksbrunch im Wilen, den 1. August-Höck sowie einen Lampion-Umzug.

05/99 (OKTOBER 1999) | Spielgruppe «Purzelbaum»; Leiterinnenwechsel Vor acht Jahren wurde die Spielgruppe von Judith Niederer und Claudia Kirchhofer gegründet. Nun tritt Claudia Kirchhofer zurück, neu konnte Karin Hohl für die Organisation der verschiedenen Aktivitäten gewonnen werden.

06/99 (DEZEMBER 1999) | Aus für 121-jährige Tradition Ende November 1999 hob die UBS ihre Filiale in Walzenhausen auf. Die Bemühungen um ein Bankinstitut von Seiten der Gemeinde haben nicht gefruchtet.

Gedenkfeier zum 50. Todestag von Jakob Künzler Am 7. November fand in der reformierten Kirche Walzenhausen in Zusammenarbeit mit armenischen Vereinigungen und Referenten eine Gedenkfeier für den «Humanisten ohne Grenzen» statt.

IM JAHR 2000 ...

01/00 (FEBRUAR 2000) | Vom Café Sylvia zum Bistro Das ehemalige Café Sylvia ist wieder geöffnet. Rösli Reiber bietet nicht nur Getränke aller Art an, sondern sie bekoht ihre Gäste auch gerne. In Zukunft werden regelmässig Mittag- und Nachtessen angeboten.

Keine Flüchtlinge mehr im provisorischen Aufnahmezentrum Sonnenberg Nachdem die Zahl der Schutzsuchenden aus dem Kosovo drastisch zurückgegangen ist, beschloss der Kanton, das «Provisorische Aufnahmezentrum für Schutzsuchende aus dem Kosovo» im Sonnenberg zu schliessen.

02/00 (APRIL 2000) | Geld rund um die Uhr Am 3. März 2000 wurde in Walzenhausen beim Bahnhof ein Bancomat der Raiffeisenbanken St. Margrethen und Rheineck feierlich im Beisein von Gemeindepräsident Hans Wiesendanger und Gemeindeschreiber Remo Ritter eingeweiht.

Der Männerchor löst sich auf Mit viel Bedauern gibt der Männerchor von Walzenhausen bekannt, dass er seine Vereinstätigkeit nach 136 Jahren aus verschiedenen Gründen aufgibt.

100. Geburtstag von Pfarrer Paul Vogt Am 25. Juni 2000 findet das 67. Jahresfest der Stiftung Sonneblick Walzenhausen statt. Es steht ganz im Zeichen des 100. Geburtstages des ehemaligen Pfarrers von Walzenhausen (1929–1936) und Gründer des Sonneblick (1933), Pfarrer Paul Vogt.

03/00 (JUNI 2000) | Birkenallee erhitzt die Gemüter Kaum gepflanzt, erhitzt die Birkenallee bei der evang. Kirche die Gemüter. Zwar bestreitet niemand die Ästhetik, hingegen werden Befürchtungen über die Grösse und den Blüten- und Blätterabfall der Bäume laut.

Cornelia und Edi Inauen wirten auf der Traube Nur ein kurzes Gastspiel gab die Familie Solenthaler auf der weitherum bekannten Traube in der Lachen. Am 1. Juli beginnen Cornelia und Edi Inauen ihre Wirtetätigkeit auf der Traube.

Jubiläen Guido Plus seit 40 Jahren bei Hermann AG. Peter Hohl seit 20 Jahren im Verwaltungsrat der Rheineck-Walzenhaus-

sen-Bergbahn. Franz Wild – rund 25 Jahre im Dienste der Gemeinde in verschiedenen Kommissionen – gibt den Rücktritt.

04/00 (AUGUST 2000) | Action in Walzenhausen Erst-August-Brunch bei Fredy Kellenberger. Vierte Filmmacht. Grillabend des Verkehrsvereins. Das erste Walzenhauser Country-Festival.

05/00 (OKTOBER 2000) | Neues vom EW Walzenhausen Tobias Kellenberger im Ruhestand.

06/00 (DEZEMBER 2000) | Von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung Per 1. Januar 2001 tritt im Kanton Appenzell Ausserrhoden das neue Steuergesetz in Kraft.

IM JAHR 2001 ...

01/01 (FEBRUAR 2001) | Grossauftrag aus Italien für Schienenfahrzeuge Fiat Ferroviaria in Savigliano, Norditalien, erteilte der Knoepfel AG einen Millionenauftrag für die Produktion von mechanischen Einheiten für Züge mit Neigetechnik.

Vier Höhepunkte im Jubiläumsjahr! Der Gewerbeverein Walzenhausen feiert sein 100-jähriges Bestehen mit vier Höhepunkten. Mit einer Abendunterhaltung wurde begonnen, dann folgte ein Gewerbe-Rundgang und mit der GEWA 94 wurde geendet.

Praxisübergabe auf 1. Januar 2001 Nach 42-jähriger Tätigkeit als Zahnarzt will sich Rolf Fuchs vermehrt seinen Hobbys widmen. Deshalb übergab er die Praxis im Gütli an Dr. med. dent. N. Murtezani.

02/01 (APRIL 2001) | Neues Feuerwehrfahrzeug Nach langer Vorbereitungszeit, sorgfältiger Evaluation und Ausharren der Lieferfrist ist es endlich soweit. Die Feuerwehr kann der Bevölkerung das neue IVECO 4x4 Material- bzw. Rüstfahrzeug vorstellen.

03/01 (JUNI 2001) | Hotel Walzenhausen wird verkauft Just will in seinem Kerngeschäft weiter wachsen.

Der Jugendraum nimmt Gestalt an Bald werden die Walzenhauser Oberstufenschüler ihren eigenen Treffpunkt haben.

04/01 (SEPTEMBER 2001) | Arts Ministry School Unter dem Namen «Arts Ministry School» soll ein neues Schulungsprogramm realisiert werden, das speziell die Bedürfnisse von Musikern abdeckt, die in kirchlichen Kreisen engagiert sind.

Eine kleine «Streetparade» unter der Linde Was vor 20 Jahren in bescheidenem Rahmen seinen Anfang nahm, ist zu einem kleinen Volksfest geworden: das Pfarrefest der katholischen Kirchgemeinde.

05/01 (NOVEMBER 2001) | Vom Kanton für Freiwilligenarbeit geehrt Walter Ziegler setzt sich seit 12 Jahren unermüdlich für die Sanierung des Schützenhauses in Wienacht ein, um der Jugend eine Sportmöglichkeit zu geben, und Paul Wüger zeigt sich seit 1980 für die Jungschar verantwortlich.

«Wo Zeit für einen Schwatz bleibt» «FrauMeier's Lädeli» – das sind nicht einfach drei Worte, das ist Geschichte. 40 Jahre lang stand Margrit Meier hinter dem Ladentisch. Diese 40-jährige Tradition nahm nun ein Ende.

06/01 (DEZEMBER 2001) | «Uns steht eine ideale Infrastruktur zur Verfügung» In die ehemaligen Bankräumlichkeiten ist neues Leben eingekehrt. Vermögensverwalter und Finanzberater Manfred E. Köhn hat sein Büro von zu Hause ins Dorfzentrum verlegt.

Willi Höhener war über 47 Jahre bei der Hermann AG Im Juni 1954 trat Willi Höhener in den Dienst des Kunststoffwerks Hermann AG in Walzenhausen. Ende November ging er als dienstältester Mitarbeiter in Pension.

De Köni Carol i de «Rhiiburg»

Das frühere, von Familie Stadler geführte Grandhotel «Rheinburg» in Walzenhausen verzeichnete immer wieder herrschaftliche Gäste. Auch König Carol I von Rumänien (1839–1914) gehörte dazu ...

Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

«Jechteroodoo Herr Stadler, innere Schtond wott de Köni mit em Bähnli uffahre, ond mier hand ka Wasser. Wa sölemer too?» Ufgregt isch de Jakob Klee i de Bähnliuniform im Gang vo de «Rhiiburg» gschtande ond häd tuschuur mit de Kappe i de Hand ommegfuchtet. «Ka Wasser, veruckt!» häd er all wider gjoommeret. S ischt ends Augschte 1911 gsii. D Hitz ond d Tröchni ischt ase grooss gsii, as d Brönne ond Bäch ka Wasser me gkha hand.

Ond uхни Wasser häd s Walzehuuser Bähnli nöd köne fahre. Die beide Wäge, wo zwüschet de Rädli Wasserbehälter gkha hand, sönd mit eme ticke Trohtsaal vebonde gsi. Ond wenn de Wasserkaschte vom obere Wage voll gsi ischt, häd s Übergewicht de onder Wage samt de Passaschier i d Hööchi zoge. Ond ussrechnen etz häd me ka Wasser! Veruckt, ka Wasser!

De rumänisch Köni Carol häd üsi Geget sit Johr ond Tag gkennt. Er ischt en Schpross vom Füerschtehus Hohezollere-Sigmaringe gsii, ond die Famili häd mit de «Wiiburg» im Buriet i de Gmaand Thal e Schlössli gkhaa. Do sönds jede Sommer i de Feri gsii. Ond die, wo ka Blatz gkha hand, sönd amel i de «Rhiiburg» iigloschiert worde.

«Ka Wasser, ka Wasser», häd de Ferdinand Stadler vor si heriprommet. Ond denn häd er en sauguete liffall gkhaa. «Realschüeler schtatt Wasser! Goofe als Gwicht! Da isch es! Klee, hauids zom Lehrer Ammaa ond sägidem, er mös ali Goofe wie de Blitz is Bahöfli füeri schicke! Hopp, machid!» De Klee ischt is neu Dorfschuelhus gschprunge, ond de Schuelmeischer häd augeblickli gschaalte. En Schwick schpööter hand si öppe föfzg Buebe-n-ond Maatle samt em Lehrer is Bähnli initriickt, wa e wackers Gwicht ggee häd.

Donn, i de Talschtazioo im Ruederbach, hand de Regierisroot Reinhard Kelleberger vo Walzehuuse ond de Walzhüüsler Gmaandshopme, de Konrad Keller-Küenzler, de Köni miteme tüüfe Knicks willkomm gkhaasse, bevor er uf d Plattform vom Bähnli gschtande-n-ischt. Kumm häd de Wagefüerer d Brems uftoo, isch s Bähnli abgfahre. Noch em ondere Tunnel ond de Brugge hand si die beide Wäge i de Uuswiichschtell gkrüüt. D Goofe hand gwunke ond «Grüezi Herr Köni, willkomm bis üüs z Walzehuuse!» grüeft. Er isch dobe vom Fuermaa Tobler, wo s Milidärhääss vo 1870/71 aagkha ond i Achtschtelli schtramm gsalutiert häd, is Hotel nebet de Kierche gfüert worde.

Im Ruederbach onn hand d Schüeler i de Gartewirtschaft vom «Seilbähnli» Süessmoscht tööre trinke. Druffai sönds zugg uf Walzehuuse. Z Fuess, wil s Bähnli jo ebe ka Wasser gkha häd. De Goofe isch da meh als gliich gsii, ond sü hand si über de uuvehofft frei Nommittag ussigibi gfreit.

*Köni = König
tuschuur = immer
Trohtsaal = Drahtseil
sönd amel = sind jeweils
hauids zom Lehrer = eilen Sie zum Lehrer
ond sägidem = und sagen Sie ihm
en Schwick schpööter = einen Augenblick später
hand si d Wäge gkrüüt = haben sich die Wagen gekreuzt*

Verkehrsverein Walzenhausen aufgelöst

Im Rahmen der Hauptversammlung des Verkehrsvereins Walzenhausen (VVW) wurde dessen Auflösung beschlossen. Damit findet eine 118jährige Ära ihren Abschluss. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Als VVW-Verantwortliche hiess Gemeinderätin Elisabeth Diener am 12. März im Restaurant «Bahnhof» eine kleine Schar Mitglieder und Interessierter willkommen. Der Verein war seit der Hauptversammlung im Jahre 2015 kaum mehr aktiv, so dass dessen Auflösung traktandiert wurde, was zu einer intensiven Diskussion führte. Festgehalten wurde, dass der seinerzeitigen Zielsetzung «Tourismus-Förderung» kaum mehr nachgelebt werden könne, weil Hotels und Restaurants weitgehend fehlten. Erinnert wurde auch an das generell mangelnde Interesse am VVW sowie die Schwierigkeit der Rekrutierung von Vorstandsmitgliedern. Und schliesslich stehe mit der kantonalen Tourismus-Geschäftsstelle in Heiden eine professionelle, auch Walzenhausen dienende Anlaufstelle zur Verfügung.

GEZIELTE VERWENDUNG DES VEREINSVERMÖGENS

Gemäss Statuten fällt das Vereinsvermögen bei einer Auflösung der Gemeinde zu. Dagegen wehrte sich ein Mitglied vehement und beantragte, dass das derzeitige Vermögen von immerhin gut 40 000 Franken weiterhin für spezielle Projekte zum Wohle der Bevölkerung und Gäste eingesetzt werde. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger sicherte die Überführung des Vermögens in einen Fonds zu, über den die neue gemeinderätliche Kommission als Nachfolgerin des VVW verfügen könne. Nach dieser Zusage wurde die Auflösung bei einigen Enthaltungen mit sieben gegen eine Stimme beschlossen.

DORFRUNDGÄNGE AUCH 2016

Diener erinnert im Jahresbericht an die 2015 trotz allem durchgeführten Aktivitäten. Der scheidende Kassier MarioENZler hatte sich der vielen Ruhebänke, deren Standorte und Eigentümer angenommen und präsentierte eine eindrückliche Übersicht. Die bisher auftrags des VVW durchgeführten Dorfrundgänge fallen in den Zuständigkeitsbereich der neuen Kommission. Die Rundgänge finden 2016 an folgende Sonntage statt: 5. Juni, 3. Juli und 4. September.

FÜR NERVENSCHWACHE UND LUNGENSCHWINDSÜCHTIGE

Das Aus für den Verkehrsverein rechtfertigt einen Rückblick: Nachdem die Hotels «Kurhaus» (1870 eröffnet), «Rheinburg»

Zu den früheren touristischen Trümpfen von Walzenhausen gehörte auch das ob dem Friedhof gelegene Hotel «Rosenberg».

(1878) und «Frohe Aussicht» (1896) Kurgäste in hellen Scharen nach Walzenhausen lockten, gründete Pfarrer Philipp Zinsli mit Gleichgesinnten einen Verkehrsverein. Hauptaufgaben waren die Instandstellung der Wanderwege sowie die Platzierung von Wegweisern und Ruhebänken. In der Werbung wurde Walzenhausen als idealer Kurort für Nervenschwache und Lungenschwindsüchtige bezeichnet. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) liess die Gäste weitgehend ausbleiben, und mit dem Bau des Schwimmbads (1934) erhoffte man sich einen Wiederaufschwung. Der Zweite Weltkrieg liess die Gästezahlen erneut einbrechen, und ab 1950 setzten Billigferien im Ausland und die einsetzende individuelle Mobilität dem Kur- und Ferienort Walzenhausen zusätzlich zu. Trotzdem aber wurden 1956 noch über ein Dutzend Hotels und Pensionen mit gesamthaft mehr als 250 Gästebetten verzeichnet, die heute fast alle verschwunden sind.

Streichelfarm in Gais

Von Vögeln, BÜsis bis hin zu Pferden oder Säuli können alle Tiere auf der Streichelfarm in Gais angeschaut, gestreichelt oder gefüttert werden. Eine Grillstelle lädt zum Bräteln ein, diverse Lebensmittel können im Hofladen gekauft oder selber mitgebracht werden. Der angrenzende Spielplatz kann noch zum Austoben genutzt werden. Treffpunkt: 13.30 Uhr Pausenplatz MZA Walzenhausen, Fahrt mit Privatautos, Heimkehr individuell. Der Eintritt ist frei, jedoch werden Spenden gerne entgegen genommen.

Auskunft: www.streichelfarm.ch

Anmeldung bis zum 13.06.2016 bei Belinda Schmidt, Tel. 071 558 90 03

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

FLÜCHTLINGSSONNTAG

Am Sonntag, 19. Juni, wird herzlichst zu einem besonderen Gottesdienst eingeladen. Der Gottesdienst zum Flüchtlingssonntag mit Beginn 10.00 Uhr wird von Pfarrer Hans Lerch aus Heiden gestaltet und vom Jodelchor «Öhli-Chöli» aus Appenzell sowie Susanna Dübendorfer an der Orgel musikalisch begleitet.

VORSCHAU WALDGOTTESDIENST

Am Sonntag, 3. Juli, findet um 10.00 Uhr bei gutem Wetter der Waldgottesdienst auf dem Steigbüchel statt. Er wird von Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet. Musikalisch wird der Gottesdienst von der Akkordeongruppe «Ensemble Grenzenlos» unter der Leitung von Hansjörg Rohner begleitet. Wie gewohnt wird auch wieder ein Transportdienst für ältere oder gehbehinderte Gemeindemitglieder zum Waldgottesdienst angeboten. Anmeldungen bitte bis Freitag, 1. Juli, an Regula Künzler (071 888 49 27). Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu einem fröhlichen Beisammensein am Grillfeuer eingeladen. Die Getränke offeriert die Kirchgemeinde, der Proviant zum «Brötli» muss selber mitgebracht werden. Kuchenspenden sind sehr willkommen. Ganz herzlich eingeladen sind natürlich auch die katholischen Gemeindemitglieder. Bei Regen findet der Gottesdienst mit anschliessendem Kaffee und Kuchen in der evangelischen Kirche statt. Bei unklarem Wetter gibt Tel. Nr. 1600 am Sonntagmorgen ab 8.30 Uhr Auskunft.

GEMEINDEFERIENWOCHE 2016

Für unsere Reise in den Bayerischen Wald hat es noch einige Plätze frei. Anmeldungen sind noch bis 30.06.2016 im evangelischen Pfarramt möglich.

Unsere Gottesdienste im Juni:

05.06.16, 9.15 Uhr – Pfarrerin Corinna Boldt

12.06.16, 9.15 Uhr – Pfarrer Hans Lerch

19.06.16/Flüchtlingssonntag, 10.00 Uhr – Pfarrer Hans Lerch

26.06.16, 9.15 Uhr – Pfarrer Hans Lerch

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Die Kirchenvorsteherschaft teilt mit, dass die stellvertretende Mesmerin, Frau Rosmarie Huber, ihre Stelle per 31.07.2016 gekündigt hat. Wenn Sie Interesse an dieser abwechslungsreichen Tätigkeit haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Für Auskünfte steht Ihnen gerne auch unsere Mesmerin Frau Vreni Rast zu Verfügung. Tel. 071 888 33 06.

Ausserdem teilt die Kirchenvorsteherschaft mit, dass ab dem 1. Mai 2016 der Kirchenzettel aus Kostengründen nicht mehr in der Appenzeller Zeitung publiziert wird. In folgenden Medien wird er weiterhin veröffentlicht: Treffpunkt, Rheintaler Zeitung inkl. Rheintaler Weekend, Magnet sowie auf der Homepage der Kirchgemeinde.

Ab Juli 2016 wird in der Regel einmal monatlich kein Gottesdienst in der reformierten Kirche Walzenhausen gefeiert. An diesen Sonntagen wird ein Fahrdienst in die Kirchgemeinden Reute bzw. Heiden angeboten. Weitere Informationen dazu im nächsten Treffpunkt.

Ausserdem prüft die Kirchenvorsteherschaft zurzeit zusammen mit der katholischen Kirchgemeinde infolge der kleinen Schülerzahlen die weitere Zusammenlegung von Religionsklassen ab dem Schuljahr 2016/2017.

OFFENE KIRCHE

Bis zum 31. Oktober ist die Kirche wieder täglich von 10.00 – 17.00 Uhr für BesucherInnen geöffnet.

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

Wir bedienen Sie wieder in unserem neu renovierten Coiffuresalon im Bahnhofgebäude Dorf 42 Walzenhausen

Markus & Yvonne freuen sich auf Ihre Anmeldung und Ihren Besuch. Gerne beraten wir Sie über Frisur, Schnitt, Farbe, Strähnen und Pflege.

Coiffure Markus, Tel. 071 888 70 24

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Felix Eisenhut, Torfneststrasse 9, 9413 Oberegg, OG und DG des Anbaus vom Altbau wird abgebrochen und neu erstellt. Im OG 3 1/2 Zi-Wohnung, im DG 4 Gästezimmer mit DU/WC zur Vermietung. Solaranlage. Parz. Nr. 675, Assek. 695, Moos

Trawa Immobilien AG, Lachen 773, 9428 Walzenhausen, 1 neues Dachfenster / 1 Dachfenster vergrössern / Fensterersatz, Parz. Nr. 607, Assek. 739, Lachen

Urs Held, Platz 219, 9428 Walzenhausen, Umbau Sanierung Wohnhaus, Parkplätze und Umgebungsgestaltung (zum Teil bereits ausgeführt), Parz. Nr. 297, Assek. 219, Platz

Anton Rechsteiner, Almendsberg 1156, 9428 Walzenhausen, Stützmauer, Gartentor Ost und West, Parz. Nr. 1455 / 1382, Assek. 1488 / 1156, Almendsberg

Just Schweiz AG, Unterdorf 62, 9428 Walzenhausen, Sanierung der Wohnungen im 2. OG und DG, Anpassung Fassaden, Parz. Nr. 59, Assek. 66, Dorf

Thomas Knöpfel und Nadja Schmid, Tolen 1171, 9428 Walzenhausen, Luft-Wasser-Wärmepumpe Aussenanlage, Parz. Nr. 1403, Assek. 1171, Tolen

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Dorf 84, 9428 Walzenhausen, Heizungersatz (alt Öl, neu Gas), Parz. Nr. 495, Assek. 396, Wilen

Isabelle Kürsteiner, Gütli, 9428 Walzenhausen, Heizungersatz (alt Gas, neu Gas), Parz. Nr. 466, Assek. 234, Gütli

Impressum

141. Ausgabe, Nr. Juni / 2016
Gütli 187, 9428 Walzenhausen
T 079 933 80 52
tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen
Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. Juni, 1. August, 1. September,
1. Oktober, 1. November, 1. Dezember
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN APRIL 2016

Mösle Ruedi Erbgemeinschaft, Erwerb 04.04.2016, an Silvia Albertin-Schläpfer, Walzenhausen, GB Nr. 1627, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1388, 742 m² Grundstücksfläche, Wilen

Appenzeller Bahnen AG, Herisau, Erwerb 01.11.2006, an Walzenhausen Bahnhof AG, Walzenhausen, GB Nr. 89, Bahn- und Postgebäude Nr. 42, 1 115 m² Grundstücksfläche, Dorf

Markus Walser, Bernhardtzell, Erwerb 10.12.2008, an Hans Beerli, Heiden, GB Nr. 199, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 5 277 m² Grundstücksfläche, Chorholz; GB Nr. 1141, geschlossener Wald, fl. Gewässer, 3'783 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Christine Wieser, D-Wasserburg am Inn, Erwerb 12.06.1991, an Matthias Valentin Nizon, Zürich, GB Nr. 306, Wohnhaus Nr. 213, 244 m² Grundstücksfläche, Platz

Peter und Rosmarie Kellenberger, Walzenhausen, ME zu je 1/2, Erwerb 30.07.2003, an Othmar Graf, Eggersriet, GB Nr. 1331, Wohnhaus Nr. 276, 691 m² Grundstücksfläche, Wilen

Silvia Albertin-Schläpfer, Walzenhausen, Erwerb 04.04.2016, an Walter Albertin, Walzenhausen, 1/2 ME an GB Nr. 1627, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1388, 742 m² Grundstücksfläche, Wilen

Kurt Joseph Weber, Neuhausen am Rheinfall, Erwerb 19.03.1975, an René Weber, Männedorf, und Ralph Weber, Genève, ME zu je 1/2, GB Nr. 1246, Wohnhaus Nr. 942, 495 m² Grundstücksfläche, Platz

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURT

22.04.2016 In Heiden AR: **Breu Sandro**, von Oberegg AI, Sohn des Breu Manuel Walter, von Oberegg AI, und der Breu geb. Rempfler Marianne, von Appenzell AI, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNG

15.04.2016 **Tyrrell Daniel Simon**, von Flums SG, mit **Imhof Esther**, von Reute AR und Fahmi BE, wohnhaft in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.4.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2014 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende März 2016 eine Abnahme von neun Personen.

Veranstaltungen im Braachmonet

Sonderabfallsammlung und Gifte

Sa., 4. Juni, 9-11 Uhr, Werkhof
Bauamt

Einweihung Windschutzsystem

Sa., 4. Juni, ab 17 Uhr, Badi
Schwimmbadkommission

Abstimmungs-Sonntag

So., 5. Juni, Gemeindehaus, Aussennurnen
Gemeindeverwaltung

Vergnüglicher Dorfrundgang

So., 5. Juni, 10.30 Uhr, Bahnhof
Gemeinde / Peter Eggenberger

Patientenverfügung

Di., 7. Juni, 19.30 Uhr, Kloster
Katholische Frauengemeinschaft

Jugendraum

Sa., 11. und 25. Juni, 19.30 Uhr, MZA
Jugend für Jugend-Kommission

Seniorenmittagessen

Di., 14. Juni, 12.00 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Streichelfarm In Gals

Mi., 15. Juni, 13.30 Uhr, Parkplatz MZA
Müettere Rundi. Anmeldung nötig

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

Der finale Countdown

Das Organisationskomitee Historischer Bergsprint befindet sich aktuell mitten in der heissen Phase der Vorbereitungsarbeiten! Es ist in den Köpfen langsam zu spüren, dass die Zeit des 4. Bergsprints mit grossen Schritten näher rückt. Man wird bald erste Tätigkeiten im Dorf bemerken – die Vorfreude steigt. An dieser Stelle sei allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön ausgesprochen! Bild: zvg

ROGER E. WIDMER • Die vorliegende, letzte Treffpunkt-Ausgabe vor den Sommerferien und gleichzeitig vor Beginn des Bergsprints will das OK nutzen, um die Bevölkerung von Walzenhausen und alle weiteren interessierten Personen über relevante Bereiche und Einschränkungen während der Bergsprint-Tage aktiv zu informieren. Ende Juli bzw. Anfang August werden zudem sämtliche Haushalte in Walzenhausen (soweit die Post die Zustellung sichert) nochmals ein Flugblatt erhalten, welches diverse Informationen rund um den Bergsprint enthalten wird.

WICHTIGE HINWEISE BETREFFEND DIE DURCH DIE KANTONSPOLIZEI BEWILLIGTEN STRASSENSPERRUNGEN

Gesperrt sind:

- die Strasse Walzenhausen Dorf bis Lachen (Sprintstrecke) am Samstag, 20. August 2016, 07.00 – 18.00 Uhr und Sonntag, 21. August 2016, 07.00 – 18.00 Uhr.
- der Strassenabschnitt Restaurant Gambrinus (Gegenseite) bis Bahnhof am Samstag, 20. August 2016, 07.00 – 18.00 Uhr und Sonntag, 21. August 2016, 07.00 – 18.00 Uhr.
- der Strassenabschnitt vor dem Gemeindehaus bis BAT Rheinburg bereits ab Freitag, 19. August 2016, 12.00 Uhr durchgehend bis Sonntag, 21. August 2016, 18.00 Uhr.
- Die Strasse Wolfhalden (Abzweiger Högle) bis Walzenhausen Dorf wird im Einbahnverkehr geführt. Dies gilt ab Freitag, 19. August 2016, 12.00 Uhr durchgehend bis Sonntag, 21. August 2016, 18.00 Uhr.

02	Titelgeschichte
03	Gmaand
08	Kantonsratspräsidentenfeier
10	Kantonsräte
11	Kanto ond Länd
14	Gwerb
16	Jubiläum
17	Veschlides
20	Verein
23	Schuel
26	Kirche
27	Näbis feins zom Esse
28	Neus us de Gmaand

Anwohnern der Sprintstrecke mit spezieller Fahrbewilligung ist das Befahren der Strecken innerhalb der genannten Sperrzeiten während den Sprint-Pausen und in Notfällen nur unter Rücksprache mit den Streckenposten gestattet. Die Blaulichtorganisationen besitzen jederzeit ein Fahrrecht, wobei der Sprint sofort unterbrochen werden würde.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte via info@bergsprint.ch, anwohner@bergsprint.ch oder auf unserer Website www.bergsprint.ch mit dem Kontaktformular an das OK. Eine Rückmeldung folgt raschmöglichst.

HINWEISE AN DIE ANWOHNER DER BERGSPRINT-STRECKE

Die Fahrbewilligungen können in der Woche vor dem Bergsprint im OK-Büro bezogen werden. Die Anwohner werden Anfang August mittels eines separaten Schreibens über die diesbezüglichen Einzelheiten und die Büro-Öffnungszeiten in Kenntnis gesetzt werden.

HINWEIS FÜR DIE HELFER - WE WANT YOU!

Über www.bergsprint.ch, Rubrik «Informationen für Helfer – Online-Anmeldung» sucht das Organisationskomitee dringend weitere Helfer für verschiedenste Bereiche der Veranstaltung. Ein derartiger Grossanlass ist nur durchführbar, wenn auf eine grosse Schar von Freiwilligen gezählt werden kann. Dass alle Helfer von 2007, 2010 wie auch von 2013 grossen Spass hatten, durfte man auch an den jeweiligen Helferessen im November feststellen. Es war und ist ein besonderes Erlebnis, Teil dieses Gross-Events zu sein! Helft bitte mit, erzählt es bitte weiter und motiviert eure Freunde, Bekannten und Verwandten. Vielen Dank!

HINWEIS ZUM MZA-ABENDPROGRAMM

In der MZA findet am Samstagabend, 20. August, erneut das beliebte Sprint-Dorffest für die Bevölkerung sowie die Teilnehmer, Helfer und Gäste statt. Weitere Infos folgen.

HINWEISE ZUM VORVERKAUF UND AKTUELLE INFORMATIONEN

Der Vorverkauf für den Bergsprint wird auch in diesem Jahr wieder durchgeführt. In Walzenhausen wird dieser wie gewohnt im Dorfladen Enzler stattfinden. Neu wird der Vorverkauf jedoch auch in den St.Galler Kantonbanken von St. Margrethen, Au, Heerbrugg und Rheineck stattfinden. Der Grund des erweiterten Vorverkaufs liegt in der Tatsache, dass in diesem Jahr der Eintrittsbändel sowie der Gratisbon dazu berechtigen, am 20. und 21. August 2016 ab den Ostwind-Zonen 234 und 240 zum Bergsprint zu fahren. Neu werden auch keine Parkplatzgebühren mehr erhoben werden. Den Start des Vorverkaufs wie auch weitere Neuigkeiten und Updates (insbesondere zu tollen Attraktionen am diesjährigen Bergsprint) entnehmen Sie bitte der Tagespresse oder surfen Sie unter www.bergsprint.ch oder «Find us on Facebook» (Historischer Bergsprint).

LAST BUT NOT LEAST: HERZLICHER DANK AN DIE ZAHLREICHEN SPONSOREN!

Ein herzliches Dankeschön richtet das Organisationskomitee an alle unsere Partner für die überaus bemerkenswerte finanzielle wie auch materielle Unterstützung des Historischen Bergsprints. Nur dank Ihnen ist es überhaupt möglich, dass wir diesen für die ganze Region einmaligen Anlass erneut durchführen können, und wir freuen uns jetzt schon riesig, Sie wie auch alle Fahrer, Helfer und die ganze Bevölkerung am Bergsprint 2016 willkommen heissen zu dürfen.

v.l.n.r.: Dani Frei, Robert Hämmerle, Roger E. Widmer, Albert Eberle, Herbert Heis, Erwin Steingruber, Hanspeter Schopfer, Peter Lenggenhager, Hansueli Jüstrich. Es fehlen: Karin Steingruber und Victor Rohner.

Gemeinderat – Konstituierung für das Amtsjahr 2016/2017

Da der Gemeinderat mit Beginn des Amtsjahres 2016/2017 wieder komplett ist, wurde eine Umverteilung der Ressorts vorgenommen. Der Gemeinderat setzt sich nun wie folgt zusammen:

Hans Rudolf Bänziger

Gemeindepräsident
Ressorts Präsidium / Finanzen

Roger Rüesch

Vizepräsident des Gemeinderats
Ressorts Soziales / Feuerwehr / Sicherheit

Urs Züst

Ressort Bildung

Rita Kellenberger

Ressort Hoch- und Tiefbau

Elsbeth Diener

Ressorts Jugend, Tourismus, Umwelt

Michael Litscher

Ressorts Wasser / Land- und Forstwirtschaft

Markus Pflister

Ressorts Gesundheit / Schwimmbad

Ersatzwahlen vom Volk gewählt

Enzler Mario (Präsident)	Geschäftsprüfungskommission
Frölich Veronika	Geschäftsprüfungskommission
Lenggenhager Ursina	Geschäftsprüfungskommission
Schär Michael	Geschäftsprüfungskommission

Ersatzwahlen Kommissionen

Mauchle Benjamin	Bühnenmeister
Vetter Rainer	Bühnenmeister Stellvertreter

Der Gemeinderat dankt Daniel Frei für sein Engagement als Bühnenmeister. Die Betriebskommission wird ihn verabschieden. Mario Enzler wird aufgrund seiner Wahl als Mitglied und Präsident der Geschäftsprüfungskommission nicht mehr als Mitglied in der Wasser-/Abwasserkommission bestätigt. Er wird nachträglich von der Wasser-/Abwasserkommission verabschiedet. Alle nicht zurückgetretenen Amtsleute werden für das Amtsjahr 2016/2017 bestätigt.

Der Gemeinderat wünscht den neuen und den bisherigen Mitgliedern viel Freude bei der Kommissions-Tätigkeit und bedankt sich für das Engagement.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Neues Entschädigungsreglement; Anpassungen | Mit dem nun vollzähligen Gemeinderat wurde auch das Entschädigungsreglement per 1. Juni 2016 angepasst. Neu erhalten die sechs Mitglieder (ausser Gemeindepräsident und Entschädigung für Vizepräsident) die gleiche Entschädigung. Die Gesamtsumme gemäss Voranschlag bleibt unverändert.

Personaldienstbarkeitsvertrag; Bestand der Feuerstelle «Steigbüchel» | Der Personaldienstbarkeitsvertrag für die Feuerstelle Steigbüchel mit Raphael Graf ist abgelaufen. Es wurde eine neue Dienstbarkeit erstellt und vom Gemeinderat genehmigt. So ist die Feuerstelle im «Steigbüchel» weiterhin benutzbar bis zum 16.11.2021.

Gesuch um Erteilung einer Betriebsbewilligung im Gastgewerbe | Karin Meyerhans hat beim Gemeinderat ein Gesuch um Betriebsbewilligung für das Café/Restaurant Meyerhans eingereicht. Der Gemeinderat ersucht beim Amt für Wirtschaft und Arbeit, das Gesuch zu bewilligen.

Gesuch um finanzielle Unterstützung für den geplanten Friedensweg | Der Verein Dunant2010plus plant, zur Erinnerung an diverse Persönlichkeiten wie Carl Lutz, Jakob Künzler, Paul Vogt und viele mehr zwischen Walzenhausen und Heiden einen «Appenzeller Friedensweg» mit zehn Stationen und Informationen über deren Leben und Wirken zu errichten. Für die Umsetzung hat der Verein die Gemeinde um einen finanziellen Beitrag gebeten. Der Gemeinderat genehmigt die Kostenübernahme von Arbeiten inkl. Material und zusätzlich CHF 5 000.– unter Vorbehalt der Realisierung des Weges.

Änderung des Feuerschutzreglements | Personen, die in Walzenhausen arbeiten, jedoch nicht hier wohnhaft

sind, sollen künftig die Möglichkeit haben, hier Feuerwehrdienst zu absolvieren. Um diesem Wunsch zu entsprechen und aufgrund des knappen Bestandes wurde das Reglement angepasst. Gleichzeitig wurden die Kaderentschädigungen leicht erhöht, als Zeichen der Wertschätzung. Der Gemeinderat hat die Reglementsänderung genehmigt und es zu Händen des fakultativen Referendums verabschiedet.

Bauabrechnung Leitungersatz Gütli bis Balishof | Die Wasser-/Abwasserkommission hat dem Gemeinderat die Bauabrechnung für den Leitungersatz Gütli bis Balishof eingereicht. Es sind Minderkosten von guten CHF 40 000.– zu verzeichnen. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen.

Elektra Walzenhausen; Zwischenabschluss 2016 | Der Gemeinderat hat den Zwischenabschluss 2016 der Elektra Walzenhausen erhalten und davon Kenntnis genommen.

Zusammenlegung der Grundbuchämter Walzenhausen, Lutzenberg und Reute | Personalfluktuationen in den Verwaltungen erfordern besondere Lösungen. Lutzenberg und Reute verlieren ihre Grundbuchverwalterin und fanden in Walzenhausen die Basis für eine künftige Zusammenarbeit. Die drei Gemeinderäte verabschiedeten dazu eine gemeinsame Vereinbarung.

Ab August 2016 werden die Grundbücher der Gemeinden Walzenhausen, Lutzenberg und Reute durch das neue Grundbuchamt Walzenhausen-Lutzenberg-Reute am gemeinsamen Standort in Walzenhausen geführt.

Gleichzeitig sucht Walzenhausen eine/n Nachfolger/in im Einwohner- und Sozialamt, da die heutige Stelleninhaberin Mutterfreuden entgegensehen darf.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

Gemeindeverwaltung: Öffnungszeiten während den Schulferien (11.07.2016 bis 14.08.2016)

Montag 08.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag 08.00 bis 13.00 Uhr (durchgehend über Mittag)

Gerne können wir nach telefonischer Rücksprache auch einen Termin ausserhalb der oben genannten Öffnungszeiten abmachen. Rufen Sie uns einfach an.

Funktion	Name	Telefonnummer
Grundbuchamt	Herzig Reto	071 886 49 83
Gemeindekanzlei	Cipolletta Nathalie	071 886 49 84
Einwohneramt / Sozialamt / AHV-Zweigstelle	Wohlwend Gisela	071 886 49 80
Finanzverwaltung	Keel Markus	071 886 49 81
Erbschaftsamt / Arbeitsamt	Tüscher Elisabeth	071 886 49 82
Bausekretariat	Ruf Carmen Madeleine Kessler Cipolletta Nathalie	071 886 49 86 071 886 49 86 071 886 49 84
Bürozeiten Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger nach Vereinbarung		071 886 49 85

Ihr Kanzlei-Team

Sommerzeit - Reisezeit

Schon bald beginnen wieder die grossen Ferien, und viele von uns wollen wieder einmal in den Süden an die Sonne oder an andere wunderbare Orte fliegen.

Neu: schnelle Verbindung zum Flughafen und weiter nach Zürich-Bern

Wie ich bei meiner letzten Flugreise mit Freude feststellen konnte, wurde die Anreise nach Zürich-Kloten durch den neuen SBB-Fahrplan wesentlich verkürzt. Wenn man die Bahn .43 ab Walzenhausen nimmt, ist man tatsächlich in 1 Stunde und 33 Minuten am Flughafen.

In St. Gallen hat man dann 5 Minuten Zeit, um das Perron und den Zug nach Zürich zu wechseln, was in der Regel genügt. Trotzdem mein Tipp für die Sommerreise: genügend Reserve vor dem Abflug einplanen.

Elsbeth Diener
Gemeinderätin (Jugend/Tourismus/Umwelt)

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Telefonnummer: 071 886 66 38

Walzenhauser Badi gegen Wind und Wetter geschützt

Dass es auch gegen Regen schützt, das hat das Walzenhauser Windschutzsystem im Schwimmbad Ledi über das erste Juni-Wochenende bestens bewiesen. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Am Samstagabend Anfang Juni lud die Schwimmbadkommission zum Einweihungsfest des Windschutzsystems ein. Der Glasbau bestand seine Feuerprobe mit Bravour. Nicht Wind und Sonne mussten reguliert werden, sondern Regen abgehalten. Sogar die Ballone wollten nicht alle entschweben, so stark goss es teilweise, die zahlreichen Besucher aber blieben trocken. Gemeinderat und für ein Jahr Schwimmbadkommissionspräsident Michael Litscher bewies an Hand eines historischen Bildes, dass schon zu Beginn des Schwimmbades 1932 ein Windfang bestanden hatte, allerdings nicht in Glas. Es war damals für mehrere Jahrzehnte ein Betongebilde mit Dachterrasse. Mit dem Umbau 1960 entstanden mehr Umkleidekabinen, 1988 erhielt das Schwimmbad sein heutiges

Gesicht, und seit Anfang Juni ist der Sitzplatz rund um den Kiosk durch einen Windschutzsystem geschützt. Litscher bekräftigte, dass sehr gute Arbeit geleistet worden sei und dankte den beteiligten Handwerkern herzlich. Dank ihres Einsatzes könne ein lichtdurchflutetes Windschutzsystem in Betrieb genommen werden. Nun verfügt die Badi in der Ledi neben dem Hauptschwimmbekken mit abgegrenztem Nichtschwimmerabteil, dem Kinderbad und der grossen Rutschbahn auch über einen geschützten Restaurationsbereich. Im Anschluss an seine Rede übergab Michael Litscher das Zepter, im Schwimmbad einen überdimensionierten Schwimmring, an seinen Nachfolger Gemeinderat Markus Pfister, der seit dem 1. Juni neu das Ressort Schwimmbad unter sich hat, nachdem der Gemeinderat von Walzenhausen nun wieder komplettiert ist. Michael Litscher wünschte allseits «e gfreuts Bad» und leitete zum gemütlichen Teil mit Ballonwettbewerb, Grilladen und Musik über.

Michael Litscher (rechts) übergibt Schwimmring an Markus Pfister.

Michael Litscher zeigt ein Bild aus der Anfangszeit des Bades, damals ein Betonschutz des Kioskes und einiger Plätze.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Ruesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Asylzentrum Sonneblick Walzenhausen – wie geht es weiter?

In der Stellungnahme des Kantons zur Petition «Asylzentrum Sonneblick Walzenhausen» vom 17. Mai 2016 hält der Kanton an seiner Absicht fest: 10 Jahre Mietdauer und mit 80 Personen belegen. Der Anhörungstext des Gemeinderates folgte am 3. Juni.

ISABELLE KÜRSTEINER • Die Antwort des Regierungsrates auf die Petition wird laut Landammann Matthias Weishaupt nur dem Komitee «Anwohner Sonneblick» verschickt. Dies sei der ordentliche Weg und nach dem Informationsabend in Walzenhausen ausserdem so vom Regierungsrat beschlossen worden. Die Antwort allen 592 Personen zu schicken, wäre eine unverhältnismässige Verschwendung von Steuergeldern.

In seiner Stellungnahme legt der Kanton nochmals die bekannte Ausgangslage sowie Chronologie dar. Er erklärt den Ablauf der Zuweisung innerhalb des Kantons und bekräftigt, dass der Kantonsrat explizit vorgesehen habe, zur Entlastung der Gemeinden kantonale Zentren zu betreiben. Erklärt werden auch Anzahl Plätze und Betriebsdauer sowie die Zumutbarkeit, um zu folgendem Fazit zu kommen: «Der Regierungsrat hält an seiner Absicht fest, in Walzenhausen die Liegenschaft «Sonneblick» als Asyl-Durchgangszentrum für zehn Jahre zu mieten und es mit 80 Personen zu belegen. Die effektive Belegung hängt von den Entwicklungen im Asylwesen und der Anzahl Zuweisungen durch das SEM ab. Der Regierungsrat hat aber Verständnis für die zurzeit noch bestehenden Unsicherheiten und Ängste bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Walzenhausen, insbesondere bei den Anwohnerinnen und Anwohnern. Er versichert den Petitionärinnen und Petitionären, im Hin-

blick auf die geplante Betriebsaufnahme Anfang 2017 zu gegebener Zeit und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde weitere Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung durchzuführen. Ebenfalls geplant sind Austauschsitzen («runde Tische») mit den Anwohnenden.»

ANHÖRUNGSTEXT GEMEINDERAT

Am 3. Juni folgte der Anhörungstext des Gemeinderates zuhanden von Landammann Matthias Weishaupt. Darin erklärt der Rat, Verständnis für die Situation des Kantons zu haben und sich der Tradition des «Sonneblicks» bewusst zu sein. Aufgrund der heftigen und breit abgestützten Reaktion sehe sich der Gemeinderat als gewähltes Organ in der Pflicht, seine Wählerschaft ernst zu nehmen und gegenüber dem Kanton zu vertreten. Namens der Bürgerschaft stellt er unter anderem folgende Fragen: «Bestimmen betriebswirtschaftliche Gründe allein die Grösse und Dauer eines Zentrums? Werden die angemeldeten Vorbehalte, Bedenken, begründete Fakten und Ängste der Einwohner ignoriert und mit finanziellen Überlegungen abgetan?» Zum Schluss beantragt der Gemeinderat: Reduktion der Anzahl Asylanten auf maximal 45 Personen für die Zeit von maximal zwei Jahren, dringende Einberufung eines runden Tisches mit Abgeordneten (Anwohner, Petitionären, Flurgemeinschaft, Behörde) zur Aufarbeitung folgender Punkte: Kostenkalkulation und deren Offenlegung, Defizitverteilung auf die 20 Gemeinden erklären.

Was wären die Kosten für Walzenhausen beim angekündigten Projekt? Was wären die Kosten für Walzenhausen, sollte sich die Flüchtlingssituation innerhalb von ein oder zwei Jahren grundlegend ändern und bei der geplanten Grösse automatisch Überkapazität abzubauen sein? Risikoschätzung darlegen: Steuerverluste durch Abwanderungen, Attraktivitätsverlust und Stopp in der Zuwanderung? Ebenfalls erwartet der Gemeinderat eine Bestätigung, dass alle heutigen Angestellten des «Sonneblicks» mittels Sozialmassnahmen abgesichert sind, bzw. eine neue Arbeitsstelle haben.

Kontaktstunde mit Gemeindepräsidenten

Die Gemeinde möchte neu eine Kontaktstunde mit dem Gemeindepräsidenten einführen. Die Bevölkerung soll die Möglichkeit haben, an bestimmten Daten mit Fragen oder Anliegen an den Gemeindepräsidenten zu gelangen. Diese Stunden sind öffentlich, es können also auch Zuhörer mit dabei sein.

Die erste Kontaktstunde findet am **Montag, 4. Juli, von 17.00 – 18.00 Uhr** im Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung statt. Es ist keine Anmeldung nötig. Die Daten werden jeweils im Treffpunkt publiziert und auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet.

Vollständige Texte online oder auf Papier

Die Texte der Stellungnahme des Kantons sowie den Anhörungstext des Gemeinderates sind online auf der Website www.walzenhausen.ch aufgeschaltet. Sie können ausserdem auf Papier ausgedruckt bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Peter Gut – geschätzt, eigensinnig und innovativ

Peter Gut ist seit dem 13. Juni höchster politischer Ausserrhoder. In unserer Gemeinde wurde er gefeiert und gelobt. Dann und wann blitzte in Ansprachen durch, dass er auch Gegenluft in Kauf nimmt, um unverbeugt seine Ansichten zu vertreten. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Er ist der zweite Kantonsratspräsident aus Walzenhausen. Es galt, 58 Jahre zu warten, bis nach Ulrich Jüstrich (Kantonsratspräsident von 1958 bis 1960; damals galt die Wahl für zwei Jahre) wieder ein Walzenhauser das Amt innehat. Ein grosser Moment. Eine würdige Feier in Walzenhausen. Zu Beginn erwartete der Spalier mit Jugendfeuerwehr, Fassdaubenclub und Schule den Neugewählten. Nach dem Apéro mit Alphornklängen begrüsst der Chor über dem Bodensee in der festlich geschmückten MZA Politprominenz von Appenzell Ausserrhoden sowie Innerrhoden und St. Gallen. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger gratulierte zur Wahl zum höchsten Ausserrhoder Politiker. Knackig sollte seine Ansprache sein, so wünschte es sich Peter Gut vom Sprechenden. Eine sehr hoch gelegte Latte, stellte Bänziger fest, bei den bekannt wortgewaltigen Voten mit rhetorischen Feinheiten Guts im Kantonsrat. So richtig kennengelernt habe er Peter Gut im 2011, als er Exekutiv-Luft schnuppern durfte. «Ich hoffe, dass es ihm gut tat, denn in der Exekutive weht ein ganz anderer Wind als in der Legislative», fuhr der Gemeindepräsident weiter und wünschte «dass er diese Erfahrungen

Peter Gut mit Gattin Barbara Baumgartner

in seinem neuen Amt etwas einfliessen lassen kann». Dann stellte er fest, dass Peter Gut Walzenhausen bestens kenne, weil er in seinen jungen Jahren half, Post auszutragen.

FÜR DAS GEMEINWOHL ENGAGIERT

Sein Engagement für das Gemeinwohl umfasste unter anderem die Gründung der Jugendfeuerwehr, Feuerwehrmitglied und deren Vizekommandanten, GFS- und Lesegesellschafts-Präsident. Ausgleich habe er als begnadeter Dorfgeschichten-Erzähler sowie Haflingerfahrer gefunden. Vor rund dreissig Jahren wurde er gar an der Landsgemeinde als Vorschlag für das Regierungsratsamt gerufen, damals nicht gewählt, aber heute, «ja heute ist er unser höchster Politiker in Ausserrhoden – bra-

Gratulanten aus drei Kantonen trafen sich in Walzenhausen

vo!» Zur politischen Arbeit meinte Bänziger. «Hecktische Veränderungen und gesetzliche Vorgaben vom Bund und Kanton bestimmen unser Politleben mehr und mehr. Wollen wir nur noch reagieren?» Seine Antwort: «Nein, sondern gemäss Peter Guts Worten, 'Herausforderungen können erfolgreich gemeistert werden, wenn sie aktiv angegangen werden' – agieren wir.»

HERAUSFORDERUNGEN AKTIV ANGEHEN

Landammann Matthias Weishaupt bekräftigte die ganz feine, ruhige Rede, zurückhaltend und tief sinnig über Land und

Der Fassdaubenclub stand Spalier

Kantonsratskollege Jürg Wickart mit Gattin

VON RÜTSCHEN ZU GUT

Humor- und Ehrenvolles folgte, weshalb Kantonsratspräsident Peter Gut nun mit einem modernen Trolley, dem ehemaligen «Aff», einer den Appenzeller Farben entsprechenden Krawatte und Visitenkarten, ausgerüstet ist. Feierlich erfolgte dann die Übergabe des Amtszeichens, des Säbels. Peter Gut meinte, er habe in Ursula Rütsche und vorher in René Rohner gute Lehrmeister gehabt, und dank ihnen sei er durch eine «harte Schule» gegangen. Seinen Kantonskolleginnen und -kollegen dankte er herzlich für die Unterstützung. Sein Dank ging aber auch an alle an der Feier Beteiligten und an die vielen helfenden Hände, insbesondere an die Feier-Organisatorin Gemeindeforschreiberin Nathalie Cipolletta. Das Spalier zu Beginn habe ihn sehr gerührt. Nun freue er sich auf eine gute Zusammenarbeit und gutes Gelingen. Zum Schluss überreichten ihm Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger und Vizepräsident Roger Rüesch einen Blumenstraus für seine Frau Barbara und eine speziell gravierte und verzierte Kuhglocke mit den Wünschen «viel Erfolg, schöne Erfahrungen, die nötige Energie und genügend Zeit»!

Walzhuser Hobbyköch sorgten für das Wohl

Leute nach seiner Wahl. Ganz anders als sonst bei seinen temperamentvollen Voten. Gut zeichne sich aus durch scharfsinniges Nachdenken und spitzfindige Formulierungen. Immer wieder habe er im Kantonsrat damit Mehrheiten gefunden. Als Kantonsratspräsident müsse er sich nun eher zurücknehmen. Dieser Rollenwechsel werde ihm gut gelingen, wie schon seine Antrittsrede bewiesen habe. Dann wünschte der Landammann viel Freude beim Vertreten Ausserrhodens gegen innen und aussen. Peter Gut sei der Archetypus des unabhängigen Politikers, weshalb es Andreas Zuberbühler, pu-Fraktionspräsident, bedauerte, dass ihn sein neues Amt nun zum «politischen Eunuchen» mache. Als Kantonsrat habe er auch Gegenluft in Kauf genommen, wenn es die Sache erfordere. Deshalb sei sich Zuberbühler sicher, dass Gut sich auch als Staatsmann nicht verbeugen lasse.» Nach dem Nachtessen – die Hobbyköche Walzenhausens kreierten gemäss Guts Wunsch Hackbraten – und verschiedenen Einlagen der Musikgruppe «Anderscht» folgte ein weiterer Höhepunkt: Die Amtsübergabe durch alt Kantonsratspräsidentin Ursula Rütsche an Peter Gut.

Vorgängerin Ursula Rütsche gibt das Kantonsratspräsidentenamt und damit den Degen an Peter Gut weiter.

Rückblick auf das Amtsjahr 2015/16 als Kantonsrat

JÜRIG WICKART • Mit der neuen Sitzverteilung hat Walzenhausen letztes Jahr einen der drei Kantonsratssitze verloren. Dies bedeutet, dass Walzenhausen seither nur noch durch meinen parteiunabhängigen Kollegen Peter Gut und mich vertreten ist. Aber auch andere kleinere Gemeinden verloren Sitze, dies zu Gunsten grösserer Gemeinden wie Heiden, Teufen, Speicher und allen voran Herisau, das fortan 4 Sitze mehr zählt. Die meist parteiunabhängigen Vorderländer Kantonsräte und Kantonsrätinnen sind nun zahlenmässig noch mehr ins Hintertreffen geraten. Dieses Defizit kann aber dadurch kompensiert werden, dass Peter Gut an der ersten Sitzung des neuen Amtsjahres zum Kantonsratspräsidenten gewählt wurde – seit 56 Jahren ist wieder einmal ein Walzenhauser höchster Ausserrhoder! – während ich im Amt des Präsidenten der Justizkommission bestätigt wurde. Von einem politischen Abseits Walzenhausens im Kantonsrat kann daher nicht die Rede sein.

Inzwischen haben aber die beiden möglichen Standortkantone St. Gallen und Thurgau in ihren jeweiligen Volksabstimmungen das Projekt EXPO 2027 begraben. Eine verpasste Chance!

Als Präsident der Justizkommission war ich persönlich von der Reorganisation der beiden Gerichte und der neuen Zusammensetzung der Kommission betroffen. Das Kantonsgericht wurde als Folge der zunehmenden Verschiebung von den Abteilungs- zu Einzelrichterfällen von 12 auf 8 nebenamtliche Richter/innen und das Obergericht von 5 auf 4 Abteilungen reduziert, womit bei konstant hoher Qualität der Ausserrhoder Justiz Kosten eingespart werden konnten. Enttäuschend war für mich als Mitglied der Kommission Teilrevision Baugesetz der regierungsrätliche Rückzug der Teilrevision. Erst spät wurde erkannt, dass Baugesetz, Richtplan und Mehrwertabschöpfung nicht zeitlich und thematisch isoliert behandelt werden sollten. Die geplante Abschaffung der kommunalen Ortsbildschutzzonen stiess ebenso auf Widerstand wie die Beratungspflicht in der Kernzone.

PETER GUT • Der Kantonsrat ist nach den Wahlen personell und politisch neu zusammengesetzt. Rund $\frac{1}{3}$ der Kantonsrätinnen sind Neugewählte, und auch die politische Zusammensetzung hat sich verändert. Neben der nach wie vor am stärksten vertretenen FDP sind mit der SVP, der SP und den Parteiunabhängigen neu drei zahlenmässig fast gleich starke Fraktionen vertreten. Als Unabhängiger bedauere ich natürlich die Umverteilung von Kantonsratssitzen aus dem Vorderland vor allem in das Mittelland und nach Herisau. Leider habe ich als einziger Kantonsrat gegen diese Umverteilung gestimmt. Die Zusammenarbeit mit dem neuen, auf fünf Mitglieder verkleinerten Regierungsrat (Exekutive) und dem Kantonsrat (Legislative) geschieht im gegenseitigen Respekt und auf Augenhöhe, was bei der letzten Regierung nicht immer der Fall war.

Sehr viele Traktanden waren zu behandeln. Nicht immer fanden die wichtigsten auch die grösste Beachtung. Das Beispiel des Vaterschaftsurlaubs zeigt dies deutlich. Geschäfte zur Pflegefinanzierung und zum Spitalverbund waren da (nicht nur finanziell) bedeutender, und vor allem bei letzterem ist die Entwicklung genau zu beobachten.

Im vergangenen Amtsjahr wurden etliche Geschäfte begonnen, die möglicherweise recht grossen Einfluss auf die Ausgestaltung unseres Kantons haben werden, wie z.B. das Kantonsratsgesetz und die von der Regierung angestossene Teilrevision der Kantonsverfassung. Aber auch aus Sicht als Vertreter der Gemeinde Walzenhausen im Kantonsrat wichtige Geschäfte sind (leider zum Teil immer noch) hängig, wie z.B. das Baugesetz und der Richtplan.

Persönlich durfte ich mich als Kantonsrats-Vizepräsident auf mein Präsidialjahr 2016/17 vorbereiten. Das fand ich sehr interessant. Die unausgesprochene Erwartung, dass sich der Vizepräsident in den Debatten nur zurückhaltend zu Wort melden soll, konnte ich allerdings nicht erfüllen.

AÜB feiert sein 20-jähriges Bestehen und diskutiert die Nahversorgung

Am 11. Mai 2016 durfte der AÜB-Präsident Norbert Näf 60 Personen zur 20. Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AÜB) begrüßen.

Anschliessend moderierte Roger Fuchs in gewohnt pointierter Art das Podium zur Frage: Wie kaufen wir in Zukunft ein? Die Frage nach einer vielseitigen und nachhaltigen Nahversorgung wird unsere Region auch künftig fordern. Als positives Zeichen hat gleichentags der Volg in Wolfhalden einen Laden eröffnet.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums durfte der Verein AÜB die Gratulation von Regierungsrätin Marianne Koller und Landesfährnrich Martin Bürki entgegennehmen. Marianne Koller lobte die typisch vorderländerische Weitsicht, mit AÜB die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam anzupacken und Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft an einen Tisch zu bringen.

Dass der Verein AÜB die Rolle als Koordinationsplattform und Initiant von Zusammenarbeit ernst nimmt, zeigte der Geschäftsbericht 2015. So haben sich fünf Mitgliedsgemeinden unter Federführung von AÜB zur Energie-Region zusammengeschlossen und gehen den Weg in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung weiter. Die Geschäftsstelle hat mit allen neun Mitgliedsgemeinden Grundlagen für die Zusammenarbeit im Bereich der Oberstufen erarbeitet. Sie hat mit dem Berufserkundungstag 150 Schülerinnen und Schülern der 2. Sekundarklassen einen Einblick in 38 Betriebe aus der Region und in 34 Berufe ermöglicht. Ein Projekt, das Wirtschaft und Schule näher rücken liess. Der Berufserkun-

dungstag wird auch 2016 durch die Geschäftsstelle des AÜB organisiert.

Die Jahresrechnung des Vereins wurde geprüft und genehmigt. Sie schliesst bei einem Ertrag von CHF 79 588.30 und einem Aufwand von 73 721.20 mit einem Gewinn von CHF 5 867.10.

Das anschliessende Podium widmete sich der Zukunft der Nahversorgung. Mit Bio-Bäuerin Sandra Böhm, Urs Schmidlin, Geschäftsführer des Bioladens BIONAT und Mitglied des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden, Thomas Baumgartner, Direktor Appenzellerbahnen und Verwaltungsratsmitglied Mercato Shop AG, sowie Dominique Locher, CEO von LeShop.ch, war das ganze Spektrum von kleinen und grossen Versorgern vertreten. Sie waren sich darin einig, dass sie alle unterschiedliche Kundenbedürfnisse befriedigen und es auf dem Markt Platz für alle gibt. Uneinig waren sie sich jedoch in der Frage, was unter dem Begriff Nahversorgung zu verstehen sei. Während Dominique Locher darunter die Lieferung bis an die Haustür verstand, betonte Sandra Böhm, dass die Nahversorgung unmittelbar an die regionale oder gar lokale Produktion geknüpft sei. Abschliessend brachte es Landesfährnrich Martin Bürki auf den Punkt: Es mache keinen Sinn, die unterschiedlichen Anbieter gegeneinander auszuspielen. Hingegen sei zu betonen, dass die kleinen Läden und Anbieter einen Beitrag zum sozialen Dorfleben leisteten. Hier könnten Begegnungen stattfinden und man könne auch mal einen Schwatz halten. Das sei beim Einkauf per Online-Bestellung nicht möglich.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AÜB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser
Tel. 079 413 58 24, katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Grundsatzbeschluss für eine Totalrevision der Kantonsverfassung kommt vor den Kantonsrat

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat eine Totalrevision der Kantonsverfassung. Für den Regierungsrat besteht Handlungsbedarf v.a. in zwei Bereichen, bei den Gemeindefunktionen und den politischen Rechten. Für die Revisionsarbeiten soll kein Verfassungsrat eingesetzt werden.

Der Regierungsrat hatte sich Ende letzten Jahres für eine Totalrevision der Kantonsverfassung ausgesprochen. Jetzt unterbreitet er dem Kantonsrat den entsprechenden Bericht und Antrag. Der Kantonsrat wird sich voraussichtlich an seiner Sitzung vom 26. September 2016 mit dem entsprechenden Grundsatzbeschluss befassen. Stimmt er einer Totalrevision der Verfassung zu, muss in der Folge das Stimmvolk entscheiden, ob eine Totalrevision der Verfassung durchgeführt werden soll und ob der Kantonsrat oder ein Verfassungsrat die Revision vorbereiten soll. Eine solche Abstimmung wird voraussichtlich am 21. Mai 2017 stattfinden.

Der Regierungsrat sieht zwei Themen, für die die verfassungsrechtlichen Vorgaben grundlegend überprüft werden sollen. Zum einen geht es um den Bereich der Gemeindefunktionen. Eine grundsätzliche und umfassende Strukturdiskussion betrifft auch Fragen der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden sowie des innerkantonalen Finanzausgleichs. Zum anderen geht es um den Bereich der politischen Rechte. Vor einer Totalrevision des Gesetzes über die politischen Rechte sind Änderungen in der Verfassung notwendig. In die Überlegungen soll aufgrund eines aktuellen Bundesgerichtsentscheides auch das Wahlsystem für den Kantonsrat einbezogen werden.

Aktualisierung «Liste der lebendigen Traditionen»

Nach der Publikation der «Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz» im Jahr 2012 beginnt im Mai 2016 die erste Überarbeitung. Die Volkskundlerin Birgit Langenegger wurde von den Kulturbeauftragten der Ostschweizer Kantone mit der Projektleitung betraut. Vorschläge können bis am 31. August 2016 eingereicht werden. Die aktualisierte Fassung der Liste soll im Jahr 2018 veröffentlicht werden.

Weitere Auskunft erteilen:

Birgit Langenegger, Projektleiterin Lebendige Traditionen Ostschweiz, zuständig für die Kantone AI, AR, GL, SG, SH, TG, ZH, Tel. 071 788 96 33 (Di-Do) / 071 222 78 75 übrige Tage: birgit.langenegger@bluewin.ch

Für den Regierungsrat ist eine verfassungsrechtliche Gesamtschau notwendig. Welche Bereiche schliesslich geändert werden, zeigen erst die späteren Revisionsarbeiten, sofern der Kantonsrat und das Stimmvolk einer Totalrevision zustimmen. Der Regierungsrat spricht sich zudem für ein Vorgehen gemäss dem ordentlichen Gesetzgebungsprozess aus. Dies beinhaltet auch, dass die Revision nicht durch einen eigens einberufenen Verfassungsrat sondern von Regierungsrat und Kantonsrat durchgeführt werden soll. Diese Arbeiten würden in den Jahren 2017 und 2018 anfallen, eine Inkraftsetzung der totalrevidierten Verfassung könnte nach nochmaliger Volksabstimmung frühestens 2019 erfolgen.

Weitere Auskunft erteilen:

Landammann Dr. Matthias Weishaupt, 071 353 68 50
Ratschreiber Dr. Roger Nobs, 071 353 63 51
Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst Appenzell Ausserrhoden, 071 353 68 82

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Dorfladen Enzler

Öffnungszeiten

Ab den Sommerferien 11.7.2016

Montag bis Freitag

7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Samstag

7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Nachmittags geschlossen

Fördermöglichkeiten rechtlich verankern

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat den Entwurf für eine Teilrevision des Baugesetzes für die 1. Lesung zuhanden des Kantonsrates verabschiedet. Mit den Anpassungen will der Regierungsrat die Möglichkeit zur kantonalen Förderung von Altbausanierungen oder Arealentwicklungen rechtlich verankern.

AR • Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat im Sommer 2015 beschlossen, die kantonalen Förderungen für Arealentwicklungen und Altbausanierungen weiterzuführen und diese im Jahr 2016 noch über einen Verpflichtungskredit des Regierungsprogrammes 2012–2015 zu finanzieren.

Um sicherzustellen, dass ab 2017 die zwei erfolgreichen Projekte «Arealentwicklung» und «Haus-Analyse» aus dem Regierungsprogramm 2012–2015 weitergeführt werden, aber auch um die strategischen Ziele des neuen Regierungsprogramms 2016–2019 umsetzen zu können, wird eine Teilrevision des Baugesetzes vorgenommen. So soll ein Artikel im Gesetz die Möglichkeit zur Förderung von Altbausanierungen oder Arealentwicklungen mit kantonalen Beiträgen oder Leistungen festschreiben.

Der Gesetzesentwurf kann unter www.ar.ch/kantonsrat/geschaefstssuche eingesehen werden. Der Kantonsrat wird das Geschäft an seiner Sitzung vom 13. Juni beraten.

Weitere Auskunft erteilen:

Marianne Koller-Bohl, Vorsteherin Departement Bau und Volkswirtschaft, 071 353 68 90

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst Appenzell Ausserrhoden, 071 353 68 82

Andreas Vetsch wird neuer Leiter des Strassenverkehrsamtes

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Andreas Vetsch zum neuen Leiter des Strassenverkehrsamtes gewählt. Er übernimmt die Aufgabe am 1. September 2016. Sein Vorgänger, Peter Hafner, wird Ende September 2016 pensioniert. **ar**

Verein Energie AR /AI als Brücke zur Energiewende

In einem gut gefüllten Saal des Mehrzweckgebäudes in Waldstatt durfte Peter Langenauer, Gemeindepräsident von Speicher und Präsident des Vereins Energie AR/AI, die Mitglieder zur diesjährigen Versammlung begrüessen. **Bild: zVg**

v.l.n.r.: Hans Brunner, Peter Langenauer, Ueli Graf.

MICHAEL SCHEURER • Mit der vorgängigen Besichtigung der Wagner AG in Waldstatt zeigte der Verein den Mitgliedern für einmal keinen Energieproduzenten, sondern einen Grossverbraucher. Das Unternehmen stellt hochpräzise Druck-, Spritzguss- und Hybridteile her. Mit der Abwärme der Schmelzöfen werden unter anderem der gesamte Betrieb, das Hallenbad und einige weitere Liegenschaften mit Energie versorgt.

Peter Langenauer eröffnete die Versammlung mit einer Aussage des Direktors des Bundesamtes für Energie, dass der Begriff der Energiewende eigentlich ein falsches Bild vermittele. Wenden oder umkehren, können man die Energieversorgung der Schweiz nicht einfach so. Für das sei diese schlicht zu komplex. Stattdessen müsse man alle jetzigen Mittel weiterentwickeln und intelligent verknüpfen. Nicht zuletzt sei auch eine glaubwürdige Kommunikation massgebend. Genau an diesem Punkt kommt der Verein Energie AR/AI ins Spiel. Der Verein, welcher eine Plattform wichtiger Akteure im Energiebereich ist, soll als Brücke zwischen Theorie und Umsetzung dienen.

Unter dem Traktandum Wahlen, wurde der Rücktritt des langjährigen Vorstandsmitglieds Ueli Graf, Gemeindepräsident von Rehetobel, bekannt gegeben. Er wurde gebührend durch den Präsidenten und unter Applaus der Mitglieder verabschiedet. Als neue politische Vertretung wählte die Versammlung einstimmig Hans Brunner, Gemeindepräsident und Kantonsrat von Schönengrund, in den Vorstand. Gemäss dem Tätigkeitsprogramm wird auch heuer wieder ein Ausflug für Mitglieder durchgeführt. Die Besichtigung des energieautarken Mehrfamilienhauses in Brütten soll einen Ausblick in die Zukunft ermöglichen und aufzeigen, was heute technisch bereits umsetzbar ist.

Die Walz Druck GmbH will in Walzenhausen bleiben und sucht Raum für eine Erweiterung.

Vor zweieinhalb Jahren verkaufte Ernst Bleiker Walz Druck. Nun sucht die Druckerei neue Räumlichkeiten in Walzenhausen, um sich weiterzuentwickeln.

Bild: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «Wir wollen in Walzenhausen bleiben», erklärt Geschäftsleiter Alex Palmone. «Von Ernst Bleiker konnten wir einen guten Betrieb übernehmen und die Umsätze in den letzten beiden Jahren kontinuierlich steigern. 2015 war ein sehr erfolgreiches Jahr. Da Bernhard Pongruber und ich noch gute zwanzig Jahre im Arbeitsprozess stehen werden, wollten wir den Betrieb nicht nur übernehmen und verwalten, sondern weiterentwickeln. Bernhard hat ja im April bereits sein 10-jähriges Arbeitsjubiläum hier gefeiert. Er kennt den Betrieb wie seine Hosentasche. Derzeit sind wir in Planung, unser Produktionsangebot zu vergrössern. Das heisst, wir müssen auch unseren Maschinenpark anpassen, um in Zukunft Blachen bedrucken oder gar Digitaldruck anbieten zu können. Deshalb brauchen wir eine grössere Produktionsfläche von 300 bis 500 Quadratmetern. Aus diesem Grund laufen Abklärungen betreffend Anbau am jetzigen Standort, Neubau oder Mieten bestehender Produktionsstätten.»

IN WALZENHAUSEN BLEIBEN

«Da wir in Walzenhausen bleiben wollen, sind wir froh um jeden Tipp betreffend Bauland oder allenfalls leerstehendem Firmengebäude oder Räumlichkeiten in der oben ge-

Die Walz Druck GmbH will in Walzenhausen bleiben und sucht Raum für eine Erweiterung.

nannten Grösse. Nach Absprache mit uns hat der Inhaber dieses Haus inseriert, weil wir wissen, dass ein solches Objekt nicht so schnell verkauft werden kann und wir uns alle Möglichkeiten offen lassen wollen. Nun gilt es, sehr sorgfältig für die Zukunft zu planen, welche Erweiterung optimal ist, denn bekannterweise ist der heutige Markt in unserer Branche nicht so einfach. Es braucht eine geschickte Lösung.

An dieser Stelle wollen wir uns für die Kundentreue bedanken. Die Unterstützung der Bevölkerung und des Gewerbes hat uns diesen guten Start nach der Übernahme überhaupt ermöglicht.»

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Fredi Künzler nach über 49 Jahren pensioniert

Ende April trat Fredi Künzler, als dienstältester Mitarbeiter der JUST Schweiz AG, den wohlverdienten Ruhestand an. Kürzlich wurde er in feierlichem Rahmen offiziell und gebührend verabschiedet.

Text und Bild: zVg

ÜBER 35 JAHRE IM POSTPAKETVERSAND

Fredi Künzler trat im Jahre 1967 in die damalige Bürstenfabrik ein, bevor er in die Abteilung Liegenschaftsunterhalt und anschliessend in den Postpaketversand Schweiz wechselte, wo er über 35 Jahre wertvollen und unermüdlichen Einsatz leistete. Die lange Betriebszugehörigkeit war geprägt von zahlreichen Veränderungen und neuen Herausforderungen, die der jetzige Neurentner mit Bravour meisterte. Mit Fredi Künzler verlässt ein äusserst zuverlässiger, gewissenhafter und hilfsbereiter Mitarbeiter das Unternehmen. Die JUST Schweiz AG wünscht ihm für den neuen Lebensabschnitt viele schöne, freudige Momente und vor allem beste Gesundheit.

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

100-jähriges Vereinsjubiläum

Der DTV Wolfhalden wurde 1916 gegründet. Heute zählt der Verein 26 Aktivturnerinnen, 9 Gymnastikturnerinnen, 25 Mädchen in der Mädi, 8 Kinder im KITU und 17 Mütter, 2 Väter mit 22 Kindern im MUKI. Der Verein ist stolz darauf, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein attraktives Angebot im sportlichen Bereich bieten zu können. Unser Ziel ist es Spass mit Bewegung/Sport verbinden zu können, Kontakte zu pflegen und in Wettkämpfen unsere Stärken zu messen.

Unser 100jähriges Jubiläum möchten wir im Rahmen der Gala-Show: «ONE NIGHT IN VEGAS» zusammen mit unseren Sponsoren, Gönnern, einer breiten Bevölkerung sowie turnenden Vereinen aus der Umgebung feiern. Den Kronensaal in Wolfhalden verwandeln wir an diesem Wochenende zu einer Showbühne für Klein und Gross, ganz wie in Las Vegas.

Wir freuen uns auf euch!

WIR HABEN ALLEN GRUND ZU FEIERN!

100 JAHRE DTV WOLFHALDEN

„ONE NIGHT IN VEGAS“
2./3. SEPTEMBER 2016
IM KRONENSAAL WOLFHALDEN

SHOWPROGRAMM

GLÜCKSSPIELE

FESTWIRTSCHAFT UND BAR

WWW.DTVWOLFHALDEN.CH

20 Jahre Treffpunkt Wasch no?

IM JAHR 2002 ...

01/02 (MÄRZ 2002) | Einzigartige Gewerbeausstellung in Walzenhausen Höhepunkt und gleichzeitig Ende der 100-Jahr-Feierlichkeiten des Gewerbevereins Walzenhausen bildet die Gewerbeausstellung 2002.

02/02 (MAI 2002) | Ein Amt mit «Frustrationpotential» Nach 12 Jahren Tätigkeit in der GPK hat Hansruedi Bänziger seinen Rücktritt bekannt gegeben. Während 7 Jahren amtierte er zudem als Präsident.

03/02 (JULI 2002) | Es bleibt (fast) alles beim Alten Wie sieht die Zukunft der Elektra Walzenhausen aus? Über die Überführung in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt und das neue Organisationsreglement wurde am 5. Juni 2002 orientiert.

04/02 (SEPTEMBER 2002) | Jubiläen 25 Jahre Autogarage Steingruber und 40 Jahre Knoepfel AG Walzenhausen konnten gefeiert werden.

05/02 (NOVEMBER 2002) | Samuel Bächler Samuel Bächler feierte sein 30-Jahr-Arbeitsjubiläum bei der Weiss AG.

06/02 (WEIHNACHTEN 2002) | Grosse Bedauern über die Schliessung Die Ära Post Platz geht Ende Jahr zu Ende.

IM JAHR 2003 ...

01/03 (MÄRZ 2003) | Zweimal zehn Jahre moderne Medizin in Walzenhausen Seit zehn Jahren garantieren Inigo Götz und Luzius Knöpfli in unserer Gemeinde einen 24-Stunden-Service in medizinischer Grundversorgung.

02/03 (MAI 2003) | 125 Jahre Turnverein Walzenhausen Anlässlich des Jubiläums wurde am 8. November ein Unterhaltungsabend organisiert.

Neue Zuständigkeit ab 28. Mai 2003 Der Sitz des Zivilstandsamtes Vorderland Appenzell A.Rh. befindet sich in Rehetobel.

03/03 (JULI 2003) | Im Sandwich zwischen Volk und Politik Die Gemeindegemeinschaftskonferenz hat den 38-jährigen

Gemeindegemeinschaftler Remo Ritter zu ihrem neuen Präsidenten gewählt.

04/03 (SEPTEMBER 2003) | 20 Jahre MZA Am 3. Juli fand in der Mehrzweckanlage das Jubiläumfest «20 Jahre MZA» statt.

05/03 (NOVEMBER 2003) | Das Kloster Grimmenstein ist 625 Jahre Alt Die wechselvolle Geschichte des zu Obereggen AI gehörenden, aber auf Territorium der Gemeinde Walzenhausen AR gelegene Kloster Grimmenstein geht auf das Jahr 1378 zurück.

06/03 (WEIHNACHTEN 2003) | Auf ins Abenteuer Zukunft! Mittels Impulsveranstaltung soll die Zukunft von der Bevölkerung mitgestaltet werden.

IM JAHR 2004 ...

01/2004 (MÄRZ 2004) | Uschi und Jürg Frei schlossen Ende Jahr Sie übernahmen das Lebensmittelgeschäft im Jahre 1985. Nach 18 Jahren und zwei Monaten schlossen sie an Silvester 2003.

02/2004 (MAI 2004) | Schulleiter Jean-Pierre Barbey webt eine gemeinsame Schule für alle vor Auf das kommende Schuljahr wird die kooperative Oberstufe eingeführt.

04/2004 (SEPTEMBER 2004) | Verein «Rebberg am Gupfen» gegründet Sechs Walzenhauser haben am 28. Juli den Verein gegründet mit dem Zweck der Förderung des Weinbaus in Walzenhausen.

05/2004 (NOVEMBER 2004) | Schwung und Elan im Seniorenturnen Vroni Cacece wurde zu 25 Jahren Einsatz gedankt. Ihre Stärken seien die Spiele, Tänze, Gymnastik, das Singen oder aber Wanderungen.

06/2004 (DEZEMBER 2004) | Ideenwettbewerb «Zentrumgestaltung» wurde präsentiert, erläutert und prämiert. Das Siegerprojekt sah den Bau eines Parkhauses vor. Zudem sollte ein Panoramaweg durch das ganze Zentrum führen, ein sichtbares Bähnli auf dem neu gestalteten Bahnhofplatz.

Als der Regen kam

Am 14. Mai stand das Wappentier von Walzenhausen, der Hirsch am Kirchplatz, unter Hochdruck. Für einmal reichte die Wasserfontäne weit über den Brunnenrand hinaus. Ebenso unkonventionelle Wege fand das Wasser im Nord in einer Lampenstange. *zvg*

HEV St. Gallen
 Verwaltungs AG

**Zu verkaufen in Walzenhausen AR
Wohnhaus mit Gewerbelokal**

Wohnen und Arbeiten im Dorfzentrum
 Nähe Bahnhof, Gewerbelokal, 6.5-Zi. Wohnung,
 Garage, grosser Garten, Grundstück 755 m²
Verkaufspreis CHF 840'000.-
Kontakt: Silvia Sieber, 071 227 42 85

HEV Verwaltungs AG | Poststrasse 10 | 9001 St. Gallen
 Telefon 071 227 42 60 | info@hevsg.ch | www.hevsg.ch

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
 Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
 Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Romreise zur Vereidigung von Yves Frei

Am 3. Mai machte sich eine Gruppe von Walzenhausen mit unserer kundigen Reiseleiterin Monika Fässler aus Eggersriet auf den Weg nach Rom. Bild: zvg

HILDEGARD A. VONMOOS • Wir fuhren mit dem Zug von Walzenhausen via Zürich und Mailand Richtung Ewige Stadt, wo wir um ca. 17.00 Uhr ankamen. Am nächsten Morgen starteten wir Richtung Vatikan, um an der Generalaudienz des Papstes teilzunehmen. Die Kirchgemeinde Walzenhausen wurde sogar vom Sprecher explizit willkommen geheissen. Danach wanderten wir auf den Giannicolo und genossen die herrliche Aussicht auf die Stadt. Anschliessend gingen wir ins Trastevere hinunter und besuchten die erste Marienkirche Roms, die wunderschöne Basilika Santa Maria in Trastevere, den Zirkus Maximus, die Piazza Venezia und andere Sehenswürdigkeiten. Am 5. Mai machten wir uns nach dem Frühstück zur Basilika San Paolo fuori le Mura auf, welche zu den Papstbasiliken gehört. Die Basilika wurde über dem Grab des Apostels Paulus errichtet und ist eine exterritoriale Besitzung des Hl. Stuhls. Wir durchquerten die Hl. Pforte, bestaunten den Kreuzgang und die Sehenswürdigkeiten im Museum. Dann ging's nach Ostia Antica, dem Ausgrabungsgelände der antiken Stadt Ostia, welche die ursprüngliche Hafenstadt des antiken Rom war. Im San Pietro nahmen wir später an der Veglia per asciugare le lacrime des Papstes statt. Tags darauf standen wir bereits um 5.00 Uhr auf, um an der Messe für die Gardisten im Petersdom teilzunehmen. Anschliessend gingen wir auf die Kuppel des San Pietro, bestaunten die Stadt und bewunderten die Vatikanischen Gärten. Die Zeremonie der Vereidigung der 23 Gardisten fand dann um 17.00 im Damasushof des Apostolischen Palasts statt. Schweizer Politiker wie Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, Nationalratspräsidentin Christa Markwalder und Ständeratspräsident Raphael Comte waren dazu angereist. Nach der Vereidigung fand das Festessen für Yves im Varrone statt. Es war ein sehr

schöner Anlass. Am 7. Mai machten wir uns auf den Weg zum Campo de' Fiori, bestaunten den schönen Markt und weitere Sehenswürdigkeiten wie die Lateranbasilika, die Kathedrale des Bistums Rom. Diese Kirche ist die Bischofskirche des Papstes und trägt als solche den Ehrentitel *Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput* («Mutter und Haupt aller Kirchen der Stadt Rom und des Erdkreises»), weswegen sie die ranghöchste Patriarchalbasilika ist. Am 8. Mai machten wir uns nach dem Frühstück auf in Richtung Rom Termini, stiegen in die Frecciarossa und fuhren Richtung Mailand. Leider mussten wir aufgrund eines Bombenfundes aus dem 2. Weltkrieg vor Bologna sowie einem Personenunfall anhalten und wurden über Piacenza umgeleitet und trafen mit ca. 2 Stunden Verspätung in Mailand ein.

Erstkommunion Ende März

Die diesjährigen Erstkommunikanten haben am Ostermontag zusammen mit den Kindern von Rehetobel ihre Erstkommunion unter der Leitung der Katechetin Lucia Alton in Rehetobel gefeiert. Die Kinder haben zusammen viele wertvolle Stunden miteinander verbracht und Sinn und Schönheit der Hl. Eucharistie kennengelernt. Aus unserer Gemeinde waren es Anton Bösch, Leopold Bösch, Céline Bruderer, Marie Hildebrandt und Sophie Widmer.

Auch zuhause ist es schön!

ISABELLE KÜRSTEINER · Treffpunkt fragte Jung und Alt nach ihren Tagesausflügen von Walzenhausen aus. Hier einige Vorschläge zum Ausprobieren während der Sommerferien. Vielleicht ergeben sich für die Septemberrunde und damit für die Herbstferien noch andere Vorschläge aus der Leserschaft. Das Treffpunkt-Team wünscht fröhliche Sommerferien und viel Vergnügen!

DIE SONNENZIELE

- Schwimmbad Walzenhausen
- Bräteln bei einer unserer gemeindeeigenen Brätelstellen!
- Walter-Zoo in Gossau
- Witzwanderweg, hat Schatten, wenn es heiss ist. Man kann unterwegs «bräteln». Für Kinder, die lesen, ein super Ansporn zum Laufen bis zur nächsten Witztafel.
- Rundspaziergang über Meldegg (Donnerstag bis Sonntag ist das Restaurant offen) nach Au und zurück nach Walzenhausen.
- Wanderung zum Spiel- und Grillplatz hinter dem Restaurant Gletscherhügel. Grillplatz mit Tisch und Bänken, für die Kinder Schaukeln, Krokodil zum Klettern, Bach in der Nähe zum Abkühlen, Brunnen mit erfrischendem Quellwasser.
- Ab Gletscherhügel die Strasse überqueren und dem Wanderweg weiterfolgen (in Richtung Heldsberg) bis zum nächsten Grill: Spielplatz mit neu erstellter «Seilbahn». Rückweg via schmaler Pfad den Wald hoch zurück ins Gaismoos.
- Velofahrt oder Wanderung zum Rohrspitz mit «bräteln» und baden im Bodensee, Vogelbeobachtungsweg ist interessant.
- Mit dem Zug nach Kreuzlingen, mit dem Schiff bis nach Stein am Rhein und zurück per Zug oder Schiff/Zug.
- Wanderung zur Besenbeiz der Familie Fitze, danach weiter zur Sonne Blatten und zurück nach Walzenhausen.
- Wanderung zum Chindlistein ob Heiden auf dem Gesundheitsweg ab Post/Bahnhof Heiden oder ab Walzenhausen via Naienried.
- Wanderung zum Eselschwanz, St. Margrethen.
- Golm im Montafon (Seilbahn, Wanderwege, Kinder-Forschungspfad, Flying-Fox, Wald-Seilpark, Rodelbahn).

DIE REGENZIELE

- Ausstellung «Gärten der Welt» im Rietberg-Museum in Zürich besuchen, anschliessend Shoppen in der Stadt.
- Museumsbesuch: Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen ist lohnenswert, aber auch das Naturmuseum. Alles mit öV gut erreichbar.
- inatura, Dornbirn (Kindermuseum für Natur, Mensch, Technik zum Anfassen und Ausprobieren).
- Rundreise Walzenhausen - Heiden - Rorschach (Besuch im Kornhaus Museum) - Rheineck - Walzenhausen.
- Kristallhöhle (Öffnungszeiten beachten)
- Museen Wolfhalden, Heiden, Stein oder Appenzell (Öffnungszeiten beachten)
- Kinobesuch in Heerbrugg

Küchenchef bestand Feuertaufe

Am Sonntag, 5. Juni, lud das Alterswohnheim Walzenhausen zum Brunch. Über neunzig Personen kamen. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER · Traditionell können die Bewohnerinnen und Bewohner im Alterswohnheim zum Brunch Verwandte und Bekannte einladen. Aus diesem Grund ist es einer der jeweils grössten Anlässe des Jahres. Am ersten Sonntag im Juni kamen über neunzig Personen in den Almendsberg. Für Küchenchef Peter Hennig war es der erste grosse Anlass. Die Feuertaufe bestand er gut. Ein grosses Buffet lud zum Schlemmen. Infolge der kühlen Wetterlage war in der Kaffeestube, dem Speisesaal sowie den verschiedenen Stübli gedeckt. Ausserdem feierte Frau Schmid ihren 95. Geburtstag in Walzenhausen. Bald wird sie wieder zurück nach Appenzell kehren, ist doch im Alterswohnheim ein Zimmer in Sicht. Wie immer führte Leiter Dieter Geuter einen Wettbewerb durch. Die Frage hiess: «Wie oft wird der Schwesternruf im Durchschnitt an einem Tag betätigt?» Heidi Mathez gewann mit 60 Rufen täglich das feine Geschenkkästchen von Landwirt Züst. Die richtige Zahl hätte 59 geheissen. Geschätzt wurde von 3 bis 444.

Die Gewinnerin des Wettbewerbes: Heidi Mathez erhält von Dieter Geuter einen Geschenkkorb.

Faustballgrümpeli Franzenweid

Das alljährlich stattfindende Faustballgrümpeli auf dem schönen Sportplatz Franzenweid in Walzenhausen hat sich auch dieses Jahr wieder als grosser Erfolg erwiesen. Am Sonntag, 22. Mai 2016, spielten ab 9:30 Uhr vierzehn Plauschmannschaften um den Turniersieg. Bei hervorragenden äusseren Bedingungen wurden viele spannende und abwechslungsreiche Spiele ausgetragen. Die gut organisierte

Festwirtschaft trug das ihre zu einem geselligen Sonntag bei. Als Sieger ging die Mannschaft «Schweizer-Meister 83/84» hervor, vor den zweitplatzierten «Tschischtig am 8ti» und den Dritten «Kulturtruppe Moretti». Zur Siegmanschaft gehörten: Felix Alder, Mathias Nänni, Urs Gächter, Franz Meier, Bernhard Frei, Richard Meyerhans, Max und Huldi Schreiber, Jürg Kellenberger *mf*

Sieger und Zweitplatzierte

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66

Telefax +41 71 888 51 19

www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Bildungsreise 2016 der Hobbyköche

Die zweitägige Bildungsreise der Walzehuser Hobbyköche führte eine stattliche Gruppe Ende Mai an das Benediktinerkloster Münsterschwarzach im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Das Kloster reicht bis ins Jahr 780 zurück und ist bekannt durch die mächtige, viertürmige Klosterkirche, die in den Jahren 1935 bis 1937 von Albert Bosslet erbaut wurde.

Fachtechnisch war der erste Reisetag geprägt durch das Kennenlernen verschiedener Zubereitungsarten der Tomaculum vulgaris, darunter die sehr spezielle Variante «Blauer Zipfel». Nach einem Abstecher in das Kloster Vogelsburg inmitten der fränkischen Weinbergslandschaft wurde der Abend bei Betrachtungen einheimischer Tänze und dem Genuss einheimischen Weins abgeschlossen. Der zweite Reisetag führte nach Dinkelsbühl, einer Stadt im Landkreis Ansbach, Mit-

tel franken, die aufgrund des besonders gut erhaltenen spätmittelalterlichen Stadtbildes ein bedeutender Tourismusort an der Romantischen Strasse ist. Hier war es insbesondere das Münster St. Georg, eine der bedeutendsten spätgotischen Hallenkirchen Süddeutschlands mit romanischem Turmportal, welches das Interesse der kochenden Männer fand. ▀

Swingendes New York in Rorschach

Am 21. und 22. Mai verführten der Chor über dem Bodensee zusammen mit der Stadtharmonie Eintracht Rorschach das Publikum mit Gesang, Musik, Schauspiel und Tanz in das swingende New York der Dreissiger Jahre. Beide Gala-Abende «Let's swing again!» im Carmen Würth Saal Rorschach waren komplett ausverkauft und ein Riesenerfolg.

ZVG • Vom ersten Moment an wurde das Publikum vom Geschehen in seinen Bann gezogen und auf die swingende Zeitreise mitgenommen. Gesang und Musik waren eingebettet in eine spannende Rahmengeschichte, bei der zwei rivalisierende New Yorker Musikclubs um einen Plattenvertrag bei den legendären Decca Records buhlten. Der sich daraus ergebende Konkurrenzkampf liess keinen im Saal unberührt. Die grossartigen, ebenfalls aus dem Chor über dem Bodensee stammenden Schauspieler, zogen alle Register und zeigten sowohl dramatisches wie auch komödiantisches Talent. In die spannende Handlung wurden immer wieder Hits eingeflochten wie «Just a Gigolo», «What a wonderful world», «Moonlight Serenade» oder «Everybody loves somebody».

GESANG, MUSIK, TANZ, SCHAUPIEL

Der ganze Abend kam einem Feuerwerk der Sinne gleich. Die in authentischen Kostümen der damaligen Zeit agierenden Sängerinnen und Sänger verstanden es, die Zuhörer mit ihren Liedern und ihrem Erscheinungsbild in die New Yorker Clubatmosphäre der Dreissiger Jahre eintauchen zu lassen. Die als Big Band agierende Stadtharmonie Eintracht unter der Leitung von Suso Mattle und die extra für die zwei Auftritte zusammengestellte Swing-Combo lieferten dazu die perfekte Begleitmusik. Die professionelle Swing-Tanzgruppe verzauberte das Publikum immer wieder mit ihrer Anmut und Leichtigkeit. Der Höhepunkt des Abends war

zugleich der Schluss des Abends. Der Chor überraschte mit einem kompletten Garderobenwechsel und präsentierte sich als Clubgänger in eleganten Galakleidern jener Zeit und sang den weltbekannten Hit «New York, New York». Das Publikum zeigte seine Begeisterung mit Standing Ovationen. Der grösste Applaus galt am Ende des unvergesslichen Abends vor allem einer Person: Judit Marti. Die musikalische Leiterin des Chors über dem Bodensee schrieb nicht nur das Drehbuch, sie führte auch Regie, stellte das musikalische Programm zusammen und dirigierte den Chor. Man darf gespannt sein, welcher musikalischen Herausforderung sich die rund fünfzig Sängerinnen und Sänger als nächstes stellen werden.

MZA zu klein

Obwohl der «Chor über dem Bodensee» ein Walzehuser Verein ist, musste der Würth-Saal wegen seiner Grösse gewählt werden, weil der Chor zusammen mit der Stadtmusik Rorschach auftrat. Die Proben finden jedoch nach wie vor in Walzhausen mittwochs im Singsaal statt. Dabei engagieren sich rund 50 Sängerinnen und Sänger; davon die Hälfte aus Walzhausen.

Birnstiel für Jankovics

Anlässlich der Mitglieder-Versammlung vom 25. Mai wurde Susi Jankovics-Lutz nach vierzehn Jahren Vorstandstätigkeit mit grossem Dank verabschiedet. Sie war insbesondere Ansprech- und Kontaktperson des Chors gegen aussen. Glücklicherweise bleibt sie dem Chor weiterhin als sehr geschätzte Sängerin erhalten. Nachfolgerin ist Regula Birnstiel Brasi.

Hazel Brugger passierte achterbahnmässig

«S'Fazit isch, dass mer lang nöd stärbid», sagte ein Besucher zum Gegenüber nach der Vorstellung. «Viil Täg läbid mer. Denn stärbid mer. Schnäll!» Dessen Antwort: «Gueti Zermefassig, aber immer wenn i en Selekt Automat sieh, denn mos i gröle!» Bikt: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Sie gewann als Spermium das Rennen, kam zur Welt, um zu schauen, wie sich Applaus mit Händen anfühlt. Als Spermium hatte sie ja weder Hände noch Arme. In Walzenhausen nun wollte sie wohl bei der Walzehuser Bühni am 28. Mai den Applaus geniessen, ihn herausfordern und manchmal mit bitterbösen Aussagen dem Publikum den Atem stocken lassen. Achterbahnfahren. Das tat sie. Hazel Brugger, ihres Zeichens Schweizermeisterin im Poetry Slam 2013, Gast bei der Fernsehsendung «Giacobbo/Müller» und im deutschen Fernsehen regelmässig zu sehen. Die schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin erklärte in einem «An-nabell»-Duell Brugger versus Giacobbo «ich bin extrem und komme dennoch gut an ...». Das stimmte. Mit ihren Theorien schockierte sie auch. Etwa mit dem Ausleseverfahren ihrer Kinder: von dreissig auf eins! Das Beste sollte überleben. Nun denn, die Gentechnik macht's wohl bald möglich. Danach beschäftigte sich Hazel Brugger mit dem männlichen Geschlecht, im wahrsten Sinn des Wortes. Scharfzüngig, schonungslos. Lehrer und IT-Spezialisten mittleren Jahres bekamen hier am Meisten Fett ab. Dann behandelte sie den Tod. Das Tabu. Bei Hazel Brugger ein Kaffeepaluderstündchen. Nur bis ins Detail durchdacht. Locker vorgetragen, jedoch mit vielen Ecken und Kanten. «Sie ist doppelbödig, meist eigentlich dreifachbödig», stellte eine Besucherin in der Pause fest. Bei Brugger passierte der Tod auch beim Bedienen eines Selekt-Snackautomaten. Gefährlich, ihn zu besuchen. Sogar mit Todesfolgen. Allerdings geschehe der Tod meist erst nach vielen, vielen Tagen. Sekundenschnell.

EIGENE PRESSEKRITIK

Während Brugger die Pausenansage gleich in eine Nummer verwob, verlas sie danach die von ihr geschriebene Pressekritik. «Sie vermag auch unter der Gürtellinie zu begeis-

tern», «ist nicht auf den Mund gefallen» oder «jugendlichen Leichtsinn» attestierte sich die 22-Jährige, um mit dem Satz «das Publikum bringt Farbe in die karge Appenzeller Kulturlandschaft» zu enden. Sogleich zerriss sie wieder Thurgauer, Kinderkleber am Auto, um nochmals beim Tod zu verweilen. Ernsthaft, humorvoll und bissig überlegte sich Brugger, in welcher Posse sie ausgestopft werden wolle. Nach ihrem Tod. Und sogleich fand sie neue Opfer. Museumsmäzenen. Reiche Messies, die wegen ihres Tuns nicht die Diagnose einer geistigen Krankheit erhielten, sondern als Förderer von Hochkultur galten. Gleich folgerte sie, dass die Heirat mit einem Messie sehr viele Vorteile hätte, denn er würde sich nie von einem trennen. Via Kinder kam die Zürcherin zum Fremdschämen. Kinder täten es nicht. Aber sie, Brugger. Weil Leute vergessen würden, sich zu schämen und ohne sie ein Schäm-Vakuum entstehen würde. Das Fazit der Künstlerin zum Schluss: ihre kleine kümmerliche Mission habe sich gelohnt, denn nun wisse sie, wie sich Applaus mit Armen anhöre. Und Hazel Brugger hatte trotz ihrer skurrilen Ideen, manchen schockierenden Theorien immer wieder Applaus erhalten. Nach der Sommerpause sind Bettina Castano und Alder Buebe mit Flamenco und Appenzeller Musik bei der Walzehuser Bühni zu Gast. Im Vorfeld wird ein feines Menü serviert, weshalb eine Anmeldung via Homepage unbedingt nötig ist. Flamencotanz trifft Appenzeller Streichmusik ist am 17. September in Walzenhausen zu geniessen.

ŠKODA

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Wenn Engel reisen und Mütter ein Jubiläum feiern

ISA WIGGENHAUSER • Vor 30 Jahren hatte eine «Zugezogene» den Wunsch, in ihrem neuen Zuhause mehr Kontakt zu anderen Müttern mit kleinen Kindern zu haben. In einem so weitläufigen Dorf wie Walzenhausen gar nicht so einfach. So entstand die Idee, einen Club junger Mütter zu gründen, wie es ihn am alten Wohnort auch gab. Schnell waren einige Mitstreiterinnen gefunden, und gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach Unterstützung. Doch da hiess es: «Vergessed da, so öppis funktioniert z'Walzehuuse nöd!». Wie gut, liessen sich die Mütter nicht entmutigen, suchten weiter und fanden schliesslich Hilfe bei der Frauengemeinschaft. Und das war sie dann, die Geburtsstunde der Mütterere Rundi Walzenhausen. Was damals von den einen im Voraus zum Scheitern verurteilt wurde, existiert nun bereits seit 30 Jahren und ist mittlerweile aus dem Dorfleben kaum mehr wegzudenken. Verschiedene Anlässe, Ausflüge, Besichtigungen, Kurse für Erwachsene oder Kinder, Chasperlietheater, das Buffet am Kindermaskenball, der Fraue- und Mannemzorge zusammen mit der katholischen Frauengemeinschaft, die Zusammenarbeit mit der Walzehuser Bühne am Familienanlass im Herbst, Viel Zeit und Engagement werden von den aktiven Frauen in die Mütterere Rundi investiert. Manchmal wünscht sich das Aktivteam ein bisschen mehr Resonanz zu einzelnen Anlässen, aber auch wenn ab und zu ein Anlass mangels Interesse abgesagt werden muss, genau wie die Gründermütter lassen wir uns nicht so schnell entmutigen! Anlässlich dieses Jubiläums luden die aktiven Frauen der Mütterere Rundi – Maria Ostler, Käti Berisha, Belinda Schmidt, Eliane Nef, Conny Schällebaum und Isa Wiggenhauser – sämt-

liche Frauen, die in den vergangenen 30 Jahren zum Mütterere-Rundi-Team gehörten, ein, auf dem Hohen Kasten einen feinen Brunch zu geniessen. 24 der 40 eingeladenen Frauen trafen sich am 21. Mai 2016 auf dem Parkplatz der Luftseilbahn in Brülisau. Mit der Gondel ging es rasch hinauf auf den Berg, wo im Drehrestaurant ein riesiges Buffet auf hungrige Bäuche wartete. Wenn Engel reisen, lacht der Himmel, und so konnten wir bei schönstem Wetter die herrliche Aussicht geniessen. Nach zwei Runden im Drehrestaurant wurde das Buffet langsam abgebaut, und die Frauenrunde traf sich draussen, um ein Erinnerungsfoto zu machen. Während die einen den Abstieg zu Fuss in Angriff nahmen, liessen sich die anderen wieder mit der Gondel ins Tal fahren. Viel zu schnell war der Morgen vorbei, aber eine Gruppe liess es sich nicht nehmen, die gemütlichen Stunden bei einem Kaffeehalt im Sammelplatz noch auszuweiten. Das Aktivteam bedankt sich bei allen Ehemaligen, die sich Zeit genommen haben, mit uns dieses Jubiläum zu feiern. Wir sehen uns in 10 Jahren!

Übrigens, wussten Sie, dass die Mütterere Rundi seit 4 Jahren aktiv im Chasperli-Geschäft mitmischet? Ein wenig «aus der Not geboren» studieren wir seither die Chasperlistücke unter der Regie von Muriel Wernli selber ein und führen sie jeweils im Frühling in Walzenhausen auf. Das im neuen Glanz erstrahlte «Chasperlietheater Firlefanze» hatte dieses Jahr mit dem Stück «s'Häxegärtli» bereits zwei Auswärts-Engagements! Falls Sie jemanden kennen, der für einen Anlass eine Chasperli-Vorführung plant, nehmen Sie mit uns Kontakt auf und empfehlen Sie uns weiter.

Nationentag als Gesamtschulanlass

Am ersten Freitag im Juni trafen sich früh morgens alle Schüler und Lehrer in der MZA zu einer Reise rund um den Globus. Von Brasilien bis zu den USA waren insgesamt 13 Nationen das Thema des erstmals durchgeführten Nationentages. Bild: zvg

IRIS OBERLE • Zur Begrüssung des speziellen Tages sangen alle in der Turnhalle die Schweizer Nationalhymne. Danach verteilten sich die Gruppen in die für sie reservierten Schulzimmer. Bei der Zusammensetzung wurde darauf geachtet, dass die Gruppen alters- und stufendurchmischte waren. «So wird das Sozialverhalten gefördert. Die Grossen helfen den Kleinen, die Kleinen bringen den Grossen etwas bei» – so Schulleiter José Alberto Lorca. In Länder aufgeteilt, arbei-

teten die Kinder vormittags in Workshops; so wurden kulinarische Köstlichkeiten gekocht und gebacken, Präsentationen vorbereitet, getanzt, gesungen und gefilmt – alles passend zur jeweiligen Nation.

KULINARISCHE VIELFALT

Nach dem gemeinsamen Mittagessen waren die Eltern eingeladen, die Arbeiten vom Vormittag zu probieren und zu begutachten: Kroatische Cevapcici vom Grill, österreichische Linzertörtli, amerikanische Brownies, französische Baquettes und vieles mehr. Im Bühnenprogramm zeigten die Gruppen England, Deutschland, die USA, Brasilien und die Niederlande Tänze, sangen Lieder, spielten Sketche.

Zum Schluss dieses Schultages der besonderen Art dankte Schulleiter José Alberto Lorca allen Schülerinnen und Schülern fürs Mitmachen, den Lehrpersonen für die intensiven Vorbereitungen und die tollen Ideen, den Eltern für

ihre tatkräftige Unterstützung oder einfach nur fürs Zusehen und Zuhören.

Mit vielen Eindrücken aus fremden Ländern wurden schliesslich alle Lernenden in ein erholsames Wochenende entlassen.

Walzenhauser Oberstufe gewinnt

41 Ausserrhoder Schulklassen haben sich am diesjährigen nationalen Projekt «Experiment Nichtrauchen» beteiligt. Unter den drei ausgelosten Klassen war auch die 1. Sekklasse G von Andrea Schuler der Oberstufe in Walzenhausen. Bild: zvg

AR • Das Experiment Nichtrauchen wird von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit und der Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhoden organisiert. Mehr als 2'600 Klassen der 6. bis 9. Schulstufe aus der ganzen Schweiz schrieben sich im November 2015 ein. 77 Prozent der teilnehmenden Klassen haben das Experiment erfolgreich bestanden. Hundert Klassen haben einen Reisegutschein gewonnen.

NIKOTIN MACHT SÜCHTIG

Es war eine ideale Gelegenheit, das Rauchen in der Klasse oder gar im ganzen Schulhaus zu thematisieren und sich gegenseitig zu unterstützen, um mindestens ein halbes Jahr rauchfrei zu bleiben. Unterrichtsunterlagen, ein Magazin für die Klassen sowie eine Webseite haben Lehrpersonen in diesem Projekt unterstützt. Während des Experiments haben sich die Schulklassen ein klares Bild über das Rauchen verschafft. So wissen sie, dass Nikotin schnell süchtig macht: 15-Jährige, die täglich rauchen, sind zu mehr als 80 Prozent abhängig und kommen kaum mehr von der Zigarette los.

41 AUSSERRHODER KLASSEN DABEI

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben sich 41 Klassen angemeldet. Unter den Klassen, welche die Wettbewerbsbedingungen bis am Schluss erfüllt haben, wurden attraktive Preise verlost. Die Lernlandschaft grün von Oliver Grawehr der Sekundarschule Ebnet in Herisau und die Klasse von Andreas Künzli der Sekundarschule in Niederteufen haben in der Kategorie A einen Nationalen Preis in Form von SBB-Reisegutscheinen im Wert von 500 Franken gewonnen. Der von der Beratungsstelle für Suchtfragen ausgeschriebene kantonale Preis von 500 Franken für die Klassenkasse gewinnt die 1. Sekklasse G von Andrea Schuler der Oberstufe Walzenhausen.

Für Appenzell Ausserrhoden ist das «Experiment Nichtrauchen» erfolgreich verlaufen. Viele Klassen liessen sich fürs Projekt begeistern, und auch die allermeisten haben bis zum Schluss durchgehalten. Die Leiterin der Beratungsstelle für Suchtfragen gratuliert allen Klassen herzlich und wünscht ihnen eine «rauchlos glückliche» Zukunft.

AUCH IM 2016/2017 WIEDER

Für das kommende Projektjahr «Experiment Nichtrauchen» können die Lehrpersonen ihre Klassen im Internet auf der Homepage www.experiment-nichtrauchen.ch oder auf dem Postweg ab September anmelden. Allen Klassen, die schon im laufenden Schuljahr beim Projekt dabei waren, werden die Anmeldeunterlagen automatisch zugestellt.

Die Gewinnerklasse der Oberstufe Walzenhausen (1. Sek. G / Andrea Schuler) bei der Preisübergabe des kantonalen Preises.

Tag des Feuers an den Schulen

Alle paar Jahre bietet die Feuerwehr an der Schule einen Übungstag an, wo die Kinder vieles über das Feuer lernen und das Feuer auch hautnah erleben können.

Am 20. Mai war es wieder soweit. Bild: zvg

IRIS BILGER • An diesem Freitag widmete sich die ganze Schule Walzenhausen dem Feuer. Gemeinsam mit den Feuerwehrleuten wurde in den verschiedenen Klassen das richtige Verhalten, um Feuer zu vermeiden, erarbeitet und gelernt. Was zu tun ist, wenn es trotzdem mal brennt.

118 – eine wichtige Nummer. Wie können wir uns die merken? Ganz einfach: die 8 sieht doch aus wie ein Feuerwehrschauch, oder?

HIER EINIGE AUSSAGEN VON 3.KLÄSSLERN:

«Der Tag des Feuers war mega cool. Vor allem die Stichflamme war cool. Ich habe viel gelernt.» *Alexander*

«Diese Rauchkammer war nicht so cool, weil man hat fast keine Luft mehr bekommen. Die Riesenflamme war ein bisschen cool, aber ich hatte Angst, und beim zweiten Mal habe ich mich unter dem Pingpongisch versteckt.»

«Es war viel zu kurz. Am Schluss hatten wir keine Zeit mehr.» *Luca*

«Also ich fand das Abseilen mega cool, aber ein paar Minuten später bemerkte ich, dass ich mich eingeklemmt hatte während dem Abseilen. Ich fand das mit dem Ölbrand ein bisschen erschreckend, aber sonst fand ich alles Mega cool. Danke Feuerwehr Walzenhausen für diesen Tag!» *Nimue*

Ein herzliches Dankeschön an alle Feuerwehrmänner, die extra frei genommen haben, um mit den Kindern diesen tollen Tag zu gestalten!

Impressum

142. Ausgabe, Nr. Juli + August / 2016
Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. August, 1. September, 1. Oktober,

1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

Wir bedienen Sie wieder in unserem neu renovierten Coiffuresalon im Bahnhofgebäude Dorf 42 Walzenhausen

Markus & Yvonne freuen sich auf Ihre Anmeldung und Ihren Besuch. Gerne beraten wir Sie über Frisur, Schnitt, Farbe, Strähnen und Pflege.

Coiffure Markus, Tel. 071 888 70 24

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

GOTTES SEGEN FÜR TÖFF-FAHRER

20 Töfffahrer und die Walzenhauser Andy Gengelbach und Pirmin Wick kamen vor ihrer ersten Ausfahrt zusammen und erbaten von Pfarrerin Corinna Boldt nach in einer kurzen Andacht Gottes Segen für eine unfallfreie Töff-Saison.

KONFIRMATION 2016

Am 22. Mai feierten Seraina Beutler und Nicolas Züst ihre Konfirmation. Die Konfirmanden bekamen nebst ihrem Konfirmationsspruch und ihrer Bibel einen persönlichen Segen mit auf ihren weiteren Lebensweg.

Unsere Gottesdienste im Juli und August:

03.07.16 (Waldgottesdienst), 10.00 Uhr – Pfarrerin Corinna Boldt
 10.07.16, 09.15 Uhr – Pfarrer Hans Lerch
 17.07.16 (in der Schwägalkpelle), 09.45 Uhr – Pfarrerin Corinna Boldt
 07.08.16, 09.15 Uhr – Pfarrerin Corinna Boldt
 28.08.16, 09.15 Uhr – Pfarrer Hans Lerch

WALDGOTTESDIENST

Am Sonntag, 3. Juli, findet um 10.00 Uhr bei gutem Wetter der Waldgottesdienst mit Taufe auf dem Steigbüchel statt. Er wird von Pfarrerin Corinna Boldt, Fachperson RU Manuela Sieber sowie Schülerinnen und Schüler der 4. Religionsklasse und der Akkordeongruppe «Ensemble Grenzenlos» gestaltet. Anmeldungen für den Transportdienst für ältere oder gehbehinderte Gemeindeglieder zum Waldgottesdienst bitte bis zum 2. Juli an Regula Künzler (071 888 49 27). Nach dem Gottesdienst wird zum Grillfest eingeladen. Getränke offeriert die Kirchgemeinde, der Proviant zum «Brötli» muss mitgebracht werden. Kuchenspenden sind willkommen. Herzlich eingeladen sind auch die kath. Gemeindeglieder. Bei Regen findet der Gottesdienst mit anschliessendem Kaffee und Kuchen in der evangelischen Kirche statt. Bei unklarem Wetter gibt Tel. Nr. 1600 ab 8.30 Uhr Auskunft.

GOTTESDIENST MIT AUSFLUG AUF DIE SCHWÄGALP

Am Sonntag, 17. Juli, feiern wir um 9.45 Uhr unseren Gemeindegottesdienst in der Schwägalkpelle. Für Mitfahrgelegenheiten auf die Schwägalp benötigt, bitte bis zum 14. Juli bei unserer Mesmerin Vreni Rast, Tel. 071 888 33 06, melden.

BESUCH DER GOTTESDIENSTE IN HEIDEN ODER REUTE MIT FAHRDIENST

An den Sonntagen, 24.07., 31.07. und 21.08. 2016, finden keine Gottesdienste in der evangelischen Kirche Walzenhausen statt. Gerne bieten wir einen Fahrdienst mit Zustieg an:
 Parkplatz Wilen: 8.45 Uhr | Platz Rank: 8.50 Uhr | Kirchplatz: 9.00 Uhr | Sonnenberg: 9.05 Uhr | Lachen alte Post: 9.10 Uhr

GOTTESDIENST KLOSTERKIRCHE GRIMMENSTEIN

Am Sonntag, 14. August, findet um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit anschliessenden Apéro in der katholischen Klosterkirche statt, wozu alle evangelischen Kirchenmitglieder herzlich eingeladen sind.

SENIORENAUSFLUG

Am Dienstag, 9. August, findet der Seniorenausflug statt. Eingeladen sind die evang. und die kath. GemeindegliederInnen. Der Ausflug sieht eine Fahrt an den Zugersee inklusive Schifffahrt vor. Abfahrt ist um 9.00 Uhr ab Bahnhof mit Zustiegemöglichkeit im Gütli, Hasenbrunnen, Postplatz und Wilen. Rückkehr gegen 19.00 Uhr. Anmeldungen bis Montag, 1. August, bei Pfarrerin Corinna Boldt oder jeden Dienstag und Freitag von 8.30–11.00 Uhr im Sekretariat des Pfarramtes (Tel. 071 888 64 02 / ferienhalber geschlossen vom 15.07.–06.08.2016). Kostenbeitrag: CHF 45.– inkl. Mittagessen (ohne Getränke) und Kaffeehalt.

DER KIRCHENRAT SETZT EINEN VERWALTER EIN

An der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Walzenhausen vom 24.04.2016 konnte die Kirchenvorsteherschaft nicht vollzählig besetzt werden, insbesondere blieb das Präsidium vakant. Ausserdem wies die Kirchgemeindeversammlung die Rechnung 2015 zurück.

Auf Grund dieser Situation hat der Kirchenrat der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell beschlossen, Rolf Hanselmann aus St. Margrethen per 1. Juni als Verwalter einzusetzen. Dieser Entscheid stützt sich auf Artikel 43 Absatz 4 der kantonalen Kirchenordnung.

Rolf Hanselmann ist ausgebildeter Coach und Mediator und verfügt über zahlreiche Erfahrungen im kirchlichen Bereich. Der Verwalter wird die laufenden Geschäfte der Kirchgemeinde Walzenhausen übernehmen. Dazu ist es seine Aufgabe, der Kirchgemeinde wieder zu einer handlungsfähigen Vorsteherschaft zu verhelfen.

MITTEILUNG DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Pfarrerin Corinna Boldt hat der Kirchenvorsteherschaft an der Sitzung Ende Mai mitgeteilt, dass sie nach 20 Jahren als Gemeindepfarrerin in Walzenhausen eine neue berufliche Herausforderung sucht und sich momentan in einem Prozess der Neuorientierung befindet. Die Kirchenvorsteherschaft hat dies mit Bedauern zur Kenntnis genommen und wird zu gegebener Zeit wieder informieren.

Walzehuser Hobbyköch

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Diese Rezepte kommen aus der Küche von Dieter Geuter.

Diese beiden Gerichte wurden von den Hobbyköchen an der Feier zum Kantonsratspräsident von Peter Gut in der MZA Walzenhausen zubereitet.

Hackbraten

Zutaten für 5 Personen

1 EL gehackte Zwiebeln
1 EL Butter
500 g Hackfleisch gemischt
150 g Brät
1 Ei
1 – 2 EL Paniermehl
1 EL gehackte Peterli
Gewürze
½ Stück Zwiebel grob geschnitten
½ dl Weisswein
4 dl Bratensauce
½ dl Rahm

Zubereitung

Gehackte Zwiebeln mit Butter anschwitzen und abkühlen. Alle Zutaten bis Gewürze zusammen gut verkneten, einen Braten daraus formen, in ein gefettetes Backblech (Bräter) setzen. Die groben Zwiebelstücke darüber verteilen, im Ofen bei 180° ca. 30 Minuten anbacken, danach die Hitze auf 100° senken und weitere 30 Minuten backen, herausnehmen und warm stellen. Den Bratensatz mit Weisswein ablöschen, die Bratensauce begeben, gut aufkochen lassen, wenn gewünscht absieben, Rahm begeben und abschmecken.

Tipp

Mit Kartoffelstock und Gemüse servieren

Zutaten für 5 Personen

250 g gemischte Beeren
½ dl Orangensaft
¼ dl Orangenlikör
125 g Speisequark
125 g Mascarpone
Vanille
25 g Zucker
100 g Schlagrahm
5 Stück Löffelbisquit
200 g Beeren
Kakaopulver

Zubereitung

Gemischte Beeren mit Orangensaft und Likör mixen. Quark mit Mascarpone, Vanille und Zucker gut verrühren. Den Rahm steif schlagen und unter die Creme ziehen. Löffelbisquit zerbrechen und in Gläser verteilen, mit der Beerensauce bedecken, die Hälfte der Beeren darauf verteilen, die Creme darüber dressieren, eventuell glattstreichen, einige Stunden kalt stellen. Mit Kakaopulver bestreuen, mit Beeren garnieren.

Tipp

Wenn dieses Dessert für Kinder zubereitet wird, statt Orangenlikör mehr Orangensaft nehmen.

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

Erwin Steingruber, Äschi 1091, 9428 Walzenhausen, Erschliessungsstrasse zum Fuchsloch, Parz. Nr. 310, 380, 381, 382, 371, Äschi

Rolf Fuchs, Güetli 1083, 9428 Walzenhausen, Heizungsersatz Wärmepumpe mit Erdsonde, Raumerweiterung, Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 1000, Assek. 1083, Güetli

Beat Frey, Untermäderstrasse 8, 9436 Balgach, Dach- und Fassadensanierung, neue Fenster, Kaminsanierung, Parz. Nr. 1198, Assek. 352, Birkenfeld

Peter und Katja Schmid, Platz 266, 9428 Walzenhausen, Fassadensanierung, Einbau neuer Tore, Parz. Nr. 360, Assek. 266, Platz

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN MAI 2016

Astrid Amann, Rorschacherberg, Erwerb 21.12.2011, an Markus Dieter und Ira Langegger, Oberriet, ME zu je ½, GB Nr. 1681, Wiese, Weide, 716 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Peter Hohl, Walzenhausen, Erwerb 31.12.1976/02.07.1990, an Urs Sandro und Claudia Kugler-Dürlewanger, Staad, ME zu je ½, GB Nr. 736, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 1 807 m² Grundstücksfläche, Ameisenloch; GB Nr. 754, Strasse, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 15 307 m² Grundstücksfläche, Ameisenloch

Kurt Baumgartner und Eveline Steiner Baumgartner, Jona, Erwerb 25.01.1985, an Nägeli AG, Gais, GB Nr. 1407, Wiese, Weide, Strasse, Weg, 969 m² Grundstücksfläche, Lachen

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURT

02.05.2016 In Heiden AR: **Hänggi Leandro**, von Zullwil SO, Sohn des Munta Andrija, Staatsangehörigkeit Kroatien und der Hänggi Nadia, von Zullwil SO, wohnhaft in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.5.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2 016 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende April 2016 eine Zunahme von zwei Personen.

Veranstaltungen im Juli & August

Just – Tag der offenen Tür

Sa., 2. Juli, 10–22 Uhr

Just – Generationenbau

Waldgottesdienst auf dem Steigbüchel

So., 3. Juli, 10 Uhr, Steigbüchel

Ökumene

Vergnüglicher Dorfrundgang

So., 3. Juli, 10.30 Uhr, Bahnhof

Gemeinde

Kontaktstunde mit Gemeindepräsidenten

Mo., 4. Juli, 17–18 Uhr, Gemeindekanzlei

Gemeinde

1.-August-Feler

Mo., 1. August, ab 11 Uhr, Almendsberg

mit Festrede des Gemeindepräsidenten

OK Alterwohnheim Anlässe

Seniorenausflug

Di., 9. August, 09.00 Uhr, Gemeinde

Ökumene

Seniorenmittagessen

Di., 9. August, 12 Uhr, Gambrinus

Frauenverein Platz

Historischer Bergsprint

Sa./So., 20./21. August, ganzer Tag

OK Historischer Bergsprint

Bundesübung 300 m

Do., 25. August, 18 Uhr, Heiden

Feldschützen

Treff

JUST Genera- tionenbau ist bezogen

Seit dem letzten Donnerstag im Juni ist das neue, hochmo-
derne Geschäfts- und Produktionsgebäude der Just Schweiz
AG in Walzenhausen, der Generationenbau, in Betrieb.

Am Samstag, 2. Juli, war Tag der offenen Tür bis 16 Uhr.

Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Am 27. März 2013 fand der Spaten-
stich zum neuen «Just Generationenbau» in Walzen-
hausen statt. Damit bekennen sich die Eigner Hansueli und
Marcel Jüstrich klar zum Standort Appenzellerland. «Wir
dokumentieren damit, dass wir uns in Walzenhausen
wohlfühlen». An der Pressekonferenz am 30. Juni 2016 be-
kräftigte das Brüderpaar, dass das 86-jährige Familienun-
ternehmen nach wie vor die Grundwerte seines Gründers
Ulrich Jüstrich lebe. Der ehemalige Slogan «Was Just bringt,
ist gut» habe heute ebenso Bestand wie früher, genauso
wie Arbeitsplatzsicherung, Weitsicht und Pioniergeist.
So erschuf die dritte Generation trotz milderer Kosten im
Rheintal ein sechsstöckiges Gebäude am seewärts gerich-
teten Hang Walzenhausens, gleich neben der Bahnschiene
der steilsten und kürzesten Bergbahn der Schweiz. Visionär
stellten die Brüder Jüstrich ein Team zusammen, welches
vorerst die gewünschten Produktionsabläufe zusammen
mit Metroplan Production Management aus Hamburg ent-
warf, danach entstand die Gebäudehülle unter Mitwirkung
des Architekturbüros RLC aus Rheineck. Als Familienunter-
nehmen muss Just Schweiz AG keine Zahlen nennen, nur
so viel, es sei ein zweistelliger Millionenbetrag im tieferen,
mittleren Bereich dafür investiert worden.

ZUKUNFT SICHERN

«Es ist ein Meilenstein am steilen Hang!» Entstanden ist ein
70 Meter langer, 30 Meter breiter und 32 Meter hoher Gebäu-
dekomplex auf sechs Ebenen. Auf einer Arbeitsfläche von

- 02 Titelschicht
- 03 Gmaand
- 10 Kanto ond Land
- 14 Gwerb
- 16 Veschides
- 18 Vereln
- 20 Schuel
- 23 Näb's Felns zom Esse
- 24 Jubiläum
- 26 Kirche
- 27 Neus us de Gmand

14 000 Quadratmetern werden die Körperpflege-, Kosmetik- und Haushaltspezialitäten von Just kreiert und produziert. Ziel war es von Beginn weg, die Kapazitäten von morgen zu sichern. Die Technik wurde modernisiert, die Wege verkürzt. So können beispielweise anstatt stündlich 2 000 Tuben Handcremen nun deren 5 000 abgefüllt werden. Das ist auch nötig, vertreibt das Unternehmen doch in über 30 Ländern seine Produkte mit über 65 000 selbständig erwerbenden Direktverkäufern via Partysystem. In der Schweiz

Dr. Stefan Brom zeigt sich für den Produktionsablauf im neuen Generationenbau verantwortlich.

beschäftigt die Just Schweiz AG 350 festangestellte Mitarbeitende. Hier wird nach wie vor auf den Tür-zu-Tür-Verkauf gesetzt. Denn, hier besteht wie beim Partysystem der unmittelbare Kontakt zum Kunden. Es kann demonstriert werden, wie wenig es von der Creme, dem Shampoo, dem Putzmittel braucht, um entsprechenden Erfolg zu haben.

NEU DENKEN

Der Generationenbau beinhaltet auf fünf Ebenen von der Warenanlieferung bis zur Konfektionierung der Produkte sämtliche wertschöpfende Prozesse sowie einen Bürotrakt, eine Kantine und ein Lager. Das ganze Gebäude ist in eine frei zugängliche Umweltzone sowie einen durch Schleusen streng geschützten Hygienebereich unterteilt. Die meisten Abteilungen verfügen über den phänomenalen Blick über den Bodensee in den EU-Raum. Während die Produktion einen grossen Teil der Tätigkeit von Just bestimmt, ist das Herz des Unternehmens das Erforschen und Entwickeln neuer Produkte. Ganz nach dem Leitspruch «wer neu denkt, erreicht neue Ergebnisse», wurden deshalb die Projektteams aus verschiedenen Bereichen räumlich nahe zusammengelegt. Gleichzeitig werden hier auch die wichtigen Qualitätskontrollen durchgeführt.

VERANTWORTUNG FÜR MENSCH UND NATUR

Das Unternehmen arbeitet nicht nur mit viel Natur in ihren Produkten, die Eigner wollen auch verantwortlich damit umgehen. Deshalb wurden umwelt- und ressourcenschonende Technologien verbaut; beispielsweise wird Erdwärme über -sonden genutzt. Die technischen Anlagen verfügen über Wärmerückgewinnungs-Systeme, und LED-Lampen kom-

Familienunternehmen In 3. Generation

Ulrich Jüstrich wanderte 1923 infolge der schwierigen wirtschaftlichen Lage nach Argentinien aus und avancierte dort zum erfolgreichen Bürstenverkäufer im Direktverkauf. In Walzenhausen hielt die Krise an, der Stickereibetrieb seines Vaters geriet in Bedrängnis, hätte den Arbeitern kündigen müssen. Deshalb kehrte Ulrich Jüstrich zurück und gründete 1930 im Gebäude der ehemaligen Stickerei seines Vaters eine Bürstenfabrik. So konnten die Arbeitsplätze erhalten und später stetig ausgebaut werden. 1945 wurde der Slogan «Was JUST bringt ist gut» etabliert. Mit Ernst Jüstrich tritt die zweite Generation am 1. November 1956 in das Familienunternehmen ein, es folgten 1965 ein neues Fabrikgebäude, 1966 erste Schritte ins Ausland sowie 1991 ein Speditions- und Lagergebäude in Rheineck. Seit 2002 leiten Hansueli und Marcel Jüstrich in dritter Generation das Spitzenunternehmen. Die Firmeninhaber werden von einem Verwaltungsrat und einer Geschäftsleitung unterstützt.

men zum Einsatz. Teilweise wurde Minergie-Standard erreicht. Ausserdem werden Transportwege klein gehalten, indem die Zutaten und Produktionsmittel wenn immer möglich aus der Schweiz kommen. Bei Just steht aber auch der Mensch im Mittelpunkt, weshalb die Mitarbeiter weitergebildet werden und deren Stellen erhalten. Nachdem ein Verpackungsroboter in der Konfektionsanlage Entlastung vor schwerer und monotoner Arbeit bietet, wurden die ehemaligen Mitarbeitenden in der Verpackung kurzerhand zum Bedienen und Bestücken der Produktionsanlagen umgeschult. Neu sind die Produktionsvorgänge selbst computergesteuert und werden von einem Ingenieurinnen-Team überwacht.

Marcel und Hansueli Jüstrich, Eigner, initiativ, weitsichtig und mutig.

Kultur und Demokratie pflegen

Einmal mehr lud das Alterswohnheim Walzenhausen zur 1.-August-Feier. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger rief in seiner Ansprache zur Pflege von Kultur und Demokratie auf. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • «Vor einem Jahr erzählte ich, wie lange der Prozess dauerte, bis die Schweiz das wurde, was sie heute ist. Dieser Werdegang mit Entwicklung hat inzwischen rund 725 Jahre gedauert. Wo stehen wir heute? Wie geht es uns? Als Nation, Bürger, Menschen, Einwohner von Walzenhausen?» Die heutige Kernfrage sei, ob heute noch Entwicklung und gesellschaftliche Veränderung stattfinden würden. Der Gemeindepräsident fragte: «Haben wir Visionen, Utopien, wie wir sie früher hatten, damit die Schweiz, wie wir sie heute haben, überhaupt entstehen konnte?»

SCHNELLES INFORMATIONSZEITALTER

Heute werde im Minutentakt weltweit informiert. Teils auch mit schockierenden Bildern, wenig guten Meldungen aus der globalen Wirtschaft. Auch die Flüchtlingssituation sei prägend. Hansruedi Bänziger fragte: «Haben sie gewusst, dass die Schweiz von 1851 bis 1930 eine Auswanderernation war?» Seine Antwort: «In diesen 80 Jahren zogen über 300 000 Schweizer ins Ausland, weil die wirtschaftlichen Bedingungen hier gar nicht rosig waren. Das bedeutet, durchschnittlich verliessen gegen 40 000 Schweizer unser Land pro Jahr. Andererseits kamen viele Italiener im 19. Jahrhundert zu uns, weil sie Antimonarchisten waren.»

MUTIG, VORAUSSCHAUEND, VERÄNDERND

«Stimmt mein Eindruck, dass wir uns kaum mehr mit wesentlichen Zukunftsgedanken wirklich befassen, sondern eher mit Nebensächlichkeiten? Doch was sind Visionen? Ein Beispiel für mich ist die französische Revolution – ausschlaggebend waren unter anderem Philosophen, mutige Menschen, auch Querdenker mit utopischen Gedanken. Mutig, vorausschauend, verändernd! Ihre Hauptideen waren: Égalité, fraternité, liberté. Sie wollten eine neue Gesellschaft. Eine neue Nation. Und das für alle. Das kann eine Vision, eine Utopie sein. Es war mit Bestimmtheit eine grosse gesellschaftliche Veränderung! Ausgehend von Nöten, weshalb sich die Frage stellt, ob materielle Dinge unser Verhalten und Denken bestimmen? Einkommen, Arbeit, Ausbildung und politische Rechte gehören dazu, also auch das Bewusstsein und das Selbstwertgefühl. Das beinhaltet, gerecht behandelt zu werden.»

KULTUR DER DEBATTE

«Was heisst das für unsere Nation Schweiz, wenn aus der Geschichte bekannt Nöte, Kriege oder Hunger uns und unser Verhalten verändert haben. Geht es uns zu gut? Sind wir philosophisch gesehen zu satt und damit zu träge, um gesellschaftlich innovativ zu sein? Haben wir wirklich keine neuen Ideen, wie wir unsere Gesellschaftsform verbessern könnten? In der

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger rief auf, die Kultur der Debatte zu pflegen und sich damit weiter zu entwickeln.

Vergangenheit haben wir Wichtiges und Wesentliches erreicht! Zum Beispiel die Kultur der Debatte, der demokratisch geführten Streitkultur, wo jeder das Recht und vor allem auch die Möglichkeit hat, mitzureden, sich einzubringen mit seiner Meinung ohne Angst vor Repressalien. Das ist eine demokratische Meinungsfindung zu einer Lösung. Mit gegensätzlichen Argumenten kämpfen in gegenseitigem Respekt, Anstand und Akzeptanz. Das ist direkte Demokratie.»

ZUM SCHUSS DEMOKRATISCH ABSTIMMEN

«Am Schluss, nach der Debatte, wird demokratisch abgestimmt. Ob dann die Lösung richtig ist, erweist sich immer erst später. Das sind unsere politischen Rechte im Sinne einer guten, offenen, echten Debatte. Ein Austausch und Abwägen von verschiedenen Ideen und Meinungen. So entwickeln wir uns und verändern unsere Gesellschaft, ohne Krieg. Ist die Kritik dann sachlich und noch konstruktiv, sind wir als Nation, Gesellschaft und Gemeinde die Gewinner. Nehmen wir uns das zu Herzen und pflegen wir unsere Kultur und Demokratie, halten wir Sorge dazu. Daran dürfen wir uns freuen und stolz darauf sein. Denn wenn wir Menschen wirklich zusammenarbeiten, zusammenstehen, miteinander reden, aufeinander zugehen und uns auf die Problemstellung wirklich einlassen, gelingt es, einen gemeinsamen Nenner, sprich Lösungen, zu finden.»

GRILLADEN, MUSIK, GEMÜTLICHKEIT

Im Anschluss an die Ansprache von Hansruedi Bänziger genossen die zahlreichen Besucher, unter anderem auch Peter Hohl, Alt-Kantonsrat, Markus Pfister, Präsident der Altersheimkommission und Gemeinderat sowie Roger Mathis, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, zusammen mit den Bewohnern die feinen Würste, das reichhaltige Salat- und Dessertbuffet. Das Echo vom Spielberg spielte auf, und es wurde gar das eine oder andere Tänzchen gewagt. Geselligkeit und Gemütlichkeit wurden gepflegt, Erinnerungen aufgefrischt, Neuigkeiten ausgetauscht und vieles mehr.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Sanierung der Spielplätze Bild/Dorf/Vereinslokal Walzenhausen | Die Spielplätze, bei denen die Fallschutzvorkehrungen nicht oder nur teilweise den Richtlinien des BFU entsprechen, müssen saniert werden. Die Strassenaufsichtskommission hat dazu Offerten eingeholt. Sie empfiehlt die Vergabe der Arbeiten an die Firma Eibe, Wallisellen, welche zum einen ein günstiges Angebot unterbreitet hatte, zum anderen werden die Arbeiten zusammen mit der ortsansässigen Firma Künzler AG ausgeführt. Der Gemeinderat schliesst sich dem Vorschlag an und gibt den budgetierten Betrag von CHF 69 380.– frei.

Totalrevision Abwasserreglement Walzenhausen; Volksdiskussion | Das revidierte Abwasserreglement wurde von Januar bis Ende März der Volksdiskussion unterstellt. Der Tarif soll unverändert bestehen bleiben. Es ging lediglich ein Schreiben dazu ein, welches die Gemeindeganzlei beantwortet hat. Der Gemeinderat geht somit davon aus, dass das neue Abwasserreglement auf breite Zustimmung stösst. Deshalb erlässt der Gemeinderat das Reglement und verabschiedet es zu Handen der Volksabstimmung. Bei positivem Abstimmungsergebnis wird das Reglement zur Genehmigung an den Regierungsrat weitergeleitet.

Rechenschaftsbericht 2015 Betreibungs- und Konkursamt App. Vorderland | Der Rechenschaftsbericht 2015 und der Voranschlag 2017 werden vom Gemeinderat genehmigt.

Genehmigung Pflichtenheft neue Kommission Walzenhausen | Die neue Kommission, welche als Ersatz für den aufgelösten Verkehrsverein gegründet worden ist, hat ihr Pflichtenheft vorgestellt. Hauptaufgabe der neuen Kommission ist die Förderung der Freizeitgestaltung samt Koordination und Durchführung und damit Förderung der Attraktivität der Gemeinde. Der Gemeinderat hat das Pflichtenheft genehmigt und der Kommission ein Budget für das restliche Jahr 2016 von CHF 10 000.– gewährt. Es soll ein adäquater Name für die neue Kommission gefunden werden.

Jahresbericht 2015 Alterswohnheim Walzenhausen | Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2015 genehmigt und sich für die angenehme Zusammenarbeit bedankt. Dieser kann auf der Website des Alterswohnheims unter www.alterswohnheim-walzenhausen.ch eingesehen werden.

Offene Jugendarbeit Walzenhausen | Da die JURA-WA-Gruppe, welche sich für die Jugendarbeit einsetzte, aufhören will, hat der Gemeinderat nun entschieden, ein neues Konzept zu erstellen. Die Jugendlichen spielen eine wichtige Rolle in jedem Dorf. Dem Gemeinderat ist dieses Thema besonders wichtig und soll nicht zu kurz kommen. Aus einer Schülerumfrage der Oberstufe ging deutlich hervor, dass die Jugendlichen an erweiterten Öffnungszeiten des Jugendtreffs, Ausflügen und Projekten zusammen mit den Leitern des Jugendtreffs interessiert sind und diese Angebote auch nützen würden. Es wird ebenfalls abgeklärt, was ein Beitritt bei der Vereinigung Brillant kosten würde und welche Leistungen ein solcher beinhaltet (s. www.brillant-ar.ch) Im Voranschlag 2017 wird ein Beitrag von CHF 30 000.– eingestellt.

Neue Leiterin Einwohneramt mit Sachbearbeitung Sozialamt und Grundbuchamt Walzenhausen | Da die jetzige Stelleninhaberin Gisela Wohlwend Mutterfreuden entgegen sieht, wurde die Stelle Leiterin Einwohneramt ausgeschrieben. Nach Prüfung zahlreicher Bewerbungen mit Vorstellungen und Schnuppertagen wurde Frau Fiona Gächter per 1. August 2016 als neue Leiterin Einwohneramt mit Sachbearbeitung Sozialamt und Grundbuchamt gewählt. Der Gemeinderat wünscht Frau Gächter einen guten Start und viel Freude an der neuen Stelle.

Finanzausgleich; Ansprüche und Verpflichtungen | Gestützt auf das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden vom 13. Mai 2002 hat das Departement Finanzen im Auftrag der Kommission für Finanzausgleich und Finanzaufsicht den Vorschlag für die Leistungen betr. Beitragsberechtigungen resp. Beitragspflichten unterbreitet. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen. Walzenhausen bezahlt CHF 29 500.– in den Disparitätenabbau-Topf und erhält CHF 46 600.– Soziallastenausgleich.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Sanierung Gemeindehaus: Projekt gestoppt | Nachdem an der Abstimmung vom 18.10.2015 ein Kredit von CHF 231 500.– zur Sanierung des Gemeindehauses genehmigt wurde, wurde festgestellt, dass das vorgesehene Projekt den Richtlinien bezüglich Statik und Brandschutz nicht vollumfänglich gerecht wird. Eine weitere Studie – welche Mitte August 2016 vorliegt – soll Gewissheit schaffen, ob das Projekt in der geplanten Weise und

innerhalb des genehmigten Kostenrahmens realisiert werden kann. Seit Projektgenehmigung durch die Bürgerschaft haben sich weitere Optionen, wie zum Verkauf (oder zur Miete) stehende Liegenschaften im Dorfzentrum aber auch ein Neubau im Dorfzentrum, ergeben, welche durch den Gemeinderat geprüft werden. Die Bevölkerung wird zu gegebener Zeit über den Stand der Abklärungen informiert.

Appenzell Ausserrhoden

Einladung zur Betriebsbesichtigung des Zentrums für Asylsuchende Landegg*

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Walzenhausen

Nachdem von verschiedener Seite Interesse an einem Augenschein vor Ort geäussert wurde, öffnet das Zentrum für Asylsuchende Landegg seine Türen, um der Bevölkerung von Walzenhausen Einblick in Alltag und Betrieb einer kantonalen Unterkunft für Asylsuchende zu geben. Sie sind eingeladen, an einer Führung in der Landegg teilzunehmen am

**Montag, 5. September 2016,
zwischen 16 und 19 Uhr (Führungen zu jeder halben Stunde).**

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich persönlich ein Bild vor Ort zu machen. Die Führungen werden von Mitarbeitenden des Zentrums für Asylsuchende Landegg geleitet. Falls Sie an diesem Datum verhindert sein sollten, haben Sie am offiziellen Tag der offenen Türen, Samstag, 24. September 2016, zwischen 12 und 17 Uhr, Gelegenheit, den Betrieb der Landegg zu besichtigen.

Wie bereits angekündigt, wird im Spätherbst ein zweiter Informationsanlass durchgeführt, an dem die Bevölkerung von Walzenhausen über den Stand der Dinge zum kantonalen Asyl-Durchgangszentrum «Sonneblick» informiert wird. Der Termin dieses Anlasses steht noch nicht fest.

Für zwischenzeitliche Fragen und Anliegen zum kantonalen Asyl-Durchgangszentrum «Sonneblick» wenden Sie sich bitte an gesundheit.soziales@ar.ch.

Freundliche Grüsse

Matthias Weishaupt

Dr. Matthias Weishaupt,
Landammann und Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales

* Zentrum für Asylsuchende Landegg, Landegg 471, 9034 Eggersriet
Parkplätze unter- und oberhalb der Gebäude vorhanden

Mit Diplomfeier Lehrabgänger wertgeschätzt

Zum zweiten Mal lud die Jugend für Jugend-Kommission junge Walzenhauserinnen und Walzenhauser, die ihre Ausbildung nach der Sekundarstufe oder aber die Matura erfolgreich bestanden hatten, zur Diplomfeier in den Pavillon im Schwimmbad ein. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Im Vordergrund stand die Wertschätzung der Leistung der jungen Einwohner von Walzenhausen. Gemeinderätin und Präsidentin der Jugend für Jugend-Kommission Elsbeth Diener begrüßte in Anwesenheit ihres Amtskollegen Markus Pfister beim Apéro trotz Ferienzeit knapp die Hälfte der 26 jungen Gemeindeglieder, die ihre LAP oder Matura bestens abgeschlossen hatten. Die meisten der Geladenen hätten nun einen Berufsabschluss hinter sich. Sie gratulierte im Namen des Gemeinderates dazu und wünschte für die weitere berufliche Zukunft viel Erfolg. Dann betonte Elsbeth Diener, dass alle während der Ausbildung von einem dualen System profitiert hätten. Dieses bestehe nur noch in Deutschland und in Österreich in ähnlicher Weise. Alle, die abgeschlossen hätten, könnten stolz

darauf sein. Der Abschluss befreie aber nicht vor Weiterbildung, die unabdingbar sei, denn auch die Berufsleute im Ausland würden nicht schlafen. Derzeit seien in der Schweiz gut ausgebildete Fachleute gesucht. In der Folge stellten sich die einzelnen Berufsleute und die

Maturandin vor. Die Mehrheit war mit ihrer gewählten Ausbildung zufrieden und wollte vorerst auf ihrem jetzigen Beruf bleiben, allerdings wartet auf einige der jungen Männer in Bälde ein Militäreinsatz. Nachdem sich jeder ein Badetuch mit Walzenhauser Logo ausgesucht hatte, waren die Geladenen mit ihren Familienangehörigen zum gemeinsamen Nachessen eingeladen. Zum Schluss bedankten sich die meisten jungen Walzenhauserinnen und Walzenhauser persönlich bei den Gemeinderäten Elsbeth Diener und Markus Pfister für die gelungene und gemütliche Feier. Eine Mutter erklärte: «Es war ein sehr schöner Anlass. Ich kenne Maturandenfeiern. Hier war es viel persönlicher und familiärer. Ich freue mich bereits auf die Feiern meiner jüngeren Kinder.»

Borbely	Bryan	Restaurationsfachmann
Bösch	Urs	Landwirt EFZ
Christopher	Eddie	Bäcker-Konditor-Confiseur EBA
Dacic	Merima	Detailhandelsfachfrau EFZ / Bewirtschaftung/
Frischknecht	Fabienne	Fachmatura Soziale Arbeit
Geisser	Cyril	Multimediaelektroniker
Geisser	Tobias	Fleischfachassistent EBA
Hajdaraj	Kushtrim	Polymechaniker EFZ / Profil G
Kellenberger	Christian	Baumaschinenmechaniker EFZ
Köchle-Neuhauser	Melanie	Automobil-Mechatronikerin EFZ / Personenwagen
Köhler	Michel	Heizungsinstallateur EFZ
Malkoc	Dzan	Anlagenführer EFZ
Neuhauser	Yvan	Gymnasium
Niederer	Peter	Ofenbauer EFZ
Niederer	Vanessa	Zeichnerin EFZ / Fachrichtung Architektur
Rechsteiner	Luca	Schreiner (Bau/Fenster)
Roosenmalen	Nina	Gymnasium
Ruf	Carmen	Kauffrau EFZ
Schilling	Carol	Gymnasium
Schmid	Jonas	Pra-Insos als Pferdewart
Sekulic	Natascha	Fachfrau Gesundheit EFZ
Sieber	Kimberly	Med. Praxisassistentin
Wickart	Lisa	Gymnasium
Wisler	Lou Marc	Gärtner EFZ / Garten- und Landschaftsbau
Wymann	Dominik Jan	Automobil-Fachmann EFZ / Personenwagen
Zürcher	Ailischia	Betagenbetreuerin EFZ

Neuer Grilleur

In früheren Zeiten war wohl Pius Batschmann der Grilleur Walzenhausens. An der Diplomfeier im Schwimmbad-Pavillon wurde allenfalls sein junger Nachfolger geboren: Claude Frei wurde allseits für seine perfekten Grilladen gerühmt. Und er kann für einen Grillanlass gebucht werden, wie er scherzhaft erklärte.

Carmen Ruf unter den Besten

GK • Die Lernende Carmen Ruf durfte am 05.07.2016 an der Diplomfeier ihren eidgenössischen Fähigkeitsausweis mit Berufsmatur entgegen nehmen. Mit der Gesamtnote von 5,3 gehörte sie sogar zu den Besten dieses Abschlussjahres und erhielt eine zusätzliche Ehrung. Das Team der Gemeindeverwaltung ist sehr stolz auf Carmen und freut sich, dass sie weiterhin für die Gemeinde tätig sein wird. Herzliche Gratulation!

Ein weiterer Tritt meiner Lebensleiter ist nun überwunden. Drei lehrreiche und sehr interessante Jahre genoss ich meine Ausbildung bei der Gemeinde Walzenhausen. Ich durfte sämtliche Abteilungen, welche die Gemeinde Walzenhausen zu bieten hat, und sogar zwei externe, besuchen, womit mir der Lehrbetrieb ein breites Sortiment an Wissen anbot.

Das familiäre Team wuchs mir vom ersten Tag an ans Herz, und ich bin sehr froh, dass ich auch den nächsten Schritt meines Berufsweges im selben Betrieb machen und meine Grundbildung weiter ausbauen darf. Denn ausgelernt habe ich noch lange nicht.

Ich bedanke mich persönlich beim gesamten Gemeinde-Team für die Unterstützung während der gesamten Lehrzeit. Nur so konnte ich die Lehrabschlussprüfungen erfolgreich absolvieren. Ganz speziell auch ein grosser Dank an meinen Ausbildner Reto Herzig, der sich hervorragend für die Lernenden einsetzt, und an die Gemeinbeschreiberin Nathalie Cipolletta, die mich während der Prüfungszeit besonders gut unterstützt hat. **Carmen Ruf**

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Hochwassersicherheit am Eichenbach

Im Eichenbachtobel, auf dem Gebiet der Gemeinden Walzenhausen, Wolfhalten und Lutzenberg führt die Ausserrhoder Forstkorporation Vorderland eine Schutzwaldpflege durch, um die Schutzfunktion im Gebiet des Waldes am Eichenbach zwischen Almendsberg und Högle zu stärken und die Gefahr von Hochwasser zu minimieren. Die Schutzwaldpflege dauert von Mitte August bis Anfang September. Das anfallende Holz wird – aufgrund der schwierigen Erschliessungsverhältnisse – mit einem Hubschrauber aus dem unzugänglichen Tobel geflogen. Als Ablandeplatz dient die Wiese unterhalb des Werkhofs Walzenhausen. Die Schweizer Armee führt die Helikopterflüge aus. Bei guter Witterung ist der Armeehubschrauber Anfang September zwei bis drei Tage im Einsatz. Im Frühjahr 2017 ist die zweite Etappe vorgesehen. Der Ausserrhoder Forstdienst bittet um Verständnis für die entstehende Lärmbelastung. Zusätzliche Informationen sind unter www.ar.ch zu finden. **ar**

ŠKODA

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Älteste Walzenhauserin ist Frieda Altherr

Am Samstag, 30. Juli, feierte Frieda Altherr im Alterswohnheim Walzenhausen ihren 101. Geburtstag. Damit ist sie die älteste Walzenhauserin. Noch nie zuvor konnte im Alterswohnheim Walzenhausen ein solch hoher Ehrentag gefeiert werden. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Einer der ersten Gratulanten war Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger. Ihn hatte sich Frieda Altherr gewünscht, hatte ihr dieser «grosse, schöne Mann», wie sie ihn nennt, doch zum Hundertsten versprochen, in einem Jahr wiederzukommen. Was er auch sehr gerne tat. Auf dem Balkon philosophierten die Beiden bei schönster Witterung. Frieda Altherr erzählte von Wald, wo sie mit fünf Geschwistern aufgewachsen war. Ihr Vater hatte als Sticker und Weber zuhause gearbeitet, die Kinder mussten schon früh mithelfen. Danach lernte sie unter anderem im Welschland Französisch. Heute könne sie es aber nicht mehr sprechen, sie hätte es vergessen. Zusammen mit ihrem

Mann und sechs Kindern, drei Söhnen und drei Töchtern, lebte sie bis zum Umzug ins Alterswohnheim Walzenhausen in Wolfhalden, im Ortsteil Zelg. Während ihr Mann in der Holzindustrie St. Margrethen arbeitete, war sie für die grosse Kinderschar, das Haus, die Tiere und den Garten verantwortlich. Der Haushalt musste damals noch ohne Waschmaschine funktionieren. Erst als die Kinder ausser Haus waren, konnte sie reisen. Ihre erste Reise ging nach Finnland. Hansruedi Bänziger erklärte sie: «Es ist schön! Ich habe viel gearbeitet und viel gesehen. Ich habe eine grosse Familie.» «Das ist doch schön!» «Ja, wenn sie brav sind. Ich hatte keinen Kummer mit ihnen. Aber sie mussten folgen, und ich hatte sie alle zusammen lieb!» Vorgestern sei ihr Enkel zu Besuch gewesen, und er hätte sie hochgeachtet

und ihr zugehört, das schätze sie. Auch hier im Alterswohnheim Walzenhausen gefalle es ihr. Die grünen Wiesen seien etwas Wunderbares. Gefragt nach der Arbeit in jungen Jahren antwortete die Jubilarin: «Me hät's eifach gmacht ohni z'froge!» und fährt dann fort: «Schön ist die Jugend, aber sie kommt nicht mehr! Doch sie hätte ein sehr schönes Leben gehabt, und sie sei dafür dankbar.» Weil sie sich im Speziellen den grossgewachsenen Gemeindepräsidenten als Gratulanten gewünscht hatte, erklärte dieser: «Jetzt chömmmer no abmache!» Gespannt hörte Frieda Altherr zu. Er komme in einem Jahr wieder. «Sie sind immer willkommen», freute sich die alte Dame. Danach wünschte er ihr einen schönen Tag, und sie solle diesen geniessen und Freude haben. Als Hansruedi Bänziger gegangen war, meinte die 101-Jährige: «Da isch en sehr vertrauenswürdige Maa». Und natürlich freue sie sich jetzt schon auf seinen nächsten Besuch. Aber es sei nicht in ihrem Vermögen, 102 Jahre alt zu werden und es sei Arbeit. Zuerst aber erhielt sie Gratulationen vom gesamten Alterswohnheim-Team sowie ihren Verwandten und den Bewohnern. Traditionell konnte das Mittagessen gewünscht werden. Am 101. gab es Hackbraten mit Kartoffelstock und Rotkraut und zum Kaffee eine speziell vom Alterswohnheimleiter Dieter Geuter persönlich gebackene Torte. Ausserdem brachten ihr das anwesende Pflege- und Hauswirtschaftsteam auch musikalische Gratulationen.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Fussballplatz in Lachen

Haben Sie gewusst, dass es in Walzenhausen einen gemeindeeigenen Fussballplatz gibt? Die Wiese östlich des ehemaligen Schulhauses Lachen gehört der Gemeinde und steht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Walzenhausen - jung oder jung gebliebene - zur Benützung frei. Der Platz ist jedoch sauber zu halten, die Ruhezeiten müssen eingehalten werden. An Sonn- und Feiertagen sollten Sie es ebenfalls vermeiden, unnötigen Lärm zu produzieren. Für sämtliche Haftpflichtfälle und Unfälle haften ausschliesslich die Benützer.

Der Parkplatz vor dem ehemaligen Schulhaus ist ebenfalls öffentlich und darf genützt werden.

Häckseltour im Herbst

Am Montag und Dienstag, **24./25. Oktober**, findet wieder eine Häckseltour statt.

Eine Anmeldung ist erforderlich beim Leiter Bauamt, Mehdi Shatri, unter 079 719 70 45 oder mehdi.shatri@walzenhausen.ar.ch bis 21. Oktober.

Die Grünabfuhr findet am Donnerstag, **27. Oktober**, statt.

Kanalunterhalt durch die AVA

In der Zeit zwischen dem 12.-16.09.2016 wird der Abwasserverband Altenrhein eine Kanalreinigung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation durchführen, und zwar in Lachen-Ledi-Dorf-Almendsberg. Kontrollschächte und Kanäle befinden sich zum Teil auf privatem Grund. Die Reinigungssequipe wird diese Schächte kurzzeitig zum Spülen öffnen oder von diesen aus arbeiten. Störungen werden jedoch auf ein Minimum beschränkt. Falls es zu unvorhergesehenen Terminverschiebungen kommen sollte, wird über den definitiven Baubeginn auf der Website der Gemeinde informiert.

Immer da, wo Zahlen sind.

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Was **Just**⁺
bringt ist
gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

MEDIENMITTEILUNGEN APPENZELL AUSSERRHODEN

Neue Staatsarchivarin gewählt | Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Jutta Hafner zur neuen Staatsarchivarin gewählt.

Bekämpfung gebietsfremder Pflanzen | Im vergangenen Jahr sind zwei weitere fremdländische problematische Pflanzenarten bei uns vermehrt aufgetaucht, die sich invasiv verbreiten: das «Schmalblättrige Greiskraut» und das «Einjährige Berufkraut». In Appenzell Ausserrhoden werden seit längerem mit Erfolg vier eindringende, gebietsfremde Pflanzen bekämpft. Dies sind das Drüsige Springkraut, der Japanknöterich, die Amerikanische Goldrute und der Riesenbärenklau.

Michael Zurwerra folgt Ruf nach Brig | Der Rektor der Kantonsschule Trogen, Michael Zurwerra, wird die Schule frühestens auf den 1. Februar 2017 hin verlassen. Er wurde vom Stiftungsrat der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) mit Sitz in Brig zum neuen Rektor gewählt.

Jagdvorschriften für das Jagdjahr 2016 / 2017 | Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die Jagdvorschriften für das Jagdjahr 2016 / 2017 erlassen. Die Ausserrhoder Jagd beginnt am 5. September 2016. Der Jagdplan für Rehe und Gämsen 2016 bewegt sich im Rahmen des Vorjahres und gibt den Abschuss von 516 Rehen und 18 Gämsen frei. Erhöht wird der Jagddruck auf die Hirsche; es müssen mindestens 46 Tiere erlegt werden.

Marcel Gabathuler wird neuer Leiter der Abteilung Arbeitsinspektorat | Als neuer Leiter der Abteilung Arbeitsinspektorat wurde Marcel Gabathuler gewählt. Er übernimmt die Aufgabe am 1. Januar 2017.

Marc Rüdin wird neuer Leiter des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz | Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Marc Rüdin zum neuen Leiter des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz gewählt. Marc Rüdin übernimmt auch die Leitung des Kantonalen Führungsstabes. Der Stellenantritt erfolgt am 1. Dezember 2016. Sein Vorgänger, Hans Saxer, wird Ende Jahr pensioniert.

Christian Aegerter wechselt zur Stadt St. Gallen | Christian Aegerter, Departementssekretär des Departements Bildung und Kultur, wird die Ausserrhoder Verwaltung auf den 1. Dezember 2016 hin verlassen. Er wurde vom St. Galler Stadtrat zum neuen Direktionssekretär Schule und Sport gewählt.

Den eigenen Solarstrom selbst nutzen | Produziert ein Hausbesitzer auf dem Dach Solarstrom und braucht diesen zur selben Zeit im Haus, so heisst das «Eigenverbrauch». Durch den Eigenverbrauch reduziert der Hausbesitzer seine Kosten für den Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Planen Sie eine Solarstromanlage? Haben Sie Fragen zum Eigenverbrauch, zu erneuerbaren Energien oder Effizienzmassnahmen, so wenden Sie sich an die Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI: Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Hundedatenbank AMICUS: Veterinäramt bereinigt Daten | Alle Hunde und deren Halterinnen und Halter sollten in der Datenbank AMICUS erfasst sein. Bei einer Überprüfung stellte das Veterinäramt fest, dass viele Daten nicht mehr aktuell sind. Daher werden bis im Herbst alle Hundehalter und Hundehalterinnen in Appenzell Ausserrhoden angeschrieben und aufgefordert, die Daten in AMICUS zu überprüfen und wenn nötig zu aktualisieren.

Walzenhauser Jahrmarkt
SAMSTAG 10. SEPTEMBER 2016
 Viele Marktstände mit attraktiven Angeboten
 Raclette-Stube des Feuerwehrvereins im Feuerwehrdepot Dorf

GEMEINDE
WALZENHAUSEN

Was macht das Appenzellerland über dem Bodensee lebenswert?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee lädt zum Dialog ein. Er will mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur herauskristallisieren, was das Appenzellerland über dem Bodensee einzigartig und lebenswert macht. Im Dialog sollen zudem Schätze gehoben werden, die noch im Verborgenen liegen: innovative Projekte und zukunftsfähige Initiativen sollen benannt und sichtbar gemacht werden. Das Appenzellerland über dem Bodensee ist – wie andere ländliche Regionen – gefordert, innovative Lösungen für die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu finden. Das lokale Gewerbe und die lokale Gastronomie stehen vor der Herausforderung, mit städtischen Angeboten in Konkurrenz zu stehen. Die gesteigerte individuelle Mobilität bringt es mit sich, dass das wirtschaftliche und kulturelle Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner droht, sich in die nahe Stadt zu verlagern.

Der Verein AüB will einen Dialog eröffnen über gemeinsame kulturelle Werte und die Raum- und Lebensqualitäten im Appenzellerland über dem Bodensee. In einem ersten Schritt geht es darum, sich der Einzigartigkeit und eigenständigen Kultur bewusst zu werden und eine gemeinsame Sprache da-

für zu entwickeln. Der Begriff Kultur ist dabei in einem breiten Sinn zu verstehen, der Brauchtum, Kunsthandwerk und Kunst genauso umfasst wie innovative Formen des Wirtschaftens, Bauens und Zusammenlebens.

Der Verein AüB lädt Sie – zusammen mit anderen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft – ein, an einem Abend mit zu diskutieren, was das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben im Appenzellerland über dem Bodensee wirklich lebenswert und einzigartig macht und auch in Zukunft machen wird. Der Dialog-Abend findet statt am 15. September 2016, 18.30 bis 21.00 Uhr.

Wenn Sie eine Einladung und genauere Infos erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an katja.breitenmoser@aueb.ch mit dem Stichwort **LebensWERT**.

Die definierten Werte und Kriterien dienen als Grundlage, um Projekte und Initiativen des Gelingens zu finden, welche diesen Kriterien entsprechen. Diese sollen dann vermehrt ins Rampenlicht gerückt werden und fördern so die Identifikation mit der Region. Für ein lebendiges und lebenswertes Appenzellerland über dem Bodensee.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Neues Registergesetz geht in die Vernehmlassung

Der Regierungsrat gibt das neue Registergesetz in die Vernehmlassung. Das Gesetz regelt den Zugriff der kantonalen Amtsstellen auf die Einwohnerdaten und führt ein kantonales Objektregister ein. Den Gemeinden soll auch ermöglicht werden, Umzugsmeldungen elektronisch entgegenzunehmen. Die Vernehmlassung dauert bis zum 30. September 2016.

AR • Das Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (RHG) hat hinsichtlich der Volkszählung 2010 verlangt, die Einwohnerregister der Gemeinden zu vereinheitlichen und für die moderne Volkszählung nutzbar zu machen. Bisher waren die kantonalen Vorgaben in einer dringlichen Verordnung geregelt; diese wird nun durch das neue Registergesetz abgelöst.

ZUGRIFF AUF EINWOHNERDATEN

Im Rahmen der Registerharmonisierung sind die Einwohnerregister der Gemeinden auf einer einzigen kantonalen EDV-Plattform zusammengefasst worden. Für deren Nutzung durch die kantonale Verwaltung oder durch überkommunale Stellen wie die Betreibungsämter werden mit dem Registergesetz Regeln erstellt. Im Interesse der Effizienz der Verwaltung sollen möglichst viele Daten zugänglich sein; im Interesse des Datenschutzes hingegen dürfen nur jene Daten abrufbar sein, welche die betreffende Amtsstelle für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Deshalb regelt das neue Gesetz die Grundzüge für die Zugriffe auf die Register durch die einzelnen Amtsstellen. Eine noch detailliertere Regelung wird in der Folge durch die entsprechende Verordnung vorgenommen.

KANTONALES OBJEKTREGISTER

Neben der kantonalen Einwohnerdatenplattform ist auch ein kantonales Objektregister geplant, welches die Daten von Gebäuden und Wohnungen beinhalten soll – im Sinne eines kantonalen Gebäude- und Wohnungsregisters. Auch damit soll der Aufwand gesenkt und die Effizienz gesteigert werden.

ELEKTRONISCHE UMZUGSMELDUNG

In der Schweiz werden jährlich rund 700 000 Umzüge gemeldet, was einen hohen Aufwand verursacht. Deshalb hat der Bund das strategische Projekt eUmzugCH lanciert, das die elektronische Abwicklung von Adressänderungen zum Ziel hat. Im neuen Registergesetz wird die nötige gesetzliche Grundlage geschaffen, damit das Vorhaben auch in Appenzell Ausserrhoden umgesetzt werden kann. Die Gemeinden haben nach Inkrafttreten des Gesetzes zwei Jahre Zeit, um dieses Projekt zu realisieren.

Die Vernehmlassung des Registergesetzes dauert bis zum 30. September 2016. Interessierte können die Unterlagen unter www.ar.ch/vernehmlassungen einsehen.

Newsletter «Wohnen und Arbeiten in AR»

Der Newsletter kann unter folgender Adresse bestellt werden:

Standortförderung Appenzell Ausserrhoden
Regierungsgebäude
9102 Herisau
Tel. 071 353 64 37
E-Mail wirtschaft.arbeit@ar.ch
www.ar.ch/awa

MAARTPLATZ

Zu mieten oder kaufen gesucht: Haus mit Umschwung, sonnige Lage, gute Zufahrt.

G. Seitz, 071 888 03 81

Suchen Sie etwas oder können Sie etwas anbieten? Dann platzieren Sie diese Information hier. Kontaktieren Sie uns: [Redaktion, tp@walzenhausen.ch](mailto:redaktion_tp@walzenhausen.ch)

Unsere Lernende hat ihre Lehrabschlussprüfung mit Erfolg bestanden. Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung!

Jenny Oesch

Fachfrau Gesundheit EFZ

RHEINBURG-KLINIK
EIN HAUS DER KLINIKEN VALENS

Sonneblick: Mietvertrag unterzeichnet, Betriebsführung geklärt

Appenzell Ausserrhoden und die Stiftung «Sonneblick Walzenhausen» haben den Mietvertrag für die Nutzung des «Sonneblicks» als Asyl-Durchgangszentrum unterzeichnet. Der Betrieb soll vom Kanton St. Gallen geführt werden.

AR • Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden und die Stiftung «Sonneblick Walzenhausen» schliessen für die Liegenschaft «Sonneblick» wie beabsichtigt einen Mietvertrag über zehn Jahre für eine ordentliche Belegung mit 80 Personen ab. Die monatliche Miete beläuft sich auf 21 000 Franken. Darin enthalten sind auch Mobilien und Einrichtungen sowie zusätzliche Anfangsinvestitionen.

Der Regierungsrat hat die selbständige Betriebsführung des Asyl-Durchgangszentrums «Sonneblick» einer Betriebsführung durch den Kanton St. Gallen gegenübergestellt und abgewogen. Das frühere Asyl-Durchgangszentrum «Alpenblick» hat Appenzell Ausserrhoden noch selber geführt. Für die «Landegg» wurde 2009 eine Vereinbarung mit dem Kanton St. Gallen geschlossen. Diese Zusammenarbeit hat sich bewährt, ist eingespielt und bietet beiden Kantonen Vorteile. Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat deshalb beschlossen, von der selbständigen Betriebsführung abzusehen und beim Betrieb des neuen Ausserrhoder Asyl-Durchgangszentrums auf das Fachwissen des Kantons St. Gallen zu setzen. Die Regierung

des Kantons St. Gallen hat dazu ebenfalls grünes Licht gegeben. Die Zusammenarbeit hat für beide Seiten Vorteile. Zum einen können so die Schwankungen im Asylbereich besser aufgefangen werden. Zum andern fällt die Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden damit kostengünstiger aus. Einzelheiten werden nun in einer entsprechenden Leistungsvereinbarung festgelegt.

In den nächsten Wochen werden zudem baurechtliche Fragen geklärt. Im Herbst wird der Regierungsrat die Öffentlichkeit über den Stand der Arbeiten und die weiteren Schritte informieren. Insbesondere sollen im Vorfeld der Betriebsaufnahme die Bevölkerung und die Gemeindebehörden von Walzenhausen nochmals näher informiert werden. Für die Anwohnerinnen und Anwohner wird zu gegebener Zeit und unter Mitwirkung des Gemeinderats ein runder Tisch einberufen.

Öffentliche Vorträge

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden lädt wieder zu öffentlichen Vorträgen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Dauer ca. 60 Minuten. Im Anschluss wird ein Steh-Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist begrenzt. Der Eintritt ist frei.

SPITAL HEIDEN:

Mi., 21.9.2016 Leistenbruch – Muss man heute noch ein Bruchband tragen? | Bernd Schneider, Leitender Arzt, Standortleiter Spital Heiden, Departement für Chirurgie SVAR

Mi., 9.1.2016 Arthrose der grossen Gelenke | Cem Dilan, Oberarzt mbF, Departement für Chirurgie SVAR

Mi., 18.1.2017 Herzflimmern – Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät? | Dr. med. Martin Müller, Leitender Arzt Klinik für Innere Medizin, Spital Heiden

SPITAL HERISAU:

Ungeklärter Bauchschmerz | Jürgen Lerner, Leitender Arzt Frauenklinik, Spital Herisau

Mi., 23.1.2016 Trittsicher durch den Winter – Wie kann ich Stürzen vorbeugen? | Geert Deriks, Stv. Leiter Physiotherapie, Spital Herisau

PSYCHIATRISCHES ZENTRUM AR:

Mi., 19.10.2016 Angst haben, trotzdem Schritte wagen | Dr. med. univ. Christian Eder, Leitender Arzt Ambulante Psychiatrische Dienste, Psychiatrisches Zentrum AR

Mi., 15.2.2017 Emotionen und Stress – wie wir unsere Gehirnaktivität regulieren können | Prof. Dr. med. Uwe Herwig, Chefarzt Akutpsychiatrie, Psychiatrisches Zentrum AR

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Flüchtlingssonntag im Sonneblick

Mit einem Gottesdienst, Jodelvorträgen, einem Mittagessen und einem Rück- und Ausblick des Stiftungsratspräsidenten beging der Sonneblick traditionsgemäss den Flüchtlingssonntag.

ZVG • Das Wetter zeigte sich alles andere als von der besten Seite, als das Jahresfest über die Bühne ging. Die Kirche war beim einleitenden Gottesdienst gut gefüllt, als man die Festgemeinde begrüßen durfte. Pfarrer Hans Lerch, Heiden, gelang es ausgezeichnet, die Thematik Flüchtlingssonntag mit der eingeleiteten Neuausrichtung des Sonneblicks als Asyl-Durchgangszentrum zu verbinden. Er wünschte den Verantwortlichen «Mut zur weiteren Planung sowie Beharrlichkeit im Dienste des Gründers Paul Vogt», der ja bereits früh der Verfolgten und Vertriebenen hier Zuflucht geboten hatte.

GÄSTE AUS ERITREA

Um Flüchtlingen ein Gesicht zu geben, war eine Delegation junger Eritreer zum Mitfeiern eingeladen, die stellvertretend ihre Wünsche und Hoffnungen zum Ausdruck zu bringen suchten. Umrahmt wurde der Gottesdienst, wie auch der «weltliche Teil», im Sonneblick von der jungen Innerrhoder Jodelformation Öhli-Chöli, deren Darbietungen nicht besser zum Thema Suche nach Heimat passen konnten.

Nach dem feinen Mittagsbuffet äusserte sich Stiftungsratspräsident Fredi Züst zum vergangenen «noch ganz normalen» Betriebsjahr und zum Stand der Vorbereitung auf die Neuausrichtung als Vermieterin der Liegenschaft an den Kanton. Mit 4 000 Logiernächten oder total 1 660 Gästen lag man etwas unter den Zahlen des Rekordjahrs 2014 und schloss finanziell ausgeglichen ab. Es sieht so aus, als ob dies auch dieses Jahr der Fall sein wird.

«BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT»

Dass das Motto des Jahresberichtes «Bereit für die Zukunft» so rasch und so ernsthaft auf die Probe gestellt werden sollte, überraschte alle, auch den Stiftungsrat. Dieser entschied sich nach ernsthaftem Abwägen der Pro und Contra dafür, dem Ansinnen des Kantons stattzugeben, die Liegenschaft für die Einrichtung eines dringend benötigten Asyl-Durchgangszentrums

mieten zu wollen. Insbesondere stützte man sich dabei auf die geschichtliche und moralische Tradition des Hauses und seines Begründers Paul Vogt. «Dieser würde nicht zögern, ja uns geradezu zu dieser Neuausrichtung drängen», zeigte sich Fredi Züst überzeugt.

Man habe viel Verständnis für die negativen Reaktionen, die für mediale Schlagzeilen gesorgt hatten, aber dann Mühe, wenn man den Verantwortlichen Falschaussagen oder schlechte Absichten unterstelle, wie in einem Brief eines Anwohner-Komitees, just am Vorabend des Jahresfestes. Es treffe nicht zu, dass rein finanzielle Überlegungen hinter der Neuausrichtung stünden, ebenso wenig, dass Entscheidungen zwischen dem Kanton und der Stiftung schon längst gefallen seien, wiederholte der Stiftungspräsident schon mehrfach gemachte Aussagen. Erste Gespräche seien auf Initiative des Kantons erst zu Beginn des laufenden Jahres geführt worden, und Regierung und Stiftung hätten Mitte März entsprechende Grundsatzentscheide gefällt und unmittelbar danach auch kommuniziert. Fredi Züst erklärte sich zuversichtlich, dass der Geist des Sonneblicks und der gute Stern, auf den man sich immer habe verlassen können, auch weiterhin über der Institution stehen werde.

Ferien im Tessin

Bei herrlichen Temperaturen und viel Sonnenschein haben wir unsere Ferien-Tage im Tessin vom 6. - 10. Juni in vollen Zügen genossen. Das Wetterglück war auf unserer Seite; es war mehrheitlich trocken und warm.

JOEL VAUTIER • Neben dem Verweilen auf der schönen Hotel-Terrasse standen auch diverse Ausflüge im Mittelpunkt: Trenino-Fahrt, Shopping in Locarno, Schiffrundfahrt zur Brissagoinsel und vieles mehr. Für das meist trockene und warme Wetter waren wir sehr dankbar! Am Freitag sind wir alle, trotz Car-Panne, gesund und glücklich wieder nach Hause zurückgekehrt. Uns allen werden diese erholsamen Verwöhntage noch lange in Erinnerung bleiben. Ganz herzlichen Dank an alle Bazar-BesucherInnen und SpenderInnen, welche diese Ferien überhaupt erst möglich gemacht haben!

Michael Riemer

Vorsorge-Beratung für Privatpersonen und Unternehmen/ einfach und nachvollziehbar

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Generalagentur Vorsorge & Vermögen Mirko Manser
Michael Riemer
Mobile 079 423 18 26
michael.riemer@axa.ch
www.AXA.ch

 winterthur
Vorsorge / neu definiert

Projektwoche und Sommerfest der Krone Walzenhausen

Clowns hier, eine Seiltänzerin da, Schafe, Tiger, Elefanten und wilde Piraten, sie alle fanden sich zur Projektwoche im Wohnheim Krone der Stiftung Waldheim ein. Grosses Finale war das Sommerfest am Samstag mit Überraschungsgast Clownfrau Milli.

ISABELLE KÜRSTEINER • Eine Drehorgelfrau, Windrädchen und Ballone begrüsst die Gäste des Zirkus Krone. Zur speziellen Vorführung waren Verwandte der Bewohner und Mitarbeiter geladen. Dem alljährlichen Sommerfest ging dieses Jahr eine Projektwoche zum Thema Zirkus voran. Dort waren die Windradgirlanden, eine grosse Zirkustafel und Jonglierbälle gebastelt worden. Täglich hatte eine Wohngruppe das Nachmittagsprogramm gestaltet. Der Donnerstag gehörte den Piraten. So erschien Heimleiter Dietmar Penz als Seeräuber, um vom Kampf um eine Insel im fernen Japan zu erzählen. Anschliessend gab es ein Ballspiel zum Thema. Alle machten mit. Geschminkt und entsprechend angezogen. Die Freude war gross. Der Morgen hatte mit einem ersten Höhepunkt begonnen, dem Aufziehen der Ballerina und Seiltänzerin auf der Himmelsschaukel. Nachdem die Puppe getauft war, schwebte Carmen seit Donnerstagnachmittag zum Gefallen aller über dem Innenhof des Wohnheims.

Dietmar Penz ist seit dem 1. Januar für die Krone zuständig. Deshalb stellte er sich beim Sommerfest kurz vor. Er sei 43-jährig und komme, wie man höre, von der anderen Seite des Rheins, aus Vorarlberg. Betreffend Alltag erklärte er der Schreibenden: «Es macht Riesenspass, wie die Mitarbeiter zusammen mit den Bewohnern die verschiedenen Projekte realisieren.» Auf gut fünf Monate rückblickend freue er sich, wie professionell in der Krone gearbeitet werde. Trotzdem würde immer auch geschaut, was noch verbessert werden könne. «In der Stiftung Waldheim ermöglichen wir den Menschen mit Behinderung ein schönes Leben mit viel Freude. Es geht wie in einer Familie zu und her. Wenn es einem Bewohner schlecht geht, fühlen alle mit. Wenn es ihm gut geht, freuen sich alle. Ganz besonders gut hat sich diese Empathie einmal mehr in unserer Projektwoche gezeigt. Es wurde von den Mitarbeitenden viel Zeit investiert, damit jeder Bewohner einen aktiven

Teil mitgestalten konnte. Für das Sommerfest benötigte es Windrädchen. Ein Bewohner, der keine manuellen Arbeiten verrichten kann, prüfte sie auf ihre Funktionstüchtigkeit, indem ihm sein Betreuer ein Windrädchen vorhielt und er pustete. Somit wurde er mit seiner Fähigkeit ein Teil des Ganzen.» So gab es während der Zirkuswoche das Verkleiden und selber Masken basteln. Ballone erhielten lustige Gesichter, bevor sie in den Himmel stiegen. Die Tischdekoration wurde für das Sommerfest selber hergestellt. Am Sommerfest trafen sich samstags Verwandte von Bewohnern und Mitarbeitende in lockerer Atmosphäre, während sich in der Projektwoche die Familien der vier Wohngruppen des Wohnheims Krone untereinander mischten und näher kennengelernt hatten. So wurde der Kontakt untereinander verstärkt. Mit einem ganz speziellen Höhepunkt schloss das Sommerfest ab: Clownfrau Milli kam und wollte eine so gute Show zeigen, dass sie auch im Krone-Zirkus aufgenommen werden konnte. Es gelang ihr mit Bravour. Zum Abschluss zogen ihre beiden Assistenten die Gewinner des Zeichnungswettbewerbes. Zwischenzeitlich konnten Interessierte einen Krone-Rundgang mit Dietmar Penz absolvieren. Eltern eines Bewohners brachten es auf den Punkt: «Unser Sohn fühlt sich hier daheim. Er kommt gerne nach Hause, geht aber ebenso gerne wieder zurück in die Krone. Er liebt es, wenn etwas läuft an Festen wie diesem hier!»

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Die OBA setzt auf Hightech

Gehört die Schweiz zur Weltspitze? Ganz bestimmt, wenn es um die Medaillenränge bei den Berufsmeisterschaften in vielen technischen Berufen geht. Die OBA geht dem Erfolg der grössten industriellen Arbeitgeberin auf die Spur und nimmt vom 1. bis 4. September die MEM-Berufe genauer unter die Lupe.

ZVG • Die diesjährige OBA steht ganz im Zeichen der MEM-Berufe. Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie entwickelte sich in den letzten Jahren zur unverzichtbaren Hightech-Branche. Eine Branche, die viele spannende Berufe, Karrieremöglichkeiten und die meisten industriellen Arbeitsplätze in der Schweiz bietet. Für Jugendliche und auch Erwachsene gibt es an der OBA zahlreiche Stände zur Grund- und Weiterbildung zu entdecken. Die jüngere Generation darf sich darauf freuen, Berufe interaktiv kennenzulernen und auszuprobieren. Ganz praktisch: Dieses Jahr präsentiert sich die Grund- und Erwachsenenbildung zum ersten Mal gemeinsam und nicht mehr örtlich und zeitlich getrennt. So lassen sich schon bei der Berufswahl die Karrieremöglichkeiten eines Berufes abwägen. Berufe aus der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie bieten auch für Personen, die schon mitten im Berufsleben stehen, attraktive Karrieremöglichkeiten. Experten verraten an den Ständen sowie in Vorträgen, wie der erfolgreiche Start oder eine weiterführende Karriere glückt. Eine ganz individuelle Beratung für die erste Karriereplanung und für den weiteren Berufs- und Weiterbildungsweg bietet sich am Stand der Karriereberatung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons St. Gallen. Dazu bringt man am besten den eigenen Lebenslauf mit.

Für alle Technikinteressierten lohnt sich ein Besuch am SKILLS-Stand. Lernende aus technischen Berufen tüftelten ein Jahr lang an ihrem persönlichen Meisterwerk. An der OBA ist dann der grosse Moment da: Vor breitem Publikum präsentieren sie ihr Projekt. Zwölf Werke machen Lust auf mehr, und hochkomplexe Technik erscheint ganz anschaulich.

ELTERN NUTZEN DIE OBA ZUR BERUFSWAHL-UNTERSTÜTZUNG IHRER KIDS

Alle Eltern, die ihre Kinder an die OBA begleiten, profitieren doppelt: Sie unterstützen ihre Youngsters bei der Berufswahl und informieren sich, wie ihre eigene Karriere nochmals Schwung erhält. Im Eltern Forum «Auf dem Weg in die Berufswahl» dreht sich alles rund um den Berufswahlprozess aus Sicht aller Beteiligten. Vorträge und Erzählungen von Lehrpersonen, Erstjahr-Lehrlingen und Lehrlingsbetreuenden sowie eine Podiumsdiskussion klären alle offenen Fragen rund ums Thema. Eine noch grössere Herausforderung stellt die Begleitung des Prozesses wohl für fremdsprachige Eltern dar. Deshalb offeriert die OBA neu Führungen durch die Messe auf Albanisch, Englisch, Portugiesisch, Tamil und Türkisch. Fremdsprachige

lernen beim Rundgang das Bildungssystem der Schweiz kennen oder erfahren, wie sie ihr eigenes Kind am besten unterstützen – und das alles in ihrer Muttersprache. Eine Führung dauert rund eine Stunde und ist kostenlos.

KARRIERE-KICK DANK BERUFSMATURITÄT

Erstmals treten alle Anbieter von Berufsmaturität-Lehrgängen aus dem Kanton St.Gallen gemeinsam an der OBA auf. Besucherinnen und Besucher erhalten so auf einen Blick Klarheit über die Standorte, den Abschluss, die Modelle und die Ausrichtungen. Die Berufsmaturität geniesst grosse Beliebtheit. Sie setzt sich aus der richtigen Mischung zwischen berufsspezifischem Praxisbezug und breit aufgestellter Allgemeinbildung zusammen und bietet gleichzeitig ein riesiges Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten. Ein direkter Zugang zu allen Fachhochschulen der Schweiz oder auch der Eintritt in eine universitäre Laufbahn mit der Zusatzqualifikation einer Passerelle – alles ist möglich.

Tarifveränderungen OSTWIND

Gemäss Beschluss des Tarifverbundrates vom 21. Juni 2016 erhöhen sich die Preise des Tarifverbundes OSTWIND ab Dezember 2016 um durchschnittlich 2 Prozent. Von der Preiserhöhung ausgenommen sind Einzelbillette für 2 und 3 Zonen, die 9-Uhr-Tageskarte und Abos ab 10 Zonen. Juniorenabos ab 11 Zonen werden günstiger. Ein neues 1-Zonenabo ersetzt im ganzen OSTWIND-Gebiet die aufgehobenen Lokalzonenabos. Die Einführung des Abos für eine Zone soll den Einstieg in den öffentlichen Verkehr attraktiver machen. Bisher mussten immer mindestens 2 Zonen gelöst werden.

NEUE FUNKTIONEN DES OSTWIND TICKET-APP

Mit der neuen OSTWIND Ticket-App geht das Lösen einfacher und schneller. Mit nur zwei Klicks gelangt man zum Ticket. Neu sind auch Mehrfahrtenkarten, Multi-Tageskarten, Nachtzuschläge und 9-Uhr-Tageskarten im OSTWIND Ticket-App erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.ostwind.ch. **io**

**doppel
net**
Informatik GmbH
071 880 04 13

Hardwär? Softwär? Hierhär!

Appenzeller Jäger bilden sich weiter

Die Jagdverwaltungen von Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden führten Anfang Juli zum zweiten Mal einen gemeinsamen Weiterbildungstag durch. In enger Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt wurden dabei wichtige Fragen der Lebensmittelsicherheit thematisiert. Kantonstierarzt Sascha Quaille und sein Stellvertreter Tobias Obwegeser führten kompetent durch den Anlass. **ar**

Eröffnungsfeier Wohnheim
Sonne Rehetobel

Tag der offenen Tür am
Samstag, 10. September 2016

10.00 bis 16.30 Uhr

Unser Programm für Sie:

- Begrüßungsworte und Schlüsselübergabe
- freie Besichtigung im Erdgeschoss des Wohnheims Sonne
- musikalisches Rahmenprogramm
- Festwirtschaft mit Imbiss vom Grill und Getränkeangebot

Weitere Infos unter: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

Dorfladen Enzler

Wir haben neue Öffnungszeiten!

Montag bis Freitag

7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Samstag

7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Nachmittags geschlossen

Gestalter Heinrich Gerig stellt erstmals aus

Premiere! Erstmals stellt Gestalter Heinrich Gerig seine Bilder und Skulpturen vom 23. bis 25. September in der Nino Niederer AG in Lachen aus. Eröffnung ist am 23. September um 19 Uhr. Bild: Isabelle Kürsteiner

Heinrich Gerig stellt sich mit seinen Werken erstmals in den Räumen der Nino Niederer AG vor.

ISABELLE KÜRSTEINER • Vielen ist Heinrich Gerig als Lehrer bekannt. In seinem Beruf spezialisierte sich der Walzenhauser unter anderem auf das Fach bildnerisches Gestalten. Dieses unterrichtete er nach einer Phase der Selbständigkeit ab 1988 an der Oberstufe Rheineck. Zwischen 1984 bis 1990 entstanden aber Arbeiten in einer ganz anderen Profession. Gerig hatte vorgängig eine Steinmetzlehre bei der Gautschi AG absolviert und arbeitete danach auch für Otto Rausch. Dabei entstand unter anderem der Löpfe Brunnen in Rorschach. Der vielseitig begabte Wahlappenzeller erschuf sich im Laufe der Zeit in Lachen ein riesiges Spektrum an Arbeiten. Ein Rundgang durch sein Appenzellerhaus, das er heute mit seiner Frau Julia bewohnt, die Kinder sind erwachsen und ausgeflogen, zeigt den ganzen Reichtum. Da gibt es auf der einen Seite Bilder in Öl. Sie nehmen einen guten Teil der freien Wände ein und stapeln sich in einem der Werk- und Atelierräume.

MATERIALIEN

Neben den faszinierenden Bildern sind dort im Untergeschoss Skulpturen versammelt. Sie bestehen aus verschiedensten Materialien wie Metall, Stein, Gips, Holz und Glas. Teils sind es sehr körperliche Themen wie zum Beispiel «Schwangerschaft». Immer wieder beschäftigt sich Heinrich Gerig mit Stelen, kleine oder auch sehr schwere und hohe, die speziell im Garten und auf dem Vorplatz befestigt werden müssen. Er wagt sich auch an Darstellungen herausfordernder Themen wie «Atem» oder «Be-frei-ter Atlas». Zu Letzterem erklärt der Gestalter:

Ausstellung

Seit kurzem pensioniert, hat sich Heinrich Gerig entschieden, sich als Gestalter vorzustellen und zu zeigen. Wichtig ist ihm dabei, dass die Ausstellung in Walzenhausen stattfindet. Die Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr in der Nino Niederer AG. Weitere Öffnungszeiten sind am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Mehr unter www.kunst-gerig.ch.

«Wer ablegt, kann sich manches von der Schulter nehmen. Es ist eine geistige Befreiung.» Im «Zwiegespräch» sind unter anderem auch Erfahrungen aus Schule, Familie oder Politik mit eingeflossen. «Es geht um die Gesamtgestik, nicht nur um die Hände». Eine Viererserie zeigt die verschiedenen emotionalen Zustände eindrücklich auf. Immer wieder kombiniert Heinrich Gerig die Materialien. So werden selbstgesuchte Steine vom Flüela mittels Stahl in ausdrucksstarke Formen gebracht, welche das Passerlebnis schildern. Neu hinzugekommen ist das Schaffen von filigranen Glas-Stahl-Kombinationen. Mittels sanfter Drehung entstehen durch das farbige Glas wunderschöne Farbkombinationen rund um die Figuren «Rotation und Energie» in mehreren Serien. Auch als speziell platzierte Stelen im Garten beeindruckend die wundersamen Farbenspiele.

UND PLÖTZLICH LACHT ES DICH AN

Wohl kein Ausflug per Auto oder auf dem Töff und kein Spaziergang geht zu Ende ohne Fundgegenstände. «Plötzlich lacht dich so ein Stein oder ein Schwemmholz, ein Fossil, ein Alltagsgegenstand oder auch nur eine rostige Schraube an.» Dann nimmt sie Heinrich Gerig mit. Zuhause beginnt das seriöse Gestalten von Empfindungen, Erlebnissen, Gedanken. Gerig formt, malt, bewegt, verändert, belässt. Und plötzlich erhält der Gegenstand eine Bedeutung, nicht die Bedeutung. Denn, der Künstler ist überzeugt davon, dass erst der Betrachter entscheide, welche Bedeutung ein Werk wirklich habe. Einige der Figuren sind wie beschrieben beweglich. Sie können gedreht werden. Damit formt sie der Betrachter mit.

Walzenhauser Olympiasieger

Emil Kellenberger, geboren 1864, wurde 1900 Olympiasieger in Paris und Weltmeister. Zuvor war er in den Jahren 1897/98 Schützenkönig in Bern und Neuenburg, danach belegte er 1899 den zweiten Platz an der Weltmeisterschaft in Den Haag. Nach seinem Olympiasieger folgte 1901 der dritte Schützenkönigtitel in Luzern. Sportliche Höchstleistungen, aber keine Medaille, erzielte er an zwei weiteren Weltmeisterschaften: 1902 in Rom und 1903 in Buenos Aires.

Cinéclub Rosental hat neue Präsidentin gewählt

An der 21. Hauptversammlung im Juni wurde Fabienne Duelli aus Wald als neue Präsidentin und Sybille Falkenbach aus Wolfhalden als neue Vize-Präsidentin in den Vorstand des Cinéclub Rosental gewählt. Mit den Worten und dem Büchlein der Illustratorin Mascha Kaléko «einmal sollte man ...» übergab Franziska Bannwart aus Heiden ihr Amt als Präsidentin – nach engagierten und begeisternden 12 Jahren – in neue Hände. Der Cinéclub bedankte sich dabei herzlich bei Franziska für ihr leidenschaftliches Engagement für den Filmclub. Der Cinéclub Rosental unterstützt seit mehr als 20 Jahren das Kino Rosental im Appenzeller Vorderland und bringt jeweils während der Wintermonate das grosse Weltkino nach Heiden. Die Vorstandsmitglieder wählen mit Leidenschaft und kritischem Blick die Filme für die kommende Saison aus und zeigen den Mitgliedern sehenswerte und künstlerisch wertvolle Filme. Das neue Programm mit neun Filmperlen finden Sie auf der Kino Rosental Homepage unter www.kino-heiden.ch/programm/cineclub/. fd

VERLOSUNG

Wir verlosen pro Dorf im Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Cinéclub Mitgliedschaft! Schicken Sie uns bis zum 20. September ein E-Mail mit der Lösung sowie Ihren Koordinaten an cineclub.rosental@gmail.com. Die Frage lautet: «Wie heisst der Titel des Films, den der Cinéclub am 14. Dezember 2016 zeigen wird?»

Der Saisoneröffnungsabend am Mittwoch, 21. September 2016, mit dem Film «Hallå, Hallå» beginnt um 19 Uhr mit Prosecco und Grissini in der Rosenbar. Alle Cinéasten sind herzlich zum Apéro eingeladen.

Richard Meyerhans – letztes Spiel gepfiffen

Richard Meyerhans hat am 2. August sein letztes internationales Faustballspiel als Schiedsrichter geleitet. Damit endet eine 26-jährige Karriere. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Höhepunkte waren unter anderem die World Games 1997 in Finnland oder die WM 2007 in Deutschland sowie die WM U18 in Kolumbien. Doch begonnen hat es schon, als Richard Meyerhans rund sechs Jahre alt war. Damals, als Dreikäsehoch, trainierte er mit der Männerriege Walzenhausen auf dem Sportplatz Franzenweid, um mit neun Jahren an ersten Turnieren und mit 15 bereits im Meisterschaftsteam mitzutun. So stieg er als Spieler bis in die 1. Liga auf und wurde danach zweimal in der Nationalliga A Meister sowie Cupsieger. 1990 absolvierte Richard Meyerhans dann die Prüfung als internationaler Schiedsrichter. Sein erstes Spiel piff er am IFA-Pokal-Turnier in Wien. Wie viele es insgesamt waren, kann der in Walzenhausen Aufgewachsene und heute noch im Familienbetrieb der Bäckerei Meyerhans in Walzenhausen Arbeitende nicht sagen, auch nicht, wie oft er an der Linie stand, denn im Faustball wird ein internationaler Schiedsrichter auch als Linienrichter eingesetzt. Am 2. August piff der passionierte Faustballer dann in

Wigoltingen sein letztes internationales Spiel. Eindrücklich war an den World Games in Finnland, dass verschiedenste Sportarten Wettkämpfe austrugen, und in Deutschland an der WM 2007 besuchten 10 000 Zuschauer das Final. Eine solche Anzahl ist in der Schweiz undenkbar. Anspruchsvoll seien insbesondere Hallenspiele gewesen, wegen des viel schnelleren Spiels und den Blocksituationen. Neben den eigenen Spieleinsätzen und dem Schiedsrichtern gab Richard Meyerhans sein Wissen einige Jahre als Assistenztrainer der U21 beziehungsweise U18 weiter. In dieser Zeit wurde die Nati und mit ihr auch der Walzenhauser Cyrill Schreiber, «Fausto», Europameister. Für den Verband ist der Wahrheinecker heute immer noch als Scout tätig. Für seinen Verein, den STV Walzenhausen und dort für die Faustballer, präpariert er weiterhin das Spielfeld auf der Franzenweid für Trainings und Spiele. Aktiv spielt er nach wie vor bei den Senioren des St. Othmar St. Gallen, da es in Walzenhausen keine Seniorenmannschaft gibt.

Eliane Stark
dipl. Fusspflegerin
Lachen 1456
9428 Walzenhausen
Tel. 079 548 49 68
info@fussfeile.ch

„Ihre Füsse in guten Händen“

Hauptversammlung Verein Historischer Bergsprint

Am Samstag, 27. Mai, fand die 9. Hauptversammlung des Vereins Historischer Bergsprint in der Meldegg statt. Bis dahin waren für den diesjährigen Bergsprint 145 Autos und 55 Motorräder definitiv angemeldet.

IRIS OBERLE • An die 20 Vereinsmitglieder fanden sich bei schönstem Wetter in der Meldegg zur Hauptversammlung ein. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Erwin Steingruber wurde der Jahresbericht verlesen. Die Jahresrechnung 2015 erläuterte Hansueli Jüstrich. Obwohl es im Jahr 2015 wenige Aktivitäten zu verbuchen gab, musste das erste Mal in der Vereinsgeschichte ein Verlust von CHF 2 639.83 verzeichnet werden. Dies, weil insbesondere umfangreichere technische Anpassungen des in die Jahre gekommenen Systems der Website nötig wurden.

Der Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2015 wurde von Peter Pfister vorgelesen und einstimmig genehmigt.

Nach Rücktritten von drei OK-Mitgliedern, MarioENZler, Manfred Lenggenhager und Walter Schnider, konnten Karin Steingruber (Ressort Helfer) und Herbert Heis (Ressort Essen und Trinken) neu gewonnen werden. Die Zurückgetretenen sowie die neuen OK-Mitglieder wurden herzlich verdankt respektive willkommen geheissen.

Am diesjährigen Bergsprint werden einige Attraktionen geboten. Auch ein Corso mit Ferrari zugunsten der Kinderkrebshilfe Schweiz wird die Rennstrecke abfahren.

Im Rheinpark fand eine Ausstellung mit diversen attraktiven Fahrzeugen statt.

Gegen Ende der Sitzung wurde das Jahresbudget 2016 erläutert sowie der Vorstand und die Revisorin Jasmin Heimgartner-Steingruber in globo wiedergewählt. Revisor Peter Pfister wird zurücktreten. Für ihn konnte bis anhin noch kein Ersatz gefunden werden. Zudem konnten zwei neue Mitglieder aufgenommen werden, Austritte aus dem Verein sind keine zu verzeichnen.

Zum Ende hin gab Hansueli Jüstrich eindringlich zu bedenken, dass – falls der Entschluss zu einer weiteren Ausgabe des Bergsprints zu fällen sein wird – das OK vorab dringend zusätzliche Unterstützung zugesagt erhalten muss. Zu hoch sei der Arbeitsaufwand in dieser Zusammenstellung für die Ressorts im Moment.

Abschliessend bedankte sich Erwin Steingruber bei allen Mitgliedern und dem Vorstand und leitete zum gemütlichen Teil der HV über. Draussen donnerte, blitzte und hagelte es mittlerweile, so dass nicht nur die feinen Vesperplättli noch zum Verweilen einluden.

Tagebuch aus dem Klassenlager 2016 in Sarnen

Montag, 6. Juni: Um 8:13 Uhr ging die Reise nach Sarnen los mit dem «Walzähuserbähnli»: Von Rheineck nach St. Gallen HB, von St. Gallen nach Luzern und dann nach Sarnen. Die Fahrt nach Sarnen dauerte ca. 3h30min. Als wir ankamen, sind wir zum Schlafplatz gegangen. Danach haben wir einen Foto-OL gemacht. Das war sehr lustig aber anstrengend. Nach dem Foto-OL gingen wir zum Minigolfen oder Baden. Die, die nicht Baden oder Minigolfen gehen wollten, konnten auch draussen spielen und danach fein für uns Kochen. Zum Essen gab es leckere Spaghetti mit Tomatensauce unter freiem Himmel. Morgen gehen wir auf den Pilatus. Es gefällt uns sehr hier. | *Roman, Yannick, Maximilian, Michelle*

Dienstag, 7. Juni: Heute gingen wir auf den Pilatus. Die einen gingen auf den Seilpark und die anderen konnten nach dem Regen rodeln. Es war sehr cool, aber auch anstrengend. Anschliessend haben wir gegrillt. Die Wurst oder der Grillkäse waren sehr lecker. Wir sind den Pilatus hinunter gelaufen, bis uns die Füsse abfielen. Als wir unten ankamen, sahen wir ein Bänkli und rannten alle darauf zu. Wir mussten nur noch einige Minuten auf unseren Zug warten. Als wir im Lagerhaus ankamen, waren wir sehr erleichtert und gingen sofort duschen. Nach dem Duschen gab es dann gleich Essen. Menu: Salat, Riz Casimir und Dessert. Wie in fast jedem Lager wurden die Zimmer angesehen, ob kein Chaos zu sehen ist. Auch an diesem Abend hatte die Klasse von Herrn Weishaupt ihr geprobtes Programm gezeigt. Am Schluss des Tages fielen wir alle müde in die «Hängematte». Wenn man auf das Bett lag, dann hing es durch. | *Nina, Fabienne, Anouk*

Mittwoch, 8. Juni: Um 7 Uhr wurden wir geweckt. Dann gab es Frühstück, und gleich darauf ging es auch schon los. Wir mussten um 8 Uhr loslaufen auf den Zug nach Luzern. Dort stiegen wir um und nahmen den Zug nach Schwyz. Danach wurden wir in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe machte einen History Run durch Schwyz, die andere ging ins Forum Schweizer Geschichte Schwyz und danach ins Bundesbriefmuseum. Am Vormittag hat es angefangen zu regnen und hörte nicht mehr auf. Dann tauschten wir. Jetzt geht es aber auch schon wieder zurück nach Sarnen mit dem Zug. Vom Bahnhof aus konnten wir noch einkaufen, wenn man wollte, man konnte aber auch

zurück ins Lagerhaus. Im Lagerhaus erwartete uns schon der feine «Znacht». Es gab «Cinque Pi». Zu guter Letzt kam noch die Show der Klasse Bänziger. Sie spielten uns ein paar Szenen von Märchen vor, die wir erraten mussten. | *Viki, Lorena, Ewa*

Donnerstag, 9. Juni: Heute Vormittag fuhren wir zuerst mit dem Zug nach Hergiswil in die Glasi. Wir gingen einen Rundgang über die Geschichte des Glases und konnten dabei sehen, wie Glas hergestellt wird. Es war sehr interessant. Am Mittag fuhren wir mit dem Schiff zum Verkehrshaus und teilten uns in kleinere Gruppen auf. Das Verkehrshaus war sehr spannend. Wir hatten drei Stunden Zeit. Dann fuhren wir mit Bus und Zug ins Lagerhaus zurück. Zum Abendessen gab es Kartoffelstock und Fleisch und Sauce. Zum Abschluss des spannenden Tages

schaute wir einen Film oder konnten Lotto spielen. Wir gingen erst um 23 Uhr ins Bett! | *Gianna und Tanja*

Freitag, 10. Juni: Am Morgen haben wir das Haus geputzt und das Gepäck verladen. Um 10.15 Uhr fuhr der Zug nach Luzern. Als wir ankamen, haben wir einen Stadtrundgang gemacht. Nach dem Mittag gingen wir in den Gletschergarten. Wir haben ein Museum angeschaut. In dem spannenden Museum hatte es ein Spiegellabyrinth und einen Spiegel, in dem man fett und klein aussah und einen, in dem man gross und lang aussah. Nach dem Gletschergarten hatten wir eine Stunde frei und konnten alleine shoppen gehen. Nach dieser Stunde liefen wir zurück zum Zug, der uns nach St. Gallen fuhr. Die Fahrt war trotz der Hitze mega lustig. | *Anouk und Fabienne*

Klassenverlegungslager der 2. Sek. E in Les Rasses

Montag 6. Juni: Die Schüler aus Walzenhausen besammelten sich um 8 Uhr am Bahnhof Walzenhausen. Alle hatten grosse Koffer dabei. Mit dem Bähnli fuhren wir nach Rheineck, wo der Rest unserer Klasse auf uns wartete. Nach ca. 4.5 Stunden waren wir endlich (fast) am Ziel. Wir mussten alle mit dem Velo nach Les Rasses zu unserer Lagerunterkunft «Chalet Beau-Site» hochfahren. Bei unserem Lagerhaus angekommen, bezogen wir die Zimmer und machten uns dann parat für eine Wanderung. Nach einer Stunde mühsamem Anstieg kamen wir endlich auf dem Berg Chasseron an. Als Abschluss des ersten Tages assen wir alle zusammen in der Nähe unseres Chalets im Restaurant «Le Coucou» Spaghetti mit Salat. Um 23 Uhr war Nachtruhe. | *Filena, Joey*

Dienstag, 7. Juni: Zuerst fuhren wir eine sehr coole Abfahrt, danach besuchten wir das Schloss Grandson. Vom Schloss aus sah man auf den Neuenburgersee herab, das war sehr schön. Als wir fertig waren, fuhren wir mit den Velos nach Yverdon-les-Bains. Später ging es wieder zurück zur Herberge. Nach dem Abendessen mussten wir natürlich wieder alles abräumen und putzen. Als Abendprogramm spielten wir alle ein paar Runden «Werwölfe». Um 22.55 Uhr mussten wir zu unserem Bedauern unsere Handys abgeben. | *Scharon*

Mittwoch, 8. Juni: Der Mittwoch war der strengste Tag der Woche. Um 9 Uhr war Besammlung draussen bei den Fahrrädern. Wir fuhren mit dem Velo ca. 35 km den Berg hinauf und hinunter durch die Waadtländer Juralandschaft in Richtung Vallorbe. Die Fahrt war sehr anstrengend, später fing es auch noch an zu regnen, und wir waren alle durchnässt. Um ca. 13 Uhr kamen wir an den Grotten von Vallorbe an. Wir schauten uns die Höhlen an, sie waren sehr schön und bewundernswert. Um etwa 14:30 Uhr, als es wieder stark zu regnen begann, gingen wir auf den Zug nach Yverdon. Im Zug dann konnten wir wieder Energie tanken. In Yverdon angekommen, wollten ein paar Jungs noch schnell in den Mc Donald's und verpassten den Zug, dann gingen sie einfach

in den nächsten Zug ohne Ticket. Genau dann kam ein Kontrolleur, und da sie keine Fahrkarten hatten, mussten sie eine Ausrede finden. Sie riefen Herrn Wickart und Frau Hofer an. Herr Wickart wurde ein wenig böse, daher bekamen sie eine Strafe und mussten am Freitag das Haus putzen. Am Abend spielten wir Spiele nach dem Nachtessen. Wir jassten und hatten Spass miteinander. Um 23 Uhr war Nachtruhe. | *Fjolla*

Donnerstag, 9. Juni: Heute war ein spezieller Tag, denn wir durften länger schlafen wegen dem gestrigen anstrengenden Tag. Wir trafen uns mit zwei welschen Klassen (unter der Leitung der Austauschverantwortlichen, Frau Wolfsberger), und es war endlich wieder mal ein sonniger Tag. Zuvor spielten wir am Morgen Minigolf und verschiedene andere kleinere Spiele. Danach mussten wir in Ste-Croix in französischer Sprache Auskünfte über das Dorf einholen und dazu einen Fragebogen ausfüllen. Um ungefähr 13:30 Uhr fuhren wir mit den Velos zum «Collège de la Poste» nach Ste-Croix, um die Welschen zu treffen. Dann unternahmen wir mit ihnen zusammen eine Wanderung um die Hügel und Wälder. Nach der Wanderung machten wir mit den Welschen zusammen Crêpes und lernten uns bei ein paar Spielen besser kennen. Um 19 Uhr luden uns die Welschen in die Disco ein, und wir tanzten und feierten bis ungefähr 21 Uhr. Dann mussten wir uns leider verabschieden. | *Atila*

Freitag, 10. Juni: Am Morgen konnten wir «ausschlafen», d.h. wir konnten bis halb acht schlafen, dann wurden wir geweckt. Wir assen wie jeden Morgen Brot oder Müesli. Dann mussten wir unser Gepäck packen und das ganze Zimmer putzen. Danach gingen fast alle Minigolf spielen, ausser ein paar Jungs, die das ganze Haus putzen mussten. Wir fuhren mit den Velos zum Bahnhof von Ste-Croix, und von dort ging es nach Yverdon-les-Bains. Da verpackten wir unsere Velos und fuhren mit dem Zug nach Hause. Ausgerechnet dieser Reisetag war der sonnigste der ganzen Woche ... | *Lea*

Ein wehmütiges Adieu und ein herzliches Willkommen

Zum Ende des Schuljahres 2015/2016 verlassen einige Mitarbeitende unsere Schule, andere wiederum kommen hinzu und ergänzen unser Team. Anlässlich des Schulschlusssessens am 24. Juni im Restaurant Meldegg verabschiedete der Schulleiter José Alberto Lorca drei Lehrerinnen und begrüsst die vier neuen Lehrpersonen und hiess sie herzlich willkommen.

JOSÉ ALBERTO LORCA • Eva Nolfi arbeitete seit 1. August 2013 als Sekundarlehrerin an der Schule Walzenhausen.

Während den ersten beiden Jahren war sie als Klassenlehrkraft tätig. Im August 2015 nahm Frau Nolfi eine Stelle in Stein (AR) an. Ergänzend zur Anstellung im Hinterland unterrichtete sie in diesem Jahr an unserer Schule 6 Lektionen pro Woche. Eva Nolfi wird kommendes Schuljahr ihre Arbeitstätigkeit in Stein ausbauen.

Simone Zwicky verlässt uns per 31.7.16 nach knapp 10-jähriger Unterrichtstätigkeit an der Schule Walzenhausen. Nachdem Frau Zwicky die ersten Jahre als Klassenlehrerin sprachlicher Richtung auf der Sekundarstufe in Walzenhausen

arbeitete, durften wir auch nach ihren Mutterschaftsurlauben weiterhin in einem reduzierten Pensum auf sie zählen. Simone Zwicky wird im kommenden Schuljahr ein kleineres Pensum in Widnau annehmen.

Esther Bischof wird nach 20-jähriger Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin an der Schule Walzenhausen nun in den wohlverdienten Ruhestand treten. Frau Bischof arbeitete in ihrer Funktion mit vielen verschiedenen Lehrpersonen zusammen und unterrichtete auf mehreren Stufen. Durch ihre langjährige heilpädagogische Arbeit prägte sie die Schule Walzenhausen und war wesentlich an der Entwicklung und Ausführung integrativer Beschulung in unserer Gemeinde beteiligt. An dieser Stelle zitieren wir gerne eine Anekdote aus ihrem Fundus mit Schülerbegegnungen: Am Schluss eines Vormittages, an dem sich ein Schüler ziemlich daneben benommen hat, versucht er, die Lehrerin wieder zu besänftigen indem er meint: «Ciao bella!» Die Schule Walzenhausen dankt den scheidenden Mitarbeitenden für ihr Wirken und ihren wertvollen Einsatz zum Wohle unserer Schule und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Neue Lehrpersonen an unserer Schule

Auf das neue Schuljahr dürfen wir neue Lehrpersonen begrüßen. Nachfolgend stellen sie sich vor:

REGINA DEUBELBEISS • Mein Name ist Regina Deubelbeiss, ich bin 38 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und unseren drei Jungs in Goldach. Ab August 2016 darf ich an der Oberstufe Walzenhausen Deutsch und Französisch unterrichten, hier deshalb ein paar Worte mehr zu meiner Person:

Aufgewachsen bin ich in Herisau, absolvierte in Trogen

die Kantonsschule, und nach einem Zwischenjahr als Au-Pair in Genf begann ich mein Studium an der PHSG. Nach dem Abschluss unterrichtete ich zuerst ein Jahr lang in Märstetten (TG), anschliessend wechselte ich nach Uzwil, wo ich während neun Jahren als Oberstufenlehrerin tätig war. Mit der Vergrößerung unserer Familie reduzierte sich mein Pensum, und vor vier Jahren entschied ich mich, mich vollumfänglich auf die Familie zu konzentrieren. Nach dieser Pause und einigen Stellvertretungen freue ich mich nun, wieder Teil eines Lehrerteams zu werden und die Schülerinnen und Schüler von Walzenhausen unterrichten zu können.

SUSANNE BÜCHELER • Mein Name ist Susanne Bücheler. Ich bin im Rheintal geboren und aufgewachsen. Nach Abschluss des Lehrerseminars in Heerbrugg konnte ich in verschiedenen Gemeinden des Kantons St. Gallen Berufserfahrungen auf diversen Stufen sammeln. Innerhalb der vielfältigen und sehr abwechslungsreichen Arbeit mit Kindern habe ich mich zunehmend für die Sonderpädagogik zu interessieren begonnen. Dieses spezielle Interesse hat mich dazu bewogen, die Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zu absolvieren. Ich freue mich sehr, im neuen Schuljahr in dieser Funktion in Walzenhausen tätig zu sein. Mein Mann Thomas und ich leben seit 30 Jahren in Widnau. Hier sind auch unsere beiden Kinder zur Schule gegangen.

Wie Sie, lieber Leser, auf dem Foto unschwer erkennen können, bin ich in meiner Freizeit gerne mit unserem Beagle «Belle» in den Bergen unterwegs. In ihrer Funktion als Therapiehund begleitet sie mich regelmässig in das Pflege- und Altersheim «Haus Sonnenterrassen» in Altstätten.

ANNETTA SCHILLIG • Mein Name ist Annetta Schillig. Ich wohne mit meiner Familie – unsere Kinder sind 12 und 15 Jahre alt – in Rehetobel. Aufgewachsen bin ich im Bündnerland, habe dort meine Ausbildung absolviert und die ersten drei Berufsjahre verbracht. Nach weiteren drei Jahren an

der Sprachheilschule in St. Gallen packten mein Mann und ich die Koffer für unseren ersten dreijährigen Aufenthalt in Bangkok, wo wir beide an der Schweizer Schule unterrichteten. Zurück in der Schweiz, wechselten wir von der Grossstadt ins beschauliche Appenzellerland. Schon bald gründeten wir eine Familie. Ich arbeitete weiter

als Lehrerin, später im audiopädagogischen Dienst als Beraterin für Kinder mit Hörbeeinträchtigung in den Regelklassen und in der Umwelterziehung. Ein zweiter Aufenthalt in Bangkok an derselben Schule folgte vor vier Jahren – wir erlebten wiederum eine tolle, intensive Zeit, diesmal ganz anders als Familie. Nach der Rückkehr vor einem Jahr übernahm ich das DaZ (Deutsch als Zweitsprache) in Rehetobel und unterrichtete an verschiedenen Schulen in der Umgebung. Nun möchte ich meinen DaZ-Schwerpunkt ausbauen und freue mich auf meinen Einsatz in Walzenhausen.

NIVIN ANTHONY • Mein Name ist Nivin Anthony, und im kommenden Schuljahr darf ich ein Teil des tollen Oberstufenteams Ihrer Gemeinde sein. Aufgewachsen bin ich im Zürcher Weinland in Rheinau. Zu Hause bin ich nun seit gut einem Jahr in Rorschach und habe diesen Sommer mein Pädagogisches Studium an der PHSG als

Primarlehrer abgeschlossen. Da ich mich mit einzelnen Fächern noch tiefer auseinandersetzen möchte und mich die Altersgruppe der Oberstufe schon als aktiver Jugendriegenleiter begeisterte, habe ich mich dazu entschlossen, den Studiengang Master Sek I anzuhängen. Das Optimum ist es, das Gelernte gleich anwenden zu dürfen. Daher freue mich sehr, in Walzenhausen meine Freude und Begeisterung für die Mathematik mit den Jugendlichen teilen zu dürfen. Nebst dem Unterrichten und dem Studium bin ich als Assistenztrainer der 1. Mannschaft des UHC Waldkirch St.Gallen tätig und spiele leidenschaftlich gerne Gitarre. Als Lehrperson ist mir ein wertschätzender Umgang mit den Jugendlichen wichtig. Stimmt die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern, steht dem Vermitteln des Stoffes nichts mehr im Wege. Ich freue mich sehr auf diese spannende Tätigkeit.

Walzehuser Hobbyköch

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Remo Ritter.

Leber mit Äpfeln

Zutaten

- 2 Esslöffel Butter
- 150 g Specktranchen in Streifen geschnitten
- 1 Esslöffel Mehl
- 600 g Leber (Kalbs-, Schweins- oder Rindsleber) von Hand geschnetzelt
- Salz, Pfeffer
- 3 Äpfel, entkernt, geviertelt und in dünne Scheiben geschnitten
- 2 dl klare Sauce

Zubereitung

1. Butter erhitzen, die Speckstreifen darin glasig braten und beiseitestellen.
2. Mehl über die Leber streuen und gut vermischen. Die bemehlte Leber kurz anbraten, salzen, pfeffern und zugedeckt warmhalten.
3. Die Apfelscheiben in etwas Butter gut andämpfen, die klare Sauce dazugeben und kurz aufkochen. Dann die Hitze zurückstellen und die Leber zu den Äpfeln geben, anrichten und den gebratenen Speck darüber verteilen.

Tipp

Zur Leber gibt es Polenta oder Spätzli. Als Getränk sei ein Glas kräftiger Rotwein oder aber ein sommermorgenkühles Mineralwasser empfohlen. En Guete!

20 Jahre Treffpunkt Wasch no?

IM JAHR 2005 ...

01/05 (MÄRZ 2005) | Ernst Staub war seit 1964 bei der RhW Am 29.12.2004 wurde Wagenführer Ernst Staub nach 41 Jahren im Dienst der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahnen mit den besten Wünschen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Pulse Fitness im Hotel Walzenhausen Thomas Bleiker richtete mit 25 Geräten ein Fitnessstudio im Hotel Walzenhausen ein. Dieses ist auch für die Öffentlichkeit geöffnet, mit dem Abo kann auch das Hallenbad, das Finarium sowie die Sauna mitbenützt werden.

Nachfolge der Geschäftsleitung der Kunststoffwerk Herrmann AG geregelt Josef Mazzel, seit 1976 in der Firma, tritt Ende September in den Ruhestand. Thomas Baselgia ist seit 1. Januar 2005 Geschäftsführer für Finanzen und Administration, Philipp Gaus für Technik und Verkauf.

02/05 (MAI 2005) | 30 Jahre Betriebsleiter Hans Schmid Am 1. April 1975 trat Hans Schmid die Stelle in Walzenhausen an. Damals betreute er zwei Lehrlinge; Rolf Niederer und Bernhard Schmid.

Café/Restaurant Bahnhof – Erweiterung Marcel und Karin Meyerhans eröffnen den Erweiterungsbau für 40 Personen mit hellem Panoramasaal.

Führungswechsel bei der Walzehuser Bühni Nach zehnjähriger Tätigkeit als Präsidentin hat Irene De Cristofaro-Wipf ihr Amt in die jüngeren Hände von Nicole Konrad gelegt.

03/05 (JULI 2005) | Rheinburg-Klinik seit zehn Jahren auf Erfolgskurs 1995 wurde der Klinikbetrieb für akutstationäre und orthopädische Rehabilitation eröffnet.

Guido Plüss seit 45 Jahren bei Herrmann AG Im April 1960 trat Guido Plüss in den Dienst des Walzenhausers Kunststoffwerk. Firmenleitung, Belegschaft und Freunde gratulierten zum seltenen Jubiläum.

Dank an Martin Gugger Anfang Juli hatte Martin Gugger den letzten Schultag. Er hatte 34 Jahre an unserer Schule unterrichtet.

04/05 (SEPTEMBER 2005) | Erfolgreicher Tag der Offenen Türe der Firma Just Zu ihrem 75-jährigen Bestehen kamen mehr als 1 000 Besucherinnen und Besucher. Ende Juni fand mit Unterstützung der Firma Just ein Guinnessrekordversuch der Schule statt. Rund 300 Schülerinnen und Schüler massen sich an einem Riesen-Memory von 220 Quadratmetern. Den 750 Franken-Check gewann die Siegerklasse der Oberstufe G.

60 Jahre «Sonneblick»-Neubau Am 12. August 1945 wurde der "Sonneblick"-Neubau eingeweiht. An der feierlichen Enthüllung der Gedenktafel für Paul Vogt sprachen Gemeindepräsident Hans Wiesendanger und Frau Landammann Alice Scherrer.

Seit 40 Jahren auf der Strasse Ernst Jüstrich: 40 Jahre Valser Heimdienst. Im April 1965, mit 22 Jahren, begann der heute 62-jährige mit dem Heimpliefdienst.

Massenaufmarsch beim Grillplausch Am 12. August zum Portrait «I de Ostschweiz dehei» kamen rund 300 Besucher zum Grillplausch im Dorf. Organisiert wurde dieser von nur gerade sechs Personen.

05/05 (OKTOBER 2005) | Ferienzimmer im Alters- und Pflegeheim Almendsberg Neu bietet das Alters- und Pflegeheim Almendsberg Tagesaufenthalte sowie Ferienzimmer.

Die Jubiläumsfeier Die Rheinburg-Klinik Walzenhausen feierte im Beisein von rund 250 geladenen Gästen in Walzenhausen ihren zehnten Geburtstag im Beisein von Bundesrat Dr. Hans-Rudolf Merz.

06/05 (DEZEMBER 2005) | Zwei Verabschiedungen bei der Herrmann AG Am 18. November hatte Teodoro La Manna nach fast 45 Jahren seinen letzten Arbeitstag. Ende August trat Augusto Bovienzo nach gut 32 Jahren in den Ruhestand.

Spatenstich für den Um- und Ausbau Im Alters- und Pflegeheim Almendsberg war im Oktober Spatenstich. Bis kommenden Frühjahr soll ein neuer Lift für Bewohner und Personal sowie sieben neue, behindertengerechte Nasszellen entstehen.

IM JAHR 2006 ...

01/2006 (MÄRZ 2006) | Seit hundert Jahren Strom Die Elektra feiert ihren hundertsten Geburtstag.

02/2006 (MÄRZ 2006) | Lebendige Gewerbeausstellung Vom 21. – 23. April fand die GEWA 06 mit knapp 60 Ausstellern statt.

Beispielhafte Nachfolgeregelung Friedrich W. Mumenthaler aus Niederteufen folgt als neuer CEO auf Firmengründer Hugo Knoepfel.

Jürg Gammenthaler neuer Gemeinderat An der Urnenabstimmung vom 9. April wurde Jürg Gammenthaler für Walter Schnider in den Gemeinderat gewählt.

03/2006 (JUNI 2006) | 10 Jahre Treffpunkt

Ja zur Fusion mit den Appenzeller Bahnen Die 110. GV in der Geschichte der Rheineck-Walzenhausen Bergbahn war zugleich die letzte.

Arbeitsjubiläum Fredi Kressbach feiert sein 40-jähriges Arbeitsjubiläum bei der Herrmann AG.

Ladeneröffnung im «Löwen» Richard und Christine Kellenberger-Hug eröffnen einen Laden mit Artikeln rund um die Gesundheit. Ebenfalls entsteht ein Begegnungs- und Seminarzentrum.

04/2006 (SEPTEMBER 2006) | Einweihungsfest des Alterswohnheims Der neue Personenlift, das Treppenhaus, zwei Aufenthaltsräume mit Seeblick und vieles mehr wurde am Fest der Bevölkerung präsentiert.

60 Jahre Kunststoffwerk Die Herrmann AG feiert ihr 60-jähriges Bestehen.

130 Jahre Adlerhorst «Meldegg» In der 5. Generation, seit 1992, führen Christiane und Martin Niederer die Meldegg.

25 Jahre im Dienste der Firma Weiss Nach 25 Dienstjahren tritt Bruno Pravato in den wohl verdienten Ruhestand.

50 mal auf kulinarischen Höhenflügen Als vor bald einmal zehn Jahren die Frauen der Mütterer Rundi Walzenhausen für ihre Männer einen Kochkurs beim damaligen Chefkoch des Hotels Walzenhausen, Dieter Geuter, organisierten, hätten sie wohl im Traum nicht daran gedacht, dass aus diesem Kurs dereinst der Club «Walzehuser Hobbyköch» entstehen würde und auch beim fünfzigsten Kochkurs noch immer mit Leidenschaft gekocht wird.

5 Mal Gold für Metzgerei Heis Kleine Metzgerei ganz gross: Fünf Produkte hat Metzger Herbert Heis beim Schweizer Fleisch-Fachverband bewerten lassen, gleich fünfmal erhielt er dafür die Goldmedaille.

«Söndi» ist der grosse Liebling Als neue Attraktion des Witzwegs wurde das Maskottchen «Söndi» geschaffen, das nach kurzer Zeit zum Liebling geworden ist.

Regula Gugger begeisterte 341 Kinder für Musik Blockflötenlehrerin Regula Gugger war seit Beginn der MSAV dabei und verabschiedete sich vor den Sommerferien bei der dritten Serenade.

05/2006 (NOVEMBER 2006) | 50 Jahre Feuerwehrverein Der Feuerwehrverein feiert sein 50-jähriges Bestehen.

100 Jahre Schulhaus Wilen Zum 100-jährigen wird ein Wilen-Fest organisiert.

15 Jahre Spielgruppe Purzelbaum Unter der Leitung von Judith Niederer durften 90 Prozent der Walzenhauser Kinder in 15 Jahren die Spielgruppe Purzelbaum besuchen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICK AUF DEN WALDGOTTESDIENST

Bei trockenem, teilweise sonnigem, aber recht frischem Wetter konnte der Waldgottesdienst am 3. Juli auf dem Steigbüchel durchgeführt werden. Zahlreiche Besucher fanden den Weg zur Grillstelle. Der feierliche Gottesdienst mit Taufe wurde von Pfarrerin Corinna Boldt und der Fachlehrperson für den Religionsunterricht Manuela Sieber mit Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse zum Thema Regenbogen liebevoll gestaltet. Die Akkordeongruppe «Ensemble Grenzenlos» hatte die Gottesdienstbesucher mit Akkordeons, Gitarren, einem Cello und E-Piano überrascht. Mit fröhlicher, ungewohnter und doch wunderschöner Musik hatten sie den Gottesdienst musikalisch bereichert. Auch der gemütliche Teil im Anschluss konnte am warmen Feuer mit immer mehr Sonnenstrahlen und feinen Kuchen genossen werden. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden, HelferInnen und BäckerInnen.

UNSERE GOTTESDIENSTE IM SEPTEMBER:

04.09.16, 09.15 Uhr – Pfarrer Hans Lerch
 11.09.16 (Meditative Abendfeier), 19.00 Uhr –
 Pfarrerin Corinna Boldt
 18.09.16 (Dank-, Buss- und Bettag), 09.15 Uhr –
 Pfarrerin Corinna Boldt
 25.09.16, 09.15 Uhr – Pfarrer Hans Lerch

MEDITATIVE ABENDFEIER

Pfarrerin Corinna Boldt lädt am Sonntag, 11. September um 19.00 Uhr zu einer weiteren Meditativen Abendfeier ein. Die

Abendfeier wird von Andrea Hofstetter am Klavier begleitet. Brauchen Sie einen Fahrdienst? Bitte melden Sie sich bis spätestens Samstag, 10. September 12.00 Uhr, bei Frau Regula Künzler (Telefon 071 888 49 27) an.

CHINDERFIIR

Am Samstag, 17. September, wird wieder eine ökumenische Chinderfiir in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

DANK-, BUSS- UND BETTAG

Am Sonntag, 18. September, lädt Pfarrerin Corinna Boldt zu einem Abendmahlgottesdienst um 9.15 Uhr ein. Musikalisch gestaltet wird dieser Gottesdienst vom Holzbläseroktett Plus aus Vorarlberg.

VORANZEIGE

Am Sonntag, 2. Oktober, feiern wir gemeinsam mit der katholischen Kirchgemeinde den alljährlichen ökumenischen Erntedankgottesdienst um 10.00 Uhr in der evang. Kirche. Gestaltet wird er von Pfarrerin Corinna Boldt und Pater Hesso Hösli. Wir freuen uns schon jetzt auf die musikalische Begleitung durch den Trachtenchor Heiden. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher zu einem Apéro auf dem Kirchplatz eingeladen.

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
 Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00–11.00 Uhr, Mi: 15.30–17.30 Uhr,
 Fr: 17.00–19.00 Uhr
 Tel. 071 886 66 38

SELBSTBEHAUPTUNGSKURS

für Kindergarten- und 1./2.-Klasskinder

Wie verhalte ich mich gegenüber Fremden? Wenn ein Auto stehen bleibt, wie viel Abstand halte ich zum Auto? Wie verhalte ich mich, wenn ich alleine zu Hause bin?

Die Kinder lernen die eigene Kraft kennen und wenn es notwendig ist, mit der richtigen Technik auch anzuwenden. Der Kurs wird von Frau Heidi Nicoletti geleitet.

Daten: Mittwoch, 14.09.16 & 21.09.16 & 28.09.16

Ort: Turnhalle MZA

Zeit: 14.00 - 15.30 Uhr

Kosten: Fr. 90.00 pro Kind, Geschwisterrabatt auf Anfrage

Anmelden: bis 06.09.2016 (Teilnehmerzahl beschränkt) bei Isa Wiggenhauser, Tel. 071 888 22 93, wiggenhauser.isabella@epost.ch

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

GRAVAG Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen; Anschluss Schulhaus an Gasnetz; Parz. Nr. 495, Wilen

Stefan Reifler, Lehnackerstrasse 27, 9033 Untereggen; Neubau Einfamilienhaus; Parz. Nr. 1296, Assek. 1520 (neu), Güteli

Patrick Elsasser, Franzenweid 667, 9428 Walzenhausen; Neubau Doppelgarage; Parz. Nr. 730, Assek. 1180/667, Franzenweid

Michael und Anita Litscher, Leuchen 429, 9428 Walzenhausen; Ausstattung der Garage mit 2. Garagentor gleich wie bestehendes Tor auf der Westseite des Gebäudes (Stall); Parz. Nr. 433, Assek. 429, Leuchen

Jürg Kellenberger, Franzenweid 665, 9428 Walzenhausen; Neubau Einstellhalle inkl. Projektänderung; Parz. Nr. 729, Assek. 1516, Franzenweid

Roman Züst, Almendsberg 615, 9428 Walzenhausen; Neubau Rindviehlaufstall mit Jauchelager; Parz. Nr. 145, Assek. 1517, Almendsberg

Patrick Hummel, Gassermadstrasse 2, 9451 Kriessern; Projektänderung zu BG 15-44, Anbau Wellneshaus; Parz. Nr. 1308, Assek. 1509, Lachen

Ilhan Dogan, Dorf 1189, 9428 Walzenhausen; Ersatz Ölkessel durch neues Brennwertgerät; Parz. Nr. 1056, Assek. 1189, Dorf

Immo Profi AG, Thalerstrasse 19, 9424 Rheineck; Heizungsersatz (alt Öl, neu Gas); Parz. Nr. 317, Assek. 493, Äschi

Liliane und Michael Menzi, Gebert 844, 9428 Walzenhausen; Firmmentafel; Parz. Nr. 238, Assek. 188, Güteli

Marlene Michel, Uferstrasse 5, D-84048 Mainburg; Umbau/Sanierung Wohnhaus mit Wohnraumerweiterung und Fassadenänderung, Wärmepumpe (Split-bauweise), Ersatz Einzelraumfeuerung; Parz. Nr. 1401, Assek. 345, Kolgrueb

Philipp Züst, Höchi 1455, 9428 Walzenhausen; Ersatz Heizkessel (Öl) und Sanierung Kaminanlage; Parz. Nr. 1690, Assek. 1455, Höchi

Kurt Linner, Almendsberg 612, 9428 Walzenhausen; Ersatz Gasheizkessel; Parz. Nr. 99, Assek. 612, Almendsberg

Teki und Lushe Hajdaraj, Grund 544, 9428 Walzenhausen; Abbruch Garagengebäude; Parz. Nr. 154, Assek. 532, Grund

Verein Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen, Aeschi 1091, 9428 Walzenhausen; Sponsorentafel Bergsprint; Parz. Nr. 171, Dorf

Emanuel Lorini, Corrodistrasse 2, 8400 Winterthur; Sanierung/Renovation Wohnhaus; Parz. Nr. 501, Assek. 383, Wilen

Kurt Linner, Almendsberg 612, 9428 Walzenhausen; Abbruch Schafstall, Abbruch Kaninchenstall; Parz. Nr. 99, Assek. 612, Almendsberg

IT3 St. Gallen AG, Blumenbergstrasse 7, 9000 St. Gallen; Absturzsicherung Balkone und neuer Farbanstrich (mit Farbänderung); Parz. Nr. 462, Assek. 1077, Wilen

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN MONAT JUNI/JULI**

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Erwerb 02.05.1973, an Niklas Eugen Elsässer, Walzenhausen, ab GB Nr. 1292 zu GB Nr. 579: 80 m² Gartenanlage, Lachen

Alex Fricker, Walzenhausen, Erwerb 02.07.1976, an Markus Alois Wiederkehr und Irene Wiederkehr-Fricker, Nürens Dorf, ME zu je ½, GB Nr. 1333, Wohnhaus Nr. 1089, 727 m² Grundstücksfläche, Weid

Impressum

143. Ausgabe, Nr. September / 2016

Güteli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Webseite: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. September, 1. Oktober,

1. November, 1. Dezember

Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Alfred Kellenberger, Walzenhausen, Erwerb 01.03.1995, an Rahel Weder, Walzenhausen, ab GB Nr. 527 zu GB Nr. 520: 23 m² Gartenanlage, Wilen

Arlotte Schläpfer, Schachen-Reute, Erwerb 08.05.2013, an Luzius Knöpfli Dr. med., Walzenhausen, STWE Nr. 10 019, Sonderrecht an der Praxis im Erdgeschoss, 251/1000 Miteigentum an GB Nr. 71; GB Nr. 15 015 bis 15 018, 15 075 bis 15 077, je 1/36 Miteigentum an STWE Nr. 10 026, Autoabstellplätze, Tiefgarage Kreuz, Dorf

Andrea Saluz-Baumgartner, Gommiswald, Erwerb 27.09.2011, an Beatrice Saluz, Flawil, 1/2 Miteigentum an GB Nr. 1034, Wohnhaus Nr. 977, 462 m² Grundstücksfläche, Güetli

Ruth Dobler-Indermaur Erbegemeinschaft, Erwerb 20.07.2016, an Eugen Kaspar Dobler, Walzenhausen, 1/3 Miteigentum an GB Nr. 326, Wiese, Weide, 2 822 m² Grundstücksfläche, Baumacker; 1/3 Miteigentum an GB Nr. 780, geschlossener Wald, 2 321 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; 1/3 Miteigentum an GB Nr. 836, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 801 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; 1/3 Miteigentum an GB Nr. 870, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 2 388 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; 1/3 Miteigentum an GB Nr. 876, geschlossener Wald, 3 656 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; 1/3 Miteigentum an GB Nr. 879, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 2 430 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; 1/3 Miteigentum an GB Nr. 1394, Strasse, Weg, Wiese, Weide, 813 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; 1/3 Miteigentum an GB Nr. 1637, Remise Nr. 338, 61 860 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld; GB Nr. 861, Wohnhaus mit Scheune, Betrieb Nr. 336, 1 665 m² Grundstückfläche, Birkenfeld

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN

25.06.2016 In Heiden AR: **Meler Matteo**, von Niedergösgen SO und Gunzgen SO, Sohn des Meier Mauro, von Niedergösgen SO und Gunzgen SO und der Meier geb. Kirchner Renate Carmen, Staatsangehörigkeit Deutschland, wohnhaft in Walzenhausen AR

27.06.2016 In Heiden AR: **Jeyarasa Aayeesh**, von Walzenhausen AR, Sohn des Jeyarasa Aneenthan, von Walzenhausen AR und der Jeyarasa geb. Selvarasa Sumankala, Staatsangehörigkeit Sri Lanka, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNG

01.06.2016 **Wüger Samuel**, von Zürich ZH, mit **Hollenstein Rahel Barbara**, von Mosnang SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

TODESFALL

11.07.2016 In Walzenhausen AR: **Hilty Hans**, geb. 22.10.1930, von Grabs SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.07.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2 010 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juni 2016 eine Abnahme von 7 Personen.

Veranstaltungen im Herbstmonet

Vergnüglicher Dorfrundgang

So., 4. September, 10.30 Uhr, Bahnhof
Gemeinde

Jahrmarkt

Sa., 10. September, ganzer Tag, Dorf
Gemeinde

Mittagessen für Senioren

Di., 13. September, 12 Uhr, Sonneblick
Frauenverein Platz

Selbstbehauptungskurs Kiga 1./2. Kl.

Mi., 14. September, 14 Uhr, Singsaal
Muettere Rundi (Anmeldung nötig)

Steamer-Vorführung

Do., 15. September, 18.30 Uhr, MZA Parkplatz
Kath. Frauengemeinschaft (Anmeldung nötig)

Bettina Castano und Alder Buebe

Sa., 19. September, 20 Uhr, MZA
Walzhuser Bühne

Altmetallsammlung

Fr., 23. September, ganze Gemeinde
Gemeinde

Ausstellung Heinrich Gerig

Fr., 23. September, 19 Uhr, Nino Niederer AG
Sa., 24. September, 9–18 Uhr
So., 25. September, 9–17 Uhr
Heinrich Gerig

Abstimmungssonntag

So., 25. September, Urnen
Gemeinde

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

MZA-Sanierung: Erste Etappe abgeschlossen

Weil die Mehrzweckanlage vor 32 Jahren weitsichtig und vorausschauend geplant und gebaut worden war, konnte die erste Etappe für nur 3,5 Mio. Franken saniert werden.

Am Tag der offenen Tür hatte die Bevölkerung Gelegenheit, das Entstandene zu besichtigen. Bilder: Isabelle KÜRSTEINER

ISABELLE KÜRSTEINER • Am 5. März 2013 gab der Gemeinderat von Walzenhausen ein Sanierungskonzept für die Mehrzweckanlage in Auftrag. Es sah eine zweiphasige Umsetzung der Renovation vor. Während Teil 1 mit Kosten von rund 3 Millionen Franken bis Ende 2015 umgesetzt werden sollte, ist Teil 2 in den Jahren 2020 bis Ende 2022 terminiert. Dieser beinhaltet den grösseren Brocken mit fünf bis sechs Millionen Franken. Es gilt dann, die gesamten Heizungs- und Sanitärinstallationen zu erneuern sowie Fenster, Dächer, Fassaden usw. Innerhalb der Studie wurden sämtliche Pläne, inklusive Installationspläne, digitalisiert. Mit der Freigabe des Ausführungskredites von 172 000 Franken am 6. April 2014 erarbeitete die Betriebskommission die Ausführungsunterlagen und Ausschreibungsdetails.

PROFIKÜCHE, FOYER, GALERIE

Bereits im Januar 2015 lud Gemeinderat Urs Züst und in dieser Funktion auch Präsident der Betriebskommission Mehrzweckanlage Walzenhausen eine Hundertschaft Interessierter zur Kücheneinweihung in die MZA. Bis dahin wurden die Erneuerungen und Ergänzungen der elektrischen Installationen erledigt, der Brandschutzmassnahmen getätigt und die Erdbebensicherheit gewährleistet. Ausserdem wurden Küche und Office erneuert und die Militärküche abgebrochen, eine Lehrgarderobe erstellt und neben der Bühne ein Schminkraum für Künstler eingebaut. Ebenfalls erneuert wurden die Schliessanlagen. Im Jahre 2015, so zeigte Karin Steingruber

2	Titelgschicht
3	Gmaand
6	Kanto ond Land
9	Gwerb
14	Veschlides
17	Kurzgschicht
18	Verein
19	Schuel
20	Jubiläum
22	Klrche
23	Neus us de Gmaand

bei einem Rundgang am Tag der offenen Tür vom Samstag auf, war die MZA mit einer Liftanlage im Treppenhaus der Schule behindertengerecht umgerüstet worden. Gleichzeitig entstand ein Verbindungstrakt mittels Galerie, die den Blick in die Turnhalle freigibt. Zudem wurden die Sanitäranlagen erneuert sowie Bibliothek und angrenzende Schülersgarderobe erweitert. Das Foyer ist in einen eigenen Mehrzweckraum umgestaltet worden, damit es für Anlässe wie Apéros benützt werden kann.

AUFRICHTFEST

Zum Aufrichtfest lud Urs Züst am Freitagabend vor dem Tag der offenen Tür. Hier begrüßte er die Handwerker bewusst an erster Stelle. Er freute sich über die geleistete, qualitativ sehr gute Arbeit und dass diese in Walzenhausen und der näheren Region vergeben werden konnte. Bei der ersten Etappe seien Investitionen von 3,5 Mio. Franken getätigt worden. Er dankte allen vom Umbau Betroffenen, den Nachbarn, Schülern und der Lehrerschaft für ihre Toleranz und dem Gemeinderat für seine Kompetenz sowie das in ihn gesetzte Vertrauen. Ein besonderer Dank ging an Architekt Christian Meng und Bauleiter Urs Zaugg. Der Satz «Ein guter Bauführer ist der halbe Bau» hätte sich hier bewahrheitet. Er, Züst, sei mit der ersten Etappe absolut zufrieden. Nach dem Dank von Christian Meng an Handwerker, Bauleute, Behörden und Steuerzahler übergab der Architekt der Betriebskommission mit Rita Kellenberger, Karin Steingruber, Rainer Vetter und Urs Züst ein Präsent. Es fehlte Sonja Schreiber.

EINE DER SCHÖNSTEN

Am Tag der offenen Tür zeigten sich die beiden Alt-Schulpräsidenten und gleichzeitig bei der Planung der MZA in der Baukommission einsitzenden Walter Lenherr und Peter Hohl begeistert vom Resultat der Teilsanierung. «Super gemacht» «Tolle Einrichtung» «Wunderbar helle Räume» waren nur einige ihrer Attribute. Hauswart Rainer Vetter erhielt eine maschinell bessere Einrichtung, sodass bodenmässig weniger Handarbeit anfallt. Dafür gibt es mehr Glasflächen zu reinigen. Er freute sich darüber, dass verschiedene Apéros im Foyer gebucht sind. Zusätzlich könne nun auch auf der Galerie ein Res-

Hauswart Rainer Vetter: Urs Züst dankte ihm ganz herzlich für die Mehrarbeit während der Bauzeit.

Architekt Christian Meng übergab ein Präsent.

Urs Züst, Walter Lenherr und Peter Hohl, drei Schulpräsidenten von Walzenhausen sind begeistert von der ersten Etappe der Sanierung der MZA.

taurationsbetrieb geführt werden. Bühnenmeister Benjamin Mauchle findet die Tonanlagen tip top. Infolge der vielen Veranstaltungen suche er sogar einen Stellvertreter. Peter Gut, Kantonsratspräsident von Walzenhausen, lobte: «Es ist fantastisch. Schlicht und einfach, durchdacht und funktional. Man sieht deutlich, was noch zu machen ist und dass dies wirklich nur die erste Etappe war. Von Amtes wegen sehe ich viele solcher Anlagen, und die MZA ist eine der schönsten im Kanton.»

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Sonneblick Walzenhausen | Die Diskussionen um das vom Kanton geplanten Asylantenzentrum muss der Gemeinderat von Walzenhausen sachlich führen. Dies auch ganz im Wissen um die grossen Ängste und Sorgen eines beachtlichen Teils der Bevölkerung von Walzenhausen. Deshalb war es ihm ein grosses Anliegen, die Frage nach einer allenfalls nötigen Umzonung (aktuell: Kurzone) abzuklären. Obwohl auch die kantonale Behörde eine Umzonung ins Auge fasste, ist diese jedoch nach kompetenter Auskunft nicht nötig. Dieser Entscheid wird auch durch einen Bundesgerichtsentscheid untermauert.

Weitere Abklärungen, die der Gemeinderat veranlasste, zeigen, dass durch die Kapazitätserhöhung, auch wenn keine baulichen Massnahmen nötig wären, es sich um eine baubewilligungspflichtige Zweckänderung handelt. Ein Verfahren ist somit durchzuführen. Dazu mögliche Auflagen sind in Abklärung.

Projektplanung WAK (Wasser-/Abwasserkommission)

Das Netz der Wasserversorgung Walzenhausen beläuft sich ohne private Hausanschlüsse auf rund 24 Kilometer. Die Leitungen aus Eternit, Grauguss und duktilem Guss stammen aus verschiedenen Epochen der letzten 100 Jahre. Um weiterhin eine qualitativ hochstehende Versorgung mit Trinkwasser zu gewährleisten, werden das Leitungsnetz, Pumpwerke und Wasserreservoirs stetig unterhalten und wo notwendig erneuert.

An einer Strategiesitzung der Wasser-/Abwasserkommission wurde eine Projektplanung für die Jahre 2017 bis 2021 erstellt. Als Grundlage für die Planung dient die «Generelle Wasserversorgungsplanung», welche in Zusammenarbeit mit Wälli Ingenieure AG, Heiden, erstellt wurde. Mit dem heutigen Wissensstand wird von einem Investitionsbedarf in den nächsten zwei Jahrzehnten von jährlich ca. CHF 600 000.– ausgegangen.

Folgende Projekte sind in den Jahren 2017 bis 2021 vorgesehen:

- 2016: Ledi – Franzenweid (Bauprojekt bereits in Ausführung)
- 2017: Sanierung Reservoir Höchi, Ledi – Moos, Kuss – Brückenwaage Platz
- 2018: Liten – Höchi
- 2019: Weid – Kehr, Weid – Griff, Almendsberg – Druckbrecherschacht Sonnenberg
- 2020: Sanierung Reservoir Franzenweid
- 2021/22: Reservoir Käsgaden (St. Margrethen) – Leuchen

Aufgrund kantonalen Bauprojekte oder Verzögerungen während dem Bewilligungsverfahren, etc., kann es vorkommen, dass einzelne Projekte vorgezogen oder nach hinten geschoben werden müssen.

Die betroffenen Grundeigentümer und Flurgenossenschaften werden jeweils im Vorjahr mit separatem Schreiben auf die geplanten Bauvorhaben aufmerksam gemacht und entsprechend in die Bauprojekte eingebunden. Die Bauprojekte werden durch ein Ingenieurbüro und den Wasserwart von Walzenhausen professionell begleitet.

Die Wasser-/Abwasserkommission ist bemüht, eine einwandfreie Wasserversorgung zu gewährleisten, welche den heutigen Anforderungen entspricht. Die Kommission dankt der Bevölkerung von Walzenhausen für das Verständnis für die geplanten Bauarbeiten.

Hotel Walzenhausen

Nach der Bekanntgabe der Schliessung des Hotels Walzenhausen hat der Gemeinderat die Initiative ergriffen und Mitglieder der Besitzerfamilie, des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsdepartements des Kantons am 17. August 2016 zu einer Sitzung in der Gemeindekanzlei empfangen. Die Besitzer des Hotels haben dabei versichert, dass die Erarbeitung eines profitablen Nutzungskonzeptes angestrebt wird. Es wurden mögliche Szenarien andiskutiert, und der Gemeinderat und der Vertreter des Kantons haben die Möglichkeiten und Grenzen der Mitwirkung der öffentlichen Hand bei der Suche von Lösungen aufgezeigt. Am Ende der Sitzung bestand Konsens, dass die Erarbeitung eines profitablen Nutzungskonzeptes im Interesse der Besitzer, der Gemeinde und des Kantons sei. Der Gemeinderat wird proaktiv die weitere Entwicklung verfolgen.

Sanierung Gemeindehaus

Nachdem an der Abstimmung vom 18.10.2015 ein Kredit für nicht gebundene Ausgaben von CHF 231 500.– (plus CHF 666 500.– für gebundene Ausgaben; ergibt eine Totalsumme für die Sanierung von CHF 898 000.–) zur Sanierung des Gemeindehauses genehmigt wurde, musste festgestellt werden, dass das vorgesehene Projekt den Richtlinien bezüglich Statik und Brandschutz nicht vollumfänglich gerecht wird. Der Gemeinderat liess eine Studie erstellen. Diese Studie sollte Gewissheit schaffen, ob das Projekt in der geplanten Weise und innerhalb des genehmigten Kostenrahmens doch noch realisiert werden könnte. Zwischenzeitlich stehen weitere Optionen

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

offen, welche es zu prüfen gilt. Das Sanierungsprojekt ist deshalb stillgelegt, bis sämtliche Optionen überprüft wurden und weitere Informationen dazu vorhanden sind.

Die neue Kommission wurde getauft | Die neue Kommission, welche als Ersatz für den aufgelösten Verkehrsverein gegründet worden ist, wurde nun auf den Namen «Kompass» getauft. Hauptaufgabe der neuen Kommission ist die Förderung der Freizeitgestaltung samt Koordination und Durchführung und damit Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Auftrag für die Erstellung einer Studie erteilt | Stimmen aus der Bevölkerung haben darauf aufmerksam gemacht, wie gefährlich die Ein- und Ausfahrt der Friedhofstrasse in die Kantonsstrasse ist. Ebenfalls wurde angebracht, dass die Strasse so schmal ist, dass zwei Autos nicht aneinander vorbei fahren können. Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Erstellung einer Verkehrsstudie erteilt. Über die Ergebnisse wird zu gegebener Zeit informiert.

Erteilung einer Betriebsbewilligung im Gastgewerbe; Felix und Gertrud Eisenhut | Felix und Gertrud Eisenhut haben beim Gemeinderat ein Gesuch um Betriebsbewilligung für das B&B eingereicht. Der Gemeinderat befürwortet die Bewilligung und ersucht beim Amt für Wirtschaft und Arbeit, das Gesuch zu bewilligen.

Erteilung einer Kleinhandelsbewilligung für den Verkauf von gebrannten Wassern, Zeilinger Dietmar | Dietmar Zeilinger hat beim Gemeinderat eine Kleinhandelsbewilligung für das neue Verkaufsgeschäft angesucht. Der Gemeinderat befürwortet die Bewilligung und ersucht beim Amt für Wirtschaft und Arbeit, das Gesuch zu bewilligen.

Grabräumung 2016 | Im Friedhof müssen infolge Ablaufs der Grabesruhe die Urnengräber Nr. 266–274 (oberer Friedhof) und die Erdbestattungsgräber Nr. 34–38 (unterer Friedhof) des Jahres 1995 geräumt werden. Die Angehörigen werden gebeten, bis spätestens 1. Oktober 2016 die

Gräber zu räumen. Nach Ablauf dieser Frist werden die verbliebenen Grabsteine und der übrige Grabschmuck durch den Friedhofgärtner entfernt. Nach dem 1. Oktober 2016 können keine Ansprüche auf Grabschmuck oder Grabsteine geltend gemacht werden.

Verlängerung Arbeitsvertrag des Heimleiters, Dieter Geuter, über die Pensionierung hinaus | Dieter Geuter, Heimleiter, möchte anstelle Ende Mai 2017 erst Ende Juli 2018 in Pension gehen. Dieter Geuter erledigt seine Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit. Eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses bis Ende Juli 2018 liegt im Interesse des Alterswohnheims Almendsberg und des Gemeinderates. Der Rat hat die Verlängerung des Arbeitsvertrages an seiner letzten Sitzung genehmigt und nutzt diese Gelegenheit, Dieter Geuter und seinem gesamten Team für deren täglichen und unermüdlichen Einsatz zugunsten der Bewohner unseres Alterswohnheims zu danken.

Taxordnung des Alterswohnheims 2017 | Die Altersheimkommission hat dem Gemeinderat die überarbeitete Taxordnung 2017 vorgestellt. Seit 2011 bis 2016 waren die Pensionstaxen unverändert CHF 75.– je Tag. Die Pensionskosten werden um CHF 3.– je Tag ab 1. Januar 2017 angehoben. Einerseits ist die Anpassung notwendig, um ein ausgeglichenes Budget sicherzustellen; andererseits rechtfertigen auch die erbrachten Leistungen diese Erhöhung. Der Gemeinderat genehmigt die Taxordnung 2017. Diese tritt per 1. Januar 2017 in Kraft und ersetzt die vorherige vom 1. Januar 2016.

Abtretungs- und Grenzänderungsvertrag zwischen dem Kanton Appenzell A.Rh. und der Einwohnergemeinde Walzenhausen | Damit der Kanton die Belagsanierung der Kantonsstrasse Nr. 60, Walzenhausen-Au, in Angriff nehmen kann, sind Abtretungen und Grenzänderungen vorzunehmen. Diese muss mit den betroffenen Eigentümern vereinbart werden. Die Einwohnergemeinde ist als Eigentümerin ebenfalls tangiert. Der Gemeinderat hat an seiner vergangenen Sitzung die beiden Verträge genehmigt.

Grabräumungen 2016

Im Friedhof müssen infolge Ablauf der Grabesruhe die Urnengräber Nr. 266-274 (oberer Friedhof) und die Erdbestattungsgräber Nr. 34-38 (unterer Friedhof) des Jahres 1995 geräumt werden.

Die Angehörigen werden gebeten, bis spätestens 1. Oktober 2016 die Gräber zu räumen. Nach Ablauf dieser Frist werden die verbliebenen Grabsteine und der übrige Grabschmuck durch den Friedhofgärtner entfernt. Nach dem 1. Oktober 2016 können keine Ansprüche auf Grabschmuck oder Grabsteine geltend gemacht werden.

Gemeinderat Walzenhausen

Neue Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung neue Öffnungszeiten gutgeheissen. Die Gemeindeverwaltung wird nun täglich von 8.00 Uhr bis neu 12.00 Uhr geöffnet haben, am Mittwoch- und Freitagnachmittag geschlossen sein. Die restlichen Zeiten bleiben gleich.

Die Gründe für die geänderten Öffnungszeiten sind folgende: Seit August diesen Jahres werden die Grundbuchämter Walzenhausen, Lutzenberg und Reute in Walzenhausen geführt. Fiona Gächter, die neue Leiterin Einwohneramt mit Sachbearbeitung Sozial- und Grundbuchamt, unterstützt das Grundbuchamt zu 40 %. Sie wird also das Einwohner- und Sozialamt zu 60 % besetzen können. Markus Keel, Leiter Finanzverwaltung, hat sich bereit erklärt, im Einwohner- und Sozialamt während eines zusätzlichen Tages auszuhelfen. Das Amt ist demzufolge mit 20 Stellenprozent unterbesetzt. Nach dem Wiedereinstieg von Gisela Zimmermann mit einem Kleinstpensum kann das Pensum von Markus Keel wieder auf 50 % heruntergesetzt werden.

Es wurde über einige Zeit Statistik geführt. Es ist zu erkennen, dass am Freitagnachmittag wenig Kundenkontakt vorhanden ist. Ansonsten lässt sich eher keine Regelmässigkeit erkennen.

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, Termine am Mittwoch- und Freitagnachmittag wie auch ausserhalb der restlichen Öffnungszeiten zu vereinbaren. Diese Möglichkeit besteht schon immer und wird leider viel zu wenig wahrgenommen. **gk**

DIE ÖFFNUNGSZEITEN IM ÜBERBLICK:

Montag:	08.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Dienstag:	08.00 - 12.00 14.00 - 16.30
Mittwoch:	08.00 - 12.00
Donnerstag:	08.00 - 12.00 14.00 - 16.30
Freitag:	08.00 - 12.00

Die angepassten Öffnungszeiten sind seit Montag, 5. September 2016, gültig.

Geänderte Öffnungszeiten Polizeiposten

Ab September 2016 konzentriert sich die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden an Samstagen mit ihren Öffnungszeiten ausschliesslich auf die Regionalpolizeiposten. Die Polizeiposten Urnäsch, Speicher und Walzenhausen werden samstags mangels Nachfrage geschlossen.

KP • Da die Polizeiposten im Kanton Appenzell Ausserrhoden an Samstagen praktisch keinen Publikumsverkehr mehr aufweisen, bleiben samstags ab September 2016 ausschliesslich die Regionalpolizeiposten geöffnet. Die Polizeiposten in Urnäsch, Speicher und Walzenhausen werden ab diesem Zeitpunkt an den Samstagen geschlossen. Walzenhausen betrifft dies nur noch wenige Monate, da dieser Polizeiposten, wie bereits anfangs 2016 kommuniziert,

Ende Februar 2017 aufgehoben wird.

Für spezielle Anliegen können wie bisher auch ausserhalb der offiziellen Öffnungszeiten Termine vereinbart werden. Die Regionalpolizeiposten in Herisau, Teufen und Heiden bleiben samstags unverändert von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen über die Kantonspolizei und deren Postenöffnungszeiten können unter www.polizei.ar.ch abgerufen werden.

Die Postenöffnungszeiten sind online abrufbar unter:
www.polizei.ar.ch

Impressum

144. Ausgabe, Nr. Oktober / 2016

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.
Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmontats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. Oktober, 1. November, 1. Dezember
Erscheint jeweils am Ende des Monats.

Treffpunkt-Abo**11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–**

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ch.

Sport, Spass und Freundschaft für 13-/14-Jährige

AR • Das grösste J+S Schneesportlager des Landes verzaubert Jahr für Jahr 600 Jugendliche aus der ganzen Schweiz und dem Ausland. Hunderte von Kindern im Alter von 13 und 14 Jahren melden sich jedes Jahr für das traditionelle Jugendskilager (Juskila) an der Lenk/BE an. Junge Menschen aus allen Schweizer Kantonen sowie aus dem Ausland finden vom 1. – 8. Januar 2017 im Juskila zusammen und erleben eine Woche Schneesport, Spass und Geselligkeit. Dank vielen Sponsoren sowie unzähligen freiwilligen Leiterinnen und Leiter wird das Schneesportlager erst möglich.

DAS LOS ENTSCHIEDET

Für das Juskila 2017 sind Jugendliche mit den Jahrgängen 2002/03 zugelassen. Wer zu den 600 Glückspilzen gehört, die ein unvergessliches Lager im Berner Oberland geniessen dürfen, entscheidet jeweils das Los. In diesem Jahr ist der Kanton Appenzell Ausserrhoden Juskila-Patronatskanton. Dieser wird durch den Skiclub Bühler vertreten, welcher die Auslosung der teilnahmeberechtigten Mädchen und Knaben aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden übernimmt. Am Samstag, 5. November 2016, werden sämtliche, angemeldeten Jugendlichen des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur Auslosung eingeladen. Für die Promotionsveranstaltung mit Sport, Spiel und Spass ist die ganze Familie willkommen.

PROGRAMM PROMOTIONSVERANSTALTUNG

13.00 – 16.00	Spiel, Sport und Spass für die ganze Familie (Bubble-Fun, Kanonenrohr, Slackline, Bob anschieben, Streetcurling, Biathlon, ...)
16.00 – 17.00	Auslosung Juskila

ANMELDUNG UND WEITERE INFOS UNTER:

www.swiss-ski.ch/breitensport/juskila-camps/juskila
www.skiclubbuehler.ch

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

BIZ AR setzt vermehrt aufs Digitale

Berufsinformationen werden vermehrt online angeboten, und auch über eine App sollen die Jugendlichen bei der Lehrstellensuche besser unterstützt werden. Zudem wechselt das BIZ seinen Standort und organisiert sich in der Abteilung Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung neu; bleibt aber im Herisauer Regierungsgebäude.

AR • Die kantonale Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, bei welcher das BIZ integriert ist, unterstützt Ratsuchende so, dass sie selbständig in der Lage sind, für sie wichtige Informationen zusammen zu tragen, um Entscheidung zu treffen und die richtigen Schritte auf ihrem Berufsweg zu planen und zu ergreifen. Die Angebote und Räumlichkeiten entsprachen in der bisherigen Form aber nicht mehr den Anforderungen der Ratsuchenden. So wurde aufs neue Schuljahr hin umorganisiert und das Informationsangebot angepasst. Das BIZ im Herisauer Regierungsgebäude bietet weiterhin eine Auswahl an Printprodukten zu Berufsbildern und Branchen. Aber auch verschiedene neue online-Beratungsmittel stehen zur Verfügung. Jugendliche und Erwachsene können ab dem neuen Schuljahr jeweils jeden Nachmittags unter der Woche ohne Voranmeldung vorbeikommen und recherchieren, Lehrfirmenlisten bezie-

hen und Medien ausleihen. Darüber hinaus wird es weiterhin möglich sein, an den Mittwochnachmittagen Kurzberatungen in Anspruch zu nehmen oder seine Bewerbung einem Kurzcheck zu unterziehen.

BIZ-APP VEREINFACHT LEHRSTELLENSUCHE

Das BIZ setzt mit der BIZ-App – wie viele andere Schweizer Berufsinformationszentren – neu aufs digitale Pferd: Die App legt den Schwerpunkt auf Lernende in der ersten Berufswahl. Sie bietet Chancen für Jugendliche und Lehrbetriebe: Darüber werden Informationen zur Berufswahl sowie zu Berufen und Ausbildungen publiziert; offene Lehrstellen und Lehrbetriebe können über eine Radiusfunktion ostschweizweit gesucht werden. Die Bereiche Studienwahl oder Laufbahnplanung werden allenfalls bei einem späteren Appausbau eingebunden.

WEITERE AUSKUNFT ERTEILEN:

Peter Bleisch, Leiter Amt für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung, Tel. 071 353 67 40

Barbara Guggenbühl, Leiterin Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, Tel. 071 353 67 27

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Wozu Wasser sparen?

Den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen flattert derzeit ein Gutschein in den Briefkasten, um günstig eine wassersparende Duschbrause zu bestellen. Und warum soll ich Wasser sparen wollen?

Wir haben in der Schweiz genügend Wasservorräte. Dennoch lohnt sich ein präziserer Blick. Oder wussten Sie, dass das warme Duschwasser täglich mehr Energie verbraucht als alle elektrischen Geräte und das Licht in einem Haushalt? Den grössten Anteil des Warmwassers brauchen wir beim Duschen: nämlich bis zu 100 Liter Wasser für einmal duschen. Es lohnt sich also, den Durchfluss zu drosseln und so – ohne Komfortverlust – Warmwasser zu sparen. Dabei lacht nicht nur die Umwelt. Auch unser Portemonnaie freut sich. Je nach Duschverhalten können wir 50 bis 300 Franken pro Jahr sparen.

Ein Schritt von vielen

Warum werden die Gutscheine verteilt? Die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen sind gemeinsam auf dem Weg zur AüB-Energie-Region. Die Zertifizierung ist für das Frühjahr 2017 geplant. Das Energiestadt-Label ist jedoch nicht gratis. Es bedingt, dass die Region aktiv wird (oder bleibt). Deshalb ist die AüB-Energie-Region dabei, ein Aktivitätenprogramm zu erarbeiten. Eine von knapp 50 geplanten Massnahmen ist die Sensibilisierung der Bevölkerung, den eigenen Energieverbrauch zu senken. Die Duschbrausen-Aktion ist eine von vielen Möglichkeiten, dies zu tun. Jetzt sind Sie dran! Machen Sie mit und bestellen sich eine wassersparende Duschbrause!

Nachhaltige Energiepolitik

Die Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden streben zusammen mit Heiden, das bereits Energiestadt ist, die gemeinsame Zertifizierung als AüB-Energie-Region an. Sie wollen eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorleben und umsetzen.

Gegenwärtig sind im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinden Heiden, Herisau, Speicher, Teufen, Trogen und Urnäsch bereits als Energiestädte zertifiziert. Das Appenzellerland über dem Bodensee wäre die erste Energiestadt-Region im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg. Zudem sind zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen Mitglieder des Vereins, der sich der Standortförderung verschrieben hat.

Appenzellerland über dem Bodensee
Schwendstrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch

Berufserkundungstag am 21. September 2016

Am Mittwoch 21. September 2016 öffneten die Betriebe und Unternehmen der Region ihre Türen für den Berufsnachwuchs. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel hatten die Gelegenheit, einen Lehrberuf in einem regionalen Betrieb kennenzulernen. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag bereits zum zweiten Mal.

39 Betriebe in 9 Gemeinden boten rund 210 Berufserkundungsplätze in 35 verschiedenen Lehrberufen an. Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen und ihnen die Möglichkeit für eine unkomplizierte Erkundung zu geben.

Die beteiligten Betriebe, Schulen und Schülerinnen und Schüler sowie die Region AüB profitieren von einer stärkeren Vernetzung. Die erste Durchführung im Jahr 2015 hat gezeigt, dass die während des Berufserkundungstages geknüpften Kontakte vermehrt in Schnupperlehren und auch Lehrverträge münden. Schliesslich soll der Berufserkundungstag auch dazu beitragen, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten das lokale Gewerbe berücksichtigen und Dienstleistungen und Produkte hier in der Region einkaufen. Denn nur so bleiben uns die Arbeitsplätze, die Nahversorgung und die Ausbildungsmöglichkeiten erhalten.

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

Das Walzehuuser Mineralwasser war ein Begriff!

An heissen Sommertagen sind erfrischende Getränke gefragt. Bis vor rund vierzig Jahren konnte der Durst mit Produkten der Mineralquelle Walzenhausen gelöscht werden, und noch immer weist das markante Gebäude im Gütli den entsprechenden Schriftzug auf. Bild: Peter Eggenberger

Im Gütli erinnert der Schriftzug noch immer an das Walzehuuser Mineralwasser.

PETER EGGENBERGER • Ab 1850 blühten in Walzenhausen die Stickerei-Industrie und der Tourismus, und zu den unternehmerischen Persönlichkeiten von damals gehörte der 1877 geborene Fabrikant August Sturzenegger. Er betrieb nicht nur in Walzenhausen, sondern auch in Heiden und Schachen-Reute sowie im vorarlbergischen Höchst Stickereibetriebe. 1904 liess er im Gütli zudem eine präsentable Fabrik in Backsteinbauweise erstellen.

KURHAUS-MITEIGENTÜMER

Sturzenegger engagierte sich aber auch in der Politik (1906 wurde er in den Gemeinderat gewählt) und im Fremdenverkehr. Er beteiligte sich als einer der Hauptaktionäre am Kurhaus, das nach dem Brand von 1895 im Jahre 1902/03 neu erbaut wurde. Wenige Jahre später setzte er sich für den Kauf der Quellrechte des Heilwassers vom Bad Schönenbühl in Wolfhalden ein. Das als Wasser von guter Qualität geltende Elixier wurde in der Folge ins Kurhaus Walzenhausen geleitet, das damit in den Kreis der Appenzeller Heilbäder aufstieg. Der 1910 auf der Südseite angebaute halbrunde Bädertakt hatte 1980 der Hotelweiterung zu weichen.

ABFÜLLBETRIEB IM GÜETLI

Als sich die politische und damit auch die wirtschaftliche Lage kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) verdüsterte, wandelte August Sturzenegger seine Stickereifabrik kurzerhand in einen Abfüllbetrieb für Mineralwasser um. Er sicherte sich einen Drittel des Heilwassers und liess eine entsprechende Leitung vom Dorf in die Fabrik im Gütli verlegen.

IN DER OSTSCHWEIZ EIN BEGRIFF

Das Walzehuuser Wasser erfreute sich rasch grosser Beliebtheit. Nach dem frühen Tod von Sturzenegger im Jahre 1922

verzeichnete der Mineralwasserbetrieb verschiedene Eigentümer. 1936 wurde das Unternehmen von Johannes Keel erworben, und nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Chauffeure Bauder, Hagen und andere mit ihren Lastwagen samt Anhängern fast täglich in der ganzen Ostschweiz unterwegs. Dank der dem Mineralwasser beigefügten Fruchtessenzen umfasste das Sortiment auch Zitro, Orangina, Kola und weitere aromatisierte Durstlöcher. Die grosse Nachfrage führte in diesen Jahren zudem zu einer Fabrikweiterung auf der Westseite.

KONKURS UND AUS

Jahrzehntelang florierte das Unternehmen, bis sich in der zweiten Hälfte der 1970er Jahren dunkle Wolken über der Mineralquellen Walzenhausen AG zusammenbrauten. Im Oktober 1978 berichtete die Zeitung „Der Rheintaler“ über die Einstellung des Betriebs, den eröffneten Konkurs und die Verweigerung einer Stellungnahme von Geschäftsführer Emil Stocker. Gründe für den Niedergang waren unter anderem die veralteten Abfüllanlagen und die marode, vom Bad Schönenbühl herführende Wasserleitung. Die versäumten Sanierungen im Betrieb und an der Leitung bedeuteten dann das Aus für das Unternehmen im Gütli.

HEUTE FYROSOL AG

Heute fliesst das Heilwasser vom Schönenbühl statt nach Walzenhausen ungenutzt in den Klusbach (in Thal Freibach genannt) und damit in den alten Rheinlauf und weiter in den Bodensee. Seit den 1980er Jahren werden die Gebäulichkeiten im Gütli von Familie Schopfer genutzt. Hanspeter Schopfer ist heute Eigentümer der linken Seite der Häuserkomposition sowie der Firma Fyrosol AG, die erfolgreich in den Bereiche Solaranlagen, Sanitär- und Heizungsinstallationen tätig ist.

Haltet Sorg zu üsem Walzehuserbähnli

Nach Sanierungsarbeiten im Umfang von 1,4 Mio. Franken wurde der Bahnhof Walzenhausen am Freitagabend, 26. August, wiedereröffnet.

Bilder: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger dankte im Beisein von Politikern aus der ganzen Region den Appenzeller Bahnen für die Renovation des Bahnhofes und bat deren Geschäftsleitung und Verantwortliche: «Haltet Sorg zu üsem Walzehuserbähnli.» Denn es sei für die Walzenhauser Bevölkerung «üse» Bahnhof. Dann fragte er: «Welche Kleingemeinde hat einen eigenen Bahnhof an solch prominenter Lage? Mitten im Dorf und hoch über dem Bodensee. Und erst noch teilweise unterirdisch!» Bänziger beantwortete seine Frage mit: «Ja, es ist und bleibt unser Zentrum. Entsprechend hängen wir an unserem Bahnhof. Er ist unser Dorfmittel- und Treffpunkt.» Die neue Geschichte hätte 2004 mit einem Ideenwettbewerb zur Dorfzentrumsgestaltung begonnen. Es entstand die Idee, das ‚Bähnli‘ mittels Glasbau sichtbar zu machen. Thomas Baumgartner hätte die Idee aufgenommen. So sei die Metro mit verglastem Ein- und neu auch Ausgang entstanden. «Dafür sind wir den Appenzeller Bahnen sehr dankbar. Heute können wir unser ‚Bähnli‘ bestens wahrnehmen.» Das ‚Bähnli‘ sei ein wichtiges Standbein für Walzenhausen und die ganze Region, denn die Frage nach der ÖV-Erschliessung komme bei Neuzuzüglern praktisch wie diejenige nach der Schule und noch vor dem Steuerfuss.

BAHNHOF - LIEBHABERAKTIEN ZEICHNEN

Urs Züst von der Walzenhausen Bahnhof AG erinnerte sich: «Aus einem Jux ist Tatsache geworden. Wir fragten uns, ob der Bahnhof zu kaufen sei, und eins kam zum anderen.» Urs Züst und Hansueli Jüstrich fanden Partner in der Herrmann AG, im Verwaltungsrat vertreten durch Thomas Baselgia, der Raiffeisenbank Unteres Rheintal, mit Oswald Wetli, sowie den nicht im Verwaltungsrat einsitzenden Marcel Jüstrich und JUST Finance AG. Nach verschiedenen Abklärungen sei es zur Gesellschaftsgründung in Form einer Aktiengesellschaft gekommen. Von Beginn weg seien Publikumsaktien vorgesehen gewesen. Sie sind bei Urs Züst parkiert und werden schon eifrig gezeichnet. «Dividenden werden wir wohl nie auszahlen können, aber ein jährliches Bahnhofsfest mit Wurst und Brot wird es geben.» Züst freute sich, dass der Bahnhof voll vermietet sei. Mieter sind die Appenzeller Bahnen, Mercato Shop inklusive Postagentur,

Gemütlichkeit war bei der Bahnhofwiedereröffnung in Walzenhausen angesagt.

Coiffure Markus, Raiffeisenbank Unteres Rheintal und neu Gloor Bodenbeläge, weshalb er mit den einst bundesrätlichen Worten von Adolf Ogi «Freude herrscht!» an Markus Schmid, von Oestreich + Schmid Architekten BSA/SIA, übergab. Ihr Auftrag hätte vor drei Jahren mit einer Hausanalyse begonnen. Es handle sich um ein interessantes Gebäude. Dem Bahnhof hätten jede Indizien seines Zwecks wie Geräusche oder Uhr gefehlt. Bei einer guten Grundsubstanz mussten insbesondere die Betriebsabläufe verbessert und eine energetische Bausanierung eingeleitet werden.

METRO IM APPENZELLERLAND

Mit dem Eingang neu zum Dorf sei Transparenz geschaffen worden, und auf dem Dach befindet sich ein Solarkraftwerk, dessen Überschuss ins Netz eingespeist werde. Künstler Rolf

Über die Bahnhofwiedereröffnung in Walzenhausen freuten sich Urs Züst, Markus Schmid, Hansueli Bänziger und Thomas Baumgartner.

Graf aus Heiden habe ein Emblem geschaffen, das mit dem M und W verschiedene Auslegungen zulasse wie beispielsweise Metro, Walzenhausen oder die Silhouette der umgebenden Berge und Hügel. Zum Schluss freute sich Thomas Baumgartner, Appenzeller Bahnen AG, über die Einzigartigkeit des Fahrzeuges, welches nun in einem sanierten Gebäude auf Gleis 1 fahre. Er dankte allen Beteiligten und hoffte auf eine gute Frequenz. Nach der offiziellen Eröffnung wurden Grussbotschaften an der Eingangsverglasung angebracht, und das erste Bahnhofsfest lud zum gemütlichen Zusammensein ein.

Daten der Bergbahn Rheineck- Walzenhausen

Eröffnung der Bahn:	27.6. 1896
Elektrifikation:	1.12.1958
Streckenlänge:	1 964 m
Adhäsionsstrecke:	709 m
Zahnstangenstrecke:	1 255 m
Höhendifferenz:	272 m
Spurweite:	1 200 m
Stromsystem:	600 V
Max. Neigung:	253 ‰
Zahnstangensystem:	Riggenbach/Lamellen

Arbeitsjubiläum von Stefan Schnider

Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Stefan Schnider, St. Gallen, feiert bei der Hasler Haustechnik AG sein 10-Jahr-Arbeitsjubiläum. Der gelernte Sanitärmeister arbeitet nach Abschluss des Technischen Kaufmanns vor allem im Büro. Dort ist er hauptsächlich für die Arbeitsvorbereitung verantwortlich. Weiter hilft er Inhaber Daniel Hasler bei den Mitarbeiter-Einsatzplänen mit, denn derzeit arbeiten insgesamt 11 Leute bei der Hasler Haustechnik AG. Grössere Einsätze in seiner Sanitärmeister-Zeit waren im Rheintal Sanierrinstallationen, Heizungs- und Lüftungsarbeiten in Marbach, aber auch in Au-Heerbrugg und in Walzenhausen in seiner Anfangszeit im Hotel Walzenhausen. Insbesondere schätzt Stefan Schnider die abwechslungsreiche Arbeit in den Sektoren Sanitär-, Spengler- und Heizungsarbeiten sowie Solartechnik inklusive Photovoltaik. «Wir arbeiten in einem jungen, hilfsbereiten Team. Obwohl jung, sind wir meist langjährige Mitarbeiter, weshalb tolle Freundschaften entstanden sind. Obwohl ich vornehmlich im Büro arbeite, bin ich auch Springer und im Notfall vor Ort; nach dem Motto ‚dusse womme am brucht‘. Damit ist mein Job noch abwechslungsreicher geworden. Spannend ist zudem, dass wir alles aus einer Hand machen.» Hier fügt Daniel Hasler ein: «Die Federführung von Gesamtprojekten ist die logische Folgerung, denn wir sind meist die ersten am Sanie-

rungs- oder Umbauprojekt von Heizungen und sanitären Installationen wie Badezimmern. Zuerst brechen wir ab, und am Schluss dürfen wir ein schönes Werk übergeben.» Und zum Schluss noch dies. Nochmals Daniel Hasler: «Wir haben für das Jahr 2017 bereits zwei Lernenden aus Walzenhausen für die Lehrstelle als Sanitärinstallateur zugesagt. Es freut uns sehr, dass wir junge Menschen aus unserer Gemeinde eine Ausbildung ermöglichen können.»

Seit 10 Jahren arbeitet Stefan Schnider bei der Hasler Haustechnik AG, zuerst als Sanitärinstallateur, jetzt auch als Technischer Kaufmann.

Spenglerei
Sanitär
Heizungs- und
Solartechnik
Energieberatung

Hasler
Haustechnik AG

9437 Marbach
Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

Arbeitsjubiläum Bruno Koch

PETER EGGENBERGER • Seit Sommer 1996 und damit seit zwanzig Jahren ist Bruno Koch für die auf hochpräzise Blechbearbeitung spezialisierte Firma Nino Niederer AG in Lachen-Walzenhausen tätig. Seinerzeit absolvierte er eine Lehre als Metallbauschlosser. Im jetzigen Betrieb kommen seine fundierten Berufskennnisse voll zum Tragen. Zu den beruflichen Höhepunkten des in Walzenhausen wohnhaften Arbeitsjubilars gehört die 2012/13 erfolgte grosszügige Erweiterung der Nino Niederer AG, die unter anderem auch zu modernen Arbeitsplätzen führte. Geschäftsleitung und Belegschaft gratulieren Bruno Koch herzlich zum Arbeitsjubiläum.

Neues Gästehaus in Walzenhausen

Altes vergeht, Neues entsteht ... Heute wird die Schliessung des Hotels Walzenhausen (früher Kurhaus-Bad) bedauert, nachdem bereits früher zahlreiche Hotels verschwunden sind. Ein Beitrag gegen das Hotelsterben bedeutet das neue, kürzlich eröffnete Gästehaus im Moos im Ortsteil Lachen.

PETER EGGENBERGER • Seit vier Generationen befindet sich die stattliche Liegenschaft Moos 695 im Eigentum der Familie Eisenhut. Hier wurden früher eine Landwirtschaft samt Bäckerei und Lebensmitteladen betrieben. Noch in guter Erinnerung ist die 2002 verstorbene Frieda Fischbacher-Eisenhut, die als Dorfhebamme und letzte Lädelfrau (bis 1978) in die Gemeindegeschichte eingegangen ist.

STALLABBRUCH UND NEUBAU

1999 verkaufte der heute in Thun wohnhafte Johannes Eisenhut als Vertreter der dritten Generation die Liegenschaft an seinen Neffen Felix Eisenhut-Geiger und Gattin Trudi. Das Ehepaar entschloss sich 2015 für den Abbruch des landwirtschaftlich nicht

Stromtankstelle In Betrieb

Die Raiffeisenbank Unteres Rheintal sponserte der Gemeinde eine Stromtankstelle beim Bahnhof Walzenhausen. Für die Installation der Stromtanksäule hat der Gemeinderat einen Kredit von 18 000 Franken genehmigt. Die Stromkosten gehen in der Anfangsphase zu Lasten der Gemeinde Walzenhausen. Die Tanksäule ist jedoch mit einem Zahlssystem ausgestattet, das jederzeit aktiviert werden kann. Walzenhausen setzt damit ein Zeichen für ein gesundes Klima und fördert die Nachhaltigkeit. Auch im Projekt Energie-Region wird diese Stromtanksäule angerechnet. Bei der Bahnhof-Wiedereröffnung dankte Gemeinderat Urs Züst Raiffeisenbank-Verwaltungsrätin Denise Tanner-Niederer und begrüsst die erste Walzenhauser Kundin, Eveline Baumgartner (links).

mehr genutzten Stalls. Gleichorts entstand ein sich passend an das Hauptgebäude anschliessender Neubau, der als zeitgemässer Bed-and-Breakfast-Betrieb (Gästehaus) konzipiert ist.

HOLZ MACHT HEIMELIG

In vier Gästezimmern, einer grosszügigen Ferienwohnung und dem Dachstock mit einfachen Betten können gesamthaft zwanzig Personen beherbergt werden. Überall – und auch im eine Aussenterrasse aufweisenden Frühstücks- und Aufenthaltsraum – sorgt sorgfältig verarbeitetes Holz für eine heimelige Atmosphäre. Zu den weiteren Stärken des neuen Gästehauses gehören die aussichtsreiche Lage an der Postauto-Haltestelle (Linie St. Margrethen–Lachen–Heiden) und die neugeschaffenen Parkplätze. Geführt wird das Gästehaus von Trudi Eisenhut, die jederzeit auf die tatkräftige Mithilfe ihrer Familie zählen kann. Das Gästehaus Eisenhut befindet sich im Moos 695 und ist wie folgt erreichbar: Tel. 071 570 00 52 oder Tel. 079 698 10 85 sowie per E-Mail: info@gaestehaus-eisenhut.ch.

«Im Glashaus nicht mit Tomaten werfen»

Kultur-, Sport- und Tourismusvereine, NGOs, Gemeinden, Institutionen und Verbände, die mit einer Partnerorganisation aus einem anderen Land ein Projekt planen, können wieder Fördermittel aus dem Kleinprojektfonds der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) beantragen.

ZVG • «Durch die Arbeit an einem gemeinsamen Vorhaben kommen die Menschen zusammen, lernen sich persönlich kennen und können Vertrauen entwickeln», so Klaus-Dieter Schnell, Geschäftsführer Internationalen Bodensee Konferenz (IBK). «Und wo Vertrauen entsteht, da haben die Grenzen im Kopf keine Chance mehr.» Auf diese Weise möchte die IBK die grenzüberschreitenden Beziehungen auf lokaler und regionaler Ebene stärken und das gegenseitige Verständnis erhöhen. Zugleich soll die institutionelle Zusammenarbeit im Bodenseeraum und im Gebiet des Interreg-Programms «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» verbessert werden.

ZWEI FÖRDERMÖGLICHKEITEN

Der IBK-Kleinprojektfonds unterstützt einerseits kleine, auch einmalige grenzübergreifende Vorhaben mit bis zu 2 500 € aus IBK-Mitteln. Dazu zählen vor allem Projekte, welche die regionale Identität fördern, wie z. B. Workshops, Interkulturelle Begegnungen oder Exkursionen. Andererseits werden auch grössere grenzüberschreitende Projekte gefördert, die auf langfristige Kooperationen zielen und zu einer nachhaltigen Entwicklung der Modellregion Bodensee beitragen, wie etwa Konzepte zur fachlichen Zusammenarbeit und Vernetzung über Grenzen hinweg.

PROJEKTIDEEN AUS ALLEN LEBENSBEREICHEN GESUCHT

Für eine Förderung in Frage kommen Projekte aus allen Lebensbereichen. Privatpersonen, Vereine, Verbände, Schulen, Institutionen und sonstige Organisationen können sich um Unter-

stützung für grenzüberschreitende Vorhaben bewerben, sofern die Partner aus unterschiedlichen Ländern und Kantonen des IBK-Gebietes kommen. Dazu zählen in der Schweiz die Kantone St.Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zürich, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden, in Österreich das Land Vorarlberg, in Deutschland die Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau, Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten sowie das Fürstentum Liechtenstein. Auch Partner aus dem gesamten Raum des Interreg-Programms (www.interreg.org) sind zulässig, sofern sich aus dem Projekt ein Mehrwert für die Bodenseeregion ergibt.

IBK BIETET BERATUNG AN

Interessenten können sich bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz beraten und prüfen lassen, ob ihr Vorhaben für eine Förderung geeignet wäre. Weitere Informationen zu den Förderkriterien sowie Antragformulare stehen auf der Homepage der IBK zur Verfügung unter www.bodenseekonferenz.org/kleinprojekte zur Verfügung.

Die Fristen für 2017 werden im November bekannt gegeben.

Kontakt:

Beratung und Unterstützung bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz, Katja Heller, Tel. +49 (0) 7531/5 27 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org.

10 Jahre Appenzeller Singwochenende

«Geistliches und Weltliches»: Unter diesem Motto findet am 29. und 30. Oktober 2016 das 10. Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort sind die «Sonneblick»-Gästehäuser. Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des «Sonneblick» teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen. Das mehrstimmige Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft ab sofort bis Ende September 2016. Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; E-Mail: singwochenende@bluewin.ch, www.singwochenende.ch.vu **mw**

Veranstungskalender

Bitte tragen Sie Ihre öffentlichen Veranstaltungen mit Daten in den Veranstaltungskalender auf der Gemeinde-Website ein. Der Treffpunkt orientiert sich für seine Agenda (auf der letzten Seite) an diesen Einträgen.

Immer wieder passiert es, dass die Daten wohl bekannt, aber nicht auf dem Internetauftritt der Gemeinde veröffentlicht sind. Sollten Sie über keinen Internet-Zugang verfügen, dann schicken Sie uns die Informationen. Damit helfen Sie, dass die öffentlichen Anlässe für die gesamte Einwohnerschaft und auch für Interessierte aus der Region zugänglich sind. Vielen herzlichen Dank!

Ihr Treffpunkt-Team

Letzter Dorfrundgang

Peter Eggenberger führte am ersten Sonntag im September eine grosse Gruppe Begeisterter durch Walzenhausen vom Bahnhof zur Kirche. Während des kurzen Spazierganges erzählte er allerhand Histörchen und Begebenheiten. Wussten Sie, dass in Walzenhausen der TGV hält? Oder wer der Dorfkönig war? Was Walzenhausen und das Unternehmen Calida verbindet? Nun denn, im kommenden Jahr wird Peter Eggenberger namens der Gemeinde Walzenhausen aller Wahrscheinlichkeit nach wieder vier humorvolle Dorfführungen anbieten.

MAARTPLATZ

Zu verkaufen: Selbstg. Geschenkartikel: Babykleidung, Schals, Essig, Topflappen, Karten, Lesezeichen und vieles mehr. **Karin Riemasch-Becker,**

071 888 04 34, kabaribe@yahoo.de

Suchen Sie etwas oder können Sie etwas anbieten? Dann platzieren Sie diese Information hier. Kontaktieren Sie uns: **Redaktion, tp@walzenhausen.ch**

LANGENEGGER

TAG DER OFFENEN TÜR

SAMSTAG, 29. OKTOBER 2016 AB 11.00 BIS CA. 16.00 UHR

Gerne laden wir Sie zur Besichtigung unseres Neubaus und einem gemütlichen Beisammensein mit Apéro ein. Das Langenegger Team freut sich auf Sie!

Haufen, 9426 Lutzenberg, Telefon +41 71 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch

Razzia im «Hirschen», Radau in der «Linde»

1991 und damit vor 25 Jahren sorgten der «Hirschen» im Gütli und die «Linde» im Wilen für negative Schlagzeilen. Beide Restaurants sind mittlerweile verschwunden.

PETER EGGENBERGER • Jahrzehntlang wurde das Hotel-Restaurant «Hirschen» vom Ehepaar Agi und Beni Hagen erfolgreich geführt. Nach dem Tod von Gatte Beni wirtete Agi bis 1987 weiter. Dann kam die Liegenschaft in andere Hände, und jetzt versuchten Pächter unter anderem mit einer Pizzeria ihr Glück. Nach der Schliessung im Jahre 1989 erfolgte 1991 eine Neueröffnung. Am 7. Juni gleichen Jahres war das Restaurant Schauplatz einer Polizeirazzia, in deren Verlauf der Wirt als Drahtzieher im Heroinhandel festgenommen wurde. Ein weiterer Wirt wagte anschliessend einen Neustart, blieb aber ebenfalls erfolglos. 1992 erwarb die freie evangelische Gemeinde das Haus, um hier während einiger Jahre kirchliche Aktivitäten durchzuführen. 2007 ging die Liegenschaft an Herbert und Urs Züst (Züro Schreiner AG) über. Heute dient der ehemalige «Hirschen» als Wohn- und Geschäftshaus.

DIE «LINDE» BRANNT

Einen ähnlich unerfreulichen Verlauf verzeichnet die Geschichte der «Linde» im Wilen. Nach der soliden Wirtstätigkeit von Marie Kressbach (1960 bis 1989) kaufte Willi Stump die Hotel- und Restaurantliegenschaft und verpachtete sie. Ab diesem Zeitpunkt war auch dieser Wirtschaft war kein Glück beschieden, und 1991 wurde der Betrieb wegen fortgesetzter Lärmbelästigung polizeilich geschlossen. Am 20. April 1992 fiel das leerstehende Haus einer Feuerbrunst zum Opfer. Gleichenorts liess Eigentümer Willi Stump das heutige Mehrfamilienhaus erbauen.

TROTZ WARNUNGEN EIN NEUES «KREUZ»

Eine dritte, ebenfalls wenig erfreuliche Tatsache schliesslich

prägte das Wirtshausgeschehen vor 25 Jahren ebenfalls. Ende November 1991 wurde im Erdgeschoss der neuen Zentrumsüberbauung «Kreuz» die gleichnamige Dorfwirtschaft eröffnet. Dies gewissermassen als Nachfolgebetrieb des früheren Restaurants «Kreuz» mit Metzgerlei, das abgebrochen worden war. Gastroprofi Arthur T. Brunner, damals Direktor des Hotels Kurhaus-Bad, hatte die Initianten eindringlich vor der Einrichtung eines neuen Restaurants gewarnt, zeichneten sich doch schon damals grosse Veränderungen im Gastgewerbe und Gästeverhalten ab. Brunner behielt Recht, scheiterte doch das Experiment «Neue Wirtschaft Kreuz» bereits nach wenigen Jahren. Die letzten Wirtsleute zogen ins Schaffhausische. Gleichenorts entstand später eine Zahnarztpraxis. Die, nachdem ihr Besitzer Peter Wenzl verstorben war, von Dorfarzt Luzius Knöpfli gekauft wurde, sodass nun der gesamte rechte Gebäudekomplex in seinem Besitz ist. Luzius Knöpfli will jedoch, dass die Zahnarztpraxis weiter geführt wird und sucht deshalb einen entsprechenden Mieter.

140 Jahre neue «Meldegg»

Am äussersten Zipfel von Walzenhausen thront hoch über dem Rheintal das Aussichtsrestaurant «Meldegg», Walzenhausen. Vor 140 Jahren wurde hier ein festes Gebäude erstellt.

PETER EGGENBERGER • 1876 und damit vor 140 Jahren liess «Meldegg»-Wirt Heinrich Niederer das heutige, Wind und Wetter trotzende Restaurationsgebäude erstellen. Hier hatte er bereits 1860 eine bescheidene Sommerwirtschaft eingerichtet. Mit Paul und Paula Niederer-Zumtaugwald übernahm 1962 die vierte Generation die «Meldegg», die seither ganzjährig geöffnet ist. Als Vertreterin der 5. Generation führt Schwiegertochter Christiane Niederer seit 1992 das Restaurant.

BELIEBTES WANDERZIEL

In den letzten Jahren wurde der Wald gelichtet und damit die Qualität als Ausflugsziel mit einmaligen Tief- und Weitbli-

cken verbessert. Gleichzeitig erfolgte eine sanfte Renovation von Gebäude und Räumlichkeiten. «Unser Einsatz wird geschätzt, und erfreulicherweise wird wieder vermehrt gewandert», freut sich Christiane Niederer.

ÖFFNUNGSZEITEN

Die «Meldegg» (Ferien bis 7. Oktober) ist von Oktober bis und mit April jeden Samstag von 11 bis 18.30 (bei Bedarf auch länger) Uhr sowie an Sonntagen von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Für Gruppen ist das Restaurant auf Voranmeldung auch an anderen Wochentagen zugänglich. (www.meldegg.ch)

E Joommerfüdli wierd kuriert

Zu den vielen verschwundenen Hotels und Pensionen gehört auch der «Seeblick» im Nord (letztes Haus rechts vor dem Wald in Richtung Sonnenberg). Hier eröffnete Edmond Mathez in den späten 1930er Jahren ein kleines Kneipp-Kurhaus. Er kam er bereits 1933 in unsere Gemeinde, wo er anfänglich als Therapeut im Hotel Kurhaus-Bad arbeitete ...

Illustration: Kurt Metzler

VON PETER EGGENBERGER

Als junge Puersch häd de Sebastian Kneipp (1821–1897) vo Wörishofe im Allgäu d Wohltat vom Element Wasser am aagne Liib erfahre. Sini Wasserkuure hand bis hütt en Hufe-n-Aahänger. O de Edmond Mathez häd dezue gkhöört, ond mit sine Wasserbehandlege häd er villne Lüüt köne helfe.

Zo de Paziante häd ammene schöne Tag o e poschtierti Frau gkhöört. Kumm isch si im Therapiizimmer mit de veschidene Hähne, Schlüüch ond Wasserbecki uf em Schtuel gkhocket, häd si losloo: «Joo, Herr Mathez, wenn Si wisstid ... Mis Krüüz, sit Johre ha-n-i uusäglegi Schmierze. Ond d Hüft, loged Si, doo! Veruckt, kumm zom Uushalte. Ond ...»

«Isch muss Sie ...», häd etz de Edmond mit sim welsche Akzent näbis wele säge, aber er isch nöd zom Wort gkoo. «Jo, ebe, d Hüft ... Da gueng jo no, aber de Onderliib, wie gschwulle, aber i ess denn im Fall ganz weni, ond öppe-n-e Schogge-läädli ond aas oder zwaa Schtückli Tuerte am Vor- ond am Nommittag wierds woll no möge liide. Ond ...» «Gut, aber isch muss Sie jetztt ...», häd de Edmond wider wele onderbreche.

«Joo, i waass scho, mi ondersueche. Wartid no, i züch mi denn scho no aab. D Knüü, dei ha-n-i leenggs e schtändig Schteche, ond rechts zwickts ond zwackts mi allpott. D Tökter fendid nünt, aber die sönd jo o kann Schutz Bulver wert, ond seb sönds! Aber bim Geld iisacke sönds z händ. Ond joo, d Füess, beid grooss Zeeche. De Kraampf plooget mi Tag ond Nacht. Worschindli määnid Si etz weg em Wii. Joo, wemme denn nomme törft zwaa, drüü Gläslü neh, zmittag ond zoobet, wa hett me denn no! Joo, ebe, d Knüü, d Füess ond d Zeeche. Do kamme sicher näbis mache mit Wassergüss. I ha denn im Fall vill glese über de Baschi Kneipp, wa-n-er mit Güss alls häd köne uusrichte.»

«Gute Frau, isch muss jetztt zuerst Ihren ...» «Scho guet, Ier määnid de Blutdruck. Sicher gids o do en Guss, wo bschüsst. Ond wissider, mini Oberarme, all tondsmer weh bim Husalte, füberbe isch fascht nomme mügli. Da mos scho lang de Maa mache. Ond s Bücke. Ond s Laufe. Ond denn no de Schnuuf...» «Isch möschte jetztt endlisch ...», häd de Edmond nomol probiert. Aber wider ischt er nöd zom Wort gkoo. Etz nehnt er en Schluuch i di leengg Hand, ond mit de andere griift er zom Wasserhahne am Bode. S Joommerfüdli sächt nünt ond schwaflet ond pluderet i amm fuert wiiter.

«I waass scho, wamme mos mache. Wie gseid, i ha alls glese über d Keipp-Wassergüss, die nützid bi alem, wemmes recht macht. Bi Beschwerde vo Kopf bis Fuess. Ond etz no d Oberscheenkel, die möstider emol säche. Über die köntnigi shtondelang prichte. Aber ...»

Etz lood d Frau en luute Brööl aab. «Aaaaauu, wa isch denn dadadaa? Wa falltigi enananaart ii?» D Schwätzbäsi häd etz gad no gmueslet ond gkhueschtet ond mit de Händ s Wasser vom Gsicht abbutzt. Ond s Muul ischt offe plibe.

«Gute Frau, isch weiss genau, was Sie jetztt brauchen: ein paar tüschtige Maulgüsse! Schauen Sie, so», lachtet de Edmond wie-n-en Luusbueb ond schprütztere nomol tirekt is Muul. Etz isch s Joommerfüdli wie de Blitz ufgschande, ond trotz de Schmierze i de Hüft, de Oberscheenkel, de Knüü, de Füess ond de Zeeche isch si wie-n-e Wiseli uuf ond devoo. Ond uf em Weg zom Bahöfli füeri häd me si i amm fuert gkhöört rüefe ond schnore, wa de Mathez füber en himmeltruurege Kneipp-Tökter ond letzgfederete Kerli sei.

e Joommerfüdli = ein stetig jammernder Mensch

e poschtierti Frau = eine füllige Frau

allpott = häufig

o kann Schutz Bulver = auch keinen Schuss Pulver

sönds z händ = sind sie zu haben

füberbe = wischen

schwafle ond pludere = schwadronieren

muesle = undeutlich sprechen

Jugendtreff

Was macht man heutzutage als Jugendlicher in Walzenhausen, an einem normalen Samstagabend? Freunde treffen, Spass haben, etwas Tolles erleben? Aber wo genau soll man hingehen? **Bild: zvg**

VANESSA NIEDERER • An jedem ersten Samstag im Monat findet der Jugendtreff für alle Jugendlichen ab der 5. Klasse statt. Der Spass steht dabei im Vordergrund, und es werden Aktivitäten dem Wetter entsprechend geplant.

Auf dem Programm stehen im Winter zum Beispiel Eislaufen oder Eisdisco, und auch für die Feinschmecker ist immer wieder ein Kochabend dabei. Im Sommer nutzen wir das gute Wetter aus. Wir baden und grillen am Rohrspitz oder testen in einem Minigolfturnier, wer die besten Golfkünste aufweist. Bei Schlechtwetter veranstalten wir Filmabende mit Popcorn oder es wird die Bowlingkugel in der Bowlingbahn geworfen.

Dank der finanziellen Unterstützung der katholischen und evangelischen Kirchen und der Gemeinde Walzenhausen

Hintere Reihe von links: Christian Wetter, Ivan Jankovics, Gian-Reto Wetter, Marc Ruf und Bettina Mettler
Vordere Reihe von links: Rebecca Plüss, Nathalie Niederer, Vanessa Niederer und Janine Bruderer

ist der Jugendtreff für alle kostenlos.

Alle weiteren Infos findest du auf der Internetseite: www.jugendtreff-walzenhausen.jimdo.com

Wir sind eine grosse Familie

Der Bergsprint Walzenhausen ist Vergangenheit, es lebe der Bergsprint. Das zeigte eine kurze Umfrage. Sowohl Fahrer wie auch Zuschauer zeigten sich begeistert. «Es ist wie eine Klassenzusammenkunft» erklärt Peter Niederer, in Walzenhausen aufgewachsener Fahrer. «Es kommen schöne Erinnerungen auf an frühere Rennen». So Fritz Sturzenegger, ebenfalls Fahrer und auch in Walzenhausen aufgewachsen. «Hier fahren zu können, ist schön. Ich bin das erste Mal hier», sagt Daniel Schelling, Mitarbeiter der Garage Steingruber AG. Erwin Steingruber, Präsident und Initiator des Anlasses fuhr selbst mit seinem Formel 2 March-BMW. Am Abend zeigte er sich überzeugt davon, dass ein nächster Bergsprint organisiert werde, wenn das OK den Riesenaufwand einmal mehr wage. Er dankte allen, die zum Gelingen des Bergsprints beigetragen hatten und hielt fest: «Wir sind eine grosse Familie.» **iks** Bilder: Isabelle KÖrsteiner

Schulreise olé!

Bild: zvg

MARTINA BISCHOF • Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres machte sich die 1./2. Klasse unter dem Motto «Ä Klass, wo eifach zwäg isch» bei schönstem Wetter auf die Schulreise. «Dieses Mal dürfen wir aber lange mit dem Bähnli fahren», bemerkte ein Zweitklässler. «Und auf dem Schiff war ich noch nie», meinte ein anderes Kind. Von Walzenhausen über Heiden nach Rorschach konnten wir bereits allerhand

entdecken. Die stündige Fahrt auf dem Schiff war danach aber die Krönung. Beim Beobachten von jungen Enten und Fischreihern wurde uns nicht langweilig. Auch die Znüni-pause auf dem Schiff war richtig gemütlich. Von Rheineck marschierten wir zu unserem Grillplatz, wo wir viel Zeit zum Spielen, Schnitzen und Essen hatten. Da die Sonne bei unserer Rückkehr stark einheizte, gönnten wir uns kurz vor dem Ziel noch ein Eis. Etwas müde aber zufrieden traten alle den Heimweg an.

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG
Äschi 1091
9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 50
Fax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

20 Jahre Treffpunkt Wasch no?

IM JAHR 2007 ...

01/2007 (MÄRZ 2007) | Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen findet statt Nach 1986 wurde nun der «1. Historische Bergsprint Walzenhausen-Lachen» wieder bewilligt. Dieser wird vom 17. – 19. August stattfinden.

02/2007 (MAI 2007) | Unser neuer Gemeindepräsident: Clemens Wick Nachdem die Mitbewerber um das Amt des Gemeindepräsidenten am zweiten Wahlgang nicht teilnehmen, ist Clemens Wick in stiller Wahl gewählt. Nach 12 Jahren Dienst wird Hans Wiesendanger als Gemeindepräsident gebührend verabschiedet.

30 Jahre Autogarage Steingruber Erwin und Brigitte Steingruber stossen auf 30 Jahre VW-Skoda-Audi-Garage an.

5 Jahre Arts Ministry School im Sonnenberg Unter der Leitung von Dänu Wisler besteht die Musik- und Schauspielerschule auf der Basis einer christlichen Grundlage bereits seit fünf Jahren erfolgreich.

03/2007 (JULI 2007) | Eröffnung der Schwimmbad-Rutschbahn Am 10. Juni wurde die Wasserrutschbahn feierlich eingeweiht und Gönner W. O. Pfister geehrt sowie mit einer Dauereintrittskarte auf Lebenszeit beschenkt.

Blockzeiten und Tagesstrukturen Schulpräsidentin Lisa Wüthrich und Schulleiter Jean-Pierre Barbey präsentieren in der MZA die neuen Tagesstrukturen, welche ab dem Schuljahr 2007/2008 neu eingeführt werden.

Dorf-Kiosk wieder fest in Walzenhauser Hand Christa Brandenberger übernimmt per 1. Juli zusammen mit drei Aushilfen den Dorfkiosk.

Führungswechsel bei der Elektra Walzenhausen Daniel Frunz übernimmt die Geschäftsleitung der Elektra als Nachfolger für den im Herbst 2007 in den Ruhestand tretenden Hans Schmid.

Jubiläum in Lachen Vereinsgebäude leistet seit 25 Jahren gute Dienste. Am 12. Juni 1982 wurde das Gebäude eingeweiht.

04/2007 (SEPTEMBER 2007) | Fünzigster Dorfrundgang Seit acht Jahren führt Peter Eggenberger bereits im Auftrag des Verkehrsvereins durch Walzenhausen und dessen Geschichte. Am 5. August konnte – am 50. Rundgang – der tausendste Teilnehmer gefeiert werden.

Erfolgreicher Umbau des Hotels Walzenhausen Während sechs Monaten wurde das Hotel für 2.2 Mio. Franken umgebaut.

Der 1. Historische Bergsprint 2007 – ein voller Erfolg Weit über die Landesgrenze hinaus haben tausende Besucher den Bergsprint besucht. Das ganze Dorf war in Fest-Stimmung.

05/2007 (NOVEMBER 2007) | Der erste Lehrling der Firmengeschichte von Hautle Haustechnik AG Pascal Rechsteiner hat im August als erster Lehrling der Firma unter Lehrmeister Daniel Hasler die vierjährige Lehre als Spengler-Sanitärinstallateur abgeschlossen.

06/2007 (DEZEMBER 2007) | Oberstufen Walzenhausen und Lutzenberg: Verstärkte Zusammenarbeit Die Vereinbarung ab dem 1. August 2008 sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler aus Lutzenberg grundsätzlich wahlweise die Oberstufe Walzenhausen oder Thal besuchen können.

Herrmann AG erstellt Neubau im Nord Anfang Dezember wurde mit der Realisierung der achten Ausbautetappe begonnen. So soll ein fünfgeschössiger Neubau mit einem Volumen von rund 15 000 Kubikmetern entstehen und Ende 2008 fertiggestellt sein.

Spatenstich Wohnheim Neue Krone Mitte Oktober erfolgte der Spatenstich des voraussichtlich 11,4 Millionen Franken teuren Neubaus. Danach wurde das alte Krone-Gebäude abgebrochen.

Erstes Appenzeller Singwochenende in Walzenhausen Ernst Suhner und Michael Weber kreierten das erste Appenzeller Singwochenende im Sonneblick. Sie erwarteten rund 20 Sängern und Sänger, gekommen sind deren 40.

IM JAHR 2008

01/2008 (MÄRZ 2008) | Traditionshotel «Rosenberg» abgebrochen Vor zehn Jahren, Ende Februar/Anfang März 1998, wurde das Hotel-Restaurant «Rosenberg» abgebrochen.

02/2008 (MAI 2008) | Neuuniformierung der Jugendfeuerwehr Walzenhausen Die Jugendfeuerwehr erhielt dank vieler Sponsoren eine zweiteilige, wasserabweisende und mit Leuchtstreifen versehene Bekleidung mit zusätzlich einem T-Shirt und Käppchen – identisch jener der Feuerwehr Walzenhausen.

Neuer Schulleiter gewählt Die Gemeinderäte von Walzenhausen und Lutzenberg haben Iso Schmalz per 1. August 2008 zum neuen Schulleiter von Walzenhausen gewählt.

03/2008 (JULI 1008) | Walzenhauser Schülerchor am Eidgenössischen Der Schülerchor unter der Leitung von Michael Weber war der einzige Oberstufenchor schweizweit, der sich am eidgenössischen Sängerfest mit 500 weiteren Chören einer Bewertung stellte. Der Chor hat das Prädikat «GUT» erreicht.

Verabschiedung von Schulpräsidentin Lisa Wüthrich Am Informationsabend der Schule Walzenhausen wurden Schulpräsidentin Lisa Wüthrich sowie Schulleiter Jean-Pierre Barbey verabschiedet.

25 Jahre Coiffure Markus beim Bahnhof Der Gruber Coiffeur Markus Rechsteiner eröffnete am 3. Mai 1983 in Walzenhausen seinen Salon. Im August 1991 zog er ins Bahnhofgebäude ein.

04/2008 (SEPTEMBER 2008) | 75 Jahre «Sonneblick» 1933 eröffnete der «Sonneblick» als evangelisches Sozialheim seine Türen, welches sich bis zum heutigen Tag als geschätzte Oase der Gastlichkeit und Ruhe zu behaupten vermag.

30 Jahre Forstcorporation Vorderland Zum 30-Jahr-Jubiläum konnte neben dem Corporationswerkhof mit integrierter Schnitzelheizung im Heldholz eine grosszügige Holz-schnitzel-Lagerhalle in Betrieb genommen werden.

30 Jahre Fassdaubenclub Lachen Am 11. und 12. Februar 1978 fand das 1. Fassdauben-Rennen vom Falken zum Hinterwaldweiher statt.

Holz-schnitzel-halle der Öffentlichkeit vorgestellt Das Kloster Grimmenstein nutzte anlässlich des Klosterfestes die Gelegenheit, seine neue Errungenschaft, die Holz-schnitzel-heizung, vorzustellen. Carlo Schmid hielt dazu eine Rede.

05/2008 (NOVEMBER 2008) | Walzenhausen senkt erneut die Steuern Die Steuern für natürliche Personen werden von 4,1 auf 3,8 Einheiten gesenkt. Dies ist die dritte Steuer-senkung seit 2004.

06/2008 (WEIHNACHTEN 2008) | 25 Jahre Merzweckanlage Walzenhausen Mit der Mehrzweckanlage wurde im Herbst 1983 das grösste Bauvorhaben in der Geschichte der Gemeinde Walzenhausen glücklich vollendet.

IM JAHR 2009

01/2009 (MÄRZ 2009) | Wechsel in der Redaktion des «Treffpunkt» Bruno Tobler zieht aus beruflichen Gründen Mitte April aus Walzenhausen weg. Isabelle Kürsteiner übernimmt neu die redaktionelle Verantwortung.

02/2009 (MAI 2009) | Die «Traube» ist wieder offen Yvonne Zimmermann führt zusammen mit ihrem Partner Maik Intschert die «Traube».

Die «Meldegg» ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet Neu ist das Gastlokal renoviert und die Sicht auf den Bodensee infolge Rodung ebenso fantastisch wie diejenige auf das Rheintal und Vorarlberg.

Jubiläum im «Säntis»: Elsa Messmer-Schlöpfer wirtet seit 60 Jahren Anfang April 1949 hielt Elsa Messmer-Schlöpfer als junge Wirtsfrau im höchstgelegenen Restaurant von Walzenhausen Einzug. Seither hält sie ihrem «Säntis» die Treue.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICK AUF DEN SENIORENAUSFLUG

Am Dienstag, 9. August, begann das Carunternehmen Sieber um 9.00 Uhr mit dem Einsammeln der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 23 Reiselustige machten sich über den Walensee via Schindellegi auf zum Zugersee. Das sehr feine Mittagessen wurde während einer Rundfahrt auf dem Schiff serviert. Leider hat das Wetter nicht mitgespielt, was jedoch die gute Laune nicht schmälern konnte. Bei Nieselregen und frischen Temperaturen konnte die Stadt Zug erkundet werden. Auf dem Heimweg gab es einen Kaffeehalt im Hotel Churfürsten in Walenstadt, und dann ging es via Sargans zurück nach Walzenhausen.

UNSERE GOTTESDIENSTE IM OKTOBER

02.10.16 / Ökumenischer Erntedankgottesdienst, 10.00 Uhr,
Pfarrerin Corinna Boldt und Pater Hesso Hösli
09.10.16, 09.15 Uhr, Pfarrer Hans Lerch
16.10.16, 09.15 Uhr, Pfarrer Hans Lerch
23.10.16 / Gottesdienst mit behinderten Menschen, 10.00 Uhr,
Pfarrerin Corinna Boldt und Regula Künzler

BESUCH DES GOTTESDIENSTES IN HEIDEN MIT FAHRDIENST

Am Sonntag, 30.10.16., findet kein Gottesdienste in der evangelischen Kirche Walzenhausen statt. Gerne bieten wir Ihnen einen Fahrdienst mit Zustieg an folgenden Haltestellen an:

Parkplatz Wilen: 08.45 Uhr
Platz Rank: 08.50 Uhr
Kirchplatz: 09.00 Uhr
Sonnenberg: 09.05 Uhr
Lachen alte Post: 09.10 Uhr

ÖKUMENISCHER ERNTEDANKGOTTESDIENST

Am Sonntag, 2. Oktober, feiern die evangelische und die katholische Kirchgemeinde um 10.00 Uhr zusammen wieder einen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser findet in der evangelischen Kirche statt. Der Trachtenchor Heiden unter der Leitung von Willi Rohner wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher ganz herzlich zu einem Apéro eingeladen.

FAMILIENGOTTESDIENST FÜR UND MIT BEHINDER- TEN MENSCHEN

Am Sonntag, 23. Oktober, findet auch in diesem Jahr wieder ein Familiengottesdienst für und mit behinderten Menschen statt. Der Anlass, der um 10.00 Uhr beginnt, wird musikalisch von den SunSingers unter der Leitung von Christina Frei gestaltet.

ARCHE-TREFF PROJEKT WEIHNACHTEN

Alle Jungen und Mädchen ab dem 1. Kindergarten sind wiederum herzlich eingeladen, beim traditionellen Theaterstück

für die Kinderweihnacht vom 18. Dezember um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche mitzuspielen. Die Proben beginnen am Donnerstag, 27. Oktober, im Singsaal MZA, und finden jeweils donnerstags von 17.00 bis 18.30 Uhr statt. Wer nicht ganz sicher ist, ob ihm das Mitmachen Spass macht, kann an den ersten beiden Proben gerne «schnuppern». Ab der dritten Probe ist die Einteilung dann definitiv. Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele theaterbegeisterte Kinder!

Was **Just⁺** bringt ist gut

0800 5878 24 | www.just.ch

Ganz persönlich
für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

BAUSEKRETARIAT

BAUBEWILLIGUNGEN

E. Steingruber AG, Äschi 1091, 9428 Walzenhausen; Projektänderung zu BG 14-03, Einstellhalle 1: Reduktion auf 2 Geschosse; Parz. Nr. 348, Assek. 1091, Äschi

Christoph Stark, Landbergstrasse 50a, 9230 Flawil, Reto Stark, Zeughausstrasse 16a, 9200 Gossau; Fassadensanierung, Vergrösserung Fenster; Parz. Nr. 1608, Assek. 643, Ledi

Appenzeller Bahnen AG, St. Gallerstrasse 53, 9101 Herisau; Umstellung der Postfächer, Ladestation für Elektroautos; Parz. Nr. 89, Assek. 42, Dorf

KD Immobilien AG, Grund 1441, 9428 Walzenhausen; Ersatz Heizung (alt Öl, neu Gas); Parz. Nr. 65, Assek. 98, Dorf

Lars und Marianne De Tomasi, Platz 237, 9428 Walzenhausen; Ersatz alter Garagentore; Parz. Nr. 1594, Assek. 237, Platz

Wasserversorgung Walzenhausen, Gütli 156, 9428 Walzenhausen; Netzsanierung Wasserleitung Gebiet Franzenweid/Ledi; Parz. Nr. diverse

IT3 St. Gallen AG, Blumenbergstrasse 7, 9000 St. Gallen; Parkplätze; Parz. Nr. 1503, Assek. -, Wilen

Kurt Künzler, Sonnhalde 783, 9428 Walzenhausen; Umnutzung Hobbyraum in Wohnraum (Projektänderung zu BG-15-03); Parz. Nr. 572, Assek. 783, Sonnhalde

Oliver Regli, Sonnhalde 782, 9428 Walzenhausen; Umbau/Sanierung Wohnhaus mit Wohnraumerweiterung, Ersatz Tibaherd, Solaranlage, Provisorischer Umschlagplatz; Parz. Nr. 558 / 1688, Assek. 782 / 1453, Sonnhalde

Kurt Bischofberger, Bild 304, 9428 Walzenhausen; Wohnhaussanierung; Parz. Nr. 530, Assek. 304, Bild

Wesago AG, Postfach 114, 9053 Teufen; Ersatz Gasheizung, neue Abgasleitung; Parz. Nr. 301, Assek. 225, Platz

Rolf Fuchs, Gütli 1083, 9428 Walzenhausen; Projektänderung zu BG 16-02: Grabung einer Erdsonde auf 300m Tiefe anstatt zweier auf 200m; Parz. Nr. 1000, Assek. 1083, Gütli

Erwin Meier, Leuchen 440, 9428 Walzenhausen; Wohnhaussanierung, neue Fassade, Abbruch und Wiederaufbau Anbau, Terrasse; Parz. Nr. 448, Assek. 440, Leuchen

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.
Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
Fr: 17.00 – 19.00 Uhr
Tel. 071 886 66 38

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

Wir bedienen Sie wieder in unserem neu renovierten Coiffuresalon im Bahnhofgebäude Dorf 42 Walzenhausen

Markus & Yvonne freuen sich auf Ihre Anmeldung und Ihren Besuch. Gerne beraten wir Sie über Frisur, Schnitt, Farbe, Strähnen und Pflege.

Coiffure Markus, Tel. 071 888 70 24

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN MONAT AUGUST

Rosa Sturzenegger-Drexel, Walzenhausen, Erwerb 10.02.1989/27.10.2014, an OS Rialto GmbH, Walzenhausen, GB Nr. 242, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 201, 267 m² Grundstücksfläche, Güetli

Ulrich Zweifel, Herrliberg, Erwerb 22.09.2015, an Bischofsberg AG, Wolfhalden, GB Nr. 487, Wohnhaus Nr. 289, 1 564 m² Grundstücksfläche, Bild

Mark Allen, Walzenhausen, Erwerb 07.07.2011, an Brigitta Dorothea Allen, Walzenhausen, 1/2 Miteigentum an GB Nr. 547, Wohnhaus mit Anbau Nr. 247, 865 m² Grundstücksfläche, Platz

Rosmarie Schmid-Weber, Walzenhausen, Erwerb 16.12.2003, an Manuel Breu und Marianne Breu, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 884, Wohnhaus mit Stadel Nr. 834, 1 154 m² Grundstücksfläche, Freiland

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURT

Nachtrag: 25.07.2016 In St. Gallen SG: **Bischofberger Raffael Yanis**, von Oberegg AI, Sohn des Köppel Daniel, von Widnau SG und der Bischofberger Jeannine Maria, von Oberegg AI, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNGEN

Nachtrag: 29.07.2016 **Tonner Adrian Benedikt**, von Eggersriet SG, mit **Köppel Jennifer**, von Widnau SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

06.08.2016 **Raimann Philipp Marcel**, von Goldingen SG, mit **Rast Andrea Susanne**, von Aristau AG, wohnhaft in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.08.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2 019 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Juli 2016 eine Zunahme von 9 Personen.

Veranstaltungen im Wiimonat

Ökumenischer Erntedankgottesdienst

So., 2. Oktober, 10 Uhr, Kirche
Ökumene

Kontaktstunde mit Gemeindepräsidenten

Mo., 3. Oktober, 17–18 Uhr, Gemeindeganzlei
Gemeinde

Mittagessen für Senioren

Di., 11. Oktober, 12 Uhr, Gambrinus
Frauenverein Platz

Gottesdienst für und mit behinderten Menschen

So., 23. Oktober, 10 Uhr, Kirche
Kivo

Häckseltour

Mo./Di., 24./25. Oktober, 07.30–16 Uhr,
Gemeinde
Bauamt, Anmeldung nötig 079 19 70 45

Fraue- und Manne-z'Morge

Mo., 24. Oktober, 09–11 Uhr, Singsaal
Muettere Rundi, Anmeldung nötig, 071
888 77 78

Grünabfuhr

Do., 27. Oktober, ab 07.30 Uhr, Kehrichtsammelplätze
Bauamt

10. Appenzeller Singwochenende

Sa.-So., 29.-30. Oktober, ganzer Tag,
Sonneblick
Michael Weber

Stefan Schramm und Christoph Walther

Sa., 29. Oktober, 20 Uhr, MZA
Walzehuser Bühni

Schlusskonzert 10. App. Singwochenende

So., 30. Oktober, 16.30 Uhr, Kirche
Michael Weber

Details zu Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

11. Wirtschafts- apéro mit Be- sucherrekord

Zum 11. Mal lud die Gemeinde Walzenhausen ihre Gewerbetreibenden zum Netz werken, Dialog und gemütlichen Stunden ein. In diesem Jahr war die Just Schweiz AG Gastgeberin. Der Anlass verzeichnete Besucherrekord. Bilder: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Mehr als 80 Gewerbetreibende kamen der Einladung nach. Dies freute die Eigner Hansueli und Marcel Jüstrich. Danach begrüßte Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger die grosse Schar: «Der 11. Wirtschaftsapéro ist zugleich ein Jubiläum, denn vor zehn Jahren war der Anlass schon einmal bei der Firma Just Schweiz AG, damals hiess sie noch Ulrich Jüstrich AG.» Dann fragte er: «Geht denn Politik mit Wirtschaft?» Hansruedi Bänziger beantwortete seine Frage. «Wenn ich manchmal gewisse Entscheide in Bern genauer betrachte, kommen bei mir ab und zu Zweifel. Stichworte sind Parlamentarier, Lobbyisten und VR-Mandate. Hier in Walzenhausen ist es anders. Ihr Anwesenden mit euren Firmen seid für Walzenhausen eine win-win-Situation. Das ist glasklar.»

FIRMEN SIND LEBENSELEXIER

«Ich betone immer wieder gerne, die Firmen sind das Lebenselixier der Gemeinde. Ihr bietet attraktive Arbeitsplätze. 1300. Wir als Gemeinde und damit die Politik freuen uns, euch alle hier in Walzenhausen zu haben. Nicht nur wegen der Steuern, sondern weil ihr einen grossen Anteil am täglichen Leben in Walzenhausen habt. Das ist dem Gemeinderat bewusst, und wir sind dankbar, schätzen die Nähe, den persönlichen Umgang, den offenen unkomplizierten Dialog, die kurzen Wege; kurz die Zusammenarbeit.» Nach einem eindrücklichen Rundgang durch den kürzlich eröffneten Generationenbau stellte Geschäftsführer Heinz Moser seine beiden Kollegen in der Geschäftsleitung Thomas Reifler und Dr. Stefan Brom sowie

- 02 Titelgeschichte
- 03 Gmaand
- 05 Gmaand | Kanto ond Land
- 11 Gwerb
- 14 Verschiedes
- 19 Kurzgeschichte
- 20 Jubiläum
- 22 Kirche
- 23 Neus us de Gmaand

Das Interesse der Gewerbetreibenden am Wirtschaftsapéro war gross.

den Verwaltungsrat vor. Nach wie vor setzt das Unternehmen auf die traditionellen «top ten»-Produkte. Im Zentrum stehen jedoch Entwicklung und Qualitätskontrolle, weshalb die seit zwei Jahren erfolgreich lancierten Produkte in Körperpflege, Schönheit sowie Nahrungsergänzungsmittel bereits einen Viertel des Nettoerlöses ausmachen. Dies sei eine gute Mischung, konstatierte Heinz Moser. Der grösste Markt ist Italien mit 23 000 selbständigen Beratenden im Partysystem.

NOTWENDIGER GENERATIONENBAU

In der Schweiz wird nach wie vor auf den Tür-zu-Tür-Verkauf gesetzt, ausserdem auf Messen, Märkten und auf Telefonverkauf. Der Verkauf konnte in den letzten drei Jahren um über 18 Prozent gesteigert werden. Somit, so Moser, sei der Entschluss der Eigner zum Generationenbau mutig, gut, notwendig und wichtig gewesen. Dabei spiele der Standort Walzenhausen, das Appenzellerland, mit seinen grünen Wiesen, Hügeln, Kräutern, sauberen Bergbächen, eine wichtige Rolle im Marketing. Walzenhausen verbinde die Natur mit optimaler Technologie. Neben den stark wachsenden Märkten in Südamerika und Deutschland seien neu die Länder Polen, Spanien und Malaysia eröffnet worden. Ausser Walzenhausen bestünden noch das Logistikwerk in Rheineck sowie die Produktion in Argentinien. Total angestellt seien in Walzenhausen 142 Mitarbeiter. Weitere rund 60 000 Beratende arbeiteten für die Walzenhauser Firma als selbständig Erwerbende.

VEREINEN

Bis in zwei Jahren soll das alte Fabrikationsgebäude in Büros verwandelt werden, damit diejenigen in Rheineck zurück ins

Vorderland gezügelt werden können. Das Logistikzentrum Rheineck aber bleibt bestehen. Den Unternehmenserfolg führte Heinz Moser auf die Philosophie von Gründer Jakob Jüstrich zurück, die auch von der dritten Generation beibehalten werde: zuverlässiges, kundenorientiertes und fleissiges Arbeiten. Es mache viel Freude, diese 1930 begonnene Erfolgsgeschichte weiterführen zu dürfen.

«DIE FIRMEN SIND DAS LEBENSELEXIER DER GEMEINDE»

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Stellungnahmen zu diversen Strassenbauprojekten |

Die Strassenaufsichtskommission und die Landwirtschafts- und Forstkommission erlassen Stellungnahme zu folgenden Projekten:

- Kantonsstrasse Nr. 58 Wolfhalden-Walzenhausen, Sanierung Eichenbachbrücke
- Sanierung und Ausbau Kantonsstrasse Lachen-Moos
- 3. Kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm 2019 – 2022

Bei Interesse können die Stellungnahmen auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Projektauftrag Reorganisation Exekutive / Verwaltung Gemeinde Walzenhausen (Gemeindestrukturen) | Appenzell Ausserrhoden verfügt dank den Einheitsgemeinden über relativ einfache Gemeindestrukturen. Dennoch stossen die bestehenden institutionellen Strukturen bei der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben mehr und mehr an Grenzen. Die Aufgaben werden komplexer, in bestimmten Fachbereichen fehlen die nötigen Fachkräfte für die Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen, der Anspruch an eine Professionalisierung ist gestiegen. Zudem zeigt es sich immer anspruchsvoller, politische Ämter optimal zu besetzen.

Zur Überprüfung und Anpassung der Gemeindestrukturen wurde eine Projektgruppe unter der Leitung von Gemeinderat Michael Litscher gebildet. Hauptziele sind im Wesentlichen: Steigerung der Attraktivität und Anpassung der Funktionen von politischen Ämtern, Anpassung der Funktion und Pensum des Gemeindepräsidenten an die heutigen Anforderungen, Optimierung der Abläufe, Schaffen der notwendigen Ressourcen für die Weiterentwicklung der Gemeinde, Schaffen von bedürfnisgerechten und professionellen Strukturen – dies mit dem Ziel eines Mehrwerts bezüglich Dienstleistungen für die Bevölkerung.

Die Umsetzung der Reorganisation ist auf die Amtsdauer 2019 – 2023 vorgesehen.

Das Projekt wird begleitet durch das Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft der Fachhochschule St. Gallen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dem Projekt «Reorganisation» einen wichtigen Impuls für die Entwicklung der Gemeinde zu setzen. Die Projektleitung erstattet dem Gemeinderat regelmässig Bericht. Die Bevölkerung wird laufend über den Arbeitsstand informiert.

Voranschlag 2017 | Der Voranschlag 2017 der Erfolgsrechnung rechnet mit einem Aufwand von CHF 13 314 630.00 und einem Ertrag von CHF 13 032 850.00. Dies führt zu einem Ausgabenüberschuss von CHF 281 780.00 bei einem gleichbleibendem Steuerfuss von 3,6 Einheiten.

Das operative Ergebnis weist einen Ausgabenüberschuss von CHF 460 370.00. Einlagen und Bezüge der Spezialfinanzierungen von netto CHF 178 590.00 führen zum Gesamtergebnis von minus CHF 281 780.00

In der Investitionsrechnung stehen den Ausgaben von CHF 2 085 000.00 die Einnahmen von CHF 79 500.00 gegenüber. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen CHF 2005500.00 und teilen sich auf in CHF 1,1 Mio. für Strassenprojekte, CHF 0,6 Mio. für die Wasserversorgung und CHF 0,3 Mio. für Schulbauten.

Die Steuereinheiten werden auf 3,6 Einheiten festgelegt und bleiben gleich wie in der Vorperiode.

Finanzplanung | Die Finanzplanung 2018 – 2021 rechnet weiterhin mit 3,6 Steuereinheiten und kalkuliert dabei mit jährlichen Aufwandüberschüssen von durchschnittlich CHF 250 000.00.

Diese Aufwandüberschüsse sollen in der Planungsperiode bis 2021 aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Dieses beträgt per Jahresabschluss am 31. Dezember 2015 CHF 6 227 622.49.

In der Finanzplanung sind die Sanierung des Werkhofes mit CHF 1 500 000.00 (geplant für 2018), jährliche Investitionen in die Wasser-/Abwasserversorgung von CHF 600 000.00 sowie ab 2020 grössere Investitionen in der MZA von geschätzten CHF 5 000 000 berücksichtigt.

Baugesuch für Sonneblick eingetroffen: Gemeinde Walzenhausen will verträgliche Lösung für alle

Das Baugesuch des Kantons für die geplante Umnutzung des «Sonneblick» als Durchgangszentrum für Asylbewerber ist bei der Gemeinde Walzenhausen eingetroffen. Diese wird das Gesuch speditiv bearbeiten und strebt eine Lösung an, die auch die Befürchtungen zahlreicher Dorfbewohner berücksichtigt.

GK • Ende September ist das Baugesuch des Kantons Appenzell Ausserrhoden bei der Gemeinde Walzenhausen eingetroffen, mit dem die geplante Umnutzung des Hauses Sonneblick als Asylzentrum möglich werden soll. Die Gemeinde wird das Gesuch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften speditiv bearbeiten und öffentlich auflegen.

Unabhängig vom Ausgang dieser Beurteilung weist der Gemeinderat erneut darauf hin, dass er sich mit dem Vorgehen des Kantons, mit der Grösse und der zeitlichen Dauer des Durchgangszentrums nicht einverstanden erklären kann. Es darf nicht sein, dass die Gemeinde – die notabene nie Fundamentalopposition gegen ein Durchgangszentrum gemacht hat – vom Kanton vor vollendete Tatsachen gestellt wird, und dass fast 600 besorgte Petitionäre (bei 1300 Stimmberechtigten) mit ihren Anliegen einfach ignoriert werden. Das Vorgehen des zuständigen Departementes ist für den Gemeinderat befremdend und entspricht nicht den Vorstellungen eines gemeinsamen lösungsorientierten Prozesses.

Der Walzenhauser Gemeinderat kam in seinen Erwägungen aber auch zum Schluss, dass mit den rechtlichen Mitteln die Ziele der Petitionäre zurzeit nicht durchsetzbar sind, und

andere Mittel will und kann die Behörde nicht ergreifen. Deshalb wird sich die Gemeinde bei der Festlegung der Rahmenbedingungen für das Asylzentrum aktiv beteiligen und wird dafür besorgt sein, dass diese verträglich für das Dorf Walzenhausen und dessen Einwohner ausfallen. Konkret einbringen wird sich der Gemeinderat u.a. in Fragen der öffentlichen Sicherheit, bei der Ausarbeitung des Betreuungs- und Betriebskonzeptes, oder bei der Hausordnung; aber auch, wenn es etwa darum geht, dass Einkäufe des Asylzentrums im Dorf und nicht anderswo getätigt werden. Immerhin hat die Gemeinde von Regierungsrat Matthias Weishaupt die Zusage erhalten, dass im Vorfeld der Eröffnung ein Runder Tisch einberufen wird, zu dem auch die Vertreter der Petitionäre eingeladen sind.

Der Gemeinderat von Walzenhausen wird – vorausgesetzt, das Baugesuch kann bewilligt werden – mit klaren Forderungen in die Verhandlungen mit dem Kanton steigen, und dabei auch die Anliegen der Petitionäre vertreten. Ziel ist es, dass Walzenhausen attraktiv bleibt, auch für die zahlreichen Dorfbewohner, die mit dem Durchgangszentrum einen Verlust an Lebensqualität befürchten.

Zweite Infoveranstaltung zum geplanten Asyl-Durchgangszentrum «Sonneblick Walzenhausen»

Ende November informieren die Verantwortlichen an einer zweiten Informationsveranstaltung über den aktuellen Stand der Arbeiten für das geplante Asyl-Durchgangszentrum «Sonneblick Walzenhausen».

AR • Seit der Unterzeichnung des Mietvertrages für die Liegenschaft Sonneblick in Walzenhausen durch die gleichnamige Stiftung und den Kanton Appenzell Ausserrhoden sind die Planungen für das neue Asyl-Durchgangszentrum weiter vorangetrieben worden. Wie schon angekündigt, wollen die Verantwortlichen an einer zweiten öffentlichen Veranstaltung über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen informieren.

Die Informationsveranstaltung findet statt am Dienstag, 29. November 2016, um 19 Uhr, in der Mehrzweckhalle Walzenhausen. Die Einladung an die Bevölkerung von Walzenhausen wird Anfang November versandt.

Zwischenzeitlich ist der Gemeinde Walzenhausen ein Baugesuch eingereicht worden. Die notwendigen baulichen Massnahmen sind geringfügig und betreffen die Sanierung

eines Treppenhauses und eines Korridors, den Einbau einer Trennwand sowie die Wiederherstellung von sanitären Anlagen.

Weitere Auskunft erteilt:

Angela Koller, stv. Departementssekretärin Gesundheit und Soziales, angela.koller@ar.ch, 071 353 64 57

Gebührentarif der Kantonspolizei angepasst

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat den Gebührentarif der Kantonspolizei angepasst. Die Anpassung steht im Zusammenhang mit den neuen Atemalkoholtests, die ab dem 1. Oktober schweizweit angewendet werden.

Am 1. Oktober 2016 werden verschiedene neue Bestimmungen im Strassenverkehrsgesetz und in entsprechenden Verordnungen in Kraft treten. Unter anderem wird auf diesen Zeitpunkt hin ein neues Gerät zur Messung des Atemalkohols eingeführt. Dies hat der Bundesrat so beschlossen. In diesem Zusammenhang wurden nun die Kosten für die Messung mit dem neuen Atemalkoholmessgerät in den Gebührenkatalog der Kantonspolizei aufgenommen. Diese Anpassung wurde vorgängig mit den umliegenden Kantonen abgesprochen.

Die Tarife aus dem Jahr 2005 wurden auch in weiteren Punkten dem heutigen Umfeld angepasst, insbesondere im Vergleich mit den anderen Kantonen des Ostschweizer Polizeikonkordats.

Weitere Auskunft erteilt:

Regierungsrat Paul Signer, Direktor Departement Inneres und Sicherheit; erreichbar via Kommunikationsdienst, Tel. 071 353 68 82

Was **Just⁺** bringt ist gut

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Wir ersuchen die Eigentümer der an die Kantonsstrassen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhägen an Kantonsstrassen derart zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen, noch die Strassenübersicht beeinträchtigen.

Genaue Angaben über Höhen und Abstände zu Kantonsstrassen finden Sie unter www.ar.ch, Rubrik Tiefbauamt, Strassenunterhalt.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzun-

gen, Einmündung und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Bitte kommen Sie dieser Aufforderung bis zum 15. November 2016 nach. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Grundeigentümer ausgeführt. Besten Dank. **gk**

Neu im Moos Walzenhausen

Massage Praxis Dorn-Röschen

Rückenwirbeltherapie nach Dorn – Breuss Rückenmassage
Klassische Massage – Azidose Massage nach Dr. Renate Collier

Rosmarie Huber – Geng, Rüti 688, 9428 Walzenhausen

Termine nach telefonischer Vereinbarung
071 888 09 03 / hubrose@bluewin.ch

Der Jahrmarkt – jedes Mal ein Dorffest

Holz aus dem Eichen- bachtobel geflogen

Ein Armeehubschrauber flog ab dem 28. September während drei Tagen Holz aus dem Eichenbachtobel bei Lutzenberg-Walzenhausen. Die Schutzwaldpflege dient der Hochwassersicherheit des Baches.

Die Forstkorporation Vorderland führt im Eichenbachtobel, oberhalb der Kantonsstrasse Lutzenberg-Walzenhausen, derzeit eine Schutzwaldpflege durch. Sie wird dabei durch die Schweizer Armee unterstützt. Das anfallende Holz wurde mit einem Armeehubschrauber aus dem unzugänglichen Tobel auf die Wiese direkt unterhalb des Werkhofs der Gemeinde Walzenhausen geflogen. Während dem Abladen des Holzes musste die Kantonsstrasse jeweils für kurze Zeit gesperrt werden. Der Forstdienst dankt allen Strassenbenützerinnen und Strassenbenützern für ihr Verständnis für die entstandenen Verkehrsbehinderungen.

ar/re

Voranschlag 2017 mit schwarzen Zahlen

Das Gesamtergebnis des Voranschlags 2017 von Appenzell Ausserrhoden weist einen Ertragsüberschuss von 14,8 Mio. Franken aus. Dank der konjunkturellen Erholung der Wirtschaft werden höhere Steuererträge erwartet. Beim operativen Ergebnis resultiert wie in der Finanzplanung vorgesehen eine schwarze Null. Die Kantonsbeiträge an den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden werden um 2 Mio. Franken und für die ambulante Psychiatrie um 0,5 Mio. Franken erhöht. Für das kommende Jahr sind Nettoinvestitionen von 25,9 Mio. Franken geplant. Der kantonale Steuerfuss und der Steuersatz für Unternehmensgewinne werden nicht verändert.

AR • Nachdem die Schweizer Wirtschaft wieder Tritt fassen konnte, wird ein höherer Steuerertrag erwartet. Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen geht der Regierungsrat im Voranschlag 2017 von einem Wachstum von 4,6 % aus; im Finanzplan waren noch 3,5 % vorgesehen. Im kommenden Jahr führt dies zu Steuererträgen von 142,5 Mio. Franken. Bei den Ertrags- und Kapitalsteuern der Juristischen Personen wird ein Wachstum von 15,1 % erwartet. Dies ergibt hier einen budgetierten Steuerertrag von 15,7 Mio. Franken. Der kantonale Steuerfuss für Natürliche Personen soll unverändert bei 3,2 Steuereinheiten bleiben. Ebenfalls bleibt der Steuersatz für den Gewinn von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften bei 6,5 % bestehen.

FINANZAUSGLEICH BUND UND KANTON

Im kommenden Jahr sinkt der Ressourcenindex von Appenzell Ausserrhoden um 0,8 Punkte auf einen Wert von 84,7. Demzufolge erhält der Kanton gegenüber dem Voranschlag 2016 rund 2,9 Mio. Franken mehr aus dem Finanzausgleich des Bundes (NFA); der Regierungsrat budgetiert für 2017 einen Nettoertrag von 47,4 Mio. Franken. Der Regierungsrat geht zudem davon aus, dass sich der Ressourcenindex - und somit die Ausgleichszahlungen - künftig auf diesem Niveau einpendeln werden.

PERSONAL- UND SACHAUFWAND

Dem Kantonsrat wird beantragt, im Voranschlag 2017 für individuelle Lohnanpassungen 0,8 % der Lohnsumme zu bewilligen. Angesichts der aktuell negativen Teuerung soll auf eine generelle Lohnerhöhung verzichtet werden. Die budgetierten Personalkosten steigen gegenüber dem diesjährigen Voranschlag um 1,9 %. Der gesamte Personalaufwand beträgt im kommenden Jahr 92,6 Mio. Franken. Darin enthalten sind zusätzliche Stellen aus neuen Aufgaben sowie Mittel für eine Anerkennungsprämie an das Personal in der Höhe von rund 0,4 Mio. Franken. Die höheren Personalkosten werden im Voranschlag 2017 über Kosteneinsparungen oder durch höhere Erträge kompensiert. Dagegen sinkt der Sachaufwand im kommenden Jahr um 2,4 % auf ein Volumen von 49,1 Mio. Franken.

GESTIEGENE KOSTEN IM GESUNDHEITSWESEN

Die gesamten Kosten für die Spitalfinanzierung steigen gegenüber dem Vorjahr um 6,8 Mio. Franken auf 59,9 Mio. Franken. Die Steigerung der Spitalkosten geht auch auf das eidgenössische Krankenversicherungsgesetz zurück, wonach alle Kantone ab dem kommenden Jahr mindestens 55 % der

Kosten für die stationären Spitalleistungen in der Grundversicherung übernehmen müssen. In Appenzell Ausserrhoden sind es im laufenden Jahr noch 53 %. In diesen Mehrkosten sind auch zusätzliche Beiträge an den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) enthalten. Im kommenden Jahr ist ein ausserordentlicher Beitrag an den SVAR in der Höhe von 2 Mio. Franken vorgesehen. Für das kommende Jahr erhöht der Kanton ebenfalls seinen Beitrag an die ungedeckten Kosten der ambulanten Psychiatrie des SVAR um 0,5 Mio. auf 1,5 Mio. Franken.

INVESTITIONEN

Die Nettoinvestitionen liegen mit 25,9 Mio. Franken tiefer als im Vorjahresbudget, jedoch um 2,6 Mio. Franken höher als in der Investitionsplanung vorgesehen war. Dies lässt sich hauptsächlich durch höhere Investitionsbeiträge beim Gewässerschutz begründen. Die bedeutendsten Nettoinvestitionen im kommenden Jahr betreffen den Strassenbau (9,0 Mio. Franken), die Sanierungen der Bahnübergänge (1,5 Mio. Franken), die Investitionsbeiträge an die Durchmesserlinie der Appenzeller Bahnen (1,7 Mio. Franken) sowie den neuen Bahninfrastrukturfonds des Bundes BIF (2,1 Mio. Franken). Die Abschreibungen fallen gegenüber dem Voranschlag 2016 um 1,8 Mio. Franken höher aus und betragen 19,6 Mio. Franken. Mit dem Ergebnis des Voranschlags 2017 steigt der Selbstfinanzierungsgrad auf 75,8 % (2016: 50,2 %).

EIGENKAPITAL UND VERSCHULDUNG

Mit dem für das kommende Jahr budgetierten Ergebnis weist Appenzell Ausserrhoden Ende 2017 einen voraussichtlichen Bilanzüberschuss von 50,8 Mio. Franken aus. Da das gute Gesamtergebnis hauptsächlich aus Reserveauflösungen – im Rahmen der Umstellung auf HRM2 – stammt, steigt die Verschuldung leicht an. Der Nettoverschuldungsquotient beträgt im Voranschlag 2017 neu 50,8 % (2016: 46,9 %). Dank dem aktuell tiefen Zinsniveau konnte der Zinsbelastungsanteil mit 0,07 % auf sehr tiefem Niveau gehalten werden.

Der Kantonsrat wird den Voranschlag 2017 an seiner Sitzung vom 28. November 2016 beraten.

Weitere Auskunft erteilen:

Regierungsrat Köbi Frei, Vorsteher Departement Finanzen, 071 353 68 11

Bruno Mayer, Leiter Finanzamt, 071 353 64 40

Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, 071 353 68 82

Schritt für Schritt in eine nachhaltige Energiezukunft

GLOBAL DENKEN

In den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO spielt saubere Energie eine zentrale Rolle. Nicht umsonst. Unser Energiekonsum trägt wesentlich zum Klimawandel bei. Ein Ziel besteht darin, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie im weltweiten Energiemix massgeblich zu erhöhen (siehe www.un.org/sustainabledevelopment).

LOKAL HANDELN

In unserer Region sind verschiedene Akteure aktiv für eine nachhaltige Energieversorgung. So setzt sich die Appenzeller Wind AG in Oberegg mit seinem Projekt dafür ein, das Windenergiepotential optimal zu nutzen und die Stromerzeugung aus Wasserkraft und Solarenergie sinnvoll zu ergänzen. Der Verwaltungsrat und die Geldgeber möchten einen Beitrag an eine Zukunft mit erneuerbaren Energien leisten. Bis jetzt hat die Appenzeller Wind AG das Windpotential mit einem 99 Meter hohen Mast gemessen. Laut dem Resultat können mit der projektierten Windanlage 3'500 Haushalte mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Derzeit werden eine Machbarkeitsstudie und ein Umweltverträglichkeitsbericht erstellt. Gleichzeitig versucht die Appenzeller Wind AG, die Ängste und Bedenken aus der Bevölkerung aufzugreifen. So haben die Initianten eine Exkursion in einen Windpark organisiert und suchen das Gespräch. Im Falle einer Realisierung ist die Bevölkerung zudem eingeladen, sich finanziell am Windpark zu beteiligen und damit auch vom Ertrag zu profitieren. Bei einer positiven Entscheidung rechnen die Initianten mit Baubeginn im Jahr 2018 (siehe auch www.appenzellerwind.ch).

INS KINO GEHEN

Für jene, die mit einem kleineren Schritt beginnen wollen, empfehlen wir einen Kinobesuch. Der Verein Solardorf Rehetobel und die Fachgruppe Energie sowie die Energie-Region des AüB bringen am 13. November 2016 um 10.10-13.00 Uhr den Film TOMORROW ins Kino Rosental in Heiden. Der Film berichtet von kleinen und grossen Initiativen für eine bessere Welt. Er macht Mut, selber aktiv zu werden. Wir beginnen die Filmmatinée mit einer Begrüssung, schauen gemeinsam den Film und laden danach zum gemütlichen Austausch mit Apéro ein. Der Eintritt ist frei.

Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert an dieser Stelle regelmässig Nachrichten aus der Region.

Appenzellerland über dem Bodensee
Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
Tel. 079 413 58 24, E-Mail: katja.breitenmoser@aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Appenzellerland
über dem Bodensee

Marianne Koller-Bohl tritt zurück

Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl erklärt auf Ende des Amtsjahres, d.h. auf den 31. Mai 2017 hin, ihren Rücktritt. Marianne Koller-Bohl war zwölf Jahre lang Mitglied der Ausserrhoder Regierung. Sie stand in dieser Zeit dem Departement Volk- und Landwirtschaft resp. dem Departement Bau und Volkswirtschaft vor. Von 2013 bis 2015 bekleidete Marianne Koller-Bohl das Amt der Frau Landammann.

AR/RED • Die politische Laufbahn von Marianne Koller-Bohl begann 1998 mit der Wahl in den Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden. Die Wahl in den Regierungsrat erfolgte 2005. Als Volks- und Landwirtschaftsdirektorin und – nach der Reorganisation – auch als Baudirektorin war sie in verschiedensten Gremien, Organisationen und Projektgruppen auf kantonaler wie auch nationaler Ebene erfolgreich tätig.

Wie Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl in ihrem Rücktrittsschreiben betont, wird sie sich mit Freude und Engagement bis zum Schluss ihrer Amtszeit für die Anliegen von Appenzell Ausserrhoden einsetzen. In nächster Zeit stehen die Konzepte zum öffentlichen Regionalverkehr und zur Energie an.

Marianne Koller-Bohl will mit ihrem Rücktritt in der Mitte der Legislaturperiode die Kontinuität in der Regierungsarbeit gewährleisten. Mit der Neubesetzung eines Regierungsratssitzes im nächsten Jahr kommt es Ende der Legislatur im Jahr 2019 nur zu einer Zweiervakanz, wenn die Regierungsräte Matthias Weishaupt und Köbi Frei aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht mehr zur Wahl antreten können. Die Regierungsräte Paul Signer und Alfred Stricker wollen 2019 erneut kandidieren.

Das Amt des Landammanns ist seit der Verfassungsrevision auf zwei Jahre begrenzt. Für das Amt als Landammann für die Jahre 2017 bis 2019 und Nachfolger von Landammann Matthias Weishaupt stellt sich Regierungsrat Köbi Frei zur Wahl.

Die Ersatzwahl für die Nachfolge von Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl wie auch die Wahl zum Landammann für die Jahre 2017 bis 2019 finden am 12. Februar 2017 statt.

Zwei gerissene Schafe in Wienacht-Tobel

In der Nacht vom Montag auf den Dienstag, 19./20. September, wurden auf einer Weide in Wienacht-Tobel zwei Schafe gerissen. Die Situation vor Ort und die Art der Verletzungen an den Schafen deuten auf einen Wolfsriss hin.

Am Dienstagmorgen des 20. September wurden vom Betreuer einer Schafsherde in Wienacht-Tobel zwei gerissene Schafe gefunden. Der Ausserrhoder Wildhüter untersuchte die Situation vor Ort. Die Art der Verletzungen an den Kadavern und die Spuren am Fundort deuten auf einen Wolfsriss hin. Zur Abklärung der genauen Todesursache hat der Wildhüter genetische Proben an den Bissspuren entnommen. Ausserdem konnte in der näheren Umgebung Kot mit Tierhaaren sichergestellt werden. Die Resultate der genetischen Analysen werden erst in einigen Wochen vorliegen. Dann kann auch geklärt werden, ob der vorgestrige Riss in Oberuzwil vom gleichen Tier stammt. Aufgrund der momentanen Faktenlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Wolf immer noch im Gebiet aufhält. Es wird empfohlen, beim Auslass von Schafen und Kleinvieh Vorsicht walten zu lassen. **ar**

Weitere Auskunft erteilt heute Mittwoch:

Heinz Nigg, Jagdverwalter Appenzell Ausserrhoden,
071 353 67 70

**doppel
net**
Informatik GmbH

...wünscht en schöne Advent!

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Mit Kursen/Pflanzaktionen Hochstammbäume fördern

Der landschaftsprägende und ökologisch wertvolle Streuobstbau wird in Appenzell Ausserrhoden durch die wiederkehrenden Hochstammobstbaum-Pflanzaktionen gefördert. Die nächste Baumpflanzaktion findet zwar erst im Herbst 2017 statt. Die Bestellung der Obstbäume erfolgt aber bereits im Dezember 2016. Das Amt für Landwirtschaft schult in Obstbau-Kursen

PASSENDE SORTE FINDEN

AR • Am 17. November 2016 erfahren Sie von Richi Hollenstein, Leiter Fachstelle Obstbau Kanton St.Gallen, was bei einer Neupflanzung zu beachten ist und welche Pflegeanforderungen ein Hochstammobstbaum stellt. Es werden die Obstsorten vorgestellt, welche im Rahmen der Baumpflanzaktion angeboten werden. Früchte diverser Sorten dürfen vor Ort degustiert werden. Ziel ist, Klarheit darüber zu erhalten, welche Stein- oder Kernobstsorte an der Baumpflanzaktion bestellt werden soll. Andres Scholl von der Fachstelle Naturschutz wird zudem den ökologischen Aspekt des Hochstammobstbaumes sowie das Warum der Hochstammförderung in Appenzell Ausserrhoden beleuchten.

RICHTIGER BAUMSCHNITT BEUGT VOR

Durch den Baumschnitt wird das Wachstum der Bäume gefördert, die Ertragsleistung maximiert und Krankheiten und Pilzinfektionen vorgebeugt. Wichtig sind der richtige Schnitzeitpunkt und die richtige Schnitttechnik. Erfahrene Kursleiter vermitteln jeweils an einem Samstag im Februar/März im Hochstamm-Schnittkurs die Baumschnitttechnik.

«PFROPFEN» FÜR NEUE SORTE

Im «Pflanzkurs» zeigen Experten, wie auf einem bestehenden Obstbaum eine zweite Sorte wachsen kann. Schmeckt Ihnen Ihre Obstsorte nicht, ist eine Baumfällung nicht nötig: Mit der Technik «Pflanz» kann die über Jahr erlangte Baumgrösse und -stärke ausgenutzt werden, um rasch eine Sorte zu erhalten. Der Kurs findet an einem Samstagmorgen im April statt.

FLURBEGEHUNG

Wer einen Hochstammobstbaum pflanzt, möchte viele und makellos aussehende Früchte ernten. Es gibt aber immer wieder Ernteauffälle, Schädlingsfrasse und Krankheiten, die den Ertrag mindern. Bei der Sommerflurbegehung an einem Abend im August 2017, werden die Baumentwicklung und aktuelle Probleme vor Ort anhand von Praxisbeispielen diskutiert.

EDELBRAND SELBER HERSTELLEN

Sind die Früchte reif, ist der Ertrag möglicherweise so ausgiebig, dass Sie nicht mehr wissen, wohin damit. Da drängt sich die Herstellung eines Edelbrandes auf. Im Kurs «Einmaischen von Früchten für die Edelbrandherstellung» erfahren die Teil-

nehmenden, wie die Früchte dafür vorbereitet werden. Denn nur eine gute Maische ergibt einen qualitativ hochwertigen Edelbrand.

- Kursinformationen auf www.ar.ch/alw/weiterbildung
- Kursanmeldungen bei Lisbeth Lieberherr (071 353 67 52)
- Bestellliste und -formular für die Baumpflanzaktion sind im Dezember auf www.ar.ch/pflanzaktion abrufbar

Weitere Auskunft erteilt:

Karin Küng, Amt für Landwirtschaft, Fachstelle Pflanzenschutz, 071 353 67 64, karin.kueng@ar.ch

Eine Zukunft für das Spital Heiden

Die Zukunft des Spital Heiden bewegt die Gemüter. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee AüB lädt die Bevölkerung der Gemeinden Heiden, Grub, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden und Oberegg ein zur Informationsveranstaltung mit hochkarätiger Besetzung: Regierungsrat Matthias Weishaupt, Christiane Roth, Verwaltungsratspräsidentin des Spitalverbundes AR, Alexander Rohner, Direktor der Hirslanden Klinik am Rosenberg und Heinz Locher, Gesundheitsökonom. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, die Situation sachlich zu analysieren und einen realistisch-mutigen Blick in die Zukunft zu werfen.

Die Informationsveranstaltung findet am 31. Oktober 2016 um 19.00 Uhr im Kursaal Heiden statt. Zu Beginn wird Heinz Locher in einem Einführungsreferat die Grundlagen der Spitalfinanzierung erläutern und Einblick geben in die Erfolgsfaktoren eines Regionalspitals. Heinz Locher ist Gesundheitsökonom und ausgewiesener Kenner der schweizerischen Spitallandschaft. Anschliessend werden Gesundheitsdirektor Matthias Weishaupt, Christiane Roth, Verwaltungsratspräsidentin des Spitalverbundes AR und Alexander Rohner, Direktor der Hirslanden Klinik am Rosenberg Heiden, auf dem Podium diskutieren und Fragen aus dem Publikum beantworten. Das Podium wird moderiert durch Max Koch. Die Veranstaltung dauert bis ca. 21.00 Uhr. Anschliessend wird ein Apéro offeriert. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Vorstand des AüB lädt alle Interessierten zur Teilnahme und zum Mitdiskutieren ein. **ar**

Würdevoller Abschied von Louise Rutz-LaPitz

Am Donnerstag, 16. September, wurde Louise Rutz-LaPitz, Leiterin Therapien und Schulungszentrum der Rheinburg-Klinik, feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Blitz zvg

IRIS OBERLE • An die 80 Mitarbeitende der Rheinburg-Klinik sowie einige Vertreter der Klinik Valens, also fast die halbe Belegschaft der Rheinburg, erwarteten die angehende Pensionärin auf dem Kirchplatz. Chauffiert wurde Frau Rutz von einer wunderschönen, alten Landauer-Kutsche – als Überraschung von ihrem Ehemann und Chefarzt, Dr. med. Martin Rutz. Auf dem Kirchplatz angekommen spielte zur Begrüssung eine Blasmusik mit einem eigens für die Abschiedsfeier komponiertem Text von Martin Rutz. Er war es dann auch, der die Feier mit Lobreden über seine Gattin eröffnete.

Es folgte das Schicksalsspiel, bei dem Pointen und Geschichten von Mitarbeitenden erzählt wurden. Dabei wurde gelacht und gestaunt, geschmunzelt und gelobt.

Im Gymnastiksaal der Klinik zeigte Martin Rutz eine Präsentation über den Werdegang und die prägendsten Stationen im Leben seiner Ehefrau. Begonnen mit dem Bachelor of Science in Physical Therapy, cum laude, an der St. Louis University in St. Louis, Missouri. Ihrer Zeit in Bad Ragaz von 1973–1984, wo sie das Bobath-Konzept, ein von Berta und Dr. Karl Bobath entwickeltes Rehabilitationskonzept zur Behandlung von Patienten mit zentralen Lähmungen (z.B. nach Schlaganfall, Multiple Sklerose, Enzephalitis, Morbus Parkinson), von den Entwicklern persönlich erlernte, ihrer Lehrtätigkeit von 1985–1994 weltweit in eben diesem Konzept sowie der Motorischen Kontrolle und des Motorischen Lernens, mit welchem sie sich vertieft auseinandergesetzt hatte.

KAUF DER RHEINBURG-KLINIK

1995 erfolgte der Aufbau der Rheinburg-Klinik durch das Ehepaar Rutz-LaPitz. Hier stand Frau Rutz von Beginn an für die Arbeit im interdisziplinären Team ein. Im Zentrum stand immer das Wohl jedes einzelnen Patienten. Für deren bestmögliche Behandlung bildete sie sich und ihre Mitarbeitenden stetig weiter. Dabei unterrichtete sie Therapeuten und Pflegenden im Schulungszentrum der Rheinburg-Klinik sowie in mehr als 20 Ländern. Louise Rutz-LaPitz ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet. So war sie von 1998–2005 Chairperson der IBITA, der «International Bobath Instructors Training Association», gefragte Dozentin auf Kongressen weltweit, Autorin diverser Artikel und Poster sowie Co-Au-

torin von Fachbüchern. Ihr war immer wichtig, ihr enormes Wissen auch weiterzugeben. Als Senior Instruktorin bildete sie mehr als 100 Instrukoren weltweit weiter und leitete über 300 Kurse.

Nach den Ausführungen von Martin Rutz gab es für seine sichtlich gerührte Ehefrau standing ovations und minuten-

Louise Rutz-LaPitz lauscht den amüsanten Darbietungen auf dem Kirchplatz.

langen Applaus. Es folgte ein «Gruss einer guten Freundin», Frau Anja Bremi, ehemaliges VR-Mitglied der Rheinburg-Klinik. Auch sie war voll des Lobes über ihre ehemalige Verwaltungsrats-Kollegin. Auch Frau Edith Kasper, Klinikdirektorin, schloss sich den Gratulanten an, um für die kurze und angenehme Zusammenarbeit zu danken. Viel Lob und Dank samt Geschenken gab es von den Therapeuten. Dr. Jan Kool, ehemaliger Schüler und jetziger Leiter Forschung Therapien der Kliniken Valens, schilderte in wenigen amüsanten und beeindruckenden Sätzen seine «Lehrzeit» bei Frau Rutz. Zwischen den Lobreden verzauberte Martin Rutz am Piano mit Trompeten-Begleitung das Publikum auf wunderschöne Weise. Ganz zum Schluss folgte ein Dank des CEO der Kliniken Valens, Dr. Till Hornung. Ein Apéro riche schloss die gelungene Abschiedsfeier ab.

Louise Rutz-LaPitz hat nicht nur die Rheinburg-Klinik geprägt. Mit ihrem enormen Wissen, ihren Fähigkeiten, auch mit ihrer lebendigen Art und Weise des Unterrichts und Dozierens hat sie das Weltgeschehen auf ihrem Gebiet mitbestimmt. Sie wird auch über ihre Pensionierung hinaus weiterhin im In- und Ausland Kurse leiten. Doch erst einmal freut sie sich über die freie Zeit, welche sie wohl vorwiegend mit ihren beiden Dressur-Pferden Calix und Caprice verbringen wird. Und ab 2018 wird sie mit ihrem Ehemann, Dr. med. Martin Rutz, endlich mehr Zeit verbringen können. Bis dahin leitet er noch weiterhin als Chefarzt die Rheinburg-Klinik.

Pensionierten-Treffen bei Just

Ehemalige Just-Mitarbeitende, teilweise mit Partnerinnen und Partnern, trafen sich kürzlich zum traditionellen Pensionierten-Treffen. In der JUST-Neubaukantine herrschte schon frühmorgens, bei Kaffee und Gipfeli, eine herzliche Stimmung.

Im 2-Jahres-Rhythmus werden Pensionierte, zusammen mit ihren Partnerinnen beziehungsweise Partnern, zum gemütlichen Beisammensein eingeladen. Der Anlass erfreut sich immer wieder grosser Beliebtheit. So folgten auch diesmal über 80 Personen der Einladung. Ganz zur Freude der beiden Firmen-Eigentümer Hansueli und Marcel Jüstrich. In ihrer Begrüssungsansprache streiften sie kurz vergangene, unvergessliche Zeiten und gewährten zugleich einen Blick in die vielversprechende Zukunft.

Das gebotene Rahmenprogramm gestaltete sich äusserst interessant und war, zur grossen Begeisterung der Besucher, auf die neue Produktionsstätte fokussiert. Entsprechend gespannt wurde der vorangekündigte Betriebsrundgang durch die neuen Räumlichkeiten in Angriff genommen, welcher sich dann auch als absolutes Highlight des Anlasses bestätigte.

Im Anschluss durften sich die Gäste auf der sechsten Etage kulinarisch verwöhnen lassen und dabei einen prachtvollen

Ausblick auf den Bodensee geniessen. Nebst den Gaumenfreuden anerkundete sich auch Gelegenheit, mit den ehemaligen Arbeitskolleginnen und -kollegen über alte Zeiten zu diskutieren und die eine oder andere lustige Episode in Erinnerung zu rufen. Nur zu schnell näherte sich das gemütliche Treffen dem Ende, doch alle waren sich einig, in zwei Jahre wieder dabei zu sein. **ke**

Jahres-Ablesung Strom und Wasser

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Kalenderjahr 2016 beginnt am 1. Dezember 2016.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. – 13. Dezember 2016 zu verreisen, nehmen Sie bitte vorgängig Kontakt mit uns auf (071 886 40 86 oder zaehler@walzenhausen.ar.ch). Wir können dann frühzeitig einen Ablesestermin vereinbaren. Im Weiteren möchten wir Sie gerne darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasser-Rechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen umgehend das entsprechende Formular – oder laden Sie es einfach auf unserer Homepage www.elektra-walzenhausen.ch herunter. **gp**

ŠKODA

Garage E. Steingruber AG

Ihr zuverlässiger Partner seit über 36 Jahren.
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Service

- Offizieller Skoda Händler
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Service und Reparatur aller Marken

Garage E. Steingruber AG

Äschi 1091

9428 Walzenhausen

Tel. 071 886 40 50

Fax 071 886 40 51

www.garage-steingruber.ch

garage.steingruber@bluewin.ch

Spenglerei

Sanitär

Heizungs- und

Solartechnik

Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach

Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

70 Jahre Kunststoffwerk Herrmann AG

Im Frühherbst 1946 wurde im Nord die Herrmann AG gegründet. Heute werden im innovativen Unternehmen pro Jahr 700 Millionen Spritzgussteile für Kunden in über 30 Ländern produziert, womit die Firma weltweit führende Anbieterin von Verschlüssen und Verschlussystemen ist.

PETER EGGENBERGER • Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf eine mechanische Präzisionswerkstatt zurück, die das aus dem Solothurnischen stammende Ehepaar Ernst und Fanny Herrmann vor 70 Jahren eröffnete. 1950 wurde erstmals mit Kunststoff als Material der Zukunft experimentiert. Aus Polyäthylen-Granulat und mit selbst entwickelten Werkzeugen begann die kleine Firma, Verschlüsse herzustellen. Im Laufe der Jahre wurde das Unternehmen in mehreren Etappen vergrössert, und parallel dazu wuchs auch die Belegschaft auf heute rund siebzig Mitarbeitende. Im Jahre 2010 wurde die im Fabrik erneut mit einem markanten Anbau ergänzt, der ein Investitionsvolumen von rund zehn Millionen Franken auslöste. In dieser Fabrikweiterung konnten ein Reinraum der Klasse ISO 7 sowie der eigene Werkzeugbau integriert werden.

Zu den vielen Herrmann-Kunden gehören namhafte Firmen der Pharma-, Medizin-, Kosmetik-, Agrochemie-, Waschmittel-, Kosmetik-, Schmier- und Nahrungsmittelindustrie. Heute werden mit steigender Tendenz gegen 50 Prozent der Produktion exportiert.

SOLIDE FAMILIENAKTIENGESELLSCHAFT

Das Aktienkapital der Herrmann AG befindet sich zu 100 Prozent im Besitze der Familie Guyot-Herrmann. Die alleinige Geschäftsführung liegt seit November 2015 in den Händen von Thomas Baselgia, der seit zwanzig Jahren für die Herrmann AG arbeitet. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats, aus dem Josef Mazzel 2015 zurücktrat. Weitere VR-Mitglieder sind Barbara Guyot-Herrmann (Präsidentin, Tochter des Gründer-Ehepaars) und Charles Guyot-Herrmann (Vizepräsident) sowie als Vertreter der dritten Herrmann-Generation Cindy und Rony Guyot. Neu zum Kader des Unternehmens ist Kunststofftechnologe Stefan Wohlwend gestossen, der für die Bereiche Technik und Verkauf verantwortlich zeichnet.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Von Berlingen und vom Feuerlöschen lernen

Fahrt ins Blaue, Kaffeekränzli zur Geburtstagserinnerung und 75+ sowie der Ausflug nach Berlingen, das waren nur einige Höhepunkte des Sommers im Almendsberg. Daneben absolvierten die Mitarbeiter des Alterswohnheims eine Brandschutzübung vor Ort. **Bilder: Isabelle Kürsteiner**

Löschen will gelernt sein.

ISABELLE KÜRSTEINER • Mit grosser Spannung wird jedes Jahr dem Ausflug entgegen gefiebert. Kürzlich hiess das Ziel Berlingen am Untersee. Wie immer flogen die Bewohner der beiden Alterswohnheime Walzenhausen und Lutzenberg gemeinsam mit Thurtal-Reisen Frauenfeld aus.

DURCH DEN THURGAU GEREIST

So versammelten sich 39 Personen, 26 vom Almendsberg und 13 aus Brenden, Mitte September gegen 9.30 Uhr bei schön-

tem Wetter im Car. Bestens bekannt von früheren Fahrten her war Chauffeur Marcel Stillhard. Viele freuten sich auf den ruhigen und sympathischen Fahrer, der die Appenzeller Schar durch den Thurgau an das Bodenseeufer nach Berlingen führte. Alle genossen die schöne Landschaft, aber auch die gemütliche Stimmung im Bus. Dank der Handorgelmusik von Hansruedi Huber stimmten die Ausflügler immer wieder Lieder an. Im Kronenhof in Berlingen, direkt am See, wartete dann ein feines Mittagessen. Klar, dass danach die Seeterrasse noch bis zur Heimfahrt genossen wurde.

Neben dem Ausflug gab es im Almendsberg wiederum ein Kaffeekränzchen, an dem an die Geburtstage der vergangenen drei Monate erinnert wurde. Ebenso fand das 75+-Kaffeekränzchen statt. Die Bewohner freuten sich auf die grosse Zahl der Besucher aus der Gemeinde. Dank bester Witterung fand der Anlass draussen statt.

WAS TUN, WENN ES BRENNT?

Um die Sicherheit im Haus zu gewährleisten, finden immer wieder in kleinerem Rahmen Sicherheitsübungen mit dem Sicherheitsverantwortlichen Pirmin Wick statt. Ende September hiess es dann «Brandschutzübung». Feuerwehrkommandant Stefan Schmid, Ruedi Thoma und Peter Ruf hatten einen Löschparcours aufgestellt. In zwei Gruppen galt es, die diversen Feuerlöscher zu testen, ebenso die Löschdecke. Während Stefan Schmid Brandschutzmassnahmen theoretisch vorstellte, galt es anschliessend, einen Papierkorb-, Fernsehgerät- sowie einen Ölbrand mit Decke oder Feuerlöschern zu ersticken.

Dies und noch vieles mehr waren die Aktivitäten im Alterswohnheim Walzenhausen. Was alles am Wallisertag passierte, das wird im nächsten Treffpunkt geschildert.

ZWEI JASSERINNEN GESUCHT

Marie Gantenbein, eine begeisterte Jasserin, sucht zwei MitspielerInnen, die beim Schiebern jeden zweiten Mittwochnachmittag mithelfen. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei Heimleiter Dieter Geuter unter Tel. 071 886 49 90.

Die Bewohner im Almendsberg mit den Begleitpersonen sind bereit zum Abenteuer Thurgau.

Markus Dieners Ansichtssachen

«Neue Arbeiten von Markus Diener», hiess es banal auf der Einladung zur Bilderausstellung im Haus und Garten des Künstlers in Walzenhausen. Bild: zvg

ISABELLE KÜRSTEINER • Gemeint waren 32 faszinierende Werke in Acryl auf Leinwand mit Titeln wie «Wilder Zwergahorn», «Frühling bei Roggwil», «Olivenhain» oder «Später Winter im Appenzellerland». Letzteres ein Lieblingsbild des Malers. Bereits in seiner Kindheit war Zeichnen ein Lieblingsfach, jedoch keine Herausforderung mehr. Zu simpel waren die Aufgabenstellungen. So nahm er Unterricht bei der Walzenhauser Künstlerin Hildegard Beusch. Später folgte die Kunstgewerbeschule in St. Gallen, eine Grafikerlehre und ein Abstecher zu Glasmaler Heinrich Stäubli. «Ich habe das seriöse Zeichnen von der Basis auf gelernt. Das sind gute Voraussetzungen, um bildnerisch tätig zu sein», ist Markus Diener überzeugt. «Durch Alfred Kobel und Clément Moreau erhielt ich eine grundsätzliche Ausbildung. Bei Heinrich Stäubli lernte ich, wie Farben funktionieren, harmonisieren.

GRAFIKER UND JOURNALIST

Nach dem Gestalten folgten Jahre des Schreibens, unter anderem für den Rheintaler und die Appenzeller Zeitung, aber auch in der Bundeshausredaktion der damals noch existierenden Politischen Korrespondenz. Dennoch zog es Markus Diener zu seinen Wurzeln zurück, und er eröffnete ein Design- und Werbeagentur in Walzenhausen, später in Arbon, um sich schliesslich eine längere Auszeit in der Bretagne zu nehmen. «Ich habe mein Leben lang gemalt. Es gab Phasen, in denen ich weniger machte. In Frankreich aber malte ich sehr intensiv. Ich male das, was mich optisch beschäftigt. Einzelne Bilder funktionieren dann. Manche lege ich zur Seite, um sie später noch weiter zu bearbeiten.

Heute arbeitet der Walzenhauser für die Krebsforschung Schweiz. So findet er auch während seiner häufigen Fahrten nach Bern Motive. «Ich sehe plötzlich etwas, zum Beispiel einen Weiher mit Karpfen im trüben Wasser. Dann fotografiere ich. Vielleicht ist in der nächsten Ausstellung

Markus Diener, ein Walzenhauser, der in Schrift und Bild überzeugt.

ein Fisch zu sehen, wer weiss. Bin ich dann am Malen, ist das wie singen oder musizieren. Ich bin ganz im Jetzt, kann über nichts anderes nachdenken, ausser darüber, wie es mir gelingt, meine Vorstellung auf die Leinwand zu bringen. Dabei kommen mir Acrylfarben sehr entgegen. Sie verlangen und ermöglichen sehr schnelles Arbeiten». So entstanden in den zwei vergangenen Jahren 32 Werke. «Abstrakt zu malen interessiert mich nicht», erklärt Markus Diener. Seine Bilder, die sich am ehesten dem modernen Expressionismus zuordnen lassen, beeindrucken durch ihre Intensität. Hier scheint das Wasser im Bild eines Weihers oder eines Flusses geradezu zu plätschern, dort wähnt man den Föhn beinahe auf der Haut zu spüren, wenn er durch die Bäume auf einem seiner Werke rauscht.

Walzenhauser Kulturwochenende

Dass gleich zwei einheimische Künstler ihre Bilder ganz unabhängig voneinander am selben Wochenende in Walzenhausen ausstellen, ist beinahe mehr als Zufall. Sowohl Heinrich Gerig (wir berichteten in der letzten Nummer) wie auch Markus Diener hatten viele Besucher zu verzeichnen. Dank ihnen kam die Walzenhauser Bevölkerung in den Genuss von einem wahren Feuerwerk an Kreativität und Intention.

KünstlerInnen und Kunsthandwerkschaffe

In der ersten Chronik von Walzenhausen wurde die KünstlerInnen und Kunsthandwerkschaffenden Walzenhausens nicht erwähnt. In der Chronik 1987 bis 2017 möchten wir ihnen einen Platz widmen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, liebe LeserInnen, uns auf KünstlerInnen und Kunsthandwerkschaffende in unserer Gemeinde aufmerksam zu machen. Herzlichen Dank!

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit den aussergewöhnlichen Briefmarken von Pro Juventute! Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie direkt unser Kinderwerk des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Einen wertvollen Beitrag leisten können Sie auch mit dem Erwerb einer Autobahnvignette 2017 (Auslieferung ab 1. Dezember 2016). Der Aufpreis von 10 Franken fliesst ebenfalls in unser Kinder- und Jugendprojekt des Kantons.

Alle Produkte sind unter www.projuventute-ar.ch/shop einzusehen und zu bestellen.

Allgemeine Spenden für unser Kinder- und Jugendprojekt im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Finanzierung von Musikunterricht, Jugendlager, Jahresbeiträgen von Jugendvereine etc.) können Sie auch auf unser Postfinance-Konto einzahlen. Die IBAN-Nummer lautet CH68 0900 0000 8541 7966 1. **dbb**

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr wertvolles Engagement. Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden, Windegg 4, 9100 Herisau

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

Kino Rosental goes classic

Das Landkino Rosental in Heiden – seines Zeichens das älteste Licht-spieltheater im Appenzellerland – wird ab Herbst 2016 ein neues Format einführen: Klassische Werke im Kino. Neu werden im Kino Rosental ab Oktober an ausgesuchten Sonntagmorgen beliebte Highlights aus allen Opernhäuser der Welt aufgeführt. Es werden Operetten, Opern, Ballettstücke – aber auch Musicals – im Programm aufgenommen. Die Veranstalter bieten eine fachkundige Einführung zu jedem Stück, somit wird der Zugang zu diesen klassischen Werken einfach und verständlich. Und wie in den grossen Schauspielhäusern werden neben den musikalischen Genüssen auch kulinarische Leckerbissen an diesen Matinéen serviert. Das KlassiKino startet am 30. Oktober mit der wohl bekanntesten Oper schlechthin: der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Am 4. Dezember folgt dann die Fledermaus von Johann Strauss. Die Matinéen beginnen jeweils um 10 Uhr. Weitere Informationen unter www.kino-heiden.ch. **am**

Vortrag «Nein aus Liebe»

Zusammen mit der Frauengemeinschaft organisiert die Mütter-Rundi einen Abend mit Anina Ernst-Capraro, dipl. schulische Heilpädagogin aus Eggerstanden. In diesem Referat zeigt sie uns, wie ein NEIN in verschiedenen Beziehungen (Kinder, Partner, Eltern, Arbeitskollegen usw.) gelingen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben (www.familylab.ch).

Datum: Dienstag, 08.11.2016

Zeit/Ort: 19.30 Uhr im Singsaal MZA

Kosten: Mitglieder Frauengemeinschaft 7.- Fr. / Nichtmitglieder 10.- Fr.

Auskunft: Eliane Nef, Tel. 071 344 11 20,
MonikaENZler, Tel. 071 888 28 47

Keine Birnel Aktion mehr

Aufgrund der geringen Nachfrage und einer zu hohen Mindestbestellmenge bietet die Gemeinde die Birnel-Aktion dieses Jahr nicht mehr an.

Als Alternative kann ganzjährig direkt bei der Winterhilfe St.Gallen, Marktplatz 24, 9000 St.Gallen, bestellt werden. Tel. 071 222 12 91.

Begegnung mit dem Walzenhauser Tram

Im Hotel-Restaurant «Hecht» sind faszinierende Begegnungen mit der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn möglich. Die Ausstellung nostalgischer Bilder ist täglich zugänglich.

Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Die sehenswerte Ausstellung wurde vom neuen «Hecht»-Pächter-Ehepaar Urs und Gabi Majer gemeinsam mit Stadtkennerin Gerda Huber realisiert. Sie weiss auch über die Geschichte der 1896 eröffneten Walzenhauser Bahn gut Bescheid. «Anfänglich fehlte von der Talstation im Ruderbach eine Verbindung zum Rheinecker Bahnhof. Deshalb wurde 1909 ein mit Benzin betriebenes Tram in Betrieb genommen. Als zweiter Tramwagen folgte 1910 ein elektrisches Gefährt. Mit dem Umbau der Bergbahn im Jahre 1958 verschwanden die beiden Tramwagen des Walzehuuser Bähnli.» Die Ausstellung zeigt nebst der Bahn auch viele Bilder verträumter Winkel und Häuser von alt Rheineck, die zu einer packenden Reise in die Vergangenheit einladen.

Kinoprogramm Kino Heiden

- Di, 1.11., 20:15 Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann, 8/6, dialekt
 Mi, 2.11., 14:00 Elliot, der Drache, 6/4, dialekt
 Fr, 4.11., 18:30 Sprachencafé: Italienisch
 Anmeldung 079 678 09 81
- Di, 1.11., 20:15 Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann, 8/6, dialekt
 Mi, 2.11., 14:00 Elliot, der Drache, 6/4, dialekt
 Fr, 4.11., 18:30 Sprachencafé: Italienisch
 Anmeldung 079 678 09 81

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 Uhr offen. Die Zahlen der Altersbeschränkung zeigen das Mindestalter für Kinder und Jugendliche mit/ohne Begleitung Erwachsener an.

www.kino-heiden.ch

Stobete

Fassdaubenclub
Lachen

19. November 2016
ab 19 Uhr, Eintritt frei
MZA Walzenhausen

*Für das leibliche Wohl
sorgt die Festwirtschaft*

**«Sönd Willkomm, au mit
Instrument»**

Bibliothek Walzenhausen

Sie finden uns in der MZA.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo: 09.00 – 11.00 Uhr, Mi: 15.30 – 17.30 Uhr,
 Fr: 17.00 – 19.00 Uhr

Unterstützung für seltene Vögel

Jedes Frühjahr treffen die Zugvögel aus dem Süden bei uns ein. Die Boten des Sommers sind willkommene Gäste. Veränderte Lebensräume und knappes Nahrungsangebot machen den Vögeln aber zu schaffen. Geeignete Fördermassnahmen der kantonalen Fachstelle Natur und Landschaft Appenzell

Ausserrhoden helfen. Bilder: zVg

AR • Abenteuerlich und beschwerlich, das weitgereiste Leben der Zugvögel. Einige tausend Flugkilometer hinter sich, treffen Schwalben, Neuntöter und viele andere Vögel bei uns in der Schweiz zum Brüten ein. Dazu brauchen diese Vögel in erster Linie geeignete Brutorte und ausreichend Nahrung.

NISTMÖGLICHKEITEN FÜR SCHWALBEN FÖRDERN

Mehlschwalben sind standorttreu. Jedes Jahr kommen die Tiere nach 15 000 km Reise aus Afrika zu den gleichen Brutplätzen zurück. Aus über 1 000 Erdballen bauen die Mehlschwalben ihre Nester an geschützte Lagen aussen an Gebäude. Werden Fassaden saniert oder ergeben sich Konflikte mit Schwalbenkot auf Sitzplätzen oder Autos, verlieren die Schwalben oftmals ihre Nistmöglichkeiten. In Heiden und Gais konnte die Fachstelle Natur und Landschaft zusammen mit den Grundeigentümern und den Gemeinden gute Fördermöglichkeiten für die Mehlschwalben realisie-

ren. Kotbretter verhindern, dass unerwünschte Verschmutzungen auftreten. Kunstnester an geeigneten Standorten erleichtern den Vögeln die Brut. Denn offene Bodenflächen oder Naturstrassen werden selten und den Schwalben mangelt es deshalb an geeignetem Baumaterial.

LEBENS-RÄUME FÜR DEN NEUNTÖTER AUFWERTEN

Neuntöter leben von Insekten und bevorzugen dornenreiche Gebüsche und Hecken in blütenreichen Wiesen und Weiden. Nach erfolgreicher Jagd spiest der Vogel seine Beute (z. B. Heuschrecken) an die Dornen von Weissdorn, Heckenrosen usw. Als wichtige Fördermassnahmen gilt es also, Gehölze in und an artenreichen Wiesen und Weiden gezielt stehen zu lassen oder zu pflanzen. Mit Gehölzinseln aus Weissdorn, Berberitze und Rosen fördert die Fachstelle Natur und Landschaft zusammen mit Gemeinden und engagierten Landwirten den Neuntöter. Aktuellstes Beispiel dafür ist die Heckenlandschaft Sonnhalde oberhalb des Schwimmbades Heiden.

Mehlschwalbe im natürlichen Nest. Ein Brett unterhalb der Nester verhindert, dass Kot Sitz- oder Parkplätze verschmutzen kann.

Frisch bepflanzte Gehölzinseln zur Förderung des Neuntöters. Ein Lattenzaun schützt die jungen Sträucher in der Weide vor dem Vieh.

D Kropfli vo Walzehuuse

Viele Menschen litten früher an einer krankhaften Vergrößerung der Schilddrüse. Kröpfe waren auch in Walzenhausen gang und gäbe, und mancher Einwohner wie etwa der Künzler vom Sägentobel wurde deshalb mit dem Spitznamen «Kropfli» bedacht. Für Heilung und Prävention sorgte der Herisauer Arzt Dr. med. Hans Eggenberger (1881 - 1946) ...

Illustration: Ernst Bänziger

VON PETER EGGENBERGER

Es ischt amme Samschtinommittag vor fascht hondert Jahr gsii, wo im «Krüüz», de groosse Wiertschaft zmitscht im Dorf, e Büebli de Jasser zueglueget häd. All häd er de Künzler vom Sägetobel möse-n-aaluge, wo am Hals en uunige Bolle gkha häd. Wo d Gegepartei en Matsch macht, ischt er veruckt worde. Er häd d Wuet am Hosli uusloo ond pfuufeten aa: «Höör uf gaffe, süs fress di gad uuf, häsch gkhöört!» Doo seid de Bueb: «Schluck du zeersch de säb ai, wott no im Hals inn häscht!» Alls häd glachet, ond o de Künzler häd wohl oder übel s Muul e kli vezoge. Er häd gwisst, as er mit sim Kropf mos lebe. Ond ebe, wils doo en Huffe Kropfli gkha häd, isch da Breschte fascht e kli fuer normal aagluaget worde.

Im Fridhofegg obe ischt im Tunkle e Päärli uf em Bänkli am Schmuuse gsii. Sü hand enand meh as gad a de Hend gkhebet, ond de Walter ischt em Liseli all nööcher gkoo. Er hädere d Bagge gschtrichelet ond nocheme Wiili is Ohr iniglööslet: «Häscht etz o du e malioo weichi Bruscht.» Do mäant si: «Aber Schatz, da isch doch min Kropfli» No bald noch de Begebeheite im «Krüüz» ond im Fridhofegg sönd d Kropfli nodisnoo veschwunde, ond z vedankid hädmes am Tokter Eggeberger.

De Hans Eggeberger isch z Rorschi ond z Sanggalle ufgwagse. Im 1906 häd er s Medizinschstudium abgchlosse, ond z zäh Jahr schpööter ischt er Scheffarzt vom Herisauer Krankehus worde. Scho lang handem die vile Kröpf ka Rue loo. Er häd aagfange forsche ond prööble. S ischt em ufgfalle, as d Lüüt im Welsche ond z Frankriich vill mender Kröpf gkha hand als d Bevölkeri vo de tütsche Schwiz. «Es mos am Salz ligge», häd er zo sim Assistent, em Max Amstein, gseid. «Die säbe Lüüt hand Salz vo Bex im Waadtland oder vom Meer. I üsere Geget aber wierd Salz us de Rhiisaline vo Rhiifelde pruucht. Weleweg mos me bim Salz de Hebel aasetze.»

Undersüech hand ergee, as s Salz vo Bex ond vom Meer en vill hööchere Jodgkhalt häd als säb vom Rhii. Ond uhni Jod schaffet d Schilddrüse halt gad halbe. Etz häd de Eggeberger klinnschti Porzioone vom Schpuureelement Jod is Rhiifelder Salz initoo. Noch Vesüech mit Paziente sönd d Kropfgeschwüür no näbe retuur ggange-n-ond veschwunde. Ab em Jänner 1922 häd de Eggeberger allethalbe ond o z Walzehuuse Vorträg über sini Forschige gkhalte. D Lüüt sönd vom gschide Tokter ond sine Ufklärege überzoge gsii, ond d Regieri häd igwilleg, as im Usserhoodische s Kochsalz jodiert wierd. Ond wädli häd me Erfolg gkhaa. Anderi Kantöö hand s Appezeller Erfolgsrezept übernoh ond s Kochsalz o jodiert.

Im Hierbscht 1940 häd de Hans Eggeberger de Schefarzt-Poschte-n-abggee. I sinere Privatpraxis ischt er aber all no fuer d Paziente dogsii. Etz häd er meh Freizitt gkhaa, ond am liebschte ischt er rond omm de Säntis gi klettere. Am eerschte Augschte 1946 häd er uf em Wildhuuser Schofberg e Fähnli gsetzt. Am zwölfte häd ers wele gi zrugghole. Debi isch de hööchvedienet Maa in en Schtaschlag groote, abgschtüert ond omms Lebe gkoo.

Hosli = Dreikäsehoch

Breschte = Krankheit

iniglööslet = hineingeflüstert

malioo weich = überaus weich

z vedankid hädmes = zu verdanken hat man es

vill mender Kröpf = viel weniger Kröpfe

20 Jahre Treffpunkt Wasch no?

IM JAHR 2009 ...

03/2009 (JULI 2009) | Ehemalige Alterssiedlung: Nach der Privatisierung sind alle Wohnungen belegt 2004 wurde der Gebäudekomplex zwangsversteigert. Mit der neuen Besitzerin Hanna Blumer-Künzler ist Ruhe eingekehrt, alle 15 Wohnungen sind vermietet.

75 Jahre Badefreuden in der Ledi

1934 konnte in Walzenhausen die schöne Schwimmbadanlage in der Ledi eröffnet werden. Auch heute ist die idyllisch gelegene Anlage beliebt.

04/2009 (SEPTEMBER 2009) | Die Rheinburg-Klinik investiert in die Zukunft Mit einem Um- und Erweiterungsbau entsteht eine neue Bettenstation mit grosszügigen Patientenzimmern. Der Bezug der neuen Räume ist auf Ende Januar 2010 vorgesehen.

Walzenhauser Wahrzeichen ist 125-jährig 1884 wurde die evangelische Kirche von Walzenhausen renoviert. Gleichzeitig wurde auf dem Vorplatz ein Lindenbaum gepflanzt.

05/2009 (NOVEMBER 2009) | Neues TLF und neuer Schlauchverlegeanhänger Ende August weihte die Feuerwehr Walzenhausen das TLF – flankiert von Fahrzeugen der umliegenden Wehren und einen Schlauchverlegeanhänger – feierlich ein.

Gemeindehaus in neuem Glanz Nach einer umfassenden Aussenrenovation erstrahlt das Gemeindehaus von Walzenhausen in neuem Glanz. Das im geschützten Ortskern stehende Gebäude trägt damit zur Verschönerung des Dorfbildes bei.

50 Jahre Schulhaus Gütli 1959 konnte im Gütli das neue Realschulhaus von Walzenhausen eingeweiht werden. Heute dient das Schulhaus der Mittelstufe.

Seltene Betriebstreue bei der Herrmann AG Fredi Kressbach ging nach fast 44 Jahren in Pension.

30 Jahre Jungschar Walzenhausen Ende August feierte die Jungschar mit einem Spielfest ihr 30-jähriges Bestehen.

06/2009 (WEIHNACHTEN 2009) | Die Herrmann AG ist für die Zukunft gerüstet Im Verlauf der verflochtenen beiden Jahre erstellte das Kunststoffunternehmen Herrmann AG im Nord einen grosszügigen Neubau.

IM JAHR 2010 ...

01/2010 (MÄRZ 2010) | Martin Frischknecht verlässt die Poststelle Walzenhausen Seit 1986 war Martin Frischknecht Poststellenleiter in Walzenhausen. Am 1. März tritt er die neue Stelle als Leiter der Post in Berneck an.

Walzenhausen dankt und ehrt Mitte Dezember 2009 lud die Gemeinde zum ersten «Dankeschön-Anlass» in die MZA. Dabei dankte Gemeindepräsident Clemens Wick allen Kommissionsmitgliedern für ihre Arbeit und ehrte Sportlerinnen und Sportler aus Walzenhausen.

Viva Hair Claudia Fröhlich neu in Walzenhausen

Claudia Fröhlich hat am 2. Februar den komplett neu gestalteten Coiffeur-Salon Viva Hair eröffnet. Sie hat diesen von ihrer Vorgängerin Lara Leitner übernommen, welche weiterhin jeweils Samstags im Salon arbeitet.

02/2010 (MAI 2010) | GEWA 2010 – eine Erfolgsgeschichte Vom 16. – 18. April fand in Walzenhausen die GEWA statt. Diese wurde von Gemeindepräsident Clemens Wick, OK-Präsident Mario Enzler und Volkswirtschaftsdirektorin Marianne Koller eröffnet.

03/2010 (JULI 2010) | Krone ist modernstes Wohnheim der Ostschweiz Mit zwei Tagen der offenen Tür feierte die Stiftung Waldheim das einjährige Bestehen des Wohnheims Krone in Walzenhausen.

04/2010 (SEPTEMBER 2010) | Gert Frühmark für Vishwanath Rai Seit dem 15. Juli 2010 praktiziert Neurologe Gert Frühmark als Nachfolger von Vishwanath Rai in der Arztpraxis im Nord 28 in Walzenhausen.

05/2010 (NOVEMBER 2010) | Cyrill Schreiber gewinnt Weltcup Cyrill «Fausto» Schreiber gewinnt mit dem brasilianischen Team Novo Hamburgo im afrikanischen Namibia den Weltcup.

06/2010 (DEZEMBER 2010) | Letzter Brief aus Sirnach Mit der Dezember-Nummer 2010 hat Bruno Tobler den letzten Treffpunkt gestaltet und seinen letzten Brief aus Sirnach geschrieben. Er wurde von Isabelle Kürsteiner herzlich verabschiedet.

Helferessen 2. Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen Über 300 Helferinnen und Helfer sind der Einladung des OK in die MZA gefolgt. Im Einsatz waren es gar 370 Helferinnen und Helfer, die insgesamt über 10 000 Stunden ehrenamtlich gearbeitet hatten.

IM JAHR 2011 ...

01/2011 (MÄRZ 2011) | Preisgekrönte Walzenhauser Zipfelkäppli Marcel Meyerhans von der Dorfbäckerei wurde an der «SWISS BAKERY TROPHY» in Pully mit der Silbermedaille für seine Zipfelkäppli ausgezeichnet.

02/2011 | Metzgerei Heis rettet Thaler Lädeli Herbert und Vroni Heis von der Metzgerei im Unterdorf haben erneut expandiert und sorgen seit Anfang März auch im Thaler Lädeli für erstklassige Walzenhauser Qualität.

Walzenhausen dankt den Vereinen Ende März lud die Gemeinde Walzenhausen zum zweiten Dankes Anlass. In diesem Jahr waren Vereinsdelegationen eingeladen; 84 Personen kamen zum Fondueplausch.

03/2011 (JULI 2011) | Brunch im Alterswohnheim Walzenhausen Am 22.05. genossen 120 Personen bei Sonnenschein das abwechslungsreiche Brunch-Programm.

Schüleraustausch mit Ste-Croix im Waadtland In Walzenhausen gibt es den Austausch seit rund fünf Jahren. Etwa drei Viertel der Schüler, die derzeit die zweite Oberstufe besuchen, nehmen in diesem Jahr daran teil.

Diamantene Hochzeit von Ernst und Heidi Sturzenegger Das ehemalige Posthalter-Ehepaar aus Lachen konnte im Wonnemonat Mai ihren 60. Hochzeitstag feiern.

04/2011 | 100. Ausgabe des Treffpunktes Isabelle Kürsteiner als Redaktionsverantwortliche dankte den Lesern für deren Treue.

Reto Herzog und Remo Ritter: Je 20 Jahre im Dienst der Gemeinde Sie haben noch die Zeit des Matrizendrucks und der mechanischen Schreibmaschine erlebt. So hat sich vieles in ihren Tätigkeitsfeldern in den letzten 20 Jahren verändert.

3E Schweiz AG; Marktführer in Sachen Fensterbau-Software Ernst Schiess gründete vor zehn Jahren die selbstständige Tochtergesellschaft 3E Schweiz AG in Walzenhausen und beschäftigt derzeit fünf Mitarbeitende.

05/2011 (NOVEMBER 2011) | Corinna Boldt ist seit 15 Jahren Gemeindepfarrerin Das 15-jährige Dienstjubiläum feierten die Kirchenmitglieder mit einem Festgottesdienst und anschliessendem Apéro.

Seit dreissig Jahren lebt das Klosterfest im Grimmenstein Das traditionelle Klosterfest erhielt zum 30-Jahr-Jubiläum neue schöne gelbe Sonnendächer, damit das Fest künftig auch bei Regen durchgeführt werden kann.

06/2011 (DEZEMBER 2011) | Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, seit sechs Monaten im Amt, hielt seine Gedanken zum Jahresende und Ausblick ins Jahr 2012 fest.

**Ganz persönlich
für Sie da.**

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICKE

Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag und Jubiläum von Pfarrerin Corinna Boldt

Am Sonntag, 18. September, feierten wir den Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Rolf Hanselmann gratulierte Corinna Boldt mit einer bewusst kurzen, aber bewegenden Rede im Namen der Kirchgemeinde ganz herzlich zum 20-jährigen Dienstjubiläum.

UNSERE GOTTESDIENSTE IM NOVEMBER

06.11.16 / Abendgottesdienst zum Reformationssonntag

19.00 Uhr Pfarrer Hans Lerch

12.11.16 / Chinderfiir, 17.00 Uhr, Pfarrerin Boldt und Team

20.11.16 / Ewigkeitssonntag, 09.15 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt

27.11.16 / 1. Advent, 09.15 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt

BESUCH DES GOTTESDIENSTES IN HEIDEN MIT FAHRDIENST

Am Sonntag, 13. November, findet kein Gottesdienste in der evangelischen Kirche Walzenhausen statt. Gerne bieten wir Ihnen einen Fahrdienst mit Zustieg an folgenden Haltestellen an: Parkplatz Wilen: 08.45 Uhr, Platz Rank: 08.50 Uhr, Kirchplatz: 09.00 Uhr, Sonnenberg: 09.05 Uhr, Lachen alte Post: 09.10 Uhr

REFORMATIONSSONNTAG

Am Sonntag, 6. November, wird herzlich zu einem Abendgottesdienst zum Reformationsfest eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um 19.00 Uhr und wird von Pfarrer Hans Lerch aus Heiden und Susanna Dübendorfer an der Orgel gestaltet. Fahrdienst-Anmeldung bis Samstag, 5. November, 12.00 Uhr, bei Frau Regula Künzler (Tel. 071 888 49 27).

CHINDERFIIR

Am Samstag, 12. November, wird die letzte ökumenische Chinderfiir dieses Jahres in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder ab 3 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

EWIGKEITSSONNTAG

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist wiederum dem Gedächtnis der Verstorbenen gewidmet. So wird im Gottesdienst vom Sonntag, 20. November, all derer gedacht, die im vergangenen Jahr in unserer Kirchgemeinde verstorben sind. Musikalisch wird der Gottesdienst von Martin Küssner an der Orgel gestaltet.

AD-HOC-CHOR WEIHNACHTEN

Es freut uns sehr, dass das Chorprojekt auch dieses Jahr zu Stande kommt. Nachdem der bisherige Chorleiter, Herr Michael Weber, das Projekt dieses Jahr aus Zeitgründen nicht durchführen kann, ist es uns gelungen, Herrn Lukas Bolt für die Chorleitung zu gewinnen.

Und so möchten wir alle, die gerne singen, ab dem 1. November zum gemeinsamen Singen in der Kirche einladen (Treffpunkt: 19.30 Uhr evang. Kirche). In acht Proben werden wir ein kleines Repertoire an bekannten Liedern für den Weihnachtsgottesdienst vom 25. Dezember einüben. Die Proben finden jeweils am Dienstagabend von 19.30 bis 21.30 Uhr statt. Die letzte Probe findet am Dienstag, 20. Dezember, statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

ARCHE-TREFF PROJEKT WEIHNACHTEN

Die Proben für die Kinderweihnacht vom 18. Dezember haben schon begonnen. Alle Jungen und Mädchen ab dem 1. Kindergarten sind herzlich zum Mitspielen eingeladen.

Interessierte Kinder können am 3. November noch dazu kommen. Die Proben finden jeweils von 17.00 bis 18.30 Uhr statt. Ab dem 10. November ist die Einteilung dann definitiv. Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele theaterbegeisterte Kinder!

AUS DER KIRCHENVORSTEHERSCHAFT

Am Sonntag, 27. November, findet im Anschluss an den Gottesdienst eine Kirchgemeindeversammlung statt. Traktanden sind die Jahresrechnung 2015, der Voranschlag 2017, der Steuerfuss 2017 sowie Ergänzungswahlen in die Kirchenvorsteherchaft. Hierzu erhalten die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde eine Publikation, die zugleich als Stimmausweis dient.

STEUERFUSS 2017 – EINLADUNG ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Sonntag, 27. November 2016

ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst)

TRAKTANDEN

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Wahl der Stimmezählenden | 4. Steuerfuss 2017 |
| 2. Jahresrechnung 2015 | 5. Ersatzwahlen in die Kirchenvorsteherchaft |
| 3. Voranschlag 2017 | 6. Mitteilungen und Umfrage |

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben. Die Kirchenvorsteherchaft

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

Pius Stadler, Platz 921, 9428 Walzenhausen; Neugestaltung bestehender PP, Holzunterstand, Kleintierstall; Parz. Nr. 1221, Assek. 1464 + 1523, Platz

Markus und Ira Langeegger, Schwalbenweg 11, 9463 Oberriet; Neubau EFH mit Doppelgarage, Saunahaus und Aussenpool; Parz. Nr. 1681, Assek. 1525, Almendsberg

CALDUR AG, Untere Haldenstrasse 16, 9430 St. Margrethen; Nutzungsänderung Werkstatt in Wohnung; Parz. Nr. 551, Assek. 245, Platz

Marlene Michel, Uferstrasse 5, D-84048 Mainburg; Abbruch und Ersatzneubau des Wohnhauses mit Scheuneanteil; Parz. 1401, Assek. 345, Kolgrueb

Frauenkloster St. Ottilia, Kloster Grimmenstein, Grimmenstein 2, 9428 Walzenhausen; Ersatz Hackschnitzelkessel; Parz. Nr. 469, Assek. 1264, Platz

Einwohnergemeinde, Dorf 84, 9428 Walzenhausen; Heizungsersatz (alt Gas, neu Gas); Parz. Nr. 5, Assek. 69, Dorf

GRUNDBUCHAMT**HANDÄNDERUNGEN SEPTEMBER 2016**

Waldegg Immobilien GmbH, Tübach, Erwerb 04.03.2016, an René Sommerhalder und Christina Maria Luisa Sommerhalder-Eugster, Bottmingen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1229, Wohnhaus Nr. 141, 595 m² Grundstücksfläche, Weid

Sonja Zünd-Canton, Walzenhausen, Erwerb 14.12.1989, 13.11.1990/01.07.1991, an Roman Walter Zünd und Tanja Sonja Zünd, Walzenhausen, ME zu je 1/2, GB Nr. 1432, Wohnhaus Nr. 1205, 611 m² Grundstücksfläche, Ebni

Paul Schmid, Walzenhausen, Erwerb 28.12.1978/27.02.1995, an Marino De Solda und Karin Heidi De Solda, Staad, ME zu je 1/2, GB Nr. 58, Wohn- und Gasthaus Nr. 65, 274 m² Grundstücksfläche, Dorf

Hans Hohl, Grub, Erwerb 04.11.1991, an Zifra Trading AG, Engelburg, GB Nr. 293, geschlossener Wald, 782 m² Grundstücksfläche, Hasenbrunnen; GB Nr. 304, Wohnhaus Nr. 223, 692 m² Grundstücksfläche, Platz

145. Ausgabe, Nr. November / 2016

Güetli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016

1. November, 1. Dezember, 1. Januar, 1. Februar, 1. März, 1. April, 1. Mai
Erscheint jeweils am Ende des Monats

Treffpunkt-Abo

11 Ausgaben im Jahr, Fr. 48.–

Für Ortsansässige gratis

Abos bestellen Sie telefonisch unter 071 886 49 84 oder per E-Mail bei gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch.

Treff

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN

04.09.2016, in Heiden AR: **Baselgia Gian Matteo**, von Sumvitg GR, Sohn des Baselgia Thomas, von Sumvitg GR und der Baselgia Sandra Emma, von Cham ZG, wohnhaft in Walzenhausen AR

12.09.2016, in Heiden AR: **Künzler Lia**, von St. Margrethen SG, Tochter des Künzler Christian, von St. Margrethen SG und der Künzler Sarah, von St. Margrethen SG und Rapperswil BE, wohnhaft in Walzenhausen AR

14.09.2016, in Heiden AR: **Ferhatbegovic Bilal**, von Bosnien und Herzegowina, Sohn des Ferhatbegovic Emin, von Bosnien und Herzegowina und der Ferhatbegovic Edina, von Bosnien und Herzegowina, wohnhaft in Walzenhausen AR

TRAUUNGEN

02.09.2016, **Stojkovic Jonatan**, von Österreich, mit **Milosev Marija**, von Castaneda GR, wohnhaft in Walzenhausen AR

02.09.2016, **Wyss Daniel**, von Küsnacht ZH, mit **Popp Samin**, von Steinach SG, wohnhaft in Walzenhausen AR

09.09.2016, **Tognoni Daniel**, von Bever GR, mit **Steinmann Regina**, von Reute AR und Glarus Nord GL, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFÄLLE

10.09.2016, in Rehetobel AR: **Kulli geb. Schär Rosmarie**, geb. 30.06.1928, von Solothurn SO und Olten SO, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

12.09.2016, in Walzenhausen AR: **Kürsteiner geb. Kellenberger Erna**, geb. 09.03.1920, von Gais AR, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

12.09.2016, in Locarno TI: **Mauchle Patrick**, geb. 31.03.1996, von Gossau SG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 30.09.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2 025 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende August 2016 eine Zunahme von 6 Personen.

Veranstaltungen im Weentermonet

Probenbeginn Ad-Hoc-Chor Weihnachten

Di., 1. November, 19.30 Uhr, Kirche
Ökumene

20 Jahre Jugendfeuerwehr

Fr., 4. November, 18-21 Uhr, Firma Knoepfel
Jugendfeuerwehr

Mittagessen für Seniores

Di., 8. November, 12 Uhr, Sonneblick
Frauenverein Platz

Referat «Nein aus Liebe»

Di., 8. November, 19.30 - 21.30 Uhr,
Singsaal
Müettere Rundi

Chinderfirr

Sa., 12. November, 17 Uhr, Kirche
Ökumene

Stobete

Sa., 19. November, 19.-23.30, MZA
Fassdaubenclub

Kletterhalle Dornblirn

So., 20. November, 13.15 Uhr, MZA
Müettere Rundi Walzenhausen (Anmeldung
nötig)

Adventsverkauf beim Kloster

Do./Fr., 24./25. November, 13.30 - 16 Uhr,
Kloster
Katholische Frauengemeinschaft

Abstimmungssonntag

So., 27. November, Urnen
Gemeinde

Kirchgemeindeversammlung

So., 27. November, Im Anschluss an
Gottesdienst
Kirchenvorsteherschaft

Info Sonneblick

Di., 29. November 2016, 19 Uhr, MZA
Dep. Gesundheit und Soziales

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.

Treff

20 Jahre Jugend- feuerwehr Walzenhausen

Traditionsgemäss lud die Jugendfeuerwehr Eltern, Einwohner und Gemeindebehörden zu ihrer alljährlichen Abschlussübung Anfang November ins Gaismoos. In diesem Jahr feierte die einzige Jugendfeuerwehr im Kanton gar das 20-jährige Jubiläum.

IRIS OBERLE • Es sollte eine besondere Schlussübung werden am ersten Freitagabend im November. Und die Überraschung ist gelungen. Eigens dafür haben die Leiter ein Holzhäuschen gebaut. Rund um diesen schönen Bau gestaltete sich dann der Abend. Zuerst fuhren die Grössten der Jugendfeuerwehler mit Blaulicht und Sirenengeläut im Atemschutzbus vor und simulierten eine Rettung aus einem rauchenden Gebäude. Alle waren mit Schutzmasken ausgestattet. Der Rettling wurde zur Versorgung im Verwundeten-Nest in ein Nebengebäude getragen. Dann galt es, einen zweiten Verwundeten aus dem schönen Bauwerk zu bergen. Kurz darauf brannte das Haus. Und schon fuhren die restlichen Feuerwehr-Fahrzeuge – auch die eindrücklich mit Blaulicht und Martinshorn – zum Brandgeschehen. Die Jungmannschaft bewies ihr Können, und so waren blitzschnell alle Schläuche ausgelegt. Schon begann das Löschen; zum Einen des Brandes inklusive Hydro Schild, zum Anderen des daneben stehenden Anhängers mit simulierten Chemikalien beladen. Das TLF wurde dabei über einen Hydranten eingespiesen, das Wasser für das Hydro Schild entnahm man dem Feuerwehrweier über eine Motorspritze. Eindrücklich zeigte sich, wie gut das Zusammenspiel zwischen Leitern und den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr funktionierte.

BEGRÜSSUNG UND DANK

Nach der Demonstration lud Präsident Roger Rüesch alle Anwesenden in die Spedition der Firma Knoepfel AG ein. Dort

02	Titelgschicht
03	Gmaand
05	Kanto ond Land
06	Gwerb
07	Veschides
12	Verein
16	Jubiläum
18	Kirche
19	Neus us de Gmaand

warteten Helfende mit warmer, feiner Gerstensuppe und einem riesigen Kuchenbuffet auf hungrige Mäuler. Auch standen warme und kalte Getränke zum Verzehr bereit. Roger Rüesch begrüßte an die hundert Besucher, im Speziellen Röbi Fässler von der Assekuranz, Regierungsrat und Direktor des Departements Inneres und Sicherheit Paul Signer, Feuerwehrkommandant Stefan Schmid und die Mitglieder der Feuerschutzkommission. Erfreut war er über den Besuch von Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin, sowie einigen Mitgliedern des Gemeinderates. Er dankte allen, die sich in irgendeiner Weise am Geschehen der Jugendfeuerwehr beteiligten. Die finanziellen Unterstützungen von Gemeinde und Assekuranz helfe dem Verein sehr. Der Firma Knoepfel dankte er für das Benützen der Räumlichkeiten, speziell Walter Scherrer.

LOB VON GUT UND BÄNZIGER

Die Ehrenmitglieder Peter Sagurna und Kantonsratspräsident Peter Gut waren ebenfalls anwesend. Letzterer liess es sich nicht nehmen, über die Geschichte der Jugendfeuerwehr zu berichten, welche vor zwanzig Jahren ihren Anfang nahm. Noch immer werde der ursprüngliche Gedanke, den Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten und sich in der Gemeinschaft zu integrieren, gepflegt. Daneben lernten die Jugendlichen natürlich die Gefahren rund um

das Feuer kennen und würden in Brand- und Schadensverhütung geschult. Sein spezieller Dank ging an Roger Rüesch, der es geschafft hatte, die einzige Jugendfeuerwehr im Kanton in dieser stattlichen Grösse 20 Jahre beizubehalten. Derzeit besuchen 21 Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren die Jugendfeuerwehr, begleitet werden sie von zehn Leitern. Hansruedi Bänziger folgte dem Reigen der Dankesreden und überreichte dem Verein einen Umschlag mit einem Zustupf in die Kasse. Die Gemeinde spendierte zudem die Getränke und übernimmt die Kosten für die Entsorgung des Materials. Es war ein rundum gelungener Anlass. Die gemütliche Stimmung liess die Besucher im warmen Gebäude verweilen, währenddessen die Leiter und die Jugendfeuerwehrlern nochmals nach draussen mussten, um aufzuräumen.

An der Jugendfeuerwehr Interessiert?

Kinder und Jugendliche im Alter von 8-15 Jahren sind herzlich in der Jugendfeuerwehr willkommen. Die Übungen finden jeweils freitags von 18.15-19.45 Uhr statt. Im Jahresprogramm sind alle Übungen und Anlässe detailliert beschrieben.

Bei Interesse gibt Präsident Roger Rüesch, Tel. 071 888 22 81, gerne Auskunft.

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

Amtsrücktritte aus dem Gemeinderat | Rita Kellenberger und Urs Züst haben auf Ende des Amtsjahres 2016/2017 ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt gegeben.

Haben Sie Interesse, sich in der Gemeinde zu engagieren? Das Amt des Gemeinderates/der Gemeinderätin bietet interessante und spannende Möglichkeiten, sich in der Gemeinde einzubringen. Für Fragen stehen Ihnen Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger und Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta gerne zur Verfügung.

Die Ersatzwahl (1. Wahlgang) findet bereits am 19. März 2017 statt. Kandidaturen müssen bis spätestens 1. Februar 2017 der Gemeindekanzlei gemeldet werden, damit vorgedruckte Wahlzettel erstellt werden können.

Kaspar Weishaupt blickt auf eine 40-jährige Lehrtätigkeit zurück | Kaspar Weishaupt geht nach 40-jähriger Lehrtätigkeit per Ende Schuljahr 2016 (Sommer 2017) in die frühzeitige Pensionierung. «Lehrersein war der absolut richtige Beruf für mich», schreibt Kaspar Weishaupt. Der Gemeinderat dankt Kaspar Weishaupt für seine Treue und

sein Engagement zum Wohle der Schülerinnen und Schüler von Walzenhausen.

Erteilung einer Betriebsbewilligung im Gastgewerbe; Karin und Marino De Solda | Karin und Marino De Solda haben beim Gemeinderat ein Gesuch um Betriebsbewilligung für das Restaurant Gambrinus eingereicht. Der Gemeinderat befürwortet die Bewilligung und ersucht beim Amt für Wirtschaft und Arbeit, das Gesuch zu bewilligen.

Museum im neuen Bahnhofgebäude | Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger hat einen «alten» Impuls aus der Bevölkerung aufgenommen. In Walzenhausen soll eine Art Klein-Museum über die Geschichte unseres Dorfes informieren. Im sanierten Bahnhofgebäude ist ein Raum frei geblieben. Er befindet sich direkt beim Ausgang. Dieser Raum erscheint ideal für das geplante Vorhaben. Das Museum soll in erster Linie offen sein, wenn Wanderer und Fahrgäste das Bähnli benutzen. Es gilt nun, eine Projektgruppe ins Leben zu rufen. Der Gemein-

DER GEMEINDERAT INFORMIERT

derat sucht Interessierte, die gerne bei diesem Projekt unterstützen möchten. Interessierte melden sich beim Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger.

Projekt Werkhof | Eine Projektgruppe hat dem Gemeinderat im Juni 2015 ein Vorprojekt inklusive Kostenschätzung vorgelegt. Zwischenzeitlich hat das Architekturbüro A. Buob AG ein ausführliches Sanierungs- und Erweiterungsprojekt ausgearbeitet. Dieses ist dem Gemeinderat erneut vorgestellt worden. Der Gemeinderat steht dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüber. Zur Zeit gibt es noch offene Fragen unter anderem bezüglich gemeinsamer Einfahrt/Erschliessung mit dem Grundstück 1485, Photovoltaik-Anlage und Einfriedung. Die Abklärungen sind im Gange. Sobald alle Fragen beantwortet sind, informiert der Gemeinderat detailliert über das Projekt. Zu gegebener Zeit wird es darüber eine Abstimmung geben.

Der Gemeinderat beschliesst die Auflösung der Finanzkommission | Für eine Gemeinde sind die heutigen Anforderungen bezüglich seiner Finanzsituation und damit auch die Rechnungslegung enorm angestiegen. Die Exekutive trägt die Verantwortung der Finanz- und Geldstrategie. Eine Finanzkommission, welche den Gemeinderat unterstützen könnte, müsste regelmässig, fast wöchentlich, einberufen werden. Die Kommissionsmitglieder haben sich deshalb mehrmals über den Sinn dieser Kommission Gedanken gemacht. Zusammen mit dem Gemeinderat ist man zum Entschluss gekommen, dass eine optimale Einsetzung derzeit nicht möglich ist. Der Gemeinderat löst die Finanzkommission deshalb per sofort auf. Im Rahmen der Reorganisation der Gemeindestrukturen werden dann auch Fragen bezüglich einer Finanzkommission nochmals analysiert.

Material für die Aktivierung

Das Alterswohnheim Walzenhausen sucht für die Aktivierung Wolle, Garn, Stoff, Stricknadeln und eine Stehlampe. Bitte geben Sie die Sachen im Almendsberg ab oder rufen Sie Heimleiter Dieter Geuter, Tel. 071 886 49 90, an, damit die Sachen abgeholt werden können. Vielen Dank!

NEUIGKEITEN DER SCHULE

Erfahren Sie das Neueste der Schule Walzenhausen auf der Schul-Website:

www.schule-walzenhausen.ch

Rubrik: Neuigkeiten. Es sind auch Berichte von Ausflügen, Feiern, Anlässen und vielem mehr nachzulesen.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen
T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29
www.helvetia.ch

helvetia

Neuzuzügerbegrüssung mit Dorfrundgang

Die Neuzuzüger wurden kürzlich von Isabelle Kürsteiner in die Geschichte von Walzenhausen eingeführt. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Hansruedi Bänziger begrüsst die knapp drei Dutzend Neu-Walzenhauserinnen und -Walzenhauser beim Bahnhof. «Es ist wichtig, dass sie sich in der Gemeinde wohl fühlen, sich gut einleben und hier daheim sind.» Als gutes Beispiel des Einlebens führte er das Mitmachen in Vereinen auf. Sie seien das Rückgrat einer Gemeinde. Ein Dorf funktioniere nur dann, wenn alle mittrügen. «Kommissionsarbeit ist ebenfalls eine gute Gelegenheit, etwas zum Gemeindeleben beizutragen. Die Arbeit ist lehr-

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger begrüsst eine grosse Gruppe Neuzuzüger.

reich und interessant.» Auch würden dann und wann Gemeinderäte und -rätinnen gesucht. Einen hohen Stellenwert habe in der Gemeinde die Schule. Auch den Firmen und der Industrie müsse Sorge getragen werden. Walzenhausen mit 2040 Einwohnern stelle 1400 Arbeitsplätze und biete verschiedene Ausbildungen an. In der Folge führte Isabelle Kürsteiner durch das Dorf. Erzählte vom Dorfkönig und Dorfkaiser, der blühenden Stickerei Ende neunzehntes Jahrhundert und deren Niedergang infolge der Weltkriege. Kurzweilig gelangte die Gruppe so zur Kirche. Dann ging es weiter zur Besenbeiz Grauenstein, wo ein echt appenzellisches Mittagessen mit Hörnli, Apfelmus und Südwurst auf die Gesellschaft wartete. Hier stellte Pio De Martin den Gewerbeverein und die Firmenlandschaft vor. In Walzenhausen gebe es beinahe alles für den täglichen Gebrauch vor Ort. Firmen und Industrie würden die meisten handwerklichen Arbeiten bis hin zu technischen Spezialitäten abdecken. Sein Schlusswort gehörte als Präsident der Männerriege diesem Verein, der Mitglie-

der im Alter von etwas über dreissig bis über achtzig in jeder Donnerstag-Sportlektion im wahrsten Sinne des Wortes vereinen könne. Dass sich die Frauen wöchentlich am Mittwochabend zu einem abwechslungsreichen sportlichen Programm treffen und anfangs Jahr dann auch die Männer ganz herzlich dazu eingeladen sind, zeigte Susanna Calvi auf. Doris Mayer schliesslich brachte den Neu-Walzenhauserinnen und -walzenhausern das Seniorenturnen näher.

Wahlen und Abstimmungen 2017

12. Februar 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

19. März 2017

Kantonale Ergänzungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang)
Kommunale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

30. April 2017

Kommunale Ergänzungswahlen (allfälliger 2. Wahlgang)

21. Mai 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
ev. Kantonale Volksabstimmung
Jahresrechnung 2016

24. September 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
ev. Kantonale Volksabstimmung

26. November 2017

Eidgenössische Volksabstimmung
ev. Kantonale Volksabstimmung
Voranschlag 2018

ORIENTIERUNGSVERSAMMLUNGEN (NUR WENN NÖTIG):

24.01.2017 für Abstimmung vom 12.02.2017
28.02.2017 für Abstimmung vom 19.03.2017
11.04.2017 für Abstimmung vom 30.04.2017
02.05.2017 für Abstimmung vom 21.05.2017
05.09.2017 für Abstimmung vom 24.09.2017
09.11.2017 für Abstimmung vom 26.11.2017

Mit Vorbereitung in eine effiziente Heizsaison

Noch lassen die milden Herbsttemperaturen kaum an den Winter denken. Das ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Besuch im Heizungskeller. Mit Massnahmen in drei Bereichen kann jeder Haushalt Heizkosten sparen: die Heizung richtig vorbereiten, die Temperatur bedarfsgerecht regeln und optimal lüften.

AR • Bevor es richtig kalt wird, gilt es, die Heizanlage zu kontrollieren. Dazu sind Bedienungsanleitung und Anlagebeschreibung nötig. Bleiben die Heizkörper etwa eine halbe Stunde nach Inbetriebnahme der Heizung kalt, ist zu prüfen, ob Brenner und Umwälzpumpe arbeiten. Es kann vorkommen, dass diese nach einer längeren Pause nicht auf Anrieb starten. Allenfalls müssen auch die Heizkörper entlüftet und mit Wasser nachgefüllt werden. Die Manometer-Anzeige beim Heizkessel gibt an, ob genügend Wasser in den Heizkörpern und den Leitungen zirkuliert. Sollten dann noch Startschwierigkeiten bei der Heizung auftreten oder Heizungsunterlagen fehlen, hilft der Heizungsfachmann weiter.

HEIZUNG RICHTIG EINSTELLEN

Während des Winters entscheidet die richtige Regelung der Heizung über den Energieverbrauch. Prüfen Sie auf dem

Heizungsregler die Betriebszeiten, die in Abstimmung auf das System und ihre Lebensgewohnheiten zu programmieren sind. Nachts kann die Heizung ausgeschaltet oder reduziert werden. Ist tagsüber niemand zu Hause oder eine längere Abwesenheit geplant, erübrigt sich der Vollbetrieb ebenfalls.

Regeln Sie ferner in jedem Zimmer die Temperatur den Bedürfnissen entsprechend. Dazu eignen sich Thermostatventile. Im Wohnbereich sorgen 21 °C (Position 3) für eine behagliche Atmosphäre, während im Schlafzimmer auch 18 °C (Position 2) genügen.

SINNVOLL LÜFTEN

Das richtige Lüften ist vor allem in der Heizsaison wichtig. Damit lassen sich Feuchteschäden vermeiden und Heizkosten sparen. Als Grundregel gilt: mindestens dreimal pro Tag während fünf bis zehn Minuten kräftig Durchzug machen. So lässt sich die feuchte, verbrauchte Luft vollständig durch frische ersetzen. Bei einem ständig geöffneten Kipfenster hingegen wird die Raumluft kaum erneuert, die Zimmertemperatur kühlt unnötig ab und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie. Im MINERGIE®-Gebäuden erfolgt der konstante Luftwechsel automatisch durch die Komfortlüftung.

Sonne für Warmwasser anzapfen

Mit der Sonne lässt sich neben Strom auch Wärme für das Warmwasser und die Heizunterstützung produzieren. Die thermischen Solaranlagen zeichnen sich durch einfache Technik aus und liefern rund 25 Jahre lang CO₂-frei, kostenlose Wärme.

In nur einem Tag ist sie installiert und produziert kostenlos, praktisch wartungsfrei und ohne CO₂-Ausstoss, warmes Wasser für Küche und Bad: Der einfachste Typ einer thermischen Solar- oder Sonnenkollektoranlage liefert übers Jahr betrachtet bis zu 70 Prozent des warmen Wasser. Dabei eignen sich für Einfamilienhäuser Kompaktsysteme mit einer Kollektorfläche von 4 bis 6 m² (verglaste Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren) in Verbindung mit einem 400 bis 500 Liter fassendem Warmwasserspeicher. Während der Lebensdauer von gut 25 Jahren spart die Kollektoranlage bis zu 60000 Kilowattstunden (kWh) Energie, was verglichen mit durchschnittlichen Stromkosten von 20 Rappen rund 12000 Franken ausmacht. Die Mehrinvestition in eine Kollektoranlage lohnt sich. Sie beträgt gegenüber einer konventionellen Wasserverwärmung (elektrisch, Öl) je nach Steuererleichterung um die 8000 Franken.

MIT JEDEM HEIZSYSTEM KOMBINIERBAR

Bei einer thermischen Solaranlage, die neben der Wasserverwärmung zur Heizunterstützung beiträgt, liegt der solare De-

ckungsgrad bei 25 bis 30 Prozent des Wärmebedarfs. Dabei wird die Anlage mit einer Heizung und einem Kombispeicher gekoppelt. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind eine Kollektorfläche von 10 bis 15 m² und ein Solarspeicher mit 800 bis 1500 Litern nötig. Eine solche Anlage erzeugt über die Lebensdauer von 25 Jahren rund 120000 kWh Solarwärme und spart rund 50 Tonnen CO₂.

Die Investitionskosten liegen je nach Montagekosten und Steuererleichterung bei rund 25000 bis 30000 Franken. Sonnenkollektoranlagen lassen sich mit allen anderen Heizsystemen (Holz, Erdgas, Öl) kombinieren. Das Zusammenspiel läuft automatisch und sichert die Wärmeerzeugung, wenn die Sonne nicht genügend Energie liefert.

FÖRDERGELDER UND BERATUNG

Ausserdem zahlt der Kanton Appenzell Innerrhoden an thermische Solaranlagen einen Grundbeitrag von 1500 Franken sowie 100 Franken pro m² Kollektorfläche.

Weitere Informationen zu den Themen: Heizen, Lüften und Warmwasser:

Verein Energie AR/AI mit seiner Energieberatung:
Geschäftsstelle Verein Energie AR/AI,
Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49,
info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Einladung zur Vernehmlassung

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat den Entwurf des Konzeptes öffentlicher Regionalverkehr 2018–2022 (öV-Konzept) zuhanden der Vernehmlassung verabschiedet. Zentraler Teil bleibt die systematische Prüfung und Weiterentwicklung des Angebots im Regionalverkehr.

Der Konzeptbericht inklusive Fragebogen und weitere Informationen sind unter www.ar.ch/vernehmlassungen abrufbar. Interessierte werden gebeten, ihre Stellungnahme mittels Fragebogen in elektronischer Form bis zum 16. Dezember 2016 an das Departement Bau und Volkswirtschaft, Fachstelle öffentlicher Verkehr, zu senden. E-Mail-Adresse: oliver.engler@ar.ch.

Für Auskünfte stehen Lukas Gunzenreiner, Departementssekretär, sowie Oliver Engler, Leiter Fachstelle öffentlicher Verkehr, gerne zur Verfügung.

Restaurant «Gambrinus» in neuen Händen

Kürzlich verkauften Paul und Uschi Schmid-Künzler die heimelige Dorfwirtschaft «Gambrinus» im Walzenhauser Unterdorf an das Wirte-Ehepaar Marino und Karin Heidi De Solda-Dörig. Mit dem Eigentümerwechsel verabschiedeten sich in der zweiten Oktoberhälfte auch die beiden Pächterinnen Dora und Jenny Schenk. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Langjährig von Familie Berger geführt, erwarben Paul und Uschi Schmid das liebevoll «Gampi» genannte Gasthaus im Jahre 1979, um es bis Herbst 2011 mit Herzblut zu führen. Dem Ehepaar lag der Erhalt des Restaurants am Herzen, so dass nach dem altersbedingten Rückzug ein erstes, nur kurzzeitig dauerndes Pachtverhältnis eingegangen wurde. Anfang Oktober 2015 wagte mit Dora Schenk und Tochter Jenny ein neues Team die pachtweise Übernahme der Wirtschaft.

ZU KLEINER GÄSTEKREIS

«Es sind verschiedene Gründe, die uns trotz netter Gäste zum Rückzug bewogen haben», bedauert Dora Schenk. «Nach einem erfreulichen Start waren die Frequenzen rückläufig. Wie andere Wirte auch, spürten wir das veränderte Gästeverhalten. Der Abschluss der Arbeiten auf den beiden grossen Baustellen Firma Just AG und Bahnhof sowie die Schliessung des Hotels Walzenhausen wirkten sich ebenfalls negativ aus. Unser Gästekreis war ganz einfach zu klein, so dass sich leider keine Rendite erwirtschaften liess.» Nach der Kündigung der beiden Pächterinnen entschied sich das Ehepaar Schmid für den Verkauf der Restaurantlienshaft.

WIEDERERÖFFNUNG ANFANG 2017

Bis auf weiteres bleibt der «Gambrinus» geschlossen. Das neue Eigentümer-Ehepaar hat in den vergangenen sechs Jahren das bekannte Restaurant-Pizzeria «Central» in Au erfolg-

reich geführt. «Wir freuen uns auf einen kleineren eigenen Betrieb und die neue Herausforderung in Walzenhausen», erklärt Karin De Solda. Der auch Hotelzimmer aufweisende «Gambrinus» wird als Pizzeria, Restaurant und Pension geführt. Nach allfälligen baulichen Anpassungen und Neuerungen erfolgt die Wiedereröffnung im Januar 2017.

Das heimelige, auch Gästezimmer aufweisende Restaurant «Gambrinus» bleibt nach dem kürzlich erfolgten Eigentümerwechsel erhalten.

Was **Just**⁺ bringt ist gut

KINGELBILME
SOLCI
KRALITERCREME
CELEME AUX HERBES
HERBAL CREAM
MADE IN SWITZERLAND

© 0800 5878 24 | www.just.ch

Neues Leben in alter Walzenhauser Mühle

Die einstige Mühle im Schleisetobel, Walzenhausen, wurde vor über 150 Jahren in eine mechanische Werkstatt umgewandelt. Dank Erich Moser blüht hier neues Leben, wobei heute statt Metall Holz verarbeitet wird. Bild: Peter Eggenberger

PETER EGGENBERGER • Zweimal brannte die Schleisemühle (auch Schliissimühle genannt) nieder: 1744 und 1854. Nach dem Wiederaufbau dienten die unterhalb des Altersheims im Almendsberg gelegenen Lokalitäten ab 1855 der mechanischen Werkstatt von Johannes Knöpfel. Der Betrieb wurde in den 1930er Jahren aufgegeben. Mit Hugo Knoepfel eröffnete hier ein Urenkel von Johannes im Jahre 1962 erneut eine mechanische Werkstatt. 1972 wurde das florierende Unternehmen in eine leerstehende Fabrikhalle im Gütli, Walzenhausen, verlegt.

FLAIR FÜRS WERKEN

Die Wiederbelebung der Werkstatt im Schleisetobel ist dem pensionierten, heute in St. Margrethen wohnhaften Lehrer Erich Moser zu danken. Er unterrichtete in Berneck, wo ihm der Werkunterricht besonders am Herzen lag. In den letzten Berufsjahren war er als Werklehrer am heilpädagogischen Zentrum im liechtensteinischen Schaan tätig, wo er sein handwerkliches Flair noch stärker einbringen konnte.

KURSLEITER UND BUCHAUTOR

Auch Berufskolleginnen und -kollegen profitierten von Mosers handwerklichem Geschick, und so leitete er im Rahmen der Lehrerfortbildung gegen hundert Kurse. Zudem verfasste er die beiden Handbücher «Holzspielsachen». Nach der Pensionierung im Jahre 2005 hielt Erich Moser nach einer

Die ehemalige mechanische Werkstatt im Walzenhauser Schleisetobel wurde von Erich Moser, St. Margrethen, in eine kleine Schreinerei umgewandelt.

Werkstatt Ausschau. Die entsprechende Suche kam im Rahmen einer Begegnung mit Hugo Knoepfel zur Sprache. Rasch war man sich einig, und schon bald kehrte in der verwaisten Werkstatt im Schleisetobel neues Leben ein.

HOLZSPIELSACHEN FÜR EINEN GUTEN ZWECK

Im reaktivierten Betrieb entstehen in präziser Hand- und Maschinenarbeit hochwertige Holzspielsachen. Dabei investiert Moser nicht nur seine grosse handwerkliche Erfahrung, sondern auch viel Zeit und Herzblut. Die sorgfältig gefertigten Spielsachen stellt er unentgeltlich den Heilsarmee-Brockenstuben in Altstätten und Frauenfeld zur Verfügung. «Vom Erlös sollen Bedürftige profitieren, und natürlich freut es mich, wenn Spielsachen aus natürlichem Material Kinderaugen immer wieder zum Leuchten bringen», erklärt Erich Moser.

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 21. Dezember 2016, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen eine Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt. Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender bringen bitte einen Personalausweis mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen. Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Traditioneller Treffpunkt für Zwei- und Vierbeiner

Wiederum fand die Viehschau auf der Franzenweid statt. Ein letztes Mal mit dabei war Fritz Züst vom Almendsberg.

Weihnachtsmarkt mit 21 Ausstellern

Zum 13. Mal findet der Walzenhauser Weihnachtsmarkt statt, und zwar am Samstag, 17. Dezember, zwischen 10 und 17 Uhr in und vor der MZA. Neu werden die Christbäume montags nachhause gebracht. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • Insgesamt 21 Ausstellende präsentieren eine grosse Palette an Produkten, von liebevoll gearbeiteten Hobbyartikeln bis hin zu edlem Kunsthandwerk. Es bietet sich die Gelegenheit, letzte Weihnachtsgeschenke einzukaufen oder sich selbst mit dem einen oder anderem zu beschenken. An den weihnachtlich geschmückten Ständen werden Hobbykunst, Kulinarisches und Spezialitäten angeboten, welche zum Schmökern und Kaufen einladen. Besucher können in Walzenhausen aus dem Vollen schöpfen und mit Hofprodukten wie Bimbrot, Konfitüre, Honig, Trockenfrüchte, Guetzli, Gebäck, Sirup, Käse und vielem mehr den Wintervorrat auffüllen. Wein und Hochprozentiges aus dem einheimischen Rebberg wird ebenfalls angeboten. Für die kalte Jahreszeit können sich Frau, Mann und Kind mit liebevoll hergestellten Filz-, Fell-, Woll-, Stoff- sowie Garnprodukten eindecken. Das Angebot umfasst natürlich auch Dekoratives und Weihnachtsschmuck. Ein grosses Sortiment an Kerzen, Blumenarrangements sowie Engeln und Karten wartet auf Liebhaber; ebenso Kunsthandwerk aus Stein, Ton und Holz. An zwei Ständen ist alles für die Kleinsten zu finden; vom Lätzchen bis zum Nuggiketteli. Ausserdem gibt es zum Verwöhnen in der kalten Jahreszeit oder wenn's irgendwo zwickt Fruchtbalsame und Öle zu kaufen. Für die gefiederten Wintergäste können Futterhäuschen und Nistkästen erworben werden, ebenso Insektenhotels. Besonders beliebt sind auch die Blachen-Taschen und Edelweiss-Hemden. Neu bieten Kinder vom Schulhaus Gütli Gebasteltes an. Im Freien findet traditionell der Christbaumverkauf aus dem regionalen Wald statt. Zuständig sind dort Peter Schmid (Gemeinde), Heinz Rempfler, Martin Graf und Fritz Züst (Land- und Forstwirtschaftskommissionsmitglieder). Neu werden die Christbäume auf Wunsch am Montag nachhause geliefert. Für den eigentlichen Weihnachtsmarkt zeigen sich Initiantin Elisabeth Züst (Aussteller), sowie Familie Pius und Marianne Bättschmann mit ihren Gehilfen (Festwirtschaft) verantwortlich.

Umrandet wird das vielseitige Angebot für Jung und Alt von der beliebten Festwirtschaft rund um die Stände und den Tannenbaum, welche zum Essen, Trinken und Verweilen einlädt. Die «Weihnachtsbläser Altenrhein-Staad» (11.30 Uhr) sowie die «Vorderländer Musikschule mit Schlagwerkgruppe» (14.00 Uhr) sorgen für vorweihnächtliche Stimmung. Um 15.00 Uhr präsentiert der STV sein neues Logo (siehe Bericht unter Vereine). Dem OK ist es ein Anliegen, einen Teil des Gewinns aus der Festwirtschaft einem einheimischen sozialen Werk weiterzugeben. Unterstützt wird dieses Jahr das Wohnheim «Haus im Ruthen».

Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete und über 470 Museen zu attraktiven Preisen. raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Unteres Rheintal
Telefon 071 747 12 12
www.raiffeisen.ch/unteres-rheintal

Geschäftsstellen in
Rheineck und St. Margrethen

RAIFFEISEN

ŠKODA

Service

Garage E. Steingruber AG

- Service und Reparatur aller Marken -
- Pneuservice -
- Handel mit Neu- und Occasionswagen -

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Service

Äschi 1091 | 9428 Walzenhausen
T 071 886 40 50 | www.garage-steingruber.ch

Ihr zuverlässiger Partner seit über 39 Jahren.

Das Schulhaus Nef brennt!

Glücklicherweise fand der Brand nur im Regiebuch zur Feuerwehrhauptübung in Walzenhausen statt. Peter Ruf und Mehdi Shatri zeigten sich für die Ausarbeitung verantwortlich. Bilder: Isabelle Körsteiner

ISABELLE KÖRSTEINER • Der Brand im Heizungsraum entwickelte Rauch, sodass die Kinder der Musikschule und der Spielgruppe das Treppenhaus nicht als Fluchtweg benützen konnten. Peter Ruf erklärte im Beisein der Gemeinderäte Urs Züst und Markus Pfister sowie Vertretern von Brandschutzkommission und umliegenden Feuerwehren, dass sie den Schwerpunkt explizit auf die Rettung von Kindern gelegt hätten. Ausserdem herrschten rund um das Schulhaus Nef im Dorf werktags enge Platzverhältnisse.

SCHWERPUNKT KINDER RETTEN

Stefan Schmid, Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter, fand einen Brand mit starker Rauchentwicklung vor, der sich zum Eingang ausbreitete. Deshalb mussten sieben Kinder, zwei Betreuer und ein Handwerker gerettet werden, mehrheitlich aus dem zweiten Boden. Er ordnete eine Leiterrettung auf der Nordseite an. Weil der Hydrant vor dem Schulhaus ausser Betrieb war, musste eine Leitung westwärts gelegt werden. Die Rettungen erfolgten dann Schlag auf Schlag, insbesondere via Gangfenster auf der Rückseite. Der Heizungsbrand wurde erfolgreich bekämpft, das Nachbarshaus geschützt.

SARAH REIFLERS FEUERTAUF

Erstmals leitete Sarah Reifler den Sänitätszug, welcher durch die Teufen-Bühler-Gais-Abteilung verstärkt wurde. Heidi Schällebaum, St.Margrethen, lobte die Arbeit. Das Verletztennest sei sehr schnell aufgestellt worden. Ihr Dank ging speziell an Sarah Reifler, die ihre Feuertaufe bestens bestanden habe. Dieses Lob unterstrich die Feuerwehr mit einem herzlichen Applaus. Mehdi Shatris Fazit zu Schadenplatzorganisation, Strassensicherung und Transportleitung fiel ebenfalls positiv aus und lautete «super gearbeitet». Peter Ruf beurteilte den Atemschutz als engagiert und mitdenkend. Die sieben Kinder seien gut betreut worden, sowohl drinnen als auch draussen. Dann gab er wie seine Vorredner noch Tipps zur Verbesserung der Arbeit und dankte für den tollen Einsatz.

DANKBAR UM FEUERWEHR

Diesem Lob schloss sich Gemeinderat Urs Züst an. «Es ist schön, dass sich Män-

Peter Ruf und Mehdi Shatri besprechen mit Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Stefan Schmid die Übung.

ner und Frauen Zeit nehmen, um in der Feuerwehr und im Sänitätszug mitzuarbeiten, denn der Sinn und Zweck unserer Feuerwehr ist äusserst wichtig. Jeder, der einmal betroffen war, und sei es nur, dass ein Wespennest entfernt werden musste, ist sehr dankbar um die Feuerwehr. Ausserdem habe ich gesehen, dass Walzenhausen über gutes Material verfügt. Für mich als Schulpräsident war es ein gut gewähltes Objekt, denn es ist wichtig, dass Schüler und Lehrpersonen im Ernstfall wissen, wie sie reagierten müssen. Darum hat jedes Schulhaus ein Brandschutzkonzept.» Zum Schluss rief Züst die Feuerwehrleute auf, doch ihren Kollegenkreis für diese wertvolle Arbeit zu motivieren.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach

Tel. 071 888 03 77

gerd.gutmann@bluewin.ch

Pater Hesso Hösli feierlich verabschiedet

Pater Hesso Hösli betreute 21 Jahre die Klöster Grimmenstein, Walzenhausen, und Maria Hilf, Altstätten, als Spiritual. Gleichzeitig war er Pater für die Walzenhauser Katholiken.

Am 30. Oktober feierte er den letzten Gottesdienst. Am Montag darauf ist er ins Kloster Rapperswil umgezogen. Ein

Pastoralassistent wird gesucht. Bild: Isabelle Kürsteiner

Schweizergardist Yves Frei (links vom Pater) kam extra für die Verabschiedung von Pater Hesso Hösli aus Rom angereist.

ISABELLE KÜRSTEINER • Nach seinem 64. Geburtstag erklärte Pater Hesso Hösli seinem Provinzial, dass er nach der Pensionierung als Gymnasiallehrer und Präfekt am Externat in Appenzell ein «Pöschli» als Seelsorger suche. Da im Kloster Grimmenstein ein Spiritual gesucht wurde, der gleichzeitig auch für das Kloster Maria Hilf in Altstätten zuständig sein würde, bot ihm der Oberste des Ordens diese Arbeit an. Seine neue Stelle begann er bereits am 1. September 1995. So wechselte er von der Jugendseelsorge zum Spiritual zweier Klöster sowie der Pflege einer Kirchgemeinde.

MIT SCHWEIZERGARDISTEN

Am letzten Sonntag im Oktober verabschiedete eine grosse Gemeinde Pater Hesso Hösli in Walzenhausen. Flankiert von zwei Schweizergardisten, dem Walzenhauser Yves Frei und dem St. Margrether Philipp Stahel, schritt Pater Hösli ein letztes Mal in die Klosterkirche Walzenhausen, um einen Gottesdienst zu halten. Als scheidender Pater mache er sich Gedanken über die Zukunft. Als erstes gelte seine Sorge der Kirche und ihrer rückläufigen Zahlen betreffend Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Entscheidend für einen Umbruch sei die Vermittlung des Gottesbildes. Clemens Wick las aus dem Buch der Weisheit, anschliessend Pater Hesso Hösli aus dem Lukas Evangelium die Begegnung Jesus mit Zachäus. Diese Geschichte unterstreiche die Wichtigkeit, dass ein glaubhaftes und gewinnendes Gottesbild vermittelt werden müsse, um jungen Menschen zu ermöglichen, eine innere Haltung entwickeln zu können. Hier werde ein umwerfend schönes Gottesbild geschildert, eines voller Vertrauen.

FREUND DES LEBENS

«Wer Gott als Freund des Lebens sieht, wird selber zum Freund des Lebens», unterstrich Pater Hesso Hösli. An die-

sem positiven Welt- und Menschbild gelte es, festzuhalten, damit es ein erlebbarer Gott werde. Sein geduldiges Warten, sein immer wieder Chancen geben. In die Fürbitten schloss Pater Hesso Hösli die ganze Gemeinde ein und bat für einen freundlichen Umgang untereinander. Zum Schluss dankte er allen ganz herzlich, die in den vergangenen 21 Jahren dazu beigetragen hatten, das Gefühl des Zusammenhaltens zu festigen; sei es im gemeinsamen Gebet, im Gut zueinander sein oder in einer der vielen Funktion. Sie alle hätten ihm das Leben als Pfarrer leichter gemacht. Für die Pfarrei wünsche er sich Gottes Segen, dass es gut weiter gehe. Die derzeitige Pfarrvakanz könne sich gut auswirken. Neues könne entstehen. «Seid bereit!» Eine Vakanz könne Kräfte freisetzen, sodass neue Gemeindeglieder die Pfarrei mittragen würden.

DANK UND SEGENSWÜNSCHE

Wieder in Begleitung der Schweizergardisten verliess Pater Hesso Hösli die Kirche, um verschiedenste Segenswünsche entgegenzunehmen. Hildegard Vonmoos bedankte sich im Namen des Kirchenverwaltungsrates, dass er immer auf die Menschen eingegangen sei und ein offenes Ohr für Hilfesuchende gehabt hätte. Seine offene Art und sein freundliches Wesen würden wohl viele vermissen. Nun ziehe er morgen ins Kloster Rapperswil um. Alle hofften, dass er dort seinem Hobby, dem Velo fahren, frönen könne. Der reiche Segen aller begleite ihn. Corinna Boldt, evangelisch reformierte Pfarrerin, erklärte, dass sie in den vergangenen zwanzig Jahren zusammen in der Ökumene viel Positives erlebt hätten, das gelte es zu feiern. Sie dankte für die gute Zeit der Ökumene. Roger Rüesch, Vizepräsident der Gemeinde Walzenhausen, dankte im Namen der Gemeinde. Sie hätten einiges gemeinsam erlebt, so seine Hochzeit und die Taufen seiner drei Kinder sowie die Einsegnung des TLF der Feuerwehr. Ein weiterer Dank kam von Bernadette Wick im Auftrag der katholischen Frauengemeinschaft. Pater Hesso Hösli hätte sie begleitet und betreut. Ob der vielen Geschenke rief der Pater amüsiert aus: «Denn muess i morn e Chischtli meh mitneh!»

PFARRER LASZLO SZÜCSI UND PASTORALASSISTENT

Noch ist seine Nachfolge nicht vollumfänglich geregelt. Von der Seelsorgeeinheit wurde Laszlo Szücsi, Pfarrer der Kirchgemeinde Eggersriet-Grub SG, bestellt. Er wird die Pfarreimessen am Dienstag und Sonntag übernehmen. Gesucht wird ein Pastoralassistent zu 40 Prozent. Die Stelle ist seit kurzem ausgeschrieben. Die Nonnen des Klosters Grimmenstein müssen für ihre gewünschten Messen jeweils einen Pfarrer selber suchen. Bis Ende Jahr ist dieses bereits organisiert. Nach den offiziellen Ansprachen wurde Pater Hesso Hösli von einer grossen Gemeinde verabschiedet. Dies freute ihn sehr, denn ein gut besuchter Gottesdienst gebe einem mehr Schuss beim Predigen.

10-Jahr-Jubiläum beim Appenzeller Singwochenende

Zum zehnten Mal leitete der Walzenhauser Oberstufenlehrer Michael Weber das Appenzeller Singwochenende im «Sonneblick» in Walzenhausen. Bild: Isabelle Kürsteiner

ISABELLE KÜRSTEINER • «Vor zehn Jahren musizierten wir erstmals im Sonneblick ad hock, und am Sonntag gab es dann ein Werkstattkonzert. Es tönte aber so schön, dass es schon mehr ein Schlusskonzert war», freute sich Michael Weber zu Beginn des zehnten Schlusskonzertes in der evangelisch reformierten Kirche von Walzenhausen. «Es gibt heute gleich drei Höhepunkte: Es wird auf der ältesten Orgel im Kanton musiziert. Dies vom besten Organisten und Pianisten, den ich kenne, von Kaspar Wagner aus Urnäsch. Er spielt sonst die Orgel in der evangelisch reformierten Kirche in Herisau. Und dann singt der Chor.»

KASPAR WAGNER ALS GAST

Kaspar Wagner eröffnete mit Toccata Klavier solo von J.S. Bach. Danach erfolgte der Einzug der rund 30 Sängerinnen und Sänger zum Lied «Christe, lux mundi». Das vierstimmige Kirchenlied steht im Zentrum des jährlich durchgeführten Appenzeller Singwochenendes. Das Liedgut wird von Michael Weber ausgesucht. Immer wieder war auch ein Lied vom Komponisten H. Schütz dabei. In diesem Jahr «Aller Augen warten auf dich». Wie immer gehörte auch ein fremdsprachiges Lied ins Repertoire. «Voici Dieu» aus dem Jahre 2012 forderte die Singenden, waren die verschiedenen Stimmen doch bestens herauszuhören. Der Chor löste zusammen mit Michael Weber auch diese Aufgabe vorzüglich. Dann folgten zwei Orgelstücke: «Rondo Orgel Solo» von Mozart und aus «Wird danken dir, Gott» Orgel solo von Bach. Kaspar Wagner bespielte die Orgel in ihrer ganzen Bandbreite, sie aber machte willig mit. Fantastisch, was das Instrument zu bieten hatte. Zum Schluss folgten zwei moderne Lieder, und das zur Tradition gewordene Landsgemeinlied beendete das Konzert. Es wurde gemeinsam mit dem Publikum gesungen.

DANKE MICHAEL WEBER

Michael Weber dankte der Kirchgemeinde und dem «Sonneblick» für das Gastrecht seit zehn Jahren. Sein Dank ging ebenso an Messmerin Vreni Rast. Ernst Suhner, einst Initiator des ersten Appenzeller Singwochenendes, blickte zurück: «Die Teilnehmer haben geändert. Bekannte kamen nicht mehr, neue kamen hinzu. Die Freude, Neugier und immer wieder neue Freundschaften haben sich so in den letzten zehn Jahren ergeben. Michael Weber leitete mit viel Humor. Er hat die Fähigkeit, andere zu begeistern. Das heutige Programm war wiederum vielseitig wie immer.» Dann übergab Ernst Suhner Michael Weber und Kaspar Wagner, der vor Jahren schon in Walzenhausen dreimal die Orgel gespielt hatte, einen Blumenstraus. Zum Schluss sagte ein Zuhörer: «Ich staune immer wieder, was sie alles in nur einem Tag eingeübt haben.» Er komme aus Herisau und habe

gleich auch das Bähnli benützt. Dies sei ebenfalls ein Erlebnis. Ob und in welcher Form das nächste Appenzeller Singwochenende durchgeführt wird, ist noch nicht sicher. Der «Sonneblick» wird 2017 aller Wahrscheinlichkeit nach ja nicht mehr zur Verfügung stehen. Michael Weber weiss deswegen noch nicht, ob er ein Jahr pausiert oder gleich im nächsten Jahr einen anderen Übungs- mit Übernachtungs-ort sucht.

Kaspar Wagner begeisterte an der Orgel.

MAARTPLATZ

Ganzer Januar: Flohmarkt auf dem
Wachthügel 117, K. Riemasch-Becker,
071 888 04 34, kabaribe@yahoo.de

Suchen Sie etwas oder können Sie etwas anbieten?
Dann platzieren Sie diese Information hier. Kontaktieren Sie
uns: Redaktion, tp@walzenhausen.ch

**doppel
net**
Informatik GmbH

...wünscht en schöne Advent!

Wetterstation Walzenhausen beschädigt

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in grösseren Städten und Kurorten Wettersäulen aufgestellt. So auch in Walzenhausen, wo das Kleinod mutwillig beschädigt worden ist.

PETER EGGENBERGER • Vor 150 Jahren lagen sorgfältig als Säulen gestaltete Wetterstationen im Trend. Ausgerüstet mit meteorologischen Instrumenten wie Barometer, Thermometer und Hygrometer konnte sich die Bevölkerung über die Wetterausichten ins Bild setzen. Daran waren vor allem auch Kurgäste interessiert, deren Ferienprogramm nicht zuletzt anhand der Wettersäule-Daten gestaltet wurde. In Walzenhausen wurde die Säule vermutlich ums Jahr 1900 am südlichen Rand des Kirchplatzes platziert. Damals blühte in der Gemeinde der Kur- und Ferientourismus. Als Wettersäulen-Spezialist gilt der in Horgen wohnhafte Sekundarlehrer Paul Bächtiger. «Wettersäulen sind interessante und erhaltenswerte Kleindenkmäler, welche die Bevölkerung für die meteorologische Entwicklung sensibilisierten. Leider sind viele Stationen verschwunden, und in der Schweiz zeugen heute nur noch etwa 140 Stationen von der einstigen Vielfalt.» Im Jahr 2000 wurde die Walzenhauser Wettersäule umfassend restauriert. Jetzt präsentiert sich das Kleinod im unteren Be-

reich mit eingeschlagenem Glas. «Wir wissen um den von unbekannter Seite mutwillig angerichteten Schaden, den wir raschmöglichst zu beheben trachten», erklärt Gemeinderätin Rita Kellenberger als Präsidentin der Strassenaufsichtskommission.

Bronze-Girls

Lea Hiltbrunner, Sharon Ostler, Celine Tobler, Tabea Keller und Paula Kellenberger gewannen an der U18 Faustball Schweizer Meisterschaft in Diepoldsau Bronze. Sie werden seit Jahren vom Walzenhauser Theo Tobler trainiert. «

Verein Kultur am Berg – das erste Jahr

Das erste Vereinsjahr von Kultur am Berg neigt sich bereits dem Ende zu.

SANDRA BISCHOFBERGER • Präsident Benjamin Schmid blickt mit Freuden zurück. Im Dezember 2015 fand die erste Weihnachtsparty auf dem Chistenpass beim Restaurant Harmonie statt. Gemütlich liessen die Gäste den Heilig Abend ausklingen. Schon folgte im März die erste KADO-PARTY mit den Fäascht Bänkler in der MZA in Walzenhausen. Über 460 Gäste tanzten dort. Am Bergsprint war das Festzelt mit vielen Einheimischen und Fahrern gefüllt. Drei Anlässe konnten bereits durchgeführt werden, die äusserst erfolgreich und positiv verlaufen sind. Unterstützt wird der Verein durch tolle Helfer, einheimische und gemeindeangrenzende Firmen sowie von all denen, die die Anlässe aktiv besuchen; mit ein Grund, wieso das erste Jahr erfolgreich verlaufen ist. Der Verein schätzt die Treue aller sehr und bedankt sich dafür. Das Ziel, das Dorfleben zu beleben, wurde bereits im ersten Jahr erreicht.

Benjamin Schmid weiss genau, dass auch jedes einzelne Vorstandsmitglied dazu beigetragen hat und bedankt sich herzlich für deren unermüdlichen Einsatz. Kultur am Berg organisiert noch vor Ende des Vereinsjahrs die zweite Weihnachtsparty am Samstag, 24. Dezember 2016 ab 22.00 Uhr. Der Vorstand freut sich auf viele Gäste, die mit ihnen den Weihnachtsabend auf dem Chistenpass, beim Restaurant Harmonie in Wolfhalden, ausklingen lassen und auf das erste Vereinsjahr anstossen. Für warme Getränke und warme Hände ist im geheizten Festzelt gesorgt. Danach folgt bald ein weiterer Anlass: Die zweite KADO-PARTY am Kardonnerstag, 13. April 2017. Die Pfundskerle werden für ausgelassene Stimmung in der MZA Walzenhausen sorgen. Der Verein Kultur am Berg wünscht allen eine besinnliche Adventszeit.

www.kultur-am-berg.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Dä TV im neue Gwand – Präsentation am Weihnachtsmarkt

Der Turnverein Walzenhausen bereitet sich auf den neuen Gesamtauftritt vor. Am Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckanlage vom 17. Dezember 2016 findet die Präsentation statt. Alle dürfen gespannt sein.

DANIEL KÜNZLER • Wie im diesjährigen Gönnerbrief erwähnt, hat sich ein Gespann von Turnerinnen und Turnern mit dem Neuauftritt vom Turnverein Walzenhausen auseinandergesetzt. Seit Anfang des Jahres arbeitete der Vorstand und eine speziell dafür formierte Projektgruppe am neuen optimalen Gesamtauftritt. Einige Stunden investierten sie mit rauchenden Köpfen und vielen Ideen. Aber die investierte Zeit lohnte sich. Der neue Gesamtauftritt beinhaltet einen neuen Trainingsanzug, ein neues Logo, eine neue Webseite und sogar neue Angebote.

Für den Trainingsanzüge wurde ein neues, frisches, und modernes Bekleidungs-Konzept entwickelt. Die Kleider können individuell zusammengestellt werden. Kleidungsstücke können sogar mit dem Namen bedruckt werden. Von funktioneller Sportbekleidung über eine individuell beschriftete Sporttasche werden noch weitere Kleider angeboten. Das neue und grössere Angebot wurde bereits rege genutzt. Über eine Woche lang konnte das neue Outfit von allen Mitgliedern anprobiert und bestellt werden. Das von der Projektgruppe ausgewählte Sortiment wurde sehr geschätzt. Über 400 Kleidungsstücke wurden für die Bestellung aufgenommen. Das Preis-Leistungsverhältnis wurde speziell für die Kinder optimiert. Nachbestellungen können jederzeit vorgenommen und ergänzt werden. Somit sind auch Neumitglieder im Turnverein Walzenhausen herzlich willkommen und von Beginn an optimal ausgestattet.

Natürlich werden alle bestellten Kleider und Sporttaschen bedruckt. Unser neues Logo wird jedes Shirt und jede Sporttasche verschönern. Für die Erstellung vom Logo waren dem Projektteam folgende Stichworte wichtig: Modern, Vereinswurzeln aufzeigen, offen für Neues sein. Infolge dessen wird auch unsere Webseite angepasst: Einfacher, aktueller und informativer soll sie werden. Gespannt auf den neuen Gesamtauftritt vom STV Walzenhausen? Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich vom neuen aussagekräftigen Logo und dem tollen Vereinstrainer am diesjährigen Weihnachtsmarkt am 17. Dezember 2016 ab 15.00 Uhr überzeugen zu lassen. Wir freuen uns auf viele Besucher, denen wir unseren Neuauftritt präsentieren können. Der Turnverein bedankt sich dabei ganz herzlich bei den Organisatoren des Weihnachtsmarktes und der Gemeinde Walzenhausen für die Möglichkeit der Präsentation.

Walzehuser Hobbyköch

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft. Präsentiert von den «Walzehuser Hobbyköch». Dieses Rezept kommt aus der Küche von Thomas Hollenstein.

Medaillons mit Kürbis und Zitronenrahm

Zutaten

- 350 g kleine Kartoffeln
- Salz, Pfeffer
- 400 g Hokkaido-Kürbis
- 300 g Schweinefilet
- 7 EL Öl
- 1 EL Butter
- 2 dl Kochsahne
- ½ TL fein abgeriebene Bio-Zitronenschale
- 1 Spritzer Zitronensaft
- 4 Stiele Petersilie

Zubereitung

1. Kartoffeln schälen und mit Salzwasser bedeckt zugedeckt aufkochen. 15 – 20 Min. weich garen.
2. Inzwischen Kürbis putzen und die Kerne mit einem Löffel herauskratzen. Kürbisfleisch mit Schale erst in Spalten, dann in ½ cm dicke Stücke schneiden. Schweinefilet in 6 Medaillons schneiden.
3. Ofen auf 100 Grad vorheizen (Umluft nicht empfehlenswert). Kartoffeln abgiessen und im Topf kurz ausdampfen lassen. In einer beschichteten Pfanne mit 2 EL Öl und Butter rundum hellbraun braten und mit Salz würzen.
4. Inzwischen die Medaillons salzen und in einer zweiten Pfanne mit 3 EL Öl von jeder Seite 1,5 Min. anbraten. Fleisch und Kartoffeln auf ein Blech geben und im heissen Ofen warm halten.
5. In der Kartoffelpfanne 2 EL Öl erhitzen und die Kürbistücke darin rundum bei mittlerer Hitze 10 Min. braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Inzwischen den Bratsatz von den Medaillons mit Kochsahne ablöschen, mit Salz, Pfeffer, Zitronenschale und Zitronensaft würzen und einmal aufkochen lassen. Petersilie hacken.
6. Medaillons, Kartoffeln, Kürbis und Sauce zusammen anrichten und mit Petersilie bestreut servieren.

Keine Zärtlichkeiten mit Walzenhausen

Das Musik-Kabarett-Duo «Zärtlichkeiten mit Freunden» vergab seinem Auftrittsort Walzenhausen weder Streicheleinheiten noch Liebesbriefe.

ISABELLE KÜRSTEINER • Christoph Walther und Stefan Schramm sind Meister der Sprache, aber auch gute Sänger und Musiker. Sie trafen die Mehrheit des Walzenhauser Publikums bei ersten Hinhören nicht «Mitten ins Herts», wie das Programm der Band «Zärtlichkeiten mit Freunden» hiess. Erst vor der Pause und danach begeisterten sie mit ihrer Sozialkritik. Bedingungslos deckte das Duo vorerst als Cordula Zwischenfisch und Ines Fleiwa Tun der Atomindustrie unterstützt von Banken auf. Pointiert beschrieben sie die Charakterzüge von Nazi-Sympathisanten. Rico Rohs Sozialkritik war unterschwellig und doch prägnant. Davor blieb auch Walzenhausen und die Walzhuser Bühni nicht verschont. Ganz Musik-Kasperett', so der Künstler selbstgewählte Bezeichnung aus Kasper und Kabarett, mokierten sie sich über ihren Aufenthaltort. «Appenzeller Rudimentärstück» erkannten sie in der Deckengestaltung. Für die Künstlergarderobe sei eine Tetanusauffrischung nötig. Als sie dann vom Publikum, dass sie als einfach bis sehr einfach bezeichneten, auch noch gezwungen wurden, eine Zugabe zu spielen, war das Mass voll. Während des Songs begann Schlagzeuger Cordula Zwischenfisch sein Instrument zu zerlegen. Die Spannung ist nun gross, was denn Altstätten am 5. November – dort tritt das Musik-Kasperett-Duo auf – abbekommt. Zum Schluss verwies Albert Decker von der Walzhuser Bühni auf das nächstjährige Programm, welches auf der Internetseite seit einigen Tagen aufgeschaltet ist. In diesem Jahr ist beim Familienanlass in Zusammenarbeit mit der «Müettere Rundi» am 11. Dezember Clown Mili mit «Ma Ma Mili» zu Gast. Die Appenzellerin wird Jung und Alt mit Sicherheit aufs Beste unterhalten. Dann übergab er Alexandra Sponticcia einen Blumenstrauss und dankte ihr für ihren langjährigen Einsatz für die «Walzhuser Bühni». Sie wird auf die Hauptversammlung der WaBü zurücktreten.

Roundabout feiert seinen 5. Geburtstag

PRISCA ROOSEMALEN • «hesch du s'Lied vo de Choreo scho abeglade?» «ich han im Fall e neuu Frisur!» «wänn hemmer jetzt scho wider de nöchschi Uftritt?» ... «Wer hett wider mini Turnschue gno?»:

Montagabend um 17.30 Uhr Garderobe hinter der Bühne der MZA; Gewusel und Gekicher, Durcheinander und buntes Treiben: Die Roundabout-Girls trudeln ein!

Allmählich legt sich die Unruhe, alle setzen sich im Bühnenraum auf den Boden um ein Tischtuch herum. Dann wird erst mal geplaudert und geknabbert – oft eine durch ein Girl selber gebackene Überraschung. Anschliessend folgt der Bewegungsteil: Die Gruppe erhält unter der fachkundigen Leitung von Jessica Lazzara, unserer tänzerischen Leiterin, Hip-Hop-Unterricht. Bei verschiedenen Auftritten dürfen die Girls ihr Können dann jeweils unter Beweis stellen – immer wieder eine aufregende Sache!

«Roundabout-Streetdance»-Gruppen sind ein Angebot des Blauen Kreuzes, um jungen Frauen eine sinnvolle, ermutigende und coole Freizeitbeschäftigung zu bieten und bestehen in der ganzen Schweiz und sogar im Ausland. Im Herbst 2011 haben Christine Ruf – unsere Kassierin – und ich diese Gruppe in Walzenhausen ins Leben gerufen. Mir, als organisatorischer Leiterin, obliegen Aufgaben wie Kontaktpflege mit «Roundabout St. Gallen – Appenzell», Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von Räumlichkeit, Auftritten und Ausflügen.

Ich bin glücklich und zufrieden darüber, dass sich diese tolle Tanzmöglichkeit in Walzenhausen etabliert hat und nun seit 5 Jahren läuft – vielmehr tanzt! Und ich bin auf der Suche nach einer Nachfolgerin für meine Tätigkeit. Voraussetzung ist Freude an der Arbeit mit jungen Menschen und Initiative und Lust, sich freiwillig aktiv am Dorfleben zu beteiligen. *Interessiert? Infos bei Prisca Roosemalen, Bild 285, Tel: 071 888 01 29 oder p.r.physio@bluewin.ch. Trainingszeiten: Montags, 17.30- 19.00 Uhr auf der Bühne der MZA. Besucher sind willkommen!*

Dorfladen Enzler

Wir haben neue Öffnungszeiten!

Montag bis Freitag

7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Samstag

7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Nachmittags geschlossen

Mediadaten 2017

Preise in CHF, exkl. Mwst.

Inseratenannahme

Nathalie Cipolletta, Gemeindeschreiberin
Dorf 84, 9428 Walzenhausen
T 071 886 49 84
gemeindekanzlei@walzenhausen.ar.ch

Inserate-Vorlagen

Digitale Daten: PDF (hochauflösend) im korrekten Format (s. rechte Spalte)

Individuelle Inserat-Gestaltung

wird von der Druckerei dem Kunden separat verrechnet

Erscheinungsweise

11 x jährlich in der letzten Woche des Monats (Juli/August Doppelnummer)

Anzeigenschluss

1. Kalendertag des Erscheinungsmonats

Platzierungswünsche

nach Absprache

Technische Informationen

Bogenoffsetdruck, 70er-Raster, Duplex (Inserate können auch als Duplex (Schwarz+Bundfarbe) geliefert werden: Jan. Pan 2185U, Feb. Pan 7654U, März Pan 7723U, Apr. Pan 382U, Mai Pan 7405U, Jun. Pan 185U, Jul./Aug. Pan 185U, Sep. Pan 240U, Ok. Pan 730U, Nov. Pan 436U, Dez. Pan 319U)

Bellagen

auf Anfrage möglich

ganze Seite (mit Randabfall)

Format: 210x297mm (+3mm)
schwarz-weiss: 480.- (576.-)

1/2-Seite (mit Randabfall)

Format quer: 210x146mm (+3mm)
Format hoch: 297x98mm (+3mm)
schwarz-weiss: 240.- (288.-)

1/2-Seite (im Raster)

Format quer: 170x124mm
Format hoch: 83x252mm
schwarz-weiss: 240.- (288.-)

1/4-Seite

Format quer: 170x59mm
Format hoch: 83x124mm
schwarz-weiss: 120.- (144.-)

1/8-Seite

Format quer: 83x59mm
schwarz-weiss: 50.- (60.-)

(Die Preise in Klammern gelten für gemeindeauswärtiges Gewerbe.)

20 Jahre Treffpunkt Wasch no?

IM JAHR 2012 ...

01/2012 (MÄRZ 2012) | Arbeitsjubiläum im Alterswohnheim Walzenhausen Dieter Geuter leitet seit einem Jahrzehnt das Alterswohnheim Walzenhausen. In seiner Zeit wurde das Haus professionalisiert und weiter renoviert.

Neu im Gemeindegeschreiberamte Seit 1. Februar arbeitet Nathalie Cipolletta auf der Gemeinde. Sie ersetzt Remo Ritter, welcher neuer Gemeindegeschreiber in Reute wird.

Samariterverein Walzenhausen aufgelöst Am 27. Januar wurde die vor einem Jahr beschlossene Auflösung des Samaritervereins vollzogen.

Nur noch ein Kindergarten Ab Schuljahr 2012/2013 wird nur noch ein Kindergarten geführt, weil die Kinderzahl zu gering ist.

02/2012 (MAI 2012) | Funkensamstag war ein Erfolg Erstmals seit zwölf Jahren wurde wieder ein Funkensamstag in unserer Gemeinde organisiert, mit einschlägigem Erfolg.

03/2012 (JULI 2012) | Wasserwart und Bauamt-Leiter Heinz Künzler geht Ende Juli in den wohlverdienten Ruhestand. Er war 31 Jahre um die Gemeinde besorgt. Sein Nachfolger wird Mehdi Shatri.

Wirten in der 5. Generation Christiane Niederer führt seit 20 Jahren die «Meldegg».

25 Jahre den Polizeiposten Walzenhausen betreut 1987 übernahm Peter Frei den Polizeiposten in Walzenhausen. Nun wird er nach Heiden wechseln.

04/2012 (SEPTEMBER 2012) | Einzigartiges Jubiläum der Knoepfel AG Die Knoepfel AG feiert am 8. Juni ihr 50-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde das Unternehmen von Hugo Knoepfel im Jahr 1962.

Herausragende Leichtathletin Alina Tobler knackt den 13 Jahre alten Schweizer U14-Rekord im Weitsprung um 7 cm und springt eine Weite von 5.63 Meter.

Michael Webers Walzenhauser Kalender Michale Weber kreierte einen Walzenhauser Kalender mit einem Dutzend wunderschöner Landschaftsbilder.

05/2012 (NOVEMBER 2012) | Neue Leiterin der Krone Sara Bühlmann leitet seit dem 15. August das Wohnheim Krone der Stiftung Waldheim im Bezirk Lachen.

Viehschau war ein Riesenerfolg Zum ersten Mal fand die Viehschau Walzenhausen im Almendsberg statt. Sie wurde von zirka 500 Leuten besucht.

06/2012 (DEZEMBER 2012) | Fünfzig Jahre Bäckerei Meyerhans Seit 50 Jahren bäckt die Familie Meyerhans Brot für Walzenhausen, seit 1992 in der zweiten Generation.

Zehn Jahre ohne Post Platz Per Ende 2002 wurde die Post im Weiler Bild aufgehoben. Bereits vor dem Aus für die Post Platz schloss Ende September 2001 das Lebensmittelgeschäft der Familie Meier ihre Pforten.

Helferessen 2. Historischer Bergsprint Walzenhausen-Lachen Über 300 Helferinnen und Helfer sind der Einladung des OK in die MZA gefolgt. Im Einsatz waren es gar 370 Helferinnen und Helfer, die insgesamt über 10 000 Stunden ehrenamtlich gearbeitet hatten.

« auch durch den Winter mit gepflegten Füßen »

Eliane Stark
dipl. Fusspflegerin
Lachen 1456
9428 Walzenhausen
079 548 49 68

Idee: en Gschenksguetschii met Hand und Fuess

Corinna Boldt – seit zwei Jahrzehnten Pfarrerin

Corinna Boldt wurde am 20. Oktober 1996 als Pfarrerin in Walzenhausen eingesetzt und im Dezember 2002 als Kirchenrätin. Infolge der Gemeindeferien und Ferien von Corinna Boldt fand die 20-Jahr-Jubiläumsfeier vorgezogen am Eidg. Dank-, Buss- und Betttag in der Kirche statt.

ISABELLE KÜRSTEINER • Die beiden Amtseinsetzungen zählt Corinna Boldt denn auch zu den Höhepunkten in ihrer Wirkungszeit, ebenso wie die Liveübertragung des Gottesdienstes auf der Franzenweid im Schweizer Fernsehen im Juni 2007. Natürlich zählt sie auch die 375-Jahr-Feier der Kirche und Gemeinde Walzenhausen im September 2013 und die Gedenkfeier für Jakob Künzler vor einem guten Jahr zu den Highlights in ihrer Amtszeit. Verwalter Rolf Hanselmann, St. Margrethen, blickte am Dank-, Buss- und Betttag zurück. In der kurzen Zeit, in der er Corinna Boldt kenne, habe er sie als zuverlässige und kompetente Pfarrperson kennengelernt. «Ich schätze unsere regelmässigen Pfarramts-Besprechungen, an denen du mir die Kirchgemeinde Walzenhausens, die ich als Auswärtiger verwalte, nähergebracht hast.»

INITIATIV, INTERESSIERT, ARBEITSAM

Vor zwanzig Jahren hätte die Pfarrwahlkommission die Pfarrerin wie folgt beschrieben: «Frau Boldt ist initiativ, vielseitig interessiert und arbeitsam.» Schaue er zurück, könne dem nur zugestimmt werden. Auf ihre Initiative hin seien viele neue Sachen entstanden wie die Chinderfiir, der Ad-Hoc-Chor für die Weihnachtsfeier anstelle des aufgelösten Kirchenchors, Tauf-erinnerungsfeiern, die Goldene Konfirmation, Familiengottesdienst für und mit behinderten Menschen, der Gottesdienst unter der Linde zu Auffahrt und vieles mehr. Sie habe aber auch Bewährtes wie die Kirchgemeindeferien weitergeführt. Mit letzterem hätte sie grosse Arbeit, um anderen schöne Ferien zu ermöglichen. Zudem würden viele Kirchenglieder ihre Predigten sehr schätzen. Zum Schluss dankte Rolf Hanselmann namens der Kirchenvorsteherschaft und der Kirchgemeinde für die zwanzig Jahre Arbeit und überreichte der Pfarrerin einen Gut-

Corinna Boldt ist seit 20 Jahren Pfarrerin in Walzenhausen

schein, damit sie einmal selbst die Seele baumeln lassen könne. Gefragt nach weiteren Neuerungen fällt Corinna Boldt spontan folgendes ein: Projekte und Lager der Oberstufe und im ökumenischen Bereich, Gottesdienste am Suppentag und Erntedank, Einführung des ökumenischen Religionsunterrichtes auf der Primarschulstufe und ein regelmässiger Austausch mit den Verantwortlichen der katholischen Kirchgemeinde. Ein grosses Anliegen war auch das Einführen eines Mitarbeitenden-Essens, um deren Einsatz zu würdigen und den Kontakt untereinander zu fördern. Das neueste Kind sind die meditativen Abendfeiern am Sonntag, die Corinna Boldt nach einer Weiterbildung zum Thema «Präsenz und Präsentation im Gottesdienst» 2011 einführte. Vor einiger Zeit teilte Corinna Boldt der Kirchenvorsteherschaft mit, dass sie nach 20 Jahren als Gemeindepfarrerin in Walzenhausen eine neue berufliche Herausforderung sucht und sich momentan in einem Prozess der Neuorientierung befindet. Derzeit ist jedoch noch nicht bekannt, wann sie Walzenhausen verlassen wird.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

RÜCKBLICK: GOTTESDIENST FÜR UND MIT BEHINDER- TEN MENSCHEN

Am Sonntag, 23. Oktober, feierten wir in der evang. Kirche den traditionellen Gottesdienst für und mit behinderten Menschen. Es war ein fröhlicher, bunter und schöner Gottesdienst, der von den Sun Singers unter der Leitung von Frau Christina Frei mit viel Freude mitgestaltet wurde. Ganz herzlichen Dank!

UNSERE GOTTESDIENSTE IM DEZEMBER

04.12.16 / Gottesdienst zum 2. Advent, 09.15 Uhr, Pfarrer Hans Lerch

18.12.16 / Kinderweihnacht, 17.00 Uhr, Arche-Treff-Team

24.12.16 / Christnachtfeier, 22.00 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt

25.12.16 / Gottesdienst zur Weihnacht, 10.00 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt

31.12.16 / Jahresschlussgottesdienst, 18.00 Uhr, Pfarrerin Corinna Boldt

BESUCH DES GOTTESDIENSTES IN HEIDEN MIT FAHR- DIENST

Am Sonntag, 11.12., findet kein Gottesdienste in der evangelischen Kirche Walzenhausen statt. Gerne bieten wir Ihnen einen Fahrdienst mit Zustieg an folgenden Haltestellen an: Parkplatz Wilen: 08.45 Uhr, Platz Rank: 08.50 Uhr, Kirchplatz: 09.00 Uhr, Sonnenberg: 09.05 Uhr, Lachen alte Post: 09.10 Uhr

ADVENTSFEIER FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN

Am Mittwoch, 14. Dezember, findet um 14.00 Uhr in der MZA die Adventsfeier für Seniorinnen und Senioren statt. Die Veranstalter freuen sich auf viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

KINDERWEIHNACHT

Die Kinderweihnacht findet dieses Jahr am 4. Adventssonntag, am 18. Dezember, um 17.00 Uhr in der reformierten Kir-

che statt. Die mitwirkenden Kinder und das Arche-Treff-Team freuen sich darauf, das Stück «Hatschi lädt zum Fest» aufzuführen und hoffen auf viele Besucher!

Im Anschluss sind alle ganz herzlich zu Wienerli und Punsch auf dem Kirchplatz eingeladen.

CHRISTNACHTFEIER

Am 24. Dezember wird um 22.00 Uhr ganz herzlich zur Christnachtfeier in der reformierten Kirche eingeladen. Die Feier wird von Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet. Susanna Dübendorfer an der Orgel wird mit weiteren Musikanten den Gottesdienst musikalisch begleiten.

FESTTAGSGOTTESDIENST ZUR WEIHNACHT MIT ABENDMAHL

Am Weihnachtstag, 25. Dezember, beginnt der Festtagsgottesdienst mit Abendmahl um 10.00 Uhr. Er wird ebenfalls von Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet. Für den festlichen Rahmen wird der Ad-Hoc-Chor Weihnachten unter der Leitung von Lukas Bolt besorgt sein. Der Ad-Hoc-Chor ist ein jährlich wiederkehrendes, befristetes Chorprojekt, das mit diesem Gottesdienst abgeschlossen wird.

JAHRESSCHLUSSGOTTESDIENST

Am Silvesterabend (31. Dezember) wird das Jahr 2016 mit einem Jahresschlussgottesdienst verabschiedet. Christine Schneider (Sopran) und Isolde Deleyto Rösner (Klavier) begleiten die Feier, die um 18.00 Uhr beginnt, musikalisch.

FAHRDIENST

Für die Gottesdienste, die erst am Abend stattfinden, bieten wir während der Wintermonate einen Fahrdienst an. Bitte melden Sie sich jeweils bis spätestens am Vortag bis 12.00 Uhr bei Frau Regula Künzler an. (Tel. 071 888 49 27)

Spenglerei

Sanitär

Heizungs- und

Solartechnik

Energieberatung

Hasler

Haustechnik AG

9437 Marbach

Tel. 071 777 12 43

9428 Walzenhausen

Tel. 071 888 17 22

www.haslerhaustechnikag.ch

d.hasler@haslerhaustechnikag.ch

BAUSEKRETARIAT**BAUBEWILLIGUNGEN**

JUST Schweiz AG, Dorf 62, 9428 Walzenhausen; Umbau und Sanierung Haus C und D; Parz. Nr. 55, Assek. 62, Dorf

Stefan Reifler, Lehnackerstrasse 27, 9033 Untereggen; Gasanschluss des EFH; Parz. Nr. 1296, Assek. 1520, Gütli

Josef und Rita Harder, Lachen 728, 9428 Walzenhausen; Neubau Güllengrube, Anbau Boxen-Laufstall und Terrainveränderung; Parz. Nr. 763, Assek. 1085, Lachen

Hans-Rudolf Widmer, Stich 154, 9428 Walzenhausen; Heizungssanierung (alt Gas, neu Gas); Parz. Nr. 13, Assek. 154, Stich

Kurt Künzler, Sonnhalde 783, 9428 Walzenhausen; Einbau Dusche/WC mit Wohnraumerweiterung, Einbau grösseres Fenster; Parz. Nr. 572, Assek. 783, Sonnhalde

Appenzeller Bahnen AG, St. Gallerstrasse 53, 9101 Herisau; Umplatzierung Infotafeln; Parz. Nr. 89/90, Dorf

Emanuel Lorini, Corrodistrasse 2, 8400 Winterthur; Umbau und Sanierung Wohnhaus; Parz. Nr. 501, Assek. 383, Wilen

Markus und Sonja Friedauer, Platz 1234, 9428 Walzenhausen; Heizungssanierung (alt Öl, neu Wärmepumpe); Parz. Nr. 1447, Assek. 1234, Platz

146. Ausgabe, Nr. Dezember / 2016

Gütli 187, 9428 Walzenhausen

T 079 933 80 52

tp@walzenhausen.ch

Herausgeberin: Gemeinde Walzenhausen

Gedruckte Auflage: 1500

Zusendungen: Bitte senden Sie uns Texte im RTF-Format und Bilder hochauflösend (> 600px) als Mail-Anhang im Tiff- oder JPG-Format.

Inserate

Media-Daten finden Sie auf der Website: www.walzenhausen.ch.

Zusendungen bitte im richtigen Format an: gemeindekanzlei@walzenhausen.ch. Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist jeweils erste Kalendertag des Erscheinungsmonats.

Redaktionsschlüsse 2016/2017

1. Dezember, 1. Januar, 1. Februar,

1. März, 1. April, 1. Mai, 1. Juni

Erscheint jeweils am Ende des Monats

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 70 24

Coiffure Markus

Eine schöne und besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht Ihnen Coiffure Markus und Familie

Tel. 071 888 70 24

Geschenkidee:
Coiffure Markus Gutscheine

1. bis 23. Dezember Fondue Chinoise

Erster Dezember-Samstag
Buffet und alles inklusive
(Wein, Bier und Fleisch so viel Sie wollen)

Im Hotel Hecht Rheineck

Reservation unter: 071 888 29 25
oder per Mail: info@hotelhecht-rheineck.ch

GRUNDBUCHAMT

HANDÄNDERUNGEN OKTOBER 2016

Alfred Kellenberger, Walzenhausen, Erwerb 02.03.1979, an Eva Ziegler, Walzenhausen, ab GB Nr. 505 zu GB Nr. 1142, 87 m² Gartenanlage, Wilen

Eva Ziegler, Walzenhausen, Erwerb 01.07.1982, an Alfred Kellenberger, Walzenhausen, ab GB Nr. 1142 zu GB Nr. 505, 9 m² Wiese, Wilen

Pius Graber, Walzenhausen, Erwerb 06.06.1985, an Martin Messmer, Au, GB Nr. 1361, Wohnhaus Nr. 1219, Garagengebäude Nr. 1243, Gerätehaus Nr. 235, 981m² Grundstücksfläche, Grusegg

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN (QUELLE: EINWOHNERAMT)

GEBURTEN NACHTRAG

21.09.2016, in Heiden AR: **Kolb Ida**, von Deutschland, Tochter des Päckert Ernst, von Deutschland und der Kolb Gabriele Margarete, von Deutschland, wohnhaft in Walzenhausen AR

24.09.2016, in Walzenhausen AR: **Ruff Josua Gabriel**, von Dorf ZH, Sohn des Ruff Stefan, von Dorf ZH und der Ruff Noemi, von Zürich ZH, wohnhaft in Walzenhausen AR

GEBURTEN

04.10.2016, in Heiden AR: **Seiler Anna Melissa**, von Zürich ZH, Tochter des Seiler Moritz Lukas, von Zürich ZH und der Hirt Fabienne, von Worb BE, wohnhaft in Walzenhausen AR

TODESFALL

03.10.2016 in Walzenhausen AR: **Matter geb. Müller Hildegard Johanna**, geb. 28.07.1929, von Kölliken AG, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

EINWOHNERSTATISTIK

Am 31.10.2016 zählte die Einwohnerkontrolle 2 028 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende September 2016 eine Zunahme von 3 Personen.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Weihnachten/Neujahr

Am **26. Dezember 2016** bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen.
Vom **27. - 30. Dezember 2016** gelten die üblichen Öffnungszeiten.
Am **2. Januar 2017** bleibt die Gemeindeverwaltung geschlossen
Ab **3. Januar 2017** gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

In Notfällen wenden Sie sich bitte an folgende Personen:
Fiona Gächter, Tel. 076 510 88 08 (Todesfall),
Mehdi Shatri, Tel. 079 719 70 45 (Wasserröhbruch).

Das Team der Gemeindeverwaltung wünscht eine frohe Adventszeit!

Veranstaltungen im Krischtmonet

Adventsausstellung

Fr., 25. November – So., 18. Dezember
Bäsebeiz Grauenstein

Zählerablesung Elektra

Do. – Di., 1. – 13. Dezember, alle Haushaltungen
Elektra

Clown MIIII

So., 11. Dezember, 16 Uhr, Turnhalle
Walzhuser Bühne und Muettere Rundl

Seniorenadvent

Mi., 14. Dezember, 14 Uhr, MZA
Ökumene, Frauenvereine

Weihnachtsmarkt mit Christbaumverkauf

Sa., 17. Dezember, 10 – 17 Uhr, MZA
OK Weihnachtsmarkt

Neues vom STV – Präsentation

Sa., 17. Dezember, 15 Uhr, MZA
STV

Kinderweihnacht

So., 18. Dezember, 17 Uhr, Kirche
Ökumene

Weihnachtsfeier auf dem Chistenpass

Sa., 24. Dezember, Chistenpass
Kultur am Berg

Weihnachtsgottesdienst mit Ad-hoc-Chor

So., 25. Dezember, 10 Uhr, Kirche
Evang. ref. Kirchgemeinde

Silvesterapéro

Sa., 31. Dezember, 10 – 13 Uhr,
Bahnhofplatz – Gloor Bodenbeläge
Gewerbeverein, Kompass, Gloor

Details zu den Veranstaltungen finden Sie auf
der Website der Gemeinde Walzenhausen.